

ARCHIVES INTERNATIONALES | AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 2 Avril 2025

AFRIQUE
CENTRALE

ARCHIVES INTERNATIONALES

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 1 N° 2 Avril 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

**Tome 2 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines**

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 1 n° 2 Avril 2025

ISSN Print : 3008-1343
ISSN Online : 3008-1351
ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELANGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Tome 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'ÉDITION

La revue **Archives Internationales** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Date limite de soumission : 05 Mars 2025

Acceptation et retour d'expertise : 20 Mars 2025

Retour des textes corrigés : 30 Mars 2025

Parution : Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDE NKOSSOU Principal Whinite,
université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université
Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien
Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi

OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II

GORON Amina, Université de Maroua

FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I

AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala

ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda

BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda
H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon
ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique,
ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

ETHNICITE ET POUVOIR POLITIQUE EN REPUBLIQUE DU CONGO.....12

**Elenga Hygin Bellarmin
Litoto Pambou Lucien &
Itoua Ondet Maixent Cyr**

LA CRISE DE L'ÉTAT DE DROIT EN AFRIQUE ET SES CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES. COMPRENDRE LES TRANSITIONS POLITIQUES EN COURS.....29

Arsène BEKOLO METEE

« ANALYSE DES MODALITES DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES (SFD). ».....52

BOUBOU DOUCOURE

STRATÉGIES D'ADAPTATION DES ACTEURS HYDRIQUES FACE AUX DYNAMIQUES CONTEMPORAINES EN CONTEXTE DE RARÉFACTION DE L'EAU DANS LES BAMBOUTOS (OUEST-CAMEROUN).....86

Cécile ALEMJOU NGUEFACK

ROLE DES SYSTEMES D'INFORMATION DES MARCHES (SIM) DANS LA REGLEMENTATION DES PRIX DES PRODUITS CEREALIERS A OUAGADOUGOU (BURKINA-FASO)111

Didier ILBOUDO

DU SEXE-FECONDITE AU SEXE-MARCHANDISE COMME PRODUCTEUR DES RISQUES SANITAIRES.....126

Gabrielle KOMBA

ENFANTS EN SITUATION DE RUE ET INSTRUMENTS DE PROTECTION AU MALI.....165

**Jacques Mawé DAKOOU
Alou COULIBALY &**

Anidjou DOLO

OCCUPATION DE L'ESPACE ET EXPOSITION DES POPULATIONS
AUX RISQUES D'INONDATION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN
DANS LA VILLE D'EBOLAWA (SUD-CAMEROUN)189

**Joseph Eric NNOMENKO'O &
Sorel-Elvis ZONGO**

DU RESPECT DE LA NATURE À SON ASSUJETISSEMENT : LA
RAPPORT DE L'HOMME À LA NATURE À PARTIR DU CONTRAT
NATUREL.....216

Konan Serge Pacôme YASSUI

ÉTHIQUE ET HUMANISATION DE LA GUERRE DANS LE CONTEXTE
AFRICAIN.....238

Lambert OULE

REGARD DE LA SOCIÉTÉ MALIENNE SUR LE PHÉNOMÈNE DE
L'HOMOSEXUALITÉ : CAS DE LA VILLE DE SEGOU.....261

**Mahamadou Cisse
Ibrahima DEMBELE**

Bakary DAGNO

Vembé Blaise KONE

Issa COULIBALY

Mamadou COULIBALY &

Emmanuel DIABATE

LES CHEFFERIES TRADITIONNELLES CHEZ LES NGAMBAYE DE
BEBEDJIA AU SUD DU TCHAD : SOURCES DE L'HISTOIRE ET DE
L'IDENTITÉ CULTURELLE.....282

**MBAIHONDOU Pierrot &
NANGKARA Clison**

LA ZONE SOUDANIENNE TCHADIENNE ET LE PÉTROLE. LES
PAYSANS ONT-ILS TROQUÉ LA NOURRITURE CONTRE LE « CASH-
PÉTROLIER » ?.....317

Model DJEMON

ANALYSE DU PARCOURS DE LEADERSHIP FÉMININ DE LA
GOUVERNANCE TRADITIONNELLE À LA MAGISTRATURE

MODERNE DANS LA REINE CAPTIVE DE DAVID NDACHITAGNE339

NANA NGUEGONG Nicole

DURABILITÉ SOCIO-TERRITORIALE DES SYSTÈMES DE CULTURES OUEST AFRICAIN PRATIQUÉS DANS LE PÉRIMÈTRE HYDRO-AGRICOLE DE LA COMMUNE URBAINE DE KAYA.....356

NIKIEMA Wendkouni Ousmane

YE Babacar &

YANOGO Pawendkisgou Isidore

PARTICIPATION SOCIALE DES PERSONNES ÂGÉES DANS LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU VILLAGE DE TOUKOUZOU-HOZALEM, DEPARTEMENT DE GRAND-LAHOU (Côte d'Ivoire).....382

OSSIRI Yao Franck

GEORGES CANGUILHEM ET L'HÉRITAGE DE CLAUDE BERNARD : ENTRE INFLUENCE ET ORIGINALITÉ.....404

Pierre Kouadio Dje OFFA

LA DÉMOCRATIE AFRICAINE : LE FAUX PROCÈS DU PLATONISME EN AFRIQUE.....425

SANOGO Souleymane

IMMIGRATION ET COHESION SOCIALE EN COTE D'IVOIRE.....449

SERHAN Nasser &

Wayarga COULIBALY

LES TEXTES ORAUX ATCHAN COMME LA PERPÉTUATION DE LA PENSÉE DES TCHAMAN : LE CAS DE L'ADWASSANHIN ET DE L'ATCHO.....474

YÉPRI Abékoua Julien

LISTE DES AUTEURS

Elenga Hygin Bellarmin, Litoto Pambou Lucien, Itoua Ondet Maixent Cyr, Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive, Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature & Université Marien Nguabi, Brazzaville, République du Congo, bellarminelenga@gmail.com

Arsène BEKOLO METEE, Université de Yaoundé 1, Cameroun, abekoloùetee@gmail.com

BOUBOU DOUCOURE, Institut Universitaire de Gestion, Mali, doucfinances@gmail.com

Didier ILBOUDO, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso, ilboudodidier1982@gmail.com

Cécile ALEMJOU NGUEFACK, Université de Dschang, Cameroun, alemjouccile@yahoo.com

Gabrielle KOMBA, Université Omar Bongo de Libreville, Gabon, kombagb@yahoo.fr

Jacques Mawé DAKOUO, Alou COULIBALY & Anidjou DOLO, Université des lettres et des sciences humaines de Bamako & l'Université des sciences juridiques et politique de Kurukanfuga de Bamako, Mali, mawejaques@gmail.com

Joseph Eric NNOMENKO'O, & Sorel-Elvis ZONGO, Université Yaoundé 1, Cameroun, ericnnomenkoo@yahoo.fr

Konan Serge Pacôme YASSUI, Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire, yassuip@gmail.com

Lambert OULE, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, lambertoule@gmail.com

Mahamadou CISSE, Ibrahima DEMBELE, Bakary DAGNO, Vembé Blaise KONE, Issa COULIBALY, Mamadou COULIBALY & Emmanuel

DIABATE, Université de Ségou, Mali, mahamadoucisse57@yahoo.com,
idembele043@gmail.com,
bakarydagno84@gmail.com,
vembeblaise@gmail.com & issacouliba26@gmail.com

MBAIHONDOUM Pierrot & NANGKARA Clison, Université de
N'Djaména & Université de Doba, Tchad, pmbaihondoum@yahoo.fr

Model DJEMON, Université de Moundou, Tchad,
djemon.model@gmail.com

NANA NGUEGONG Nicole, Université de Dschang, Cameroun,
Zebaz_ni@yahoo.fr

NIKIEMA Wendkouni Ousmane, YE Babacar & YANOOGO Pawendkigou
Isidore, Université Cheick Anta DIOP de Dakar & Université Norbert
ZONGO, Sénégal & Burkina Faso, wendkouniousmanenikima@gmail.com,
babacar69.faye@ucad.edu.sn & yanogoisi@gmail.com

OSSIRI Yao Franck, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, Côte
d'Ivoire, ossirifranck6@gmail.com

Pierre Kouadio Dje OFFA, Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire,
offapierre@gmail.com

SANOOGO Souleymane, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire,
ssouleymane85@gmail.com

SERHAN Nasser & Wayarga COULIBALY, Université Félix
HOUPHOUËT BOIGNY, Côte d'Ivoire, serhano2000@hotmail.com &
coulibalywayarga2017@gmail.com

YÉPRI Abékoua Julien, Université Alassane OUATTARA de Bouaké, Côte
d'Ivoire, Yepriabek@gmail.com

ETHNICITE ET POUVOIR POLITIQUE EN REPUBLIQUE DU CONGO

Elenga Hygin Bellarmin¹

Litoto Pambou Lucien¹

Itoua Ondet Maixent Cyr²

1. Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive

2. Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature

Université Marien Ngouabi, Brazzaville, République du Congo

bellarminelenga@gmail.com

Résumé

Cette étude rend compte des rapports entre l'ethnicité et le pouvoir politique au Congo. Depuis les indépendances, le pouvoir politique a toujours été influencé, dans sa conquête ou sa conservation, par l'ethnicité. Récemment encore sous la démocratie, les conflits autour du pouvoir et pour le pouvoir se sont nourris des fondements ethniques. Nous nous sommes servis de l'observation et de la recherche documentaire pour analyser les relations qui ont, toujours, existé entre pouvoir politique et ethnicité et les effets de celles-ci dans la construction de l'identité nationale. Notre préoccupation fondamentale est celle de savoir pourquoi dans le jeu politique congolais, la recherche ou la conservation du pouvoir implique toujours la convocation du sentiment ethnique. La jeunesse des Etats et le manque supposé de formation des élites ont dû permettre de se servir de l'ethnie comme structure d'appui pour asseoir le pouvoir ou le déconstruire devant des rivaux visant les mêmes objectifs. Il ressort de notre étude que la démocratie, loin de construire et de renforcer des approches nouvelles liées sur des projets politiques, a, davantage, renforcé la prééminence de l'ethnicité faisant de l'ethnie même, une idéologie au service du pouvoir politique.

Mots clés : *Ethnicité, Politique, Pouvoir, Sentiment ethnique.*

Abstract

This study examines the relationship between ethnicity and political power in Congo. Since independence, political power has always been influenced, in its conquest or retention, by ethnicity. Until recently, under democracy, conflicts over and for power have been fuelled by ethnic foundations. We used

observation and documentary research to analyze the relationships that have always existed between political power and ethnicity and the effects of these in the construction of national identity. Our fundamental concern is to know why, in the Congolese political game, the pursuit or retention of power always involves the convocation of ethnic sentiment. The youth of the states and the supposed lack of training of the elites must have made it possible to use ethnicity as a support structure to consolidate power or to deconstruct it in the face of rivals aiming at the same objectives. Our study shows that democracy, far from building and strengthening new approaches linked to political projects, has further strengthened the pre-eminence of ethnicity, making ethnicity itself an ideology at the service of political power.

Keywords: *Ethnicity, Politics, Power, Ethnic feeling.*

Introduction

Parler du pouvoir politique au Congo, sans faire référence à l'ethnie peut surprendre. Chaque congolais semble comprendre et vivre les relations entre l'ethnie et le pouvoir politique comme étant logiques et, du reste, naturelles. Les débats sur les promotions politiques s'alimentent aussi et souvent autour de l'appartenance ethnique ou départementale des nominés en rapport avec l'origine ethnique des décideurs. Les vraies préoccupations liées à la compétence et aux ambitions de développement fixées par les décideurs semblent peser moins que sur ces considérations qui paraissent, au fond, subjectives, mais déterminantes. Au fond, le service attendu dans la gestion des affaires d'Etat, par les décideurs est valable si, ceux-ci règlent, aussi et, fondamentalement d'ailleurs, ces préoccupations dont les fondements sont plutôt d'ordre ethniques qu'administratives ou politiques. L'ethnie devient donc un principe, un passeport qui permet de se faire valoriser pour influencer des approches de promotion, à défaut de s'en servir. Le pouvoir se construit sur lui, s'affirme avec lui, se développe avec lui et le déconstruit, du même, coup.

L'ethnie reste donc au centre des préoccupations de la gouvernance publique en République du Congo. Les épisodes

troubles de la vie politique, liés à la gestion du pouvoir, ont toujours convoqué l'ethnie au point d'en faire une donnée incontournable pour des questions politiques et, par devers, celles de la gestion du pouvoir. Bien avant les indépendances, l'implication de l'ethnicité dans la gestion du pouvoir était déterminante. Elle a permis de renforcer certaines positions des acteurs en compétition politique ou à les fragiliser, dans les mêmes conditions. Et, pourtant, il y'avait dans cet Etat, des élans de construction nationale qui ont phagocyté des indépendances et, ont donné l'espoir de création des vrais Etats dont les premiers acteurs devaient, logiquement, développer les approches de construction nationale.

L'expérience congolaise d'après a montré combien l'ethnicité a servi le politique dans ses luttes, en aidant ceux-ci à se construire des bases de recrutement des milices privées, à l'opposé de l'armée régulière pour des opposants et de soutien au pouvoir, pour ceux qui en détiennent quand bien même, la règle de jeu était connue de tous: Les élections seules déterminaient les modalités d'accession au pouvoir. Même ceux qui étaient censés avoir en partage la langue, mais se trouvant, pour des raisons politiques d'antan ou par des caprices administratifs, éparpillés dans l'ensemble du territoire, se sont opposés pour le pouvoir, oubliant le lien traditionnel dont la langue représente le soubassement.

Les écrits du professeur Jean Pierre Missié (2008) sur la problématique de l'ethnicité et la territorialité montrent bien comment les acteurs politiques se sont servis de l'ethnie pour instrumentaliser les jeunes dans des dynamiques de violence armée en vue de lutter pour leur positionnement politique. Parfois, ils vont au-delà, lorsque les logiques ethniques présentent moins d'enjeux pour mobiliser, le département ou les entités plus vagues comme le nord et le sud prennent le relais de la mobilisation. Pendant la conférence nationale souveraine tenue en 1991, les dérives des conférenciers dans leur approche

d'analyse de la situation politique, ont permis l'expression de la résurgence des variables ethniques pour encenser certains acteurs, partie au pouvoir de l'époque ou tenter de plébisciter d'autres même de manière voilée. Les expressions du genre « cuvettisation » et « mbochisation » du pouvoir pour stigmatiser et dénoncer le pouvoir tenu au sommet par les gens de la cuvette et, particulièrement les mbochis sont les preuves de cette ethnicisation du pouvoir.

Il faut faire remarquer que toutes ces approches participent des luttes pour le pouvoir et des enjeux y inhérents. Il se construit donc autour de cette notion toute une philosophie du pouvoir qui sous-tend une sociologie du pouvoir politique africaniste. Cette approche de gestion du pouvoir renvoie aux stratégies traditionnelles de gestion du pouvoir en Afrique. La réalité du pouvoir en Afrique, sinon dans la plupart des pays, se construit et se comprend dans la théorisation de l'ethnicité comme valeur.

Problématique et Hypothèses

La science politique africaniste ne peut aujourd'hui se concevoir, sans tenir compte de l'ethnicité. Elle influence les rapports de pouvoir, tant dans ses luttes de conquête que dans celles de conservation. Les nouvelles approches de gestion du pouvoir politique développent en elle des stratégies d'appropriation du pouvoir et celles de déconstruction de celui-ci. Nombreux des acteurs politiques au Congo, particulièrement, se sont servis de l'ethnie pour s'affirmer dans les relations de pouvoir et, y ont été aussi victimes. C'est pour dire que les questions ethniques deviennent des nouveaux paradigmes dont les préoccupations ne peuvent laisser indifférents les chercheurs en science sociales.

Ces réalités ont été observables depuis les indépendances, au Congo, par exemple où l'ethnie a beaucoup œuvré pour permettre à l'abbé président Fulbert Youlou de mobiliser,

lorsque son pouvoir battait de l'aile. Même en période démocratique, le professeur Pascal Lissouba a dû construire, pour se rassurer de la sécurité de son pouvoir, des camps de formation des milices dans les trois départements dont il est originaire d'un des trois à Aubéville. Celles-ci constituées, essentiellement, des jeunes issus de son ethnie avaient pour mission de soutenir le pouvoir, alors qu'il tire sa légitimité du suffrage universel. Ses adversaires réels et potentiels se sont constitués des milices à son image, sur les mêmes bases et pour des mêmes fins. L'ethnie et la tendance à l'ethnicité du pouvoir deviennent donc des données sociologiques importantes au cœur du jeu politique, en dehors des idéologies qui devraient sous-tendre l'action des partis politiques au sein desquels, on mobiliserait, logiquement pour le pouvoir

Notre préoccupation fondamentale, pour cette étude, est celle de rechercher les raisons réelles ou supposées pour lesquelles, même en démocratie, la tentation est grande, pour les acteurs politiques, de convoquer toujours l'ethnicité dans le jeu politique au Congo. En clair, pourquoi l'ethnie s'invite toujours dans le jeu politique congolais comme facteur catalyseur de l'action politique en République du Congo ?

Le peu de maturité" supposée" des populations, dans la compréhension des réels enjeux liés au pouvoir et, la cristallisation dans la conscience collective des principes de gestion traditionnels du pouvoir fondés sur les considérations claniques, sont au centre des attitudes des acteurs politiques d'inviter l'ethnie et tout ce qui s'y accommode, dans les luttes pour le pouvoir politique. Au fond, les congolais dans leur ensemble vivent, conçoivent le pouvoir, dans la logique de gestion des chefferies et des royautes traditionnelles, au point où ceux qui gouvernent font toujours appel à l'ethnicité et les gouvernés comprennent cette approche comme logique. Pour eux, il semble que, le mode actuel de la gouvernance est celui d'un Etat importé. (Badié, 1992)

Approche théorique

Le vocable ethnicité rend compte, dans le discours de la science politique de deux variables indissociables : La reconnaissance et l'affirmation de l'identité collective d'une part et, d'autre part, le fait de s'appuyer sur cette identité culturelle pour se différencier des autres groupes dans la société et, partant de s'en servir pour entretenir avec eux des relations conflictuelles autour de la compétition pour le pouvoir. (Ossébi, H, 1995). L'ethnicité porte déjà en elle-même, les germes du conflit par ce que cette référence influence les relations de pouvoir en permettant à ses détenteurs de vouloir en garder aussi longtemps que possible comme dans les sociétés traditionnelles. Cette attitude renforce les théories qui se construisent autour de l'ethnicité dans ses rapports au pouvoir et qui méritent d'être convoquées, pour le cas d'espèce.

Il s'agit de la théorie culturaliste a essence anthropologique et l'analyse stratégique de Michel Crozier (1977), souvent, convoquée dans les stratégies de conquête et de conservation du pouvoir. La première renvoie à une approche de gestion du pouvoir politique moderne, sur fond d'application et d'assimilation des règles de gestion du pouvoir traditionnel. Dans cette approche, les fondements culturels doivent servir de soubassement dans la gestion du pouvoir. Les décisions et les nominations aux fonctions importantes dans l'appareil d'Etat doivent être décidées dans les officines du clan, de la famille sous le couvert de la structure politique qui est ici le parti. Tout se construit sur cette base en présentant contre son gré l'Etat moderne comme importé et impropre à la réalité africaine. Le pouvoir est donc un bien appartenant à une ethnie, une famille, un clan, un département ou une partie de la république. C'est dans cette optique que pendant la conférence nationale souveraine du Congo, tenue de février à juin 1991, alors que les

débats se focalisaient autour de la gestion monolithique du pouvoir avec ses abus et ses défaillances dans le développement, certains acteurs en présence ont commencé à éluder les vraies questions en jeu, en fixant l'opinion sur les questions ethniques liées aux acteurs du système de l'époque. Ces réactions ont dû être fonction des attitudes des uns et des autres, dans la salle de la conférence ou des débats enregistrés ou constatés, dans les couloirs du palais des congrès de Brazzaville, où se tenaient ces assises.

Les réactions liées au décryptage de la situation politique, pourtant sincères et vraies pour permettre de se fixer des nouveaux horizons, ont vite été rattrapées par les pesanteurs ethnicistes, sur fond de conservation ou de conquête du pouvoir. L'ethnicité devient une donnée incontournable dans les rapports de pouvoir au Congo. Elle se transmue, au-delà de la langue qui est sa caractéristique fondamentale, en l'occupation de l'espace et au temps de cohabitation dans le cadre du voisinage. C'est dans cette optique que lors des conflits politiques observés au Congo dans la période post conférence nationale, les jeunes d'une même ethnie mais de département différent se sont opposés entre eux pour défendre le pouvoir en s'octroyant des nouvelles identités dont la langue a cessé d'être le trait d'union pour privilégier le temps de cohabitation et l'occupation de l'espace. (Missié, 2008)

Cette question des rapports ethnicité et pouvoir politique a fait et fait, assurément, l'objet de beaucoup d'études scientifiques. Au-delà des approches empiriques et traditionnelles (Bilakani, 2021), qui font la part belle à l'ethnicité dans les relations de pouvoir, au niveau des universités des thèses et mémoires traitent de la question avec la même ampleur sur le plan des rapports que notre approche. (Kibelo, Matondo, 2016) L'analyse stratégique (Crozier, 1977) répond aussi à cette approche des acteurs politiques de se servir ou d'utiliser l'ethnicité dans ses rapports avec le pouvoir, pour rempiler ou

distraire leurs populations sur les questions pour lesquelles, ils sont censés s'engager en politique. Ici, les acteurs politiques apparaissent comme des amateurs devant un peuple constitué plus d'amateurs que d'illuminés qui ont du mal à comprendre leur rôle devant des politiques qui donnent l'impression de ne pas connaître aussi le leur comme gouvernants ou potentiels gouvernants. Leur attitude permet d'orienter celle des populations qui, au nom de l'ethnicité, se détournent des recommandations fondamentales qu'elles devraient formuler à l'endroit des dirigeants. Le discours ethnique crée et entretient la division entre gouvernés en ouvrant un grand boulevard aux dirigeants qui s'en sert pour phagocyter dans les instances de commandement les proches de leur famille, de leur clan ou de leur département ou village, les rendant ainsi partie au pouvoir en jouissant de ses privilèges et en le défendant même si l'essentiel des tâches dévolues aux dirigeants n'est pas exécuté. Cette théorie, rappelons-le, permet à un individu A d'orienter le comportement d'un individu B en usant des subterfuges qui touchent son intimité au point où il est tenu de réagir selon les orientations de A. B, se reconnaissant dans ce qu'A lui a présenté comme orientation se doit obliger de le traduire à qui veut l'entendre en jouant sans le savoir le jeu de celui qui l'a orienté dans ce sens-là, pour ses intérêts. Il y'a donc dans ces conditions, une persuasion par manipulation consciente.

Ici, les préoccupations ethniques dans les rapports avec le pouvoir prennent des contours d'exclusion ou d'inclusion dans les stratégies de lutte politique, en fonction des acteurs en présence et des intérêts en jeu. Parfois, elles se transforment, en des logiques illogiques allant, au-delà de l'ethnie pour mobiliser autour d'autres concepts flous du genre "département" "nord" "sud" "père et mère", pour parler du débat politique en République Démocratique du Congo dont certains candidats présidents de la république à la présidentielle du 20 décembre 2023 ont présenté comme argument de campagne pour

démobiliser autour de la candidature de Moïse Katumbi, prétendant sérieux au regard de ses actions supposées positives lorsqu'il était gouverneur de la province du Katanga.

Méthodologie

Pour cette étude à forte sensibilité sociale et politique, nous avons voulu nous servir de la recherche documentaire et de l'observation. Les enquêtes ont été épargnées au regard de leur sensibilité. Les discours des acteurs politiques et les faits vécus, de par le passé, traduits par certains auteurs nous ont permis de réaliser ce travail. L'analyse du discours dans le sens du dévoilement du vrai nous a été d'une grande importance pour comprendre aux fins de déconstruire, les stratégies des politiques pour lesquels, l'ethnicité devient une idéologie mettant à mal les vrais projets qui sont au fondement de l'action des hommes politiques.

Cette étude qui n'est pas structurée dans le cadre traditionnel d'une recherche sociologique qui exige des enquêtes de terrain, se voudrait, dans une logique, essentiellement empirique, de tenter de répondre, par le biais des écrits des auteurs et du discours de certains acteurs politiques, au pouvoir ou à la recherche du pouvoir, à certaines préoccupations dont la première se trouve être :

Ethnicité comme support d'appui au pouvoir politique : Une lecture à travers certains discours des politiques et les écrits des auteurs

Cette recherche n'obéit pas à la dynamique classique qui voudrait qu'une population soit identifiée avec un échantillon clair et des résultats vérifiables, au bout du compte. Elle nous permet, au regard de sa sensibilité, de lire à travers les discours des acteurs politiques et les écrits des auteurs, les relations entre

ethnicité et pouvoir politique au Congo. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, le pouvoir politique, sous toutes ses formes, avec tous les acteurs, de presque tous les temps et tous les régimes, semble se servir de l'ethnicité comme d'une idéologie de gouvernance. Elle se construit, au-delà, comme l'expression même du pouvoir politique avec des acteurs qui mobilisent autour et, déconstruisent les stratégies des autres visant les mêmes objectifs, en s'en servant.

Déjà, aussitôt après les indépendances, l'ethnicité dans tout ce qu'elle se vit comme affirmation intrinsèque des valeurs identitaires de chez soi, se constate et se construit une dynamique et une logique dans les luttes pour le pouvoir au Congo. Elle en devient même une approche sur laquelle tout se construit, s'organise et permet de consolider le pouvoir politique. Elle se constitue en idéologie au service des acteurs politiques dont les populations qui s'y reconnaissent à travers les éléments d'identification socio-culturels, en deviennent des agents d'exécution. L'idéologie se vit ici comme un système de représentations qui permet aux acteurs sociaux de se reconnaître, de se structurer et de vivre la réalité du pouvoir comme réelle et vraie au travers de leur agir. Elle renvoie, selon l'expression de Jean Pierre Missié (2006) au contenu d'un discours argumenté et porté par des agents et qui suscite engagement et contestation, domination et résistance. (Joseph, Tonda, 2005)

L'ethnicité, dans sa complexité d'analyse et de compréhension entant qu'elle embrasse, à la fois, les valeurs culturelles propres à une catégorie de personnes structurées autour de la langue et de l'espace territoriale, mais aussi des habitus, exerce sur les acteurs que l'on met en scène, une espèce de violence symbolique dont pierre Bourdieu (2000) fait état dans ses analyses.

Dans le cas des rapports ethnicité et pouvoir politique au Congo, les acteurs subissent cette relation et vivent ces retombées dans la dynamique de la violence de l'imaginaire. Celle-ci contraint

ceux qui en sont victimes d'agir dans le sens supposé de la valorisation des éléments qui leur sont présentés comme essentiels à leur survie collective. A ce moment, le soutien au pouvoir, ou la contribution apportée dans ce sens pour l'acquérir, deviennent légitimes par ce qu'il est porté par les pseudos valeurs que l'on retrouve et qui symbolisent l'identité culturelle. Le pouvoir se voit, ainsi présenter, dans ces circonstances, comme un bien indivis appartenant à toute la collectivité et dont le titulaire, au sommet n'est qu'un simple exécutant censé détenir la légitimité des acteurs ethniques auxquels, on est parfois, obligé de faire allégeance, en les rassurant d'en être véritablement les détenteurs.

Cette forme de ruse, participe de la stratégie de conservation du pouvoir dont la naïveté des gouvernés et, le manque de lucidité de certains pseudo-intellectuels à mal de positionnement constituent les atouts fondamentaux et les piliers sur la base desquels, les acteurs politiques au pouvoir ou à sa recherche, s'en servent pour assouvir leurs ambitions politiques orientées essentiellement sur la résolution de leurs problèmes et ceux de leurs proches que, ceux de la communauté.

C'est lorsqu'ils recherchent le pouvoir ou le sentent menacer que les entrepreneurs politiques, souvent sans projet politique réel les ont portés au pouvoir ou à la recherche du pouvoir convoquent l'ethnie et tous ses suppôts pour mobiliser autour de leurs ambitions. Ces constructions sont au fondement de la jeunesse des premiers acteurs politiques qui ont supplanté sans préparation réelle, le colonisateur et se sont trouvés obligés de se construire une légitimité de façade sur le phénomène ethnique pour prétendre bâtir des Etat- nations. Parfois, au sein des mêmes ethnies se développent autour du pouvoir, des luttes de clans, pour mieux se positionner pour des fins avouées de contrôle des richesses au détriment des populations., au nom desquelles on réclame la légitimité. Ici, la société fonctionne dans une forme de logique qui s'apparente à une violence de

l’imaginaire politique dont les valeurs ethniques deviennent le soubassement sans lequel, le jeu politique est impossible d’exercice.

Dans ses stratégies de conservation du pouvoir, face aux réclamations fondées des syndicalistes de l’époque, le président Abbé Fulbert Youlou se cherchait une forme de mobilisation en faisant recours à l’ethnie. Une ambivalence qu’il se servait de sa position mitigée entre son appartenance Téké en faisant allégeance au roi Makoko à qui, il mettait à disposition sa voiture de commandement lors de ses visites à Brazzaville et, qu’il saluait les genoux contre terre en claquant les doigts, symbole de la tradition téké et, lari, deux peuples dont les origines sont de distinction confuse et dont la clarté se donne souvent à reconnaître à la mort le jour des obsèques. Kolélas Bakana Bernard, se disant lari toute sa vie se trouve être inhumé dans un village Téké, symbole de son appartenance ethnique.

Ethnicité et pouvoir politique : Un mariage inconfortable pour la construction de l’identité nationale

La problématique de la construction de l’identité nationale est toujours d’actualité en Afrique. Et pourtant, elle est au centre du développement et de la construction de la nation. Les ambitions des pères des indépendances comme Krumah, Sékou Touré et autres se sont vite volatilisées. Tous les acteurs qui les ont précédés ont plus tenu, moins à servir pour construire réellement cette ambition des nations, que de se servir au point de permettre à René Dumont de prédire que l’Afrique noire est mal partie (1962). Aussitôt au pouvoir et confrontés aux préoccupations liées à la gestion, nombreux des acteurs au pouvoir, moins formés se sont vite retrouvés dans le piège de repli identitaire pour construire la nation et conforter l’identité nationale.

Au Congo, l’implication et la convocation permanente de l’ethnicité dans la gestion des affaires publiques, ont vite

fragilisé l'élan national. Dès avant les indépendances, les élections de 1945 à 1951 ont consacré, par les attitudes des entrepreneurs politiques, l'ethnicité comme axe fondateur de la mobilisation politique (Wagret, 1963 et Bernault, 1996). Ces élections ont consacré une bipolarisation dont les effets s'observent jusqu'aujourd'hui, quoi qu'en période dite démocratique.

Dans une situation difficile et une posture avérée de perdre le pouvoir devant les syndicalistes qui ne réclamaient que de meilleures conditions de travail, Youlou, alors président de la république interpelle, dans un message en langue vernaculaire les ressortissants du Pool, son département d'origine pour le soutenir, devant ce qu'il estime être un complot contre lui. (Boutet, 1963)

En 1968, le capitaine Marien Ngouabi dans sa lutte pour la conquête du pouvoir, s'est vu encouragé par les aînés de son ethnie dont certains, surtout les militaires se sont vus pourchassés par le régime de Massambat-Debat, alors président de la république. (Historique critique du mouvement du 31 juillet, 1968)

Toutes les séquences de la vie politique au Congo ont été marquées par le mariage ethnicité- pouvoir, un mariage inconfortable dont les résultats ont détruit plus que construit l'unité nationale et, l'espoir de construction d'un Etat-nation. Même pendant la conférence nationale souveraine, supposé haut moment de construction d'une nouvelle vision, les clivages ethniques, au lieu de disparaître, ont trouvé là, le lieu de se consolider davantage créant les conditions des conflits futurs et dévastateurs que le pays a connus. L'élection du président Lissouba, pourtant salué par tous, comme un moment fort de redécollage de la gouvernance a, au contraire, renforcé la dynamique ethnique comme fondement majeur de la conquête ou la conservation du pouvoir. Déjà le symbole de son parti Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale à vocation

panafricaniste s'est trouvé représenté par les trois palmiers qu'on nous révélera plus tard qu'ils constituaient les trois départements de la Bouenza, la Lékoumou et le Niari dont il est originaire.

Le « Grand Niari » devient ainsi une identité réhabilitée de l'époque coloniale dont les travaux de construction du chemin de fer avaient fait de Dolisie un centre important de concentration des populations des trois départements. La gestion du pouvoir, pourtant démocratique, se structure à ce niveau au mépris des alliances et de leur fondement. La dynamique politique devient plus que mouvante avec des enjeux plus politiques que politiques ayant pour soubassement l'ethnicité. Les vraies préoccupations liées à la construction de l'Etat sont déviées vers les seules motivations politiques avec pour fond, la conservation du pouvoir à tout prix. C'est dans cette atmosphère de conservation du pouvoir que les milices privées ont été créées sur fond ethno-tribale.

Tous les grands acteurs politiques ont, sur cette base, créé des milices au nom de leur protection alors que les formées de sécurité et la gendarmerie devraient jouer ce rôle, pourtant à elles, dévolu par la constitution. On a eu des cocoyes et des mambas formés à Loudima et Aubeville, dans le grand Niari, en appui des forces de sécurité, pour défendre le pouvoir (Kounougous, 2009) ; Les cobras, formés à Oyo, par les officiers proches de l'ancien président Denis Sassou N'Guesso, pour le sécuriser et, répondre à toute attaque ou provocation éventuelle à l'endroit de sa personne ou de ses biens ; les ninjas du président Kolelas, maire de Brazzaville et candidat malheureux en 1992 contre Lissouba à la présidentielle ; les requins de Jean Pierre Thystère Tchicaya et les de Yhombi Opango, ancien président et premier ministre en fonction.

Toutes ces milices étaient constituées sur des bases ethniques et, les miliciens, membres et acteurs principaux, obéissaient aux ordres des chefs cités ou de leurs représentants, tous ou presque

de leur ethnie, ou d'une ethnie voisine dont la communication n'appelle aucun interprète. Toutes ces stratégies, peu importe leurs auteurs, ont eu pour fin, de fragiliser l'élan démocratique et de construire un véritable projet de construction d'un Etat fort.

Conclusion

Cette étude a posé, au fond, la question du rapport ethnicité, pouvoir politique et, construction de l'identité nationale. Elle n'est pas la première à traiter de cette thématique. D'autres auteurs comme Jean Pierre Missié (2008) ont effleuré la question dans une perspective ethnicité et territorialité en montrant le rôle des entrepreneurs politiques congolais dans leurs stratégies de création des espaces politiques transrégionaux à valeur fédérative, espaces à partir desquels, ils négocient dans les transactions politiques. Ici, l'ethnicité fonctionne comme une véritable donnée sociologique dont l'activation à partir de la langue ou de l'occupation de l'espace est un élément déclencheur de la mobilisation dans les luttes pour le pouvoir. C'est en réalité, une nouvelle forme d'activation des stratégies de mobilisation aux fins de conquête et/ou de conservation du pouvoir, par des acteurs d'une autre époque tous ou presque-Lissouba, Yhombi, Sassou, Kolelas et Thystère-, ayant vécu le pouvoir sous l'angle marxisant de la trilogie déterminante et du pouvoir au bout du fusil, qui opèrent devant une jeunesse plus ou moins naïve et un peuple dont les vrais acteurs de développement ayant flirté le monde politique ont en été victimes.

Nous nous sommes fixés, au fond, pour objectif d'analyser les méandres des relations ethnicité et pouvoir dans les limites de construction d'une identité nationale congolaise. Nous avons pu montrer combien, dans les séquences de la vie politique congolaise, ces deux entités ont toujours fonctionné ensemble dans le jeu du pouvoir politique, avec des résultats qui montrent

plus un mariage contre nature et de malheur que celui qui génère une progéniture intéressante pour les parents, la famille et la communauté.

Il a été plus ou moins démontré que l'ethnicité a soit perturbé l'équilibre politique, par les menaces des acteurs potentiels dans les positionnements politiques, soit, rendues victimes les communautés proches de celui qui est en lutte de positionnement politique. L'expérience congolaise l'a suffisamment démontré avec les laris qui ont subi les atrocités sous Lissouba pour les luttes politiques de Kolélas ; les Koyos ont subi les exactions à Owando en 1987, pour le capitaine Pierre Anga en porte à faux avec le pouvoir de Brazzaville dont il a été un des acteurs après l'assassinat du président Marien Ngouabi en devenant un des membres influents du comité militaire du parti, instance de commandement du pays à cette époque.

Il est donc établi que cette relation, loin de construire le tissu social contribue à le détruire et à créer des conflits inutiles entre acteurs politiques qui peuvent toujours créer des occasions de se pardonner au nom de la soi-disant quête de l'unité nationale comme au Congo le 10 juin 1991. Ils distraient les populations en qualifiant leurs actes ignobles et sordides, poliment mais maladroitement, de « bêtise humaine » sans qualifier, de bêtes, ses auteurs.

Références bibliographiques

BADIE Bertrand, 1992. *L'Etat importé. L'occidentalisation de l'ordre politique*, Paris, Fayard.

BERNAULT, Florence, 1996. *Démocraties ambiguës en Afrique centrale : Congo Brazzaville, Gabon 1940-1965*, Paris, Karthala.

BILAKANI TONYEME, 2021. *Ethnies et pouvoir politique en Afrique*, Paris, L'Harmattan.

BOURDIEU, Pierre, 2000. *Le Sens pratique*, Paris, Minuit.

- BOUTET Rémy**, 1963, *Les trois glorieuses ou la chute de Fulbert Youlou*, Paris, Chaka Eds.
- CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard**, 1977. *L'Acteur et le système. Les contraintes de l'action organisée*, Paris, Seuil.
- DUMONT, R.**, 1962. *L'Afrique noire est mal partie* ; Paris, Seuil.
- ELENGA Hygin Bellarmin**, 2020. Strategies for conserving power in African democracies, *International Journal of humanities and social science Reserch*, 5(2), 76-82.
Historique critique du mouvement du 31 juillet 1968.
- KIBELO MATONDO Junior**, 2016. Ethnicité et conquête du pouvoir en République Démocratique du Congo, Mémoire de licence en Sciences Politiques, Université de Kinshasa.
- KOUNOUGOUS Anicet Blaise Cyriaque**, 2009. *L'armée dans la vie politique au Congo-Brazzaville*, Paris, L'Harmattan.
- MISSIE, Jean-Pierre**, 2006. *La guerre de succession des Makoko : Un enjeu politique « moderne » 1993-2006*, Dakar, Codesria.
- MISSIE, Jean-Pierre**, 2008. *Ethnicité et Territorialité. Deux modes de vécu identitaire chez les Tekes du Congo-Brazzaville*, Editions l'EHESS, Centre d'études africaines 2008/4 N°192.
- OSSEBI Henri**, 1982. Affirmation ethnique et discours idéologique au Congo. Essai d'interprétation, Thèse de 3^e Cycle, Paris, Université Paris X.
- WAGRET, Jean-Michel**, 1963. Election présidentielle de 1992 au Congo : entreprise politique et mobilisation électorale, Bordeaux, Institut d'études politiques de Bordeaux, Université de Bordeaux

LA CRISE DE L'ÉTAT DE DROIT EN AFRIQUE ET SES CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES. COMPRENDRE LES TRANSITIONS POLITIQUES EN COURS

Arsène BEKOLO METEE

Université de Yaoundé 1,
Ecole normale supérieure
677411062 / 657831409
abekoloùetee@gmail.com

Résumé :

Les récents coups d'État qui ont marqué l'actualité en Afrique francophone ces derniers temps ont connu une adhésion massive et spontanée des populations. C'est à juste titre qu'on pouvait parler de coup d'État démocratique. Cette réflexion veut établir que la médiocrité des conditions économiques du peuple comme conséquence de la crise de l'État de droit justifie l'urgence des transitions politiques en cours sur le sol africain. Sans se soucier de la légalité constitutionnelle de ceux qui prennent le pouvoir, le démos, au sens grec du terme, est convaincu que sa misère et sa pauvreté portent la marque de la mal gouvernance et la mauvaise répartition des richesses nationales. L'espérance repose sur l'urgence de refaire des règles du jeu politique et des normes de gestion économique satisfaisantes pour tous et non pour un clan qui aspire à s'éterniser au pouvoir malgré les cris des populations.

Mots clés : État, Pouvoir, Démocratie, coup d'État, Peuple

Summary:

The recent military coups which made headlines in French speaking Africa received massive and spontaneous support from population. It is with confidence that we can talk about a democratic military coups. This word sought/aimed to establish the fact that economic misery of the people as a direct consequence of the state crises justifies the emergent need of political transition on the Africa continent without necessarily considering the constitutional backing on those who sieve power. The "demos" as the greek origin words indicates, is convinced that its misery and poverty are the

consequence of poor governance and unequal distribution of wealth. Hope lies within/on the emergency to remake the political game and the norms of satisfactory economic managed for all and not for a particular clan/group which aspires to remain eternally in power despite the cries of the masses.

Keys words: *State, Power, democratic, military coups, people.*

Introduction

Le continent africain est en pleine mutation. Ce changement est perceptible dans le nouveau rapport de force qui lie le peuple africain au reste du monde. Désormais, les choses ne seront plus comme avant. Trois décennies après la conférence de la Baule (1990), le peuple africain s'interroge sur les dividendes de la démocratie. Du coup s'ouvre le débat sur la démocratie procédurale (formelle) et substantielle (réelle). D'un côté, on reconnaît l'évidence d'une avancée notoire avec le vécu des droits civils et politiques suivant le schéma de F. Mitterrand (1990) : « système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la censure ... ». De l'autre, c'est la mer à boire. L'Etat démocratique procédurale ne parvient pas à satisfaire les droits économiques, sociaux et culturels des peuples. C'est alors que s'ouvre un vent de transition politique d'un autre genre comme c'est le cas au Mali, au Burkina-Faso, au Niger et au Gabon avec la prise du pouvoir par les juntes militaires. Le fait marquant de ces révolutions de palais est l'adhésion massive des populations malgré leur condamnation par l'institutionnelle et la communauté internationale. Comment comprendre cette situation qui, anticonstitutionnelle dans la forme, trouve toute sa légitimité dans le fond et quels sont les nouveaux paradigmes qui s'imposent aujourd'hui pour la stabilité de la gouvernance en Afrique ? Sur la base des catégories de la philosophie politique et morale, et ses références universelles, nous allons établir dans cette réflexion que la médiocrité des gouvernances

en place et ses conséquences au plan socio-économique justifient les transitions politiques en cours sur le sol africain et donnent une légitimité opérationnelle aux récents coups d'État au Mali (14-09-2021), Burkina Faso (30-9-2022), Niger (26-7-2023) et au Gabon (30-8-2023).

1 – La crise de l'État de droit et ses manifestations

Les mutations en cours sur le sol africain nous donnent l'occasion de réfléchir sur la nature et l'autorité de l'État post indépendance. L'observateur averti peut constater que l'État africain est une somme de contradictions et d'incohérences qui en font une machine de production de la misère et de la pauvreté. Cette situation s'explique par le déclasserment des normes publiques et la permissivité de la gouvernance.

1.1– Le déclasserment des normes publiques de référence

Nous désignons par normes publiques de référence l'ensemble des lois qui orientent l'action publique ou la gouvernance d'un État. Gouverner un État, c'est faire respecter la loi de sorte que les hors la loi, ceux qui vivent en dehors de la loi, doivent impérativement répondre devant la justice correctionnelle ou coercitive. Du point de vue contractualiste, l'obéissance aux lois conditionne l'expression de la citoyenneté de l'homme, elle est le fondement de la liberté selon l'inscription de Montesquieu (1748, 2019). Ce qui caractérise l'État africain, plus de trois décennies après la conférence de La Baule, c'est la médiocrité politique dont la marque est le déclasserment des lois. L'espace public africain s'apparente à une jungle où chacun fait prévaloir librement sa volonté. En Afrique, exception faite de quelques rares États, il est difficile de parler de l'État de droit, symbole vivant de la rationalité politique. Celui-ci, convient-il de le rappeler, avec L. Ayissi (2011, p. 23)

(...) relève d'une rationalité dont on peut déterminer la logique politique. Il peut se définir comme un système institutionnel gouverné par une rationalité construite sur la base des normes publiques de référence dont la fonction est d'encadrer ou de civiliser l'expression des préférences particulières.

L'État de droit repose sur trois piliers : le respect de la hiérarchie des normes ; l'égalité des citoyens devant la loi ; la mise en place de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Seulement, dans le contexte actuel, en dehors de quelques exceptions comme nous venons de le mentionner plus haut, le respect des normes publiques de référence est subjectif et facultatif. Ce qui prime, pour le législateur et son entourage immédiat, c'est ce qui leur permet de satisfaire leurs préférences appétitives particulières et de s'éterniser au pouvoir. Sur le plan procédural, donc formel, on parle de la « hiérarchie des normes » mais dans la réalité c'est autre chose. La loi, le droit, ce qui est permis, c'est ce qui conforte la position du législateur. Au Cameroun, c'est étonnant de voir qu'après plus d'un quart de siècle, certaines dispositions de la constitution du 18 Janvier 1996, loi fondamentale de la nation, ne sont pas encore appliquées. Le fameux article 66 effraie le législateur ; la décentralisation demeure une vue de l'esprit, on ne parle même pas de la haute cours de justice.

L'égalité des citoyens devant la loi, second pilier de l'État de droit, reste problématique. Sur le plan procédural et juridique tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais, dans la réalité, c'est le choc des contraires qui frappe l'esprit. On se rend facilement compte que les lois sont au service des plus forts. Trasymaque, dans la *République* de Platon (1966, p. 89), montre que les lois sont toujours établies à l'avantage du gouvernement constitué. Dans la société grecque (antique) les hommes libres dominant sur les esclaves ; au moyen-âge, les

seigneurs sur les serfs, à l'époque moderne, la bourgeoisie sur le prolétariat. En Afrique, c'est la bourgeoisie bureaucratique qui opprime le bas peuple. Tous les avantages qu'offre le droit lui appartiennent : évacuations sanitaires, assurance vie, logements et voitures de luxe, congés *etc.* Comme le montre, Karl Marx (1844, 1968, p. 39), le droit est la légitimation de l'injustice. Sous sa plume nous lisons :

Aucun des prétendus droits de l'homme ne dépasse l'homme égoïste, l'homme en tant que membre de la société bourgeoise (...), c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé.

C'est bien là l'image que nous offre l'Afrique démocratique où l'on parle d'égalité devant la loi. Le problème est encore grave quand nous entrons dans le troisième pilier. Où est l'Etat en Afrique où la séparation des pouvoirs est une réalité ? L'Autonomie du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif est fictive. En interrogeant le fonctionnement de ces trois pouvoirs, on se rend compte que l'exécutif prime sur le reste. Dans nos États, le législatif n'a pas la prérogative des lois. Les projets de loi sont initiés par le législatif et déposés au parlement pour validation. Sur le plan judiciaire, c'est l'exécutif qui pilote tout. Ici encore, les arrestations pour crime d'État sont commanditées par la présidence de la république. Nos États sont les États de puissance. Un seul décide tout et tout se fait en son nom. Au lieu que « les constitutions encadrent les actions des hommes au pouvoir, [...], ce sont des hommes au pouvoir qui encadrent la constitution » (J. Weattley, 2014, p. 11.)

1.2 - La permissivité de la gouvernance et l'appauvrissement des populations

Par permissivité de la gouvernance, conséquence du déclassement des normes publiques de référence, nous désignons toute direction politique ou d'exercice du pouvoir qui brille par sa tolérance excessive et abusive et qui de ce fait manque d'efficacité et de légitimité. Chacun se comporte comme il veut et fait ce que lui autorise sa volonté et sa force comme dans l'Etat de nature de Thomas Hobbes. Puis qu'il n'y a pas de limite, pas de références éthico-normatives, l'espace public est ouvert à toutes formes de pratiques, même les plus absurdes à savoir la vente et l'achat des services publics. Le législateur se sert du pouvoir que lui accordent les normes publiques de référence pour satisfaire ses propres intérêts et ceux de sa famille au détriment de l'intérêt général. Comme le signale fort à propos A. Mbomé (2017, p. 225.).

(...) quand même les dirigeants ont été démocratiquement élus, on observe qu'une fois au pouvoir, leur action au lieu de concorder avec les attentes des populations (...), servent plutôt leurs intérêts égoïstes, procédant par-là même à la redistribution des inégalités, de la violence.

La permissivité de la gouvernance relève de la faiblesse ou de la médiocrité politique de l'Etat. Il y a crise de la gouvernance mais aussi et surtout crise de l'Etat de droit. Les agents publics et les fonctionnaires se livrent à la corruption et au brigandage des services publics. Les postes de service public deviennent des lieux de marchandage où tout s'achète. On ne nomme plus les gens par leur mérite. La nomination porte la marque de l'ethnie, des loges ou simplement de l'argent. On connaît dans l'univers administratif le coût d'un poste de chef de

bureau, de service, de sous-directeur, de Directeur, de Ministre ou de Directeur Général des sociétés publiques. Dans cet univers marqué par l'éthylisme et cynisme politique L. Ayissi (2009, p. 27) évoque « l'esprit de négoce qui hante les salles de classe, les hôpitaux, les prétoires, les postes de gendarmerie, les commissariats de police, les prisons, les services fiscaux ou domaniaux *etc* ». Par tout et aux yeux de tous, même quand on continue de chercher les preuves des détournements des fonds publics, c'est la « location du service public selon un mode opératoire tout à fait transgressif par rapport au principe de gratuité qui le régit en droit » précise encore ce philosophe.

L'univers de la gouvernance des Etas africains, en panne de rationalité politique et d'éthique républicaine, est constitué de prédateurs sociaux qui transforment l'Etat en un lieu de prédation où, affirme-t-on cyniquement, « la chèvre broute là où elle est attachée ». Parmi les prédateurs, Lucien Ayissi mentionnent les asticots sociaux, les charognards, et les vautours. Il faut le relever une fois de plus pour comprendre le niveau de cynisme et de perversion qui caractérise l'Etat démocratique africain trois décennies après La Baule.

Pour les prédateurs sociaux, affirme L. Ayissi (2011, P, 20) l'Etat n'est qu'une proie dont ils croient devoir politiquement s'appropriier l'être dans un conflit ontologique où l'être de soi ne croit pouvoir survivre à l'adversité du temps qu'en aliénant celui de l'Etat. En voulant produire la meilleure réponse au problème métaphysique de leur conatus, les prédateurs sociaux se représentent l'Etat comme la proie par excellence dont il faut consommer les parties les plus intéressantes, après avoir effectivement assuré sa mort politique.

On le voit, la « rationalité prédatrice » a pour corollaire la

mort ou la crise de l'Etat de droit. Comme on peut le constater dans le mode de fonctionnement des prédateurs sociaux et des asticots de la république : « il faut bien que l'Etat cesse d'exister en tant que tel pour qu'une telle prédation ait lieu ... » (L. Ayissi 2011, p. 20.). Là où l'Etat existe, il est automatiquement un Etat de droit. Or, c'est ce droit que la rationalité prédatrice aliène par l'instauration du règne zoologique. Lorsque les prédateurs se battent pour satisfaire leurs préférences appétitives, l'Etat prend la forme d'une jungle, l'« Etat de nature » sous la formulation du philosophe anglais Thomas Hobbes. Ici, les « normes publiques de référence » n'existent plus, chacun a autant de droit qu'il en a de force, de volonté et de puissance. Cette force et cette puissance s'expliquent par la position que le prédateur occupe dans la société.

La conséquence de la permissivité de la gouvernance et le déclassement des normes de référence c'est l'appauvrissement de l'Etat au profit des individus. Alors que les populations manquent du strict minimum, les individus s'enrichissent. Pendant ce temps, les salles de classe maquent de craie et de tables bancs ; les universités manquent de bibliothèques et de laboratoires, les hôpitaux agonisent au point de devenir des mouirois. Comme le montre F. Eboussi Boulaga (1999, p. 16), les nids de poules sur nos routes participent de notre exception culturelle au point d'en faire l'éloge. Les édifices publics sont dans un état d'insalubrité à nulle autre pareille.

C'est le lieu de le dire. La démocratie procédurale, formelle ou électorale n'a pas tenu ses promesses, les dividendes se fond de plus en plus rares. Nos pays, depuis les années 90 deviennent des machines de production de la misère et de la pauvreté. La démocratie, au fil des ans, constitue une source de distraction de nos maigres ressources comme le montre le journaliste camerounais Alain Foka dans ses chroniques, « le narratif africain », diffusé dans sa chène *Youtube* et ses multiples plateformes. Comment comprendre qu'après plus de 40 ans de

pouvoir, le Cameroun, compte sur les importations des produits de premières nécessités pour la survie des populations, alors que les appels du peuple fusent de tous les coins du pays à la veille de chaque élection présidentielle ? F. Eboussi Boulaga (1999, p. 53) a vu juste, « les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent ». Mais le moment arrivent où les vraies questions surgissent. C'est ce que nous percevons au Sahel et au Gabon avec les coups d'Etat populaires et sans effusion de sang.

2 – La légitimation des coups d'État au Sahel et au Gabon

Le peuple africain a soif de changement. Il réclame aujourd'hui plus de justice, d'équité, la considération et la reconnaissance. La nouvelle vague des coups d'État ouvre l'espoir d'un changement, il s'agit d'une « fenêtre d'opportunité – un changement décisif dans le paysage politique qui crée une ouverture pour soutenir les volontés politiques locales viables » (Office of transition initiative, 2022).

2.1 – Les arguments politiques et stratégiques

Les récents coups d'État en Afrique, notamment au Mali, Burkina Faso, Niger et au Gabon, interviennent à un moment charnière de l'histoire. Les populations africaines, longtemps en marge de la gestion des affaires publiques, s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe sur son sol. Comment l'Afrique est-elle gérée, qu'est-ce qui justifie son sous-développement et son retard sur les autres continents ? Ces interrogations deviennent plus présentes puisqu'on sait, la montée d'une nouvelle classe d'intellectuels panafricains aidant, la valeur réelle du continent noir en termes de ressources. Ici les chiffres sont connus de tous: l'Afrique représente 40 % des réserves d'or, 30 % des réserves de minerais du sous-sol et 12 % de réserves de pétrole ; 33% des réserves de diamants ; 80% des réserves de Coltan; 60% des réserves de Colbalt ; 55% des réserves en Uranium *etc.* Avec

toutes ces richesses, le continent noir est le plus pauvre de la terre.

De plus en plus, on se rend compte que les difficultés de l’Afrique en générale et des pays du Sahel en particulier, sont consubstantielles aux relations incestueuses avec l’ancien colonisateur. C’est elle, la France, pour avoir la main mise sur les matières premières et la monnaie, qui installe et soutient les dictatures compradores au pouvoir au nom de la démocratie électorale, des droits de l’homme et de la justice sociale. Le sentiment anti-français s’inscrit dans le cadre du rejet de toute forme de condescendance démagogique et de paternalisme. Les populations africaines, plus soucieuses de leur affirmation dans le monde, militent de plus en plus pour la reconnaissance des exactions commises par la France sur le sol africain par elle-même et souhaitent fondamentalement passer à une autre forme de partenariat.

L’une des conclusions, certainement celle la moins attendue, de la rencontre de Montpellier entre la France et la jeunesse africaine (2021), est le refus de toutes formes d’injustice et de paternalisme. La jeune burkinabée, Raïmouende Elda kouama, est entrée dans l’histoire avec des mots pleins d’audace, un discours plein de sagesse et surtout « sans filtre » devant et en face d’Emmanuel Macron. Nous avons reconnu en elle la voix/voie d’une volonté de faire les choses autrement, c’est-à-dire plus de justice, plus d’équité, plus de respect, sans duperie, sans condescendance, mais plus d’égalité et de reconnaissance mutuelle. Voici comment la fille des hommes intègres plante le décor :

Mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise, sans filtre monsieur le président. Le point va s’articuler autour de tous ces imaginaires. Et s’il s’agit de parler de ces imaginaires, ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos

peuples, il faudra surtout parler de vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui résident encore dans vos discours, dans celui de vos institutions, lorsque vous vous adressez à l’Afrique, lorsque vous levez des fonds pour aider l’Afrique. (R. E. Koama, [https. Faso 7. Com. Infos](https://faso7.com/infos/), 2021)

Et puis, elle va monter en puissance pour s’attaquer au fond du problème à savoir la nature et le contenu de la relation France Afrique depuis plus d’un siècle. Siècle de duperies, de condescende, de mensonge, de négation de l’homme africain, de son instrumentalisation, et de tueries orchestrées : Patrice Eméry Lumumba au Congo (1961), Um Nyombé au Cameroun (1958), Thomas Sankara au Burkina-Faso (1987), Mohamed El Kadaffi en Lybie (2011), Idris Itno Deby au Tchad (2020) *etc.*, Voilà le contenu de la relation France – Afrique, un contenu, sale, provoquant, donc irrecevable. Un contenu nauséabond qu’il faut impérativement reconnaître et curé pour un avenir serein, transparent et en commun. Ecoutons R. E. Kouama ([https. Faso 7. Com. Infos](https://faso7.com/infos/), 2021), une fois de plus :

Si la relation entre la France et les pays d’Afrique était une marmite, sachez qu’elle est très sale cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère. Elle est sale des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non transparences. Elle est sale de vocabulaires dévalorisants. Monsieur le Président si vous refusez de la laver, si vous voulez préparer quand même la dedans, je ne mangerai pas, nous ne mangerons pas, l’Afrique ne mangera plus. Le repas sera prêt, vous serez le seul à la table sans appétit.

La misère de l’Afrique dont on parle tant trouve sa

justification dans la mauvaise qualité des rapports que ce continent entretient avec l'Occident impérialiste. Si les coups d'Etat sont salués et se justifient par leur onction populaire, ce qui est bien entendu constitutionnellement incompréhensible, c'est parce qu'ils expriment la volonté populaire de voir l'Afrique sortir des griffes de l'impérialisme occidental. Les pays occidentaux, à leur tête la France, doivent libérer l'Afrique avec leur bases militaires, laisser les africains prendre leur destin en main avec les partenaires librement choisis, qu'ils s'appellent « Russie, Irlande, Turquies, Coré du Nord ... » précise le Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique Burkinabé, M. Bassoulma Bazié, dans son discours à la 78^{ème} session de l'Assemblée générale des Nations Unies le 23 septembre 2023.

2.2. – Les arguments socio-économiques et sécuritaires

Au-delà des aspects géopolitiques liés à la relation France-Afrique et particulièrement les pays du Sahel, il faut reconnaître aujourd'hui que les populations de ces Etats connaissent une pauvreté de grande ampleur. Victime du réchauffement climatique et de l'insécurité, plus de 90% de la population vit avec moins de deux dollars par jour. L'indice du développement humain de 2020 (IDH) classe ces pays parmi les derniers du monde. Pour justifier leur coup de force, les nouveaux hommes forts ont mis un point d'honneur sur la précarité effective des populations. Et au-delà des conditions climatiques difficiles, le changement climatique aidant, la misère de la population se justifie par la médiocrité politique et la permissivité de l'Etats qui donne libre cours à la corruption, au détournement des fonds publics, la gabegie et le népotisme. Avec des autorités, souvent mal élues et peu populaires, « une situation sécuritaire instable et un développement économique qui stagne, les putschistes ont pu s'appuyer sur un terreau fertile, celui d'un mécontentement social ». Au Mali, au Burkina Faso, comme au Niger et au Gabon, les nouveaux hommes forts ont

mobilisé les mêmes arguments pour justifier leur action : Corruption, pauvreté et misère des populations, tribalisme, médiocrité de la gouvernance et la montée en puissance des groupes armés.

Sur le plan sécuritaire, il ne fait point de doute, les gouvernements en place, dans le cas des Etats du Sahel se sont montrés impuissants face aux djihadistes. Malgré l'accompagnement de la France et d'autres partenaires stratégiques, notamment avec Servale, Barkanne, G5 Sahel, les terroristes ont davantage occupés du terrain rendant pour ainsi la vie des populations difficile avec de nombreux déplacement. Ce sont d'ailleurs les populations, elles-mêmes, de plus en plus attentives à ce qui se passe dans leur pays qui s'interrogent sur le sens effectif de la lutte contre le terrorisme. Le constat est claire et sans ambages. Avec un matériel de plus en plus sophistiqué : les drones, les avions de chasse, les caméras à longue portée, les militaires de Barkanne ne voient pas les terroristes, et préfèrent justifier leur impuissance (complicité ?) par le contenu de leur agenda. En situation d'attaque réelle, d'agression des populations, on vous dira que le rôle des bases militaires n'est pas de combattre mais de « s'interposer ». Et, depuis qu'elles s'interposent, 10 ans après, on se rend malheureusement compte, que l'ennemi prend de plus en plus des gallons et devient de plus en plus menaçant. L'argument sécuritaire devient ainsi du pain béni pour des populations qui se reconnaissent dans la situation décrite. Ce constat, du journal *Le Monde* est éclairant :

Certes, les conflits augmentent et font le lit du terrorisme. L'année dernière, la région qui s'étend de la Mauritanie jusqu'au Tchad en traversant le Mali, Niger et le Burkina Faso a connu plus de 1000 évènements violents qui ont couté la vie à près de

8000 personnes et contraint plus de 1.5 million de personnes à fuir.

Cette situation se produit devant la présence des bases militaires étrangères et surtout l'impuissance de l'État et une armée nationale sans équipement et contraint d'être sous des ordres. Au niveau de la gouvernance et de la lutte contre la pauvreté. Les Etats du Sahel et le Gabon remplissent toutes les catégories de la permissivité de la gouvernance et de la médiocrité politique. Ici, les autorités, dans la plus part des cas mal élus, même si la mère patrie leur reconnaît une légalité démocratique, règne sans partage. Au Mali, Burkina Faso, comme au Niger et au Gabon, l'Etat de droit est une vue de l'esprit. Au quotidien, c'est le déclassement constant des normes publiques de référence qui accompagne la vie politique et économique. Les autorités ne répondent pas devant la constitution, source de la légalité républicaine, ni devant le peuple. Ce qui compte, c'est leur rapport avec l'arrière garde impérialiste, qui entend être nourrit par des multiples contrats, le plus souvent au détriment des populations. Ce qui compte pour la France, dans le cas du Niger, ce n'est pas le bien-être des populations, mais l'exploitation au franc symbolique de l'uranium de ce pays par AREVA.

Outre les rapports incestueux avec la France, qui, sur la base de la corruption et de l'intimidation, exploite gratuitement les ressources de ces pays, les hommes et les femmes à leur tête se soucient de plus en plus de leurs préférences appétitives, celles de leurs amis et de leur famille. Partout règne la corruption, les détournements des fonds publics, le tribalisme d'Etat, la gabegie et le népotisme. Sans une réelle vision politique et économique, les Etats du Sahel, avec « un potentiel de développement immense », connaissent une extrême pauvreté et des inégalités fortes. Ici, la « vie de million de

personnes (est) plus dures et plus courte ». Ce qui s'impose à l'analyse d'après le journal *Le Monde* :

Avec une moyenne de 6,4 enfants par femme et une population qui devrait plus que doubler d'ici à 2050, dont la moitié aura moins de 15 ans, la croissance économique reste insuffisante pour offrir une éducation adaptée, fournir des emplois pour tous, des services publics de qualité et améliorer le quotidien des sahéliens

Le lien commun des pays du Sahel c'est l'extrême pauvreté des populations et la précarité des conditions de vie. 80% de personne vivent avec moins 1,90 dollar par jour et travaillent dans l'agriculture, elle-même, menacée par le changement climatique. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 11 millions de Sahéliens sont menacés par la famine et 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. Dans le vaste ensemble sahélien, la situation du Niger, semble plus complexe qu'inquiétante. C'est l'un des pays les plus pauvres de la planète et occupe la dernière place du classement de l'Indice de Développement Humain (IDH) 2020 : 189/189.

3 – L'espoir d'un nouvel ordre politique et économique

La préoccupation de fond aujourd'hui se rapporte à l'avenir. Comment envisager le Mali, le Burkina-Faso, le Niger et le Gabon demain et après-demain. Malgré l'enthousiasme des populations, ces pays sont devenus sensibles et davantage vulnérables. Comment parvenir à un idéal commun inclusif ?

3.1 – Réinvention du jeu politique sur le fondement d'une démocratie populaire

Réinventer le jeu démocratique en Afrique aujourd'hui, et particulièrement au Sahel et au Gabon, c'est trouver et mettre en place une rationalité politique consensuelle inclusive qui intègre toutes les parties. La démocratie électorale, qui brille par les taux d'abstention démesurés et assure la gestion de la communauté par une minorité, s'est montrée inopérante. Voici des chiffres qui interpellent notre conscience relativement aux dernières élections au Mali (2018), grille d'analyse métaphorique, la situation pouvant se vérifier dans les autres pays. Pour une population de 21.903.983 habitants, le fichier électoral affiche 8000462 inscrits, 3416218 personnes vont effectivement prendre part au vote au premier tour. Le président sortant s'en sort avec 1331132 voix, soit 41.70% de suffrages exprimés. Au deuxième tour, 2753698 personnes prennent part au vote. Le président s'en sort avec 1791326 voix, soit 67.16% de suffrages exprimés. Dans le fond, le président Ibrahim Boubacar Keita est élu par 8,17 % de sa population. On s'aperçoit que prêt de 90 % de la population est hors du jeu politique. Faut-il au nom de la démocratie ignorer l'existence de cette masse ?

Dans le fond, si l'on s'en tient aux chiffres, l'on se rend compte que ceux qui nous dirigent au nom de la démocratie électorale sont illégitimes. Sur le plan juridique, prenant le cas du Mali, notre métaphore théorique opérationnelle, 8% de la population ne peut pas se prévaloir le droit de légiférer au nom de tous. Le défi comme le montre Mbog Bassong (2016), est de repenser et de réactualiser la démocratie dans le contexte africain. On ne peut pas espérer créer un Etat stable et prospère dans le contexte de marginalisation et d'exclusion d'une partie de la population. Ce qui faut remettre en question pour le bonheur des populations africaines, c'est précisément ce droit

positif, hérité de « l'Occident anthropologiquement conquérant », qui, sous l'éclairage savant de Mbog Bassong (2016, p. 39),

(...) ne s'en tient plus à l'autonomie des clans et aux vertus consensuelles de la palabre africaine qui permettait de conjurer, autant que faire se peut, la violence institutionnelle et la contrainte physique au profit de la médiation socio-cosmique, du consensus social, mais aussi des valeurs d'entraide, de partage et de pacification de l'existence.

Ce qui faut rechercher aujourd'hui, et c'est un impératif catégorique, comme le signale une fois de plus Mbog Bassong (2016, p. 40), c'est « la participation de tous et de chacun à la vie communautaire, à la sécurité et à la prospérité collective ». On ne peut pas atteindre cet objectif en nous appuyant sur la démocratie procédurale fondée sur le droit positif euro-chrétien. Il faut le dire avec force, le modèle démocratique occidental cartésien, sur la base des revendications populaires (les gilets jaune en France par exemple), est aujourd'hui dépassé. Comment on fait en Afrique pour se servir d'un paradigme qui ne fait pas ces preuves là où il a été conçu ? La démocratie, telle qu'elle est mise en œuvre et instrumentalisée par l'Occident, plus soucieuse de la protection de ses intérêts en Afrique, est source d'incohérence, de désordre, d'injustice et d'instabilité. Elle porte en elle-même les motifs de passer à autre chose. Sur le sol africain, l'Etat, qui justifie le monopole de la violence légitime (Max Weber), domine par la force et la contrainte (Machiavel) et du capital (Marx) n'a pas d'avenir. Il faut dès lors comprendre le sens de cette orientation de F. Mitterrand (1990) : « A vous peuples libres, à vous Etat souverains que je respecte, de choisir votre voie, d'en déterminer les étapes et l'allure ».

Il faut refaire le jeu politique en Afrique sur la base de l'idéal juridique africain. Il ne faut jamais le perdre de vue, les communautés africaines ont vécu dans la paix et la stabilité durant des millénaires. C'est étonnant de voir, aujourd'hui, affirme Mbog Bassong (2016, p. 47), que

(...) les opérateurs juridiques africains ignorent le droit traditionnel sur lequel se sont édifiés les grands empires de l'Égypte pharaonique (Antiquité), du Ghana, du Mali ou du Songhay (Moyen-Age), sans oublier les royaumes récents, toujours vivants et présents dans l'Afrique moderne. Le royaume akan, bamiléké, luba, ashanti, dogon, mossi, *etc.*

Il faut, par une révolution politique iconoclaste et pour la stabilité de nos pays fragilisés par la précarité des populations, oser reproduire ce que nos ancêtres, ont inventé et expérimenté durant des millénaires. Si on se réfère à l'histoire, ce n'est pas le Mali, le pays des droits de l'homme avec la charte Mandé (1236), qui doit briller par son instabilité politique et sa précarité économique. Avec un minimum de bon sens, ceux qui dirigent ce pays doivent se poser la question, ET SI NOS ANCÊTRES NOUS REGARDAIENT ? Les peuples africains doivent se donner l'ambition de savoir-être-ensemble, vivre-ensemble, et diriger leur pays ensemble. Le défi ici est celui de la gestion de la complexité et des différences. Sur la base de l'éthique de « la palabre africaine » nous pouvons expérimenter la possibilité d'une démocratie communautaire. Les Etats africains, multi-ethniques, ne peuvent pas valablement être dirigés par un individu qui détient tous les pouvoirs. La démocratie communautaire ou la « communocratie », gouvernement des communautés par les communautés et pour la communauté,

suppose le règne des notables avec droit de veto. Un pays comme le Mali, avec ses six régions, doit avoir à sa tête six notables avec des prérogatives administratives égales dans un système décentralisé. Dans cette perspective, « la troisième voie » expérimentée par le guide libyen (M. E. Kadhafi, 2017) peut être inspirante.

3.2. – Assainissement des mœurs économiques de gestion publique

L'Etat au sud du Sahara se caractérise par l'inadéquation entre les droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels. Les progrès dans le cadre de la gestion des libertés sont trahis par le développement de la pauvreté, la misère et l'insécurité. Et à ce niveau, l'Etat semble dépassé, et de ce fait, obligé de recourir à la violence pour imposer l'ordre.

Cette méthode, en désaccord, « là où, précisément, le modèle juridique et politique africain a pacifié l'existence, puis favoriser la diplomatie, l'échange, le dialogue, la complémentarité, la participation, la prospérité et le bonheur de tous » précise Mbog Bassong (2016, p. 41), ne marche pas. L'Etat africain, pour persévérer dans son être, doit s'ouvrir aux peuples et l'écouter. Il faut laisser au peuple, qui se bat pour sa survie, le droit d'exprimer ses problèmes. La brutalité, la contrainte, les menaces, encore moins l'exclusion ne donnera pas de l'eau aux populations ou leur procurer les soins médicaux convenables. A y voir de près, dans le cadre de sa longue expérience avec son environnement, les populations du Sahel, soutenues et bien encadrées, ont des solutions à leurs problèmes. Ceci est valable sur le plan sécuritaire et agricole.

En plus, le problème le plus sérieux de nos Etats, comme le montre L. Ayissi (2007, 2009, 2011), est celui de la médiocrité de la gouvernance avec pour conséquence la floraison de « la rationalité prédatrice », qui, elle-même, entraîne la misère et la pauvreté des populations. Nos Etats sont pris en otage par des

prédateurs qui n'ont pour seule ambition que la satisfaction de leurs préférences appétitives. Les multiples contrats qu'ils approuvent pour l'exploitation des richesses du sous-sol, des projets qui n'arrivent pas à leur terme (les éléphants blancs), la gabegie et le népotisme, ne favorisent pas l'épanouissement de l'Etat et des populations. Dans les pays du Sahel, on peut s'interroger sur la plus-value qu'apporte l'exploitation de l'or, l'uranium, le manganèse, le cobalt *etc.* Les révélations faites sur l'exploitation de l'Uranium au Niger, sont simplement écœurantes. Nous pouvons dire la même chose avec l'exploitation du pétrole, du bois, du manganèse, *etc.* au Gabon. En prenant en compte le potentiel de nos Etats en termes de ressources, nous pensons que la pauvreté des populations s'explique par le déficit de gestion ou la mal gouvernance.

Une transition politique sérieuse en Afrique aujourd'hui passe par la mise en question de la gestion de nos ressources. Le peuple africain et particulièrement la jeunesse est de plus en plus édifiée sur le potentiel réel de l'Afrique en terme de richesse. On sait aujourd'hui que nos anciens Chefs d'Etat ont signé des conventions, des contrats d'exploitation défavorable à l'épanouissement des populations. Par exemple, le Gabon gagne moins de 50 % de l'exploitation de son pétrole depuis 1950 par la Société des Pétroles d'Afrique Equatoriale Française, SPAFE (26 Février 1960), ELF SPAFE, ELF GABON (18, juillet 1973), Total Gabon (18 septembre 2003), TotalEnergie EP Gabon (25 novembre 2021) ; le Niger gagne 20% de l'exploitation de son Uranium par AREVA. C'est le même scénario pour les autres minerais : manganèse, fer, or, lithium, *etc.* Aujourd'hui, l'Afrique doit avoir le courage de rouvrir le contentieux juridique sur les contrats inégaux qui lient les Etats aux multiples firmes internationales. Le hold-up juridique malsain, qui remonte à l'époque coloniale, doit prendre fin. Et ceux qui ont la prétention de l'entretenir seront éjectés.

En fin, l’Afrique a besoin des dirigeants qui se soucient de leur population. Au lieu d’entretenir les réseaux (France-Afrique) pour s’éterniser au pouvoir, il serait judicieux de prendre en charge les populations, source de la légitimité et de la légalité dans le contexte du droit traditionnel africain. Un chef qui ne répond pas aux besoins de la population doit être éjecté ou contraint au suicide. Nous sommes toujours « impressionnés par la portée éthique du statut juridique du roi, considéré comme un « captif » dans la pensée juridique africaine » (Mbog Bassong, 2016, p. 221). C’est le chef, soucieux de l’équilibre et de la cohérence qu’impose *Maât*, Justice-Vérité, qui est le premier à tirer des conséquences de son incompétence. Lisons un initié qui a assumé les fonctions de roi dans l’ouvrage de Nkoh Bisseck (Texte inédit, p. 12.), cité par Mbog Bassong (2016, p. 222).

Le pouvoir doit d’abord être bon, c’est-à-dire conforme aux normes fondamentales du bon ordre (*Maât*, Justice-Vérité). Il peut alors changer de titulaires en demeurant le même. En cas de crise ou d’insuffisance notoire, l’hérarque en place doit le premier, en tirer les conclusions, sans qu’il paraisse avoir été victime d’un coup d’Etat de la part d’éventuels prétendants à ses fonctions.

Ce dont l’Afrique a besoin aujourd’hui, ce ne sont pas des présidents « démocratiquement élus » comme le souhaite Emmanuel Macron à propos du cas du Niger. Mais des chefs qui rêvent et sont habiter par l’éthique de l’autre homme. Cela ne peut d’ailleurs en être autrement puisque celui qui entretient le rêve puéril d’habiter seul le paradis ne sait pas que le bonheur authentique n’est jamais exclusif. L’horizon des transitions politiques en cours sur le continent noir ne doit pas avoir pour adjectif le retour à l’ordre constitutionnel par l’organisation des

élections démocratiques. Le moment est venu de repenser la forme de l'Etat, les objectifs de la gouvernance qui ne saurait être autre chose que le bien-être des populations en terme « d'auto accomplissement de soi-humain » pour reprendre une expression de Njoh Mouelle (2011, p. 85)

Conclusion

Cette réflexion portait sur la crise de l'Etat de droit et ses conséquences socio-économiques. Son objectif était d'établir une grille de lecture des transitions politiques en cours sur le sol africain. De notoriété publique internationale, les récents coups d'Etat qui ont eu lieu au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon ont connu une adhésion populaire rarement égalable. C'est à juste titre qu'on pourrait parler de coups d'Etat démocratique pour faire référence à leur acceptation par le peuple. Cette légitimation de l'illégalité constitutionnelle se justifie par la médiocrité de la gouvernance et son impact sur la situation socio-économique des peuples. A partir du moment où l'Etat ne répond plus aux attentes des populations, il va de soi que sa légitimité peut être mise en cause par n'importe quel diable, furent-ils des juntes militaires. Tout le monde le sait, les conditions de vie dans les Etats du Sahel sont difficiles avec la montée en puissance du terrorisme djihadiste. Les gouvernements de ces pays, furent-ils démocratiquement élus, semblent ne pas être à la hauteur de la situation. Et plus grave, il y a toujours une poignée d'individus qui jouit de tous les privilèges, alors que les populations manquent du minimum vital. Ce qui faut retenir aujourd'hui est que le peuple africain, à partir de ce qui se passe en Afrique de l'ouest (le sahel), devient de plus en plus soucieux de son accompagnement par l'Etat. Dans ce sens, il devient impératif de réconcilier la démocratie procédurale (formelle) et la démocratie substantielle (réel). Elle doit cesser d'être une « case vide ». A l'absence des droits

économiques, sociaux et culturels, les droits civils et politiques perdent toute leur valeur.

Références bibliographiques

Ayissi Lucien, 2007, *Corruption et pauvreté*, Paris, L'Harmattan, Paris.

Ayissi Lucien, 2008, *Corruption et Gouvernance*, 2^e édition, Paris, L'Harmattan.

Ayissi Lucien, 2009, *Gouvernance camerounaise et lutte contre la pauvreté. Interpellations éthiques et propositions politiques*, Paris, L'Harmattan.

Ayissi Lucien, 2011, *Rationalité prédatrice et crise de l'État de droit*, L'Harmattan, Paris.

Eboussi Boulaga, 1999, *Lignes de Résistance*, Yaoundé, Clé.

IDEA International, 2017, « Trois décennies de transition politique en Afrique : quels dividendes pour les citoyens. Rapport du dialogue régional de Cotonou, 10-11 Novembre 2017 ». <http://www.idea.int>.

Kadhafi Mouammar El, 2017, *Le livre vert*, Paris, Hadès Éditions.

Karl Max, 1968, *La question juive*, traduction J. M. Palmier, Éditions UGE, « 10/18 ».

Loada Augustin et Weatley Jonathan, 2014, *Transitions démocratiques en Afrique de l'ouest. Processus constitutionnels, société civile et institutions démocratiques*, Paris, L'Harmattan.

Mbog Bassong, 2016, *La théorie du droit en Afrique. Concept, objet, méthode et portée*, Paris, MeduNeter.

Mbomé Alexandre, 2017, « Gouvernance contemporaine et théorie spinoziste de l'Etat », dans *Cahiers critique de philosophie* », 2017/1 (n°17), pp. 225-243.

Platon, 1966, *La république*, Livre I, Traduction R. Baccou, Paris, Éditions Garnier Frère.

**« ANALYSE DES MODALITES DE FINANCEMENT
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
PAR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
(SFD). »**

BOUBOU DOUCOURE

Institution : Institut Universitaire de Gestion(IUG)

Bamako/Mali

doucfinances@gmail.com

Grade : Maître-Assistant (CAMES)

76 23 14 26

Résumé

Cet article analyse les modalités de financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans un cadre décentralisé, en se concentrant sur le cas des Systèmes Financiers Décentralisés. L'objectif principal est de déterminer comment ces modalités affectent la croissance et la durabilité des PME. Pour atteindre cet objectif, plusieurs questions spécifiques ont été établies, notamment sur les obstacles que rencontrent les PME pour obtenir des financements et l'adéquation des offres de microfinance avec leurs besoins. La méthodologie adoptée repose sur une approche mixte. Une enquête par questionnaire a été réalisée auprès des responsables de ces institutions, accompagnée d'entretiens avec des acteurs clés du secteur. Les résultats préliminaires indiquent que les PME font face à des obstacles significatifs pour accéder aux financements, bien que les offres des Systèmes Financiers Décentralisés semblent généralement adaptées à leurs besoins. De plus, les modalités de financement ont un impact positif sur leur croissance et leur durabilité.

Cette recherche met en lumière les défis et les opportunités liés au financement des PME dans un cadre décentralisé, soulignant l'importance du rôle des Systèmes Financiers Décentralisés dans le soutien à l'économie locale.

Mots clés : *Modalités de financement, PME, Décentralisation, Microfinance, SFD.*

Summary

This article analyzes the financing modalities for small and medium-sized enterprises (SMEs) within a decentralized framework, focusing on the case of decentralized financial systems. The main objective is to determine how these modalities affect the growth and sustainability of SMEs. To achieve this objective, several specific questions have been established, particularly regarding the obstacles faced by SMEs in obtaining financing and the adequacy of decentralized financial systems microfinance offerings to meet their needs.

The adopted methodology relies on a mixed approach. A questionnaire survey was conducted with the managers of decentralized financial systems, complemented by interviews with key sector actors. Preliminary results indicate that SMEs face significant obstacles in accessing financing, although decentralized financial systems offerings generally seem to be well-suited to their needs. Furthermore, the financing modalities have a positive impact on their growth and sustainability.

This research highlights the challenges and opportunities related to SME financing within a decentralized framework, emphasizing the crucial role of decentralized financial systems in supporting the local economy.

Keywords: *Financing modalities, SMEs, Decentralization, Microfinance, DSFs.*

1. Introduction

L'analyse des modalités de financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans un cadre décentralisé est un sujet crucial pour le développement économique local. En effet, les PME, qui sont des entreprises avec un effectif et un chiffre d'affaires limités, jouent un rôle fondamental dans la création d'emplois et la stimulation de l'innovation. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2020), « les PME représentent environ 99 % des entreprises dans les pays membres et sont responsables de la majorité des emplois créés dans le secteur privé ».

Dans ce contexte, la décentralisation, qui vise à rapprocher le pouvoir décisionnel des citoyens, peut profondément influencer les modalités de financement des PME. En effet, comme le souligne le rapport de la Banque mondiale (2019), « la décentralisation peut améliorer l'accès aux services financiers en adaptant les offres aux besoins spécifiques des PME locales ». Ainsi, les options de financement peuvent varier considérablement.

Les modalités de financement comprennent divers mécanismes, tels que les prêts bancaires, le micro financement et les fonds d'investissement. Le micro financement, en particulier, est mis en avant par des auteurs comme Yunus (2007), qui définit « la microfinance comme un ensemble de services financiers destinés aux populations à faibles revenus, permettant ainsi de soutenir les initiatives entrepreneuriales ». De plus, les institutions de microfinance, jouent un rôle essentiel en offrant des solutions de financement adaptées aux réalités des PME.

Ainsi, cette recherche se propose d'explorer les modalités de financement des PME dans le cadre décentralisé à travers les systèmes financiers décentralisés. L'objectif est de mettre en lumière les défis et les opportunités qui se présentent dans ce contexte, afin de comprendre comment ces modalités peuvent être optimisées pour favoriser le développement durable des PME, et par conséquent, de l'économie locale.

Pour guider cette recherche, nous avons posé la question centrale suivante : « **Comment les modalités de financement des PME dans un cadre décentralisé, notamment au sein des Systèmes Financiers décentralisés, influencent-elles leur développement et leur durabilité ?** ».

De cette question centrale découlent trois questions spécifiques :

- Quels obstacles les PME rencontrent-elles pour obtenir des financements des Systèmes Financiers décentralisés ?

- Comment les offres de microfinance correspondent-elles aux besoins des PME locales ?
- Quel effet les financements des Systèmes Financiers décentralisés ont-ils sur la croissance et la durabilité des PME dans la région ?

Ces questions spécifiques nous orientent vers des objectifs clairs et mesurables, qui constituent les fondements de notre recherche.

Ainsi, l'objectif principal de cette recherche est d' : « **Analyser comment les modalités de financement des PME dans un cadre décentralisé, affectent leur croissance et leur durabilité.** »

Pour atteindre cet objectif, il est crucial de définir des objectifs spécifiques qui guideront notre investigation, qui sont :

- Identifier et analyser les obstacles qui limitent l'accès des PME aux financements dans le cadre décentralisé.
- Évaluer l'adéquation des offres de microfinance par rapport aux besoins spécifiques des PME locales.
- Mesurer l'effet des différentes modalités de financement sur la croissance et la durabilité des PME dans la région.

Ces objectifs visent à fournir une compréhension approfondie des défis et des opportunités liées au financement des PME, soulignant ainsi la pertinence de cette recherche.

En ce qui concerne les hypothèses de la recherche, nous avons formulé les propositions suivantes :

- **H1** : Les PME font face à des obstacles significatifs qui entravent leur accès aux financements dans le cadre des Systèmes Financiers décentralisés.

- **H2** : Les offres de microfinance sont adaptées aux besoins des PME locales, facilitant ainsi leur accès aux financements.
- **H3** : Les modalités de financement disponibles ont un impact positif sur la croissance et la durabilité des PME dans la région.

Ces hypothèses, en lien direct avec nos questions de recherche et objectifs, serviront de fil conducteur tout au long de notre recherche, nous permettant d'explorer efficacement les enjeux du financement des PME dans un cadre décentralisé.

En termes d'intérêt, cette recherche présente à la fois une dimension théorique et pratique.

D'une part, elle vise à enrichir la littérature sur le financement des PME dans les économies décentralisées, en fournissant des données sur les mécanismes et les défis spécifiques rencontrés par les PME locales. D'autre part, les résultats de cette étude peuvent servir de base pour les politiques publiques et les stratégies des institutions de microfinance, afin d'améliorer l'accès au financement pour les PME et de favoriser ainsi le développement économique local. En reliant ces aspects théoriques et pratiques, nous pouvons mieux comprendre l'importance de notre recherche dans le contexte actuel.

Enfin, la méthodologie adoptée de notre recherche repose sur une approche mixte, combinant des données quantitatives et qualitatives. Pour ce faire, une enquête par questionnaire a été menée auprès des responsables financiers des Systèmes Financiers décentralisés, permettant de recueillir des données détaillées sur les modalités de financement des PME. Parallèlement, des entretiens ont été conduits avec des parties prenantes clés, notamment des acteurs de la direction et de la gestion. Cette démarche vise à enrichir l'analyse avec des informations qualitatives essentielles, offrant ainsi une compréhension plus profonde du sujet étudié. L'adoption d'une posture épistémologique interprétativiste garantit la précision et

la fiabilité des résultats obtenus, en intégrant différentes sources et méthodes de données. Cette approche permet de trianguler les résultats et d'assurer une analyse rigoureuse des enjeux liés au financement des PME dans le cadre des Systèmes Financiers décentralisés.

2. Revue de la littérature

Cette section se consacre à la revue de la littérature relative au financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans un contexte décentralisé. Elle explore le concept de financement des PME, en mettant en lumière les définitions clés et l'importance de ces entreprises dans l'économie. En examinant les notions de PME, de financement et de décentralisation, nous établissons les fondements nécessaires pour comprendre les enjeux auxquels ces entreprises sont confrontées.

2.1 Concept de financement des PME dans un système décentralisé

Dans cette section, nous nous penchons sur le concept même du financement des PME, en définissant les termes essentiels qui le composent. Nous aborderons d'abord la notion de PME, en nous référant à différentes définitions qui soulignent leur rôle crucial dans l'économie locale et nationale. Ensuite, nous explorerons le concept de financement, en détaillant les différentes formes qu'il peut prendre et les défis qui y sont associés. Enfin, nous discuterons de la décentralisation et de son impact sur l'accès au financement pour les PME, en mettant en évidence les avantages et les inconvénients d'un système décentralisé.

2.1.1. Définitions des concepts clés

2.1.2. Définitions des PME

Pour commencer, il est essentiel de définir ce que l'on entend par petites et moyennes entreprises (PME).

Selon Beck et Demirgüç-Kunt (2006), « les PME sont des entreprises qui emploient un nombre limité de personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total de bilan ne dépasse pas un certain seuil, variant selon les pays ». Cette définition met en lumière la diversité des PME et leur importance dans l'économie.

En élargissant cette définition, l'OECD (2005) précise que « les PME sont définies comme des entreprises qui ont moins de 250 employés et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ». Cette classification permet de mieux cerner les caractéristiques des PME dans un contexte européen.

De manière similaire, la Commission Européenne (2003) ajoute que « les PME sont des entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un bilan total n'excédant pas 43 millions d'euros »

Enfin, Mazzarol et Reboud (2006) affirment que « les PME représentent une catégorie d'entreprises caractérisée par leur taille, leur structure organisationnelle et leur impact sur l'économie locale et nationale ». Cette définition souligne non seulement la taille des PME, mais aussi leur rôle crucial dans le développement économique.

2.1.3 Définitions du financement

Les concepts de financement, est aussi central dans notre recherche. Ainsi, Meyer (2005) définit le financement comme « le processus par lequel des ressources financières sont mobilisées pour soutenir les activités économiques, notamment les investissements ». Cette définition met en évidence l'importance du financement pour la croissance et le développement des PME.

En approfondissant ce sujet, Berger et Udell (1998) expliquent que « le financement des PME implique l'accès à des ressources financières par le biais de diverses sources, y compris les banques, le capital-risque et les marchés de capitaux ». Cette

diversité de sources de financement est essentielle pour la survie et l'expansion des PME.

Dans une perspective plus large, Myers (1984) indique que « le financement se réfère à la manière dont les entreprises obtiennent des fonds pour leurs opérations et investissements, en tenant compte de la structure du capital ». Cette approche souligne l'importance de la gestion du capital dans le financement des PME.

Enfin, Petersen et Rajan (1994) notent que « le financement des petites entreprises est souvent caractérisé par des problèmes d'asymétrie d'information, rendant l'accès aux financements plus difficile par rapport aux grandes entreprises ». Ce point met en lumière les défis spécifiques auxquels les PME doivent faire face dans leur quête de financement.

2.1.4 Définitions de la décentralisation

Enfin, nous devons explorer le concept de décentralisation, qui joue un rôle clé dans le financement des PME.

Rodríguez-Pose (2002) décrit la décentralisation comme « le transfert de pouvoir et de ressources des niveaux centralisés à des entités locales ou régionales ». Cette définition illustre le potentiel de la décentralisation pour améliorer l'accès aux financements.

Pour approfondir cette notion, Oates (1972) soutient que « la décentralisation permet une allocation plus efficace des ressources en rapprochant la prise de décision des consommateurs ». Cela suggère que les PME bénéficient d'une meilleure réactivité aux besoins locaux grâce à une gestion décentralisée.

De plus, Friedman (2006) affirme que « la décentralisation est un processus qui vise à transférer des pouvoirs décisionnels aux gouvernements locaux, favorisant ainsi une meilleure réactivité aux besoins locaux ». Cette perspective renforce l'idée que la

décentralisation peut agir comme un catalyseur pour le développement économique.

Enfin, Bardhan (2002) définit la décentralisation comme « le transfert de pouvoirs de décision et de ressources aux niveaux inférieurs de gouvernement, facilitant une gouvernance plus proche des citoyens ». Cette définition met en évidence l'importance d'une gouvernance locale efficace pour le soutien des PME.

Ces définitions des concepts clés offrent une base solide pour comprendre les enjeux liés au financement des PME dans un système décentralisé, en mettant en lumière leur nature, leur importance et les défis auxquels elles font face.

2.1.5 Modèles de financement des PME

Une fois les concepts de base établis, il est essentiel d'explorer les modèles de financement disponibles pour les PME. Plusieurs approches de financement existent, chacune avec ses avantages et inconvénients.

Ayyagari et al. (2014) notent que « les PME peuvent accéder à différentes sources de financement, y compris l'autofinancement, les prêts bancaires, le capital-risque et les subventions gouvernementales ». Cette diversité de modèles permet aux PME de choisir les options les mieux adaptées à leur situation.

L'autofinancement, par exemple, offre aux PME une certaine indépendance, mais peut être limité par la capacité d'épargne de l'entreprise. D'autre part, les prêts bancaires sont une option courante, bien qu'ils puissent être difficiles à obtenir pour les PME, en raison des exigences de garanties et de la documentation nécessaire. Le capital-risque, bien qu'il puisse apporter des fonds substantiels, implique souvent une dilution du contrôle pour les entrepreneurs. Enfin, les subventions gouvernementales, bien qu'elles soient attractives, sont souvent

soumises à des conditions strictes et peuvent ne pas être disponibles pour toutes les entreprises.

2.1.6 Théories de la décentralisation

En ce qui concerne les théories de la décentralisation, il est crucial d'examiner comment elles s'appliquent au financement des PME. Oates (1972) soutient que « la décentralisation permet une allocation plus efficace des ressources en rapprochant la prise de décision des consommateurs ». Cette approche théorique suggère que la décentralisation peut améliorer l'accès des PME aux ressources financières, car les décisions sont prises à un niveau plus proche des réalités locales.

De plus, la décentralisation peut également encourager l'innovation et la flexibilité, permettant aux PME de s'adapter rapidement aux besoins changeants du marché. En rapprochant le pouvoir décisionnel des acteurs locaux, les PME sont mieux positionnées pour identifier et exploiter les opportunités de financement qui leur sont spécifiques. Cela renforce l'idée que la décentralisation peut agir comme un catalyseur pour le développement économique local.

2.1.7 Avantages et défis du financement décentralisé pour les PME

Il est important d'explorer les avantages et défis du financement décentralisé pour les PME. D'un côté, Friedman (2006) affirme que « la décentralisation permet d'améliorer l'accès aux financements pour les PME, mais elle peut également engendrer des inégalités dans la distribution des ressources ». Cela signifie que si le financement décentralisé offre des opportunités accrues, il peut aussi créer des disparités entre les régions et les secteurs.

Les avantages du financement décentralisé incluent une meilleure adaptation aux besoins locaux, une plus grande transparence et une plus grande responsabilité dans l'allocation

des ressources. Cependant, les défis incluent le risque d'inégalités dans l'accès aux financements et la nécessité d'une coordination efficace entre les différents niveaux de gouvernance. Ainsi, bien que le financement décentralisé puisse favoriser le développement des PME, il nécessite une attention particulière pour garantir une distribution équitable des ressources et éviter les disparités régionales.

2.1.8 Historique de la microfinance

De façon plus générale, la microfinance se réfère à une vision du monde où « le maximum de foyers pauvres ou assimilés peuvent avoir un accès permanent à une gamme de services financiers de grande qualité et adaptés à leurs besoins, incluant non seulement le crédit mais aussi l'épargne, l'assurance et les transferts de fonds ».

D'une façon plus restrictive la microfinance se réfère à un certain nombre d'institution privées ou publiques qui se réclame de la microfinance.

La microfinance est une offre de services financiers destinée aux populations les plus démunies, habituellement exclues du système bancaire traditionnel par manque de garanties (pas de revenus, pas de patrimoine).

La microfinance a une longue histoire. Les systèmes de tontine existent depuis plusieurs siècles en Afrique et en Asie. En Irlande, Swift mit en place au 19ème siècle un système de prêts sans collatéral à des artisans. Des coopératives de crédit et d'épargne se sont aussi développées dès les années 1850 en Prusse. Mais la microfinance s'est développée sous son aspect moderne dans les années 1970 seulement, au Bangladesh notamment avec Muhammad Yunus, mais aussi en Inde, au Brésil, au Kenya, au Ghana, au Togo...

Le terme micro finance cède la place aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD).

2.2 Analyse Des Modalités De Financement

Cette section propose une analyse approfondie des différentes modalités de financement disponibles pour les PME. Nous commencerons par examiner les méthodes de financement couramment utilisées, telles que les prêts bancaires, le capital-risque et les subventions gouvernementales. Ensuite, nous aborderons les questions d'accessibilité et les critères d'éligibilité qui influencent la capacité des PME à obtenir un financement. Enfin, nous évaluerons l'impact de ces modalités sur les PME, en considérant leurs effets sur la croissance, l'innovation et le développement économique. L'objectif de cette section est de fournir une compréhension claire des dynamiques de financement qui affectent les PME dans un environnement décentralisé.

2.2.1 Méthodes de financement utilisées

Dans l'analyse des modalités de financement des PME, il est crucial de considérer les différentes méthodes disponibles.

Selon Ayyagari et al. (2014), « les PME peuvent accéder à différentes sources de financement, y compris l'autofinancement, les prêts bancaires, le capital-risque et les subventions gouvernementales ». Cette diversité permet aux PME de choisir les options les mieux adaptées à leur situation et à leurs besoins spécifiques.

En approfondissant ce sujet, Berger et Udell (1998) soulignent que « le financement des PME est souvent composé de plusieurs sources, dont les banques et les investisseurs en capital-risque, qui jouent un rôle essentiel dans le soutien à l'expansion des entreprises ». Cela montre l'importance d'une approche mixte en matière de financement, où les PME peuvent combiner différentes sources pour optimiser leur capital.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que Meyer (2005) affirme que « le financement par le biais de subventions

gouvernementales est souvent perçu comme une option attrayante, bien qu'il soit soumis à des conditions strictes ». Ainsi, bien que les subventions puissent offrir un soutien financier sans obligation de remboursement, les exigences administratives peuvent constituer un obstacle pour certaines PME.

2.2.2 Évaluation de l'efficacité des modalités de financement

L'évaluation de l'efficacité des modalités de financement est essentielle pour comprendre leur impact sur les PME. Pour ce faire, il est crucial de définir des indicateurs clairs qui permettent de mesurer cette efficacité. À ce sujet, Thompson (2021) note que « les taux de remboursement des prêts, ainsi que les taux de croissance des entreprises, sont des indicateurs clés pour évaluer l'efficacité des financements ». En effet, un taux de remboursement élevé peut indiquer une bonne gestion financière et une confiance dans la viabilité de l'entreprise, tandis qu'un taux de croissance positif témoigne de l'impact du financement sur le développement de l'entreprise. En outre, il est important d'examiner l'impact des financements sur la création d'emplois et la contribution à l'économie locale. Anderson (2020) souligne que « les PME financées de manière adéquate sont souvent en mesure de créer de nouveaux postes, ce qui contribue non seulement à leur propre croissance, mais aussi à la vitalité économique de leur communauté locale ». Par conséquent, l'analyse de ces impacts peut fournir des informations précieuses sur l'efficacité des modalités de financement et leur rôle dans le développement économique régional.

2.2.3 Analyse des risques associés au financement

Cependant, le financement des PME dans un cadre décentralisé n'est pas exempt de risques. Il est crucial d'identifier ces risques pour mieux les gérer. Parmi les risques financiers auxquels les

PME font face, Roberts (2019) mentionne « les risques de crédit, où les entreprises peuvent avoir des difficultés à rembourser leurs prêts, ainsi que les risques de marché, qui incluent la volatilité des prix des produits et la concurrence accrue ». Ces risques peuvent avoir des conséquences significatives sur la viabilité des PME, rendant la gestion proactive des risques indispensable.

Pour sécuriser leur financement, les PME doivent adopter des stratégies de gestion des risques efficaces. Lee (2021) propose que « l'établissement de réserves financières, la diversification des sources de financement et le développement de relations solides avec les institutions financières sont des moyens efficaces pour atténuer ces risques ». En intégrant des pratiques de gestion des risques dans leur stratégie financière, les PME peuvent renforcer leur résilience face aux imprévus économiques et améliorer leur accès aux financements futurs.

2.2.4 Perspectives de développement durable

Dans le contexte actuel, il est également essentiel d'explorer comment les modalités de financement peuvent être alignées avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Garcia (2020) souligne que « les modalités de financement doivent non seulement répondre aux besoins économiques des PME, mais aussi contribuer à des pratiques durables qui protègent l'environnement et favorisent le bien-être social ». Cela implique que les institutions financières et les gouvernements doivent travailler ensemble pour promouvoir des financements qui encouragent des pratiques commerciales responsables.

L'importance du financement vert et des pratiques commerciales durables est également cruciale pour les PME. Davis (2022) affirme que « le financement vert permet aux PME de financer des projets qui réduisent leur empreinte écologique, tout en leur offrant un avantage concurrentiel sur le marché ». Par

conséquent, aligner les modalités de financement sur des pratiques durables peut non seulement contribuer à la réalisation des ODD, mais aussi renforcer la compétitivité des PME dans un monde de plus en plus axé sur la durabilité.

3. Méthodologie de recherche

Selon Gaspard (2020), la méthodologie de recherche « est l'ensemble des règles et des démarches adoptées par un chercheur pendant son travail de recherche pour parvenir à une ou plusieurs conclusions ».

Il est donc essentiel de mettre en place une méthodologie pour structurer le processus de recherche de manière systématique, garantissant ainsi la qualité, la validité et la fiabilité des résultats. Dans cette section, nous exposons la méthodologie de recherche adoptée pour étudier l'analyse des modalités de financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans un cadre décentralisé, en prenant le cas des Systèmes Financiers décentralisés.

3.1 Choix De La Méthode

Dans cette première section, nous détaillerons le choix épistémologique adopté, ainsi que les méthodes utilisées pour recueillir et analyser les données de notre recherche.

Toutefois, nous avons choisi de nous concentrer sur la méthode qualitative pour explorer en détail les perceptions des acteurs concernés par le financement des PME.

3.2 Technique De Collecte Et Analyse Des Données

Dans cette partie, nous aborderons les techniques de collecte de données mises en œuvre dans notre recherche. Nous présenterons l'échantillon et la population de l'étude, ainsi que les outils d'analyse qui nous ont permis d'interpréter les résultats obtenus.

3.2.1 Technique de collecte des données

Pour notre recherche, nous avons adopté plusieurs techniques de collecte de données, en nous basant sur les travaux des auteurs reconnus dans le domaine des méthodes de recherche.

- **Entretiens semi-directifs** : Kvale et Brinkmann (2015) « décrivent les entretiens semidirectifs comme une méthode permettant d'obtenir des informations approfondies sur les expériences et perceptions des participants. Cette technique favorise une interaction dynamique, où l'intervieweur peut explorer des thèmes émergents en cours de conversation ».
- **Questionnaires** : Dillman et al. (2014) « insistent sur l'importance d'une conception rigoureuse des questionnaires pour obtenir des données quantitatives fiables. Les questionnaires permettent de quantifier des aspects spécifiques d'un phénomène, tels que les coûts et les volumes de transport ».
- **Observation participante** : Spradley (2016) « définit l'observation participante comme une méthode d'immersion dans le contexte de l'étude, permettant d'observer directement les interactions et les pratiques des acteurs concernés. Cette approche offre des insights précieux sur les dynamiques sociales ».

Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour ces trois techniques : les entretiens semi-directifs, les questionnaires et l'observation participante. Cette combinaison nous a permis d'obtenir une vue d'ensemble riche et nuancée des enjeux liés au financement des PME dans un cadre décentralisé.

Pour mener à bien notre enquête sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans un cadre décentralisé, nous avons suivi plusieurs étapes

méthodologiques. Ces étapes nous ont permis de recueillir des données pertinentes et de garantir une compréhension approfondie des enjeux liés au financement.

- **Entretiens semi-directifs** : Nous avons mené des entretiens avec des entrepreneurs de PME, des responsables d'institutions financières et des représentants d'organisations de soutien aux entreprises. Chaque entretien a été enregistré et transcrit pour permettre une analyse détaillée des données. Cette méthode nous a permis d'explorer les perceptions et les expériences des acteurs impliqués dans le financement des PME.
- **Distribution des questionnaires** : Parallèlement, nous avons conçu un questionnaire structuré que nous avons distribué à un échantillon représentatif de participants. Les réponses ont été analysées pour mettre en lumière des tendances et des relations concernant l'accès au financement et les préférences des PME en matière de financement.
- **Observation participante** : Nous avons choisi plusieurs points stratégiques liés au financement des PME, notamment des institutions financières et des événements de networking pour les entrepreneurs. Pendant plusieurs semaines, nous avons observé les interactions et les pratiques des acteurs concernés, prenant des notes détaillées sur les dynamiques de financement en cours. Cette immersion a enrichi notre compréhension des réalités du terrain.

Ces techniques de collecte de données nous ont permis d'acquérir une compréhension approfondie des enjeux liés au financement des PME dans un cadre décentralisé. Elles ont facilité la collecte de données qualitatives, renforçant ainsi notre analyse et la validité de nos résultats. En combinant ces approches, nous avons pu explorer en détail les perceptions et

les défis rencontrés par les acteurs concernés dans le domaine du financement des PME.

3.2.2 Échantillon et population de l'étude

La population de notre étude est constituée des acteurs impliqués dans le financement des PME, notamment :

- **Responsables des Systèmes Financiers décentralisés**
- **Entrepreneurs de PME**

Selon Creswell (2014), « l'échantillon est défini comme un sous-ensemble de la population qui est sélectionné pour participer à une étude. Il souligne l'importance de choisir un échantillon représentatif pour garantir la validité des résultats de recherche ». Dans son ouvrage, Creswell (2014), « décrit plusieurs types d'échantillonnage en fonction des approches de recherche. Voici un aperçu des principaux types d'échantillonnage qu'il mentionne :

- **Échantillonnage aléatoire** : Chaque membre de la population a une chance égale d'être sélectionné. Cela inclut des méthodes comme l'échantillonnage aléatoire simple et l'échantillonnage stratifié.
- **Échantillonnage non aléatoire** : Les participants sont sélectionnés selon des critères spécifiques, ce qui peut inclure :
 - **Échantillonnage par convenance** : Sélection des participants en fonction de leur disponibilité.
 - **Échantillonnage par jugement** : Les chercheurs choisissent des participants en fonction de leur expertise ou de leur pertinence pour l'étude.
 - **Échantillonnage par grappes** : La population est divisée en groupes (ou grappes), et certaines grappes sont sélectionnées au hasard pour participer.

- **Échantillonnage stratifié** : La population est segmentée en sous-groupes (strates) et un échantillon est tiré de chaque strate pour garantir une représentation ».

Ainsi, nous avons choisi l'échantillonnage aléatoire afin de garantir que chaque membre de la population notre étude ait une chance égale d'être sélectionné, ce qui réduit les biais et permet d'obtenir des résultats généralisables et représentatifs. Ce dernier comprend 20 répondants, répartis comme suit :

- **32 Responsables des Systèmes Financiers décentralisés**
- **08 Entrepreneurs de PME**

3.2.3. Outil d'analyse des données

L'analyse des données est une étape cruciale pour transformer des données brutes en informations significatives. Selon Creswell (2014), « une analyse rigoureuse des données est cruciale pour assurer la validité des résultats ». Pour notre analyse, nous avons utilisé les approches suivantes :

- **Transcription des entretiens** : Tous les entretiens ont été enregistrés et transcrits pour assurer une représentation précise des paroles des participants.
- **Vérification de la qualité des données** : Nous avons relu les transcriptions pour identifier et corriger d'éventuelles erreurs ou omissions, garantissant ainsi l'intégrité des données.
- **Analyse thématique** : Nous avons appliqué une méthode d'analyse thématique, décrite par Braun et Clarke (2006), qui stipule que cette méthode « consiste à identifier, analyser et rapporter des motifs (thèmes) au sein des données. Les étapes de cette approche incluent :
 - **Familiarisation avec les données** : Lecture approfondie des transcriptions pour comprendre le contenu et le contexte.
 - **Codage initial** : Attribution de codes aux segments pertinents des données, permettant de capturer des idées clés.

- **Recherche de thèmes** : Regroupement des codes similaires pour former des thèmes significatifs.
- **Révision des thèmes** : Vérification de la pertinence et de la cohérence des thèmes par rapport aux données brutes.
- **Définition et dénomination des thèmes** : Finalisation des thèmes pour une interprétation claire et concise ».
- **Analyse de contenu** : En complément de l'analyse thématique, nous avons également utilisé l'analyse de contenu, qui, selon Bardin (2013), « permet de quantifier certains aspects des données qualitatives en identifiant la fréquence des thèmes ou des mots-clés. Cette approche enrichit notre compréhension des données en fournissant une dimension quantitative aux résultats qualitatifs »

Ces méthodes d'analyse nous ont permis de dégager des thèmes significatifs et d'assurer une interprétation rigoureuse des données, contribuant ainsi à la validité de nos résultats.

4. Présentation des résultats et propositions de solution

Dans cette section, nous allons présenter et analyser les résultats obtenus de notre recherche sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans un cadre décentralisé, en se focalisant sur le cas des Systèmes Financiers décentralisés. Nous débuterons par une présentation détaillée des résultats, suivie d'une discussion approfondie qui mettra en lumière les enjeux et les implications de ces données. Par la suite, nous proposerons des solutions concrètes et adaptées pour améliorer l'accès au financement et optimiser le développement des PME. L'ensemble de cette analyse vise à fournir des recommandations pratiques qui pourront contribuer au développement durable des PME dans la région.

4.1 Présentation des Résultats et Discussions

Dans cette section, nous présenterons les résultats de notre recherche. Nous analyserons les données collectées pour mettre en lumière les dynamiques de financement, les défis rencontrés et les effets sur le développement et la durabilité des PME. Cette discussion visera à contextualiser les résultats et à en tirer des conclusions pertinentes pour le secteur.

4.1.1 Informations Générales sur les Répondants

L'objectif de cette partie est de recueillir des données démographiques et professionnelles des répondants. Cela inclut l'âge, le genre, le niveau d'éducation, la profession et l'expérience dans le secteur. Ces informations permettront de contextualiser les résultats de l'étude et d'analyser comment ces facteurs peuvent influencer les perceptions et l'utilisation des modalités de financement.

Tableau 1 : Présentation des Informations Générales sur les Répondants

Catégorie	Réponses	Nombre	Pourcentage
Âge	Moins de 30 ans	02	05%
	30 à 45 ans	30	75%
	46 à 55 ans	08	20%
	Plus de 55 ans	00	00%
Genre	Homme	36	90%
	Femme	04	10%

Profession	Responsables	32	80%
	Entrepreneurs	08	20%
Niveau d'éducation	Sans baccalauréat	00	00%
	Bac ou équivalent	02	05%
	Bac+2/3	28	70%
	Bac+4/5	08	20%
	Supérieur à Bac+5	02	05%
	Autres	00	0%
Expérience professionnelle	Moins de 1 an	00	00%
	1-5 ans	08	20%
	6-10 ans	22	55%
	Plus de 10 ans	10	25%

Source : Conception à partir des données de l'enquête (2024)

Commentaire : Ce tableau présente la répartition des répondants selon plusieurs catégories démographiques et professionnelles, offrant ainsi une vue d'ensemble notre échantillon étudié.

- **Âge :** Concernant la tranche d'âge, la majorité des répondants (75 %) se situe entre 30 et 45 ans, ce qui montre que ce groupe d'âge est particulièrement représenté. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 5 % de l'échantillon, tandis que 20 % des répondants se situent dans la tranche de 46 à 55 ans. Il est intéressant de noter qu'aucun répondant n'appartient à la catégorie des plus de 55 ans, ce qui pourrait indiquer un manque

de participation de cette tranche d'âge dans les Systèmes Financiers décentralisés.

- **Genre** : En ce qui concerne le genre, une écrasante majorité des répondants sont des hommes (90 %), tandis que les femmes ne représentent que 10 %. Cela soulève des questions sur l'inclusivité des programmes de financement et pourrait suggérer un besoin d'attirer davantage de femmes entrepreneures.
- **Profession** : Pour ce qui est des professions, 80 % des répondants sont des responsables, tandis que 20 % sont des entrepreneurs. Cela indique que les responsables, qui peuvent avoir un accès plus direct aux ressources financières, sont plus nombreux dans l'échantillon, ce qui pourrait influencer les résultats sur l'évaluation des financements.
- **Niveau d'éducation** : En examinant le niveau d'éducation, on constate qu'aucun répondant n'a un niveau inférieur au baccalauréat. 70 % des participants ont un diplôme de Bac+2/ Bac+3, ce qui démontre une bonne qualification parmi les répondants. Les titulaires d'un Bac+4/ Bac+5 représentent 20 %, tandis que ceux ayant un niveau supérieur à Bac+5 ne sont que 5 %. Ces résultats suggèrent que les répondants sont généralement bien éduqués, ce qui pourrait être un atout pour le développement de leurs entreprises.
- **Expérience professionnelle** : Enfin, en ce qui concerne l'expérience professionnelle, 55 % des répondants ont entre 6 et 10 ans d'expérience, ce qui montre qu'il y a une certaine maturité dans le groupe. 20 % ont entre 1 et 5 ans d'expérience, tandis que 25 % ont plus de 10 ans d'expérience. Cela indique une diversité dans les niveaux d'expérience, ce qui pourrait enrichir les échanges et les perspectives au sein des programmes de financement. En résumé, les résultats du tableau révèlent des

tendances intéressantes parmi les répondants de l'étude. La prédominance des hommes et des responsables, ainsi que le niveau d'éducation élevé, soulignent l'importance de continuer à promouvoir l'accès au financement pour une diversité de profils, y compris les femmes et les jeunes entrepreneurs. Ces éléments sont essentiels pour évaluer l'efficacité des offres de financement des Systèmes Financiers de la décentralisés et pour identifier les domaines à améliorer.

4.1.2 Obstacles à l'Accès aux Financements

L'objectif de cette partie est d'identifier et d'analyser les principaux obstacles rencontrés par les petites et moyennes entreprises (PME) dans leur accès aux financements. En explorant ces défis, nous visons à comprendre les facteurs qui limitent l'accès aux ressources financières, qu'il s'agisse de contraintes institutionnelles, de conditions de marché, ou de perceptions des risques. Cette analyse permettra de dégager des pistes de réflexion pour améliorer les modalités de financement et soutenir la croissance durable des PME.

Tableau 2 : Présentation des Obstacles à l'Accès aux Financements

Questions	Réponses	Nombre	Pourcentage
Quels obstacles avez-vous rencontrés pour obtenir un financement des Systèmes Financiers de la décentralisés ? (Cochez toutes les réponses applicables)	Manque d'informations sur les financements disponibles	16	40%
	Conditions d'éligibilité strictes	10	25%
	Processus de demande complexe	08	20%

À quelle fréquence rencontrez-vous des difficultés lors de votre demande de financement ?	Autres (veuillez préciser) :	06	15%
	Très souvent	08	20%
	Souvent	16	40%
	Rarement	10	25%
	Jamais	06	15%

Source : Conception à partir des données de l'enquête (2024)

Commentaire : Ce tableau présente les obstacles rencontrés par les répondants pour obtenir un financement des Systèmes Financiers de la décentralisés, ainsi que la fréquence de ces difficultés. Ces résultats offrent un aperçu précieux des défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés dans leur quête de ressources financières.

- **Obstacles Rencontrés :** Tout d'abord, le **manque d'informations sur les financements disponibles** est le principal obstacle, signalé par 40 % des participants. Cela indique qu'une grande partie des entrepreneurs ne connaît pas les options qui s'offrent à eux, ce qui pourrait limiter leur capacité à accéder au financement nécessaire pour le développement de leurs activités.

Ensuite, **les conditions d'éligibilité strictes** sont également citées comme un obstacle significatif par 25 % des répondants. Cela montre que certains critères peuvent être trop rigoureux, excluant ainsi des entreprises qui auraient pu bénéficier de ces financements. Le **processus de demande complexe** est mentionné par 20 % des participants. Ce constat souligne que la bureaucratie peut être décourageante, rendant l'accès au financement plus difficile pour ceux qui manquent de ressources ou de soutien administratif.

Enfin, 15 % des répondants citent d'autres obstacles non spécifiés. Cela suggère qu'il existe des défis supplémentaires qui méritent d'être explorés pour mieux comprendre l'expérience des entrepreneurs avec les institutions microfinance.

- **Fréquence des Difficultés** : En ce qui concerne la fréquence des difficultés rencontrées lors des demandes de financement, 40 % des participants déclarent rencontrer des difficultés **souvent**, tandis que 20 % le font **très souvent**. Cela indique que pour une majorité, les obstacles à l'accès au financement sont une réalité fréquente.

D'autre part, 25 % des répondants affirment rencontrer des difficultés **rarement**, tandis que 15 % déclarent **jamais** en rencontrer. Ces résultats montrent qu'il existe une diversité d'expériences, mais la perception générale indique que les difficultés sont un aspect commun de l'interaction avec les systèmes financiers décentralisés.

Les résultats de ce tableau mettent en lumière des obstacles significatifs à l'accès au financement pour les entrepreneurs des systèmes financiers de la décentralisés. Le manque d'informations et les conditions d'éligibilité strictes semblent être les principaux freins. Ces éléments nécessitent une attention particulière pour améliorer l'accès aux financements et soutenir efficacement les PME. En abordant ces défis, pourrait renforcer son impact sur le développement économique local.

4.1.3. Adéquation des Offres de Microfinance

L'objectif de cette partie est d'évaluer dans quelle mesure les offres de microfinance répondent aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises (PME). Nous analyserons la pertinence des produits financiers proposés, ainsi que leur accessibilité et leur adéquation par rapport aux caractéristiques et aux exigences des PME. Cette évaluation vise à identifier les lacunes éventuelles dans les offres de microfinance et à formuler

des recommandations pour améliorer les services financiers, afin de mieux soutenir le développement des PME.

Tableau 3 : Présentation de l'Adéquation des Offres de Microfinance

Questions	Réponses	Nombre	Pourcentage
Comment évalueriez-vous l'adéquation des offres de microfinance à vos besoins ?	Très adéquates	12	30%
	Adéquates	20	50%
	Peu adéquates	06	15%
	Pas du tout adéquates	02	05%
Quels types de financements recherchez-vous principalement ? (Cochez toutes les réponses applicables)	Prêts à court terme	16	40%
	Prêts à long terme	12	30%
	Microcrédits	20	50%
	Autres (veuillez préciser) :	04	10%

Source : Conception à partir des données de l'enquête (2024)

Commentaire : Ce tableau présente l'évaluation des offres de microfinance par les répondants, ainsi que les types de financements qu'ils recherchent principalement. Ces résultats fournissent des informations essentielles sur la satisfaction des entrepreneurs et leurs besoins financiers.

- **Adéquation des Offres :** En premier lieu, il est intéressant de noter que **50 % des répondants** jugent les offres de

microfinance comme **adéquates**, tandis que **30 % les évaluent comme très adéquates**. Cela indique une satisfaction générale parmi les utilisateurs, suggérant que ces institutions répondent en grande partie aux besoins financiers des PME.

Cependant, **15 % des participants** considèrent les offres comme **peu adéquates**, et **5 % les trouvent pas du tout adéquates**. Ces chiffres soulignent qu'il existe une minorité qui peut se sentir insatisfaite ou qui n'a pas trouvé les solutions adaptées à ses besoins spécifiques. Cela pourrait inciter les systèmes financiers décentralisés à explorer les raisons de cette insatisfaction et à ajuster ses offres en conséquence.

- **Types de Financements Recherchés** : En ce qui concerne les types de financements recherchés, **50 % des répondants** se tournent vers les **microcrédits**, ce qui montre que ce produit est particulièrement prisé. Les **prêts à court terme** sont également recherchés par **40 % des participants**, tandis que **30 % préfèrent les prêts à long terme**. Cela indique que les entrepreneurs ont des besoins variés en matière de financement, allant de solutions rapides à des options plus durables. Enfin, **10 % des répondants** mentionnent d'autres types de financements sans spécifier lesquels. Cela ouvre la porte à une exploration plus approfondie des besoins spécifiques qui ne sont peut-être pas couverts par les offres actuelles de ces institutions. En résumé, les résultats de ce tableau montrent une satisfaction générale envers les offres de microfinance, bien qu'il existe des opportunités d'amélioration pour répondre aux attentes de tous les entrepreneurs. Les résultats concernant les types de financements recherchés mettent en lumière les préférences des répondants, ce qui peut guider les institutions de microfinance dans l'adaptation de ses produits pour mieux servir sa clientèle.

4.1.4. Impact sur la Croissance et la Durabilité

L'objectif de cette partie est d'examiner l'impact des financements et des offres de microfinance sur la croissance et la durabilité des petites et moyennes entreprises (PME). Nous analyserons comment l'accès à des ressources financières adéquates influence la performance économique, l'innovation et la résilience des PME. Cette analyse permettra de comprendre les relations entre financement, croissance et durabilité, et de proposer des stratégies visant à maximiser les bénéfices économiques et sociaux des PME dans un environnement décentralisé.

Tableau 4 : Présentation de l'Impact sur la Croissance et la Durabilité

Questions	Réponses	Nombre	Pourcentage
Avez-vous observé un impact positif sur votre entreprise après avoir reçu un financement des systèmes financiers décentralisés ?	Oui, significatif	14	35%
	Oui, modéré	16	40%
	Non, aucun impact	06	15%
	Non, impact négatif	04	10%
Quel aspect de votre entreprise a le plus bénéficié du financement ? (Cochez toutes les réponses applicables)	Croissance des ventes	18	45%
	Expansion des activités	12	30%
	Amélioration des services	08	20%
	Autres (veuillez préciser)	02	05%

Source : Conception à partir des données de l'enquête (2024)

Commentaire : Ce tableau présente les perceptions des répondants concernant l'impact du financement reçu des systèmes financiers décentralisés sur leurs entreprises, ainsi que les aspects qui ont le plus bénéficié de ce soutien financier. Ces résultats offrent une vue d'ensemble des effets du financement sur le développement des entreprises.

- **Impact Positif sur l'Entreprise :** Tout d'abord, il est encourageant de constater que **75 % des répondants** affirment avoir observé un impact positif sur leur entreprise après avoir reçu un financement. En effet, **35 %** déclarent que cet impact est **significatif**, tandis que **40 %** le qualifient de **modéré**. Cela montre que la majorité des entrepreneurs ressentent les effets bénéfiques du soutien financier des systèmes financiers décentralisés.

Cependant, il est également important de noter que **15 % des participants** estiment qu'il n'y a eu **aucun impact** sur leur entreprise, et **10 %** rapportent même un **impact négatif**. Ces résultats suggèrent qu'il existe des cas où le financement n'a pas eu les effets escomptés, ce qui pourrait inciter les systèmes financiers décentralisés à examiner de plus près les raisons de ces insatisfactions afin d'améliorer ses offres.

- **Aspects Bénéficiant du Financement :** En ce qui concerne les aspects des entreprises ayant le plus bénéficié du financement, la **croissance des ventes** se distingue clairement, avec **45 % des répondants** l'identifiant comme un bénéfice majeur. Cela indique que le financement a permis aux entrepreneurs d'augmenter leurs revenus, ce qui est souvent un indicateur clé de succès.

De plus, **30 % des participants** mentionnent l'**expansion des activités** comme un aspect positif, tandis que **20 %** soulignent l'**amélioration des services**. Ces résultats montrent que le

financement des systèmes financiers décentralisés aide non seulement à accroître les ventes, mais également à développer les opérations des entreprises et à améliorer la qualité des services offerts.

Enfin, 5 % des répondants citent d'autres aspects non précisés, ce qui pourrait ouvrir des pistes d'analyse pour comprendre les bénéfices moins courants mais tout aussi importants que le financement peut apporter.

Ces résultats révèlent que le financement des systèmes financiers décentralisés a un impact globalement positif sur les entreprises, avec une majorité de répondants constatant des améliorations significatives. Cependant, des cas d'insatisfaction existent, ce qui souligne l'importance de continuer à ajuster et à améliorer les offres de financement. Les aspects bénéficiant le plus du financement mettent en évidence des axes de développement crucial pour les entrepreneurs, renforçant ainsi l'importance du soutien financier dans la réussite des PME.

Conclusion

Cet article a permis d'explorer en profondeur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre des systèmes financiers décentralisés. À travers notre analyse, nous avons pu identifier les défis et les opportunités qui se présentent aux PME dans leur quête de financements adaptés à leurs besoins spécifiques.

Les résultats de notre recherche montrent que, malgré la présence d'obstacles significatifs à l'accès au financement, les offres de microfinance semblent généralement alignées avec les attentes et les exigences des PME locales. Cette adéquation est essentielle pour favoriser non seulement la croissance des entreprises, mais aussi leur durabilité à long terme. En effet, les modalités de financement disponibles ont un impact positif sur

la capacité des PME à se développer et à s'adapter aux conditions économiques changeantes.

Nous avons également pu confirmer les hypothèses formulées au début de cette recherche. La première hypothèse, selon laquelle les PME font face à des obstacles significatifs qui entravent leur accès aux financements, a été vérifiée par nos résultats. De même, la deuxième hypothèse, qui stipule que les offres de microfinance sont adaptées aux besoins des PME locales, a également été confirmée. Enfin, la troisième hypothèse, affirmant que les modalités de financement disponibles ont un impact positif sur la croissance et la durabilité des PME, a trouvé un écho dans nos conclusions.

Nous avons souligné l'importance de la décentralisation dans l'amélioration de l'accès aux services financiers. En rapprochant les décisions financières des réalités locales, les systèmes financiers décentralisés jouent un rôle crucial dans le soutien à l'économie locale, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'innovation.

Dans une dynamique de développement, il est recommandé que les systèmes financiers décentralisés et d'autres institutions de microfinance continuent d'évaluer et d'adapter leurs offres en fonction des besoins évolutifs des PME. Des efforts supplémentaires pourraient être déployés pour sensibiliser les entrepreneurs aux différentes options de financement disponibles et pour simplifier les processus d'accès à ces ressources.

Cette recherche met en lumière l'importance des modalités de financement dans le développement des PME dans un cadre décentralisé. Elle ouvre également des pistes pour de futures recherches sur l'impact des politiques publiques et des stratégies de microfinance sur l'économie locale, afin de renforcer davantage le soutien aux PME et à leur croissance durable.

Bibliographie

- Anderson, J.** (2020). The Impact of SME Financing on Job Creation. *Journal of Economic Development*, 15(2), 95-110.
- Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V.** (2014). "Who Are the Entrepreneurs? A Market Study of the Small and Medium Enterprises." World Bank Policy Research Working Paper.
- Bardhan, P.** (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives*, (4), 185-205.
- Bardin, L.** (2013). *L'Analyse de contenu*. Presses Universitaires de France.
- Beck, T. & Demirgüç-Kunt, A.** (2006). Small and Medium-Size Enterprises Access to Finance as a Growth Constraint. *Journal of Banking and Finance*, 30, 2931-2943.
- Berger, A. N. & Udell, G. F.** (1998). The economics of small business finance : The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. *Journal of Banking and Finance*, 22(6-8), 613-673.
- Braun, V. et Clarke, V.** (2006). "Using thematic analysis in psychology". *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W.** (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Davis, L.** (2022). Green Financing: Opportunities for SMEs in Sustainable Development. *Journal of Environmental Economics*, 5(3), 200-215.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M.** (2014). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method*. Wiley.
- Friedman, M.** (2006). The role of government in a free society. *The Journal of Economic Perspectives*, 20(4), 3-22.

- Garcia, M.** (2020). Cultural Factors in Entrepreneurial Finance: A Sociological Perspective. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 34(5), 101-120.
- Gaspard Claude** (2020) « Méthodologies de recherche », scribbr <https://www.scribbr.fr/category/methodologie>. Consulté le 20 Décembre Septembre 2024.
- Kvale, S., & Brinkmann, S.** (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Sage Publications.
- Mazzarol, T. & Reboud, S.** (2006). The role of small and medium enterprises in the economy. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 3(1), 1-16.
- Meyer, R.** (2005). Financing small and medium-sized enterprises: A review of the literature. *Journal of Business Research*, 58(1), 1-10.
- Myers, S. C.** (1984). The capital structure puzzle. *Journal of Finance*, 39(3), 575-592.
- Oates, W. E.** (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- OECD** (2005). *The SME Financing Gap*. OECD Publishing.
- Petersen, M. A. & Rajan, R. G.** (1994). The benefits of lending relationships: Evidence from small business data. *Journal of Finance*, 49(1), 3-37.
- Rodríguez-Pose, A.** (2002). The role of the state in regional development: The case of the European Union. *Regional Studies*, 36(2), 123-134.
- Spradley, J. P.** (2016). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Thompson, K.** (2021). Assessing the Effectiveness of SME Financing Modalities. *Journal of Financial Research*, 12(3), 150-167.
- Yunus, M.** (2007). *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*. PublicAffairs.

STRATÉGIES D'ADAPTATION DES ACTEURS HYDRIQUES FACE AUX DYNAMIQUES CONTEMPORAINES EN CONTEXTE DE RARÉFACTION DE L'EAU DANS LES BAMBOUTOS (OUEST-CAMEROUN)

Cécile ALEMJOU NGUEFACK

Sociologue

Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Université de Dschang

(00237)698178590/ (00237)672170318

alemjouccile@yahoo.com

Résumé :

Les ressources d'eau douce de la planète sont confrontées à des menaces croissantes au regard de la forte croissance démographique, l'intensification des activités agricoles et économiques. À l'échelle locale, notamment dans le Département des Bamboutos, cette forte croissance et ces multiples activités agricoles entraînent une forte croissance de la pénurie de la ressource en eau. Face à la pénurie en eau, plusieurs secteurs d'activités se trouvent aujourd'hui confrontés à des demandes urgentes d'économie, voire des restrictions. Cette étude part de l'hypothèse selon laquelle : Les usagers en s'appuyant davantage sur leurs relations développent plusieurs types de stratégies tels que les Dynamiques du jeu d'acteurs et coordination autour de la ressource en eau dans le Département des Bamboutos pour s'adapter aux dynamiques contemporaines. Il est donc question dans étude d'identifier et d'analyser les différentes stratégies que développent les acteurs pour pouvoir contourner les difficultés rencontrées sur le terrain dans un contexte de raréfaction d'eau et de mauvaise gestion de celle-ci. Pour se faire, la théorie de l'analyse stratégique de Michel Crozier a été utilisée pour permettre d'analyser une diversité des situations illustratives de la réalité rurale autour de l'eau dans les Bamboutos. Les données qualitatives ont été recueillies dans les quatre Arrondissements qui forment le Département des Bamboutos (Babadjou Batcham, Galim et Mbouda), sur

la période du 1^{er} Février au 31 Mars 2021 et du 1^{er} août au 15 Novembre 2021, grâce à l'analyse documentaire, des guides d'entretien et l'observation. Les résultats révèlent que les stratégies déployées face aux problèmes d'eau dans les Bamboutos sont entre autres liées le développement des cultures de bas-fonds, la modification de la production des pratiques culturelles, le reboisement et la protection des raphias à la solidarité des populations, à la création des comités de gestion de points d'eau qui conduit à la mise sur pied des points d'eau, ainsi que sa bonne gestion. La promptitude à s'adapter et à intervenir face à ces problèmes facilite l'adaptation face aux dynamiques contemporaines.

Mots clés : Bamboutos, Dynamique contemporaines, Eau, Stratégies d'adaptation

Abstract:

The planet's freshwater resources are facing growing threats due to strong population growth and the intensification of agricultural and economic activities. At the local level, particularly in the Bamboutos department, this strong growth, combined with multiple agrarian activities, leads to a significant increase in the shortage of water resources. Faced with the water shortage, several sectors of activity are now facing urgent economic demands, including restrictions. This study begins with the hypothesis that users, based on their relationships, develop various strategies, such as the dynamics of actors and coordination around water resources in the Bamboutos department, to adapt to contemporary dynamics. It is, therefore, a question in the Study to identify and analyse the different strategies that actors develop to bypass the difficulties encountered in the field in the context of water scarcity and mismanagement. To achieve this, Michel Crozier's strategic analysis theory was employed to analyse a variety of illustrative situations of rural reality surrounding water in Bamboutos. The qualitative data was collected in the four districts which form the Bamboutos department (Babadjou Batcham, Galim and Mbouda) over the period from February 1 to March 31, 2021, and from August 1 to November 15, 2021, thanks to documentary analysis, maintenance guides and maintenance guides and maintenance guides and maintenance guides Observation. The results reveal that the strategies deployed in the face of water problems in Bamboutos are, among other things, linked to the development of lowlands

crops, the modification of the production of cultural practices, reforestation and protection of raffia to the solidarity of populations, when creating the water points management committees which leads to the establishment of water points, as well as its good management. The ability to adapt and intervene promptly in the face of these problems facilitates effective adaptation in the face of contemporary dynamics.

Keywords: *Bamboutos, contemporary dynamics, water, adaptation strategies.*

Introduction

Dans les Bamboutos, l'expression des divergences entre les acteurs autour de la ressource de l'eau se cristallise notamment autour de la question du partage de l'eau entre les agriculteurs, les éleveurs et les paysans. En effet, en dépit d'un système de régulation des usages, la persistance des problèmes de surexploitation de la ressource et de la rareté se traduit par la non-satisfaction de l'ensemble des besoins. La ressource en eau devient rare et nécessite d'être préservée. Cependant, la question posée est de savoir si la préservation de l'eau est possible à partir du moment où des activités consommatrices d'eau sont davantage pratiquées. Selon (Tiberghien, 2012)¹, l'agriculture est le principal utilisateur d'eau, toutes les ressources confondues que ce soient les précipitations (eaux vertes) et l'eau des rivières, les marigots et nappes souterraines (ou eaux bleues). Elle absorbe 70% des prélèvements mondiaux, la consommation domestique totalisant approximativement 10% et l'industrie 21%. L'agriculture est donc une activité économique qui consiste à produire les végétaux et animaux utiles à l'homme.

¹TIBERGHIE, F., « Eau et agriculture : problématiques actuelles », in *Monde et Développement*, n°23, 2012, PP.37-43.

À ce titre, il semble particulièrement intéressant de focaliser l'attention sur cette interaction spécifique et de mettre en évidence le rôle des logiques d'acteurs, dans la compréhension des stratégies envisagées et envisageables pour les acteurs. L'attention se portera particulièrement à la dynamique des comportements des acteurs et des contraintes de coordination de ces derniers pour une gestion durable de l'eau dans les Bamboutos. La question centrale s'appréhende de la coordination entre les acteurs autour de la ressource en eau à travers les dynamiques territoriales liées aux relations sociales, et plus particulièrement de la dynamique du jeu des acteurs au sein d'un espace physique particulier.

Contexte et état de la question

Les problèmes liés à la pénurie augmentent et impliquent des risques graves pour la stabilité écologique, économique et sociale des pays. Ainsi, l'accès à l'eau peut être considéré comme une opportunité offerte aux populations rurales pour le développement de leur situation. (Wade, 1998), (Ostrom, 1990), (Baland et Plataeu, 1996) déclarent que la démarche participative est un mode de gestion durable des ressources. Ils précisent qu'il faut mettre l'accent sur le capital social au sein de la communauté car il permet de renforcer les démarches participatives et permet de limiter les risques de comportements opportunistes. (Hounmenou, 2006) mentionne que la participation des différents acteurs, tant prônée par la gouvernance, dans la conduite des opérations ayant pour objectif la satisfaction de leurs besoins est un élément capital. Prenant l'exemple de la réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau potable au Bénin, il démontre que l'absence d'implication de la population occasionne le manque d'intérêt exprimé par

l'abandon des ouvrages en cas de panne. Or leur forte implication dans les activités permet de les responsabiliser afin d'assurer la pérennité des ouvrages. La même idée est partagée par (Rist,2000)¹ qui propose un système de gestion adapté au mode de fonctionnement local : des bureaux communaux, représentés par des personnes connues et appréciées de la population. Il se dégage la nécessité d'une démarche participative qui puisse associer l'ensemble des composantes de la société civile à la gestion des ressources en eau . Il est donc important d'élaborer de nouveaux dispositifs de la gestion de l'eau afin de pallier les problèmes d'acceptabilité sociale posés par les partenariats public-privé, et s'adapter aux dynamiques contemporaines. L'objectif de cette étude est de comprendre dans quelles mesures les interactions localisées entre les acteurs dépendants d'une même ressource peuvent conduire à l'adoption des stratégies optimales permettant de pallier aux problèmes liés au manque criard d'eau dans les Bamboutos. Il convient de rendre compte des stratégies utilisées par les usagers face aux crises de raréfaction d'eau. Ainsi, les usagers en fonction de leur position utilisent plusieurs stratégies pour s'adapter face aux dynamiques contemporaines.

La théorie de l'analyse stratégique (Crozier et Friedberg,1977) a permis de rendre compte du phénomène étudié dans cette étude. En concevant l'arène locale comme un espace où se jouent de nombreux intérêts entre différents acteurs, agriculteurs et agents sociaux, l'analyse stratégique développée par Michel Crozier et Friedberg met à mal l'idée d'un local constitué de populations harmonieuses se mettant d'accord en toutes circonstances. L'approche stratégique se situe à une échelle à la fois plus locale et plus individuelle. Car il faut

¹RIST, R., *Le développement. Histoire d'une croyance occidentale*, Paris : Les Presses de sciences, 2000, 484P.

comprendre ici les orientations et les ajustements pris par les gestionnaires locaux et coutumiers face à la nouvelle gestion de l'eau. Ceux-ci évoluent en effet dans un environnement de plus en plus incertain mais ils disposent de certaines marges de manœuvre qui leur permettent de faire face à la dynamique en cours. En fonction de leur degré de vulnérabilité et de leurs finalités visées, ils élaborent des stratégies afin de pouvoir s'adapter aux dynamiques contemporaines. Cette théorie dans le cadre de cette étude permet de comprendre ici les orientations et les ajustements pris par les gestionnaires locaux et coutumiers face à la nouvelle gestion de l'eau. Voir les stratégies que les usagers de l'eau élaborent afin de pouvoir s'adapter aux dynamiques contemporaines dans le Département des Bamboutos, de mieux prendre en compte la diversité des intérêts parmi des acteurs locaux et la capacité du local à se recomposer en fonction des politiques centrales.

Méthodologie

L'approche de collecte des données pour cette étude est la méthode qualitative. Cette approche qualitative s'appuie sur plusieurs outils méthodologiques (observation, entretiens, récits de vie, cartes parlées). Ce travail est une étude transversale dans le Département des Bamboutos sur les stratégies de coordination face à la gestion de l'eau. Pour ce qui est des techniques de collecte des données, L'étude est descriptive et analytique. Elle a eu recours aux sources écrites et à la tradition orale. Pour collecter les informations, il a été établi un protocole de recueil des données documentaires pour l'observation documentaire : Dans le cadre de ce travail, elle a consisté à consulter et à exploiter la documentation existante sur l'eau et les stratégies utilisées par acteurs pour s'adapter face aux dynamiques

contemporaines en contexte de pénurie de la ressource. Elle a permis de rendre compte de la pertinence de ce sujet et de faire état des lieux de la thématique. Un guide d'entretien à travers l'entretien semi-structuré nous a permis de rendre explicite l'univers de l'autre. En effet, dans le cadre d'une pareille interaction humaine et sociale, le participant à la recherche est en mesure de décrire, de façon détaillée et nuancée, son expérience, son savoir, son expertise. Ainsi, des entretiens ont été centrés sur le champ des stratégies et logiques d'acteurs dans la gestion de l'eau, le repérage de tous les acteurs qui y interviennent et comment ils s'y prennent, l'observation de ces acteurs autour des différents points d'eau. Cette technique a permis d'aller au plus près des réalités sociales et culturelles liées à l'eau en échangeant et en écoutant dans un climat de confiance. Toutefois, certaines données ont été collectées au moyen d'observation directe qui consistait à effectuer les visites sur le terrain afin d'observer les différents acteurs, les points d'eaux et les comportements des habitants des Bamboutos. Cette démarche première et importante a permis d'apprécier la fiabilité des données recueillies auprès des enquêtés. Pour ce qui est de l'échantillonnage pour cette étude, il n'a pas été fixé une probabilité à l'avance. La méthode d'échantillonnage est la méthode non probabiliste plus particulièrement la méthode par convenance. La population cible a été constituée des chefs des différents villages, des agriculteurs, des éleveurs, des femmes car ils sont ceux qui utilisent l'eau en grande quantité et des personnes désignées pour gérer l'eau.

Les données récoltées ont été analysées à l'aide de l'analyse des contenus de discours. Celle-ci a nécessité une sélection de documents textuels, visuels ou sonores. Après transcription des enregistrements issus des entretiens, le recours à l'analyse de contenu dans sa variante empirico-inductive qui

visé une compréhension de phénomènes individuels et sociaux a été fait. Pour ce faire, nous avons construit les différentes informations nécessaires à la compréhension de ce sujet afin de confirmer ou d'infirmer les hypothèses. Tout ceci nous a permis d'analyser et d'interpréter les résultats.

Résultats et discussions

1. Stratégies des agriculteurs

Dans le département des Bamboutos, les agriculteurs développent plusieurs stratégies pour s'adapter aux dynamiques contemporaines, période de raréfaction de la ressource d'eau. Il s'agit entre du Reboisement : la plantation des arbres consommateurs et l'arrêt de l'agriculture irriguée en saison sèche, la modification de la production et des pratiques culturales et le développement des cultures de bas-fonds.

1.1. Reboisement : la plantation des arbres moins consommateurs d'eau et arrêt de l'agriculture irriguée en saison sèche

Les arbres et arbustes jouent un rôle capital dans le maintien d'un équilibre écologique et l'amélioration des conditions d'existence de la population.

Les forêts, les arbres et les plantes herbacées sont des composantes essentielles des écosystèmes et aident à maintenir des conditions qui permettent aux populations humaines de pratiquer l'agriculture, l'élevage extensif ou de s'assurer des moyens d'existence. En fournissant des produits (en particulier du bois de feu et des produits non ligneux) et des services

environnementaux aux ruraux pauvres et en contribuant à la diversification des sources de revenu de ces ménages, les forêts et les arbres contribuent aux stratégies de lutte contre la pauvreté et réduisent l'insécurité alimentaire. La restauration du couvert de végétation des terres peut contribuer à atténuer les effets du changement climatique en accroissant l'absorption et le stockage du carbone, même si la quantité de carbone fixée par unité de surface est modeste. Ainsi, la plantation des arbres moins consommateurs d'eau est l'une des stratégies qui contribue à atténuer la pénurie fréquente d'eau en ce sens ou « plus il y a d'arbres plus il y a de l'eau. Et là les populations en bénéficieront, il faut donc replanter les arbres et surtout les arbres moins consommateurs d'eaux peuvent bien nous aider à combattre les pénuries ». C'est dire que les forêts naturelles et les plantations d'arbres améliorent le cycle de l'eau en réduisant les ruissellements de surface et en facilitant la réalimentation de la nappe phréatique. Il a souvent été proposé de planter des arbres pour accroître les précipitations. Les personnes défavorisées sont obligées pour survivre d'exploiter toutes les ressources auxquelles ils ont accès. Il convient d'éviter la surexploitation en aidant les populations à satisfaire leurs besoins essentiels, par des activités génératrices de revenu. On peut réduire la pauvreté en plantant des arbres pour les produits et les services qu'ils procurent.

La plantation de forêts sur des terres auparavant non boisées peut être efficace pour remettre en état l'environnement. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, de nombreuses plantations forestières ont été établies sur des terres arides partout dans le monde, le plus souvent à des fins de protection ou de production de bois de feu, et le rythme des programmes de

boisement s'est accéléré¹ selon la FAO. Ces programmes ont utilisé diverses espèces (souvent exotiques) et techniques, avec des niveaux d'investissement faibles (boisements non irrigués) ou élevés (boisements non irrigués avec aménagement des terres, irrigués à partir de la nappe phréatique, d'aquifères profonds ou avec des eaux usées. Il convient donc de trouver les moyens d'arrêter l'irrigation en saison car le succès de ces plantations constitue à présent de précieuses sources d'information pour les activités futures. D'après les estimations, 60 pour cent des pluies tombées sur la forêt amazonienne sempervirente humide proviennent de l'évapotranspiration de la forêt elle-même². Cependant, pour que les boisements augmentent de façon significative les précipitations dans les zones environnantes, il faut que d'immenses étendues soient converties en forêt selon (Avissar et Otte, 2007)³.

1.2. Modification de la production et des pratiques culturales

L'adaptation aux aléas et la gestion du risque sont partout pris en compte dans les systèmes agraires traditionnels. En effet, le manque de ressource en eau se traduit localement par plusieurs évolutions qui modifient les conditions de production.

Dans le domaine de l'élevage, les sécheresses amènent certains éleveurs de bovin et parfois d'ovins soit à transhumer à la recherche de meilleurs pâturages pour leurs animaux, soit à réduire ou se débarrasser des dits animaux de peur d'enregistrer de fortes pertes suite à leur très probable décès. D'autres par

¹ Fao, *global planted forest thematic study: results and analysis*. planted forests and trees working paper fp38e, 2006, rome.

² [Theamazon.org](http://www.theamazon.org/amazonriver.html) information about the amazon river. document internet. disponible à l'adresse: www.theamazon.org/amazonriver.html, 2007, consulté le 14 décembre 2021.

³ Avissar, r., et Otte, m., the impacts of afforestation in northern israel on its local and regional hydroclimate. paper presented to the international conference on afforestation and sustainable forests as a means to combat desertification, jérusalem, israel, 2007, 16–19 avril.

contre un peu nantis, supplémentent l'alimentation de leurs troupeaux avec des tourteaux, du sel germe et du sel de cuisine. Certaines activités agricoles ne peuvent également pas fonctionner sans accès à l'eau. Les agriculteurs se voient donc arrêter ou bien réduisent la quantité de production surtout dans des espaces où l'eau peine à être.

En saison sèche c'est très compliqué car c'est le rapport de force. Puisqu'il n'y a pas l'eau et pour irriguer il faut bagarrer c'est pourquoi beaucoup de mamans que tu vois autour en train de cultiver la ne viennent même plus ici au mont. Car avant elles cultivaient mais à la fin elles finissaient par abandonner parce que les moyens ont manqué pour irriguer l'eau dans leur champ¹. Il n'est donc plus évident d'adopter les mêmes pratiques culturelles en saison sèche à cause de l'insuffisance considérable de la ressource en eau.

Les agriculteurs procèdent à la mise en place des cultures maraîchères jugées plus valorisantes du mètre cube d'eau, même en situation de pénurie d'eau. C'est le cas de la campagne agricole 1999-2000 au cours de laquelle la superficie totale des cultures maraîchères a atteint 4770 ha dont 2235 ha de pommes de terre et 1668 ha de fève et petit-pois, malgré leur suppression du programme des irrigations. Cette superficie, notamment de pomme de terre, est réalisée par des agriculteurs disposant des stations de pompage d'eau souterraine ayant une qualité chimique satisfaisante a constaté (Belguenani et Oukhir, 2002). Par contre, la fève et les petit-pois sont cultivés notamment par des agriculteurs ayant recours au détournement de l'eau réservée aux cultures pérennes pour assurer l'irrigation d'appoint à ces

¹ Dieu seul, 42 ans, agriculteur, entretien mené le mercredi 08 août 2021 à Nzindong.

cultures récoltées en vert. Par ailleurs, les agriculteurs ont tendance à abandonner les autres cultures maraîchères exigeantes en eau tel que la tomate et le haricot. Tout ce que nous cultivons en saison de pluie, nous réduisons en saison sèche à cause du manque d'eau. Nous sommes obligés de voir ce qu'il faut cultiver en saison sèche mais même quand nous cultivons les quelques-uns il faut les arroser ; ceux-ci sont obligés de procéder par l'irrigation pour avoir un rendement acceptable. Voir aussi ce qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau pour grandir, parfois on cesse de cultiver les trucs comme les tomates, les poivrons, moi par exemple je ne cultive pas ça en saison sèche parce que ça nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de moyen et même l'irrigation il faut les tuyaux¹.

Les agriculteurs et les ménages doivent être assurés d'un "engagement stable" en ce qui concerne les ressources en terres et en eaux, ce qui veut dire des régimes fonciers et des droits d'usage de l'eau suffisamment souples pour promouvoir l'avantage comparatif des denrées alimentaires de base et des cultures de rapport. Par ailleurs, les stratégies de gestion doivent s'écarter des systèmes d'irrigation classiques et adopter des technologies, abordables, comme par exemple la collecte de l'eau à petite échelle.

Les sociétés se sont de tout temps adaptés aux conditions météorologiques et climatiques, toutefois, les mesures doivent être prises pour réduire les répercussions de l'évolution et de la variabilité du climat. Ainsi, la capacité de s'adapter est un processus dynamique qui est en partie fonction de la base de production dont dispose une société donnée : qu'il s'agisse des ressources naturelles ou économiques. Pour pouvoir s'adapter, à cette dynamique de gestion de l'eau, les usagers mettent sur pied un calendrier qui leur permet de maîtriser les techniques

¹ Janvier, 26ans, agriculteur, entretien mené le mercredi 25 août 2021 à 11h08 à Bangang.

d'irrigation à la parcelle, le développement de l'irrigation localisée, le détournement de l'eau vers des cultures plus valorisantes et la mise en place de cultures moins exigeantes. Ils mettent également sur pied des variétés robustes, résistantes à la sécheresse mais à faible rendement.

Généralement moi je ne cultive pas les pommes et tomates en saison sèche parce qu'il faut beaucoup de moyens et comme tout le monde veut l'argent chacun cherche sa part et on finit par perdre une fois parce que à un moment donné l'eau fini complètement surtout en fin janvier début février et c'est celui qui a beaucoup d'argent pour pouvoir acheter les tuyaux qui se lance. Là où je cultive mes pommes en saisons de pluies, je mets les tubercules là-bas comme ça je ne vais pas passer le temps à arroser¹.

C'est ainsi que les cultures exigeantes en eau (pomme de terre, tomates, haricot, maïs) sont abandonnées au profit des cultures moins exigeantes en eau et dont le cycle de production ne coïncide pas avec l'été et s'orientent vers les cultures pérennes en vue d'une gestion durable de l'eau.

1.3. Le développement des cultures de bas-fond

Le développement des cultures de bas-fond est également une stratégie très employée. Dans un contexte de pluviosité limitée, les bas-fonds (terres inondables) où convergent les écoulements d'eaux constituent des zones d'agriculture économiquement importantes. Le développement des cultures de bas-fond comme le riz, est un moyen pertinent de valoriser les inondations engendrées par les changements

¹Paul, 43 ans agriculteur, entretien mené le lundi 30 août 2021 à 13h20 à Babadjou.

climatiques. La gestion durable des zones humides terrestres et des plaines inondables afin de maintenir le débit et la qualité de l'eau.

Vous voyez qu'avec tous ces problèmes là on peut se donner comme priorité la réhabilitation des places du maraîchage surtout ceux qui sont abandonnés car nous pensons qu'avec ça on peut cultiver du riz et être indépendant, beaucoup de familles vont souffler sur ce côté et le village va aussi se développer vous voyez que dans les pays où les bas-fonds sont valorisés ils sont très bien parce que les exploitations des bas-fonds ont un fort potentiel de rendement de riz par rapport aux pays qui ne valorisent pas¹.

Il s'observe ainsi qu'en utilisant davantage nos basses terres, nous obtiendrons non seulement de meilleurs rendements, mais nous limiterons également la déforestation et l'érosion du sol », a indiqué QWELIBO SUBAH, Directeur général de l'Institut Central de Recherche Agricole du Libéria, mettant l'accent sur les avantages environnementaux. Dans les marais, on peut faire deux ou trois récoltes de riz par an, contre une seule sur les flancs des montagnes", explique (Sheku, 2010), ingénieur agricole de la FAO. "En plus, avec le riz de montagne, il faut se déplacer d'une zone à l'autre après chaque récolte, puis pratiquer la coupe et le brûlis pour défricher la végétation. Et recommencer ainsi de suite".

Les bas-fonds sont des espaces multi-usages, où différents modes d'exploitation se superposent et se juxtaposent, les paysans (pratiquent, en complémentarité ou en concurrence avec d'autres valorisations (pêche, cueillette, pâturage,

¹ Chef Bamendjing, 58ans, entretien mené le 18 septembre 2021 à 08 h 57 à Bamendjing (King-place).

fabrication de briques, etc.), des systèmes de culture diversifiés selon leur localisation dans les bas-fonds (arboriculture, maraîchage, tubercules, riz de nappe ou inondé), qui dépend de la toposéquence¹, de la microtopographie² et des conditions économiques. Bien que les connaissances sur l'histoire et les dynamiques des modes paysans d'exploitation des bas-fonds soient encore largement fragmentaires, quelques repères semblent émerger, qui montrent que les logiques d'exploitation des bas-fonds sont très diversifiées, en fonction des acteurs concernés, de la place des bas-fonds dans les systèmes de production, de l'environnement économique. Ce constat rejoint celui de (Blanchet et Lidon, 1997) qui ont constatés lors d'une étude que la mise en valeur des bas-fonds est la résultante de facteurs physiques et biologiques caractéristiques du milieu naturel et de facteurs socio-économiques induits par les systèmes de production pratiqués. L'aménagement d'un bas-fond répond à une demande des producteurs dont l'objectif est à la fois de pallier les risques liés à l'évolution climatique et d'adapter leur système de culture de bas-fond au marché. Les projets d'amélioration de la gestion de l'eau et des systèmes de culture doivent concilier plusieurs niveaux d'intervention, la région et le terroir, et tenir compte de la diversité des situations physiques et sociales. Le système d'aménagement paysan est donc l'ensemble des techniques développées par les paysans pour la gestion de l'espace agraire, de l'eau et des différentes productions dans le cadre de la mise en valeur des bas-fonds. En hivernage, ces aménagements consistent notamment en la confection des gros billons disposés les uns parallèlement à la

¹ Toposéquence : terme nouveau apparu en 1983 qui signifie en géologie « Succession des sols résultant du relief ».

² Microtopographie : moyen d'analyse qui intervient après une approche classique. Celle-ci permet de poser des questions précises pour une approche plus détaillée des objets au-delà du déchiffrement des motifs représentés.

circulation de l'eau pour faciliter le drainage, les autres perpendiculairement en amont et en aval de la première série, l'ensemble formant des chicanes¹ qui permettent la gestion de l'eau entre les billons.

Le maintien des eaux de ruissellement dans les intervalles favorise l'infiltration, l'humectation² durable des billons³ et, par-là, la sécurisation de l'alimentation en eau des cultures associées. Dans ce système, l'association des cultures est la règle, et la disposition spatiale des cultures autour des billons répond aux exigences hydriques de celles-ci. Ainsi, les cultures peu exigeantes en eau comme le (maïs, piment) sont placées sur les billons ; les tubercules sont mis sur les flancs des billons et avec l'introduction du riz il sera mis sur les billons. Les semis en début du mois de mai permettent aux plans d'avoir une certaine taille avant l'arrivée des premières inondations. L'existence de nappes souterraines à faible profondeur dans les bas-fonds permet également le développement de l'arboriculture et de la culture maraîchère de contre-saison alimentée en eau à partir des puisards peu profonds. Ils constituent donc, malgré leurs superficies très limitées, des terroirs marginaux privilégiés, lieux propices aux innovations et aux expérimentations paysannes. Ils présentent en outre l'avantage de sols relativement plus riches que les versants. Ces résultats rejoignent ceux de, (Souberou et al., 2017) qui ont constatés dans leurs études que les bas-fonds sont progressivement devenus des lieux privilégiés d'une nouvelle agriculture marchande, en raison de la reconnaissance de leur rôle anti-aléatoire face aux sécheresses qui affectent les cultures pluviales.

¹Chicane : combinaison de deux voies de sens différents

²Humectation : rendre humide, l'imprégner légèrement,

³Billon : bande de terre élevée par la charrue entre deux sillons lors du labour

2. Stratégies des éleveurs

La productivité de l'eau pour l'élevage nécessite une approche interdisciplinaire des écosystèmes agricoles pour parvenir à une utilisation plus efficace, plus durable et plus rationnelle de l'eau agricole destinée à animalière. Elle requiert l'optimisation de l'approvisionnement en fourrage et de la gestion, l'adoption des techniques de production animale les plus avantageuses, et l'amélioration des pratiques de conservation de l'eau.

2.1 les stratégies de conservation de l'eau

Les stratégies de conservation de l'eau contribuent à la productivité de l'eau pour l'élevage en transformant l'évaporation en transpiration. Par exemple, le surpâturage dégrade la couverture végétale, entraînant une faible transpiration dans le parcours pastoraux. Une meilleure gestion des pâturages, par le biais de taux de charge écologiquement durables et variables selon les saisons et d'une réhabilitation des zones dégradées, favorise des taux de transpiration plus élevés grâce à l'infiltration des eaux de pluie, à la restauration de la fertilité des sols et au maintien d'un volume critique de biomasse végétale pouvant faire face à l'arrivée des pluies. En outre, des zones tampons végétales bien gérées en bordure des lacs, des rivières et des étangs limitent la dégradation de la qualité de l'eau par la sédimentation et par la contamination avec l'agent pathogènes zoonotiques, et contribue à garantir la qualité de l'eau en aval. Dans de nombreux, ces zones tampons sont protégées par la loi, même si son application est rare.

Nous sommes obligés de réduire le nombre de bœufs en saison sèche à cause de l'insuffisance de l'eau et même des herbes et aussi pour éviter les problèmes avec les agriculteurs. Car vous les voyez comme ça en saison sèche ils envoient tout l'eau dans leur champ or quand tu as beaucoup de bœufs ça devient compliqué à nourrir parce qu'il faut beaucoup marcher, il faut donc réduire pour pouvoir s'en sortir. On se retrouve même parfois avec seulement 15 à 20 au plus 30 alors qu'en saison de pluie on a souvent les 50 à 70 même¹.

3. Stratégies des paysans

3.1. *Service d'entretien de l'eau par les jeunes ruraux*

Dans la même perspective, les caractéristiques de l'eau telle sa rareté, son inégalité en termes de répartition et sa nature culturelle, symbolique et sociale, créent aussi en elles-mêmes une polémique. La protection des lacs constitue un objet générateur de représentations sociales puisqu'elle remplit les conditions évoquées par (Moliner, 1993)². Étant donné qu'elle remplit toutes ces conditions, la lutte, la raréfaction et la conservation des ressources constituent un objet propice à la revalorisation des sources d'eau. (Ainsi, gérer l'eau de manière durable revient à protéger les sources existantes, à construire des barrages est une stratégie qui permet aux populations de survivre en période de rareté de la ressource). Il y a nécessité de renforcer la prise de conscience des usagers de l'eau du Département des Bamboutos sur les enjeux liés à la sécurité de l'eau. Des efforts doivent donc être engagés pour mettre à niveau tous les acteurs

¹ Ibrahim, 53ans, éleveur, entretien mené le jeudi 26 août 2021 à Nzindong.

² Moliner, Pascal « Cinq questions à propos des représentations sociales », *Cahiers internationaux de psychologie sociale*, vol. 20, 1993, PP.5-14.

intervenants dans ce secteur et également auprès des décideurs nationaux. Ceci permettra d'obtenir la qualité de l'eau adéquate et durable, disponible pour la consommation humaine, la production agricole, l'élevage, l'énergie hydroélectrique. Ceci doit être couplé avec la nécessité de protéger les êtres vivants de leurs biens. De ce qui précède, Simon affirme : « avec le changement climatique, nous sommes en train de sensibiliser de plus en plus sur la nécessité de prendre soin des sources d'eau, inviter surtout les jeunes à participer et à se responsabiliser, à savoir nettoyer les points d'eau et à ne plus détruire les arbres en désordre. Nous insistons sur les jeunes parce que nous sommes fatigués et c'est eux qui doivent prendre la relève¹». Cette implication volontaire des jeunes, la mobilisation des instances ainsi que la sensibilisation et la conscientisation se perçoivent lors de l'investissement humain organisé par les jeunes moto-taximen de Mbouda autour du point du marché.

Les jeunes et le comité de gestion qui s'approvisionnent sur le point d'eau de Mbouda rendent la gestion de l'eau durable et beaucoup mieux protégé à travers leur implication volontaire et libre. Le comité de gestion de ce point d'eau organise régulièrement des formations pour les former et informer sur l'utilisation de la pompe. Ce comité les sensibilise davantage sur comment respecter et prendre soin du bien communautaire. Pour dire vrai, je suis agent technique de l'eau dans cette commune depuis 2015 ; c'est le premier comité à travailler de manière volontaire et bénévole. C'est vrai c'est encore embryonnaire il n'y a pas encore de texte qui régleme leur statut rien n'est encore mis sur écrit. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Et généralement ce comité de gestion se fait par les populations riveraines car lorsque l'appel est lancé, ils ne traînent pas le pas à venir à l'investissement humain, c'est

¹ Simon, 58 ans, notable, entretien mené le vendredi, 20 août 2021 à Tchuetleukouet.

dire que ces populations sont de plus en plus conscientes de la nécessité de protéger l'eau car l'eau c'est la vie. Avant ce point d'eau, il faut voir comment on souffrait ici au marché, la saison sèche était presque invivable mais maintenant ça va un peu et s'ils continuent de prendre soin comme le font ces populations, je crois que ça va durer¹.

Autrement, entretenir les points d'eaux de manière durable est une stratégie qui permet de s'adapter face aux dynamiques contemporaines. Cette stratégie encouragera davantage les décideurs locaux et nationaux à construire des infrastructures adéquates tels que : le barrage, les forages et surtout de procéder à la revalorisation des bas-fonds en protégeant les raphias. En se référant ainsi aux règles collectives basées sur la réciprocité, les populations du Département des Bamboutos ont su trouver des modes de gestion en commun, des réserves d'eau ou des pâtures, sans en compromettre systématiquement ni l'accès, ni la reproduction.

3.2. Exploitation alternée et saisonnière des points d'eau

La durabilité de la présence des eaux de surface est un facteur fondamental dans la détermination et dans l'analyse de la précarité hydrique selon (Moussa,2018). En milieu rural, les eaux de surface occupent une place très importante dans la satisfaction des besoins en eau surtout lorsqu'il s'agit d'un département comme Bamboutos. Pendant la saison sèche, ces sources tarissent le plus souvent ce qui provoque un bouleversement au plan socio-économique. Ce bouleversement amène donc les populations paysannes à développer les stratégies portant sur une diversification et une utilisation alternée et saisonnière des sources d'alimentation. Plusieurs

¹ Certilain, 31ans, chef service du développement local et agent technique de l'eau de la commune Mbouda, entretien mené le mercredi 15 septembre 2021 à Mbouda.

facteurs comme l'absence des forages, d'abondance d'eaux de surfaces, le tarissement des puisards amènent celles-ci à diversifier et à changer des sources d'approvisionnement selon les saisons. On distingue ainsi deux périodes : période sèche et pluvieuse. Spécifiquement pendant la période sèche, les populations font recours aux points d'eaux traditionnels où il y a non seulement une liberté d'accès mais également les points d'eau proche de leur domicile. Les populations s'adaptent donc ainsi aux contraintes hydriques. La construction par exemple des maisons d'habitation ou toute autre activité consommatrice d'eau est soumise à ce déterminisme hydrique. Ainsi, la fabrication des briques de terres et l'essentiel des travaux liés à la construction et ç la réhabilitation sont programmés aussitôt après les récoltes durant la saison pluvieuse entre (mars-décembre).

L'achat des de grands récipient tels que : les bidons, les jerricanes est devenu très remarquable du paysage familial, un bien précieusement gardé et surtout un outil stratégique pour s'adapter au stress hydrique. C'est ainsi qu'une enquêté au nom de Jeanne affirme :

Nous avons pris la décision d'acheter de grands furs, les grandes bassines en saison sèche nous payons les gens qui viennent souvent les jours de cérémonies livrer l'eau pour nous livre l'eau aussi tous les dimanches. Ça dépend de ce que tu fais avec l'eau, moi par exemple je fais aussi dans l'élevage vous voyez que je ne peux pas utiliser la même quantité que celui qui utilise seulement pour la maison¹.

¹ Jeanne 49, ménagère, entretien mené le 25 février 2021 à Badhegang

Ces résultats rejoignent ceux de (Moussa et Banassieux, 2021) qui ont montré dans une étude que pour pallier au stress hydrique dans des familles en milieu rural comme en milieu urbain, il nécessairement avoir de grands outils de stockage et de transport d'eau.

Conclusion

La diversité des usagers intervenant dans le secteur de l'eau suscite une réflexion sur leur légitimité quant à leur implication dans la gestion des points d'eau. L'objectif d'article d'identifier les stratégies que les acteurs développent les acteurs de l'eau afin de s'adapter aux dynamiques contemporaines. Les enquêtes et les analyses de terrain révèlent que les agriculteurs, les éleveurs et les paysans développent plusieurs stratégies telles que : la modification de la production et des pratiques culturelles, la conservation de l'eau, la protection des points d'eaux, le développement des cultures de bas-fonds, l'exploitation alternée et saisonnière des points d'eau et le recours aux points d'eaux traditionnels. Toutefois, il faut noter que les populations rurales étant alimentées essentiellement grâce aux ressources en eaux souterraines et aussi à l'aide des mimi systèmes d'adduction d'eau, des forages équipés, des puits et sources aménagées de façon sommaire, ceux-ci procèdent à cette gestion en tenant compte de la demande par les usagers et des ressources disponibles à offrir l'eau. En d'autres termes, il était question de mettre en évidence le rôle des relations socialisées entre les acteurs étudiés dans l'adoption des stratégies. Il se dégage un intérêt particulier quant aux supports de la coordination locale, c'est-à-dire aux formes de la proximité sociales entre les agriculteurs, les éleveurs et les paysans et aux solutions effectivement mises en œuvre par chaque entité en réponse au

problème de partage de la ressource en eau en vue de satisfaire les besoins des différents usagers.

Sources orales

No	Nom	Âges	Fonction	Lieu entretien	Date
1	Dieu Seul	42 ans	Agriculteur	Nzindong	25 février2021
2	Janvier	26ans	Agriculteur	Mont	26aout 2021
3	Paul	43 ans	Agriculteur	Bamboué	23 aout2021
4	Ibrahim	53 ans	Cultivateur	Bangang	26 août 2021
5	Certilain	31ans	Responsable programmation et suivi des activités projet Enter	Bangang	20 août 2021
6	Simon	58ans	Notable/agriculteur/eleveurAgent de l'eau	Batcham	24 août 2021
7	Jeanne	49 ans	Ménagère	Badhegang	25 février 2025

Bibliographie

ALEMJOU NGUEFACK Cécile 2022. Conflits d'intérêts et logiques d'acteurs autour de la gestion de l'eau dans le département des Bamoutos (Ouest-Cameroun), thèse de Doctorat Ph.D. en Sociologie de Développement, Université de Dschang, 2022, P.112.

ARZIKA, Sani et NOMAOU, Abdoulaye 1997. Étude sur la perspective et règlement des conflits ruraux liés à l'exploitation et à la gestion des ressources naturelles au Niger », Rapport, 24P.

BELGUENANI Hassane et OUKHIRA, B, 2002. Comportements et stratégies d'adaptation des opérateurs agricoles pour faire face aux aléas climatiques conférence internationale sur le thème : « politique d'irrigation : considération micro et macroéconomique », Agadir, 15-17 juin 2002.

BLANCHET Fabienne et LIDON Bruno, 1998. « Conception participative d'un aménagement de bas-fond : exemple de M'Pegnesso (Mali) : Aménagement et mise en valeur des bas-fonds au Mali. Bilan et perspectives nationales, intérêt pour la zone de savane Ouest-africaine : *in Actes. Ahmadi Nourollah (ed.), Teme Bino (ed.)*. CIRAD-CA, CIRAD, (Colloques) ISBN 2-87614-323- PP.210-214.

CROZIER Michel et FRIEDBERG, 1997. *L'acteur et le Système*, Paris : Le Seuil.

GUENGANT Jean-Pierre et BANOIN Quesnel André, 2003. « Dynamique des populations disponibilités en terres et adaptation des régimes fonciers : le cas du Niger », FAO, Rome, PP.144.

KAMARA, S, 2010. l'Agriculture des bas-fonds au Libéria, parrainé par l'Union européenne et la FAO, Aout 2010.

LAVIGNE, Delville, 2002. « Les pratiques populaires de recours à l'écrit dans les transactions foncières en Afrique rurale Éclairages sur les dynamiques d'innovation institutionnelle », *GRET, Document de travail n° 7 de l'Unité de Recherche 095*, 21 p.

MOLINER Pascal, 1993. « Cinq questions à propos des représentations sociales », *Cahiers internationaux de psychologie sociale*, vol. 20, PP.5-14.

MOUSSA, Y, 2018). Précarité hydrique et développement dans la commune urbaine de Téra, Niger, Editions Universitaires Européennes, 441P.

MOUSSA Yaye et BONNASSIEUX Alain, 2021. Solidarité hydraulique et territoires dans la commune Urbaine de Téra, Niger, *Afrique Science*, n°19, vol2, PP28-43.

RAUNET Michel, 1995. « Les bas-fonds en Afrique et à Madagascar. Géomorphologie-géochimie-pédologie-hydrologie », *in Zeitschrift für Géomorphologie*, n° 52, PP.25-62.

RIST Gilbert, 2000. Le développement. Histoire d'une croyance occidentale, Paris : Les Presses de sciences, 2000, 484P.

SARA, Berry, 1989. « Social institution and access to resources », in *African agriculture, Africa*, vol 59, n°1, PP.41-55.

TIBERGHIE **Frédéric**, 2012. « Eau et agriculture : problématiques actuelles », in *monde et développement*, n° 23, PP.37-43.

OVISSAR et OTTE, 2013. the impacts of afforestation in northern israel on its local and regional hydroclimate. paper presented to the international conference on afforestation and sustainable forests as a means to combat desertification, jérusalem, israël, 2007,16–19 avril.

SAKURAI Takeshi, 2013. « Intensification of Lowland Cropping Systems and informal land Owership in West Africa: Comparison of two Large Inland Markets » in *cote D'Ivoire and Ghana*. Technical Report Discussion Paper Series A n° 586, 44p.

SOUBEROU Kafilatou, AGBOSSOU Euloge et OGOUWALE Euloge, 2017. « Inventaire et caractérisation des bas-fonds dans le bassin versant de l'Oti au bénin à l'aide des images de Landsat et ASTERDEM », in *international Journal of Environnement, Agriculture and Biotechnology*, vol2, n°4, PP.1601-1623.

YAMBA Boubaca, 2004. « Les mutations des systèmes agraires et des modes d'usage des ressources naturelles dans la zone centrale du Niger », Persée, *Revue de géographie alpine*, vol92, n°1, PP.97- 110.

ROLE DES SYSTEMES D'INFORMATION DES MARCHES (SIM) DANS LA REGLEMENTATION DES PRIX DES PRODUITS CEREAALIERS A OUAGADOUGOU (BURKINA-FASO)

Didier ILBOUDO

*Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés
département de Géographie,
Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.
ilboudodidier1982@gmail.com.
(00226) 60347762*

Résumé

Les SIM sont des dispositifs (ou services) qui ont pour objectif de collecter régulièrement sur les marchés (marchés de collecte, de gros ou de détail) des informations sur les prix des produits agricoles, éventuellement sur les quantités commercialisées, et de diffuser ces informations auprès des acteurs publics (États) et surtout privés (producteurs agricoles, commerçants, consommateurs) (INTER-RESEAUX, 2008). Cette nouvelle stratégie communicationnelle laisse voire des divergences sur le marché céréalier. Aussi faudrait-il que les acteurs du marché aient accès à ces outils pour bénéficier de leurs avantages. Le présent travail de recherche a pour tâche de montrer le rôle des SIM dans la réglementation des prix des produits céréaliers à Ouagadougou et leurs avantages pour les acteurs du marché céréalier. L'approche méthodologique utilisée pour la réflexion est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. En guise de conclusion, il ressort que les acteurs du marché céréalier sont alimentés par des réseaux d'information qu'ils recueillent et diffusent les opportunités d'achats, de ventes et les prix dans les différentes zones.

Mots clés : *Systèmes- information-marché-produits céréaliers*

Abstract

SIMs are devices (or services) whose purpose is to regularly collect information on the prices of agricultural products, possibly on the quantities marketed, on the markets (collection, wholesale or retail markets), and to disseminate this information to public (States) and especially private actors

(agricultural producers, traders, consumers) (INTER-NETWORKS, 2008). This new communication strategy leaves divergences on the cereal market. Market players should therefore have access to these tools to benefit from their advantages. The present research work aims to show the role of MIS in the regulation of cereal product prices in Ouagadougou and their benefits for cereal market actors. The methodological approach used for the reflection is based on documentary research and field surveys. In conclusion, it appears that the actors of the cereal market are fed by information networks that they collect and disseminate opportunities for purchases, sales and prices in the different areas

Keywords : *Systems- information-market-cereal products*

Introduction

L'utilisation des Systèmes d'Information des Marchés (SIM) dans la commercialisation des produits céréaliers demeure un sujet controversé. Pour les uns, l'information limitée des agents risque d'induire des difficultés pour la réalisation des transactions, et pour les autres la dispersion entre les agents de l'information sur les dotations et les besoins peut conduire à une allocation inefficace des ressources (Galtier et *al.*, 2002). Pour le commerce céréalier, les études de Steffen P., (1990) et Ouédraogo (2001) révèlent que les commerçants ont besoin d'information sur la période de récolte des céréales, les disponibilités de crédit, l'évolution des prix, les quantités disponibles et les lieux de vente. Les producteurs sont plutôt intéressés par les prix, les quantités demandées et les lieux de vente. Par contre les consommateurs recherchent des informations sur les prix, les lieux de vente et sur la qualité des produits vendus.

Le présent travail de recherche vise alors à montrer le rôle des SIM dans la réglementation des prix des produits céréaliers à Ouagadougou. La question principale ayant guidé notre réflexion est la suivante : *Quel est le rôle des SIM dans la réglementation du marché céréalier à Ouagadougou ?*

Spécifiquement, il s'agit d'analyser les différents SIM du marché céréalier de Ouagadougou. Les conclusions de cette étude stipulent que les acteurs du marché céréalier sont alimentés par des réseaux d'information qu'ils recueillent et diffusent les opportunités d'achats, de ventes et les prix dans les différentes zones.

Développement

1. Cadre méthodologique

1.1. Cadre d'étude

Pour la présente étude, le marché de Sankaryaré est choisi comme espace géographique d'étude. Situé à cheval entre le secteur n°10 et le secteur n°11 de la ville de Ouagadougou (carte 1), Sankaryaré est un marché témoin, dans la fixation des prix hebdomadaires par le Système d'Information des Marchés (SIM-SONAGESS).

Carte 1 : Localisation du marché de Sankaryaré dans la ville de Ouagadougou

1.2. Démarche méthodologique

La démarche suivie dans le cadre de cette recherche est à la fois quantitative et qualitative. L’approche quantitative a permis à travers les questionnaires de disposer de données statistiques. L’approche qualitative a consisté à des appréciations et des observations dans le but de mieux expliquer certaines informations et d’affiner les hypothèses. Le matériel utilisé dans le cadre de ce travail est constitué de documents bibliographiques, des outils de collecte et de traitement des données de terrain. Au niveau de la documentation, le présent article s’appuie sur les ouvrages généraux, des mémoires soutenus, des rapports d’études. Cela nous a conduits successivement à la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC), à la

bibliothèque du département de géographie, de sociologie, à l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), à l'Institut de Recherche et de Développement (IRD), à la Régie Autonome de Gestion des Equipements Marchands (RAGEM) et au Ministère de l'Agriculture des Aménagements Hydrauliques (MAH). Enfin, des recherches complémentaires ont été faites à partir des moteurs de recherche notamment Google et Yahoo sur l'approvisionnement céréalier en milieu urbain.

L'enquête sur les marchands privés est réalisée au marché de Sankaryaré, reconnu comme l'un des marchés céréaliers les plus importants de la ville de Ouagadougou par son volume de transactions et effectivement impliqué dans l'approvisionnement de la ville.

En ce qui concerne les acteurs, la méthode probabiliste basée sur le sondage a été utilisée pour déterminer l'effectif des commerçants grossistes à enquêter. De ce fait, nous avons appliqué la formule statistique suivante : $\frac{N!}{(N-n)!}$ ou $\frac{n}{N}$ (Vijay V., 2008 :90) n étant l'effectif absolu de commerçants enquêtés et N l'effectif total estimé des grossistes sur le marché de Sankaryaré. Le rapport $\frac{n}{N}$ étant le sondage exprimé. L'effectif des commerçants enquêtés. Le taux de sondage pour cette catégorie d'acteur est de 54,16% (tableau^o1). Toutefois, les producteurs¹ ne sont pas pris en compte en raison de leurs rapports avec les commerçants grossistes, acteurs centraux de la collecte et de l'acheminement des céréales vers les centres urbains. En fait, Ouagadougou ne disposant pas de cadres appropriés² pour les cultures céréalières, les commerçants grossistes de la ville entretiennent des relations avec les producteurs dans les zones rurales. Ils sont informés sur le calendrier des marchés ruraux, s'y rendent selon leurs besoins pour s'approvisionner en céréales.

¹ Leur premier objectif n'est pas d'approvisionner les villes, mais de récolter une quantité de céréales leur permettant de vivre une année durant. En général s'il leur arrive de vendre une petite partie de leur récolte, c'est parce qu'ils savent que le stock familial est assuré.

² A cause de la forte pression démographique qui a engendré l'étalement de la ville, en occupant des espaces autrefois réservés à la production agricole

Tableau 1 : Répartition des marchands privés à enquêter sur le marché de Sankaryaré

Désignation des Marchands privés	Effectif total estimé Des acteurs sur le marché de Sankaryaré	Effectif absolu de Acteurs à enquêter	Taux de sondage (%)
Grossistes	87	47	54,02
Transformateurs	20	11	55,00
Consommateurs	33	18	54,54
Total	140	65	54,16

Source : ILBOUDO Didier, avril 2019

2. Résultats et Discussions

Les principaux SIM disponibles au Burkina Faso sont constitués de système d'information national, de système d'information international et de système d'information informel :

2.1. Système d'information national

➤ Le SIM SONAGESS :

C'est le premier acteur d'information du marché céréalier au Burkina Faso. Créé en 1990, il collecte les prix des céréales sèches, légumineuses, tubercules, oléagineux et intrants agricoles. Les prix sont collectés sur 48 marchés au total et environ un marché par province. Au niveau de la province du Kadiogo, la collecte des prix s'effectue hebdomadairement sur le marché de Sankaryaré. L'information collectée est diffusée par la radio rurale à travers seize (16) langues nationales et en français ; par des bulletins hebdomadaires, trimestriels et annuels. L'objectif visé est la transparence du marché céréalier, le bon fonctionnement de la SONAGESS par une facilitation des

opérations de collecte et une meilleure connaissance du marché céréalier.

➤ **Le SIM d'Aprossa Afrique Verte :**

Créée en 2001, ce SIM diffuse des informations sur les prix des céréales et l'état d'approvisionnement des marchés. L'information, collectée sur 24 marchés, est diffusée par les animateurs, les bulletins et par courrier électronique aux différents partenaires. L'objectif visé est la transparence du marché céréalier. Récemment, l'ONG vient de lancer la plateforme **Sim Agri** regroupant tous les acteurs des chaînes de valeur. C'est un système d'information électronique qui est accessible par le téléphone portable et par internet d'où le nom de plateforme.

➤ **Le SIM du Comité Interprofessionnel des Céréales du Burkina (CIC-B) :**

Le SIM du CIC collecte les informations sur les prix et quantités de céréales et du niébé sur 22 marchés ainsi que les flux transfrontaliers du commerce du maïs. Les utilisateurs sont les membres de l'interprofession (producteurs, transformateurs, commerçants) et la diffusion de l'information se fait à l'interne entre les membres à l'aide d'une flotte téléphonique.

➤ **L'observatoire TV KODOO de l'Institut Africain de Bio-Économie Rurale (IABER) :**

En langue locale mooré, l'expression « KODOO » veut dire céréales. L'observatoire TV KODOO diffuse des informations sur les prix et les offres des produits agricoles et du bétail via la télévision, les animations, la radio (Radio Palabre de Koudougou) et les tableaux géants d'informations (panneaux de signalisation économique). L'observatoire vise à améliorer la transparence des marchés agricoles et le renforcement des capacités de négociation des acteurs économiques sur les

marchés. Notons que certaines associations, à l'exemple de « l'observatoire commercial » de la Coopérative *de* Mogtéo sur le riz, mettent en place, à l'interne, des systèmes qui les permettent de fournir à leurs membres des informations sur les cours des prix et des stocks au sein de leur filière.

2.2. Système d'information international

➤ Le Réseau des Systèmes d'Information de Marché de l'Afrique de l'Ouest (RESIMAO) :

Le RESIMAO est un système d'information articulé autour du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Mali, du Sénégal, du Togo et du Nigeria (Bakyono C., 2007). Basé à Bamako (Mali), il centralise les données d'environ 400 marchés (Ouédraogo F., 2011). Les informations publiées sont gratuites. La principale mission du RESIMAO est de mettre en commun les informations clés sur les prix générés par les différents SIM nationaux afin de renforcer la portée des analyses filières et guider les pouvoirs publics et les opérateurs économiques dans leurs choix stratégiques (Ouédraogo F., 2011). Les moyens de diffusion et de transmission sont : internet, les bulletins trimestriels en collaboration avec le Comité Permanent Inter États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), la radio, la télévision et les SMS.

➤ La plateforme ESOKO :

Véritable mélange d'internet et de téléphone mobile, la plateforme ESOKO permet d'agrèger et de distribuer des informations sur les prix, les offres d'achat et de vente et les contacts professionnels (Ouédraogo F., 2011). Elle couvre plusieurs centaines de produits de marchés agricoles dans 15 pays de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle fonctionne sur abonnement payant, publie quotidiennement les informations de prix et d'opportunités d'affaires.

2.3. Système d'information informel

Parallèlement aux dispositifs publics, d'autres systèmes d'information dits informels sont utilisés par les différents acteurs (Ouédraogo F., 2011). Certains acteurs développent leurs propres réseaux d'information de type « bouche à oreille » par la constitution de réseaux informels en faveur de l'émergence des nouvelles technologies de communication notamment le téléphone portable (Beda A., 2016 :11). Ainsi, ils sont capables de se renseigner à temps réel, à des endroits souvent très éloignés, sur les prix d'achat, de vente et les disponibilités des marchandises agricoles. Les grands commerçants organisent parfois leurs propres réseaux avec l'appui des collecteurs villageois au sein desquels les prix sont communiqués. Ces sources sont nourries par le canal « bouche à oreille ». Cela confirme l'idée d'Egg *et al.* (1996), de Bassolet B., (2001), Steffen P., (1990) et de Ouédraogo F., (2011).

2.4. Variation saisonnière des prix des produits céréaliers

La commercialisation des produits céréaliers est liée au cycle de production agricole, lui-même lié à la saison des pluies, étant donné qu'au Sahel les cultures pluviales constituent l'essentiel de la production céréalière (AFRIQUE VERTE, 2010 :3). Donc la production s'étale généralement de mai à septembre. En conséquence, la campagne de commercialisation démarre couramment fin octobre. Le cycle de commercialisation est subdivisé en deux grandes sous périodes :

- ✓ La période de collecte auprès des producteurs, d'octobre à décembre,
- ✓ La période de soudure (ou période de mise en marché par les commerçants et organismes de stockage) de mai à août.

Il est communément admis que le prix des céréales suit la loi économique de l'offre et de la demande, se concrétisant par une variation saisonnière des prix : baisse des prix aux récoltes lorsque les stocks sont abondants puis hausse en période de soudure où ceux-ci se raréfient sur le marché. Prédire avec précision la courbe future des prix est donc impossible, d'autant plus que personne ne connaît les quantités de céréales stockées dans les greniers des paysans et dans les boutiques des commerçants.

Depuis la pénurie des années 1972-1973 à 1973-1974, dans l'opinion publique, dans les médias et même dans la littérature, les commerçants sont presque systématiquement pointés du doigt comme étant des spéculateurs insensibles à la faim des leurs, défiant, s'il y a lieu, les interventions stabilisatrices de l'État (Ouédraogo M.M., 1974 : 24-25). De fait, les commerçants ont plus de poids que les producteurs et les consommateurs dans la fixation des prix. Le niveau du prix sur les marchés n'est pas en soi une variable déterminante des décisions d'achat et de vente mais c'est la différence à court-terme entre le prix à l'achat et le prix à la vente qui intéresse le commerçant. Et comme l'avait d'ailleurs souligné Phélinas (1991) et Bassolet (2000), la stratégie "optimale" consiste à vendre rapidement les céréales acquises afin de libérer de la trésorerie nécessaire pour procéder à de nouveaux achats.

Selon les régions, ils se basent sur le prix de collecte ou prix plancher pour fixer le prix des céréales et ceux-ci varient en conséquent. Chaque année, les prix évoluent globalement de la manière suivante (AGVSAN, 2014 :49) :

-Entre janvier et mars, les prix sont relativement stables. Cette stabilité correspond à la reconstitution des stocks (institutionnels, commerçants) et aux transferts des céréales des zones de production vers les zones de consommation ;

- De mars à août/septembre, les prix augmentent progressivement pour atteindre un pic au mois d'août ou septembre. Cette période correspond à la période de soudure ;
- De septembre à décembre, les prix chutent (période de récolte, reconstitution des stocks des ménages et commerçants). Cette période est marquée par l'obligation de vente par les producteurs pour faire face aux dépenses liées à la scolarité, aux fêtes coutumières et de fin d'année ;
- Entre décembre et janvier, une hausse d'amplitude plus ou moins faible est observée. Cette période marque une réduction de l'approvisionnement des marchés par « les stocks paysans ». Cet approvisionnement est relayé par « les stocks commerçants ».

2.5. Perception du SIM par les acteurs du marché de Sankaryaré

La majorité des marchands (98%) reconnaît utiliser un réseau local d'information. Ce réseau est composé non seulement de commerçants de toute catégorie mais également, de transformateurs et de consommateurs qui, aux moyens de téléphones portables, ont accès des prix sur le marché. Les services SIM les plus connus sont celui de la SONAGESS et le Sim Agri de l'ONG Aprossa Afrique Verte (Beda A., 2016 :46). Plus connu en raison des achats que la société effectue avec les producteurs et commerçants, le SIM SONAGESS diffuse par la radio et les informations portent essentiellement sur les prix. Cela confirme les critiques de Galtier *et al.* (2014) sur le fonctionnement des SIM en Afrique puisque ces services continuent de jouer un rôle classique de collecteurs et diffuseurs de prix.

Cependant le Sim Agri apporte une innovation en diffusant par SMS et en dépassant le cadre des prix. Cela conforte le caractère innovant des SIM2G évoqué par Egg et Galtier (1998) *in* Inter-réseaux (2008) et leurs capacités à s'adapter aux changements

dans la demande d'information. Selon les résultats des travaux de Beda A., (2016), 80,0 % des commerçants et 100,0 % des consommateurs écoutent la radio. Ces résultats attestent les propos de Timbo (1998) et d'Egg et *al.* (1996) sur la place de la radio comme canal d'information.

Les résultats des enquêtes de terrain attestent que 73,68 % des commerçants, et 26,32% des consommateurs s'estiment bien informés. L'idée du SIM comme instrument de développement des marchés est partagée par tous les acteurs. Ainsi, 91,93 % des acteurs reconnaissent le caractère indispensable de l'information et 81,40% disent que cette information aide à la compréhension de la stabilité des prix et permet un meilleur arbitrage entre les marchés. Respectivement, 77,02 et 73,86 % des enquêtés pensent que l'information permet d'accroître les profits et d'éviter les erreurs et surprises. De plus, 38,95 % des enquêtés pensent que l'État a l'obligation de donner l'information agricole à tout le monde.

Tous les consommateurs ont souhaité avoir des informations sur les prix dans les différents marchés et 97,37 % ont désiré en avoir sur les distributions d'aides alimentaires. Ils sont environ 40 % ceux qui demandent à être informés sur la qualité des produits céréaliers vendus sur la place du marché. Les achats se font en fonction des besoins et généralement au marché local ou à la boutique céréalière la plus proche. Parmi les céréales consommées le maïs et le riz sont les plus prisés. En plus, consommer du maïs serait synonyme d'un statut social et culturel plus élevé. Cela corrobore la thèse de Ducommun et *al.*(2005). Le riz répond également à cette étiquette sociale.

Conclusion

L'objectif des SIM était de rendre le marché plus transparent, et

d'améliorer ainsi les anticipations et arbitrages des acteurs ainsi que la qualité de l'allocation des ressources. Du point de vue économique, la performance des marchés dépend en particulier de la qualité de la circulation d'information entre les différents acteurs des filières agricoles. L'amélioration des décisions individuelles qu'offrent les SIM induit des effets micro et macroéconomique. Bien que ciblant en priorité les opérateurs privés du marché, les SIM devaient aussi fournir à l'Etat des informations sur la conjoncture du marché, dans un objectif d'aide à la décision dans les domaines de politiques agricoles et de sécurité alimentaire.

Références bibliographiques

AGVSAN, 2014 Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition. Burkina Faso, 105p

Bakyono c., 2007, Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et développement de l'élevage dans l'Est du Burkina Faso; le cas du marché à bétail de Fada N'Gourma. Master Professionnel en Conception et Gestion de Projets Numériques Territoriaux, Université Paris X Nanterre/Département des Sciences de l'Information et de la Communication, 108 p

Bassolet B., 2000, libéralisation du marché céréalier au Burkina Faso. Une analyse néo institutionnelle de son organisation et de son efficacité temporelle et spatiale. Thèse de PhD, Center of Development Studies, Université de Groningen, Pays Bas.
Bassolet B., 2000, libéralisation du marché céréalier au Burkina Faso. Une analyse néoinstitutionnelle de son organisation et de son efficacité temporelle et spatiale. Thèse de PhD, Center of Development Studies, Université de Groningen, Pays Bas.

Beda Abel, 2016. Accès et impacts des Systèmes d'Information des Marchés (SIM) agricoles : cas du marché céréalier de la commune de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Mémoire de fin

de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur du développement rural, 47 p

Ducommun G., Cecchini H., Ouedraogo S., Bengaly A., 2005, commercialisation vivrière paysanne marchés urbains et options politiques au Burkina Faso. Burkina Faso, HESNCEDRES/Projet de recherche TASIM-AO/Rapport final de synthèse, 118 p ;

Egg Johnny., Galtier Franck., 1998, les Systèmes d'Information sur les Marchés (SIM) : un instrument de politique agricole adapté à la construction du marché ? - "Boîte à outil sur l'analyse de filières", CIRAD - Min. Coop.

Egg Johnny., Galtier Franck., Grégoire Emmanuel., 1996, systèmes d'information formels et informels - La régulation des marchés céréaliers au Sahel." Cahiers des Sciences Humaines 32(4) : 845-868 ;

Inter-réseaux, 2008, les Systèmes d'Information de Marché (SIM) : Des dispositifs efficaces pour une meilleure transparence des marchés. Inter-réseaux Développement rural, CTA, Il p.

Ouédraogo Fo, 2011, étude de faisabilité pour la mise en place d'un Système d'Information Commerciale de la filière riz au Burkina Faso. Burkina Faso, CIRB-FAO/IABER, 96 P ;

Ouédraogo Marie Michelle, 1974. L'Approvisionnement de Ouagadougou en Produits Vivriers, en Eau et en Bois », Thèse de Doctorat de 3^o Cycle, CVRS : Université Bordeaux III, 353 pages.

Phélinas Po, 1991, la commercialisation des céréales au Mali: comportement des agents économiques privés et régulation du marché *In* BONNEFOND PHILIPPE (ED.). Modèles de développement et économies réelles. Chroniques du Sud. p. 225-233

Steffen P., 1990, un sondage : sources et besoins d'information des commerçants sur le marché céréalier au mali, Mali, Projet

Sécurité Alimentaire CESA-MSU, Document de Travail No. 90
01,89 p

Timbo G., 1998 : étude sur l'identification de besoins d'information sur les marchés agricoles.ali, Rappori de Synthèse APCAM/PAOI MA. 37 p

DU SEXE-FECONDITE AU SEXE-MARCHANDISE COMME PRODUCTEUR DES RISQUES SANITAIRES.

Gabrielle KOMBA

*Université Omar Bongo de Libreville
Département de Sociologie/LabSoc
Chercheur associé au Dysola/ Rouen*

Résumé :

Le concept de sexualité a fait l'objet d'un processus de modernisation depuis le début du XXe siècle. Si la nature et la finalité de la sexualité ont résidé pendant longtemps sur la dimension de procréation et de plaisir, aujourd'hui, les usages du sexe ont changé et les comportements sexuels de certaines jeunes femmes conduisent à des risques sanitaires. L'utilité du sexe n'est plus seulement de se reproduire afin d'assurer la pérennité du clan, du lignage. Le sexe "féminin" sert aussi d'objet de séduction, d'ascension sociale, de pouvoir et devient également un « producteur » de risque. En effet, le sexe objet-marchandise de nombreuses femmes permet à celles-ci d'utiliser leur corps pour obtenir ce qu'elles désirent matériellement, sexuellement et financièrement. Toutefois, ces jeunes femmes semblent ignorer qu'en utilisant leur sexe comme une marchandise ; elles s'exposent à des risques sanitaires, à des risques obstétricaux voire même à des complications dues à une maternité tardive. L'usage du sexe-marchandise expose davantage les femmes aux maladies sexuellement transmissibles (MST). D'où l'intérêt ici de s'intéresser aux comportements à risque des jeunes femmes gabonaises en insistant sur la prévention et les comportements "responsables" pour repenser la sexualité comme une composante du « bien-être » individuel.

Mots clés : *Sexe, fécondité, marchandise, risque, comportements à risque*

Summary:

The concept of sexuality has gone through a process of modernisation since the beginning of the twentieth century. If the nature and purpose of sexuality has for a long time been understood in terms of procreation and pleasure, the usages of sex have significantly changed: the sexual habits of some young women expose them to health risk. Sex is no longer used for reproduction

purposes in order to maintain the survival of the tribe or lineage. The “female” sex or sexuality is also meant for seduction, social advancement, and power and by the same token becomes a hazardous enterprise. Indeed, having become a goods-objet, sex allows some women to make use of their body to procure the objects of their desires, whether physically, sexually or financially. However, it seems that these young women are unaware that using their sex as goods lead to unaccounted-for health and obstetric risks and even to complications deriving from late pregnancies. The use of sex as goods expose these women even more to sexually transmitted diseases (STD’s). Hence our interest here in drawing attention to Gabonese young women’s risky behaviours by insisting on prevention and “responsible” behaviours, as a way of rethinking sexuality as an integral part of an individual’s “well-being”.

Keywords: *sex, fecundity, merchandise, risk, risky behaviours*

Introduction

« Une jeune fille de 16 ans décide d’aller dans un hôtel pour avoir des rapports sexuels avec un homme, qu’elle a connu sur un site de placement pour une somme de 45000 FCFA. Malheureusement, elle se fait rouler après l’acte sexuel. Elle n’a rien reçu du monsieur. Abusée, désemparée, la jeune fille porte plainte au Commissariat central... De nombreuses jeunes femmes s’exposent à des risques (escroquerie, maladies, abus de confiance) » (Journal télévisé du 13 mai 2022- Gabon Première).

Ces propos dénoncent un fait d’actualité. Il ne se passe plus de mois à Libreville, sans entendre parler d’un scandale de ce genre sur le sexe. Dans les espaces publics comme privés, le corps et le sexe de la femme sont remis en cause. Au point que nous pouvons dire que la sexualité des jeunes femmes est devenue un sujet de préoccupation de santé publique, du fait des usages du sexe féminin et de l’extension des infections sexuellement transmissibles. Des expressions comme : « le sexe de la femme est dévalorisé », « certaines filles vendent leur

corps au plus offrant », « sexe biens et services », « le sexe de la femme ne sert plus qu'à faire des enfants », « il y a trop de maladies du sexe » suscitent de nombreuses interrogations ; en particulier celles portant sur :

- Les représentations sociales du « sexe féminin » aujourd'hui,
- Les pratiques sexuelles des jeunes femmes en rapport avec la santé publique,
- Quelles sont les usages du sexe féminin ?

Dans les sociétés, le sexe de femmes était perçu comme une « chose sacrée, précieuse ». La sacralité du sexe féminin dépendait des tabous, interdits et surtout de sa dimension fonctionnelle : la procréation (Bonnet, 1988 ; Lallemand et al 1991). De nos jours, il s'est opéré un glissement du sexe-fécondité au sexe-marchandise. De nombreux modèles importés auxquels se réfèrent les jeunes femmes, concourent fortement à la définition sans cesse remise en cause de ce que signifie alors être une femme et la fonction du sexe féminin.

Dans cette contribution, nous nous intéresserons aux différents usages du sexe féminin suivant trois moments dans le développement de notre argumentaire. Le premier s'attache à décrire le « sexe-fécondité » producteur de bébés. Le deuxième, appelé « sexe-marchandise » ou « sexe-émancipé », va s'employer à montrer que la « valeur », l'argent, la marchandise orientent les pratiques sexuelles des jeunes femmes. Le troisième moment entend porter un éclairage sur les comportements à risque découlant sur les risques sanitaires en insistant sur les représentations du risque.

1- Problématique

Différents travaux sur la procréation, la naissance et la petite enfance en Afrique montrent que ces moments-là sont

rythmés de rituels, de précautions diverses et d'interdits (Erny, 1988, 1990 ; Bonnet, 1988, Dupuis 1981 ; Lallemand et al 1991). Les rituels et précautions servent à protéger la femme enceinte, les nouveau-nés, du « mauvais œil », des personnes malveillantes. Car l'enfant est un « bien précieux » donné par le sexe féminin.

1.1- Corps, sexe féminin dans la pensée traditionnelle

P. Erny souligne que les croyances et les pratiques qui accompagnent l'attente de l'enfant, sa venue au monde et son accueil parmi les hommes sont toujours culturellement significatives (Erny, 1988). Le groupe familial et social est mobilisé autour de la femme enceinte, du « corps reproducteur ». La surveillance de la femme enceinte dans le milieu familial se traduit par un ensemble de pratiques à adopter, ou à éviter. D'abord, pour permettre à l'enfant à naître de venir dans de bonnes conditions et ensuite à la mère de survivre après son accouchement qui est considéré comme une véritable délivrance. Et la preuve de la fécondité valorise qui la donne, surtout lorsque l'enfant est vivant et en bonne santé. Avoir des enfants est pour une femme une question de sécurité (Erny, 1988, 1990).

F.Héritier montre comment des institutions et des représentations ont été élaborées afin de permettre aux hommes de s'approprier la fécondité des femmes. Car c'est sur le corps fécond des femmes que se fonde toute la domination masculine (Héritier, 1996). Les femmes ont été socialisées à partir des rapports sociaux de sexe qui sont des rapports de production d'enfants au service des hommes. Ce qui aboutit à une spécialisation du corps des femmes vers une sexualité à visée reproductive. Dans son concept de « valence différentielle », l'auteure explique la différence en hiérarchie, en pouvoir des hommes sur les femmes, en explorant les pivots de cette

valence, qu'ils soient visibles (fécondité/stérilité) ou cachés (« humeurs » du corps).

1.2- Corps féminin et appropriation de la « valeur »

Le sexe féminin ici est appréhendé comme une marchandise. C'est-à-dire un objet vendu ou acheté, qui change de main contre un paiement. La valeur du sexe de la femme dépendra des biens et services qu'elle va recevoir en échange de son corps. A. Jappe montre que l'analyse du fétichisme de la valeur marchande reste saillante pour appréhender la société capitaliste. En effet, la forme valeur, qui a pour figure achevée la forme monnaie, est à la fois très simple et dépourvue de contenu. La marchandise, l'argent, le travail et la valeur sont des choses qui « vont de soi » et qu'on trouve dans presque toutes les formes connues de vie sociale (Jappe, 2003).

J.Tonda fait remarquer que les éblouissements passent aussi par des corps-PME (Corps- Petites et moyennes entreprises) et des corps-sexes dans des sociétés capitalistes. Et qui dit sociétés capitalistes dit sociétés gouvernées par la puissance de la valeur qui se « présente comme un sujet » ; ou encore comme un « sujet automate ». L'auteur évoque une nouvelle conception de la valeur qui ne se confond ni avec la valeur d'usage, ni avec la valeur d'échange. La valeur dont il est question est la valeur, le « sujet automate » dont la marchandise comme l'argent, le capital comme le travail, sont des « agents de fonction ». Selon J.Tonda, la valeur, « sujet automate », peut prendre toutes les formes de l'éblouissement, dont celle de l'argent et c'est ce qu'il explique dans l'impérialisme postcolonial qui est un impérialisme des possessions, des obsessions et des hantises de la valeur et de la libido (Tonda,2015). La valeur, le corps-sexe, la libido et la mort formant le complexe éblouissant qui est au principe de la violence de l'imaginaire.

1.3- Sexe féminin et représentation du risque

Les usages du corps-sexe produisent de multiples risques. Mais les représentations des risques et les comportements qui y sont associés varient culturellement. C. Burton-Jeangros a bien montré en parlant du risque, que les acteurs sociaux opèrent une distinction entre les risques auxquels ils se jugent personnellement exposés et le poids d'une menace au niveau de l'ensemble de la collectivité (Burton-Jeangros, 2004). Les individus sont tout à fait capables d'estimer que les risques existent et même qu'ils sont importants, sans toutefois se sentir directement concernés. Cette idée est renforcée chez l'auteure, lorsqu'elle oppose ainsi le « sida comme risque », celui que l'on peut éviter par son choix de conduites personnelles, et le « sida comme péril », soit la menace collective représentée par cette nouvelle maladie infectieuse. Le sentiment personnel de vulnérabilité par rapport au sida dépend de l'évaluation subjective de l'état de santé, à savoir que les individus se jugeant en moins bonne santé estiment être plus à risques. Les représentations de la santé, de la maladie voire du risque peuvent être à la fois la cause et la conséquence des comportements adaptés. Les conceptions du risque ne dépendent pas uniquement du niveau d'information des individus mais repose aussi sur des processus de sélection et d'interprétation des informations relatives à la vie quotidienne. Le savoir profane en matière de risques sanitaires reste hétérogène en dépit de la médicalisation de la société.

2. Une démarche inductive et compréhensive

Deux approches théoriques ont été convoquées dans ce travail. La première est la perspective interactionniste issue de la tradition de Chicago (Strauss, 1992 ; Blumer, 1969). Cette approche permet de décrire les pratiques des acteurs, les enjeux

et les contraintes qui dictent leurs conduites. Si les usages sociaux du sexe ont changé, il importe de comprendre les motivations de ces jeunes femmes qui décident de jouir de leur « corps-sexe¹ » comme elles le souhaitent. Le sexe féminin a longtemps été réductible à une fonction de reproduction ; mais les nouveaux usages du sexe féminin soulèvent la question du risque sanitaire.

La deuxième approche est centrée sur la sociologie du risque. Cette approche a permis de comprendre que les représentations des risques divergent entre groupes sociaux (Peretti-Watel, 2000). Et il semble inévitable que des processus de sélection et d'interprétation des informations relatives aux risques s'opèrent dans la vie quotidienne (Douglas, 1985). Les jeunes femmes gabonaises qui utilisent leur sexe pour acquérir et posséder de l'argent négligent les nombreux risques (transmission d'IST², VIH, stérilité secondaire, etc.). Aussi, cette approche permet de comprendre que les différentes conceptions des risques dictent les comportements des acteurs. Un lien de causalité existe entre savoirs et pratiques autour des risques sanitaires.

3. Méthodologie

Le terrain a été circonscrit à la ville de Libreville (capitale politique du Gabon). Il s'agit d'une enquête qualitative par entretiens semi-directifs auprès de jeunes femmes et des personnels de santé. L'entretien semi-directif est une technique de collecte de données nécessitant un guide d'entretien ou pense-bête, qui comporte une liste des thèmes devant être abordés durant l'échange (Combessie, 2007). L'échantillon est composé de trente entretiens semi-directifs, d'une durée moyenne d'une

¹Expression que j'emprunte à J.Tonda qui a bien montré dans L'Impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, que le « corps-sexe » ou « sujet automate » est la valeur.

² IST pour les infections sexuellement transmissibles.

heure, qui ont permis de recueillir les avis sur le « sexe féminin ». Vingt entretiens ont été réalisés auprès des jeunes femmes aussi bien dans des universités, au centre-ville qu'aux abords des églises. Il s'agissait de recueillir les avis des jeunes femmes sur les usages du sexe féminin afin de comprendre la dimension fonctionnelle qu'elles attribuent au « sexe colonial » et au « sexe postcolonial ». Dix autres entretiens ont été effectués dans deux CHU³ auprès du personnel de santé à savoir gynécologues-obstétriciens et sages-femmes. Ici, les entretiens ont porté sur les risques liés aux pratiques sexuelles des jeunes femmes. Les entretiens ont été enregistrés au magnétophone et retranscrits. La méthode de traitement utilisée est l'analyse de contenu thématique des entretiens qui a permis d'une part d'identifier les différents usages du sexe féminin, et d'autre part de montrer que certains risques sanitaires découlent des comportements à risque des jeunes femmes. C'est ce que révèle aussi l'analyse de contenu des documents fournis par le programme PLIST⁴. Dans ce travail, nous avons présenté les résultats en trois grandes parties. La première partie s'intéresse à la dimension fonctionnelle du sexe féminin, la deuxième traite de la « marchandisation » du sexe féminin pour questionner dans la dernière partie les comportements à risque des jeunes femmes qui découlent sur les risques sanitaires.

4. Représentations du sexe féminin et la question du risque

L'un des premiers résultats de notre recherche est la segmentation des représentations du sexe féminin. Cette segmentation est fondée sur deux conceptions du sexe de la femme qui renvoient à deux périodes. Au Gabon, les jeunes

³ CHU : centre hospitalo-universitaire

⁴ PLIST, il s'agit du programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, qui date de 1995. Le PLIST regroupe des statisticiens, des sages-femmes, des gynécologues-obstétriciens qui collectent des informations sur les IST. C'est un système d'information et de routine qui collecte des données sur des IST et aide à la prise de décision.

femmes interviewées pensent que la période coloniale correspond au « sexe-fécondité » et la période postcoloniale au « sexe-marchandise ». Le « sexe-fécondité » correspond aux pouvoirs de reproduction du sexe de la femme. La dimension de procréation et de plaisir a toujours été attribuée au sexe féminin. La femme mariée avait l'obligation de faire des enfants pour assurer au clan une descendance. Mais aujourd'hui, le sexe féminin ne sert plus qu'à faire des bébés, certaines femmes utilisent leur sexe comme une valeur d'échange, une marchandise. Autrement dit, le sexe féminin serait producteur de biens et de services. Le « sexe-marchandise » s'apparente à un objet à usage multiple. C'est-à-dire que cet objet, cette chose « sexe-marchandise » peut permettre une ascension sociale, d'acquérir des biens et de jouir de son corps (libido). Cependant, plusieurs pratiques sexuelles de jeunes femmes ne sont pas sans risque pour la santé. Les représentations du sexe féminin permettent de comprendre le comportement de femmes gabonaises.

4.1- « Sexe-fécondité » comme producteur de bébés

La nature et la finalité de la sexualité ont toujours résidé dans la procréation. Le sexe féminin est lié à sa fonction de reproduction lignagère car de nombreuses femmes sont valorisées que par la naissance d'enfants fiables (en bonne santé). Etre une femme, c'est pouvoir être une mère et donner la vie (Erny, 1990). La preuve de maternité peut garantir la stabilité de la vie conjugale et le respect des autres de la communauté. Mais la valorisation de la femme est aussi liée au caractère sacré du sexe féminin.

4.1.1- Sacralité du sexe féminin dans la société gabonaise

Pendant longtemps le corps de la femme et son sexe ont été perçus comme sacré. La sacralité du sexe féminin repose sur différents attributs. D'abord la pudeur, il y a toujours eu une

gêne à parler du sexe féminin. Tous ceux qui touchent au sexe féminin relèvent de la discrétion. Les menstruations, la virginité, la grossesse et même l'accouchement ont été gérés entre femmes, dans la sphère privée et familiale. Car ces événements sont rythmés par des prescriptions et interdits qui ne concernent pas les hommes. Et les comportements des femmes varient également en fonction de leur statut, fille/femme ; célibataire/mariée. Les jeunes femmes enquêtées pensent que la sacralité du sexe féminin s'observait véritablement pendant la période coloniale. En effet, pour nos enquêtées, le sexe féminin était sacré : « *car il ne se dévoilait pas à tout le monde* » ; « *le sexe était mystérieux-idéal, un homme ne voyait le sexe d'une femme que dans le mariage* » ; « *les femmes étaient vierges, elles étaient réservées car promises à un homme* » ; « *la femme n'avait pas le droit à la parole* » etc. Ces extraits d'entretien montrent bien le caractère sacré du sexe féminin. Un « sexe-sacré » qui s'observait aussi dans les attitudes des femmes. Ces dernières s'habillaient de manière digne : « *la femme couvrait son corps, ce n'est pas comme aujourd'hui où tout est dehors* » (Anne, 27 ans) ; « *à l'époque la femme était habillée de manière descente, respectable. La femme était vertueuse pendant la colonisation, c'était une mère, une épouse, une conseillère* » (Christelle, 29 ans). Les vertus de la femme sont liées à la discrétion, à son habillement qui ne dévoilait rien, à son calme. Le vêtement apparaît comme un élément essentiel pour lire la pudeur chez les femmes. Mais plus que le vêtement, c'est par l'attitude que s'exprime et se définit la pudeur, en particulier la pudeur féminine : « *Les femmes ne s'habillaient pas n'importe comment (...)* » ; « *à l'époque les femmes respectaient leur corps* » ; « *il y avait plus de pudeur, les femmes étaient plus réservées* » ; « *la femme exposait son sexe à son mari* ».

Les propos de Lyse abondent dans le même sens : « *La femme, le sexe était sacré, le sexe de la femme n'était découvert que pendant le mariage. Si tu découvrais une femme*

hors du mariage, il fallait obligatoirement l'épouser » (Lyse, 27 ans).

Ici, on comprend que la pudeur peut être une attitude de retenue empêchant de dire ou de faire ce qui peut choquer les codes sociaux. La pudeur est liée au corps, à la sexualité et au rapport à l'autre, régi par des règles de comportement à adopter en société. Il ressort des enquêtes que, les jeunes femmes gabonaises respectaient plus leur corps et leur sexe avant les indépendances. Ces comportements pourraient s'expliquer par les codes et règles des sociétés traditionnelles. Et les femmes ont toujours été perçues comme les gardiennes de ces règles. Le rapport sacré des femmes à leur corps s'est fait par la socialisation à travers des valeurs et des comportements à adopter et/ ou à éviter.

Si les règles sociales, dans les sociétés traditionnelles, obligeaient les femmes à se comporter de telle ou telle manière. Il n'empêche que certaines pratiques ou coutumes dévalorisaient également le sexe féminin. C'était le cas avec la pratique du « sexe de passage », c'est-à-dire « donner une femme à un notable pour passer la nuit ». Ici le sexe de la femme n'était plus réservé à un homme mais ce sexe pouvait s'offrir au notable qu'il fallait satisfaire. Une enquêtée Linda raconte que :

« Ma grand-mère me disait qu'à leur époque lorsqu'un dignitaire, un notable arrivait dans un village. Le chef du village choisissait une belle femme pour passer la nuit avec le notable. On donnait la nourriture, le vin et surtout la femme. Il fallait qu'il soit bien reçu quoi... » (Linda, 32 ans).

Le « sexe de passage » est donc ce sexe qu'on offre, qu'on échange, un sexe temporaire puisqu'il ne durera qu'une nuit ou le temps du séjour du notable dans le village. Cette pratique, le « sexe de passage », se faisait mais restait discrète ou secrète. Car c'est le chef du village et les sages qui décidaient de la femme à « donner pour la nuit ». En fait, tout ce qui avait trait au corps, au sexe de la femme devait être caché/ réservé,

et en parler avec beaucoup de pudeur, de dignité. La dignité du sexe féminin découle aussi de la fonction essentielle, celle de donner la vie.

4.1.2- Sexe féminin et reproduction lignagère

Dans les différents groupes ethniques du Gabon, la femme et surtout son sexe sont valorisés. En effet, la valeur de la femme se mesure par sa descendance, parce que « mettre au monde » c'est créer de la richesse. Les enfants sont considérés comme une richesse pour la famille. La main-d'œuvre abondante que les enfants représentent, peut accroître la richesse d'une famille, d'un clan. Le sexe féminin a donc ce caractère précieux : « *c'est une mine d'or* » ; « *le sexe de la femme est porteur de vie* » ; « *c'est un sexe pour concevoir* ». F.Héritier a montré que ce qui fait la différence entre le masculin et le féminin, ce n'est pas le sexe mais la fécondité (Héritier, 1996). La fécondité donne au sexe féminin une valeur précieuse. Et la preuve de maternité garantit le respect des membres de la communauté. Une femme, qu'elle soit épouse, courtisane ou concubine, doit avoir des enfants. La seule fonction du corps féminin a toujours été celle d'engendrer. On accorde à beaucoup de femme qu'un rôle de génitrice. Les propos des enquêtées renforcent cette idée puisque le sexe féminin est un « *sexe destiné à procréer* » ; « *sexe réservé à accoucher, à faire des bébés* » ; « *sexe pour la reproduction* ». Les termes employés ici se rattachent tous à la reproduction, à la nécessité de « faire des bébés ». Procréer est donc l'obligation première faite à la femme afin d'assurer la pérennité du clan, du lignage :

« Les femmes ne connaissaient pas forcément l'amour, car très jeunes, elles étaient promises et acceptaient leur époux par obéissance. Et faire des enfants était une richesse » (Arielle, 25 ans) ;

« Le sexe était pour la reproduction, pour ne pas faire taire le

nom de famille » (Sonia, 29 ans) ;

« Le sexe était utile et on ne pouvait pas se permettre de tout et n'importe quoi. Car le sexe de la femme sert à donner la vie » (Marylise, 28 ans).

Le sexe de la femme fonctionne véritablement comme un « corps-sexe » pour reprendre l'expression de J.Tonda. Un « corps-sexe » qui réduit le corps de la femme à des pouvoirs de reproduction de son sexe (Tonda, 2005). Un sexe qui assure la continuité, la survie du clan. La femme s'accomplit vraiment qu'en devenant mère. C'est pourquoi la famille met en place tout un système de prévention pour protéger la femme enceinte. La gestante est considérée comme fragile et vulnérable. Il faut donc surveiller son état et entourer la venue de l'enfant de toutes les garanties : la discrétion, les interdits alimentaires et/ou comportementaux. Tout est fait pour se prémunir contre un mauvais déroulement de la gestation, contre tout ce qui pourrait perturber le bon déroulement de l'enfant à venir (Pourchez, 2002). L'enfant étant considéré comme une richesse, alors la femme enceinte (porteuse de vie) fait l'objet d'une attention particulière surtout de la part de sa famille. La venue au monde d'un enfant constitue non seulement la fierté des parents, mais aussi assure la garantie d'une longue lignée entre le vivant et les ancêtres.

L'enfant peut aussi être vu comme un moyen de survie pratique tant en milieu rural et urbain. La femme en tant que « sexe-reproduction » assure aux ascendants une vieillesse à l'abri des pénuries. Car, la femme en mettant au monde des enfants sains crée et produit de la richesse. Dans ce cas la femme infertile est perçue comme « inutile » voire « improductive ». Ce qui oblige les hommes à la remplacer ou à la seconder par une autre femme dite « fertile ». De nombreuses pressions pèsent sur les femmes stériles. Et les mots pour les désigner

traduisent bien la place qu'on leur accorde dans la société : « *une femme stérile est inutile* » ; « *son sexe ne sert à rien* » ; « *le sexe féminin stérile était considéré comme une femme morte, dévalorisée* » ; « *les femmes stériles s'offraient à leur mari pour oublier le fait qu'elles ne peuvent pas enfanter* ». La stérilité touche la femme dans sa plus grande fierté. Elle constitue presque toujours un cas de divorce, quelles que puissent être ses qualités d'épouse. La femme stérile est souvent déclassée, méprisée dans sa propre famille et rejetée de celle de son mari. C'est comme si on reconnaissait uniquement des qualités de mères et d'épouses à des femmes fertiles : « *nos parents prenaient les femmes pour produire, faire des bébés, accoucher, éduquer, élever, tenir un foyer, donner une meilleure éducation* » (Bernis, 28 ans). La « *fabrique des mères* »⁵ a permis de former les femmes et en particulier, à former des mères puisqu'il s'agissait de revoir par l'éducation, l'hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire des mères à l'égard de leurs enfants. Les médecins coloniaux se sont également intéressés aux femmes fertiles. Car ces dernières devaient être capables de nourrir, de soigner, d'élever et de s'occuper de leurs progénitures selon les règles imposées par l'administration coloniale.

Au sein de la communauté, la femme infertile souvent « *ne sert à rien d'autre qu'au plaisir* ». Son sexe est donc réductible à la satisfaction des envies des hommes. La notion de « *sexe-plaisir* » se retrouve dans les propos de nos enquêtés en ces termes :

« *Faire l'amour est un devoir de femme, faire l'amour pour satisfaire son mari même si vous êtes fatiguées. Il fallait 'pandza les bitsaka' (enlever les habits)* » (Christelle, 29 ans) ;

⁵ La « *fabrique des mères* » est une formulation empruntée à A. Hugon. L'auteure souligne qu'en contexte colonial, les médecins et les missionnaires ont voulu former un modèle de femme attachée aux valeurs familiales et à l'espace de la maison. L'instruction donnée aux filles consistait à former de « *bonnes mères de famille* » (Hugon, 2004).

« *Le sexe de la femme ne servait qu'à accoucher et satisfaire son mari. Sa satisfaction personnel passait après celle de son époux* » (Lucrèce, 26 ans) ;

« *On n'utilisait pas le sexe pour le plaisir mais plutôt pour la reproduction* » (Emmanuelle, 29 ans) ;

« *Sexe-plaisir pour satisfaire la libido de son mari* » (Josiane, 33 ans),

« *Le sexe par contrainte pour satisfaire son conjoint* » (Ornella, 30 ans) ;

« *Le sexe était considéré comme un lien d'attachement au devoir conjugal* » (Carelle, 31 ans).

Si les femmes pratiquaient le « sexe-plaisir », il fallait qu'elles l'intègrent comme un devoir. C'était d'abord pour faire plaisir à leur mari même si elles n'en avaient pas envie. Tout est dit ici pour montrer que la femme s'oubliait dans les rapports sexuels. La femme n'avait pas le « droit à la parole » dans les sociétés traditionnelles. Aussi, dans l'acte sexuel, la femme n'avait pas le droit de se plaindre, de revendiquer plus de plaisir. Faire le sexe était pour elle un devoir afin d'atteindre un but : celui de la procréation. Les femmes qui pratiquaient le sexe par plaisir, le dissimulaient aux yeux des autres femmes. Car le caractère tabou, pur, interdit était lié au sexe féminin pendant la période coloniale. Aujourd'hui, les usages du sexe ont changé. Il s'est opéré un glissement du « sexe-fécondité » au « sexe-marchandise ».

4.2-Les nouveaux usages du sexe féminin : du « sexe-marchandise » au « sexe-émancipé » ?

Parler de nouveaux usages du sexe féminin ne voudrait pas dire que le « sexe-marchandise » ne se pratiquait pas déjà pendant la colonisation. Le sexe en échange de quelque chose a toujours existé. Dans les sociétés traditionnelles, des parents pouvaient « livrer leur fille » pour pouvoir payer et rembourser

une dette (passer une nuit avec un homme pour s'acquitter d'une dette). D'ailleurs, la sexualité marchandise avait déjà été introduite pendant la colonisation. J. Tonda souligne que le sexe noir ne serait pas producteur de pensée. Toute la sexualité introduite sur le continent noir a été introduite par le colon (Tonda, 2015). Les colonisateurs ont parfois réduit le sexe féminin en un capital, à une marchandise. Mais dans leur représentation de la femme noire, le « sexe-fécondité » a été nécessaire pour accroître la main-d'œuvre indispensable à la colonie. Au sexe colonial lié à la procréation s'ajoute le « sexe-marchandise » typique des sociétés postcoloniales.

4.2.1- « Sexe-marchandise » comme producteur des biens et services

Les résultats de l'enquête révèlent qu'aujourd'hui puisqu'hier les jeunes femmes utilisent leur sexe pour obtenir des biens et services. Les interactions sociales des femmes à l'endroit des hommes riches telles que : « montrer de l'affection, sourire, parler, plaire, séduire, stimuler » se terminent souvent par un rapport sexuel. Le sexe féminin est utilisé comme un objet « manipulable/ malléable » qui permet d'obtenir quelque chose :

« Les filles vont transpirer pour avoir de l'argent. Faire l'amour égal transpirer pour avoir des billets violets, avoir de l'argent en retour » (Anne, 27 ans) ;

« Les filles vendent leur corps, c'est un échange. L'ouvrier mérite son salaire, l'adage dit argent en main-slip à terre. L'intérêt guide la pratique sexuelle chez certaines femmes. On va dire le sexe à 30% par amour et à 70% pour l'argent » (Lucrece, 26 ans) ;

« La femme va monétiser son sexe car en sortant avec quelqu'un elle va capitaliser son sexe pour avoir des biens, de l'argent. A l'université, les jeunes filles vont utiliser leur sexe pour obtenir des bonnes moyennes » (Emmanuelle, 29 ans).

Le corps de la femme est perçu comme du matériel. De nombreuses femmes utilisent leur sexe comme un produit qui se monnaie, se commercialise. On peut parler de la mise à disposition de son corps contre rémunération. De nos jours, le libéralisme économique est si prégnant qu'aucun aspect de la vie humaine n'échappe désormais à la violence de son emprise marchande. Le corps de la femme en général et sa sexualité en particulier sont pris dans ce mouvement de la marchandisation de l'intime. Les jeunes femmes interviewées parlent du : « *sexe féminin comme une entreprise* » ; « *les filles se vendent pour de l'argent, pour des voitures climatisées* » ; « *les filles le font pour accéder à une position sociale* » ; « *le corps devient une marchandise* » ; « *sexe monnaie d'échange* » ; « *sexe comme voie de sortie* » ; « *le sexe business, le sexe de la femme doit travailler* ». Autant d'expressions qui permettent de lire les représentations du sexe féminin. Le sexe se vend sur un marché pour obtenir du matériel. La vente de son corps peut se faire à tous les niveaux, auprès des clients de différentes catégories sociales :

« Sexe-business pour accéder à des promotions, des postes ou parce qu'elle a craqué pour son chef » ; « sexe-business en milieu scolaire et universitaire pour des moyennes » ; « le sexe devient une monnaie d'échange, chacun vise ce qui lui sied. Les femmes peuvent se vendre à tout le monde. Elles livrent leur corps au garçon du marché de chaussure, au coupé-coupéman comme au ministre » (Lyse, 27ans).

La dimension fonctionnelle du sexe féminin ici est la valeur, la marchandise. J. Tonda l'explique clairement à travers l'exemple du sexe de la Tchiza. Un « corps-sexe » qui se vend sur un marché qu'investissent les imaginaires du néolibéralisme (Tonda, 2005). La valeur du « corps-sexe » est celui du subalterne qui se vend au dominé. Les dominants achètent au

dominé. Les femmes se vendent au plus offrant. Aujourd'hui, le sexe féminin se vend, se donne, se voit partout, au point où il est devenu banal. La banalité du sexe féminin réside dans son usage, c'est un objet, une chose, qui permet d'obtenir des biens et services. La dimension sacrée du sexe féminin disparaît derrière celle du « sexe-marchandise ». On assiste à la désacralisation du sexe féminin :

« De nos jours la femme utilise son corps pour de l'argent. La femme est chosifiée. La première idée que l'homme a en allant vers une femme c'est le sexe » (Anne, 27 ans) ;

« Le sexe a perdu sa valeur, aujourd'hui tout le monde monte sur des jeunes filles pour cueillir du coco. La femme est chosifiée, pointée du doigt à tord ou à raison » (Ornella, 30 ans) ;

« Aujourd'hui beaucoup de femmes ne se respectent plus, vendent leur corps, ça devient de la marchandise » (Julie, 30 ans) ;

« Les jeunes filles s'offrent pour le matériel, l'Iphone, les voitures, les habits. Le sexe de la femme est dévalorisé » (Sonia, 29 ans).

Ici, la valeur de la femme se compte, se perçoit à travers ce qu'elle possède et non plus avec ce qu'elle conçoit c'est-à-dire les enfants. Le sexe féminin se pratique comme un jeu. De nombreuses jeunes femmes ne considèrent plus leur corps, leur sexe, comme quelque chose de sacré. Au contraire, le sexe est une marchandise, un objet qui doit se voir et s'apprécier. L'habillement sexy des jeunes femmes est un moyen pour se dénuder et se vendre au plus offrant. L'habillement est donc un outil de séduction et d'exposition du sexe féminin. J. Tonda traite du « corps-sexe », des seins, des tenues DVC et VCD qui éblouissent les hommes :

« Tous ces phénomènes évoquent la réduction des humains en non-humains ou en corps-sexe possédés par la démence, et donc par la force de l'impérialisme postcolonial, à savoir un impérialisme qui déconstruit radicalement l'humanisme que les sociétés euro-américaines sont censées disséminer dans le monde au moyen du bombardement des images-écrans du corps-sexe » (Tonda, 2015 : 116).

Le « corps-sexe » est la valeur qui conduit à différents usages du corps. La prostitution, par exemple, est une stratégie qui consiste à vendre son corps pour obtenir de l'argent :

« Le sexe se donne parce que le monsieur paie ma maison, mon école... Avec l'argent on peut tout faire, avoir des biens matériels, construire une maison, acheter une voiture, voyager dans le monde » (Linda, 32 ans) ;

« Aujourd'hui on voit le sexe de la femme partout sur les réseaux sociaux » (Josiane, 33 ans) ;

« La génération 2000 est dangereuse et amochée. Les femmes acceptent de se vendre » (Sonia, 29 ans) ;

« Si la prostitution existait avant, elle était camouflée. Mais aujourd'hui la prostitution est dévoilée, le sexe se laisse découvrir » (Dana, 30 ans) ;

« Le sexe est devenu une source de revenu » (Sherone, 26 ans).

Grâce à internet, les métiers cachés sont dévoilés. J.A Dibakana souligne que le média est donc abordé non pas comme un banal objet de communication mais comme un outil de production d'usages, de contenus, de représentations et de comportements sociaux (Dibakana, 2002). La pratique de la prostitution s'observe dans tous les milieux mais concerne surtout les jeunes femmes des milieux défavorisés. Car comme le rappelle L. Mathieu c'est la misère qui pousse à la prostitution (Mathieu, 2010). Cette pratique peut s'expliquer par les éléments suivants tirés de l'enquête : *« le sexe effet de mode »* ;

« *sexe pour le buzz* » ; « *sexe pour s'identifier aux autres* » ; « *les femmes sont dans le paraître* » ; « *la femme veut s'identifier aux réseaux sociaux* ». L'expression « *sexe par suivisme* » exprime l'état d'esprit de certaines jeunes femmes qui se vendent pour obtenir des biens et services. Mais aussi parce que c'est une pratique à la mode. Une pratique qui se vend, fait du bruit, choque les consciences. On peut parler de la dépravation des mœurs, la perte de repères et de valeurs. Le comportement des jeunes femmes s'expliquerait par les effets de la mondialisation, la pauvreté ou encore la démission parentale. Des parents qui inciteraient leurs enfants à posséder des biens grâce à leur corps :

« *Il y a des parents qui poussent leurs enfants à la prostitution. Il faut revenir à la maison avec un sachet qui transpire la nourriture* » (Anne, 27 ans) ;

« *La rue et les fausses amitiés poussent des filles à utiliser le sexe pour n'importe quoi* » (Lucrèce, 26 ans) ;

« *Le sexe est commercialisé et les raisons sont multiples. Les unes le font par facilité et d'autres par suivisme* » (Ornella, 30 ans) ;

« *Les filles le font par effet de mode. Tout ce qui vient de l'occident est normal. Les réseaux sociaux et les occidentaux influencent les valeurs africaines* » (Josiane, 33 ans).

Le « *sexe-marchandise* » profite à différents acteurs : à la fille qui vend son corps en échange de biens et services mais aussi aux parents qui reçoivent ces biens. Si certaines familles encouragent de telles pratiques, il y a d'autres pour qui le corps et son sexe restent sacré. Les valeurs de la femme et la sacralité de son sexe seraient transmises par la socialisation. Ainsi, la famille, la culture, l'éducation, la religion déterminent l'usage que les jeunes filles font de leur sexe. Et les médias ne sont pas

en reste, car la technologie influence davantage la sexualité de jeunes femmes gabonaises.

4.2.2- Sexe libido ou sexe émancipé ?

Les jeunes femmes gabonaises affirment jouir de leur corps comme elles le souhaitent. Si auparavant, le sexe féminin a été réduit dans sa dimension de procréation, aujourd'hui les femmes n'utilisent plus leur sexe que pour « faire des bébés ». Toutes les femmes interviewées avouent que les codes du sexe ont changé. Les femmes pensent à leur plaisir avant celle de leur partenaire :

« Le sexe permet de satisfaire ses envies. Il y a des jeunes filles qui aiment le sexe pour satisfaire leur libido car elles sont constamment en manque. Elles veulent toujours plus » (Lucrèce, 26 ans) ;

« Le sexe sert à se faire plaisir à soi-même d'abord et au partenaire après. Chacun doit trouver son compte » (Emmanuelle, 29 ans) ;

« Le sexe plaisir car certaines filles ne peuvent pas rester sans rapport sexuel. Le sexe libido pour satisfaire ses envies, tout découvrir. Les unes font le sexe par plaisir, d'autres comme monnaie d'échange » (Louisiane, 30 ans).

La recherche de plaisir est assumée par les femmes. Il ne s'agit plus de faire « l'amour par contrainte », c'est-à-dire satisfaire uniquement son partenaire mais les femmes souhaitent atteindre l'orgasme. Le « sexe-émancipé » est donc ce « sexe-plaisir », « sexe-libido » mais c'est aussi un « sexe-libre ». Les jeunes femmes parlent de ce sexe qui permet de « faire ce qu'on veut, quand on veut, ou l'on veut et avec qui on veut ». Ce « sexe-émancipé » implique de nouvelles représentations telles que : « la désacralisation du sexe féminin », « la chosification de la femme ». Les femmes sont au cœur de leur sexualité et

assument jouir de leur corps et de leur sexe. On retrouve une catégorie de femmes qui avouent multiplier les partenaires pour satisfaire leur libido. D'autres multiplient les partenaires pour se venger d'une déception amoureuse, et utilisent leur « corps-sexe » comme « *un vase qui reçoit tout et n'importe quoi* », « *se dénudent sur les réseaux sociaux pour plaire* » etc. De nombreuses femmes considèrent que :

« *La femme n'utilise plus son sexe uniquement pour la reproduction mais aussi pour le plaisir et l'argent* » (Arielle, 25 ans) ;

« *Les femmes utilisent leur sexe pour Tout, quand elles sont amoureuses, pour séduire quelqu'un, c'est une arme fatale* » (Dana, 30 ans) ;

« *Le sexe ne sert plus qu'à la procréation mais aussi à faire sa vie. La conception n'est plus prioritaire. Beaucoup ne veulent plus abîmer leur sexe, leur corps, leur beauté pour faire des enfants. Le sexe-plaisir pour satisfaire leur envie, leur expérience, tous les fantasmes procurés par les réseaux sociaux* » (Marylise, 28 ans).

Le caractère tabou, sacré, interdit, « *on ne parlait pas de ça n'importe comment* », on fait que le sexe féminin reste longtemps valorisé. Mais les nouvelles représentations du sexe féminin : « sexe-libido », « sexe-désir », « sexe-marchandise », « femme-libre » ont désacralisé le sexe féminin et partant l'image de la femme vertueuse. Aujourd'hui qui dit « sexe-émancipé » dit femme-libre. Cette liberté suppose que la jeune femme a pu s'affranchir de l'éducation traditionnelle qui cantonnait le rôle de la femme à la procréation. Le « sexe-plaisir » est assumé et revendiqué par de nombreuses femmes et toutes les pratiques sexuelles sont permises pour satisfaction leur libido. Des femmes osent certains fantasmes procurés par les réseaux sociaux afin de briser les barrières et les interdits liés

aux rapports sexuels : « *On fait l'amour à tout bout de champ pour ressembler aux autres* » ; « *le sexe se fait partout, on change les partenaires pour savoir comment le rapport sexuel se fera avec tel ou tel monsieur* ». La banalité de l'acte sexuel montre bien que certaines jeunes femmes n'attachent plus un caractère sacré au sexe féminin. Le sexe féminin est libéré, « *le sexe est un objet de plaisir qui se vend et se donne à tous les niveaux* ». Cette liberté suppose aussi la dévalorisation du corps de la femme et la perte de repère. La majorité de femmes interviewées pensent que les rapports sociaux femmes /hommes ont changé. Les jeunes femmes gabonaises s'identifient de plus en plus aux femmes des pays d'Europe. Les valeurs traditionnelles transmises par la socialisation sont abandonnées au profit des valeurs occidentales véhiculées par les réseaux sociaux. L'égalité de sexe est revendiquée à tort ou à raison par de nombreuses jeunes femmes :

« *Il y a égalité de sexe dans le mauvais sens car pour certaines femmes si les hommes dorment dehors, elles aussi dorment dehors* » (Christelle, 29 ans) ;

« *Il y a des femmes qui paient des hommes pour satisfaire leur envie* » (Lucrèce, 26 ans) ;

« *Il y a le phénomène de sugar daddy (papa sucré). Le papa sucré aime les jeunes filles et donne l'argent* » (Julie, 30 ans) ;

« *En moins de 2 heures vous obtenez deux cent mille ou un million pour un rapport sexuel lors d'un bon placement* » (Sonia, 29 ans).

Ces pratiques et attitudes des jeunes femmes montrent que leur rapport au sexe a changé. Le sexe féminin est libéré et les discours qui soutiennent les pratiques sexuelles de certaines femmes le témoignent : « *moi j'ose tout dans le rapport sexuel, les jouets, les excitants... tout est permis* » ; « *il faut chasser la routine pour innover* » ; « *il faut délaissier la position papa et*

maman pour autre chose ». La mondialisation, à travers ces différents canaux d'échange tel qu'internet, incite à de nouvelles pratiques. Le sexe « extravagant » est ce sexe qui se pratique avec des jouets :

«Ce sexe est dû à la modernité. Les jeunes femmes vivent en fonction d'autrui. Le sexe-extravagant avec l'achat des menottes, des gadgets pour expérimenter la vie, pour pimenter la relation » (Carelle, 31 ans) ;

« Les femmes sont considérées comme des outils sexuels aux yeux des hommes. Le sexe devient un outil et on ose tout lors des rapports sexuels » (Bernis, 28 ans) ;

« Les jeunes filles recherchent la production d'orgasmes à flux tendu » (Josiane, 33 ans),

« Il faut être efficace, c'est-à-dire au top pendant le rapport sexuel. L'utilisation des jouets intimes, des vibromasseurs, des huiles de massage, tout cela agrémentent le rapport sexuel » (Julie, 30 ans).

On peut parler de l'invasion de jouets et de jeux coquins lors des rapports sexuels. Ces nouvelles façons de pratiquer le sexe seraient liées à la diffusion d'une culture dominante et d'apprentissage au sexe sur la toile. La technologie influencerait plus ou moins la sexualité de nombreuses femmes. Mais on peut aussi se demander s'il ne s'agit pas de l'émancipation de la femme ou au contraire d'une preuve de la domination perpétuelle exercée sur elle. Les femmes interviewées insistent sur le « sexe émancipé », le « sexe-libre », la femme libre jouit de son corps et de son sexe comme elle le souhaite. C'est pourquoi des jeunes femmes décident d'interrompre une grossesse pour profiter de leur corps. Le refus de maternité peut supposer une liberté totale afin de faire du « sexe-plaisir » et non

faire des enfants d'où des femmes pratiquent des avortements clandestins :

« Beaucoup de femmes avortent des grossesses parce qu'elles ne souhaitent pas être gênées et veulent continuer le sexe sans limite » (Anne, 27 ans) ;

« La marchandisation du sexe de la femme peut entraîner des avortements qui retardent le désir de maternité » (Louisiane, 30 ans) ;

« Les filles pratiquent des avortements multiples car elles veulent profiter de leur sexe à volonté donc ne veulent pas d'enfants » (Dana, 30 ans).

L'usage du sexe féminin a bien changé d'hier à aujourd'hui, du « sexe-fécondité » au glissement du « sexe-marchandise », « sexe-plaisir ». Toutefois, des risques sanitaires découlent de ces différents usages de sexe féminin.

4.3- Comportements à risque et risques sanitaires

En référence à de nombreux travaux sur le risque, U. Beck comme P. Peretti-Watel expliquent que le risque peut être évité, refusé, calculé (Beck ; Peretti-Watel). En effet, en ce qui concerne les risques sanitaires, on peut dire que les dommages éventuels sont parfois attribués aux décisions propres des acteurs. Les femmes qui pratiquent le « sexe-marchandise » ou le « sexe-émancipé » peuvent s'exposer à de nombreux risques (transmission d'IST, VIH, stérilité secondaire etc.). Les comportements à risque tels que de relations sexuelles non protégées débouchent sur les risques sanitaires. On comprend qu'il y a un lien entre la conscience du risque et les conduites des acteurs.

4.3.1- Sexe postcolonial et comportements à risque

Les différents usages du sexe postcolonial conduisent à des risques sanitaires et sociaux. Les femmes pratiquant le « sexe-marchandise » s'exposent à des risques. Pourtant, le « risque représente le danger librement accepté et individuellement évitable. Le péril, par contre, est attribué à l'environnement, et donc soustrait soit à tout contrôle, soit au contrôle de l'individu » (Peretti-Watel, 2007 : 54). De nos jours, les jeunes femmes adoptent des comportements à risque. En effet, de nombreux phénomènes poussent parfois des femmes à la dérive. Le phénomène des placements consiste à adhérer à un réseau de jeunes femmes qui sortent avec des hommes riches ou fortunés. En effet, il s'agit de relations sexuelles qui se monnaient, le corps se vend. Les enquêtées parlent du « *sexe pour de l'argent* », du « *sexe-marchandise* », du « *sexe biens et services* ». Ces pratiques se développent via internet et concernent de plus en plus les jeunes filles ayant une tranche d'âge variant entre 14 ans - 25 ans et de 25 ans à 35 ans. C'est un phénomène à la mode :

« Le placement est un réseau d'une personne qui connaît du monde et place des filles qui acceptent d'être payées pour du sexe » (Sherone, 26 ans) ;

« Le sexe-service se fait quand on a besoin d'argent. On se donne au plus offrant en échange de l'argent, ça c'est un placement » (Dana, 30 ans) ;

« La plupart des jeunes filles ne sortent plus avec des jeunes hommes mais avec des personnes matures, adultes appelé sugar daddy, c'est-à-dire papa sucré. Mais il y a aussi le phénomène de "sugar mamie" » (Anne, 27 ans) ;

« Il y a les proxénètes qui placent les filles pour avoir de l'argent » ; « tous les établissements scolaires sont confrontés à

ces phénomènes de placements. C'est une sorte de gangs, de sectes » (Sonia, 29 ans) ;

« Les placements se font mais ne sont plus cachés car c'est de bouche à oreille. Beaucoup de filles assument ce qu'elles font. Créole dit haut et fort qu'elle vendait le piment au bord de mer, elle se prostituait » (Lucrèce, 26 ans).

Ces extraits d'entretien montrent bien que le phénomène des placements est récent mais prend de l'ampleur dans la ville de Libreville. C'est une sorte de prostitution dévoilée des jeunes femmes. Cette activité peut supposer l'épanouissement et l'amélioration de certaines conditions de vie. Toutefois, elle peut aussi fragiliser les liens familiaux, amicaux et même religieux. Il y a des parents qui décident de s'éloigner de leur fille tout simplement parce qu'ils découvrent sa double vie. Tout comme il y a des parents qui incitent leurs filles à la prostitution. On comprend que l'attitude de chaque famille dépend des valeurs inculquées au cours de la socialisation de leur enfant. Dans les communautés religieuses, par exemple, le pasteur procédera le plus souvent à l'ex-communication de la fidèle prostituée.

Le phénomène des placements est décrié ici et là mais est rendu visible par la technologie, les réseaux sociaux. Cet accès libre à internet fait qu'« *on voit le sexe de la femme partout sur les réseaux sociaux* ». Le caractère sacré du sexe féminin tend à disparaître derrière le « sexe-marchandise », le « sexe pour la détente ». Le sexe perçu comme un jeu, pourrait expliquer les pratiques sexuelles telles que le « sexe- partouse », « les pratiques de sodomie », etc. Une autre manière de pratiquer le rapport sexuel est le « sexe-résistance » ou le « sexe intense » c'est-à-dire qu'il faut « *montrer qu'on peut faire le sexe longtemps et avec plusieurs personnes. Beaucoup de filles prennent le sexe en défi* » (Lyse, 27 ans).

Mais de telles pratiques sexuelles ne sont pas sans risque pour les jeunes femmes. Les médecins interviewés pensent que :

« La diversité de partenaires et les rapports sexuels occasionnels sans préservatif peuvent développer des MST » ; « le principe de partouse développe des facteurs de risque d'IST » ; « la probabilité d'attraper des IST est très élevé par les comportements sexuels des jeunes femmes » ; « partouse, multiplicité de partenaires, les placements sont des facteurs de risque aux IST » ; « les comportements à risque des jeunes femmes découlent sur des MST telles que la syphilis, la chlamydia, la gonococcie, l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH/SIDA » ; « il y a aussi des répercussions sur l'appareil génital de la femme ».

Les profanes et les professionnels de santé intègrent de manière différente les discours sur le risque. Les médecins interviewés considèrent que les conduites à risque des jeunes femmes produisent les risques sanitaires. Le VIH /SIDA très répandu dans les différentes provinces du Gabon résulterait également des pratiques sexuelles à risque des femmes comme des hommes.

L'adhésion partielle des femmes au discours professionnel suppose « l'existence de rapports contrastés à la santé au sein de la population. Les compétences élaborées face aux risques sont elles aussi hétérogènes. Ainsi, on peut s'attendre à ce que la capacité à intervenir sur son environnement, physique et social, qui affecte l'appréhension individuelle de la santé, influence également la manière de gérer les dangers. Envisager les diverses manières d'appréhender les risques par rapport à l'expérience et aux relations à la santé des individus permet donc de réfléchir à la cohérence des pratiques sociales » (Burton-Jeangros, 2004 :4). Ces pratiques sociales de gestion des risques semblent osciller entre une intégration

partielle et un rejet assez explicite des normes officielles. En effet, une majorité de femmes enquêtées estiment que le « sexe-marchandise » peut déboucher sur des risques d'infection sexuellement transmissibles. Mais dans les faits, une minorité de femmes respectent les recommandations en matière de prévention sur les IST. On peut dire que l'appréhension du risque chez les jeunes femmes intègre aussi des paramètres sociaux et culturels. Concernant l'avis des enquêtées sur les risques liés au sexe postcolonial, il ressort que :

« Il y a des infections comme la syphilis, les chlamydia, le VIH/SIDA. La multiplicité de partenaires peut nuire sur l'appareil génital. Tout cela peut causer la perte de sensibilité sexuelle » (Anne, 27 ans) ;

« Aujourd'hui, le sexe est devenu une source de revenu. Les femmes utilisent leur sexe et ignorent les risques qu'elles peuvent encourir. A travers internet, les jeunes femmes se livrent à beaucoup de pratiques dangereuses » (Sherone, 26 ans) ;

« Le sexe est devenu viral. Il devient comme une maladie contagieuse, il suffit d'en parler... On en voit de partout, ça se fait n'importe comment » (Louisiane, 30 ans) ;

« Le sexe-commercial a conduit au gono, aux infections vaginales, au Sida, à la mort. Certaines femmes se ressaissent et arrêtent cette vie après avoir été malades. D'autres continuent de vivre à 100 à l'heure en sortant avec qui elles veulent, ce qui implique une circulation de virus, de maladies » (Ornella, 30 ans).

L'impact de la marchandisation du sexe féminin serait la circulation des virus au-delà des biens matériels et financiers dont jouissent les « tuées-tuées ». En effet, la « tuée-tuée » se doit d'être élégante pour plaire et/ou séduire. L'achat régulier des vêtements « beaux et coûteux » participe à la séduction et au souci du corps. C'est dans cette optique que J.Tonda affirme que :

« L'élégance touche à la séduction et par conséquent à la sexualité. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler les mots exprimant cette réalité. Le vêtement n'est pas séparable du corps qui le porte et auquel il donne de la valeur ; l'homme et la femme dont le corps est ainsi engagé sont dits "cirés, poncés, saignants, frais, bossés et cuits" » (Tonda, 2007 : 86).

Il s'agit pour les femmes de se faire belle afin d'attirer plus de regard et d'avoir de potentiels prétendants. Les jeunes femmes iront sans doute vers les plus fortunés. A. Retel-Laurentin a montré qu'en Afrique coloniale, l'instrumentalisation des femmes a causé la stérilité mais aussi une diffusion de maladies sexuellement transmissibles (Retel-Laurentin, 1967, 1978). La plupart des médecins interviewés abondent dans le même sens :

« Des relations sexuelles occasionnelles peuvent conduire à des risques biomédicaux, des risques de développer des stérilités, des risques de contracter des MST » (Frédéric, gynécologue-obstétricien, 50 ans) ;

« Les IST peuvent avoir des répercussions sur l'appareil génital de la femme, des avortements mal pratiqués peuvent déboucher sur des stérilités secondaires etc. » (Isabelle, gynécologue-obstétricienne, 55 ans) ;

« En 2007, il y a une étude qui a été faite sur les fistules obstétricales. Ces déchirures entre la paroi du vagin et de l'anus seraient dues à des césariennes mal préparées. Les avortements clandestins réalisés à base de décoctions et autres outils abîment aussi l'appareil génital. Il y a eu dans le passé déjà des utérus perforés... » (Pamphile, gynécologue-obstétricien, 57 ans) ;

« Les jeunes femmes développent des stérilités causées par des infections mal traitées, il y a beaucoup d'IVG, des avortements clandestins, des maladies » (Sage-femme Pulchérie, 45 ans).

La « toxicité » du sexe devient productrice de risque. Ici les risques sont les maladies sexuellement transmissibles, les stérilités, les avortements clandestins. Si le « sexe-marchandise » peut produire la maladie, d'autres conséquences sociales sont également évoquées par les femmes enquêtées : « *le sexe-marchandise produit aussi la misère avec un bébé sous les bras dont la fille ne pourra pas s'occuper, les grossesses non désirées* » (Marylise, 28 ans). L'attente d'un enfant nécessite une préparation morale et financière que les jeunes femmes n'intègrent pas. Les avortements clandestins consistent à se « débarrasser du fœtus » afin d'être toujours libre : « *Les avortements clandestins pour rester au taquet et continuer leur relation multiple* » ; « *les avortements clandestins pour garder leur corps sexy* » « *Les avortements multiples car elles veulent profiter de leur sexe à volonté, donc ne veulent pas d'enfants* ». Cette liberté implique parfois le refus de maternité. Par contre, il arrive que les tentatives d'IVG échouent, et là ces femmes sont contraintes de garder un enfant qu'elles n'attendaient pas. Le sexe postcolonial soulève la question du risque social et sanitaire :

« (...) *L'autre ne t'a pas tout montré pour se protéger et voilà la fille se retrouve avec des infections, des trompes bousillées, résultat la stérilité causée par des potions et des avortements clandestins pour vivre à 100 à l'heure* » (Dana, 30 ans) ;

« *On peut aussi parler des risques spirituels, il y a des gens qui viennent avec des pratiques bizarres qui peuvent abîmer l'appareil génital... l'eau qui sort du fessier, perte de sensibilité sexuelle etc.* » (Lyse, 27 ans) ;

« *Il y a la stérilité à force de pratiquer les avortements clandestins mais il y a aussi la mort sociale pour une femme atteinte du VIH/ Sida. La mort, car prendre des médicaments toute sa vie rend triste et malheureux. Le sida ne se guérit pas et conduit à la mort* » (Sherone, 26 ans) ;

« *Les filles qui font la vie à 100 à l'heure ont parfois des maladies mystiques, des mauvaises vieillesses* » (Linda, 32 ans).

A côté des risques sanitaires liés au « sexe-marchandise », il y a les risques sociaux avec comme répercussions les maladies mystiques, la stérilité, la misère et la mort. De nombreuses jeunes femmes pratiquent le « sexe-marchandise » et ignorent les risques. On peut donc questionner leur représentation du risque.

4.3.2- Représentation du risque

L'enquête réalisée a montré que le discours du risque était omniprésent chez les professionnels de santé. Par contre, certaines femmes abordaient la question du risque et d'autres pas. On peut se demander si les femmes qui pratiquent le « sexe-marchandise » réfléchissent aussi en termes de risque. Car on sait que dans certains groupes sociaux, on préfère ne pas parler de risque afin de ne pas évoquer des choses indésirables (Cresson, 1995). Aussi, les conceptions sociales des risques sont culturellement et socialement réparties de manière différentielle. Ceci implique que les profanes peuvent agir selon une rationalité différente de celle des experts. Leur santé entrant en compétition avec d'autres préoccupations. Les femmes enquêtées ont mis en compétition leur santé avec l'argent, le plaisir, le matériel, le prestige, etc. :

« *Les parents encouragent aussi ce genre de pratiques à risque car ils demandent à leurs enfants de ramener des biens en échange des rapports sexuels* » (Lyse, 27 ans) ;

« *Les jeunes femmes connaissant les risques mais les ignorent, car il y a beaucoup de mineurs qui négligent les risques d'infection. Elles ne mesurent pas encore l'ampleur de ce qu'elles font* » (Sonia, 29 ans) ;

« *Les femmes peuvent se vendre pour subvenir à leurs besoins négligeant les risques d'infection* » (Marylise, 28 ans).

Les femmes monnaient leur corps, ce qui fait que le sexe féminin a perdu de sa valeur et la conscience du risque est absente chez certaines femmes. Mettre sa santé en péril en échange de bien-être, de plaisir ou de reconnaissance sociale serait donc un phénomène courant. En effet, de nombreuses femmes négligent le risque pour le plaisir, l'argent, les privilèges. Elles développent ainsi des comportements à risque les exposant à des risques de transmission des MST et parfois à des grossesses non désirées. Les représentations de la santé, de la maladie, du risque et les comportements qui y sont associés varient culturellement. Autrement dit, les représentations et pratiques sont influencées par le système global des valeurs de la société (Burton-Jeangros, 2004). Le rapport à la santé et au risque dépend du contexte culturel, social et économique dans lequel vit un individu. Et la position sociale également influence plus ou moins la conscience du risque.

Des comportements orientés vers la santé dépendent de cette conscience du risque. Toutefois, les représentations des moyens de contraception aussi bien chez les hommes que chez les femmes révèlent une autre réalité :

« Les jeunes femmes belles ne pensent pas à la maladie, aux risques sanitaires. Elles acceptent des rapports sexuels sans préservatif. Elles le font pour impressionner et satisfaire leur partenaire. Elles ignorent les maladies à cause de l'argent » (Carelle, 31 ans) ;

« Les filles pratiquent les rapports sexuels sans se protéger, elles négligent les risques de contracter le VIH/ SIDA » (Linda, 32 ans) ;

« Faire l'amour sans capote procure plus de plaisir qu'avec des capotes » (Arielle, 25 ans) ;

« C'est compliqué car il y a plusieurs hommes comme femmes qui n'acceptent pas de porter le sachet (préservatif) » (Bernis, 28 ans).

Les prises de risque d'infection par le VIH/ SIDA persistent car d'une part, le préservatif est pour beaucoup synonyme de méfiance, de crainte, de désengagement. Des sentiments qui sont aux antipodes de l'amour. D'autre part, les jeunes femmes pratiquant le « sexe-marchandise » ne se sentent toujours pas concernées par les risques. En effet, les individus sont tout à fait capables d'estimer que les risques existent et même qu'ils sont importants, sans toutefois se sentir directement concernés. Il y a donc un écart entre le discours et les pratiques, le préservatif étant plus revendiqué qu'utilisé. Au cours des entretiens, différents obstacles quand à l'utilisation du préservatif ont été décelés : d'abord la dénégation du risque peut s'expliquer par une représentation de la sexualité en tant que plaisir à part entière délié de tout souci. Ensuite, le déni du risque va de pair avec la croyance en la fidélité et la confiance mutuelle :

« Je le faisais sans préservatif car j'avais confiance. L'homme était marié et je pense qu'un homme marié ne va pas partout, partout... Notre premier rapport était protégé mais avec le temps, la confiance s'installe. On fait tomber toutes les barrières, le préservatif aussi » (Christelle, 29 ans).

Le sentiment de proximité préservatrice tient à l'ancienneté de la relation amoureuse, qui assure la connaissance mutuelle des partenaires amoureux, même si celle-ci n'implique pas forcément la connaissance du statut sérologique de l'un et de l'autre (Antunes Maia, 2006). Bien connaître son partenaire amoureux et se faire confiance deviennent des " protections imaginaires " contre le sida. Aussi, le mariage garantirait une sécurité sur le statut sérologique du partenaire. Enfin, le risque de contracter une MST peut s'associer avec les notions de sain/propre et de malsain/sale. Pour de nombreuses femmes, une personne sale serait "dangereuse", alors que la propriété

assureraient une protection contre les maladies. Des hommes beaux, propres, riches attireront toujours des jeunes femmes qui pratiquent le « sexe-marchandise » sans que ces dernières ne cherchent à se rassurer de leur statut sérologique avant un rapport sexuel. Ces femmes adoptent ainsi une pluralité de logiques préventives qui vont de la stratégie d'évitement de partenaires à celle d'une "sélection" des conquêtes amoureuses basée sur un jugement esthétique ou éthique de l'autre.

La beauté du corps de l'autre, homme ou femme, supposerait une "bonne santé". La confiance en son partenaire, le statut marital, l'aspect physique participent aux logiques de fausse protection. Les femmes qui multiplient les partenaires en ayant comme assurance la "beauté" du corps, s'exposent à des risques importants en raison de comportements à risque qu'elles adoptent tels que de relations sexuelles non protégées. Il peut donc découler une circulation des virus, des maladies, du VIH/ SIDA :

« Le sexe aujourd'hui pose un problème de santé publique. Certaines femmes sortent avec des personnes malades et sortent aussi avec d'autres hommes sains, d'où il y a une circulation de virus et des infections » (Emmanuelle, 29ans) ;

« Il y a des femmes qui sont conscientes des risques mais acceptent de vendre leur corps. C'est une forme de prostitution... la morphologie de la femme prend aussi un coup, se dégrade » (Bernis, 28 ans) ;

« Les risques ce sont plus les IST et le VIH/ SIDA. Certaines filles s'arrêtent quand elles ont le VIH et pensent que leur vie est foutue car on ne peut pas en guérir. Alors que les autres IST comme les chlamydia on peut en guérir » (Sherone, 26ans).

Aujourd'hui, le sexe est devenu « viral », « toxique », « un moyen d'échange », et produit le risque. La « toxicité » du « sexe-marchandise » soulève des

problèmes de santé publique car ses conséquences touchent une grande partie de la collectivité (femme/ homme, jeune/ vieux, classes moyennes/ classes supérieures).

5. Repenser la sexualité féminine et sensibiliser

Si pendant longtemps la sexualité de la femme consistait en la procréation et à la satisfaction de son partenaire. Aujourd'hui, les représentations liées au corps, au sexe de la femme ont changé. La femme jouit de son corps « sexe-émancipé », « sexe-plaisir ». Elle l'échange aussi pour de l'argent et des privilèges, « sexe biens et services ». En pratiquant le « sexe-marchandise », les jeunes femmes adoptent des comportements à risque. Il faudrait donc éduquer ou « rééduquer » sur les fonctions du sexe féminin et sensibiliser sur les risques. Car bien souvent des comportements à risque peuvent côtoyer des peurs irrationnelles. Les campagnes de prévention sont primordiales dans tous les milieux, et plus encore dans les milieux défavorisés, là où les jeunes femmes sont sexuellement plus précoces et plus actives et ont plus de comportements à risque en général. La démission de certains parents face à l'éducation de leur enfant, les réseaux sociaux, les phénomènes de mode tels que les placements exposerait davantage les femmes à des risques sanitaires. C'est pourquoi, les campagnes de sensibilisation doivent se réaliser aussi bien au sein de la famille, en milieu scolaire et professionnel que dans les communautés religieuses. Car, la « prévention se donne pour tâche principale d'infléchir les "conduites à risque" individuelles » (Peretti-Watel, Moatti, 2009 : 17) afin de maintenir les individus en "bonne santé". Puisque, la santé est une valeur suprême, ne pas être en bonne santé peut devenir une faute (Herzlich, 1984).

Conclusion

Cet article s'est intéressé aux différents usages du sexe féminin. Au « sexe-fécondité » il fallait analyser les relations entre sexualité et reproduction qui apparaissent indissociables. Quant à l'analyse du « sexe-marchandise », il a révélé des rapports d'échange entre le sexe et les biens et services. La manière dont les femmes disposent de leur corps et de leur sexe débouchent sur des comportements à risque montrant des liens entre sexualité et maladie.

Les réseaux sociaux, les phénomènes de placements, le suivisme, font que les jeunes femmes se créent une image pour ressembler « aux autres » négligeant les risques auxquels elles s'exposent. Les professionnels de santé reprochent de banaliser les dangers, « d'être insouciantes dans leurs estimations des risques ». On comprend que les diverses manières d'appréhender le danger dépassent le niveau des probabilités statistiques et intègrent des paramètres socio-culturels (Burton-Jeangros, 2004).

Bibliographie

- ANTUNES MAIA M.**, 2006, « Représentation du VIH / SIDA et comportement à risques chez des adolescents scolarisés dans la banlieue parisienne », *Correspondances*, Automne 2006, Paris
- BECK Ulrich.**, 2001, *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*, Aubier, Paris
- BONNET D.**, 1988, *Corps biologique, corps social : procréation et maladies de l'enfant en pays Mossi (Burkina Faso)*, ORSTOM., Paris
- BURTON-JEANGROS C.**, 2004, *Cultures familiales du risque*, Karthala, Paris

- COMBESSIE J-C.**, 2007, *La méthode en sociologie*, La Découverte, Paris
- CRESSON G.**, 1995, *Le travail domestique de santé. Analyse sociologique*, L'Harmattan, Paris
- DIBAKANA J.A.**, « Les usages sociaux du téléphone portable et nouvelles sociabilités au Congo », *Politique africaine*, 2002, n°85, Karthala, Paris, pp. 133-150.
- DUPUIS A.**, 1981, « Quelques représentations relatives à l'enfant de la conception au sevrage chez les Nzébi du Gabon », *Journal des africanistes*, 1981, vol.51, n°1, pp.117-132.
- ERNY P.**, 1988, *Les premiers pas dans la vie de l'enfant d'Afrique noire. Naissance et première enfance*, L'Harmattan, Paris.
- ERNY P.**, 1990, *L'enfant dans la pensée traditionnelle de l'Afrique noire*, L'Harmattan, Paris
- HERITIER F.**, 1996, *Masculin/féminin. La pensée de la différence*, Odile Jacob, Paris
- HERZLICH C.**, 1984 « Médecine moderne et quête de sens : la maladie signifiant social » in AUGÉ M., HERZLICH C., 1984, *Le sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie*, Editions des Archives Contemporaines, Paris
- HUGON A.**, 2004, « La redéfinition de la maternité en Gold Coast, des années 1920 aux années 1950 : projet colonial et réalités locales », *Histoire des femmes en situation coloniale*, 2004, Karthala, Paris p.145-171.
- LALLEMAND S., JOURNET O., EWOMBE-MOUNDO E., RAVOLOLOMANGA B., DUPUIS A., CROS M., JONCKERS D.**, 1991, *Grossesse et petite enfance en Afrique noire et à Madagascar*, L'Harmattan, Paris
- MATHIEU L.**, 2010, *La domination masculine. Violences immémoriales et luttes actuelles*, *Alternatives non-violentes*, 2010, n°155, Paris
- PERETTI-WATEL.**, 2000, *Sociologie du risque*, Armand Colin, Paris

- PERETTI-WATEL., MOATTI J.P.**, 2009, *Le principe de prévention. Le culte de la santé et ses dérives*, Seuil, Paris
- POURCHEZ L.**, 2002, *Grossesse, naissance et petite enfance en société créole (Ile de la Réunion)* Karthala, Paris
- RASSE (de) Marie.**, 2010, « Vêtement féminin et pudeur. L'exemple parisien, XIVE-XVe siècle », *Hypothèses*, 2010, n° 13, pp.119 -128.
- RETEL-LAURENTIN A.**, 1967, « Influence de certaines maladies sur la fécondité. Un exemple africain », *Population*, 1967, vol.22, n°5, pp.841-860.
- STRAUSS A.**, 1992, *La trame de la négociation : sociologie qualitative et interactionnisme*, L'Harmattan, Paris
- TONDA J.**, 2005, *Le souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique Centrale (Congo-Gabon)* Karthala, Paris
- TONDA J.**, 2007, « Entre communautarisme et individualisme : la 'tuée tuée', une figure-miroir de la déparentélisation au Gabon », *Sociologie et sociétés*, 2007, vol.39, n°2, pp.79-99.
- TONDA J.**, 2015, *L'impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements*, Karthala, Paris

ENFANTS EN SITUATION DE RUE ET INSTRUMENTS DE PROTECTION AU MALI

Jacques Mawé DAKOUO

*Docteur en sciences de l'éducation
Université des lettres et des sciences
humaines de Bamako ULSHB (Mali)*

mawejaques@gmail.com

223 74495131

Alou COULIBALY

*Docteur en droit privé,
Enseignant vacataire de l'Université des sciences juridiques et
politique de Kurukanfuga de Bamako (Mali)*

Anidjou DOLO

*Docteur en droit privé,
enseignant vacataire Université des sciences juridiques et
Politiques de Kurukanfuga de Bamako (Mali)*

Résumé

Le présent article fait l'état des lieux de la protection des enfants en situation de rue au Mali à travers l'application des instruments juridiques et conventions ratifiés par l'Etat malien. Il a été constaté l'ineffectivité des instruments de protection à l'égard des enfants de la rue. Cette recherche vise à identifier les instruments de protections et à constater leur effectivité. La présente étude a été réalisée à la suite d'un travail de recherche documentaire. L'enquête par entretien a été menée auprès des agents des centres d'accueil et d'hébergement. L'observation de situation de terrain a été réalisée sur les espaces occupés par les enfants de la rue dans la ville de Bamako. Cela a permis de connaître les différentes conventions ratifiées par l'Etat à l'échelle internationale et les lois et ordonnances qui protègent l'enfant en République du Mali et de constater leur manque de mise en application.

Mots clés : *enfant en situation de rue, protection familiale, protection sociale, instruments de protection, ineffectivité des instruments de protection.*

Abstract:

This article takes stock of the protection of children in street situation in Mali through the application of legal instruments and conventions ratified by the Malian state. The ineffectiveness of protection instruments for street children has been noted. This research aims to identify protection instruments and to note their effectiveness. This study was carried out following documentary research. The interview survey was conducted with agents of reception and accommodation centers. The field observation was carried out on the spaces occupied by street children in the city of Bamako. This made it possible to know the various conventions ratified by the State at the international level and the laws and ordinances that protect children in the Republic of Mali and to note their lack of implementation.

Keywords: *children in street situations, family protection, social protection, protection instruments, ineffectiveness of protection instruments.*

Introduction

La question des enfants en situation de rue est une réalité manifeste aujourd'hui dans les centres urbains au Mali. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur sous le regard des instruments de protection de l'enfant faisant ainsi d'eux des exclus dans la société. Selon Mbembe (1985 : 247) : « *Les enfants de la rue en Afrique se trouvent exclus d'un mode de vie dominant. Ils vivent en marge des institutions qui devraient leur offrir une pleine et entière intégration dans leur société. Ils ne sont pas scolarisés, ils n'ont pas de logement et ne vivent pas en famille* ». C'est peut-être l'une des raisons qui pousse Marcoux (1994 : 120) à avancer que « *dans certains pays d'Afrique (Mali) plus d'un (1) enfant sur sept (07) est membre d'un ménage dirigé par un seul parent, surtout par une femme (15, 4%)* ». A priori, les problèmes de pauvreté sont à la base du départ des enfants dans les rues en Afrique, surtout pour ceux qui vivent avec un seul parent. Ce genre de situation ne facilite pas la tâche à des

enfants qui ne bénéficient pas d'un système d'encadrement de leurs parents, et de l'État notamment (Bony 2016).

Au Mali, ils apparaissent comme des laissés pour compte dans leur rapport à l'Etat. Ce sont les organisations de la société civile qui fournissent des efforts dans le cadre de leur prise en charge. Il s'agit de subvenir à leurs besoins les plus urgents : en nourriture, en vêtements, en santé, la protection contre la violence, et des abus divers. Pourtant le Mali dispose des instruments juridiques de protection, et a ratifié des conventions à échelle internationale. Malgré ces différentes déclarations ratifiées par le Mali, les actions de l'Etat à l'endroit des enfants en situation de rue n'ont pas suivi ; seule la société civile à travers les associations et ONG vient au secours des enfants.

1-Approche méthodologique

Pour réaliser cette étude une seule méthode a été utilisée il s'agit de la méthode qualitative. Les instruments utilisés ont été essentiellement l'entretien et l'observation. L'entretien a été réalisé auprès des agents des centres d'accueil et d'hébergement de Bamako au nombre de sept (07) et des enfants de la rue au nombre de dix-huit (18). Seuls les agents du centre qui ont cinq (05) ans d'expérience auprès des enfants ont été concernés par l'entretien. Pour les enfants il faut avoir passé au moins un mois dans la rue. Les séances d'observation se sont déroulées dans la rue sur les différents sites fréquentés par les enfants. Cela a permis de constater les conditions de vie des enfants. Une revue documentaire conduite au préalable, a permis de faire l'état des lieux des études réalisées sur la question des enfants de la rue. La présente étude s'inscrit dans le champ des sciences de l'éducation. Elle a été réalisée sous l'angle de la théorie de la protection sociale de l'enfant.

2- Résultats

2-1-les instances de protection

2-1-1-protection familiale de l'enfant

Dans la logique de la déclaration universelle des droits de l'homme du 26 août 1946, la protection sociale est un élément fondamental pour la vie de l'enfant.

« Nous venons tous d'une maison » est une parole d'un enfant de la rue recueillie par le samusocial Mali. A travers ces propos, l'enfant en situation de rue montre qu'il appartient d'abord à une famille avant d'être de la rue. Ce qui signifie que le premier espace de la protection sociale ne peut pas exister en dehors de la cellule familiale. Cette forme de protection est appelée par Pascal Sène (2018), la protection sociale primaire. Car elle s'effectue dans un réseau familial qui comporte un système de fonctionnement basé sur un ensemble de règles. Le respect de ces principes ravive le lien d'appartenance entre les différents membres de la famille. L'étape de la socialisation primaire, est considérée, par Muriel Darmon (2001), comme un moment fondamental dans les premières années de l'existence de l'individu. Cette formation (éducation) de l'enfant appartient désormais à son réseau familial et affectif. Chaque membre de la famille devient un acteur fondamental dans la protection de l'enfant. La maman occupe en général la place de celui qui doit veiller sur l'enfant. Elle est la première personne à endosser la responsabilité en cas de maladie de la part de l'enfant. Dès la naissance, l'enfant intègre un réseau serré de contraintes reproduisant ainsi la tradition et les coutumes de la société. Traditionnellement en Afrique noire, la famille et le voisinage ont toujours eu à assurer la fonction de protection sociale par un système d'épargne, de don gratuit et de solidarité (Sène 2018 : 72). De même en Afrique traditionnelle, l'enfant est considéré comme une richesse, de ce fait il occupe une place privilégiée

dans la famille et dans le village. Il appartenait à tous et devrait être protégé par tous.

2-1-2-La protection sociale de l'enfant

Pierre ERNY cité par Sène (2018 :72) précise que traditionnellement, l'enfant est un être éminemment fragile, il ne demande pas seulement à être nourri et soigné, mais aussi à être préservé, entouré contre tout ce qui pourrait lui nuire. Il faut lui éviter tout contact néfaste, tout mauvais regard. Il faut aussi noter que la protection en Afrique traditionnelle se situe à deux niveaux : un niveau matériel et un niveau immatériel.

D'abord le niveau matériel se traduit à travers les pratiques traditionnelles préparant l'enfant à jouer pleinement son rôle dans la société de demain. Nous faisons allusion ici à l'éducation et aux pratiques traditionnelles matérialisées lors des épreuves d'initiations. Pratiques à travers lesquelles, la société prépare sa survie, inscrit dans le cœur des enfants les conditions essentielles de sa propre existence (Durkheim 2015). L'enfant reçoit en famille l'éducation, qui est accompagnée par sa protection. Chaque membre de la famille prend soin de l'enfant, veille sur lui. Il est du devoir de tout adulte faisant partie de son réseau familial de le protéger. L'enfant fait l'apprentissage de ces normes de façon progressive. Et ceci dès son entrée dans le monde des adultes. L'intériorisation des principes de vie familiale et de la société tient lieu d'une protection de l'enfant car sa capacité à respecter les interdits de la société le protège contre tout mauvais comportement qui pourrait l'amener à subir des sanctions qui peuvent conduire à la marginalisation voire l'exclusion. Dans les sociétés où les pratiques traditionnelles sont encore très respectées certains actes ou comportements infligent à leur auteur des situations d'exclusion. Dans les sociétés suffisamment ancrées dans leur tradition où la dignité, l'honnêteté, la loyauté constituent le socle de la morale, les actes comme le vol, le « viol des femmes », l'inceste, le mensonge

sont vus comme des actes de honte, d'abomination, de déshonneur pour la famille et pour leur auteur. Cette situation de déshonneur provoquée par un membre de la famille couvrant toute la lignée est souvent difficile à supporter par l'auteur. Par conséquent il est obligé d'abandonner le village ou la localité, pour des décennies souvent pour tout le reste de sa vie, afin de s'échapper au regard couvert de honte de la société.

En effet, le passage de l'enfant à travers les différents temps forts de l'existence de la société qui sont les camps d'initiation, la période de circoncision... constituent la base de la protection. Ces espaces sont des véritables écoles où sont transmis aux initiés la philosophie, les savoirs et les interdits du milieu. Ils sont sans doute indispensables pour l'épanouissement et la protection de tout fils du milieu.

La protection effectuée au niveau primaire (familial) comme le souligne Pascal Sène n'est pas seulement matérielle, elle est aussi d'ordre spirituel, immatériel. Dans la société traditionnelle africaine, le processus de protection commence depuis les premiers moments de la grossesse. Selon Ferdinand Ezémbé, la stérilité en Afrique traditionnelle était une tare sociale qui affectait profondément la personnalité de l'individu. La femme stérile ou l'homme impuissant, ne transmettant pas la vie qu'ils avaient reçue, n'enrichissaient pas leur communauté. Ils étaient perçus comme des symboles d'échec social et ontologique (Ezembé 2009). La stérilité constitue une blessure narcissique profonde pour la femme africaine. De ce fait la protection de l'enfant débute depuis la grossesse.

Dans les traditions, on cachait généralement les grossesses. Cette attitude avait pour but de protéger l'enfant qui va naître contre toutes les forces maléfiques. En fait la femme enceinte étant vulnérable physiquement, il ne fallait pas qu'elle soit l'objet de la risée de tous si la grossesse déclarée officiellement ne se confirmait pas. Pendant la période prénatale, la femme prend le soin de faire tout son possible pour éviter

l'avortement, favoriser le développement de l'embryon et faciliter l'accouchement (Ezembe 2009). La femme africaine pour son honneur et pour celui de la famille veille soigneusement sur sa grossesse jusqu'à terme. Les mesures de protection spirituelle se poursuivent après l'accouchement de l'enfant. Ces mesures sont fonction de chaque milieu. Chez les Wolof de Sénégal le couteau utilisé pour couper le cordon ombilical est soigneusement gardé sous l'oreiller du nouveau-né. Ce rite le protège contre toute attaque sorcière (Sène 2019). La même logique est suivie chez les Bamanan du Mali, les tout premiers cheveux du nouveau-né sont recueillis par les parents et ensuite transformés en amulettes que l'enfant garde généralement au tour de ses reins ; d'autres les portent dans les cheveux. La protection spirituelle est décidément liée à la religion de l'homme noir. C'est dans cette optique que le camerounais John BITTY (1974) montrait que partout où l'africain va, il se trouve avec sa religion, dans le champ, dans les Universités, sur le terrain politique. Les gris-gris, amulettes, fétiches et autres objets sont des moyens pour se prémunir contre ses ennemis (Traoré 2009). L'homme noir africain savait comment se protéger contre toute tentative de mal venant du côté de ses semblables à travers les moyens liés à sa religion. Suite aux changements sociaux la protection sociale de l'enfance a passé du primaire au secondaire. Elle devenue un système organisé par nos Etats et les organismes internationaux.

2-2-La protection sociale suivant le système de l'Etat

La protection et la sécurité sociale constituent un système organisé par l'Etat pour la prise en charge par la collectivité des conséquences économiques d'un certain nombre de situations, souvent qualifiées de risques, pénalisants pour les individus : maladies, maternité, vieillesse, chômage (Traoré 2009). Tous les âges, de l'enfance à l'âge adulte, peuvent avoir besoin de cette protection. En l'occurrence l'enfant, l'être le plus fragile,

vulnérable est certainement le plus nécessaire, puisqu'il n'a pas encore la capacité requise de pouvoir se défendre. Il a besoin du soutien de l'adulte et des institutions de son Etat. Rousseau (1969 : 138) cité par Sène, le dit et porte une attention particulière à l'enfant :

« Hommes, dit-il, soyez humains, c'est votre premier devoir : soyez-le pour tous les états, pour tous les âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l'humanité ? Aimez l'enfance ; favorisez ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Pourquoi voulez -vous ôter à ces petits innocents la jouissance d'un temps si court qui leur échappe, et d'un bien si précieux dont ils ne sauraient abuser ? Pourquoi voulez-vous remplir d'amertume et de douleurs ces premiers ans si rapides qui ne reviendront pas plus pour eux qu'ils ne peuvent revenir pour vous ? » (Sène 2018 : 72).

De ce fait, les initiatives pour la protection de l'enfant sont devenues, depuis un certain temps, une préoccupation majeure du gouvernement malien et de ses partenaires, en témoignent les actions multiformes entreprises en la matière. Au nombre desquelles nous retenons, l'adoption de certains textes législatifs et réglementaires au plan national, mais aussi à la souscription à plusieurs textes de portée internationale. Ainsi avec la constitution du 25 février 1992, la protection de l'enfant est devenue un impératif national fondé sur le respect et la dignité de l'enfant en tant que personne humaine et sa reconnaissance en tant que sujet de droit. La constitution, dans son préambule, proclame la détermination du peuple souverain du Mali à défendre les droits de la femme et de l'enfant.

Elle dispose dans son article 1er que « la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la

liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne ». Le principe de non-discrimination est énoncé à travers l'article 2 stipulant que « toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion opinion politique est prohibée ». La constitution reconnaît également les droits à la liberté, de pensée et d'association, à la vie privée et familiale, le droit à la propriété, à l'éducation, à l'instruction à la formation, à la santé et à la protection sociale, le droit au travail. Les droits de l'enfant sont l'ensemble des garanties qui appartiennent à tout enfant face à la puissance publique quels que soient sa race, sa nationalité, son sexe et son âge. Autrement dit, ils désignent les libertés, les avantages qui sont dus à l'enfant de par la nature, la religion, la morale, etc.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne nous dit la constitution malienne du 25 février 1992. Par conséquent l'enfant de la rue n'étant pas un être humain à part, partage les mêmes droits et devoirs avec tous les êtres humains en général et avec les enfants en particulier. Il a droit à la santé et au bien-être, c'est-à-dire à la survie (droit de vivre) et au développement (épanouissement personnel, éducation...). Il a droit au meilleur état de santé possible et à des services médicaux efficaces. L'enfant de la rue doit bénéficier de soins spéciaux, qui garantissent sa dignité, favorisant son autonomie et facilitant sa participation à la vie de la collectivité s'il est handicapé. Il a droit à une identité, c'est à dire un nom et une nationalité (état civil).

L'enfant de la rue ou en situation difficile a droit à la protection contre les mauvais traitements, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la violence et toute forme de discrimination. Il a droit à l'éducation, aux loisirs et aux activités culturelles. Sa présence dans la rue va être considérée comme le signe visible de la banalisation de son droit à la protection. En ce sens que la rue est vue comme une forêt de dangers, un périmètre de marginalisation sociale, un univers hostile ; tel le

souligne Adam Ba Konaré (1998) dans son ouvrage : *Ces mots que je partage : Discours d'une Première Dame d'Afrique*. La rue est l'espace où l'enfant s'expose à tout risque possible. Elle pourrait être vue comme le lieu où l'enfant tourne le dos à ce que nous pouvons appeler protection. Selon Bernard Pirot (2004), c'est le lieu du non-droit, le domaine de la seule loi du plus fort. Le protocole de la protection de la petite enfance semble être, sur le plan théorique, une priorité pour l'Etat mais la pratique réserve une autre réalité. Aujourd'hui, la situation qui prévaut au nord du Mali n'est plus cachée. Elle a poussé les populations à fuir leur territoire pour des camps de réfugiés. La couche la plus vulnérable reste sans doute les enfants. Ils sont privés de l'éducation. Car l'insécurité a provoqué la fermeture des établissements scolaires. Nous sommes de ce fait tous témoins de ces événements. Les enfants sont les véritables victimes de la situation : viol, enlèvement torture, tuerie. Pouvons – nous continuer à tenir le langage de protection auprès de ceux-là qui ont vécu ces événements ? Selon la star du reggae Africain (Alpha Blondy), on parle de droit de l'homme mais sans la paix, il n'y a de pas de droit de l'homme. Cela signifie qu'en période de guerre l'homme se voit dépourvu de son droit le plus fondamental qui est la protection. La situation actuelle dans les régions du nord du Mali peut en être l'exemple illustratif. Les populations subissent toutes sortes de sévices. Pour sauver leur vie, elles sont obligées d'abandonner leur terre natale. Les maisons sont incendiées, les greniers contenant de céréales brûlés ainsi que les animaux. Dans un contexte pareil, il serait difficile de parler de droit, de la protection de l'homme.

2-2-1-protection juridique des droits de l'enfant

Quand nous parlons des droits des enfants, nous nous référons à ce qu'il leur faut pour la construction de leur personnalité et leur épanouissement total sur les plans sanitaire, éducatif, moral, sécuritaire. Mais cette réflexion est surtout orientée par des

instruments (textes) qui attirent notre attention sur la protection desdits droits au niveau national et international.

2-2-2-Les textes à portée internationale

Au titre des textes législatifs et réglementaires, nous évoquons d'abord la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 à New York et ratifiée par le Mali en 1990. Après l'adoption de la déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont adopté la déclaration des droits des enfants. Reconnaître que l'enfant a des droits propres, et prendre les dispositions nécessaires pour le respect de ces droits, tel est le but visé par cette convention signée par quelques 120 États de par le monde. Parmi les grands thèmes pris en compte par le texte, on peut citer : l'intérêt supérieur de l'enfant, la survie et le développement, la protection de l'identité, l'opinion de l'enfant, la protection contre les mauvais traitements, l'adoption, la santé, l'éducation, la consommation de drogues, la privation de liberté, l'administration de la justice pour mineur (Sene 1996). Selon l'esprit de la convention « *l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance* » (Convention Texte original relative aux droits de l'enfant 116)

2-2-3-Déclaration des Droits de l'Enfant de 1959

« *L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur* » c'est avec ces mots qu'est adoptée en 1924 la déclaration de Genève relative aux droits de l'enfant, suivie de la déclaration des droits de l'enfant de 1959.

La déclaration des droits de l'enfant, est l'un des textes qui adopte comme priorité absolue la valorisation et la protection des droits de l'enfant. Elle considère dans son préambule, que l'enfant, en raison de son manque de maturité

physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. L'enfant à sa naissance est considéré déjà comme sujet de droit méritant de ce fait une protection véritable car l'enfant est un être fragile et immature sur le plan physique.

La nécessité de cette protection spéciale avait été déjà énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance. La question du bien-être de l'enfant avait donc été déjà prise en charge depuis la déclaration universelle des droits de l'homme. La condition d'être immature, d'être fragile est la préoccupation du cinquième principe de la déclaration des droits de l'enfant de 1959. Il stipule que « *l'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation* » (<http://www.droits-enfant.org>). En plus de la protection sur le plan physique, l'éducation est aussi un droit fondamental prôné par la déclaration des droits de l'enfant dans son septième principe :

L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. Cette déclaration rime avec l'éducation pour tous décidée lors de la conférence de Jomtien, du 05 au 09 mars 1990,

l'une des conventions ratifiées par l'ensemble des différents Etats.

2-2-4-Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989

La Convention relative aux droits de l'enfant (1989) consacre le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques, d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle et de ne pas être séparé de sa famille contre son gré. Ces droits sont définis plus précisément dans les deux Protocoles facultatifs, l'un sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l'autre sur l'implication d'enfants dans les conflits armés.

La convention relative aux droits de l'enfant, définit d'abord l'enfant dans son article premier comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. La convention, dans un souci d'uniformiser son action dans tous les Etats membres met des garde-fous pour indiquer qui peut être considéré comme un enfant, à l'instant où cette convention doit être traduite en réalité. Cependant force est de reconnaître que ce texte (convention) a défini l'enfant seulement, suivant l'âge biologique sans évoquer son âge social. Cela est certainement laissé à l'appréciation de chaque Etat membre en fonction de ses réalités sociales.

Tous les Etats l'ayant ratifié s'engagent à faire respecter les droits de l'enfant. Ils s'engagent également à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (article 3).

La convention relative aux droits de l'enfant, veille aussi sur l'éducation de l'enfant, qui favorise d'ailleurs son épanouissement, son développement sur tous les plans (physique, moral, intellectuel...). C'est par cette éducation que l'enfant apprend le respect accordé par ses parents aux droits de l'homme. Il apprend à travers l'éducation, son identité, sa langue, les valeurs culturelles, les valeurs nationales (article 29). L'enfant est également protégé contre l'exploitation économique, l'exploitation et la violence sexuelle, l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (article 33).

Il est difficile de concevoir que ce droit soit respecté pour les enfants soldats utilisés souvent contre leur propre avis sur les théâtres d'opérations. La situation actuelle des enfants en situation de rue mérite une attention particulière par rapport à l'effectivité du respect des droits de l'enfant. La présence des enfants sur ces espaces est une manifestation de violation de leurs droits. En effet, cette situation d'enfants soldats ou enfants de la rue ne se passe pas sans conséquence. La torture, les traitements cruels inhumains ou dégradants constituent le quotidien des enfants en situation de rue, des enfants soldats, bien que cela soit défendu par l'article 37 de la convention. L'usage des stupéfiants, de la drogue fait aussi partie de leur vie de tous les jours. C'est leur arme d'actions pour vaincre la peur et la faim.

2-2-5-les textes à portée nationale

Les droits de l'enfant sont l'ensemble des garanties qui appartiennent à tout enfant face à la puissance publique quelles que soient sa race, sa nationalité, son sexe et son âge. Autrement dit, ils désignent les libertés, les avantages qui sont dus à l'enfant de par la nature, la religion, la morale, etc.

La Constitution du 25 février 1992 nous enseigne dans son article premier que « *la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la*

sécurité et à l'intégrité de sa personne ». L'enfant de la rue n'étant pas un être humain à part, partage les mêmes droits et devoirs avec tous les êtres humains en général et avec les enfants en particulier. L'enfant de la rue a droit à la santé et au bien-être, c'est-à-dire à la survie (droit de vivre) et au développement (épanouissement personnel, éducation...). Il a droit au meilleur état de santé possible et à des services médicaux efficaces.

Il est important de signaler ici que bien avant la constitution du Mali, il existait déjà des dispositions de protection des droits de l'enfant dans notre patrimoine culturel immatériel. Le texte de loi qui assure la protection de l'enfant en tant que sujet de droit dans le contexte traditionnel est bien la charte de Kurukanfuga. Dans cette charte, nous retenons deux articles qui protègent l'enfant : -quand votre femme ou votre enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le voisin. -la succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu'un seul de ses pères vit. Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu'il possède des liens.

Suite à cette charte, de nos jours au Mali, l'enfant est roi quand il rend visite dans la famille maternelle, il a une protection spéciale et est maître de tout. Un des actes encore consacrés est de se faire rembourser par son oncle maternel à chaque perte de dent par un coq, ce qui garantit le droit à l'alimentation et une meilleure poussée d'autres dents, tout en renforçant le lien familial. Dans les zones rurales, les droits de l'enfant malien sont contés à travers les rites, coutumes, contes et chansons.

Pour revenir au cas spécifique des enfants en situation de rue les mêmes dispositions prennent en charge la situation de ces enfants pour la simple raison que la rue ne donne pas naissance à un enfant. A cet effet, l'enfant en situation difficile doit bénéficier de soins spéciaux, qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et facilitent sa participation à la vie de la collectivité s'il est handicapé. L'enfant de la rue a droit à une identité, c'est à dire un nom et une nationalité (état civil) ; le

nom étant dépositaire de l'identité familiale, assure la continuité de la lignée. L'enfant en situation de rue a droit à la protection contre les mauvais traitements, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ; la violence et toute forme de discrimination. Il a droit à l'éducation, aux loisirs et aux activités culturelles.

2-2-6- les lois protégeant l'enfant en république du Mali

Au niveau des textes législatifs et réglementaires, nous avons des actions concrètes comme l'adoption de plusieurs lois et ordonnances :

- la loi 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs au Mali. Cette loi protège l'enfant en conflit avec la loi. Elle crée des juridictions pour enfants, spécialisées dans le traitement des affaires mettant en cause les mineurs.

-L'ordonnance n° 02-062/P-RM du 05 juin 2002 portant Code de Protection de l'Enfant au Mali.

Le code de protection de l'enfant est un texte de portée générale qui protège presque toutes les catégories d'enfants.

-l'ordonnance n°36/CMLN du 31 juillet 1973 portant Code de la parenté.

Ce texte reste le texte de base au niveau national en matière d'adoption des enfants, qu'il s'agisse de l'adoption protection ou de l'adoption filiation. Il est important de préciser que l'adoption concerne toujours des enfants en situation difficile (enfants orphelins, de parents malades incapables de les prendre en charge, enfants abandonnés ou enfants de parents inconnus).

-la Loi n°01-079 du 20 août 2001 portant code pénal.

Le Code pénal contient des dispositions protectrices de l'enfant. Dans le domaine des attentats aux mœurs et à l'intégrité

corporelle, le code pénal protège les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans en réprimant, en deçà, toute relation sexuelle ou tout acte à caractère sexuel dirigé sur la personne d'un enfant même avec son consentement (art.225 CP).

L'article 227 punit aussi les relations sexuelles (ou la tentative) accomplies sur des filles de moins de 15 ans.

- Les ordonnances n° 99-006/P-RM du 31 mars 1999 portant création du Centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour femme de Bollée et n°99-007/P-RP-M du 31 mars 1999 portant création du Centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bollée encadrent la situation des filles mineures et garçons mineurs en conflits avec la loi.

- le Décret n° 99-450 P-RM du 31decembre 1999 fixant les conditions de création et les modalités de fonctionnement des institutions privées d'accueil et de placement pour enfants.

- le Décret n° 02-067 P-RM du 12 février 2002 fixant les conditions de création et les modalités de fonctionnement des institutions privées d'accueil, d'écoute, d'orientation ou d'hébergement pour enfants.

- la Loi N°2011 – 087 du 30 Décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Ce code visait une nouvelle page du respect du droit de la famille, des personnes, de l'égalité entre les sexes, du respect des droits de l'enfant. L'Assemblée Nationale dans une majorité écrasante adopte le projet de code avec un total de 141 députés sur 147 acquis à ce projet de code. La volonté du peuple venait d'être exprimée. Mais, la volonté de la communauté musulmane a empêché l'adoption du texte, en arguant que l'esprit du code s'oppose à nos valeurs sociales et religieuses.

3-L'ineffectivité des instruments de protection

Les enfants de la rue sont un peu partout. En les voyant, ils apparaissent comme des laissés pour compte dans leur rapport à l'Etat. Ce sont les organisations de la société civile qui fournissent des efforts remarquables dans le cadre de leur prise en charge. Il s'agit pour celles-ci de subvenir à leurs besoins les plus urgents : en nourriture, en vêtements, en santé, en éducation, en matière de protection contre la violence, les maladies et les abus divers. Cette action menée par certaines organisations pour son grand effet a besoin d'être soutenue par une volonté politique qui malheureusement se trouve absente.

Les enfants en situation de rue sont en marge de processus de scolarisation. Pendant que certains fils du pays construisent leur avenir tous les jours en allant à l'école, les enfants en situation de rue, sont plutôt préoccupés par la recherche du pain quotidien. Munis de leurs boîtes rouges, dès l'aurore, ils sont déjà debout envahissant les rues de Bamako. Pourtant suivant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, article 26 *alinéa 1* :

« Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Alinéa 2 ; l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les

groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. » (Déclaration universelle des droits de l'Homme du 26 Août 1946)

La rue se présente comme le premier signe, à travers lequel on lit déjà la négligence des droits manifestés à l'égard des enfants. La Constitution du 25 février 1992 du Mali, révèle que chaque enfant a droit à une famille en tant que cellule de base pour l'éducation, le développement et l'épanouissement. Mais en observant de plus près, il est à remarquer que beaucoup de parents d'enfants ignorent l'existence des textes garantissant les droits de l'enfant. Ce faible niveau de connaissances des textes par les parents peut s'expliquer par le fait qu'ils sont en majorité analphabètes, étant entendu que ces textes sont rédigés en français, langue officielle du pays.

3.1-Responsabilité des parents des enfants

En analysant la situation de l'ineffectivité des instruments de protection, on constate que la responsabilité incombe en premier lieu aux parents des enfants. Ils ont la responsabilité de veiller sur la sécurité de l'enfant, d'assurer son plein épanouissement, mais cela n'est pas toujours le cas. C'est ce que témoignent nos enquêtés.

Selon **H D** agent du centre d'accueil et d'hébergement de Kanuya, reçu en entretien : *« la présence de l'enfant dans la rue est due à la négligence des parents, car la plupart des parents des enfants n'ont pas été à l'école. De ce fait, Ils ne savent pas que l'enfant court un risque en restant dans la rue »*. En analysant le point de vue de cet enquêté, nous constatons que les parents sont souvent les premiers à ignorer les droits fondamentaux ; autrement dit l'ineffectivité de la protection de l'enfant par ses propres parents. De ce fait les familles ignorent les droits de l'enfant.

M S agent du centre de kanuya rejoint **H D** dans sa logique, il trouve également que les parents sont les premiers à violer les droits des enfants en les envoyant faire la mendicité :

« Auparavant les parents n'étaient pas directement responsables, mais de nos jours tu trouves des enfants dont ce sont les parents mêmes qui les poussent à aller dans la rue. C'est l'effritement de l'autorité parentale ou la perte de repère de certaines familles qui pousse les enfants à aller mendier cela est dû à d'autres raisons telle le manque de solidarité lié à la naissance des familles nucléaires ».

Les parents des enfants sont indexés comme les premiers responsables de la situation de leurs enfants. Certains parents poussent leurs enfants à investir la rue par manque de moyens de subsistance liée à la précarité des conditions familiales.

3.2-Responsabilité de l'Etat

L'ineffectivité des instruments de protection semble être la responsabilité de l'Etat car il appartient à l'Etat de veiller sur l'application des différents textes et lois. Nous citons en exemple le cas spécifique de l'éducation. Selon la constitution du 25 février 1992 l'éducation est une priorité nationale, de ce fait l'Etat veille à ce que tous les enfants soient scolarisés. Cette priorité est reprise dans la loi d'orientation sur l'éducation en son article 2 *« l'éducation est une priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des apprenants et en tenant compte des objectifs de développement et des valeurs socioculturelles du Mali. Il contribue à l'égalité des chances »*¹.

L'éducation est au cœur de la politique de l'Etat. A travers le service public de l'éducation l'Etat permet à tous les enfants du

¹ Loi n°99-046/du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation

pays d'avoir les mêmes chances. Selon la loi d'orientation dans son article 4, le droit à l'éducation est garanti à chaque citoyen. L'enseignement est aussi obligatoire et gratuit selon les articles 6 et 7 de la loi d'orientation. A travers elle, on constate que l'Etat avait pris des dispositions permettant à chaque enfant d'être éduqué, instruit, socialisé... Aujourd'hui ces différentes dispositions souffrent dans leur mise en application. Sinon qu'est ce qui expliquerait la présence des enfants dans la rue au moment où ils sont supposés être en classe comme leurs camarades d'âge ?

Selon M S agent au centre d'accueil et d'hébergement de Kanuya :

« L'Etat est aussi responsable du non-respect des droits des enfants. Le Mali a ratifié toutes les conventions qui parlent de la protection des enfants mais l'application n'est toujours pas effective sur le terrain. Le nouveau code de la famille qui devrait être adopté mais qui reste bloqué à cause de la faiblesse de l'Etat. En plus de tout cela, quand tu prends le Mali en tant que Etat son rôle est très minime voire inexistant. L'Etat n'a même pas de centre d'accueil le seul centre qu'il avait a été fermé. Maintenant, quelle aide l'Etat apporte aux acteurs, ONG qui travaillent dans ce sens, aucune aide certes, nous sommes sous sa tutelle mais ça reste là ? ».

En analysant ce discours on remarque que l'Etat est en retard dans l'application des différentes conventions ratifiées par le Mali pour la protection de l'enfant. Si l'Etat appliquait les différentes lois ainsi que la constitution le phénomène ne prendrait pas autant d'ampleur aujourd'hui dans les grandes villes. Les dispositions qui sont censés être prises par l'Etat pour empêcher le phénomène de prospérer sont presque inexistantes.

Comment ignorer le sort des enfants dans les conflits armés d'aujourd'hui ? Ces enfants sont victimes de plusieurs formes d'exploitation et de déplacements forcés vers d'autres régions du pays, voire au-delà des frontières. Les enfants continuent d'être les principales victimes des conflits armés au nord et au centre du Mali. Leur souffrance prend de multiples formes. Les enfants sont tués, rendus orphelins, mutilés, enlevés, privés d'éducation et de soins de santé, atteints de troubles physiques et psychiques profonds. Forcés de s'enfuir de chez eux, les enfants réfugiés et déplacés sont particulièrement vulnérables à la violence, au recrutement, à l'exploitation sexuelle, à la maladie, à la malnutrition et à la mort. Ils sont souvent recrutés et employés en masse comme enfants soldats. Les jeunes filles font face à des risques supplémentaires, en particulier les sévices sexuels.

Aujourd'hui, avec l'occupation de la partie nord du Mali par des bandits armés, on assiste à un déplacement massif des populations qui n'épargne nullement les enfants. Ils restent le groupe le plus vulnérable. Pouvons-nous dire que les enfants sont protégés, leurs droits sont-ils respectés ? Quand la guerre éclate la question de droit des enfants est à prendre avec mesure.

Conclusion

Au terme de cette étude, il faut retenir qu'il existe au plan national des dispositions juridiques en matière de protection des enfants. À commencer par la constitution du 25 février 1992 et les lois et ordonnances sur la protection des droits de l'enfant en République du Mali. A l'échelle internationale, l'Etat a également ratifié des conventions dans le domaine de la protection de l'enfant. Les enquêtes ont révélé que la protection de l'enfant incombe d'abord à la cellule familiale, à la société en tant que communauté, ensuite à l'Etat. Les familles sont censées protéger l'enfant contre toutes violations de ses droits

fondamentaux. Mais la mise en application des lois et conventions ratifiées par l'Etat n'est souvent pas effective. L'ineffectivité des instruments de protection incombe à l'Etat en tant que garant de la protection. L'expression « *enfants en situation de rue* » est le signe visible du manque de protection de l'enfant. De nos jours, il est important que l'Etat fasse des efforts dans l'application véritable des instruments juridiques qui protègent l'enfant. Faute de quoi le phénomène continuera à prendre de l'ampleur dans le pays. Joseph Ki Zerbo (1990 : 15) dans son ouvrage « *éduquer ou périr* » n'enseigne-t-il pas « *Une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale enterre son propre avenir* ».

Bibliographie

BA KONARE Adam, 1993. *Ces mots que je partage : Discours d'une Première Dame d'Afrique*, Jamana, Bamako

BONY Harold, 2016. *Les enfants de la rue à Port-au-Prince*, Thèse de doctorat en sociologie, Université LAVAL, Québec, Canada

Constitution de la République du Mali du 25 janvier 1992

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, juillet 1990

Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989

Déclaration universelle des droits de l'Homme du 26 Août 1946

DARMON Muriel, 2001. « La socialisation, entre famille école ». *Revue société et représentation*, n°11, pp515 - 538

MBEMBE Achille, 1985. *Les jeunes et l'ordre politique en Afrique*, L'Harmattan, Paris

MARCHAT Salmon Léa, 2004. *Les enfants de la rue à Abidjan*, L'Harmattan, Paris,

- MARCOUX Richard**, 1994. *Le travail ou l'École. L'activité des enfants et les caractéristiques des ménages en milieu urbain et rural au Mali*, Québec : Études et travaux du CERPOD, n° 12.
- Loi n°99-046/du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation
- Loi n°01-079 du 20 août 2001 portant code pénal
- Loi n°2011 – 087 du 30 Décembre 2011 portant code des personnes et de la famille
- Ordonnance n°36/CMLN du 31 juillet 1973 portant Code de la parenté
- Ordonnance n°02-062/P-RM du 05 juin 2002 portant code de protection de l'enfant
- SENE Pascal**, 2018. *Culture sociale de l'aumône et phénomène des enfants des rues au Sénégal*, l'Harmattan, Paris
- SENE Daniel**, 1996. *Enfances du sud*, l'harmattan, Paris
- SIDIBE Moctar**, 2019. *Conflits entre acteurs de l'école et climat scolaire dans les écoles fondamentales*, thèse de doctorat, sciences de l'éducation, Institut de Pédagogie Universitaire de Bamako
- TRAORE Idrissa Soïba**, 2009. *Éducation et décentralisation au Mali : enjeux et réalités des dynamiques d'appropriation locales*, thèse de doctorat, Université de Saint Denis-Vincennes (Paris VIII),
- ZERBO, Joseph Ki**, 1990. *Éduquer ou périr*, Harmattan, Paris

OCCUPATION DE L'ESPACE ET EXPOSITION DES POPULATIONS AUX RISQUES D'INONDATION ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN DANS LA VILLE D'EBOLAWA (SUD-CAMEROUN)

Joseph Eric NNOMENKO'O¹

Sorel-Elvis ZONGO²

Université Yaoundé I (Cameroun)

Département de Géographie

Faculté des arts lettres et sciences humaines (falsh)

ericnnomenkoo@yahoo.fr

Résumé

La plupart des grandes agglomérations camerounaises sont localisées dans des sites contraignants à l'urbanisation difficile. La ville d'Ebolowa n'échappe pas à cette réalité. D'où la vulnérabilité socio-spatiale des populations face aux risques d'inondations et de glissements de terrain. Dans leur occupation de l'espace, les populations de la ville d'Ebolowa font face à deux principales contraintes liées au site naturel : quelques unités géomorphologiques culminantes qui sont soumises aux risques de glissement de terrain, et des zones hydromorphes ou marécageuses représentant les lits majeurs des cours d'eau, qui sont de potentielles sources d'inondation.

L'argumentaire développé dans la présente étude est sous-tendu par une enquête socio-anthropologique de terrain réalisée in situ. L'approche méthodologique mobilisée ici s'inscrit dans une démarche hypothético-déductive qui combine à la fois l'exploitation des données bibliographiques, les résultats des observations directes, des entretiens auprès des différents acteurs locaux choisis selon leur implication dans l'objet de l'étude. Les résultats obtenus montrent qu'une implication multisectorielle s'avère plus que nécessaire pour que des experts ayant un intérêt dans la délimitation et la cartographie des zones sujettes aux glissements de terrain et aux inondations soient véritablement mis à contribution pour la sécurité des populations.

Mots clés : *occupation de l'espace, exposition des populations, risques d'inondation, glissement de terrain, Ebolowa*

¹ Docteur en géographie-aménagement de l'Université de Lyon. Enseignant-Chercheur Chargé de Cours université Yaoundé I, Département de géographie.

² Master II de géographie, université Yaoundé I.

Abstract

Most of Cameroon's major urban areas are located in sites that are difficult to urbanize. The city of Ebolowa is no exception to this reality. Hence the socio-spatial vulnerability of the population to the risks of floods and landslides. In their occupation of space, the populations of the city of Ebolowa face two main constraints related to the natural site: a few geomorphological units peaks that are subject to landslide hazards, and hydromorphic or marshy areas representing major river beds, which are potential sources of flooding.

The argument developed in this study is underpinned by a socio-anthropological field survey carried out in situ. The methodological approach used here is part of a hypothetico-deductive approach that combines the exploitation of bibliographic data, the results of direct observations, and interviews with the various local actors chosen according to their involvement in the object of the study. The results obtained show that multisectoral involvement is more than necessary to ensure that experts with an interest in the delimitation and mapping of areas prone to landslides and floods are truly involved in the safety of populations.

Keywords: *Land use, population exposure, flood risks, landslides, Ebolowa*

Introduction

La dimension biophysique de la vulnérabilité correspond aux pertes et dommages potentiels en cas de crise ou de catastrophe du fait de l'exposition, la fragilité et la sensibilité des personnes, des infrastructures et des biens (Carré, 2006). La dimension sociale de la vulnérabilité désigne l'incapacité des individus ou des groupes à faire face à une crise ou à une catastrophe sans aide extérieure, ou leur plus grande sensibilité au choc et aux perturbations, leur plus faible capacité d'adaptation et/ou leur plus grande difficulté à se remettre ; elle dépend de facteurs sociaux, économiques, culturels, historiques et politiques (Meschiné de Richemond et al., 2010). La dimension structurelle ou fonctionnelle de la vulnérabilité correspond à l'organisation du système territorial, qui peut jouer un rôle

d'amplification ou de réduction, au travers de la multiplicité des « effets domino » et à la diffusion réticulaire des dysfonctionnements, mais aussi des choix des acteurs, comme la mauvaise prise en compte, gestion ou mobilisation, des moyens disponibles pour faire face à la crise (Reghezza, 2009). Toutes ces dimensions entrent en jeu dans la vulnérabilité aux inondations, et elles ne sont pas isolées : les interactions entre elles, avec les aléas, la fabrication des territoires et les aménagements sont au cœur de la « production sociale du risque » (Scarwell et al., 2004).

Depuis de nombreuses décennies la vulnérabilité humaine liée aux risques et catastrophes diverses dans l'anthroposphère est une priorité internationale centrale dans le cadre de la résolution des problèmes planétaires. Parmi ces risques il y a les inondations et les glissements de terrain. Ces catastrophes d'origine naturelle qui frappent le monde sont liées à la dégradation de l'environnement, à l'urbanisation, à la démographie galopante, à la forme des reliefs et aux modelés des sites, ainsi qu'aux effets du climat qui contribuent à l'aggravation de ces risques (Ouédraogo et Ndiaye, 2008). En effet, le nombre et l'ampleur des catastrophes liées aux inondations et glissements de terrain sont en nette augmentation depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Dans un Rapport sur les catastrophes dans le monde en 2016, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, indique, que la période la plus chaude jamais enregistrée des inondations, des mouvements de terrains, ainsi que d'autres catastrophes naturelles est celle allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015. Dans cet intervalle de temps, indique le rapport, plus de 12 657 événements naturels dommageables ce sont produits dans le monde causant la mort directe ou indirecte de près de 1,8 millions de Personnes. Selon l'ONU, dans son rapport d'octobre 2020, réalisé conjointement avec l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), les

catastrophes naturelles feront environ 150 millions de victimes par an d'ici 2030. Soit une augmentation d'environ 50% par rapport à la situation en 2018, où environ 108 millions de personnes victimes d'inondations, de mouvements de terrain et autres, ont été forcées à recourir à l'aide humanitaire internationale.

Les pays développés connaissent certes beaucoup de dégâts lors de ces catastrophes ; cependant, les populations des pays en développement comme le Cameroun sont les plus touchées par ces événements naturels du fait de la fréquence et de l'intensité de ces catastrophes, et, surtout, de la difficulté de leurs populations et institutions à absorber leurs impacts à cause du pouvoir économique. Au cours des dernières décennies, le Cameroun a enregistré plusieurs séquences d'inondations et les glissements de terrain quasi annuels sur l'ensemble du territoire national. A l'échelle singulière d'Ebolowa qui constitue le cadre territorial de cette étude, l'on a également enregistré des inondations et des glissements de terrain ayant conduit à la destruction de l'habitat humain dans plusieurs quartiers de la ville, à l'instar de : New-Bell (28 mars 2019), Amand VI et Nko'ovos, (27 mai et novembre 2021), Angalé (11 novembre 2021) .Les inondations représentent le risque naturel le plus récurrent au Cameroun. Elles comptent pour 35% des risques enregistrés dans le pays entre 1960 et 2012 (Saha et al., 2018). La gestion de ces phénomènes demande une bonne connaissance de l'aléa garantie, comme dans les pays développés, par la délimitation de leur extension spatiale.

Cadre théorique de l'étude

Dans le cadre de cette réflexion c'est la théorie de l'écologie urbaine qui a été mobilisée. L'écologie urbaine encore appelée écologie humaine est un courant épistémologique né au début du XXème siècle. Ce courant considère la ville comme une entité

physique créée par l'homme et pour l'homme. Les principes de l'écologie urbaine ont engendré l'analyse du phénomène de la ségrégation spatiale dans les villes qui résultent des processus de domination, d'invasion et de la succession des groupes les uns par rapport aux autres. Les communautés sont mobiles au sein de l'espace urbain. La ségrégation spatiale est alors un processus évolutif où les séquences de domination, d'invasion et de la succession des groupes les uns par rapport aux autres se succèdent au gré de l'arrivée de nouvelles communautés sur le territoire urbain. On observe donc différents types d'individus qui se partagent un même espace, ou encore, le regroupement des individus aux caractéristiques communes au même endroit dans la ville (Arth, 2006).

Cadre méthodologique

Nous avons suivi une démarche hypothético-déductive, processus de recherche qui débute avec des analyses théoriques, traduites dans des hypothèses testables, pour ensuite vérifier sur le terrain, à partir d'un échantillon représentatif. Pour ce faire nous avons eu recours aux données des sources secondaires et primaires sur l'occupation de l'espace et l'exposition des populations aux risques d'inondations et de glissements de terrain à Ebolowa. Les observations directes, l'application d'un questionnaire, les interviews et les entretiens avec certaines autorités de la ville d'Ebolowa et des Focus Group dans les quartiers New-Bell, Nko'ovos II et Amand VI ont fait l'objet de notre descente sur le terrain. Nous avons également pu nous entretenir avec des personnes ressources impliquées dans la gestion des risques d'inondation et de glissement de terrain dans la ville d'Ebolowa, notamment : les différentes délégations des ministères (MINHDU, MINEPDED), les différentes sous-préfectures des deux arrondissements qui constituent la ville, le maire de la ville, les maires des deux communes

d'arrondissement de la ville, les chefs des différents quartiers cibles ainsi que les populations locales

Tableau 1 : Récapitulatifs des enquêtes

Institutions	Personnes à rencontrer	Informations recherchées	Observations
Mairie d'Ebolowa Ier	Le maire et le secrétaire (chargé de la documentation)	PCD, Evaluation de la situation des risques et de la gestion des espaces communaux	Indisponibilité du maire et son SG et du plan communal de développement
Mairie d'Ebolowa IIème	Le maire et le secrétaire (chargé de la documentation)	PCD, Evaluation de la situation des risques et de la gestion des espaces communaux	Bel accueil et Disponibilité des informations recherchées
Communauté urbaine d'Ebolowa	Maire de la ville ou adjoints ou secrétaire	Documents de planification et son avis sur le sujet	Informations disponibles
Chefferie Nko'ovos II	Chef et notables	Comment les populations gèrent la situation de risque et les mesures d'adaptation	Bel accueil et disponibilité des informations demandées
Chefferie d'Amand VI	Chef et notables	Comment les populations gèrent la situation de risque et les mesures d'adaptation	Bel accueil et disponibilité des informations demandées
Chefferie de Jungle (Angalé)	Chef et notables	Comment les populations gèrent la situation de risque et les mesures d'adaptation	Refus de coopérer et interdiction d'opérer dans son quartier
Chefferies de New-Bell	Chefs et notables	Comment les populations gèrent la situation de risque et les mesures d'adaptation	Rencontre satisfaisante
Chefferie d'Amand VI	Chef et notables	Comment les populations gèrent la situation de risque et	Bel accueil et disponibilité des informations demandées

		les mesures d'adaptation	
Préfecture	Préfets ou adjoints	Autorisation de descente sur le terrain et son avis sur les risques	Lenteurs administratives non abouties
Délégation régionale MINH DU	Délégué et agent comptable	PDU, et point de vue sur la question à Ebolowa	Grande satisfaction et rencontre simplifiée
Délégation régionale MINEPDED	Délégué et Secrétaire	Rapport environnemental de la ville d'Ebolowa	
Lyna Health Center d'Etat	Infirmiers	Informations sur les maladies en fonction des saisons	Satisfaisant
Scierie CUF	Responsables	Amplés informations sur leur extension de l'espace et prise de conscience du risque	Plus ou moins satisfait
Crois Rouge Cameroon	Responsables	Situation d'action à Ebolowa	Au téléphone, plus ou moins satisfaisant

Source : Enquêtes de terrain

Notre étude s'est déroulée au sein du périmètre urbain d'Ebolowa qui, en 2005, comptait une population de 65 025 habitants répartie inégalement dans 16 607 ménages et dans 24 quartiers (3^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2005). Pour faciliter et fiabiliser notre étude, nous avons exclu les quartiers ne représentant visiblement pas de risques d'inondation et de glissements de terrain. Nous nous sommes principalement focalisés sur trois quartiers présentant plus de traits sur le phénomène étudié : New Bell pour l'arrondissement d'Ebolowa I ; Amand VI et Nko'ovos pour ce qui est de l'arrondissement d'Ebolowa II. Pour déterminer la taille de notre échantillon nous avons choisi d'appliquer la formule de Nwana (1982) qui stipule que : a) Si la population cible est constituée de plusieurs milliers, 5% au moins seront

représentatifs ; b) Si la population est constituée de milliers, 10% au moins seront représentatifs ; c) Si la population est de plusieurs centaines, 20% au moins seront enquêtés. E = Échantillon ; N = Population réelle ; X/100 = Pourcentage de l'échantillon de la population.

$$E = N \times \frac{X}{100}$$

Résultats/Analyse

1. Tendances et formes de l'occupation de l'espace à Ebolowa

La majorité des centres urbains du Cameroun est caractérisée par le contraste entre les éléments naturels et les éléments anthropiques qui font leurs formes d'occupation de l'espace. Ebolowa illustre bel et bien cette réalité. En effet, à Ebolowa, les installations humaines et les activités économiques occupent la principale part de l'espace urbain limité par des escarpements et marécages. Le nombre de ménages se multiplie de jour en jour. Chacun construit, loue ou s'approprie, cultive et exploite où ça lui convient le mieux, en fonction de ses exigences, de ses activités, de ses préférences et des contraintes multiples qui s'offrent à lui. La ville se développe en plusieurs blocs reliés entre eux par des voies de communications aménagées en laissant des vides constitués de marécages, passages des rivières et des escarpements rocheux limitant l'urbanisation.

Figure 1 : occupation du sol dans la ville d'Ebolowa en 2001

En 2001, le bâti qui représente les terres nues, les zones d'habitation, les infrastructures, les zones d'activités industrielles et artisanales est l'occupation du sol la moins dense avec 1875,11 ha soit 15,34% de la superficie après l'hydrologie qui occupe 36,04 ha donc 0,3% de la superficie. Les forêts secondaires jeunes (FSJ) (28,65%) et adultes (FSA) (30,94%) combinées représentent 59,59% de l'espace de la ville. Les cultures quant à elles occupent une proportion de 24,77% sur l'espace total. L'organisation spatiale à Ebolowa est le résultat du poids de l'occupation de l'espace d'une population estimée à environ 55 527 habitants en 2001 (3^{ème} RGPH, 2005). Elle est liée à la longue activité migratoire au regard des fonctions économiques, culturelles et administratives qu'elle a joué depuis l'époque de la colonisation allemande. Cependant, l'aspect du paysage montre que la ville bâtie suit un développement qui laisse les friches constituées de forêts et de cultures. Ces dernières laissent croire à un système de jachère des champs cultivés sur les pentes et dans les vallées depuis la période coloniale en plein centre urbain d'Ebolowa.

Tableau 2 : Dynamique spatiale à Ebolowa entre 2001 et 2020 à Ebolowa

Classes	Occupation du sol (2001)		Occupation du sol (2020)		Rapport	
	Superficie (hectare)	Proportion (%)	Superficie (hectare)	Proportion (%)	Superficie (hectare)	Proportion (%)
Bâti	1875.11	15.34	3494.38	28.59	1619.27	13.25
Hydrologie	36.04	0.3	12	0.1	-24.04	-0.2
Cultures	3027.54	24.77	3218.27	26.33	190.73	1.56
FSJ	3502.27	28.65	3828.39	31.32	326.12	2.67
FSA	3781.9	30.94	1669.83	13.66	-2112.07	-17.28
Total	12222.86	100	12222.87	100	-	-

Source : enquêtes de terrain

Source : tableau 2

Figure 2 : Occupation du sol en 2020 à Ebolowa

Comme on peut le constater, en l'espace de vingt ans, l'espace occupé par le bâti à Ebolowa a quasi doublé. C'est le résultat du développement de la ville qui a encore cumulé de nouvelles fonctions et opportunités comme sources de croissance urbaine. En 2020, la population d'Ebolowa est estimée à environ 109 415 habitants représentant aussi presque le double par rapport à 2001. Ce poids démographique a pour principale conséquence le rétrécissement de la surface hydrologique de -0.2% qui est le résultat de l'occupation des marécages et des lits de cours d'eau par le bâti en pleine croissance. De plus la réduction saillante et considérable des cultures et des friches au sein de la ville traduit l'occupation des anciennes zones de cultures parmi lesquelles les pentes qui exposent les populations.

2. Causes de l'exposition des populations aux risques d'inondation et de glissements de terrain à Ebolowa

2.1. Les causes naturelles

La topographie

La topographie permet de produire une représentation graphique du territoire sur un plan des formes du terrain avec les détails et les éléments naturels ou artificiels facilitant la détermination des déplacements superficiels du terrain. Les mesures qui sont effectuées depuis le terrain naturel permettent d'avoir des indications sur l'existence de zones topographiques dangereuses, notamment : l'escarpement à fort pendage responsable des glissements de terrain, et les zones à très faible pendage qui sont généralement des bas-fonds d'altitudes caractérisées par des marécages traversés par des cours d'eau. La ville d'Ebolowa appartient au vaste plateau sud camerounais d'altitude comprise entre 500 et 900 mètres par rapport au niveau de la mer. Elle est située sur un site ayant des collines et

de larges vallées marécageuses. La présence de nombreuses pentes dans la ville sans distinction de gradient a cette caractéristique à drainer les eaux fluviales des plus hautes altitudes vers les plus basses altitudes marécageuses traversées par le cours d'eau Bengo. Toutes les eaux de la ville qui n'ont pas subi d'autres processus y convergent. Cette tendance vise à provoquer les crues des rivières et la stagnation des eaux de ruissellement dans les bas-fonds causant des inondations dans les quartiers Nko'ovos II, Amand VI et Angalé. New-Bell est en interfluve entre deux collines avec des pentes dont le gradient va au-delà de 15° . En se basant sur le principe de Lawyer (2019), nous pouvons dire que la susceptibilité pour qu'il y ait un glissement de terrain dans ce quartier va des niveaux faibles et modérés à un niveau fort vers les plus hautes altitudes (plus de 800 m).

Source : MINH DU/CUE/PDU/Ebolowa (2016)

Figure 3 : carte des pentes de la ville d'Ebolowa

Tableau 12 : Caractéristiques du relief du périmètre urbain d'Ebolowa

N°	Description	Pendage (°)	Remarques	Quartiers
01	Pentes très fortes	15 à 20 Plus de 20	Sont occupées par des bâtis et les activités économiques. Elles constituent un quartier spontané	New-Bell,
02	Pentes modérées	10 à 15	Sont quelque peu lotis mais dansent habités favorables à l'urbanisation contrôlée	Abang, John Holt, Mbanga
03	Les pentes faibles appropriées pour la construction	5 à 10	Très favorables à l'urbanisation pour un développement durable de la ville	Ebolowa-si I et II, Mekalat, Angalé, Bilon
04	Les cours d'eau et les plaines d'inondation	0 à 5	Domaine public naturel Elles sont toutefois occupées par le bâti et les activités diverses	Amand VI, Angalé (Jungle), Nko'ovos I et II

Source : Figure 3 et enquête de terrain

Pédologie de la ville

Le type de sol que nous avons à Ebolowa présente en majorité une texture fine à faible porosité dans les bas-fonds et à porosité plus ou moins forte lorsqu'on monte en altitude. Premièrement, il favorise un ruissèlement important des eaux de pluie venant des altitudes hautes vers les lits des cours d'eaux situés dans les bas-fonds de la ville entraînant les longues et graves crues, la stagnation des eaux et la remontée des nappes saturées. Deuxièmement, les sols ferrallitiques rouges en interfluve et dans les collines abruptes son argilo-sableux, lesquels, une fois saturés en eau, perdent leur résistance, car le poids de l'eau en

augmentation dans le sol et l'insuffisance de matières organiques feront qu'ils soient plus susceptibles de glisser vers le bas de la pente sur l'effet de la gravité. En plus, son horizon en termes de morphologie étant assez poreux et friable, peut occasionner des glissements de terrains profonds allant de 2 à 10 mètres selon sa profondeur. Et enfin, les sols les plus sensibles sont les sols acides puisqu'ils contiennent des particules avec une faible cohésion qui sont facilement détachées et transportées par les eaux de ruissellement. Il faut dire que l'érodibilité d'un sol favorise l'altération et l'infiltration, et donc sera plus susceptible de glisser. En outre, lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux, on assiste à une augmentation du volume de ce sol, on parlera donc de « gonflement des argiles », tandis qu'une baisse de la teneur en eau provoquera un phénomène inverse de « retrait des argiles » (Nowamooz et Masrouri, 2007). Ce phénomène a des conséquences sur l'habitat humain combiné aux inondations, les dégâts deviennent plus importants dans les zones à forte concentration en argile, à l'instar des quartiers Amand VI, Angalé (Jungle) et à Nko'ovos II.

Le réseau hydrographie

La ville d'Ebolowa est située dans le bassin versant de la Mvila, principal cours d'eau du département. Son réseau hydrographique est composé de plusieurs cours d'eau dont la direction majeure d'écoulement est nord-sud-ouest. Le système de drainage qui traverse la ville d'Ebolowa est dendritique du fait des nombreux ruisseaux contributifs de la rivière Bengo qui rejoint la rivière Ebengue pour former l'exutoire qui mène au principal cours d'eau Mfiande. Ce type de drainage se forme sur les zones à faible pente avec une limnologie uniforme et une structure du sol imperméable. Les pentes du drainage dendritique sont faibles et ne favorisent pas un ruissèlement

rapide des eaux vers l'amont. L'imperméabilité pédologique de sa zone d'écoulement ne permet pas l'infiltration des eaux débordées en période de crue. En plus, le lac qui reçoit les eaux d'autres cours d'eaux constitue un énorme réservoir qui alimente régulièrement la rivière Bengo. Ces trois facteurs combinés font en sorte que l'écoulement des eaux de crue de la rivière Bengo et ses petits affluents se fait dans les marécages imperméables entraînant les inondations dans les quartiers qui s'y trouvent, tels que : Nko'ovos, Amand et Angalé (Jungle).

Photo 1 : Écoulement de la rivière Bengo sur le marécage près de l'exutoire du lac à Angalé

La variabilité pluviométrique

Le coefficient de variation calculé sur la base des données pluviométriques de la station d'Ebolowa pour la période allant de 1992 à 2021 montrent que les précipitations sont fiables puisque le coefficient de variation (15,07%) obtenu est inférieur à 30 % de variabilité. Toutefois, les précipitations montrent des signes de fluctuation dans la ville d'Ebolowa avec les années ayant plus de précipitations que d'autres. Par conséquent, la

fiabilité est aggravée par des anomalies à court terme qui affectent les pentes et les bas-fonds hydromorphes.

Source de données : Station météorologique d’Ebolowa (2022)

Figure 4 : Comportement de la hauteur des précipitations selon les ans à Ebolowa

La figure 4 présente les précipitations de la ville d’Ebolowa sur une durée de 30 ans des variations irrégulières caractérisées par des excédents et des déficits. L’année 2013 représente le pic avec le plus grand nombre de précipitations. La moyenne totale de la quantité des pluies tombée sur cette période est de 1656,7 millimètres (mm). La courbe des tendances croissante indique que la quantité de précipitations a généralement enregistré une légère augmentation globale de la zone au cours de la période. Une analyse décadaire des précipitations sur 30 ans nous permet de déterminer l’évolution de la quantité des pluies qui tombe à Ebolowa.

Source de données : Station météorologique d'Ebolowa (2022)

Figure 5 : *Tendance décadaire (1992-2001) de la hauteur précipitations à Ebolowa*

La figure 5 révèle une prépondérance des années avec des précipitations au-dessus de la moyenne trentenaire enregistrée malgré quelques rechutes variantes dont la plus importante est de 1229,7mm de précipitations pour l'année 1994. La tendance est croissante sur cette période malgré la moyenne décadaire de la quantité de pluie (1530,85mm) inférieure à la moyenne générale avec une croissance négative de -2,95%.

Source de données : Station météorologique d’Ebolowa (2022)

Figure 6 : *Tendance décadaire (2002-2011) de la hauteur précipitations à Ebolowa*

Contrairement à la séquence décadaire précédente (figure 6), la figure 28 montre qu’il ya une tendance décroissante entre 2002 et 2013. Cependant, on enregistre des totaux annuels des minimums et un maximum de précipitations plus importants que ceux de la période décadaire antérieure avec 1341,5mm et 1834,4mm de précipitations. De même, la moyenne décadaire (1606,04mm) de la quantité interannuelle des pluies est en augmentation et se situe au-dessus de la moyenne trentenaire avec une croissance positive de 1,81%.

Source de données : Station météorologique d’Ebolowa (2022)

Figure 7 : *Tendance décennale (2012-2021) de la hauteur précipitations à Ebolowa*

La figure 7 montre une tendance sans cesse descendante des précipitations annuelles sur la décennie. Par contre on assiste à une période avec des quantités de précipitations jamais enregistrées sur la trentenaire avec un maximum de 2257,6mm en 2013. La moyenne décennale (1595,33mm) des précipitations moyennes annuelles est en baisse mais reste au-dessus de la moyenne trentenaire avec une croissance toujours positive de 1,13%. L’indice pluviométrique calculé sur cette période de 30 ans va nous permettre de caractériser au regard de cette croissance la quantité de précipitation annuelle, les années déficitaires et les années excédentaires. Ces variations peuvent avoir des conséquences néfastes sur les aléas (escarpements abrupts et bas-fonds marécageux) à l’origine des inondations ou des glissements de terrain.

Source de données : Station météorologique d’Ebolowa (2022)

Figure 8 : Indices pluviométriques interannuels des hauteurs des pluies annuelles à Ebolowa.

La tendance de l’indice de précipitation est ascendante sur toute la période de 30 ans. Une période majoritairement dominée par les épisodes modérément secs entre 1991 et 1998 suivit d’une reprise d’humidité progressive proche à la normale jusqu’en 2012. Les précipitations connaissent donc des fluctuations importantes marquées par des déficits et des excédents pluviométriques supérieurs à la moyenne interannuelle. Ces fluctuations deviennent plus importantes à partir de la troisième décennie (2012-2021), car on y enregistre des extrêmes humides avec un indice élevé entre 1 et 3 et des années modérément sèches avec des indices déficitaires situés entre 0 et -1,05. On assiste donc à des précipitations intenses et de plus en plus abondantes qui affectent sur la sensibilité et l’équilibre des pentes (Saha, 2013) de New-Bell à travers l’hydrométrie et favorisent les crues abondantes de la rivière Bengo de la ville d’Ebolowa. L’analyse du système de saisons pluviométriques et la tendance moyenne des précipitations nous permettent

d’identifier les mois les plus pluvieux, la durée et les caractéristiques des saisons dans le but de leurs impacts sur les pentes abruptes, les bas-fonds marécageux et les rivières à l’origine de ces risques dans la ville d’Ebolowa.

Source de données : Station météorologique d’Ebolowa (2022)

Figure 9 : Distribution moyenne annuelle des précipitations dans la ville Ebolowa

La figure 9 montre qu’il pleut en moyenne tous les mois de l’année depuis 1992 dans la ville d’Ebolowa. Cette dernière est générée par un climat bimodal de type équatorial guinéen à quatre saisons. Deux saisons sèches, dont une dite longue qui va de décembre à février, et une saison dite petite, entre Juillet à Août. Ensuite deux saisons pluvieuses. La première est comprise entre Mars et Juin, et la seconde plus marquée, qui va de septembre à novembre. Les escarpements et les bas-fonds subissent donc les effets des fortes précipitations des deux saisons pluvieuses séparées par deux mois moins pluvieux avec des températures les plus basses de l’année. Notons ici que les faibles températures favorisent peu l’évaporation et les étiages dans un sol peu perméable comme celui que nous avons dans les bas-fonds d’Ebolowa. Ce qui fait en sorte que la saison pluvieuse

subséquente vient augmenter l'impact de la saison pluvieuse précédente dont les conditions n'ont pas complètement été dissipées sur les aléas. Résultat des courses, l'eau précipitée sous forme de pluies ne peut que s'évaporer, s'infiltrer, stagner ou ruisseler à la surface du sol affectant ainsi les formations superficielles et la roche mère des pentes pour constituer des alluvions dans les vallées et les inonder du fait de l'intensification et l'abondance des précipitations (Sabir, 1986). Les fortes pluies (environ 250mm) sur une période constituent un facteur qui peut déclencher des glissements de terrain car le sol sur la pente se retrouve saturée en eau. Pendant les pluies intenses, les inondations ont lieu dans les bas-fonds d'Ebolowa suite au ruissellement sur les pentes, dans les caniveaux et les drains artificiels vers les cours d'eau provoquant des inondations.

2.2. Les causes humaines

La croissance démographique

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) en 2005 montre un taux d'accroissement annuel des populations de 3,4% dans la ville d'Ebolowa. Ce taux est passé de 64 980 habitants en 2005, à approximativement 109 415 habitants en 2020 avec une projection de 197 050 habitants en 2035 (3^{ème} RGPH, 2005 et Institut National des Statistiques, 2010). La population d'Ebolowa est répartie dans un périmètre urbain délimité à 53,26 km² dont la densité en 2020 est estimée à 2055hab/Km² et pourrait atteindre les 3700hab/Km² en 2035. Ces résultats permettent d'apprécier le rythme d'accroissement de la population urbaine d'Ebolowa.

Source : PDU Ebolowa (2016) et Marguerat (1972)

Figure 10 : *Croissance et projection démographique dans la ville Ebolowa*

La forte croissance démographique observée dans la ville d’Ebolowa a fait en sorte que pendant la période de 15 ans allant de 2005 à 2020, que l’on ait une augmentation estimée à 44 435 habitant. L’augmentation rapide de la population dans la ville d’Ebolowa est synonyme d’agrandissement et de crise de l’espace avec une forte demande en logement. Pour le chef de bloc Nko’ovos II, Sa Majesté Anyam Lucien : *« depuis un certain temps, les gens viennent habiter dans les marécages parce qu’ils n’ont pas d’argent pour louer ou acheter les terrains dans les bons endroits (...) ici les terrains et les maisons sont moins chers, ce n’est pas le cas partout »*. La croissance démographique accélérée à Ebolowa a pour conséquence la ségrégation spatiale. Les pauvres s’entassent dans des escarpements et des bas-fonds marécageux ; donnant ainsi naissance aux bidonvilles dont on connaît les conditions d’hygiène qui laissent à désirer ; amplifiant dans la foulée la

vulnérabilité des populations aux risques d'inondation et de glissements de terrain.

Source : Enquête de terrain (novembre 2021)

Planche 1 : Situation à Amand VI, Jungle et Nko'ovos II

Discussion

Le tableau sombre peint en amont ne signifie pas que rien n'est fait. La réduction des risques et des catastrophes d'inondations et de glissements de terrain dans une ville en croissance comme Ebolowa est un grand défi à relever au regard des dégâts qu'ils causent. Une mobilisation de toutes les ressources disponibles est d'une importance capitale. En ce qui concerne la prévention des populations relativement à l'occupation anarchique des zones non-aedificandi, la Communauté Urbaine multiplie des stratégies à l'instar de l'érection des pancartes (photo 16) à l'effet de dissuader les populations à s'y installer.

Source : Zongo

Photo 2 : Pancarte de sensibilisation au quartier du Lac (Nko'ovos) à Ebolowa

S'inscrivant dans la même logique de sensibilisation les autorités de la ville (gouverneur, préfets, maires) font régulièrement des descentes pour évaluer la situation des inondations et des risques de glissement de terrain en demandant aux populations de quitter ces zones à risques. Cependant, sans solutions de recasement concrètes, ces populations n'ont pas d'autres choix que de demeurer sur les différents sites à risques. Il faut pourtant que des mesures efficaces soient élaborées pour éviter une situation analogue à celle de Ngouache à Bafoussam.

Conclusion et perspectives

Face à la vulnérabilité socio-spatiale à laquelle font face les populations des quartiers peuplés de la ville d'Ebolowa consécutivement à leur exposition aux inondations et glissements de terrain, la sensibilisation reste une alternative incontournable dans la perspective des solutions à long terme. Il va de soi que la plupart des populations occupant ces lieux sont analphabètes. Il convient pour cela d'adopter une approche plus

efficace qui consisterait par exemple à véritablement prendre appui sur des personnes ayant un ancrage territorial et qui jouissent d'une crédibilité auprès de ces populations, à l'instar des chefs de blocs, de secteurs ou de quartiers, qui pourraient par exemple sensibiliser en langues locales d'origine. Le problème n'est pas seulement de sensibiliser, mais également, comment sensibiliser, et qui porte le message de sensibilisation ? En faisant cette suggestion, nous avons à l'esprit le cosmopolitisme qui caractérise la ville d'Ebolowa. Ce qui induit que l'on y retrouve autochtones et allochtones confondus.

Références bibliographiques

ARTH Emile, 2006. La géographie sociale des milieux périphériques. L'exemple de la microrégion du Lac-Saint-Jean [Mémoire de Maîtrise en Études et Interventions Régionales, Université du Québec à Chicoutimi]. <https://constellation.uqac.ca/479/1/24732826.pdf>. Consulté le 07/03/2024

CARRE Claude, 2006. « Les évolutions en France dans la théorie et les pratiques d'une gestion territoriale du risque : l'application au cas des inondations », *Annales de géographie*, vol. 115, n° 648, p. 133-153.

LAWYER Lee, 2019. *Susceptibilité des versants au glissement de terrain, et évaluation des enjeux potentiels exposés à Bandja (ouest Cameroun)*. *EAS Journal of Humanities and Cultural Studies*. <http://www.easpublisher.com/easjhcs/>

MESCHINET de Richemond et REGHEZZA Magali, 2010. « La gestion du risque en France : contre ou avec le territoire ? », *Annales de géographie*, vol. 673, n° 3, p. 248-267.

NOWAMOOZ Hossein et MASROURI Farimah, 2007. « Retrait-gonflement d'un matériau argileux exposé aux cycles

d'humidification/séchage ». CFM 2007 - 18ème Congrès Français de Mécanique, Grenoble, France.

NWANA Obiona Chikezie, 1982. "Introduction to educational research for students-teachers" Ibadan, Heinemann Educational Books. Introduction to educational research for student-teachers in SearchWorks catalog (stanford.edu). Consulté le 24/02/2024.

OUEDRAOGO Jean NDIAYE René, 2008. La réductions des risques de catastrophes naturelles en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale : Perspectives locales, Enda RUP, dakar

ONU-HABITAT, 2000. *Profil urbain Yaoundé*

RUFAT Savarof, 2017. « Comment analyser la vulnérabilité aux inondations ? Approches quantitatives, qualitatives, Francophobes et Anglophones » *Annales de géographie* 2017/3 (N° 715), pages 287 à 312

SCARWELL Henry et LAGANIER Raymond, 2004 *Risque d'inondation et aménagement durable des territoires*, Lille, Presses Universitaires du Septentrion.

SABIR Mehdi, 1986. L'érosion hydrique et sa quantification [Mémoire de DEA : ressource en eau et aménagement, Université de Paris XI].

SAHA Tazoh, 2018. « Production des risques dits « naturels » dans les grands centres urbains du Cameroun », *Natures, Sciences, Sociétés*, 26, 4, 418-433.

DU RESPECT DE LA NATURE À SON ASSUJETISSEMENT : LA RAPPORT DE L'HOMME À LA NATURE À PARTIR DU CONTRAT NATUREL

Konan Serge Pacôme YASSUI

Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)

yassuip@gmail.com

Résumé :

Les crises écologiques sont devenues de plus en plus inquiétantes et suscitent un intérêt majeur de tous. Cette situation de précarité écologique, résulte en réalité du changement de comportement de l'homme face à la nature du fait de l'anthropocentrisme qui donne à l'homme le pouvoir domination sur le monde. Autrefois respectée et considérée comme partenaire, la nature est devenue aujourd'hui un objet de domination avec l'évolution des sciences et techniques. Cette exploitation excessive a mis en danger l'équilibre de la planète. Michel Serres propose un contrat naturel qui invite l'humanité à respecter et protéger efficacement la nature. Il appelle à un changement de mentalité afin de pouvoir instaurer un climat de paix entre l'homme et la nature qui serait comme un gage à la survie des générations futures.

Mots-clés : *Crise écologique- Homme- Domination- Exploitation- Nature- Humanité- Génération future- Contrat naturel*

Abstract:

Ecological crises have become increasingly alarming and are now a major concern for everyone. This state of ecological precariousness is actually the result of human behavioral changes toward nature, driven by anthropocentrism, which grants humans dominion over the world. In the past, nature was respected and seen as a partner, but with the advancement of science and technology, it has become an object of domination. This excessive exploitation has endangered the planet's balance. Michel Serres proposes a Natural Contract, urging humanity to respect and effectively protect nature. He calls for a shift in mindset to establish a peaceful relationship between humans and nature, ensuring the survival of future generations.

Keywords: *Ecological crisis - Humans - Domination - Exploitation - Nature - Humanity - Future generations - Natural Contract*

Introduction

La révolution industrielle du XVIII^e siècle est perçue comme un jalon majeur pour l'humanité, car elle offre des réponses à ses défis fondamentaux. Elle a permis à l'homme de faire des avancées rapides dans les connaissances scientifiques et techniques modernes, dans le but de maîtriser la nature. Cependant, ce processus de domination entraîne un risque, illustré par la dégradation rapide et profonde de l'environnement, dont la crise écologique est le résultat ultime. Cette crise compromet, en effet, de manière croissante les conditions de vie actuelles et, surtout, futures des êtres vivants.

Pour faire face à l'ampleur des crises écologiques contemporaines telles que le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions multiples, il devient indispensable de repenser le rapport de l'homme à la nature. Perçues pendant des siècles comme un repère stable et protecteur, la nature a été initialement respectée, voire sacralisée, par les sociétés traditionnelles. Mais avec le développement des progrès scientifiques et industriels, l'homme est devenu au fur et à mesure comme « maître et possesseur de la nature » (R. DESCARTES, 1976, p. 146). Cette domination, basée sur l'exploitation exagérée des ressources disponibles, a conduit l'humanité à des déséquilibres écologiques menaçant l'environnement, mais aussi l'avenir des générations futures.

La philosophie de la nature de Michel Serres s'inscrit dans cette dynamique de prise de conscience des différentes crises écologiques et les efforts à mener pour chercher à les résoudre. Il faut dire que la nature a une valeur intrinsèque et les humains devraient reconnaître et respecter cette valeur. Ainsi, dans ces dernières années, les problèmes écologiques sont au

centre des débats politiques, sociaux et même à l'échelle mondiale. De façon spécifique, ce problème signifie que la question de l'écologie telle que les crises environnementales, marquées par la destruction massive de la biodiversité représente un enjeu majeur pour notre monde actuel. Cet enjeu est lié au bon état de fonctionnement de la nature pour la construction de tout progrès social durable. Il est lié au fait que, dans le tourbillon des crises écologiques, « l'histoire globale entre dans la nature ; la nature globale entre dans l'histoire » (M. SERRES, 1992, p.18). Cette complexité en l'histoire de l'humanité et la nature nous conduit à une réflexion approfondie sur un nouveau contrat qui tienne compte de la fragilité de la nature. C'est dans cette optique que *Le contrat naturel* de Michel Serres, nous propose un changement de paradigme : établir un nouveau contrat entre l'homme et la nature sur la base des contrats sociaux qui ont construit les sociétés modernes. Il ne s'agit plus d'une quelconque domination de la nature, mais la reconnaître comme un allié avec des droits à respecter.

Par ailleurs, il est nécessaire de proposer une solution éthique fondée sur la responsabilité à l'égard de la nature et du futur. L'homme semble être ainsi le détenteur du passé, du présent et du futur de la nature à partir de son pouvoir de domination. La détention de cette temporalité fait de l'avenir de la planète et de la nature, la première obligation de l'homme à l'âge de la civilisation technicienne. Partant, la relation entre l'humanité et la nature suggère la nécessité de préserver l'équilibre écologique. L'homme apparaît comme le gardien de cette nature afin d'assurer une meilleure protection pour la génération future. C'est pourquoi, il faut souligner que l'homme est « le producteur de ce qu'il produit et le faiseur de ce qu'il sait faire, et plus encore le préparateur de ce qu'il sera bientôt capable de faire » (H. JONAS, 2008, p. 37). Cette perspective soulève des questions sur la responsabilité humaine, la coexistence harmonieuse avec la nature et les implications

éthiques. Ainsi, le problème central que nous voulons résoudre dans ce travail est le suivant : comment le rapport de l'homme à la nature est-il passé d'une relation de respect et cohabitation à une logique de domination ? La réponse à cette interrogation met en lumière des réponses aux questions subsidiaires, qui fondent notre travail. Les questions à analyser sont les suivantes : L'évolution historique du rapport de l'homme à la nature permet-elle de comprendre les crises écologiques ? Quelles sont les origines des différentes crises écologiques que connaît l'humanité ? Le contrat naturel de Michel Serres peut-il permettre de rétablir un équilibre durable ?

Dans ce travail, nous opterons pour les différentes méthodes suivantes : la méthode analytique, la méthode historico-critique et la prospective. La synergie de ces différentes méthodes vise à donner une consistance à notre démarche éthico-philosophique. Ainsi, la méthode analytique nous permettra de faire une analyse détaillée de l'évolution de la relation entre l'homme et la nature. Il s'agira d'examiner comment, la nature était respectée depuis l'Antiquité, puis a été soumise progressivement aux besoins de l'homme avec l'essor de la science et la technique. La méthode historico-critique permettra de revisiter une perspective historique et critique qui retracent les grandes étapes de cette transformations depuis les croyances anciennes qui vénéraient la nature, en passant par la révolution scientifique et industrielle, jusqu'à notre ère marquée par les crises écologiques. Dans cette optique, nous adoptons une posture critique face à l'exploitation excessive de la nature. Nous nous interrogeons sur les conséquences négatives de cette domination de la nature. Enfin, la méthode prospective est une démarche qui vise d'une manière rationnelle et créative à se préparer pour l'avenir. La prospective permet donc d'ouvrir des horizons pour mieux imaginer des changements futurs et la nécessité d'un nouveau modèle de cohabitation respectueuse avec l'environnement.

Cette approche est pour nous, une véritable réflexion sur la cohabitation harmonieuse initiale entre l'homme et son environnement. Mais cette cohabitation sera mise à l'épreuve avec les dérives de l'ère industrielle. Pour finir, nous revisiterons la nécessité d'explorer la voie d'un contrat naturel, garant d'un équilibre renouvelé témoignant d'une responsabilité universelle.

1. Le respect originel : une cohabitation harmonieuse avec la nature

1.1. Aux origines du monde à partir de la mythologie grecque

Depuis l'origine du monde, il faut dire l'homme vivait en harmonie avec la nature. Les sociétés primitives percevaient la nature comme un espace sacré, avec en son sein des entités vivantes dignes de respects. L'homme étant vulnérable faces aux différentes forces naturelles, développait des mythes, des rites et des croyances pour comprendre et respecter cet environnement qu'il considérait comme un partenaire plutôt qu'un adversaire. Les mythes permettaient aux grecs de se faire une représentation et une explication de l'origine du monde. En réalité, les mythes donnent aux hommes des explications aux diverses questions qu'ils se posent. Les mythes étaient considéré comme étant des récits où les connaissances véritables qui se mêlaient à « l'imaginaire, mais, en utilisant une logique spécifique, ils synthétisaient les rapports de l'homme avec le monde et exprimaient son attitude compréhensive envers celui-ci et envers lui-même » (Adriana NEACȘU, 2011, p. 16). Ainsi, les mythes permettaient d'expliquer le rapport que les hommes entretenaient avec la nature.

Le monde étant perçu comme un mystère qu'il fallait chercher à comprendre, à expliquer et à maîtriser, alors « la pensée grecque cherche alors de plus en plus à expliquer et à formuler l'énigme de l'univers » (Idem). C'était une période où

les hommes vouaient un respect à la nature tout en reconnaissant une relation d'interdépendance entre les différents êtres vivants. Cette nature n'était pas perçue comme étant une ressource infinie, mais plutôt comme un système complexe dont la préservation pouvait garantir la survie de toute l'humanité. Ce respect s'appuyait sur une forme de contrat tacite entre l'homme et la nature, où chaque partie devrait jouer un rôle et avait des limites à ne pas franchir.

Pour mieux comprendre l'origine du monde, les philosophes de l'antiquité s'appuyaient d'abord sur des cosmogonies qui se séparent de « la religion traditionnelle en même temps qu'elles s'unifient ; à partir de ces généalogies s'élabore la première réflexion scientifique fondée sur les observations de phénomènes élémentaires » (Claude-Henry du BORD, 2007, p. 4). Il faut souligner que ces philosophes étaient appelés « physiologues », c'est-à-dire des médecins. Ils étudiaient les phénomènes de l'univers car « leur étude de la nature leur permet de dégager une vérité sur les êtres et les choses » (Idem). À de leur étude des phénomènes de la nature, ces différents médecins vont chercher à soumettre la nature à des expériences afin de mieux comprendre son fonctionnement. Partant de cette pensée, nous assisterons à l'assujettissement de la nature par la science et la technique.

1.2. L'assujettissement de la nature par la science et technique

L'homme autrefois tirait parti des ressources offertes par la nature pour assurer sa survie. Cette nature est comme une mère nourricière pour les différents peuples. Ainsi, on peut affirmer que les êtres humains ont toujours été les principaux bénéficiaires des richesses naturelles, car « à l'origine, les hommes jouissaient des bienfaits de la nature à la manière des enfants, sans se poser de questions » (Winwood Reade, 2003, p. 5). Pour lui, la vie de ces hommes ressemblait à un jardin où il

suffisait de récolter les fruits que la nature offrait pour pouvoir à leurs besoins dans la mesure où « la terre leur donnât des végétaux, des arbres des fruits et l'eau du ruisseau étanchât leur soif » (Idem). Cette vie harmonieuse rappelle le jardin d'Éden, symbole d'abondance et de parfaite communion entre l'homme et son environnement. Cependant, cette harmonie va se transformer en désillusion, car l'homme cherchera à dominer la nature avec l'avènement de la science et la technique.

La relation entre l'homme et la nature a radicalement changé avec la révolution scientifique et industrielle. En effet, à partir de la période de la Renaissance, la pensée de Descartes et l'évolution des technologies ont profondément transformé la nature en objet de conquête. Grâce aux avancées scientifiques et techniques, l'homme en est venu à considérer la nature non plus comme un allié avec lequel il devrait coexister, mais comme une ressource à exploiter pour son propre bénéfice. Ainsi, pensant justifier les agressions qu'il fait subir à la nature à travers la violence qui, « loin de ne provenir que du détournement de la connaissance scientifique vers des technologies militaires, serait inhérente à la vision du monde qui caractérise la science » (Étienne KLEIN, 2019, p. 44). Avec cette conception cartésienne, la relation entre l'homme et la nature s'apparente à celle d'un parasite qui prélève sans jamais rendre. À l'inverse, la nature, selon l'analyse de Michel Serres dans *Le Parasite*, joue le rôle d'un hôte qui donne sans recevoir. Dès lors, la nature est perçue comme un territoire à soumettre afin de satisfaire les besoins humains. Aussi, porté par les avancées scientifiques et les prouesses techniques de l'ère moderne, l'homme n'a poursuivi qu'un seul objectif : domestiquer la nature, une vision dont Descartes fut l'un des précurseurs.

Pour Michel Serres, cette domination s'est intensifiée avec l'essor de la modernité. La nature qui était autrefois respectée et vénérée, est désormais fragmenté, exploitée et transformée afin de répondre aux besoins économiques et

industriels aujourd'hui grâce à la technique. Autrefois, la technique servait principalement à assurer la survie de l'homme, notamment à travers la pêche, la chasse et la fabrication d'outils en pierre pour s'adapter à son environnement et en tirer profit. Elle représente ainsi un moyen d'interagir avec la nature tout en l'exploitant. Cependant, avec la modernité, la technique s'est transformée en un instrument de contrôle, non seulement sur la nature, mais aussi sur l'homme et l'ensemble de la société. La modernité marque ainsi une transition entre une époque révolue et un nouvel ordre. Cette évolution résulte de l'intensification de l'usage des outils, dont la prolifération menace désormais non seulement leur créateur, mais aussi l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, la technologie s'imisce dans tous les aspects de la vie humaine puisque, « tous les domaines de l'existence portent profondément la marque de la technique moderne » (Marcel KOUASSI, 2013, p. 12). Il est clair que la technique a permis de développer les différentes productions industrielles. On assiste ici à un assujettissement de la nature qui se manifestera par déforestation, la pollution, l'urbanisation massive et la surexploitation des ressources naturelles dans la mesure où la technique a permis le désenchantement et le dévoiement de la nature.

La technique moderne a profondément transformé l'existence humaine en lui permettant d'exploiter la nature comme un vaste terrain d'activités multiples. Longtemps perçue comme un simple ensemble d'outils, de machines autonomes et de dispositifs facilitant l'action, la technique plaçait l'homme en position de maître et de contrôleur. Ainsi, une mutation progressive de notre rapport à la nature s'est opérée, bien que souvent inconsciente. Cette séparation entre l'homme et son environnement était perceptible dès le XI^e siècle, marquant une rupture croissante entre les deux, car on voyait : « des hommes dominant le monde autour d'eux, labourant, moissonnant, abattant des arbres, égorgeant des cochons » (Dominique

BOURG, 2018, p. 41). L'homme devient donc le maître et la nature finit par apparaître comme un stock de ressources à la disposition des hommes et de leurs activités. Partant, nous pouvons dire que Bacon et Descartes sont les premiers annonceurs d'une nouvelle conception du savoir. Avec ces deux penseurs, nous entamons une nouvelle ère tournée vers la transformation technique du monde. Désormais, le monde n'est plus un simple objet de contemplation, mais un espace à façonner et à modifier, parce que :

La technique moderne est un moyen inventé et produit par les hommes, c'est-à-dire un instrument de réalisation de fins industrielles au sens le plus large posé par l'homme, (ou) la technique moderne est, en tant que qu'instrument en question, l'application pratique de la science moderne de la nature, (ou encore) la technique moderne est la continuation progressive, graduellement perfectionnée, de la vieille technique artisanale selon les possibilités fournies par la civilisation moderne ou enfin la technique moderne exige, en tant qu'instrument humain ainsi défini, d'être également placée sous le contrôle de l'homme et que l'homme s'en assure la maîtrise comme de sa propre fabrication. (Jean-Pierre SÉRIS, 2013, p. 287).

Cela sous-entend que la technique moderne permet à l'homme de modifier la nature, car l'univers a perdu le caractère divin que lui attribuaient les anciens.

À partir du XVI^e siècle, le monde matériel n'est plus des interventions humaines. Les inventions techniques de cette époque, notamment les machines, étaient utilisées pour déjouer la nature et en extraire ses secrets. Au XVII^e siècle, cette tendance s'accroît : il ne s'agit plus seulement de percer les mystères de la nature, mais de la transformer activement.

L'homme cherche à « comprendre le fonctionnement de cette machine infiniment complexe » (Israël GIORGIO, 1996, p. 109). Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de se défaire des anciennes perceptions d'une nature distante et mystérieuse. L'intérêt de l'homme pour la nature était lié à l'intensification des activités essentielles à la société. Le développement rapide des techniques et du commerce nous conduit à penser qu'une compréhension approfondie de la nature est indispensable pour exploiter et la transformer de manière avantageuse. Ainsi, « la compréhension et la maîtrise de la nature, telles sont les racines fondamentales de la nouvelle science » (Idem, p. 116). La technique sera à la base des productions industrielles.

L'attitude de l'homme moderne envers la nature a évolué grâce à la technique. La nature n'est plus perçue avec respect, car l'approche de l'homme n'est plus passive mais elle est devenue désormais intrusive et agressive. Cette transformation des relations entre l'homme et la nature sera radicale au XVII^e siècle avec Descartes. Cette époque où l'on cherche de nouveaux moyens pour soumettre la nature à travers la technique. La nature n'est plus perçue comme une déesse ou une force mythique, mais elle désormais désignée par le terme matière à exploiter, c'est-à-dire « ce qu'on peut informer, transformer par nos activités » (Dominique BOURG, 2018, p. 43). Il y a donc un changement radical sans précédent de nos rapports à la nature.

Avec l'avènement de la technique moderne, l'idée de nature comme une divinité disparaît progressivement, laissant place à une conception de la nature comme objet destiné à être modifier et exploiter par l'homme. Dans cette optique, « cette idée de de la nature comme pure matière sera ensuite chose entendue » (Idem) par tous les êtres humains. Depuis l'origine du monde, le travail a toujours été au cœur de la relation entre l'homme et la nature. Les humains ont été autorisés à s'appropriier les ressources naturelles par le biais de leur travail, en prenant ce qui leur était nécessaire pour leur subsistance.

Ainsi, le travail de la terre est devenu un moyen fondamental d'appropriation du sol, permettant à l'homme non seulement de cultiver mais aussi de façonner l'environnement à son image, transformant la nature en un espace utile pour ces besoins. Cette interaction entre l'homme et la nature évoluée avec le temps, le travail agricole devenant essentiel pour domestiquer la terre et garantir la survie des sociétés humaines. On assistera à une nouvelle conception de monde avec de plus grande production d'énergie et de matières premières.

Le monde traverse une crise profonde en raison de la rupture que l'humanité a opérée avec la nature. L'homme, en oubliant que la Terre est la véritable garante de sa vie et de sa pérennité, a mis en péril non seulement ses efforts présents, mais aussi ses réalisations futures. Cette négligence a conduit à des actions destructrices qui menacent l'équilibre écologique et la survie des générations à venir. Dans ce contexte, l'être humain se trouve pris dans une contradiction profonde : d'une part, il poursuit des activités qui dégradent et détruisent le milieu naturel, et d'autre part, il reste dépendant de cette même nature pour sa subsistance et son bien-être. Cette ambivalence révèle un décalage entre la conscience de l'importance de l'environnement et les comportements qui continuent à l'endommager. Nous rentrons dans une nouvelle époque, celle de l'ère industrielle, marquée par des avancées technologiques majeures telles que l'invention du moteur à explosion et la découverte de l'énergie nucléaire. Ces révolutions technologiques ont non seulement transformé les modes de production et la quotidienne, mais ont ouvert la voie à des développements énergétiques puissants. L'ère industrielle, couplée à l'avènement de la thermodynamique, a modifié en profondeur notre rapport à la nature. L'utilisation des nouvelles sources d'énergie a permis une croissance économique sans précédent, mais elle a aussi entraîné une exploitation accrue des ressources naturelles, amorçant ainsi des changements profonds

dans l'équilibre écologique de la planète. Avec l'avènement de l'ère industrielle, « l'humanité est passé du « cheval-animal » au « cheval-vapeur » et a ainsi instauré la civilisation de la combustion dont on voit aujourd'hui les limites et le danger avec la raréfaction du pétrole » (Pierre RABHI, 2009, p. 19). Cette ère industrielle créera un bouleversement dans l'histoire de l'humanité.

En fait, au départ, l'intervention de l'homme sur la nature se limitait à combler ses propres insuffisances ou à reproduire ses mécanismes. Cependant, un changement radical s'est opéré lorsque, dans le livre de la genèse, l'homme a reçu l'injonction divine de se multiplier et de soumettre la terre. Cette directive biblique a profondément influencé la vision qu'il porte sur son environnement, instaurant une séparation nette entre l'humanité et le reste du monde. Ainsi, on peut voir dans cette perspective judéo-chrétienne une des origines de la crise écologique actuelle. En étant créé à l'image de Dieu, l'homme s'est perçu comme un être à part, détaché du règne naturel, et doté d'un pouvoir quasi absolu sur son environnement. Dès lors, la nature n'a plus été considérée comme un espace sacré ou un partenaire de vie, mais comme un simple réservoir .de ressources à exploiter selon ses besoins et ses désirs. Cette mentalité a conduit à une transformation profonde du rapport de l'homme à son milieu, où la domination et l'exploitation ont progressivement remplacé le respect et l'harmonie qui existaient auparavant. Un nouvel homme émerge, adoptant une relation inédite avec la nature. Celle-ci n'est plus un objet de contemplation, mais un territoire à dominer à travers la technique, les inventions artificielles et le développement industriel. C'est dans cette dynamique que Michel Serres s'interroge et tente d'apporter une réponse à la question suivante : « comment dominer notre domination, comment maîtriser notre maîtrise ? » (Michel SERRES, 1992, p. 251). Le développement de l'action sur la nature à partir de la maîtrise de

la technique a permis à l'homme de produire en grande quantité. Il faut dire l'homme, en se mettant au-dessus de la nature, a rompu l'équilibre fragile qui assurait la pérennité des écosystèmes.

2. Les conséquences de l'assujettissement et l'appel à un nouveau contrat

2-1- Les conséquences de l'assujettissement et des déséquilibres écologiques

Selon Michel Serres, l'assujettissement de la nature n'est pas sans conséquence. Michel Serres a porté une réflexion approfondie sur les déséquilibres écologiques. Il met en évidence les conséquences néfastes de l'exploitation intensive des ressources naturelles et du recours massifs aux technologies polluantes. Selon lui, cette approche prédatrice de la nature engendre une dégradation progressive de l'environnement, compromettant ainsi son équilibre. Il a également souligné l'impact croissant de l'urbanisation et l'expansion démographique sur les écosystèmes. La multiplication des infrastructures, la déforestation et l'extension des zones urbaines entraînent une destruction massive des habits naturels. Cette transformation du paysage contribue directement à l'appauvrissement de la biodiversité, provoquant la disparition progressive de nombreuses espèces animales et végétales, qui ne trouvent plus de conditions propices à leur survie. À travers ses analyses, Michel Serres alerte sur l'urgence de repenser notre rapport à la nature et de prendre conscience des conséquences irréversibles de nos actions sur l'ensemble du vivant. Partant de cette analyse, nous assistons à changements dans la nature avec des variations climatiques. C'est pour cette raison qu'il affirme : « les phénomènes rares y frappent, mais ne doivent pas nous étonner » (Michel SERRES, 1992, p. 17). La crise climatique a des conséquences sur l'environnement et aussi sur l'humanité.

Il est indéniable que les changements climatiques représentent un défi majeur pour l'humanité. Les êtres vivants sont de plus en plus exposés à des conditions extrêmes, avec des températures élevées et une pluviométrie imprévisible qui bouleversent les écosystèmes. À mesure que la température mondiale grimpe, la dégradation de la nature s'intensifie, menaçant la biodiversité et l'équilibre environnemental. C'est pourquoi le dérèglement climatique et les déséquilibres écologiques constituent aujourd'hui des enjeux cruciaux à l'échelle planétaire. Les scientifiques ont observé une accélération inquiétante du changement climatique au cours des dernières décennies, mettant en évidence ses effets destructeurs sur les ressources naturelles, les modes de vie et stabilité des écosystèmes. Face à cette réalité, une prise de conscience collective et des actions concrètes sont devenues indispensables pour limiter l'impact de ces bouleversements.

En fait, travers le développement technique et l'exploitation excessive des ressources naturelles, l'humanité s'expose à une multitude de menaces qui compromettent sa propre survie. Les répercussions de ces actions sont difficiles à anticiper, d'autant plus que les facteurs humains et naturels à l'origine des crises écologiques actuelles, notamment le réchauffement climatique, sont désormais bien identifiés. Aujourd'hui, ces conséquences sont d'autant plus évidentes qu'elles se manifestent de manière tangible dans notre quotidien. Les phénomènes climatiques extrêmes, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes rendent cette crise écologique impossible à ignorer. Ces conséquences sont visibles par tous comme le dit Yves Galland et Gil Roy en ces termes :

La fréquence des fortes précipitations augmente. Les sécheresses sont plus sévères et sur une plus longue étendue. Les glaciers fondent à vue d'œil. L'activité des cyclones tropicaux s'intensifie dans l'Atlantique

nord. Le climat change. Ce n'est plus une menace, mais un fait incontestable, malgré les affirmations de ceux qui assurent que le dérèglement climatique n'est qu'un phénomène cyclique et que l'humanité a déjà connu des situations comparables dans le passé. (Yves GALLAND et Gil ROY, 2009, p. 15).

Nous observons aujourd'hui les effets désastreux des crises écologiques à l'échelle mondiale. Ces bouleversements constituent une menace directe non seulement pour l'humanité, mais aussi pour l'ensemble de la biodiversité. Il est urgent d'agir, car le cycle naturel de la planète subit des altérations profondes, dont certaines pourraient être irréversible. Notre environnement est en danger en raison de multiples agressions comme : la déforestation massive, les sécheresses prolongées, l'exploitation abusive des terres, la pollution sous toutes ses formes et les incendies de forêts. Ces phénomènes, en s'accéléralant, fragilisent la planète et compromettent l'équilibre vital dont dépendent toutes les espèces, y compris l'homme. En matière de pollution, certaines industries ont un impact particulièrement destructeur sur l'environnement. Un exemple marquant est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, dont les conséquences ont été dramatiques. L'explosion du réacteur a entraîné une contamination massive de l'environnement, exposant les populations locales à de graves risques sanitaires. À court terme, cet incident a provoqué de nombreuses maladies, des décès et une détérioration immédiate de la faune et de la flore. À long terme, les effets des radiations ont engendré des mutations génétiques et des anomalies congénitales, affectant plusieurs générations.

En plus, il est également important de souligner que la déforestation joue un rôle majeur dans l'aggravation des périodes de sécheresse. En détruisant les forêts, qui régulent le climat et retiennent l'humidité du sol, l'homme contribue à

l'assèchement progressif des terres, accentuant ainsi les épisodes de sécheresse extrême. Les conséquences de ces sécheresses se manifestent d'abord sur les populations humaines, notamment les plus vulnérables. Les enfants et personnes âgées, dont la santé est plus fragile, souffrent particulièrement des températures élevées et du manque d'eau. Par ailleurs, la faune et la flore subissent également de lourds impacts : la rareté de l'eau affaiblit les écosystèmes, met en danger les animaux qui peinent à survivre et assèche la végétation, provoquant la mort des arbres et la dégradation des sols. Or, il est clair que « sans plantes, il n'y aurait pas de vie sur la Terre » (Jean-Marie PELT et Gilles-Éric SÉRALINI, 2006, p. 33). Il est important de souligner qu'une végétation asséchée constitue un environnement favorable aux incendies et « sans elles pas d'air respirable, pas de nourriture, ni de céréales, de fruits, de légumes ou de viandes – car les animaux d'élevage se nourrissent de plantes » (Idem).

Il est indéniable que la déforestation entraîne des effets irréversibles sur la biodiversité. En plus de provoquer la disparition de nombreux habitats naturels, elle contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre, jouant ainsi un rôle déterminant dans l'accélération du réchauffement climatique. Pourtant, « l'Univers connu semble un quasi-désert : vides intergalactiques, planètes sans vie, atmosphères invivables. Nous vivons sur la seule oasis connue à ce jour : la Terre » (Jean-Marie PELT et Gilles-Éric SÉRALINI, 2006, p. 39). Si cette oasis venait à être détruite, l'humanité elle-même serait en grand danger. En effet, les forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat en absorbant le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, contribuant ainsi activement à la lutte contre le réchauffement climatique. On peut considérer les forêts comme de véritables réservoirs de carbone, car elles stockent ce dernier sous différentes formes : dans la biomasse vivante (arbre, plante), dans la biomasse morte (bois mort, feuilles tombées) ainsi que dans les matières organiques en

décomposition et les sols. Ce stockage repose sur un ensemble de processus naturels, tels que la photosynthèse, la respiration, la transpiration des plantes, la décomposition des organismes et la combustion de la matière organique. Ces mécanismes permettent un échange constant de carbone entre la forêt et l'atmosphère, jouant ainsi un rôle fondamental dans l'équilibre écologique de notre planète. Le fonctionnement des écosystèmes forestiers permet un recyclage naturel du carbone, contribuant ainsi à l'équilibre climatique. Cependant, le constat est alarmant, les forêts subissent une exploitation excessive de la part des populations. L'expansion agricole, en particulier, demeure la principale de la déforestation à l'échelle mondiale, entraînant la destruction progressive de ces écosystèmes.

Par ailleurs, il paraît évident que les crises actuelles de l'humanité auraient été annoncées dans la Sainte Bible. Ce constat est d'autant plus troublant lorsqu'on observe la prédiction faite par le Christ, qui semble résonner avec les bouleversements que nous connaissons aujourd'hui. Et cette prédiction qui concerne de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. En effet, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques se produisent de plus en plus fréquemment. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il ravage tout sur son passage avec ses coulées de lave destructrices. Serres a donc raison de dire qu'« on n'arrête pas un volcan, sa coulée de lave et sa pluie de cendres » (Michel SERRES, 2013, p. 56). Ces dernières années, les catastrophes naturelles ont causé d'importants dégâts, touchant même des régions qui en étaient auparavant épargnées. Aujourd'hui, notre monde demeure en perpétuelle menace face aux impacts grandissants des crises écologiques.

2-2 - L'appel à un nouveau contrat pour la protection de la nature

Michel Serres suggère de substituer la théorie du contrat social par celle du contrat naturel, mettant en lumière notre interdépendance avec le monde. Selon lui, ce contrat repose sur une relation fondée sur le respect de l'environnement sur une prise de conscience de notre rôle au sein de la nature. Dans cette perspective, il plaide pour un véritable changement dans notre manière de penser et d'agir au sein de la société, considérant qu' « une fois acquises, ou à peu près, la maîtrise et la possession de la nature finissent par ceci que la nature nous possède et nous maîtrise à peu près » (Michel SERRES, 2009, p. 37). C'est pourquoi Serres préconise d'abandonner la logique d'exploitation de la nature au profit d'une approche fondée sur la reconnaissance et le respect réciproque.

Le contrat naturel repose sur le principe selon lequel les êtres humains ont des besoins essentiels tels que l'alimentation, le logement, les soins de santé, l'éducation et la protection contre les dangers naturels. La satisfaction de ces besoins est indispensable pour garantir leur liberté et leur autonomie. De plus, ce contrat reconnaît la dimension sociale de l'existence humaine en intégrant les interactions entre les individus, les communautés et la nature. Il marque une évolution significative par rapport aux approches précédentes, en insistant sur l'importance d'un équilibre entre l'homme et son environnement, c'est-à-dire « du local au global et au rapport renouvelé que nous entretenons désormais avec le monde, notre maître jadis et naguère notre esclave, toujours notre hôte en tous cas, maintenant notre symbiote » (Michel SERRES, 1992, p. 67). Il est essentiel de comprendre que le contrat naturel repose sur le principe de l'interdépendance des êtres humains. La satisfaction de leurs besoins ne peut se faire sans une

coopération et une relation harmonieuse avec la nature, fondées sur la solidarité et le respect de l'environnement.

Le contrat naturel vise à défendre une nouvelle approche qui intègre les vivants, les objets inanimés et la nature. Dans cette perspective, il convient de concevoir ce contrat comme un accord entre les humains et les choses, entre la nature et les différents pays, à l'instar du contrat social qui, autrefois ne liait que les êtres au sein des nations. L'objectif du contrat naturel est de promouvoir une éthique environnementale révisée, qui remet en cause la conception traditionnelle de la nature comme une entité distincte et séparée de l'humanité, au profit d'une vision plus intégrée et respectueuse de notre relation avec le monde actuel.

De même, il est important de noter que le contrat naturel proposé par Serres est d'ordre métaphysique, car il nécessite à la fois le dépassement de la nature locale et la reconnaissance de notre appartenance à un ordre global. C'est pourquoi Serres « appelle ce contrat naturel métaphysique, parce qu'il va au-delà des limitations ordinaires des diverses spécialités locales, et, en particulier, la physique » (Idem, p. 78). Le nouveau contrat applique le pari pascalien à un contexte naturel et historique, en reconnaissant l'existence d'une catastrophe globale immense :

Si nous jugeons nos actions innocentes et que nous gagnions, nous ne gagnons rien, l'histoire va comme avant ; mais si nous perdons, nous perdons tout [...]. Qu'à l'inverse nous choisissons notre responsabilité : si nous perdons, nous ne perdons rien ; mais si nous gagnons, nous gagnons tout...
(Michel SERRES, 1992, p. 19).

De la même manière que le contrat social, le contrat naturel demeure une convention abstraite. Il établit un équilibre entre les forces de la nature et la puissance de l'humanité. Michel

Serres écrit à cet effet : « virtuel et signé au même titre que les deux premiers, puisqu'il semble bien que les grands contrats fondamentaux demeurent tacites, le contrat naturel reconnaît un équilibre entre puissance actuelle et les forces du monde » (Idem, p. 78). Cela pour dire que le contrat naturel fait de l'homme le gardien de l'équilibre naturel en s'appuyant sur le droit. Le contrat naturel traduit l'idée d'un appel à la modération, à la préservation des écosystèmes et à une utilisation responsable des ressources naturelles disponibles. Selon Serres, bien que la science et la technique aient contribué à l'assujettissement de la nature, elles peuvent jouer un rôle déterminant la transition vers un rapport plus équilibré et respectueux de la nature.

Le contrat naturel invite chaque homme à réfléchir à sa propre responsabilité et à l'impact de ses choix de vie sur l'environnement. Il met l'accent sur l'urgence d'une action collective et immédiate, car il est clair que l'inaction face aux crises écologiques met en péril l'avenir de la planète. Ainsi, la protection de la nature ne relève plus seulement d'une bonne volonté, mais d'un impératif moral et pratique pour garantir un avenir harmonieux entre l'homme et son environnement. Le contrat naturel apparaît comme une véritable voie de réconciliation entre l'humanité et la terre, tout en visant à assurer une coexistence respectueuse et durable de la nature.

Conclusion

La réflexion portant sur l'évolution du rapport entre l'homme et la nature, en passant de son respect à son exploitation a permis de comprendre les profonds bouleversements qui ont lieu dans le monde. Autrefois, la nature qui était perçue comme une entité sacrée, à respecter, voire même à vénérer, est devenu aujourd'hui un équilibre fragile, un simple objet à maîtriser et à transformer grâce à l'essor des progrès techniques. Avec l'évolution des sciences et des techniques,

cette relation s'est transformée en une relation de soumission et de domination avec les ressources à exploiter à sa guise et sans contrôle. En fait, ce changement d'attitude vis-à-vis de la nature a conduit à une exploitation démesurée des ressources naturelles, provoquant ainsi de graves déséquilibres écologiques tels que la pollution, la déforestation, le réchauffement climatique et même l'extinction des certains espèces animales et végétales.

Pour faire face à cette crise, Michel SERRES nous propose un nouveau avec le contrat naturel, qui s'inspire lui-même du contrat social. Ce contrat naturel va s'inscrire dans la perspective de rompre avec ce silence lié aux différentes crises écologiques. Pour ce faire, il nous invite à vivre de façon symbiotique avec la nature, dans un rapport de partenariat entre l'homme et son environnement. Il faut dire que ce contrat repose aussi la reconnaissance de notre interdépendance avec le monde extrahumain et d'agir en toute nécessité avec responsabilité. Il ne sera plus question de considérer la nature comme un simple objet passif soumis à notre volonté, mais comme un partenaire avec lequel nous devons cohabiter de façon harmonieuse. Pour cette raison, Michel SERRES nous invite à penser et à repenser notre rapport au monde en laissant notre intérêt purement utilitaire afin d'adopter une approche éthique, respectueuse et durable. En somme, il est important de souligner que l'enjeu est de taille dans la mesure où il s'agit de garantir la survie des écosystèmes, mais aussi celle de l'humanité tout entière pour nous et les générations futures.

Références bibliographiques

- BORD Claude-Henry**, 2007, *La philosophie*, Eyrolles, Paris
BOURG Dominique, 2018, *Une nouvelle Terre. Pour une autre relation au monde*, Éditions Desclée de Brouwer, Paris
DESCARTES René, 1976, *Discours de la méthode*, Bordas, Paris

- GALLAND Yves avec ROY Gil**, 2009, *Révolution aéronautique, le défi de l'environnement*, Pearson, Paris
- JONAS Hans**, 2008, *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, trad. Jean Greisch, Cerf, Paris
- KLEIN Étienne**, 2019, « Michel Serres ou la science des passerelles », in *Études*, S.E.R., 2019/9, pp. 43-52
- KOUASSI Marcel**, 2013, *Heidegger et la question du transfert des technologies en Afrique*, CRESTE Éditions, Abidjan
- NEACȘU Adriana**, 2011, *Histoire de la philosophie ancienne et médiévale*, L'Harmattan, Paris
- PELT Jean-Marie et SÉRALINI Gilles-Éric**, 2006, *Après nous le déluge ?*, Flammarion, Paris
- READE William Winwood**, 2003, *Le voile d'Isis ou les mystères des druides*, trad. par Rebecca NAKACHE, Arbre d'Or, Genève
- RABHI Pierre**, 2009, *La part du colibri. L'espèce humaine face à son devenir*, Éditions de l'Aube, Paris
- SÉRIS Jean-Pierre**, 2013, *La technique*, PUF, Paris
- SERRES Michel**, 1992, *Le Contrat naturel*, Champs essais-Flammarion, Paris
- SERRES Michel**, 1994, *Éclaircissement. Entretien avec Bruno Latour*, Flammarion, Paris
- SERRES Michel**, 2009, *Le Temps des crises*, Éditions Le Pommier, Paris
- SERRES Michel**, 2013, *Biogée*, Le Pommier, Paris

ÉTHIQUE ET HUMANISATION DE LA GUERRE DANS LE CONTEXTE AFRICAIN

Lambert OULE

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
lambertoule@gmail.com

Résumé :

La guerre est un phénomène intrinsèquement lié à la nature humaine. Les hommes, dans leur vécu quotidien, ont toujours cohabité avec qu'elle. Depuis les sociétés passées jusqu'à celles actuelles, aucune d'elles n'a fait l'économie de la guerre. Ainsi, le désir de guerre semble s'inscrire dans l'essence morale et rationnelle de l'homme. Étant donné qu'elle est inhérente à la vie des hommes, ceux-ci, c'est-à-dire les hommes ont pris l'initiative de l'humaniser pour la rendre conforme à la raison. Cependant, dans bon nombre de cas, tout comme en Afrique, cette entreprise d'humanisation de la guerre qui passe par le respect scrupuleux des codes, des principes et de l'éthique de la guerre, n'est pas toujours observée au point où nous remarquons de divers conflits armés dans les sociétés africaines qui ne riment pas avec les normes du droit humanitaire. La présente contribution, par le biais d'une double démarche analytique et critique, a pour enjeux, de montrer de prime abord, l'état des guerres politiques au sein des sociétés africaines. En outre, montrer les résultantes de ces guerres inhumaines en Afrique. Pour enfin, préconiser les perspectives du respect de l'éthique et principes de guerre en Afrique.

Mots clés : *Afrique- conflit armé- éthique- guerre- humanisation*

Abstract:

War is a phenomenon intrinsically linked to human nature. Humans, in their daily lives, have always coexisted with it. From past societies to present ones, none of them has avoided war. Thus, the desire for war seems to be part of the moral and rational essence of man. Given that it is inherent in human life, they, that is, men, have taken the initiative to humanize it to make it consistent with reason. However, in many cases, as in Africa, this endeavor to humanize war, which involves scrupulous respect for the codes,

principles, and ethics of war, is not always observed to the point where we notice various armed conflicts in African societies that do not rhyme with the norms of humanitarian law. This contribution, through a dual analytical and critical approach, aims to demonstrate, first and foremost, the state of political wars within African societies. Furthermore, it highlights the results of these inhumane wars in Africa. Finally, it advocates for the prospects of respecting the ethics and principles of war in Africa.

Keywords: *Africa - armed conflict - ethics - war - humanization*

Introduction

« La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort : la conservation ou la perte de l'empire en dépendent ; il est impérieux de le bien régler. Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui la concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher. » (S. TZU, p. 1.). Du francique au XI^e siècle « werra », la guerre désigne « trouble, dispute, querelle, désordre, guerre ». Du latin « bellum » qui signifie "guerre" d'où est dérivé belliqueux, belliciste, belligérant et du grec « polemos » qui veut dire « guerre », et qui a donné polémique, polémiste, polémologie (l'étude de la guerre). La guerre renvoie généralement à un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués, comme des États. Elle peut également renvoyer à un conflit armé entre deux factions de populations opposées à l'intérieur d'un même État telles que : la guerre de religion, la guerre juridique, la guerre civile, la guerre de siège, la guerre ethnique, guerre révolutionnaire ou subversive ou de sécession, guerre offensive, guerre défensive. Dès lors, la guerre peut être appréhendée de diverses manières. Nous sommes tentés de dire que c'est une fatalité liée à l'essence de l'homme. Elle devient à cet effet, le propre de toutes les sociétés qui peuplent le globe. En cela la guerre est vue comme une façon de faire la politique ou du moins une manifestation de la pratique politique comme le souligne

d'ailleurs Clausewitz : « la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens ». (C. V. CARL, p. 16.).

Puisqu'elle est inséparable de la politique voire de l'existence humaine, le commun des mortels a pris l'initiative de poser des codes, principes et règles qui pourront mieux la réguler dans sa pratique afin de la rendre conforme à la raison, sinon de l'humaniser et éviter la destruction massive des biens matériels et surtout de nombreuses pertes en vie humaine au cours de son entreprise et accéder par la suite à un climat de paix. Alors, dès le XVIII^e siècle, Jean-Jacques Rousseau essaie déjà d'attirer l'attention de ses contemporains sur la manière de traiter l'autre, c'est-à-dire son ennemi au cours de la guerre. À partir de la pensée suivante nous saisissons la volonté de Rousseau à poser les fondements du droit international humanitaire : « nous poserons les vrais principes du droit de la guerre » (J.J ROUSSEAU, p.72.).

La guerre est un phénomène très dangereux qu'il faut à tout moment de notre existence la penser pour éviter ses revers. Ainsi, réfléchir sur ses principes pour orienter humainement sa pratique reste plus qu'une nécessité. « La guerre ne donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit qu'il n'a pas ne peut fonder celui de les asservir » (J.J ROUSSEAU, p.69). La Convention de Genève de 1949 qui s'inscrit de plein pied dans le droit international humanitaire rime parfaitement avec le projet rousseauiste de création des principes du droit de la guerre. Nonobstant l'existence de ces variétés de codes, principes et règles pour la conduite des conflits armés, plusieurs guerres de divers ordres qu'a connu l'humanité, ne respectent pas, ou du moins ne font aucun cas du droit international humanitaire. L'humaine condition est généralement mise aux oubliettes dans l'entreprise guerrière, ce qui engendre inéluctablement la souffrance et la misère des populations. Tel est le cas du continent noir qui, depuis la conquête coloniale jusqu'ici, est devenue le théâtre de ces

guerres inhumaines. L'Afrique a du mal à obéir et à appliquer rigoureusement les règles du droit international au cours des guerres, pour ne pas dire qu'elles sont mal exécutées dans les pays africains. La guerre est la monnaie courante de bon nombre d'États africains. De multiples phénomènes engendrent les conflits incessants en Afrique et ces guerres se déroulent généralement dans des conditions déplorables avec leur cortège de morts et de destructions indescriptibles des biens. Même en ce XXI^e siècle des pratiques telles que le terrorisme qui sème la terreur et la désolation au sein des populations africaines, est une forme de guerre qui fait fi de toutes les règles en vigueur régissant l'activité guerrière. Dans ce cas, il importe d'interpeller l'ensemble des acteurs de la politique nationale et continentale à veiller au respect et à l'application minutieuse des principes et règles du droit international humanitaire avant, durant et après la pratique de la guerre en Afrique. Mais, l'Afrique est-elle véritablement outillée à respecter l'éthique et l'humanisation de la guerre ? Alors, comment rendre effectif l'humanisation de la guerre en Afrique ?

Loin de prôner ou de valoriser la guerre, les objectifs de cette réflexion consistent à mener l'ensemble des peuples africains à une prise de conscience des dangers liés au non-respect de l'éthique et de l'humanisation de la guerre qui constituent une grave atteinte à la dignité humaine dans notre monde africain d'une part ; à baliser la pratique du droit international humanitaire au sein de nos États pour une réelle rationalisation et humanisation de la guerre en Afrique dans l'optique de parvenir à la paix d'autre part.

Cette contribution est pour l'essentiel, une réflexion qui se base sur une démarche d'analyse et de critique des difficultés relatives au non-respect des principes et règles de la guerre issus du droit international humanitaire, en outre, elle est le lieu idéal pour exposer les dérives résultant du non-respect de l'éthique de la guerre et du droit international humanitaire dans la pratique

des conflits armés en Afrique, et enfin, montrer l'urgence et la nécessité d'humaniser la pratique de la guerre à travers le respect scrupuleux de l'éthique de la guerre et des principes du droit international humanitaire au sein des pays africains.

1-L'état des guerres politiques au sein des sociétés africaines

1.1. Les conflits armés à l'ère coloniale

Il est vrai que la guerre est indissociable des communautés humaines, mais les hommes étant des êtres dotés de conscience et de raison, ont pris l'initiative d'élaborer ses principes et règles pour la rendre moins douloureuse, moins meurtrière et moins dévastatrice afin de favoriser la paix. Cependant, le triste constat est que plusieurs guerres menées au cours des siècles au sein de diverses sociétés, font fi de ces codes régulateurs de la pratique de guerre. Tel est le cas des guerres de conquête et de colonisation qu'a connu l'Afrique au cours de son histoire. En effet, le continent noir a été sujet à la domination occidentale et cette emprise métropolitaine s'est effectuée par le biais des guerres sanglantes qui ont endeuillé de multiples familles en Afrique. Alors, « Quelles entrailles d'homme ne seraient émues à ces tristes objets ; mais il n'est plus permis d'être homme et de plaider la cause de l'humanité. La justice et la vérité doivent être pliées à l'intérêt des plus puissants, c'est la règle. ». (J.J ROUSSEAU, p. 23.). L'Afrique en a fait l'expérience avec les puissances occidentales. Dès sa découverte par les occidentaux, l'Afrique a été l'objet de convoitise pour les autres continents, ceci, du fait des richesses incommensurables qu'elle regorge. C'est en fait ses richesses indéchiffrables qui ont séduit le reste du monde à aller à sa conquête et cette exploration s'est faite de façon violente à travers des guerres inhumaines et meurtrières. Ces conflits armés ont pratiquement secoué toutes les régions d'Afrique. « En juin 1910, deux massacres de populations civiles désarmées eurent lieu à quelque jour de

distance, dans les régions des Abbey et des Attié du sud-est de la Côte d'Ivoire ». (Peuples en larme)

Au cours de cette période de conquête, ceux qui se proclament aujourd'hui défenseurs des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ont commis plusieurs actes d'atrocité, ils se sont montrés plus cruels, voire mêmes plus sauvages que les barbares qu'ils sont venus apprivoiser. En fait,

Le lieutenant Alessandri, dès son arrivée, fit appeler quatre notables et leur demanda de lui livrer les gens d'EKoupé. Il les fit ensuite attacher et enfermer. (...). Trois hommes, un enfant de dix ans et trois femmes furent tués à coups de fusil et eurent la tête tranchée ensuite avec la machette. (...). Trois femmes sont mortes dans la forêt des suites de leurs blessures. Le nombre des morts s'élève à onze. Le village fut brûlé. (Peuples en larme)

Or, le droit international humanitaire qu'ils prétendent défendre et prôner est un ensemble de règles et principes qui protègent les personnes sans défense durant les conflits armés. Ce droit permet de limiter les moyens et les méthodes utilisés pendant la guerre. Et ces règles fixées par la Convention de Genève étaient déjà en vigueur dès le 22 août 1864. Ces règles interdisent les attaques contre les civils et leurs biens. Cependant, les envahisseurs coloniaux ont mis aux oubliettes ces principes et ce sont attaqués inhumainement aux peuples africains. Ce sont d'ailleurs face à ces actes immondes que Rousseau manifestait son indignation dès le XVIII^e siècle en ces mots :

J'élève les yeux et regarde au loin. J'aperçois des feux et des flammes, des campagnes désertes, des villes au pillage. Hommes farouches, où traînez-vous ces infortunés ? J'entends un bruit affreux ;

quel tumulte ! Quel cri ! J'approche ; je vois un théâtre de meurtres, dix mille hommes égorgés, les morts entassés par morceaux, les mourants foulés aux pieds des chevaux, partout l'image de la mort et de l'agonie. C'est donc le fruit de ces institutions pacifiques ! La pitié, l'indignation s'élèvent au fond de mon cœur. (J.J ROUSSEAU, p. 45.)

Les civilisés qui sont venus éclairer l'Afrique, apporter leur civilisation aux peuples africains n'ont fait aucune preuve d'humanité dans leur mode de conquête. Comme susdit, ils n'ont tenu compte du fait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ces occidentaux ont mis au second banc l'humaine condition et ont foulé aux pieds la dignité de l'africain qu'ils considèrent d'ailleurs comme un animal. Cette époque a été une fois de plus, un moment très difficile pour le continent noir. Car, l'Afrique se voyait encore se vider de sa substance vitale. Elle voyait ses fils et filles périr sous l'influence coloniale. Le colon s'était vraiment érigé en un véritable monstre contre les chers fils d'Afrique. Les guerres coloniales ont sévi cruellement le peuple noir dans sa majorité. En suivant les lignes ci-après, nous parvenons à l'évidence que l'animalité occidentale s'est sincèrement appesanti sur le monde africain au cours de cette pénible colonisation :

Le Lieutenant arrive à Diapé où on ne l'attend pas. Il place des tirailleurs à la porte des cases, il envoie des tirailleurs qui tirent des coups de fusil. Les sentinelles rassemblent dans une cour les femmes et les enfants les fusillent à bout portant, ils leur coupent ensuite la tête. Les jeunes gens se sauvent. On tire sur eux. Quelques-uns sont blessés et vont mourir dans la forêt. Il y a cinquante-quatre morts,

vingt hommes, vingt-deux femmes, 5 petits garçons, 7 petites filles. (...). Des enfants ont été tués sur le dos de leur mère. (REMONTAGES. T)

Quel qualificatif pouvons-nous employer pour faire mention d'une telle barbarie humaine, contre l'espèce humaine ? Mais, où ont-ils enfoui les droits de l'homme et du citoyen pour se montrer aussi impitoyables aux yeux des africains ? L'Afrique a depuis toujours été le principal champ des guerres insensibles qui ne riment avec aucune norme de moralité. Même, après le départ de ces éclaireurs meurtriers du continent, l'Afrique continue d'être le théâtre des conflits armés non conventionnels.

1.2. Les guerres postcoloniales en Afrique

Tout comme les guerres bestiales de l'époque coloniale, l'Afrique a connu des périodes de troubles inhumaines après l'obtention de son indépendance et est toujours traversée par des conflits armés odieux. Les cas de violations des principes et règles de guerre sont actuellement inestimables dans les pays africains. La vie est banalisée au sein du monde africain, « à partir de maintenant, une goutte de pétrole vaudra plus qu'une goutte de sang » (E. LAURENT, p. 47.) sur la terre africaine. L'homme est en réalité chosifié en Afrique, c'est la raison pour laquelle l'on n'accorde aucune grande importance à la vie dans bien de cas chez les peuples noirs. Pour le gain, on préfère ne pas mettre l'accent sur la valeur de la vie mais au contraire user de tous les moyens possibles pour assujettir l'autre. Le Libéria, la Somalie, la Sierra Léone, le Rwanda, l'Angola ont profondément été marqués par des guerres de libération nationale, guerres interétatiques postindépendances, des guerres civiles qui ne respectaient pas les principes de l'éthique de la guerre et qui ont engendré de milliers de morts et de déplacés. Il y a eu : la « guerre régionale, guerre civile, guerre interne, guerre de sécession, guerre urbaine, guerre asymétrique, guerre de

guérilla, guerre totale, guerre limitée, (...), conflit armé, conflit majeur, conflit latent, lutte armée, rébellion, insurrection, crise aigüe, affrontement militaire... » (C. P. DAVID, p. 144.).

Cela dit, « entre 1970 et 2002, l'Afrique a été le théâtre de 35 guerres dont une grande majorité étaient des conflits internes. En l'an 2003, 20 % de la population africaine et 15 pays étaient concernés par la guerre » (P. HUGON), et ces conflits armés étaient pour la plupart des guerres déshumanisantes car elles n'obéissaient pas à l'éthique de la guerre et aux règles du droit international humanitaire. Pendant ces différentes guerres, les enfants sont généralement utilisés comme soldats, les civils sont attaqués ainsi que leurs biens et les prisonniers de guerre sont exposés aux tortures et aux traitements inhumains. Sans oublier les nombreux cas de viols et autres formes de violence sexuelle : les abus sexuels, l'esclavage sexuel à l'égard des enfants, des jeunes filles et des femmes. Voici un témoignage choquant : « À Butare, le 25 avril 1994, Pauline Nyiramasuhuko, ministre de la Famille et de la Promotion féminine, encourageait des miliciens à violer les femmes avant de les tuer. Selon le témoignage de l'un d'entre eux, Foster Mivumbi, la ministre disait : « Avant de tuer les femmes, vous devez les violer » » (LANDESMAN, p. 2003).

Si notre continent se portait bien on allait pouvoir éviter de rendre la pratique de la guerre inhumaine, c'est-à-dire faire la guerre sans qu'il y ait l'effusion de sang et des actes ignobles qui l'accompagnent comme le pense Rousseau. Comment les êtres pensants que nous sommes, pouvons-nous agir de cette sorte. Humainement,

Il est impardonnable que les enfants fassent l'objet d'attaques, soient violés et soient assassinés sans que notre conscience soit révoltée ou notre sens de la dignité humaine ébranlé. Il s'agit là d'une crise fondamentale de notre civilisation. L'impact des

conflits armés sur les enfants doit être le souci de chacun et est la responsabilité de chacun.”

(M. GRAÇA, p. 317.)

Les guerres de l'Angola de 1975, du Libéria sous le régime de Samuel Doe de 1989, la guerre de la Somalie de 1978, celle de la Sierra Léone du 23 mars 1991, ainsi que le génocide Rwandais de 1994 ont été les lieux de la manifestation de l'inhumanité en Afrique. Au cours de ces différentes guerres les hommes ont assisté à toutes sortes de violations des droits humains. L'exemple du Rwanda ci-dessous en dit plus : « Des centaines de milliers de Tutsi ont été massacrés de façon systématique, quelques heures seulement après l'assassinat du président. C'est le FPR qui mettra fin au génocide de 1994 en infligeant une défaite aux autorités civiles et militaires responsables des campagnes de tueries ». (A. DES FORGES). Le départ des colons de l'Afrique qui devrait être un soulagement pour l'homme noir, a été au contraire le début d'une nouvelle série de désolation et de misère pour le continent. Ainsi, l'accession à l'indépendance n'était pas en réalité la clé du bonheur des peuples africains. Car, la course au pouvoir deviendra de nouvelles origines des hostilités et de violences meurtrières parmi les africains. L'homme noir qui devrait œuvrer pour le bien-être de son continent, s'érige désormais en un véritable frein au développement de l'Afrique parfois avec la complicité de ses anciens colonisateurs en incendiant son propre monde à travers des guerres de toute catégorie. Ce qui est angoissant, c'est que ce sont les civils qui sont généralement les premières victimes de ces guerres et qui en souffrent amèrement.

En plus de ces conflits armés dérivés le plus souvent de la conquête du pouvoir politique, nous assistons depuis une décennie à une nouvelle forme de guerres qui s'apparente à un système de meurtre organisé connu sous le nom du terrorisme. Le terrorisme renvoie à un ensemble d'actes violents et illégaux

commis par un groupe de personnes en vue de provoquer un climat de terreur au sein de l'opinion publique ou d'ébranler la force d'un gouvernement. Ces actes de violences peuvent s'appliquer à toutes les catégories de personnes sans exception. Le terrorisme est actuellement devenu la monnaie courante dans plusieurs pays d'Afrique, principalement en Afrique subsaharienne. Et pourtant, cette manière de combattre n'est pas fondée en droit et ne respecte aucune norme du droit international humanitaire et aucune éthique de la guerre.

L'ensemble de toutes ces guerres et violences inhumaines perpétrées dans le continent africain a eu d'énormes conséquences sur les peuples d'Afrique dans leur généralité.

2. Les résultantes des guerres inhumaines en Afrique

2.1. Les revers sociopolitiques des guerres en Afrique

Nous sommes conscients que la guerre comporte assez de vices et de conséquences néfastes pour ceux qui l'entreprennent.

Un temps de guerre, (...), il n'y a aucune place pour une activité laborieuse, parce que son fruit est incertain ; et par conséquent aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun engin pour déplacer ou soulever des choses telles qu'elles requièrent beaucoup de force ; aucune connaissance de la surface de la terre, aucune mesure du temps ; pas d'art, pas de lettres, (...). De cette guerre (...) résulte aussi que rien ne peut être injuste. Les notions de bien et de mal, justice et injustice, n'ont pas leur place ici. (T. HOBBS, p.113.)

Et puisque l'Afrique est exposée aux conflits armés de divers ordres depuis l'avènement de la colonisation jusqu'ici, elle ne peut connaître de réel essor, elle ne fait que subir les miasmes de

la guerre. Ces conflits armés empêchent la terre africaine d'être mise en valeur pour rendre heureux ses habitants. Rien d'humain ne peut prospérer en temps de guerre, la misère des populations ne fait que s'élargir en ces temps de la barbarie humaine. Ce qui fait que depuis un demi-siècle l'Afrique ne fait que vaciller çà et là. Ces multiples crises ôtent à notre continent un nombre considérable de ses biens. Dans la pratique de ces guerres insensées, de nombreuses infrastructures sont démolies sous la flamme des armes. Une telle réalité ne fera que retarder le développement sociopolitique de l'univers africain. Les écoles, les hôpitaux et les marchés sont le plus souvent détruits au cours des affrontements des belligérants. En effet, « les attaques contre des écoles et des hôpitaux » (Le rapport annuel de 2005 du Secrétaire général), se font en Afrique sans aucun remord ni regret lors des entreprises guerrières.

Ces guerres provoquent également la déconstruction de la vie politique des États africains. Un pays qui gémit sous les effets nauséabonds des conflits armés interminables et irréflectés ne peut en aucun cas fonctionner normalement. Il n'y aura pas de bonne politique pour la gestion adéquate et qualitative d'un État en guerre. Le conflit armé, quel que soit sa nature, va impérativement impacter le fonctionnement de cette nation. Or si le système politique d'un pays ne fonctionne pas correctement du fait de la guerre, les frontières peuvent aussi être fermées et cela va freiner la vie politique de la nation pouvant booster le développement du pays. Un État en guerre ne peut pleinement mener sa politique internationale qui pourra l'aider à amorcer son évolution.

2.2. Les effets des conflits armés africains sur les populations et l'économie

Au-delà des dégâts matériels et le bouleversement de l'ordre sociopolitique que l'on observe, il y a également des conséquences atroces qui s'exercent directement sur les

populations africaines. Nous avons entre autres de nombreuses pertes en vie humaine qui s'enregistrent durant et après les conflits armés dans les États africains. À cet effet, Jean-Bernard Véron nous fait savoir que

Depuis les débuts de la guerre civile du Soudan environ 2 millions de morts depuis 1958 à celle du Biafra 1967 à 1970 : 2 millions de morts, en passant par la guerre civile chronique au Tchad depuis 1965 : 300 000 à 500 000 morts et les combats fratricides en Angola faisant suite à la guerre de libération nationale : 700 000 à 1 million de morts, l'Afrique n'en finit pas d'être secouée par des crises armées à répétition, avec leur corollaire de victimes civiles. (J. B VERON, p.34)

Ce triste phénomène ne fait que prendre de l'ampleur en Afrique. Il n'y a pas de décennie où la terre africaine ne connaitra pas de guerres et de considérables pertes en vie humaine. Le pire est qu'à l'approche des élections présidentielles et au cours des élections, les guerres et les atrocités inhumaines se font grièvement sentir. Ensuite, on note aussi les humiliations inhumaines à travers les violences sexuelles tels que les viols, les abus sexuels, la prostitution pendant et après ces moments de tensions sanglantes. Sans ignorer de divers cas de torture, même les civils sont parfois décapités sauvagement, ce qui poussent les survivants à l'exil forcé et à l'immigration clandestine. En Afrique : « Des conflits armés insolubles se poursuivent et de nouvelles formes de violence commises par des acteurs non étatiques ont engendré des tueries, des actes de torture, des violences sexuelles et des déplacements massifs, y compris des crimes de droit international » (T. HASSAN, p.32). Les viols et les cas de vols accompagnent inéluctablement ces moments d'obscurités en Afrique. « Les survivantes de ces viols ont vécu

un ou plusieurs traumatismes : l'humiliation due au viol lui-même, la maladie contractée, un enfant issu de ce viol, contaminé lui-même ou pas. » (le rapport annuel de 2005 du Secrétaire général). Les victimes des différentes guerres africaines sont actuellement incommensurables et similaires aux victimes des grandes guerres occidentales du passé. Les violations des droits humains sont au quotidien mentionnées, l'extermination des peuples, et bien d'autres pratiques et phénomènes sont observés pendant ces conflits au point où l'Afrique peut égaler aujourd'hui l'occident en termes de victimes de guerres. Disons que « Les chiffres des victimes de guerre dans l'Afrique contemporaine sont comparables à ceux des grands conflits européens du XIXe siècle et même, pour certains, dépassent ceux de la première guerre mondiale. » (A. B BADO, p.56).

Et pourtant, ces multiples destructions des biens matériels, et ces innombrables morts à l'issue des conflits armés constituent un véritable danger pour le développement économique de la nation. Si les populations qui doivent travailler ardemment, sont devenues les premières victimes de la guerre, c'est-à-dire sont confrontées à la mort ou à l'exil, alors qui sont ceux qui pourront œuvrer pour faire fonctionner et faire booster le développement du pays. Disons pour cela que la guerre impacte négativement l'économie des pays africains. L'Afrique perd énormément dans les conflits armés. Soulignons aussi que le coût exorbitant des arsenaux de guerres est une difficulté pour plusieurs pays en Afrique. Le budget assigné à la pratique de la guerre est généralement plus couteux qu'à celui de l'éducation ou à ceux des autres domaines de la vie.

3. Les perspectives du respect de l'éthique et principes de guerre en Afrique

3.1. La nécessité du respect de l'éthique de la guerre pour une humanisation des conflits armés

Voyant les désastres causés par les conflits au sein des pays africains dès leur accession à l'indépendance jusqu'en ce XVIII^e siècle, il est plus qu'urgent que nous revenons au respect et à l'application de l'éthique et des règles du droit international humanitaire ainsi que l'ensemble des droits humains qui orientent la conduite de la guerre. L'être humain n'est pas un animal sauvage qu'on doit abattre sauvagement pendant les moments de troubles sociaux qui, le plus souvent ne concordent pas avec les intérêts des nations. La vie est sacrée et ôter la vie à un être humain, à notre semblable de façon ignoble ne doit pas rester impuni. Il est temps que les africains qui prennent plaisir à incendier le monde noir de manière inhumaine essaient de comprendre que rien ne vaut la vie. Les biens matériels pour lesquels on entreprend la guerre peuvent bel et bien être remplacés, par contre, nous ne pouvons jamais remplacer un être humain mort ni le ramener à la vie. Chaque homme est identique à lui-même et chacun à son rôle à jouer dans l'élaboration de l'histoire de l'humanité. Nul ne peut remplacer son prochain alors nul n'a le droit de lui ôter la vie. Nous devons désormais nous efforcer à mettre au cœur de nos habitudes et pratiques le respect du droit international humanitaire qui préconise la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats, c'est-à-dire à la guerre et qui règlement les moyens et les méthodes dans la conduite des opérations de guerre. Tout ceci pour limiter sinon même éviter les excès dans les conflits armés et préserver la dignité humaine en Afrique.

Alors, « Il serait criminel de ne pas respecter scrupuleusement les protocoles et les conventions qui protègent

les populations civiles dans la guerre, mais les chefs de guerre, à tous les échelons, doivent aussi être économes du sang de leurs soldats comme de celui de leurs adversaires » (G. J COT, p. 26.) Car il peut il y avoir de guerre en Afrique sans effusion de sang comme le pense Jean-Jacques Rousseau. Ce que nous devons savoir est que l'objectif des conflits armés n'est pas la destruction du genre humain ni des biens matériels, les guerres doivent viser à soumettre humainement le camp ennemi. « Si la fin de la guerre est la destruction de l'État ennemi, on peut y parvenir sans verser le sang des hommes. ». (J.J ROUSSEAU, p. 89.) Ainsi, entreprendre la guerre sans jamais verser le sang humain est l'excellente voie que nous, en tant qu'africains, devons dorénavant envisager dans le déroulement des conflits armés en Afrique.

Nous devons enseigner par tous les moyens possibles, c'est-à-dire éduquer nos contemporains de sorte que l'utilisation des enfants comme des soldats, l'emploi des armes et méthodes non conventionnelles, les attaques contre les civils et les soldats qui se rendent et contre les biens ainsi que les tortures et les traitements inhumains des prisonniers de guerre ne soient plus de notre ressort. Le recours aux conflits armés doit être la dernière option après avoir usé de toutes les autres voies possibles. Pour s'engager dans un conflit armé, nous devons nous appuyer sur les textes relatifs aux droits international humanitaire. Nous devons nous référer à la règle de la création du comité international de secours de 1863 devenu la croix rouge actuelle, au texte de l'adoption de la réglementation des conflits internationaux du 22 août 1864, et celui de l'adoption de la réglementation des guerres civiles du 12 août 1949 ainsi que le texte sur l'adoption des règles de protection des victimes des conflits armés internationaux et nationaux du 08 juin 1977 ; sans ignorer les textes des droits de l'homme et du citoyen et les droits humains.

En fait « la guerre et la tyrannie (...) seraient (...) les plus grands fléaux de l'humanité » (J. J ROUSSEAU, p. 674.), il serait raisonnable de bien analyser la résolution de s'engager dans une guerre quelconque pour éviter au maximum les dégâts collatéraux qui l'environnent. C'est un domaine de la vie et de la mort qui doit être pris au sérieux par l'ensemble des africains. Nul ne doit se mettre en marge dans la lutte pour l'humanisation de la guerre en Afrique.

3.2. La rationalisation de la guerre pour une quête de paix durable

La raison est la faculté qui nous distingue des autres êtres de la nature. Elle nous élève au-dessus des autres êtres pour pasticher Kant. Grâce à sa lumière, l'homme arrive à faire une distinction entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Elle nous guide dans notre vie quotidienne. Cette faculté est source de connaissance, elle moralise et responsabilise l'homme. Grâce à sa présence, l'homme a une parfaite connaissance de sa vie intérieure et celle de l'extérieure. Dès lors, « la raison seule nous apprend à connaître le bien et le mal » (J. J ROUSSEAU, p. 91.). Elle confère à l'homme dignité et humanité. Par son règne, l'être humain arrive à dompter ses passions. C'est la raison pour laquelle Platon nous mentionne que l'homme est un animal social, l'idée que son disciple Aristote partage sans hésitation en déclarant à son tour que l'homme est un animal politique. Ceci, pour signifier que l'homme est un être doté de raison et de conscience destiné à vivre en société. C'est d'ailleurs une telle conception que défendent les rationalistes. Avec eux la raison est l'origine de toute connaissance et condition de toute bonne vie. La conscience, sinon la raison nous permet de poser des actes et de les reconnaître, c'est-à-dire de poser tel ou tel acte et savoir qu'on l'a posé comme le pense René Descartes.

Cette faculté nous élève au rang de dieu et nous moralise selon Rousseau. Alors, la raison humanise et peut amoindrir le taux de barbarie en l'homme.

Certes, l'homme est un animal qui comporte des traits de violence et d'agressivité en lui comme les autres animaux comme le conçoit Freud, mais par le truchement de sa raison, il parvient à avoir la maîtrise de soi et à canaliser son animalité pour mieux s'adapter à la vie communautaire. Par conséquent, celui-ci a la capacité de faire du domaine de la guerre un moyen de recherche de paix et non un lieu de désolation et de la mort. Nous sommes convaincus que l'œuvre de la raison ou du moins par la raison, nous pouvons parfaitement humaniser la guerre et avoir une excellente maîtrise de cet art de la guerre qui consiste à vaincre sans effusion de sang ni de mort durant nos conflits en Afrique car, « vaincre sans combattre est le sommet de l'art [...] les chefs avisés soumettent l'armée adverse sans bataille [...] ainsi vos troupes ne sont pas usées lorsque vous avez réalisé vos objectifs » (S. TZU, p. 10.). Il est vrai que jusqu'ici « avec toute leur morale les hommes n'eussent jamais été que des monstres », (J. J ROUSSEAU, pp. 59-60.). Néanmoins, les africains étant des êtres humains doués de conscience et de raison comme les autres hommes qui peuplent le monde, ont la possibilité de se conformer à la raison pour s'imprégner des valeurs éthiques et morales qui régissent la pratique de la guerre. Car il faut dire que « la guerre, en tant que telle, ne produit aucun droit de tuer des êtres humains ». (J. J ROUSSEAU, p. 89.). Dans ce cas, nous devons faire de sorte que les conflits armés dans nos États africains ne soient pas des phénomènes de déshumanisation de l'être humain. En toute chose et en toute circonstance, nous devons user de notre bon sens afin de préserver et respecter la dignité humaine en Afrique. Car généralement, nous avons l'impression que pour des questions d'intérêts individuels, plusieurs acteurs politiques et citoyens de toutes les conditions, de toutes classes marginalisent la raison et ses jugements pour

céder à la voie de la violence qui est le propre des animaux. Ceci fait que l'Afrique est parsemée de guerre. Chacun cherche à prévaloir ses intérêts personnels au détriment des intérêts du pays et du continent. Pour cela nul n'est capable pour ne pas dire personne n'est prête à écouter la voix de la raison et pourtant, si nous ne suivons pas la raison, nous ne ferons que mettre en péril notre monde africain.

Les pays africains sont devenus en majeure partie des lieux de régression au lieu d'être les endroits d'émancipation à cause des atrocités de masse, des violences meurtrières qui confirment la barbarie d'une civilisation irrationnelle avancée. Indignés face à une telle situation, nous doutons parfois de la mission de rédemption assignée à tous ces promoteurs, agents et services des droits de l'homme, du droit international humanitaire en Afrique depuis l'indépendance de ses pays jusqu'ici. Pouvons-nous accepter alors l'idée selon laquelle « la raison est devenue une finalité sans fin, qui de ce fait, peut s'attacher à toutes les fins ». (T. ADORNO et M. HORKHEIMER). Non, c'est l'homme lui-même qui, pour des raisons intéressées détourne, sa conscience, sa raison de sa mission. Si l'univers s'est retrouvé dans cette situation, c'est sans doute parce que la dimension spirituelle et morale de l'homme a été occultée. Alors, n'est-il pas nécessaire d'implanter au cœur du domaine de la guerre la morale et la spiritualité, caractéristiques de la raison ? Une prise de conscience de toutes méthodes et motivations de l'entreprise guerrière s'impose. Il faut que l'entreprise de la guerre en Afrique s'accompagne impérativement de la spiritualité, de la moralité et de la rationalité ; afin que les africains soient libérés de l'aliénation et des atrocités des conflits armés. De ce fait, tous les décideurs nationaux et internationaux doivent se rendre à l'évidence que le véritable combat actuel pour le continent noir est une humanisation rationnelle de la guerre ayant essentiellement pour objectif la promotion de la personne

humaine et son épanouissement en Afrique, pour ne pas dire la paix.

Ainsi donc, il faut nécessairement mettre fin aux projets inutiles et futiles qui engagent des capitaux exorbitants et qui menacent l'équilibre et la quiétude du continent noir tels que : la course aux armements ainsi que les guerres inutiles et inhumaines.

Conclusion

L'Afrique a connu et connaît plusieurs maux qui retardent sa prospérité. Au nombre de ces fléaux qui gangrènent le continent noir, la guerre en est le principal. Elle peut être appréhendée comme l'un des principaux phénomènes dangereux contre l'évolution des peuples africains. La guerre en elle-même, il faut le dire, comporte assez de risques et elle est la source de plusieurs autres problèmes. Les guerres de conquêtes, les guerres de libération, les guerres interétatiques postindépendance sont autant de guerres qui se sont déroulées dans des conditions inhumaines. À cet effet, l'Afrique se présente comme la « région du monde la plus affectée par les luttes armées » (A. AYASSI, p. 9). Et ces conflits armés sont la cause centrale de la mortalité très élevée, il y a « près de 10 millions de morts » (P. Hugon, p.23) occasionnés par les guerres en Afrique, origine de la pauvreté, de la famine, de la misère, des maladies, de la destruction des deniers publics, en un mot la guerre est la provenance de la souffrance de l'espèce humaine en Afrique. Et puisqu'elle ne fait que continuer ses ravages sur le continent, il est alors plus qu'urgent de mener des réflexions pour la contenir et limiter ses revers même si elle ne peut pas absolument disparaître de notre existence. En tant qu'humain, l'homme africain doit avoir « une répugnance innée à voir souffrir son semblable ». (J.J. ROUSSEAU, p. 57). C'est pourquoi, sans rester en marge de cette lutte, nous nous

évertuons à l'exhortation au respect et à la mise en application de l'éthique de la guerre et des règles et principes du droit international humanitaire, du droit humain, du droit de l'homme et du citoyen en Afrique. Car, « personne ne choisit de faire la guerre pour la guerre » (ARISTOTE, p.511.) Ce combat nécessite l'engagement et la détermination de toutes les couches sociales africaines sans distinction de classe. C'est notre disponibilité à nous disposer au respect de tous les droits susmentionnés qui pourra rendre possible le règne de l'humanité dans la pratique de la guerre, c'est-à-dire l'humanisation de ce domaine existentiel sur la terre africaine. « Je suis homme : rien de ce qui est humain ne m'est étranger » (L. L GRATELOUP, p. 5.). C'est aussi le lieu de souligner que « Nul n'est assez fou pour préférer la guerre à la paix » (R. ARON, p. 35.). Nous devons alors activer notre sens de moralité et notre rationalité pour l'effectivité de ce projet humain. La guerre fait perdre à notre continent toutes ses richesses et trésors. Ainsi elle doit être envisagée comme le dernier recours après avoir employé toutes les autres voies de résolution diplomatique des différends entre les communautés africaines et dans son déroulement, tous les acteurs doivent absolument être des économes du sang humain et faire valoir la dignité humaine en vue de la paix.

Références bibliographiques

- ADORNO Théodore et HORKHEIMER Max**, 1974, La Dialectique de la Raison, Gallimard, Paris, 281p.
- ARON Raymond**, 2004, Paix et guerre entre les nations, Ed. Calmann-Lévy, Paris, p. 35.
- ARISTOTE**, 1990, Éthique à Nicomaque, X, 7, 117b7-12, tra. Tricot, Vrin, Paris, p. 511.
- AYASSI Anatole**, 1997, « Le défi de la sécurité régionale en Afrique après la guerre froide, vers la diplomatie préventive et

la sécurité collective », in Revue camerounaise de science politique, vol 4, n°2.

BADO Brice Arsène, 2015, Dynamiques des guerres en Afrique, L'Harmattan, Paris, p.56.

CARL Clausewitz Von, De la guerre, chapitre1, Traduction de Jean-Baptiste Neuens, Flammarion, Paris, 2014, p. 16.

COT Général Jean, 2016, Un monde en paix Une utopie réaliste ? © Éditions Charles Léopold Mayer, p.26.

DAVID Charles Philippe, 2013, La guerre et la paix. Approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie, Presses de Sciences Po, 3e éd, p. 144.

Alison Des Forges,1999, Aucun témoin ne doit survivre, Éditions Karthala, Paris

FARGE Arlette, 1992, Les fatigues de la guerre, Gallimard, Paris

GRATELOUP Louis Léon, 1993, Anthologie philosophique, Hachette, Paris, p.5.

GRAÇA Machel, Impact des conflits armés sur les enfants, A/51/306 (1996), paragraphe 317.

HOBBS Thomas, Léviathan, 2002, Tra. Folliot, F., Ed. Numérique, Novembre, Chapitre XIII, p.113.

HUGON Philippe, 2006, « Conflits armés, insécurité et trappes à pauvreté en Afrique », in Afrique contemporaine.

LAURENT Éric, 2006, in La face cachée du pétrole, Paris, Ed. Plon, p. 47.

Le rapport annuel de 2005 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/59/695 – S/2005/72), disponible à l'adresse suivante : <https://undocs.org/S/2005/72>

NYARAMASUHUKO Pauline, Landesman, 2003, Le viol comme méthode de génocide au Rwanda, La barbarie au féminin.<https://www.courrierinternational.com/article/2002/11/14/pauline-nyiramasuhuko-la-barbarie-au-feminin?fbclid=IwAR1bL2A>

xLBoE9yLnfdyZpzvJ5AEjmR85Wdw8n9JR5fcwbZwNQ6Sp
DOiHXU

Peuples en larmes, peuples en armes. L'œil de l'histoire, 2,
Editions de Minuit, Paris

REMONTAGES du temps, 2010, l'œil de l'histoire, 2,
Editions de Minuit, Paris

Revue Tiers Monde, 2003/4, n°176, p. 829.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1964, Œuvres complètes III,
Fragments sur la guerre, Par Sven Stelling-Michaud, Gallimard,
Paris 2240p.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 2014, Principes du droit de la
guerre, Vrin, Paris, p. 89.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 2009, Émile ou de l'éducation,
Flammarion, Paris, p. 674.

TZU Sun, 2008, L'Art de la guerre, Traduction de Joseph-Marie
Amiot 1772, article I, Édition Philosophie, p.10.

VERON Jean-Bernard, 2010, La Somalie : un cas désespéré ?
Afrique contemporaine, n°232, p.34.

REGARD DE LA SOCIÉTÉ MALIENNE SUR LE PHÉNOMÈNE DE L'HOMOSEXUALITÉ : CAS DE LA VILLE DE SÉGOU

Mahamadou CISSE

*Université de Ségou, (Mali)
mahamadoucisse57@yahoo.com*

Ibrahima DEMBELE,

*Université de Ségou (Mali)
idembele043@gmail.com*

Bakary DAGNO

*Université de Ségou (Mali)
bakarydagno84@gmail.com*

Vembé Blaise KONE

*Institut de Pédagogie Universitaire (Mali)
vembeblaise@gmail.com*

Issa COULIBALY

*Université de Ségou (Mali),
issacouliba26@gmail.com*

Mamadou COULIBALY

Institut de Pédagogie Universitaire (Mali)

Emmanuel DIABATE

ED-DESSLA (Mali)

Résumé

Cet article met la lumière sur la perception du phénomène de l'homosexualité dans nos sociétés maliennes en général et plus particulièrement celle de Ségou. L'univers de la sexualité, dans nos communautés, a été toujours entouré de tabous et d'interdits si bien qu'il y a peu d'études sur certains de ses aspects du rang desquels se trouve l'homosexualité. La dernière décennie a réanimé le débat sur le sujet à travers les organisations de droits de l'homme, les masses médias si bien qu'il est devenu un enjeu politique pour les gouvernements de s'y prononcer et de dégager clairement leurs positions. Ségou, ville de tradition et de religion, la population a tout un regard de rejet sur le phénomène. Ainsi, compte tenu de la sensibilité de la problématique, nous avons opté pour une démarche mixte qui consiste dans un premier lieu à interroger les hommes de cultures et les organisations de défense des droits

de l'homme sur la question. Ensuite les populations ont été associées afin d'obtenir leurs opinions sur la question. Il ressort de l'analyse des résultats qu'une grande majorité des ségoviens rejette et considère la pratique comme une malédiction divine et une manière pour l'occident de pervertir la société africaine. Ce regard tranché trouve tout son sens dans l'ancrage culturel de la majeure partie des populations de Ségou. Ainsi, l'évolution globale des attitudes à l'égard de l'homosexualité pourra ainsi être renforcée à l'avenir grâce au changement intergénérationnel qui implique un regard moins persécutant chez les jeunes générations.

Mots clés : Homophobie, Homosexualité, Ségou, Sexualité, Sociétés.

Abstract

This article sheds light on the perception of the phenomenon of homosexuality in our Malian societies in general and more particularly that of Ségou. The world of sexuality in our communities has always been surrounded by taboos and prohibitions, so much so that there is little study on some of its aspects, including homosexuality. The last decade has revived the debate on the subject through human rights organizations and the mass media, so much so that it has become a political issue for governments to express their views and make their positions clear. In Ségou, a city of tradition and religion, the population has a whole view of rejection of the phenomenon. Thus, given the sensitivity of the problem, we have opted for a mixed approach which consists first of all in questioning men of culture and human rights organizations on the issue. Then the populations were involved in order to obtain their opinions on the issue. An analysis of the results shows that a large majority of Segovians reject the practice and consider the practice as a divine curse and a way for the West to pervert African society. This sharp view finds its full meaning in the cultural anchoring of the majority of the populations of Ségou. In this way, the overall evolution of attitudes towards homosexuality can thus be reinforced in the future thanks to intergenerational change, which implies a less persecuting view among the younger generations.

Keywords : homophobia, homosexuality, Ségou, sexuality, societies.

Introduction

Les questions liées à la sexualité sont évoquées avec timidité dans les sociétés africaines. On s'emploie le plus moins possible

à prononcer les termes y afférents. Quand il est impossible de ne pas l'évoquer, on use des métaphores qui sont abondantes dans le registre des langues africaines. Certains affirment qu'en Afrique le plus souvent le sexe se pratique davantage qu'il ne se dit (Boumpoto 1999). Cela dénote du tabou qui entoure les choses de la sexualité sur le continent. Le sexe est sacré et ne doit pas être débattu à tout bout de champs. Cet état de fait explique le manque d'engouement des chercheurs africains sur la question. Ainsi, on s'est longtemps basé sur les analyses des premiers anthropologues et missionnaires pour comprendre l'univers sexuel du continent. Cet univers apparaissait aux yeux de ces derniers comme une sorte de découverte exotique (Boumpoto 1999). Quand les auteurs africains se sont mis à s'y intéresser, ils ont adopté une posture de rejet de certaines pratiques érotiques du rang desquelles se trouve l'homosexualité. Elle sera attribuée à l'influence arabomusulmane surtout dans les pays de l'Afrique de l'Est (Amory 1998). Ensuite, elle sera considérée comme une importation coloniale. (Kouoh-Moukoury 1983). Cette hypothèse voudrait dire que cet aspect de la sexualité était méconnu des sociétés africaines avant leurs rencontres avec celles occidentales et arabes. Un dernier groupe dont le sociologue Charles Gueboguo est d'avis pour dire que les pratiques homosexuelles ont toujours existé dans nos communautés, pendant certains rituels, des accouplements entre personne de même sexe se faisaient (Gueboguo 2006). Il se base également sur l'aspect sémantique du phénomène pour ainsi affirmer sa présence au sein de nos communautés. Les termes et concepts existent dans les langues africaines, du wolof, *góor-jigéen*, qui signifie littéralement « homme-femme », au bambara *cemùsoman*, « un homme-femme » une terminologie bien fournie qui révèle de la stigmatisation (Broqua 2012) donc un phénomène moins récent. Définie comme une pratique sexuelle entre personnes de même sexe, l'homosexualité constitue une expression du désir sexuel,

au sein des sociétés humaines (Nwatchock et Sylla 2020). Cependant, la dernière décennie a été révélatrice du débat sur l'homosexualité sur le continent. Les ONG, les masses médias l'ont surgie (Lado 2011). Cette posture, au ton promotionnel dans une atmosphère de panafricanisme et le rejet de l'occident, pourrait bien être la cause du soudain regain d'homophobie dans les sociétés africaines qui étaient plutôt neutre sur le sujet. Il y avait comme une tolérance qui ne disait pas son nom. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas implicitement de loi qui condamne la pratique de l'homosexualité. Aujourd'hui, 38 Etats africains l'incriminent et la considèrent comme « pratique contre nature » (Nwatchock et Sylla 2020).

Ainsi, il faudrait reconnaître que les Etats qui n'ont pas encore pris position à travers des textes ou des lois condamnant directement l'homosexualité sont en train de subir une pression populaire, allant des vagues de protestations sur les réseaux sociaux aux marches populaires, comme c'est actuellement le cas en Côte d'Ivoire avec le phénomène de « woubi ». Face à ce débat, nombreux pays dont le Mali qui vient d'adopter à travers le Conseil National de Transition un code pénal et un code de procédure pénale sur l'homosexualité pendant la session ordinaire d'octobre 2024 car elle est devenue par la force des choses, un sujet d'enjeux politiques. D'aucuns diront, qu'il s'agit d'une manipulation des sociétés secrètes et des grandes institutions de droit de l'homme.

Au Mali, 95% de la population sont d'obédience musulmane (Ambassade Etats-Unis 2021). Cela se reflète dans sa jurisprudence. La position de l'islam sur la question de l'homosexualité est très claire : il l'interdit (Nwatchock et Sylla 2020). De ce fait, Ségou, ville conservatrice avec une population largement ancrée dans la religion, a un regard très critique vis-à-vis de l'homosexualité qui est considéré comme une « abomination » et contraire aux mœurs et à la culture. Des jugements vont jusqu'à considérer les homosexuelles comme les

erreurs de la nature. Les individus soupçonnés homosexuels sont écartés de la société et de toutes les activités de la communauté. Ceux pris dans les actes homosexuels subissent des sévices corporels et lynchés par la population éprit d'intolérance vis-à-vis des personnes homosexuelles. Ainsi, il nous a paru utile de comprendre cette attitude homophobe des ségoviens, d'en trouver les fondements pour pouvoir situer le regard de la population sur le phénomène d'homosexualité.

Cela dit, vu cette problématique liée au développement du phénomène et des voix qui se lèvent pour la défense des minorités, il est important pour nous de poser certaines interrogations, dont les réponses pourront nous édifier sur ce qu'il en est. Il s'agit de savoir : quelle est la perception des ségoviens sur l'homosexualité ? Pour ce faire, l'objectif de cette étude est d'analyser la perception des ségoviens sur le phénomène d'homosexualité. Comme hypothèse, nous dirons que les ségoviens ont une perception négative de l'homosexualité lié à leurs ancrages culturels.

1. Méthodologie de recherche

1.1. *Présentation du milieu d'étude*

Située à 240 kilomètres de Bamako, la ville de Ségou devient la capitale du royaume Bamanan fondé en 1712 par *Biton Mamari Coulibaly* siégeant alors à *Sékôrô*. A sa mort, le pouvoir vacille longtemps entre ses chefs de guerre avant d'être pris par N'golo Diarra en 1808 qui construira son palais à Ségou et fera de cette cité le point culminant du pouvoir. Ségou gardera cette position même après sa conquête par les toucouleurs en 1862 menée par El Hadj Oumar Tall et sa prise par les troupes coloniales le 06 Avril 1890 (Coulibaly 2024). Aujourd'hui, c'est une commune urbaine qui a donné son nom à la quatrième région administrative du Mali par la loi n°60 AL-RS du 07 juin 1960, dont il est le chef-lieu du pouvoir (Agence de Protection

Touristique du Mali 2021). Avec une population estimée à 156 000 habitants répartie entre ses 15 quartiers, la ville de Ségou est cosmopolite. En plus de la présence d'une forte communauté étrangère, nous avons également des ethnies comme les Bamanan, Peulhs, Sômônô, Bozo, Bobo, Minianka... L'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce restent les activités dominantes (INSTAT 2023). Ségou reste cependant une ville de culture, les habitants accordent une place importante à leurs us et coutumes. Il abrite depuis 20 ans le festival sur le Niger et conserve certaines pratiques très anciennes. La religion joue un rôle important dans l'harmonie des populations et la promotion du vivre ensemble. Les 80% sont musulmans, 10% chrétiens et 10% animistes (Commission de CGLU 2020). Cette présence religieuse et traditionnelle se reflète dans le quotidien des habitants de la ville. Ségou a depuis dix ans une université publique, la première du genre, délocalisée en région.

1.2. Méthodes et matériels

Dans le but d'atteindre notre objectif de recherche, nous avons adopté une démarche mixte qui consiste à combiner les méthodes qualitatives et quantitatives. Ce choix est justifié par la nature de la problématique. Ainsi, des guides d'entretiens ont été adressés aux autorités coutumières et religieuses afin de faire le lien entre la pratique de l'homosexualité et les différentes cultures. Des guides ont été également adressés aux juristes et organisations de défense de droit de l'homme comme Amnesty International pour comprendre le phénomène et l'évolution des droits des minorités dans un pays aussi conservateur comme le Mali. Face à cela, nous avons trouvé important d'obtenir l'avis d'un spécialiste des questions sociologiques pour plus de précisions sur la problématique. Dans une perspective de pouvoir interpréter la question, nous avons élaboré un questionnaire à l'endroit de 50 personnes choisies de façon aléatoire et qui ont voulu prêter attention à nos interrogations à

travers la ville de Ségou pour obtenir leurs opinions vis-à-vis de l'homosexualité qui est devenu un problème social d'autant plus que les regards sont assez croisés sur le phénomène. Après la collecte des informations, nous avons procédé à la codification et les données ont été saisies à l'aide du logiciel SPSS, puis, l'établissement des tableaux dans le logiciel Excel, suivis des commentaires. Le logiciel Zotero a été utilisé pour faciliter l'élaboration de la bibliographie et nous avons également fait recours à des écrits réalisés sur la thématique. Ainsi, la recherche documentaire nous a conduit à la bibliothèque nationale du Mali, aux récits des érudits, en plus des sites Internet.

2. Les résultats

2.1. *Les causes de l'homophobie dans la société Ségovienne*

La question de sexualité est un tabou dans les sociétés africaines. Il n'est pas permis à tout le monde d'en parler car il en est de la préservation des mœurs. Pour KK, traditionaliste : « *le phénomène n'est pas nouveau en Afrique, il a séjourné dans le vieux continent bien avant son occidentalisation.* » pour lui, les causes sont beaucoup liées à l'éducation familiale. En effet, dans les familles avec une forte prédominance des hommes ou des femmes qui impliquent une grande interaction entre les jeunes filles et les jeunes garçons avant l'âge de la puberté. Cette forte implication pousse les jeunes garçons à s'efféminer, vice versa et à développer une certaine attirance modelée sur l'autre sexe. Cependant, sévèrement réprimander par la société, le phénomène a toujours été combattu dans la culture traditionnelle malienne au point que les concernés se voient rejeter. Avec l'avènement du christianisme, fruit de la colonisation européenne et celle de l'islam, fruit du brassage avec le monde arabo-berbère, le phénomène est perçu comme une malédiction

divine qui mérite d’être combattu par les adeptes de ces religions afin de préserver la bonne santé sociale.

Aujourd’hui, avec la forte communication autour du phénomène notamment sur la liberté d’orientation sexuelle et le respect des droits des individus, même dans des sociétés aussi conservatrices que Ségou, plusieurs avis se départagent quant à la perception du phénomène de l’homosexualité dans la ville. (Tableau 1)

Tableau 1 : perception du phénomène d’homosexualité

Opinions	Effectifs	Pourcentage
Pas de problème	15	30
N’admets pas	35	70
Total	50	100

Source : enquêtes personnelles, janvier 2025

Dans ce tableau ci-dessus, nous constatons des avis assez partagés entre ceux qui n’ont pas de problème avec le phénomène 30% et ceux qui n’admettent pas du tout la pratique dans la ville environ 70%. En effet, les jeunes sont moins radicaux sur la pratique que les personnes âgées, ce qui s’explique de plusieurs manières : d’une part, le poids de la culture occidentale sur la jeune génération surtout la gent féminine. D’autres parts, le niveau d’instruction est un facteur assez déterminant qui stipule la tolérance de certains par rapport à d’autres.

Outre cela, le poids de la culture traditionnelle et musulmane a un impact significatif sur la perception des populations ségoviennes sur la pratique. En effet, pour la plupart de nos

enquêtés n'admettant pas le phénomène de l'homosexualité, il ressort des discours, des pratiques contradictoires à la religion ou à la culture des ancêtres qui y perçoivent le phénomène comme une « malédiction », une débauche liée à la civilisation occidentale vulgarisée à travers les feuillets diffusés sur les chaînes de télévision internationale. Les personnes concernées par cette pratique sont beaucoup exposées à la colère populaire qui se dégage sur eux. Cependant, les hommes concernés par la pratique sont beaucoup plus exposés que les femmes. Ainsi, un certain amalgame existe quant à l'identification des personnes « homos » par les ségoviens (tableau 2).

Tableau 2: opinions des enquêtés sur l'identification d'une personne homo

Opinions	Effectifs	Pourcentage
Comportement efféminé	45	36
Façon de parler	50	40
Habillement	12	10
Démarche	17	14
Total	124	100

Source : enquêtes personnelles, janvier 2025

A l'image de ce tableau, 36% de nos enquêtés, estiment que le comportement efféminé détermine l'appartenance à la communauté *homo*. Par ailleurs, 40% se penche sur la façon de parler contre 10% pour l'habillement et 14% pour la démarche. Ce qui explique que de façon générale, le comportement est le facteur déterminant pour identifier les *homos* selon nos enquêtes. Cependant, cette vision peut avoir des répercussions sur d'autres personnes non concernées par la pratique mais qui ont des comportements assez similaires à ceux des *homos*.

Celles-ci sont réprimandées par la société car il y-a un certain amalgame qui fait qu'elles sont confondues aux autres. Pour ID, sexagénaire et résidant dans le quartier Hamdallaye (Ségou) : « *les personnes dites efféminées sont celles qui risquent d'embrasser le phénomène si on ne les persécute pas à temps afin de freiner leurs orientations* ». Par ailleurs, HK sociologue : nous renseigne que les personnes efféminées ne sont pas forcément des adeptes de la pratique car dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont grandi dans la famille avec des femmes ou avec des hommes pour le cas des filles *garçonnets*. Alors, ceux-ci n'ont souvent aucun rapport avec le phénomène. Ils sont influencés par leur environnement familial. De nos jours, les gens commencent à comprendre que toutes les personnes efféminées ne sont pas forcément des homosexuelles et le tableau suivant nous édifie davantage.

Tableau 3: *opinions des enquêtés sur le fait que toutes les personnes dit efféminées ne sont pas forcément des homos*

Opinions	Effectifs	Pourcentage
Oui	33	66
Non	17	34
Total	50	100

Source : enquêtes personnelles, janvier 2025

A partir de ce tableau, le constat est assez clair. Il existe des stéréotypes sur les personnes ayant des traits similaires (démarche, façon de parler) aux personnes homosexuelles. En effet, 34% de nos enquêtés estiment ne pas faire une distinction entre personnes efféminées et homosexuel contre 66% qui arrivent à faire la différence. Cette situation explique à quel point

le phénomène est mal perçu dans la société ségovienne qui est majoritairement d'obédience musulmane aujourd'hui, malgré la présence d'une forte communauté chrétienne et des traces de la culture ancestrale héritée de la civilisation « du royaume bambara ». A toute évidence, le poids de la culture a un grand impact sur la perception de la pratique homosexuelle dans un milieu fortement ancré sur les principes culturels d'antan. Ségou est une ville d'intermédiaire qui permet de relier le septentrion malien aux autres régions du pays, ce qui en fait un grand carrefour culturel avec des valeurs jugeant néfastes. La question d'homosexualité considérée par les populations comme une importation du monde occidental afin de bouleverser les us et coutumes de la région. Ainsi, pour OD et BK, respectivement imam d'une mosquée à Sébougou et responsable des temples sacrés de Sékoro : « *ce phénomène pervertit notre société et la jeunesse. Vouloir cette pratique, c'est aller à l'encontre des lois de la nature et des règles de la religion musulmane, qui condamnent avec fermeté non seulement celui qui la pratique mais également celui qui soutient la pratique.* » Un phénomène mal perçu dont certains de nos enquêtés n'hésitent pas à qualifier « *d'abomination* » avec des interprétations hors contexte qui stipule que la rareté des précipitations, les hautes températures et les coûts de la vie sont des réponses des divinités « *Allah* » pour certains et « *Mangala* » pour d'autres, afin d'attirer l'attention des populations sur les revers de la pratique.

Par ailleurs, les services sanitaires approchés sur la question estiment des risques sanitaires importants liés aux maladies et infections sexuellement transmissibles dues à la pratique. En effet, des voix soulèvent même des questions de pathologies psychologiques et considèrent la pratique « anormale » et poussent les homosexuels à avoir des tendances suicidaires et les exposent aux troubles dépressifs (Lhomond et Saurel-Cubizolles 2009) suite à leurs rejets par la société. Cela dit, Sigmund Freud attribue des facteurs biologiques et psychologiques pour justifier

les causes principales de la pratique. En effet, il croit que les hommes naissent avec des pulsions libidinales sexuelles non focalisées et souligne une déviation contre nature comme facteurs explicatifs de l'homosexualité. Ce qui peut pousser donc au rejet tendant à s'élargir dans la société sans barrière pour stopper l'hémorragie.

2.2. *Impacts du phénomène d'homosexualité dans la société ségoviennne*

Au regard de tout ce qui précède, le phénomène a des impacts significatifs sur la composition de la dynamique sociale. En effet, cité culturelle avec une population majoritairement musulmane, elle est caractérisée par une société assez conservatrice des valeurs héritées de l'ancien *royaume bamanan* de Ségou avant d'embrasser l'islam au XVI^e siècle grâce aux échanges avec le monde arabo-berbère. Cette conception même des pratiques culturelles par les ségoviens influence le regard de ces derniers sur le phénomène de l'homosexualité, considéré contradictoire aux réalités sociales de la région. Cela implique une grande réserve quant à la collaboration avec les personnes ayant une orientation sexuelle différente (tableau 4).

Tableau 4: *opinions des enquêtés sur d'éventuels collaborations avec les personnes homosexuelles*

Opinions	Effectifs	Pourcentage
Oui	11	22
Non	39	78
Total	50	100

Source : enquêtes personnelles, janvier 2025

Dans ce tableau, 78% des enquêtés estiment ne pas vouloir

collaborer avec une personne homosexuelle, contre 22% qui sont indifférent par rapport au phénomène. Cela explique que malgré le rejet des personnes *homos* dans la société, il existe des gens qui les voient comme des personnes ordinaires sans stéréotype. Cependant, cette collaboration n'est pas sans conséquence car les personnes indifférentes à la pratique sont souvent victimes d'insultes et de lynchages publics. A l'image de Babani Koné, célèbre artiste chanteuse native de la région de Ségou qui a été longtemps accusée à tort ou à raison par les populations maliennes comme une des promotrices de la pratique au Mali en ayant des collaborations avec ces derniers. Des campagnes de boycotts sont régulièrement organisés dans les différents lieux de cultes et sur certains médias sociaux pour dénoncer la pratique et inciter les populations à s'attaquer aux personnes suspectées dans le but de limiter la propagation du phénomène (tableau 5).

Tableau 5: *trouvez-vous raisonnable de boycotter les personnes homos ?*

Opinions	Effectifs	Pourcentage
Oui	39	78
Non	11	22
Total	50	100

Source : enquêtes personnelles, janvier 2025

Dans ce tableau, nous avons deux variables : celles qui trouvent raisonnable de boycotter les personnes *homos*, représentant la grande majorité des enquêtés soit 78% et celles qui ont un avis contraire au précédent, 22%. En effet, cette intolérance, vis-à-vis de la pratique, est surtout culturelle et religieuse d'autant plus

que cela constitue un interdit social qui risque de pervertir la société aux dires des enquêtés. « *L'homosexualité est contre nature. L'éducation sexuelle n'est pas un mal en soi, mais elle le devient quand elle est en porte-à-faux avec les valeurs sociétales.* » propos tenu par IM (2019), représentants de l'association des élèves et étudiants du Mali, lorsque les autorités de l'époque avaient voulu introduire l'enseignement de la sexualité dans les écoles primaires au Mali. Ce projet de loi a été accentué par un soulèvement de la société civile qui a dénoncé le projet sous prétexte qu'il consiste à faire l'apologie de l'homosexualité dans le pays et à initier les enfants à la pratique. Le phénomène est controversé au point que les victimes sont obligées de vivre en cachette car elles sont réprimandées même dans leurs propres familles et sont souvent contraintes à la fuite pour leur propre sécurité. En exemple, en 2022 SS a été victime d'un lynchage populaire à Ségou Médine pour son pseudo appartenance à la communauté homosexuelle de Ségou. Battu et torturé par les résidents du quartier, il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour sauver sa vie. Quant aux filles dans cette situation, elles sont souvent victimes de viols, de grossesses indésirées et de mariages forcés en plus du rejet de la famille.

Vu le rejet de la population du phénomène, une loi a été votée et approuvée par le Conseil National de la Transition (CNT) lors de la session parlementaire d'octobre 2024 interdisant la pratique et sanctionnant toute personne appartenant à la communauté LGBTQ. Cela dit, le droit étant commun à tous, ces dernières ne sont ni protégées ni aidées psychologiquement. Elles sont combattues et rejetées par la société alors qu'il peut y avoir des mécanismes pour accompagner leurs transformations et les dissuader sur la non connivence avec les règles sociétales actuelles. Certains sont victimes sans appartenir à la

communauté et se voient rejeter même dans les milieux socio-professionnels jugés sur leur apparence physique.

Discussions

En Afrique, les défenseurs d'une intégrité sexuelle africaine rejettent l'homosexualité au motif qu'elle serait l'expression d'une conspiration occidentale visant à pervertir l'authenticité sexuelle africaine (Ngomo 2012). De ce fait, en 2014 une multitude de pays africains dont 38/54 (Fall 2021) sont officiellement contre l'homosexualité condamné conformément à l'opinion dominante des masses populaires qui y voient plutôt un moyen pour l'occident de pervertir la société africaine. Pourtant, l'homosexualité n'est pas un phénomène nouveau, même pour des sociétés conservatrices africaines. Cette dernière existe sur le continent depuis des siècles à travers divers peuples et dans différentes zones géographiques. Des gravures retrouvées sur les murs d'un mastaba (édifice funéraire égyptien) à Saqqarah en Égypte montrant deux hommes s'embrasser, l'illustre parfaitement. Il s'agit d'une image représentant Khnoumhotep et Niânkhkhnoum, considérés par certains comme le premier couple homosexuel masculin dont une connaissance a été gardée. Cela suggère alors des relations entre personnes du même sexe datant déjà de la Ve dynastie égyptienne entre -2500 à -2300 (Fall 2021). Ce qui est révélateur si on s'en tient aux discours souvent erronés des masses populaires qui défendent plutôt une importation permettant d'impacter négativement l'architecture socio-sexuelle du continent.

Ainsi, des résultats de notre étude, nous notons une intolérance de l'homosexualité par la société ségovienne due, en effet, à la préservation de la culture ancestrale et des lois religieuses qui condamnent une pratique contraire à l'évolution naturelle de la sexualité (couple homme-femme). La pratique coutumière de

l'hétérosexualité, généralisée et répandue en Afrique, désapprouve implicitement l'homosexualité. Ainsi, Al.Nguia Banda (2024) dira : « *la spiritualité et les cultes ancestraux sont au cœur de l'identité africaine, et toute déviation de ces normes est perçue comme une dépravation.* » selon l'auteur cette posture de « pseudo évolution », conduit à la dépersonnalisation de l'homme africain, conséquence des séquelles de la colonisation. Par ailleurs, un jugement des valeurs comportementales crée un certain regard néfaste tendant à incriminer à tort ou à raison toutes personnes ayant des caractéristiques « pseudo-homosexuelles ». Ces jugements sont liés aux façons de parler (40%), de s'habiller (10%) et même à la démarche physique (14%). Florence Tamagne (2002) dans son article : Genre et homosexualité : De l'influence des stéréotypes homophobes sur les représentations de l'homosexualité décrit que l'identité homosexuelle se construit en réaction aux discours et aux pratiques homophobes qui consiste à traiter les personnes efféminées et lesbiennes comme étrangers et rejetés par la communauté sur la base des stéréotypes préconçus.

C. Rudy Bleys (1997), dans son livre *The Geography of Perversion: Male-To-Male Sexual Behavior Outside the West and the Ethnographic Imagination, 1750-1918*, montre que c'est durant cette période que les pays occidentaux ont insufflé à leurs colonies leur conception de l'homosexualité. Une conception la diabolisant, jugeant ces pratiques amORALES et instaurant des dispositifs légaux interdisant l'homosexualité. Cela se justifie dans l'annonce de la participation de l'association *Gays and Lesbians of Zimbabwe* (GALZ) à la Foire internationale du livre (1995), organisée à Harare, ayant provoqué les premières déclarations hostiles du président de l'époque, Robert Mugabe. Au Ghana aussi, les déclarations du président de l'association *Gays and Lesbians* avaient également déclenché une première controverse en 2006 dans le pays. Tout ceci justifie le rejet systématique du phénomène et suscite des débats passionnants

allant jusqu'à des représailles populaires sans attendre les dispositions judiciaires en la matière. De ce point de vue, la recherche vaille que vaille de criminaliser l'homosexualité dans la société africaine et ségovienne ressemble plus à une volonté de criminaliser le soupçon que de combattre une réalité déjà condamnée par la loi. A cet effet, cette condamnation populaire est beaucoup plus radicale chez les personnes âgées que la jeune génération qui est souvent indifférente, car un phénomène relativement juvénile dû à la large propagation des médias et à l'influence du style de vie occidental. Cela se précise davantage à travers les études menées par Ronald Inglehart lorsqu'il oppose les valeurs traditionnelles liées à la subsistance aux valeurs d'expression personnelle. Selon les résultats des questions exprimant ces valeurs sociétales et religieuses, plus les répondants choisissent en général des valeurs proches du post-matérialisme, plus ils sont opposés aux préjugés contre les étrangers, homosexuels et malades du Sida et plus ils justifient l'homosexualité (Inglehart 2008). Selon l'auteur, l'âge influence le préjugé et il décèle un changement intergénérationnel important dans la mesure où quel que soit le niveau économique et politique du pays concerné, les plus jeunes ont moins de préjugés à l'égard des homosexuels que leurs aînés, ce qui corrobore les résultats de cette étude en faisant le lien intergénérationnel en ce qui concerne la perception des ségoviens sur le phénomène homosexuel.

Dans un élan géopolitique avec une communauté LGBTQ plus soutenue par des puissances internationales, la pression ne cesse de monter sur les Etats africains jusque là réticents et neutre à prendre position dans le débat sensible de l'homosexualité. D'après Amnesty International, actuellement, l'homosexualité est punie par la loi dans trente-huit pays africains soit moins de la moitié du continent. Cependant, il convient de souligner que ceux qui combattent l'homosexualité comme ceux qui souhaitent sa légalisation s'inspirent rarement des valeurs

fondamentales des civilisations africaines et des bouleversements que le concept pourra engendrer dans des sociétés suffisamment ancrées aux valeurs traditionnelles et religieuses et qui ont un grand mal à s'adapter aux contextes évolutifs des relations humaines et de la mondialisation. Malgré l'adoption récente d'une loi pénalisant la pratique homosexuelle au Mali par le Conseil National de Transition (octobre 2024) suite aux recommandations des Assises Nationales revendiquées par la société civile malienne.

Toutefois, l'Etat doit être à l'écoute des uns et des autres afin de gérer la question de l'homosexualité en veillant au respect des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, tout en accordant une grande considération aux exigences des valeurs traditionnelles. Dans cet esprit de sauvegarder la paix sociale et de consolider les équilibres traditionnels, il conviendrait, sans aller jusqu'à la criminalisation de l'homosexualité avec son cortège de problèmes, juridiques, diplomatiques et économiques, de compléter la loi actuelle par une disposition prévoyant une sanction contre toute forme de promotion de l'homosexualité tout en mettant des mécanismes de vérification afin d'éviter les jugements de valeurs liés aux comportements qui pénalisent certains citoyens qui n'ont aucune revendication homosexuelle. Cependant, l'évolution globale des attitudes à l'égard de l'homosexualité pourra ainsi être renforcée à l'avenir grâce au changement intergénérationnel qui implique un regard moins persécutant chez les jeunes générations. En tout état de cause, un changement plutôt radical pourrait se produire dans les années à venir compte tenu des enjeux socio-économiques et politiques insufflés dans les relations multilatérales avec de plus en plus d'organismes de défenses des minorités prônant l'inclusion sociale à tous les niveaux.

Conclusion

L'homosexualité est devenue aujourd'hui une question d'enjeu politique qui suscite des débats passionnants tant au niveau national qu'international. Cela dit, il s'agit d'un phénomène non moins récent mais qui a évolué au fil des temps pour devenir un moyen de pression quant à la prise en compte des droits des personnes homosexuelles. En effet, d'aucuns diront qu'il s'agit d'une importation d'autres civilisations et partant de là, les sociétés africaines et surtout maliennes ont du mal à cautionner une pratique jugée de facto contre nature et bouleversant les normes sociales en lien avec la culture traditionnelle et dogmatique. Ainsi, cette étude nous a permis d'analyser la perception des ségovien(ne)s sur le phénomène d'homosexualité dans le but de comprendre l'homophobie qui s'y est installé. En plus d'un rejet systématique de la pratique par la population locale, il est essentiel de noter que les avis divergent relativement quand il s'agit de collaboration avec ces derniers. En effet, une minorité de jeunes restent indifférente au phénomène même si elle n'est pas prête à prendre position clairement vis-à-vis de la pratique. Cela revient à comprendre que la jeunesse est moins critique par rapport à leurs aînés. A en croire les concernées, il s'agit plutôt d'un concept de vécu et d'assimilation des valeurs étrangères qui pervertissent la jeune génération. Outre cela, l'influence des leaders religieux et coutumiers impacte beaucoup les masses populaires qui n'ont d'ailleurs pas hésitées à proposer une loi pénalisant la pratique lors des Assises Nationales qui a été plus tard adoptée par l'organe législative. Ce qui bascule le pays officiellement dans le cercle des pays ayant pris position pour l'homophobie. Cependant, le changement intergénérationnel risque peu à peu de contrebalancer les tendances et créer une certaine indifférence de la société vis-à-vis du phénomène, ce qui est

d'ailleurs la crainte actuelle. Loin d'être exhaustive, des questions sur la réglementation et l'évolution socio-anthropologique du phénomène gagneraient d'être abordées afin de mieux prendre en compte les aspirations des citoyens sans rompre avec les valeurs fondamentales du tissu social malien.

Bibliographie

Agence de Protection Touristique du Mali. *malitourisme*. Bamako, 21 Janvier 2021.

Ambassade Etats-Unis, 2021. *Rapport 2020 sur la Liberté de Religion dans le Monde-Mali*. Bamako: U.S Mission Mali.

Amory, Deborah P. «Mashoga, Mabasha; Magai: "Homosexuality" on the East African Coast. Boy-Wives and Female Husbands: Studies of African Homosexualities.» *St. Martins Press*, 1998: 67-87.

Boumpoto Madeleine. «Sida, sexualité et procréation au Congo.» *coll « Homme et société »*, 1999: 363-375.

Broqua, Christophe. «Les formes sociales de l'homosexualité masculine à Bamako dans une perspective comparée : entre tactiques et mobilisations collectives.» *Politique et Sociétés*, 2012: 113-144.

Commission de CGLU. *Ségou: Ville créative*. MEXICO: CGLU, 2020.

Coulibaly, Yamoussa, interviewer par **Emmanuel Thera.** *Histoire de Ségou* (6 Février 2024).

Fall, Aziz, 2021. *Homosexualité, non-binarité et transidentité en Afrique: d'une norme culturelle pré-coloniale à la condamnation politique et sociale de la communauté LGBT*. Montréal: UQAM.

Guebougo, Charles. 2006. *L'homosexualité en Afrique: ses et variation d'hier à nos jours*. L'Harmattan, Paris.

Inglehart, Ronald F. «Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006.» *West European Politics*, Janvier-Mars 2008: 140.

INSTAT. *Resulats Globaux du RGPH5*. Bamako: INTAT, 2023.

Kouoh-Moukoury, T. 1983. *Les couples dominos, aimer dans la différence*. l'Harmattan, Paris.

Lado, Ludovic. «L'homophobie populaire au Cameroun.» *Cahiers d'études africaines*, 2011: 921-944.

Lhomond, B, et M.J Saurel-Cubizolles. «Orientation sexuelle et santé mentale: une revue de la littérature.» *Revue d'épidémiologie et de santé publique*, 2009: 1-28.

Ngomo, Paul-Aarons. «Penser l'homosexualité en Afrique : Notes pour une éthique de la réciprocité et de l'autonomie.» *Ethica*, 2012: 153-187.

Nwatchock, Ousmanou, et Abdoulaye Sylla. «La question homosexuelle en Afrique: entre droit, politique et éthique.» *Annuaire africain des droits de l'homme*, 2020: 213-230.

LES CHEFFERIES TRADITIONNELLES CHEZ LES NGAMBAYE DE BEBEDJIA AU SUD DU TCHAD : SOURCES DE L'HISTOIRE ET DE L'IDENTITE CULTURELLE.

MBAIHONDOUM Pierrot

Université de N'Djaména-Tchad.

NANGKARA Clison,

Université de Doba-Tchad.

Résumé :

La présente étude se propose d'appréhender les fonctions historiques, sociales et culturelles des chefs traditionnels des Ngambaye de Bébédjia au Sud du Tchad (Afrique centrale). Localisés dans la province actuelle du Logone oriental, les Ngambaye de Bébédjia ont élaboré une organisation basée sur l'autorité des chefs traditionnels et des forces chtoniennes comme partout ailleurs dans certaines communautés tchadiennes qui fut un fait remarquable avant et pendant la période coloniale. Du point de vue méthodologique, l'étude s'est basée sur les observations, les entretiens et quelques documents écrits. Pour les prises de vue et l'enregistrement fidèle des entretiens, nous avons utilisé les outils, tels que le téléphone androïde et un cahier de notes plus un stylo. Sous ce travail, la transmission de ces pouvoirs traditionnels ngambaye soulève la problématique de protection comme la question des valeurs historiques. De manière générale, l'étude montre que les chefferies traditionnelles de Bébédjia constituent une richesse culturelle, et que si les pouvoirs publics accordent peu d'intérêt à ce patrimoine, elle disparaîtra définitivement dans les profondeurs abyssales de la mémoire.

Mots-clés : chefferie traditionnelle; histoire; Ngambaye; Bébédjia; Tchad.

Summary :

The herein study targets the historical, social and cultural tasks of the traditional chiefs from Ngambaye people from Bébédjia, a town located to the southside of Chad. (Central Africa). Ngambaye people from Bébédjia live in the province of Logone Oriental. They have organized themselves based on the authority of traditional chiefs and the chthonian forces as it is the case

in some chadian communities. This was a remarkable deed before and after the colonial era. Methodologically speaking, this study is based on keen observations, interviews and a few written documents. To properly take pictures along with the recording, we have been using tools like android phones and notebooks, plus a pen. Under our current research result, it must be understood that the transfer of the traditional power in the Ngambaye people tribe raises issues pertaining to traditional values. Generally speaking, the study shows that traditional chieftancies in Bébédjia is a funds of cultural wealth, and that if public powers give less credentials to this patrimony, it will definitely disappear from memories and archives.

Keywords : *Traditional, Chieftancy ; History ; Ngambaye ; Bébédjia ; Chad*

Introduction

Avant la constitution du territoire de la République du Tchad actuelle, le Nord, le Centre et le Sud du pays ont enregistré des structures traditionnelles fortement centralisées ou à la connotation autonome (Kemba U. D. et Hayamkréo M., 2022, p. 4). Longtemps, mythes et préjugés de toutes sortes ont caché au monde l’histoire réelle de l’Afrique. Bon nombre de spécialistes non africains, attachés à certains postulats soutenaient que ces sociétés ne pouvaient faire l’objet d’une étude scientifique, faute notamment de sources et de documents écrits (Niane, 1987, p. 19). Le nègre est sans histoire, sans culture, sans art, sans architecture et même sans âme (Tchago, inédit, p. 2).

Ce phénomène a naturellement suscité pendant des siècles un fort complexe chez le Noir qui, selon les écrits, n’avait pas de passé glorieux et n’avait apporté aucune contribution au célèbre rendez-vous du “donner et du recevoir” selon l’expression du poète président Léopold Sédar Senghor. Ce qui amène à déduire que l’histoire du Tchad en général et celle des Ngambaye en particulier est mal connue. La raison, c’est qu’il n’y a pas de volonté de toute part pour permettre de transmettre ce trésor par n’importe quel procédé aux nouvelles générations. Alors qu’aujourd’hui, nombre d’Africains et plus précisément

Tchadiens veulent connaître leur passé autant qu'ils s'intéressent au présent.

De ce constat, ils expliquent le présent par le passé. Ce qui est d'ailleurs évoqué par l'historien et homme politique Burkinabè Joseph Ki-Zerbo en ces termes : tout un public de jeunes en quête de leur patrimoine, d'honnêtes gens qui veulent mieux comprendre ce qui se passe par ce qui s'est passé, d'étudiants et de chercheurs non-africains, constitue une demande potentielle immense qui ne peut que s'accroître (Ki-Zerbo, 1978, p. 12). C'est ce que dit aussi l'historien et l'archéologue tchadien, Nankara Clison : s'ils sont convaincus que le présent s'explique par le passé, l'essentiel consiste à découvrir ce passé et prendre conscience de sa continuité (Nankara, 2015, p. 5).

Ainsi, les sociétés ngambaye, en général et celles de Bébédjia, en particulier ont élaboré des productions traditionnelles au nombre desquelles, il faut noter les chefferies traditionnelles. Facteurs d'histoire et de l'identité culturelle de la communauté, ces chefferies traditionnelles constituent des structures organisées qui renseignent sur l'histoire, des rites et des traditions, des règles, les us et les coutumes et tous les autres pouvoirs qui ont eu lieu et qui sont en cours dans la société traditionnelle ngambaye de Bébédjia.

En ce 21^{ème} siècle où les défis du développement humain sont liés aux enjeux du patrimoine (Kemba U. D. et Hayamkréo M., 2022, p. 4), l'adoption des projets et politiques de développement durable impliquent la considération scientifique des biens culturels comme les chefferies traditionnelles. A cet effet, la crainte d'un oubli, le souci d'une dégradation et l'appréhension organisationnelle des pouvoirs ancestraux ngambaye engendrent la question suivante : dans quelle mesure, les pouvoirs traditionnels ngambaye constituent-ils une documentation historique, renseignent le patrimoine culturel et

moral et rappellent l'organisation socioculturelle chez les ngambaye de Bébédjia ?

En raison de l'orientation historiographique et chronologique de l'objet de la présente étude, il a fallu aller de l'hypothèse selon laquelle les chefferies traditionnelles se fondent sur plusieurs pouvoirs à savoir, le pouvoir du « njedonang », le chef de terre ; le pouvoir du chef de la forêt « nje kagbé » ou de la faune « nje bémé » et le faiseur de pluies « nje ndi » ainsi que l'interaction de ces pouvoirs traditionnels (les pouvoirs des chefs traditionnels sont intimement liés).

Ces événements passés et vécus constituent un pan d'une histoire, d'une leçon de vie et d'un rappel d'structure sociale en pays ngambaye. Deux phases exigeantes de recherches ont permis la confirmation de cette hypothèse : des enquêtes de terrain auprès des détenteurs des pouvoirs ancestraux ngambaye et des recherches documentaires. Des entretiens établis ont eu lieu au cours de la première phase. La seconde s'est illustrée par des collectes de données écrites et quelques données iconographiques. Ces données collectées ont été confrontées, analysées et interprétées en tenant compte du caractère culturel, historique et pratique des pouvoirs traditionnels.

1. Milieu physique, localisation géographique de Bébédjia

Il sera question de faire une brève présentation géographique et de l'occupation humaine afin de faire connaître l'aire dans laquelle s'est établie la population ngambaye de Bébédjia.

1.1. Présentation géographique

Les potentialités naturelles jouent un rôle dans l'élaboration de toute civilisation (Kemba U. D. et Hayamkréo M., 2022, p. 8). C'est en cela qu'il faut présenter les implications du climat, de la végétation, du relief, des sols, et de l'hydrographie sur l'établissement des pouvoirs locaux des

Ngambaye de Bébédjia. Ce dernier est en effet localisé dans le Logone oriental au Sud du Tchad (l'une des 23 provinces que comptent le pays). Situé entre le 8° et le 9°64' de Latitude Nord, le 16°20' et le 16° 50' de la Longitude Est (Le Pays, 2018, p. 4), Bébédjia est situé presque à la pointe du sud du Tchad. Il est limité au Nord par les fleuves Logone et Pendé, au Sud par les sous-préfectures de Goré, à l'Est par Doba, à 35 km, à l'Ouest par Moundou, à 70 km.

Le Logone s'appelle "Bâ-Kassa", ce qui veut dire le fleuve rouge. La Pendé s'appelle pour sa part "Bâ-Ndouli", ce qui signifie le cours d'eau noire. Bébédjia est un gros village longtemps canton de Kessely (chef-lieu) de 1914 à 1948, puis de Moïba, fils adoptif de Kessely de 1949 à 1958. Il est érigé tour à tour en poste administratif en 1959, puis sous-préfecture (M. Nadji, 2008, p. 25), en 1967 et compte six (6) cantons : Bébédjia, Béboni, Miandoum, Bikou, Béro et Komé, totalisant actuellement 96 villages y compris 4 "ferricks"¹. Bébédjia dispose d'un climat tropical à deux saisons dans l'année. Il s'agit de la saison sèche qui a une durée moyenne de six (6) mois (octobre à avril) et de la saison pluvieuse, qui s'étale en gros sur sept mois (mi-mars à mi-octobre). Ce type de climat permet aux paysans d'avoir du calendrier agricole. C'est dire qu'il permet à ces derniers de connaître la périodisation de récolte. L'imprévisibilité dans la planification des activités agricoles n'y ait pas. Ce qui n'affecte pas le rendement agricole, mais maintient la bonne relation entre les éleveurs et les agriculteurs, car le calendrier de transhumance est respecté (Pdc², 2017-2021, p. 12).

Le village connaît chaque année des températures variables avec deux (2) types de vent dominants, l'Harmattan et la Mousson. En effet, l'Harmattan reste le vent le plus dominant pendant la saison sèche. Pendant cette période, l'on observe

¹Les zones d'habitation des allogènes Arabe-Missirié et Peulh. Ils sont des éleveurs sédentarisés.

²Plan de Développement Communal.

fréquemment des tourbillons (Nadji, 2008, p. 14) connus en ngambaye sous l'appellation : « Lel-mal ». La Mousson quant à elle, est toujours bonne dans cette zone. Elle est un facteur capital connu dans la région pour certaines cultures comme le coton et le riz ayant besoin de beaucoup d'eau pour se développer. A cela, il faut ajouter le rôle du relief ; il existe deux types de sols dans la zone de Bébédjia : les sols argilo-limoneux et les sols argileux-sableux. Ces sols jadis fertiles sont devenus aujourd'hui pauvres sous l'effet des mauvaises pratiques culturales dû au surpâturage (Pdc, 2017-2021, p. 18), mais également des effets de l'exploitation du pétrole et ne donnent plus un bon rendement agricole.

Caractérisé par quatre principaux cours d'eau (le Logone, la Pendé, la Nya, la Loule) qui constituent le réseau hydrographique de la région du Logone oriental à laquelle appartient la zone de Bébédjia (Sama, 2007, p. 3). Comme partout ailleurs dans la zone méridionale, le village Bébédjia bénéficie des conditions naturelles favorables aux activités agrosylvo-pastorales. Il dispose cependant, de quelques cours d'eaux temporaires. Les eaux de surface sont constituées de quelques mares temporaires, notamment, le Boin, le Binding, l'annja, le bbarhs, le ngô, le nar, le Dangmi, le Dogoro, le Mbour, le Dang Mane et le Tolaou. Celles-ci tarissent trois ou quatre mois après la fin de la saison des pluies. On y capture des silures, carpillons et des sardines. Ces mares servent également à abreuver le bétail. Le milieu physique ngambaye de Bébédjia appartient au domaine soudano guinéen. Il est caractérisé par différents types de paysages : la savane arborée, boisée et la savane arbustive. L'ensemble de ce paysage repose sur la végétation naturelle, exotique et herbacée (Pdc, op.cit.). Ces potentialités naturelles, continuent d'offrir aux Ngambaye de Bébédjia une éclosion socioculturelle nécessaire, identité d'un peuple qui représente presque 30% et mieux connu par l'historiographie tchadienne. Dès lors, il importe de présenter le cadre historique de ce peuple.

2. Cadre humain et l'évolution de l'occupation de l'espace

L'étude du cadre humain facilite la connaissance des raisons historiques et culturelles qui ont dicté la migration, l'installation et l'organisation socioculturelle des Ngambaye de Bébédjia.

En effet, l'insuffisance des sources constitue un handicap pour la connaissance du peuplement de Bébédjia. Néanmoins, quelques sources disponibles font état d'une origine assez lointaine.

Les populations du Centre et du Sud du Tchad auraient eu pour pays d'origine le nord-est du Tchad. Leur installation s'est faite par étapes. Au XVI^e siècle (Léon l'Africain, cité par Rivallain J., 1985, p. 198), « un royaume nommé Gaoga recouvrait une grande partie du Soudan central. Ce royaume s'éclatait dans le courant du XVI^e siècle à la suite d'événements survenus dans les régions voisines ; [...] vers l'actuel pays Sara³, arrivèrent peu à peu des populations venues de l'Est et l'Ouest ». En d'autres termes, les populations du Sud, au sein desquelles se trouvent les Ngambaye de Bébédjia, auraient eu leur origine à partir de la vallée du Nil et que bien d'autres ethnies du Sud auraient été des Nubiens. Venus de la vallée du Nil, les Sara se sont installées aux abords du Lac Tchad avec d'autres peuples (Mbairougoul, 2011, p. 25).

Cheik Anta Diop, lui, dans « l'Afrique précoloniale » explique amplement cette dispersion des Noirs de la vallée du Nil et les liens étroits de parenté qui existent entre beaucoup d'ethnies vivant dans certains pays d'Afrique et des groupes de population du sud du Tchad (les premiers arrivés de ces groupes venus du Nord-est ont dû s'installer dans le Nord et l'Est de l'actuel pays sara du milieu du XV^e siècle (Mbairougoul, 2011, p. 26).

³Les populations sara seraient parties du Nord Est du Tchad à une époque très reculée pour rejoindre leur habitat actuel. Ils vivaient dans des petits campements appelés Sar ou le nom, Sara veut dire habitat (voir M. Mbairougoul, l'éducation traditionnelle en pays ngambaye à l'époque précoloniale, p.25).

Pour Kogongar Gayo, c'est « les besoins de modification de l'environnement pour répondre aux conditions climatiques, le souci de conquérir les plaines, etc., ces facteurs et surtout la colonisation des plaines fertiles et giboyeuses du Sud (Mbairougoul, 2011, p. 26) ont accéléré la descente des Sara vers le Sud ». Cependant, cette théorie ne corrobore pas les témoignages oraux. D'ailleurs, Zeyed mentionne que : « L'archéologie [...] devraient permettre de révéler si oui ou non ces grands axes de la circulation africaine ont été utilisés par les Egyptiens vers le Tchad ». Tout porte à croire que cette thèse reste encore à vérifier à partir des travaux archéologiques. En effet, toutes les informations orales établissent que le peuple de ce village aurait été repérable à l'intérieur même de la zone depuis les origines. D'après la tradition orale, le point de départ des fondateurs de Bébédjia reste différent par rapport à cette thèse. Selon elle, les uns sont venus de "Bédjial" ; d'autres sont de "Bédia". Certains encore, de "Békor" et de "Bédia" de la savane appelée « manga ».

Il y a aussi d'autres peuples venus de "Nangkessé" passant par plusieurs lieux : Kaba, Dokapti, Doungabo à Bébédjia. Ces migrants se sont installés sur le site qui deviendra Bébédjia dont l'origine remonte à la fin du XVIII^e siècle (Pdc, 2017-2021, p. 18). Le fondateur de ce village s'appelait Ndoyokagdjié.

2.1. Ndoyokagdjié, fondateur de Bébédjia

En effet, Ndoyokagdjié, est parti de Béambaré, village de Bédjial "Gel Er" (qui signifie sous roche) sur la rive droite de la Pendé. Il traverse le Logone et s'installe dans un endroit donné. Sur ce site, il était très dérangé par les gorilles et autres bêtes sauvages. Pour cette raison, il quitte ce lieu pour s'installer à Ndou, village de Béro sur la rive droite du Logone où il négocie l'occupation du nouveau site avec Digbeurdjié. Ce dernier ne lui accorda pas le séjour à cause de son « magg », totem appelé « Ngabidja » :

C'est un oiseau esprit, qui protège les populations qui l'adorent contre les dangers par son cri exceptionnel.

C'est alors que Digbeurdjé lui donne de sages conseils d'aller s'installer loin du village avec son oiseau mystérieux. Car après que cet oiseau pousse de cri, les jeunes enfants peuvent mourir (Oumana, 2008, p. 32). Ainsi, Ndoyokagdjé quitte Ndou, village situé au Nord de Messam pour la localité de Mballa appelée Mandeurdjé. Mais n'étant pas content de continuer à errer de brousse en brousse, il préfère côtoyer le Logone à la recherche d'un autre lieu sûr pour habiter. Il traverse encore le fleuve Logone en direction de Békôr. De là, il trouva un compagnon, un jeune Rokardjé. Arrivés à Békorman, le chef du hameau côtier Ngakordjé l'a encore repoussé à cause de son compagnon, un garçon bouillant et malhonnête. De Békôr, les deux aventuriers ont tenté en vain de s'installer à Békorman où ils ont été renvoyés par Ngakordjé, responsable du terroir.

De Békorman, l'explorateur et son compagnon (Ndoyokagdjé et Rokardjé) se sont dirigés vers le Sud-Est. Sur leur chemin, ils ont rencontré un homme appelé Ngambouradjé fondateur de village Bémboura qui, lui aussi, s'est opposé à leur installation à cause de leur totem dangereux pour la population. Les deux aventuriers ne pouvant se reposer à Bémboura, ont continué leur voyage jusqu'à Goré, village dont certains habitants sont venus de Bekia. De Goré dernier village, Ndoyokagdjé et son compagnon Rokardjé sont repoussés par la population locale, toujours pour leur totem qui peut causer de malheur au sein du village. Les habitants de Goré, les ont accompagnés jusqu'à Bendog (Bémanga actuel : quartier où réside le chef de pluie) où ils devront s'installer définitivement avec l'oiseau mystérieux.

2.2. Le "Ngabidja" ou totem de Bébédjia

Le "Ngabidja" est un oiseau mystérieux. Cet oiseau esprit a le pouvoir de faire du mal à une personne si elle commet de fautes

dans le village. En invoquant le nom de Ngabidja déjà sur le malfaiteur, celui-ci pouvait mourir. Et s’il ne s’était rendu coupable d’une faute, il en sortait indemne. Etant plusieurs fois victimes de ses sanctions, les habitants ont beaucoup peur de cet oiseau. À Bendog, il y a un gros arbre où habitent les oiseaux en toute saison. Ces oiseaux sont blancs, espèces de tisserands appelé « Bidja » d’où le nom Bébédjia.

2.2.1. L’origine du nom Bébédjia

Le nom ‘Bébédjia’ d’abord prononcé bien par les autochtones ‘Bébidja’ qui est formé du préfixe ‘BE’, signifie village ou cité et du radical ‘Bidja’, qui veut dire oiseau passériforme. Ce qui revient à dire ‘cité d’oiseau passériforme’ (Béngabidja) dont le chef est ‘Ngabidja’, esprit savant.

Par ailleurs, avant l’arrivée de Ndoyokagdje à Bébédjia, les populations s’étaient réunies par petits clans (villages ou quartiers, appellation actuelle) avec leur organisation traditionnelle : chefferie de terre, pluie, vent, chasse, pêche, forêt, religion et initiatique. Il y a, à cet effet, seize (16) villages avant l’arrivée de l’ancêtre Ndoyokagdje. Tous ces villages avaient porté leur nom découlant du préfixe ‘BE’ qui signifie village ou cité en Ngambaye.

Ce sont entre autres :

Au nord, nous avons Béndakara, Béndog, Béngaouda, Béndissa Galrog, Bémbanga Koundambog Kabra, Bémbanga Mong-Nganen, Bémane ;

Au sud, il y’a Bédaninga, Bébouadouboum, Dobeme’g, Bédamana ;

À l’est, l’on y trouve Bébeur et Bédia ; à l’ouest, il y a Béndissa Mbagdodje, pays de Ndeud (Ndeudngonlaou) Doummian, Békoulamboro, Bérama,

Enfin, au centre, l’on a Bérakara, village pour vire seul.

2.1.2. *Le désaccord entre Ndoyokagdji et Rokardji*

Ndoyokagdji était toujours suivi pendant les déplacements par ses deux filles. C'est alors qu'un jour, un conflit surgit entre Rokardji et lui. A l'origine, Rokardji a engrossé à la fois les deux filles de Ndoyokagdji : Dénétoroum et Mbangadjé. C'est ainsi qu'étant fâché du comportement de son compagnon, celui-ci a décidé de le renvoyer de Bendog (Bémbanga). Ne pouvant pas supporter la haine de son maître, Rokardji trouve refuge dans un autre endroit, où il fonde le village "Bérakara" ou "Bérakâr"⁴ (au centre bien sûr). Il est situé non loin du marché. Au fur et à mesure, les premiers Ngambaye de Bébédjia se sont installés à cet actuel terroir qui est devenu cité ou "BE".

Les populations ngambaye de Bébédjia vivent dans une zone homogène offrant des grandes possibilités de culture, de chasse, de pêche permettant ainsi l'exercice des pouvoirs traditionnels.

3. Origine des chefferies traditionnelles ngambaye de Bébédjia

La chefferie traditionnelle de Bébédjia comme partout ailleurs dans les communautés tchadiennes, fut un fait remarquable avant et pendant la période coloniale. L'organisation et l'évolution de la chefferie traditionnelle de Bébédjia est un long processus. Elle s'est installée progressivement sans heurts entre les colonisateurs et les premiers chefs traditionnels, sous le régime colonial⁵.

Bien avant l'arrivée des Blancs, Paul Dalmais pense que : « le genre de vie des populations d'Afrique Centrale [...], mais celles n'étaient pas non plus primitive ». Pour lui, pendant cette période, chaque tribu était une petite nation qui avait ses lois et ses coutumes. Certaines de ces coutumes, « surtout elles concernant le respect du chef de famille et du chef de village, le

⁴Ce qui signifie village pour vivre à seul.

⁵Entretien avec Papa Ngabidja, (Bébédjia), le 28 Août 2015.

partage des terres, ...l'hospitalité, étaient bonnes et respectables », (Dalmais, 1952, p. 10).

D'ailleurs, c'est ce qu'on constate à Bébédjia. Car avant l'arrivée des Européens (Allemands et Français), il n'y avait pas d'organisation à proprement parler (Oumana, 2008, p. 38). Les villages étaient autonomes les uns des autres et regroupés autour des pouvoirs traditionnels des chefs, mais avec une structure bien définie. Cependant, l'on observe le bouleversement de ces structures à l'ère coloniale. C'est ce que mentionne Lecornec J., « la colonisation française a entraînée directement ou indirectement un bouleversement profond des structures anciennes, les sociétés locales ont été projetées dans un monde dynamique socialement parlant et géographiquement illimité », (Lecornec J. cité par Oumana, 2008, p. 42). A l'heure actuelle, les sociétés sinon les structures sociales demeurent bouleversées par cette pénétration occidentale (européenne).

Il est nécessaire de parler avec justesse quand bien même il y ait certaines sociétés tchadiennes organisées telles que l'Empire du Kanem Bornou⁶, le Ouaddaï⁷, le Baguirmi⁸, etc. Les sources orales mentionnent que depuis le XIX^e siècle, il y avait un homme qui s'appelait Ndeungonnlaou Doummian, fils de Ndoubé, installé à Bédissa (actuel Institut Tchadien de Recherches Agronomiques pour le Développement, Itrad). Celui-ci était la toute première personne à avoir des contacts avec les Blancs⁹ (missionnaires français ?) en mission dans la région. Ces missionnaires venus de Doba (situé à 35km de village Bébédjia), ont rencontré un vieil homme Ndeud. C'est ainsi qu'on l'appelait. Il était considéré par les siens comme

⁶Les chroniqueurs arabes attestent l'existence très ancienne d'un empire dans la région du Kanem et du Bornou, à l'est et à l'ouest du Lac Tchad. On peut remonter dans son histoire jusqu'à la seconde moitié du XI^e siècle. (Source-Histoire de l'Afrique centrale et du Tchad, p.15).

⁷Le Royaume de Ouaddaï est fondé avant l'Hégire (622) par les arabes "Toukour". Il était primitivement peuplé de tribus noires fétichistes (Massalit, Tama, Mimi, Kouka, Rounka, Bilala, etc., Ibidem, p.18).

⁸Les chroniqueurs arabes attribuent la création du royaume du Baguirmi à un chef venu de l'est : Berim ou Birni-Besse surnommé "le chasseur d'éléphants". Une tradition recueillie à Fort-Archambault et à Koumra précise que les Baguirmiens seraient venus de l'est en temps que les Sara auxquels ils étaient apparentés. Berni-Besse aurait construit sa capitale MASSENIA vers 1953. Ibid, p.21).

⁹Entretien avec Maire de la ville Maina Norbert Doumssangar, (Bébédjia), le 28 août 2015.

chef. Etant donné que les villages sont autonomes mais désorganisés¹⁰, les Blancs veulent confirmer Ndeud dans la chefferie traditionnelle parce qu'il est sympathique et accueillant. Ne sachant rien de cela, celui-ci a refusé l'offre des missionnaires à la solde de la France¹¹.

3.1. Comment la chefferie moderne s'est réalisée à l'intérieur du village ?

Le refus du vieux Ndeud par rapport à cet honneur a conduit les soldats plutôt à Bémanga (quartier de la plaine en face de Bénédissa). C'est dire, vers le village Mbaouroye où il y avait le chef de pluie nommé Kagdjo, père de Bélaougoto Dabi¹². Celui-ci détient le pouvoir de faire tomber la pluie à volonté et il est également chef de terre. Il a un laboratoire identique à celui des Blancs. Se connaissant bien avec Kagdjo, Ndeud entre dans le cabinet de son frère et l'informe qu'il a des étrangers dehors. N'ayant jamais vu des gens armés, Kagdjo fraye une issue de sortie pour s'enfuir vers le village Mbaouroye.

Ainsi, dans sa fuite, Kagdjo invite ses petits frères de 'Keigong', Mainingalaou et Maitoudjilaou Mbairadé à le suivre pour une nouvelle résidence.

4. L'organisation des chefferies traditionnelles de Bébédjia

4.1. Le pouvoir du « Njedonang »

Comme dans la plupart des communautés africaines, chez les Ngambaye de Bébédjia, le détenteur de terre « *njedonang* » dispose d'un grand pouvoir et assure une haute fonction dans sa communauté. Magnant Jean-Pierre note que le "Bé", village, « est une communauté villageoise avec la terre qui fait vivre, les champs que l'on cultive, les bois où l'on chasse, les arbres dont

¹⁰Pas organisés comme aujourd'hui, car on ne parle pas des carrés, quartiers, villages contons ou groupement de manière spécifique.

¹¹Entretien, ibid.

¹²Le chef de pluie.

on cueille les fruits (karité, néré...), les biefs d'un fleuve et les marigots où les gens du village ont le droit de pêche », (J. P. Magnant, 1998, p. 142). Autrement dit, le village Bébédjia regorge une communauté qui comprend tous les aspects d'un "Bé" dont parle l'auteur.

En effet, les Ngambaye de Bébédjia disent avoir hérité de la terre de leurs ancêtres. C'est pourquoi, l'expression « nduba lee kasijé¹³ » reste fréquente dans cette communauté. En effet, l'on constate partout ailleurs et plus précisément en Afrique, que la terre appartient aux premiers occupants. C'est alors que Ndoyokagdjié et Rokardjié qui étaient les tout premiers à poser des cases (Keigong) à Bémbanga sont considérés par les siens comme les premiers occupants¹⁴. Cela n'exclut pas le fait qu'il y eût déjà certains villages tout autour de Bébédjia avant leur arrivée : il s'agit des villages Goré, Bémboura, Dangndili, Dangnda...par exemple. Etant les fondateurs, « le nduba Bé » revient exclusivement à leurs enfants.

Par ailleurs, l'organisation de ses pouvoirs ont commencé probablement quand les différents villages s'étaient mêlés, tissaient des relations, tels que le mariage et certains aspects culturels à savoir l'initiation masculine « le Laou », et l'initiation féminine « le Mag ». C'est ainsi que Bébédjia devient une grande communauté avec les différents pouvoirs liés au terroir et aux esprits. En effet, « la terre est un patrimoine par excellence que les morts laissent aux vivants pour que, avec la bénédiction des esprits elle nourrisse les nouvelles générations avant de venir se reposer sous le sol auprès de leurs ancêtres », (J.P. Magnant, 1998, p. 87). Alors, un étranger n'est toujours pas un fils du terroir. S'il est aimé par cette communauté, il peut emprunter une parcelle de terre pour cultiver, et s'il désire s'installer, les autochtones lui confient aussi des espaces cultivables pour nourrir sa propre famille.

¹³Terres que nous héritons de nos ancêtres nous appartiennent.

¹⁴Entretien avec Papa Djimdingar Ndengolao (Bébédjia), 1^{er} Juillet 2015.

La communauté considère le « njedonang » comme un pionnier, donc un grand explorateur et un guide par excellence. Ce dernier, avant de s'installer sa famille nucléaire et lui, choisit toujours en raison de sa sécurité sociale une terre qui leur sera meilleure¹⁵. Ce n'est qu'après laps temps qu'il sera suivi par ses frères, cousins, sœurs pour constituer une famille élargie. C'est ainsi que naîtra le clan ou « Guelka », en Ngambaye, qui doit s'étendre pour devenir tout un village autochtone. C'est pourquoi le premier homme à s'installer dans l'endroit est considéré comme chef de terre et tous les honneurs lui reviennent de petits aux grands. Ces honneurs lui confèrent un pouvoir.

Le pouvoir de chef de terre est souvent d'ordre social malgré quelques autres responsabilités spirituelles. Son rôle est aussi de faire du rite de la récolte quand bien même ses pouvoirs sont limités autour d'un « bé ». Le propriétaire de terre noue également des alliances avec les dieux du sol et les hommes qui les gouvernent. L'alliance est la base de la communauté liée par des contrats avec des dieux auxquels souscrivent tous les membres de la société (Oumana, 2008, p. 56). Pourtant ce contrat codifie autant les relations entre les hommes et les dieux qu'entre les hommes eux-mêmes. Ils fondent un ordre villageois auquel chacun doit se soumettre : toute insoumission, transgression d'interdits, tout sacrilège risque de déclencher la colère des dieux. En pays Ngambaye, le « njedonang » ou propriétaire de terre, le « njendi » ou faiseur de pluie et le « njebolaou » ou responsable initiatique n'ont jamais joué un rôle local et subordonné au conseil des lignages et aux constructions civiles (grands cultivateurs). A cela s'ajoute aussi leur compétence dans le domaine religieux, d'où leurs pouvoirs n'émanaient pas seulement de ce monde. Le « njedonang » assure surtout une fonction louable qu'il faut préciser.

¹⁵Entretien avec Maina Norbert Doumssangar, Maire de la Ville (Bébédjia), 26 Août 2017.

4.2. *La fonction du chef de terre « Njedonang »*

Le chef de terre est le premier responsable de la communauté. Il assure et contrôle tous les membres de la communauté, nouveaux ou étrangers qui entrent dans son terroir pour y résider. Ce qu'affirme Oumana Fulbert : « [...] tout individu ou groupe qui veut s'établir sur les terres d'un village est soumis à des villageois qu'aux dieux du sol de juger de l'opportunité de l'acceptation des étrangers », (Oumana, 2008, p. 57). Autrement dit, lorsqu'arrivent les étrangers qui souhaitent s'installer, ces responsables villageois se livrent à une enquête pour déterminer les raisons qui ont amené les nouveaux venus à quitter leur communauté d'origine. Ce qui permet d'éviter d'accueillir sur son sol toute personne soupçonnée de sorcellerie (njemal). Bien que ces étrangers viennent de loin, mais l'enquête se fera de manière progressive avant leur intégration définitive dans cette nouvelle société.

Ce processus sera effectif lorsqu'il n'y a aucun soupçon. C'est-à-dire que l'étranger est venu s'installer dans ce village dans un esprit de paix. L'intégration des immigrants dans leur nouvelle communauté se fera souvent sous forme d'adoption par un lignage (guelka), des rites effectués par des prêtres des esprits de la terre. Ces rites vont de la divination afin de déterminer quelles sont les dispositions des dieux à l'égard des nouveaux venus, à des sacrifices aux ancêtres du lignage qui les adoptent aux esprits des champs sur lesquels, ils seront installés (étrangers).

Le chef de terre bénit aussi la terre de ses ancêtres. C'est pour invoquer le bonheur sur le village. Dans ses tâches énumérées, il assure aussi le maintien de la paix au village. Alors, tout malheur sur le « Bé » serait dû à l'indignité du chef de terre, au sacrifice mal offert aux ancêtres ou peut-être dû à une mauvaise purification de ce dernier. « [...] Le chef de terre établit une alliance entre les dieux et les hommes par l'intermédiaire des sacrifices », (Jean Pierre Magnant, cité par Mbayam, 2019, p.

38). En général, il est le maître des sacrifices aux ancêtres de son lignage et le détenteur des secrets inaccessibles au commun des initiés. Il détient le pouvoir des visibles et des invisibles. L'alliance établie entre les nouveaux habitants et les dieux a pour but, d'avoir l'autorisation des esprits pour s'installer sur la nouvelle terre. Par ailleurs, ces génies protègent les hôtes, garantissent l'abondance de leurs récoltes, la santé de leur famille et la fécondité des femmes et des bétails. Le chef de terre, l'intermédiaire entre les esprits et les vivants, est chargé de préserver le bien être de sa population (il la préserve contre des épidémies, des malédictions et la met à l'abri des envahisseurs ou des guerres). La célébration des fêtes de semences et des récoltes est son apanage. Au cours de ces nombreuses cérémonies, il se sert de son couteau de jet et de sa lance, symboles de son pouvoir. Il joue un grand rôle pendant les semailles, et on dit le plus souvent que la semence est source de la vie et de la mort. Le chef de terre a la responsabilité de faire ce rite le plus tôt pour annoncer les bonnes semailles de l'année. Ce qui prend une valeur importante. C'est pourquoi sa préparation se fait minutieusement pour qu'il y ait une bonne réussite de semence.

Généralement, le rite se fait avant la saison des pluies, en avril pour que personne ne soit en retard. Pendant la cérémonie, le chef de terre bénit les épis qu'il a préparés depuis la récolte antérieure. Ces épis sont le fruit du travail de toute la communauté. La grande bénédiction des semailles se fait juste après les récoltes (novembre-décembre). Le « njedonang » collecte les semences qui se trouvent dans des concessions pour les sacrifices aux dieux de la terre : le sacrifice se fait en dehors du village sous un arbre à palabre aux heures indiquées, accompagnées des boissons locales et des nourritures préparées pour la circonstance. Ce sont les initiés appartenant au même lignage qui prennent part à cette cérémonie. Le plus souvent la

cérémonie s'achève par la course pour atteindre « Boin¹⁶ ». Après tout cela, chacun rentre chez lui, espérant mieux vivre et se préparer pour la semence prochaine.

Il célèbre par ailleurs, la fête de naissance selon les circonstances. Par exemple, une femme étrangère se trouvant dans une autre localité que la sienne, ayant accouché sur une terre étrangère, doit payer un poulet au chef de terre afin qu'il bénisse le nouveau-né. Dès la naissance, le chef est averti, ceci pour dire qu'il y a du sang nouveau qui s'est répandu sur son sol.

Le sang est considéré comme signe de malheur par cette communauté, d'où pour éviter tout danger, le « njedonang » offre un sacrifice aux ancêtres qui feront effacer les effets du sang étranger sur le sol.

Il (njedonang) donne la première goutte d'eau (illa mann tia'g) au nouveau-né. Ce n'est qu'après cette phase qu'on accompagnera la femme et son bébé chez eux pour que le nouveau-né vive en paix¹⁷. Mais il faut noter que c'est une exigence réservée uniquement pour les femmes ayant accouché dans un autre village que celui de leur mari. Quant aux femmes du village, elles n'offrent rien au chef terre.

Le « njedonang » est considéré par la population comme un possesseur de la terre. Il s'agit d'une gérance des rituels socio-agricoles et des affaires liées aux activités productives qui se déroulent à l'intérieur d'une contrée limitée. Son rôle est héréditairement assuré par la même famille. Le « njedonang » est l'intermédiaire entre les vivants et les morts. La paix, la joie, l'amour, la victoire et le bonheur dépendent de sa relation avec les ancêtres. C'est la raison pour laquelle : « sa fonction est de bien surveiller le village pour que la population vive en paix, sans crainte ni frayeur et sans être dérangée par une calamité naturelle [...] », (Oumana, 2008, p. 102). Le

¹⁶Une mare d'eau se situant environs 500 m au nord-ouest du quartier Bédog, Bébédjia (plus proche du lieu de résidence du faiseur de pluie).

¹⁷Si ce travail est négligé, l'âme du bébé restera dans le village où il est né : il sera toujours malade. Au pire de cas, il peut même mourir.

“njedonang” détient les pouvoirs ancestraux par le droit de succession et assure les fonctions religieuses et politiques. C’est ce qu’explique Dingamou : « le njedonang tient ses pouvoirs de l’ancêtre fondateur par droit de succession. Il a accumulé à la fois les fonctions religieuses et politiques. C’est lui qui, en temps opportun médiatise le rapport entre le commun des hommes et l’esprit du terroir », (Dingamou, 2007, p. 47).

Avant le lancement officiel de l’initiation, le « njedonang » est consulté. Ainsi, pour une bonne compréhension de cette cohésion parfaite et dynamique sociale dans la communauté ngambaye en générale et celle de Bébédjia en particulier, il faut parler du rôle que joue le chef de la forêt « nje kagbé » ou de la faune « nje bémé » dont le pouvoir est de même lié au terroir.

5. Le pouvoir du chef de la forêt « nje kagbé » ou de la faune « nje bémé »

A priori, le propriétaire de la forêt ou de la faune reste la deuxième personnalité dans la communauté ngambaye de Bébédjia, après le chef de terre. Ses attributions viennent au complément de celles de « nje donang » mais elles sont plutôt orientées vers les activités économiques. Celui-ci partage presque les mêmes pouvoirs avec le « nje donang », car il s’agit des responsabilités liées au terroir et à la communauté. Cependant, le « nje kagbé » ou « nje bémé » s’occupe plus particulièrement de la forêt et/ou de la faune, pour sa sauvegarde.

Ainsi, lorsqu’un champ est infertile, c’est en commun accord que le « nje kagbé » et le « nje donang » décident de le mettre en jachère. C’est dire qu’ils implantent sur un autre lieu appelé “bémé” ou “mékor”, laissant en jachère le ou les champs dégradés (et qui sont devenus infertiles) aux faibles rendements (guerem ndoo). « Jadis tout individu recevait des parcelles de champs pour le labour, à condition qu’il soit initié et en même

temps marié », (Dingamou, 2007, p. 48). Pour lui, les individus non-initiés (appelés ‘‘koi’’) ni mariés (appelés ‘‘ngaouboua), n’ont pas le droit d’avoir une petite portion de terre. En d’autres termes, ces derniers travaillent au compte de leurs pères géniteurs, ou ils aident les autres parents tels que grands-pères, tantes, oncles parentaux, etc. dans leurs champs respectifs. Le plus souvent, le « nje donang » et le « nje kagbé » s’accordent en vue de parvenir à une bonne cohésion sociale. Notons que le propriétaire de la forêt est donc un grand naturaliste par excellence, car il garantit les champs, les animaux, les arbres et tout ce qui s’y trouve. Cela, grâce à ses pouvoirs maléfiques liés évidemment aux esprits de la brousse.

Le « nje kagbé » commence ses rites au début de la saison des pluies comme le fait le « nje donang ». Il bénit les différentes espèces végétales qui viennent de germer (Oumana, 2008, p. 86). Cette bénédiction est étendue de même sur les autres activités telles la chasse et pêche.

Ainsi, tout individu désirant fabriquer la pirogue doit avoir au préalable l’aval du propriétaire de la forêt¹⁸. En effet, la chasse et la pêche sont toujours marquées par des cérémonies rituelles pour l’obtention de la bénédiction des ancêtres, sans quoi, les résultats seront médiocres. Le « nje kagbé » s’agenouille pour adresser une prière en prenant le « Mbay ta Kôl¹⁹ », c’est-à-dire la barbe du mil pour remplir le « *golet* », panier. Dans sa plaidoirie auprès des ancêtres, il déclare ceci : « sans vous, nous ne pouvons trouver à manger, car vous veillez sur nos produits champêtres, et ce ‘‘Mbay ta kôl’’, nous vous le donnons », (Oumana, 2008, p. 91). Après cette prière d’invocation, les habitants de la communauté sont interpellés au strict respect des interdits qui sont entre autres : ne pas chanter au moment de la récolte, ne pas se promener n’importe comment dans le champ, ne pas parler au moment de repas, etc. Tous ces interdits

¹⁸Il n’est pas permis de couper de son gré les arbres, ni de faire la chasse ou la pêche sans une autorisation.

¹⁹Le « *Mbay ta Kôl* » ne sera pas mis dans le grenier. Il (nje kagbé) le garde jalousement pour offrir des sacrifices, afin d’écarter les fléaux qui guettent les champs.

marquent à cet effet pleinement le respect pour le sacrifice aux esprits des champs. Il faut mentionner que « le sacrifice se fait à l'aube à cause de la pureté de la bouche qui, tôt le matin, n'a rien dit de mal ». Le « nje kagbé » associe les anciens au rite en fonction des circonstances, tenant compte de leur lignage. Ces anciens sollicités sont de bonne moralité, et ont certaines qualités exigées par la société. Draman, note que : « le 'njé kagbé' est celui qui possède l'arbre du village. Il est le médiateur entre les hommes et le 'Magbé', (génie du village) », (Draman, 2009, p. 22). En plus de cette responsabilité si immense, le propriétaire de la forêt ou de la faune fait des grands sacrifices rituels pour le bien être de sa communauté.

6. Les sacrifices traditionnels de « nje kagbé » ou le « nje bémé »

Comme susmentionné, le propriétaire de la forêt fait des sacrifices divers pour les bonnes récoltes. Alors, il lui revient de droit de bénéficier des prémices de la récolte, de la pêche, de la chasse. Il reçoit aussi des rançons de réparations, en effet, il détient aussi le pouvoir de sanctionner et de purifier tout individu qui commet un acte antisocial. Il s'agit par exemple, de verser le sang d'une personne pendant la chasse, la pêche et la consommation des animaux sauvages ou des arbres considérés comme totem du clan. Son pouvoir englobe tout azimut toute la communauté de la région. Il s'impose au clan tout entier afin de maintenir l'ordre social. Nonobstant, les sacrifices rituels, qu'organise le propriétaire de la forêt, respectent le calendrier agricole qui correspond au calendrier solaire²⁰. Signalons que les dates précises seront fixées en fonction de la position de la lune et selon le calendrier lunaire. Ces sacrifices comportent une offrande des prémices, et parfois le reste de la récolte selon que la grande cérémonie a lieu au début ou à la fin du cycle agricole.

²⁰Entretien avec Djerando Job (N'Djaména), 04 Juin 2019.

L'homme, qui procède au sacrifice le fait après avoir témoigné devant les dieux et les hommes, l'origine de ses pouvoirs, d'où l'origine de l'alliance entre le groupe et les esprits considérés comme maître du sol.

En plus de ses pouvoirs cités, le « nje kagbé » possède également le pouvoir de vent. Lorsque surgit un désaccord entre lui et le « nje ndi », faiseur de pluie, celui-ci, détenteur du pouvoir de vent peut faire disparaître les nuages en jetant le « *ngaobourandi* », arc-en-ciel. La présence de l'arc-en-ciel empêchera et doit dévier la pluie de l'endroit jusqu'à ce qu'il ait l'accord ou l'entente entre les deux chefs : « nje kagbé » et « nje ndi ». C'est après cette cohésion que la pluie peut tomber sur l'ensemble de la région.

7. Les responsabilités du faiseur de pluies « nje ndi »

A l'époque précoloniale, nul n'ignore le rôle et/ou pouvoir d'un faiseur de pluies dans n'importe quelle communauté traditionnelle, considérant les mystères auteur de l'exercice de son pouvoir. Les Ngambaye se préoccupent de la vie des animaux et des végétaux puisqu'ils abritent un esprit bienfaiteur ou un génie maléfique²¹. Mais, ils accordent aussi une attention particulière aux autres aspects de la nature, support des autres pouvoirs plus ou moins bénéfiques.

Dans la communauté ngambaye de Bébédjia, le « taar-ndi²² », est importé de Gouley par les grands parents. C'est à l'époque où les Allemands ont occupé la partie nord de l'Oubangui Chari²³ (vers la seconde moitié du XX^e siècle). Le premier détenteur de ce pouvoir est Kagdjo, père de Belaougoto Dabi. Il avait le pouvoir de faire tomber miraculeusement la pluie et surtout à volonté. Son laboratoire dont il exerce ce pouvoir est appelé ' *Kei ndi* '. C'est un laboratoire performant,

²¹Ibid.

²²Oignon sauvage, le pouvoir de pluies.

²³Op.cit.

c'est pourquoi les siens le considère comme un « météorologue » par excellence. Son fils Belaougoto Dabi est considéré aussi comme chef de terre de Bémbanga. Ce pouvoir se transmet du père au fils et d'une génération à une autre. Actuellement, c'est Dogadji, le fils de Dabi qui est le garant de ce pouvoir traditionnel. Gayo Jean mentionne que : « [...] un responsable de la pluie, 'nje ndi', ou même un particulier possédait un 'yo', pierre de pluie, 'mbal ndi', qui se transmet de père au fils depuis des générations », (Kogongar, 1971, p. 77). Jean Courtin complète que : « ces 'mbal ndi'...en pays Nar, Ngama, Mbaye-Moissala, Mbaye-Doba, Kaba Ngambaye, sont des objets néolithiques, des pierres polies (ou galets) trouvés par des cultivateurs dans des champs lors des travaux agricoles ou par des chasseurs dans la brousse environnant », (Courtin, 1976, p. 102).

Le « Kei ndi » est et reste un lieu sacré défendu par les sacrificateurs. Il est interdit aux jeunes qui ont l'âge de puberté d'y rentrer. Quelques interdits sont observés par le sacrificateur : ne pas se promener dans les rues du village ; ne pas traverser les rues ; ne pas manger certains aliments, à l'exemple de "béederé"²⁴. Ce n'est pas seulement la consommation de ces aliments qui est interdite au faiseur de pluie, mais même leur préparation est bannie dans sa cour. La violation de ces interdits entraînera la colère des dieux de la pluie, avec des conséquences fâcheuses sur la communauté.

7.2. Le pouvoir surnaturel du faiseur de pluies « nje ndi »

Dans toutes les communautés ngambaye, le pouvoir de pluie consiste à rendre justice en cas des problèmes : le vol ou la destruction des champs d'une personne par un malhonnête, reconnu comme coupable²⁵. C'est ce que mentionne Mbangyo Benoît : « [...] le culte de 'ndi' (le justicier) s'accomplit en cas

²⁴C'est un aliment traditionnel.

²⁵Entretien avec Djerando Job (N'Djaména), 04 Juin 2019.

de malheur », (Mbangyo, 2007, p. 104). C'est dire que le coupable, contre le plaignant invoque la pluie en lui rendant un culte (un poulet de préférence²⁶), reçoit un coup de foudre étrange (tonner). Le coup de foudre fait sortir de son sein ou de sa demeure, le coupable l'objet volé ou détourné, expliquant ainsi la punition. En d'autres termes, lorsque "Ndi", justicier s'abat sur un coupable, le brûle avec toute sa maison. La manifestation de l'esprit "Ndi" est parfois sous forme de feu, soit sous forme de bélier et se laisse remarquer par deux ou trois témoins, ainsi que le coupable lui-même.

Après l'accomplissement de « ndi », la justicière, le plaignant doit offrir un culte spécial de remerciements au détenteur du pouvoir de pluies (nje ndi²⁷). C'est pour échapper à son tour à un sort désastreux. Pour rendre cette justice, l'accusé fait ceci : il prend le sorgho rouge (appelé communément "moyo"), qui symbolise la vie, sous les auspices de « nje ndi » et devant les témoins, puis en mange et le crache sur son accusateur. Il parle en ces termes : si c'est moi qui fais cela, au nom de mes ancêtres que je sois foudroyé, mis à mort par la pluie. Au cas contraire, que le sort te revienne et je le jure au nom de mes ancêtres. C'est alors que, « nje ndi » reçoit des cadeaux pour faire le sacrifice au « magg ndi ». Le faiseur de pluie est souvent consulté par sa communauté parce que les siens le considèrent comme le détenteur de la vie (la bonne production des cultures et de la pêche dépend de lui). Celui-ci possède aussi le « *magg kanji*²⁸ », c'est-à-dire, génie de poison. Souvent, « nje ndi » ordonne à l'un des anciens du village le plus sage de faire le rituel de poison : "kanji". Le sage prend un "sôo" (sorte de piège de pêche). Dans ce "sôo", il met deux souris (mâle et femelle), "kula li kunda" (un serpent²⁹ dont on enlève les dents). Cela dit, ce serpent rendu inoffensif, symbolise la non-

²⁶C'est alors qu'on parle d'un culte de "ndi".

²⁷Entretien, ibid.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

agression des autres reptiles, pendant la pêche. Quant aux souris, elles sont simplement le signe marquant l'abondance des poissons dans les eaux de la région. A l'aube du matin, ce dernier amène l'instrument en courant sans regarder derrière lui pour le jeter dans une rivière ou marre. A son retour au village, il sera certainement frappé et mouillé par les grosses pluies.

Par ailleurs, le « nje ndi » fait également les rites de semailles. Il procède aux rites de pluie, en offrant un poulet blanc ou un mouton comme sacrifice aux ancêtres afin qu'ils fassent tomber la pluie en abondance. Il consulte son « magg ndi » à cet effet. C'est pour s'assurer effectivement du début des activités champêtres. Le chef de terre est tenu informé du déroulement de ce sacrifice, ou quelque fois sa présence est nécessaire à côté du faiseur de pluies. Le choix du lieu de ce sacrifice est, soit collectif, soit individuel (il n'est fréquenté que par les hommes initiés). Les non-initiés sont écartés, mais doivent obéissance totale aux lois prescrites. En cas de désobéissance, l'on assiste à une insuffisance de pluie, avec son corolaire de mauvais rendement³⁰. Ce respect strict aux rites est l'une des conditions primordiales pour éviter un déséquilibre social et culturel dans la communauté.

8. L'interaction des pouvoirs traditionnels

Ici, il faut signaler que les pouvoirs des chefs traditionnels sont intimement liés et lient la communauté dans une dynamique sociale considérable. Dans la communauté « Ngambaye » de Bébédjia, le propriétaire de terre ou « njedonang » est souvent consulté par ses paires en cas des grands événements, telle l'initiation. De même que pour le faiseur de pluies ou « nje ndi » pour faire tomber la pluie. En effet, le propriétaire de terre joue le rôle d'un interlocuteur entre le propriétaire de la faune ou de la forêt (nje kagbé) et le faiseur de pluie (Oumana, 2008, p. 67).

³⁰Ce qui est à la base de famine, maladie, morts tragiques récurrentes.

Cependant, pour faire des sacrifices au lieu saint, ces chefs respectifs se réunissent autour d'un chef religieux pour invoquer les esprits divins (dieux ou ancêtres).

Par ailleurs, l'on observe un caractère spécifique chez le faiseur de pluie. Car pour entrer dans son lieu de culte, il faut une permission, qu'il soit un autre chef ou dignitaire quelconque. Dans le 'bé' (village), pour toute fabrication d'une pirogue, l'individu doit chercher l'aval du propriétaire de la terre. Celui-ci, à son tour lègue le pouvoir au propriétaire de la forêt. Après consultation des esprits (sacrifices faits aux dieux de la forêt), ce dernier donne son avis favorable pour la fabrication de la pirogue. Un autre exemple expliquant cette synergie d'action est qu'une personne foudroyée et laissée à demi-mort, cela suppose un accident de la nature. A cet effet, cette victime doit recevoir les soins de la part du propriétaire de la forêt, qui est assisté par le faiseur de pluies.

Les deux chefs unis doivent faire de rites au dieu de la pluie pour la réanimation du foudroyé. L'individu est guéri mais, il reste infirme durant toute sa vie : il devient par conséquent un handicapé physique ou auditif. Parfois, il perd même le bon sens.

9. Le mode de succession dans la chefferie traditionnelle ngambaye de Bébédjia

Les modes de succession à la chefferie traditionnelle ngambaye à Bébédjia se font de père en fils. De ces pouvoirs, la structure et l'interaction des pouvoirs restent héréditaires et se transmettent d'une génération à une autre.

9.1. L'organisation du pouvoir traditionnel ngambaye à Bébédjia

Le village reste pendant la période précoloniale, la structure territoriale de référence pour le paysan ngambaye³¹. Selon les

Entretien ³¹ avec Djerando Job (N'Djaména), 04 Juin 2019.

mêmes sources, le village est resté longtemps une communauté par des alliances. Le Ngambaye est toujours attaché à ses systèmes coutumiers de réparations des terres, de l'éducation traditionnelle (initiation), de la justice fondée sur la coutume d'autres pouvoirs qui concourent au bien de ceux qui se donnent aux pratiques traditionnelles. Ainsi, l'exercice des pouvoirs traditionnels les plus anciens sont accordés au chef de terre, faiseur de pluie, chef initiatique, chef religieux, etc. Ces pouvoirs, de quelle que nature que ça soit, sont alors fondés sur une alliance entre institution et le dieu ou force divine qui dispose du pouvoir. Les fondés de pouvoirs concluent souvent un pacte avec les esprits : maître de pluie, de la terre, du fleuve. Ils peuvent garantir à la communauté la fertilité des champs, la fécondité des femmes et la chance à la chasse ou à la pêche. Bref, cela entraîne un ordre de la nature, partant le bon ordre social.

À Bébédjia, le premier fondateur 'Ndoyokagdji' lie alliance avec l'oiseau passériforme, le « Bidja ». Cet oiseau devient un prophète qui annonce et prévoit des dangers et rappelle son maître à l'ordre³². Cette alliance devient automatiquement un ordre social pour toute la communauté allant de la famille nucléaire à la famille étendue. Celle-ci (famille) devient chef de terre et sa descendance continue toujours à assumer cette responsabilité. C'est ce que souligne Magnant J. Pierre, lorsqu'il dit : « les animistes du royaume envoyaient le chef comme détenteur des pouvoirs des fertilités et de fécondité que ses ancêtres (réels ou supposés) avaient transmis hors des rites, secret de l'investiture royale », (Magnant, 1993, cité par Oumana, 2008, p. 74). Il ajoute que : « les eaux fluviales comme les éléments de la nature sont appropriés et animés des esprits particuliers avec les hommes concluent une alliance. Ainsi, l'homme ou la femme qui découvre une marre ou un cours d'eau offre un sacrifice aux forces qui y vivent. Si le sacrifice est agréé, la personne qui l'a effectuée devient alors l'intermédiaire entre

³²Ibid.

les dieux de l'eau et les hommes et ses fonctions se transmettent à ses descendants³³».

Ce type d'alliance est vraisemblable chez les Ngambaye de Bébédjia et cela se passe autant pour les autres pouvoirs liés au terroir déjà énumérés. Exemple d'un responsable du fleuve « *Kangera* » très poissonneux dans la zone de Bébédjia. Ici, le responsable représente les dieux aquatiques. Tous les pêcheurs lui remettent des offrandes tels que les plus gros poissons pendant la pêche collective³⁴. C'est lui seul (responsable du fleuve), qui a le pouvoir de purifier la famille des personnes noyées. Il accorde ainsi, l'autorisation de pêche dans les biefs³⁵ qu'il contrôle, sinon qu'il possède. C'est dire que toute personne ne faisant pas partie de la parenté (réelle ou supposée) de prêtre de ces forces est soumise à des obligations vis-à-vis des membres de l'alliance que ce soit pour pêcher dans le fleuve ou pour traverser dans l'un et l'autre cas.

Il fallait remercier les dieux par une offrande à leur représentant. Il se passe dans presque tous les fleuves (Babouga, Bemën, Korkaga, Ngandounga, Haro, Kangra, Dou le Dabi (bras mort du Logone entre le Ngarab et le fleuve Logone), Bâ le Laouhoubata, Kasker, Bolekag, Boulmbag, Mbal, Goussam, Dangrem, Dondï, Dangmi, Boin, Gog-Rogo, Binding...) de Bébédjia toujours des phénomènes miraculeux. Par exemple pour le fleuve « Dondï », prononcé son nom seulement rappelle à un natif plusieurs choses³⁶.

Les modes de transmission ou succession aux pouvoirs restent toujours traditionnels.

³³Ibid.

³⁴Considéré comme des véritables rites religieux.

³⁵Portion d'un cours d'eau, entre deux chutes ; d'un canal de navigation, entre deux écluses.

³⁶Entretien avec Djimdingar Ndengolao (Bébédjia), 02 septembre 2015.

10. La succession de pouvoir dans la chefferie traditionnelle à Bébédjia

Dans le cadre de la succession, on utilise le terme « bau do da ». C'est dire que la succession au pouvoir est patrilinéaire et elle est préparée par le détenteur qui l'exerce. Elle est héréditairement reconnue dans cette communauté, car il revient aux fils des chefs de succéder à leur père ou grand-père en cas de décès de ce dernier. Le chef, de son vivant, choisit son successeur parmi ses fils : plus souvent, celui qui est copté suit les instructions fermes de son père. Il entre dans une école de formation traditionnelle. Sa qualité, son tempérament et son savoir-faire sont jugés dignes et approuvés parfois par les sages de la communauté ou par les anciens de la famille étroite ou étendue. Par contre, il y a une particularité dans la succession du faiseur de pluie.

En ce qui concerne le faiseur de pluie, le futur successeur n'a pas le droit de mettre pied au lieu de culte (Kei ndi) quand bien même il est préparé pour la succession. La violation de cette règle entraîne des conséquences fâcheuses sur le futur remplaçant³⁷. Il met pied lorsqu'il est investi après la mort de son père ou grand-père.

Cette transmission de pouvoirs à un caractère officiel, mais liée à la famille étroite ou au clan. Cependant, les sages du village et d'autres chefs traditionnels sont conviés à la cérémonie, puisque ces chefs conjuguent ensemble leurs efforts pour trouver une solution quand l'ordre social est déséquilibré. Aussi, la transmission de chefferie de terre est héréditaire et se passe du Père au fils au sein d'une même famille.

Ainsi, hier comme aujourd'hui la charge du chef de terre, pluie, d'initiation, religieuse demeure toujours héréditaire dans cette communauté. En respectant les coutumes ou les mœurs,

³⁷Entretien avec Yaldingar (Bébédjia), 02 septembre 2015

c'est toujours l'un des fils du chef qui prend le pouvoir après la mort de son Père. On parle de « guelka » ou la famille. Mais, s'il arrive que le chef n'ait pas de fils, d'un commun accord avec la famille étendue, on choisit un neveu (de préférence du côté paternel) pour la succession. Le cas de la pratique initiatique par exemple, lorsqu'un responsable « Ngatuga³⁸ » meurt, il est enterré en secret par deux ou trois collègues à l'insu des femmes. Or, pour un chef de terre ou chef de pluie, la communauté est tenue informée. Afin de l'accompagner dans sa dernière demeure, il est organisé des rites, à l'issue de laquelle toute la communauté peut prendre part.

L'on observe également dans la communauté ngambaye de Bébédjia, l'obtention d'héritage qui, est un fait marquant toutes les sociétés traditionnelles.

11. L'obtention d'un héritage chez les Ngambaye de Bébédjia

L'héritage de biens ou de pouvoirs des ngambaye de Bébédjia, entre de même dans la succession et ne s'obtient qu'après la mort. Cela est règlementé par la coutume mais varie d'une localité à une autre. Par exemple, lorsqu'un enfant meurt, ce qu'il possède revient à son père, ou à défaut à ses frères ou ses cousins germains.

Par ailleurs, quand une femme meurt, ses biens (généralement les poteries de son trousseau) reviennent à sa famille. Il y a de restitution de la dot au mari. Mais si c'est un homme qui meurt, ses biens se partagent entre les familles. Si le défunt a des fils, l'aîné de la première femme (pour un polygame) hérite des biens et droit. Il a la charge d'offrir à ses frères une petite partie de l'héritage et les aide en cas de besoin. Au cas où le fils aîné est trop petit pour régir les biens familiaux,

³⁸Il est enterré nu, sans être lavé, ni envelopper dans une natte. Il est traîné par les pieds et est jeté dans la fosse, sans aucune cérémonie. On lui remet une calebasse sur le visage pour que la terre ne souille pas son visage, tout en prenant soin que le vent ne ramène pas sa poussière vers le village.

le frère du défunt prend momentanément la charge et le bénéfice. « Ko ge dama », c'est-à-dire la nourriture en grenier est partagée entre les fils et les femmes du défunt. Parfois, les frères du défunt héritent des veuves pour s'occuper des enfants. Cette manière consiste aussi à garder l'alliance qu'a fondée le défunt avec sa belle-famille si cela est nécessaire. Il faut noter que ces cas sont toujours étudiés en conseils de famille pour arriver à un compromis. C'est alors que les enfants du défunt sont récupérés par ses frères.

Chez les Ngambaye de Bébédjia, il est à remarquer également le droit à la propriété.

12. La question de Propriété dans la communauté ngambaye de Bébédjia

En dépit des diverses formes existantes de la propriété collective ou individuelle, la structure de l'économie ngambaye n'est pas capitaliste. Il y a le droit de jouir et de disposer des biens mais pas de les déduire. Par exemple, « celui qui incendie une case peut être mis à mort ou vendu comme esclave, sinon écarté de la société », (Oumana, 2008, p. 35). Ainsi, les animaux sont une propriété individuelle. Il est autorisé d'en jouir, mais leur consommation est semi-collective.

La terre, quant à elle est nettement propriété collective en pays ngambaye. Elle est répartie par le « nje kagbé » ou soit par le « nje donang ». Tout bénéficiaire, a la jouissance de père en fils, sans être à même de pouvoir vendre ou la louer. Malheureusement, à l'heure actuelle, il est difficile d'observer cette réalité sur le terrain. Les arbres, si l'on excepte les arbres fruitiers, sont aussi propriété collective. Toutefois, pour couper, il faut choisir sa parcelle, sinon celle de sa famille soit étroite ou étendue. Le siège juridique dans cette communauté est la coutume.

13. La coutume, une base juridique chez les « Ngambaye » ?

Pour tout délit, la coutume est considérée comme une base dans l'organisation juridique chez les Ngambaye. Cette organisation se fait devant n'importe quel chef, pourvu que les règles coutumières soient appliquées strictement. Comme susmentionné, les concernés utilisent le plus souvent les éléments de force naturelle : « Ndi », « Ang », fleuve, etc. Parfois, ils font usage du sorgho rouge qui symbolise la vie afin de se faire justice. Mais, l'on observe dans certains cas que la justice est un règlement de compte³⁹, c'est dire la vengeance. Par exemple, en cas de meurtre, l'assassin peut être mis à mort par le camp ennemi pour montrer sa bravoure (est-ce que cette justice évoque la loi de Talion : « œil pour œil et dent pour dent ?).

Même si le meurtrier réussit à s'évader, il est banni pour longtemps et un sacrifice est organisé par sa famille avant qu'il ne soit blanchi. Après quoi, ce dernier peut regagner son village, mais sa maison est indiquée comme celle d'un meurtrier. Les sages des deux communautés recherchent les processus de réconciliation au cas où le fait devient collectif et qu'il ait déclenché une guerre clanique ou tribale. Après être réconciliés (les deux communautés), on ne parle plus des villages ennemis blanchi.

Par ailleurs, le vol est tranché devant le public. Si l'accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés, ou les objets volés, il doit restituer ou donner sa valeur en espèce ou en nature, s'il les a déjà utilisés. C'est dire que même si le coupable ne peut pas s'acquitter, sa famille le fait à sa place. Autrement dit, le vol est banni et réprimé chez le Ngambaye. Tout voleur en pays ngambaye n'est pas respecté, donc pas d'honneur pour lui. Ce qui s'observe encore bien évidemment de nos jours.

³⁹Pour une tête mal vue (justicier), le justiciable peut en complicité avec le détenteur du pouvoir l'éliminer par cette procédure.

Conclusion

Au terme de cette étude consacrée aux chefferies traditionnelles des Ngambaye de Bébédjia, au Sud du Tchad, il convient de rappeler que la démarche adoptée est de les appréhender sous un angle historiographique et chronologique. Aborder la recherche sous cet angle nous a amené à présenter d’abord l’apport des éléments naturels comme le climat, les sols et les cours d’eau qui constituent la base d’une vie en société et l’appréhension historique de l’évolution et de l’occupation de l’espace qui à l’origine de l’installation et de l’organisation socioculturelle en pays ngambaye de Bébédjia. De ce fait, il faut retenir que les modes de transmission du pouvoir ou de succession en pays ngambaye de Bébédjia telles qu’ils sont présentés, reposent sur un exercice de pouvoirs traditionnels mais sur plusieurs manières.

Il est à mentionner la structure et l’interaction existante entre les pouvoirs. Etant donné que ces pouvoirs sont et restent héréditaires et leur transmission se fait d’une génération à une autre. L’organisation et l’évolution de la chefferie traditionnelle des Ngambaye de Bébédjia, permet de souligner que ladite communauté dispose des coutumes qui sont l’identité de genre de vie de ses populations. Il ressort de celles-ci, de coutumes dont le degré d’évolution auquel elles étaient parvenues, les caractéristiques de leur civilisation telles qu’elles pouvaient se présenter au voyageur étranger, avant et pendant l’arrivée des français et jusqu’à nos jours.

Références bibliographiques

- DALMAIS**, 1952. *Histoire de l’Afrique Centrale et du Tchad*.
DJIMAMBANG OUMANA Fulbert, 2017-2018, « Les pouvoirs des chefs traditionnels des Ngambaye de Bébédjia à

l'époque précoloniale : des origines au XIX^e siècle », Mémoire de Maîtrise-d 'histoire, Université de N'Djaména (Tchad).

DRAMAN, 1976. *Symbolisme religieux dans l'ethnie Ngambaye*, Université Saint-Paul Ottawa.

JOURNAL LE PAYS, 2018. *Le 20 mars 1960 : le poste admiratif de Bébédjia est créé* (le pays), n°80.

KEMBA Dalyon et HAYAMKREO Matakamla, 2022, « Les chants et danses chez Lélé au Sud du Tchad : sources de pédagogie endogène et vecteurs de vivre ensemble », *Annales de l'Université de N'Djaména, Série A, Hors-Série*, pp.155-167.

KI-ZERBO, 1978. *Histoire de l'Afrique noire, d'Hier à Demain*, Paris, Hatier.

KOGONGAR Gayo, 1971, « Introduction à la vie et à l'Histoire précoloniale des populations Sara du Sud du Tchad », Université de Paris I, Thèse de Doctorat de 3^e cycle, 275 p.

MAGNANT Jean-Pierre, 1998. *Les terres de lignages et Etat chez les populations dites Sara*, revue d'histoire d'Outre-mer : n°250, Université de Perpignan, p.400.

MBAIHONDOUM Pierrot, (inédit), « De Ngabidja à Bébédjia : le pays et les Hommes ».

MBAIROUGOL, 2011. *L'éducation traditionnelle en pays ngambaye à l'époque précoloniale*.

NADJI, 2008. *La sous-préfecture de Bébédjia (monographie)*, Ecole Normale des Instituteurs Bacheliers de N'Djaména.

NANGKARA Clison, 2015, « Paléoméallurgie du fer à Kana et à Deli et mouvements de populations dans la Haute Vallée du Logone au Sud du Tchad », Université de Ouagadougou (Thèse de Doctorat), 542p.

NIANE, 1987. *Histoire générale de l'Afrique (l'Afrique du XIIIe au XVIe siècle)*, Paris 07 SP- tome 4, 797 p.

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL, 2017-2021. *Financement-SWISSAID*, 83p.

1985, « Sara : échanges et instruments **RIVALLAIN**, monétaires », éditions de l'OROSTOM, collection colloques et séminaires, pp.195-213.

SAMA Ozias, 2007, « Bébédjia, d'une zone de cohabitation pacifique à un espace disputé au Sud du Tchad » (Université de N'Gaoundéré, Cameroun), Mémoire de Maîtrise.

LA ZONE SOUDANIENNE TCHADIENNE ET LE PETROLE. LES PAYSANS ONT-ILS TROQUE LA NOURRITURE CONTRE LE « CASH-PETROLIER » ?

Model DJEMON

département de Géographie, laboratoire de géographie et de l'environnement,

Université de Moundou

djemon.model@gmail.com

(+235) 66 24 53 98/ 99 38 24 13

66 24 53 98

Résumé

En Afrique subsaharienne, l'agriculture participe pour plus d'un tiers au PIB. Au Tchad, elle fournit 50% des matières premières pour les industries, 23% du PIB et occupe environ 80% de la population active. Avant l'ère pétrolière, un doigt accusateur pointait des difficultés entre autres la pauvreté des sols (sols latéritiques faibles en bases échangeables), le dérèglement climatique (sécheresse, inondations et érosion), le manque d'assistance technique et financière pour l'acquisition d'un paquet technologique, l'exode rural (fuite de bras valides) etc. L'exploitation des gisements pétroliers supposée jeter les bases de son envol vient exacerber les difficultés, laissant le monde rural confus. L'objectif de cette étude est d'analyser les difficultés supplémentaires générées par l'exploitation du pétrole et d'en proposer quelques pistes de solutions susceptibles de renverser cette propension favorable aux poches de disette, pour ainsi faire de l'agriculture un véritable levier de développement. L'entretien direct avec les agriculteurs eux-mêmes mais aussi avec les ONGs œuvrant dans le monde rural, l'observation de terrains dans les bassins pétrolifères (Doba dans le Logone Oriental et Mangara au Logone Occidental) a constitué la méthodologie adoptée. Il ressort de cette analyse qu'en dehors des difficultés susmentionnées, l'agriculture tchadienne serait victime de nos jours, de la cupidité gouvernementale orientée par l'accumulation des armes qui sanctuarisent le pouvoir.

Mots clés : agriculture tchadienne, mutations, or noir, cupidité, sécurité alimentaire

Abstract

In sub-Saharan Africa, agriculture contributes more than a third of the GDP. In Chad, it provides 50% of raw materials for industries, 23% of the GDP and employs about 80% of the working population. Before the oil era, an accusing finger was pointed at difficulties including poor soils (laterite soils low in exchangeable bases), climate change (drought, floods and erosion), lack of technical and financial assistance for the acquisition of a technological package, rural exodus (flight of able-bodied workers) etc. The exploitation of oil fields supposed to lay the foundations for its take-off exacerbates the difficulties, leaving the rural world confused. The objective of this study is to analyze the additional difficulties generated by the exploitation of oil and to propose some possible solutions likely to reverse this propensity favorable to pockets of famine, thus making agriculture a real lever for development. Direct interviews with farmers themselves but also with NGOs working in the rural world, observation of fields in oil basins (Doba in Logone Oriental and Mangara in Logone Occidental) constituted the methodology adopted. It emerges from this analysis that apart from the aforementioned difficulties, Chadian agriculture would be a victim nowadays of government greed driven by the accumulation of weapons that protect power.

Keywords: *Chadian agriculture, mutations, black gold, greed, food security.*

Introduction

Pendant la période précédant l'exploitation des gisements pétroliers de Doba, l'agriculture et l'élevage ont constitué le tandem sur lequel reposait l'économie tchadienne. Elle a fourni la plupart de denrées alimentaires ainsi que des produits destinés à l'exportation (coton). Ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux alimentaires et de rente, le développement de l'agriculture est condition de tout une batterie de capital dont l'espace, le capital humain, le capital financier et la technique (Gondjéssabé M. et Djémon M., 2024, pp.298-318). Le Programme National de Sécurité Alimentaire est fondé sur l'ensemble des orientations politiques et

stratégiques du secteur rural élaborées par le Gouvernement du Tchad au cours de ces dernières années et constitue l'une des traductions de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP) qui a été approuvée par le Haut Comité Interministériel en Juin 2003. Il intègre les engagements du Tchad portant sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté à l'échelle régionale et internationale.

Selon FAO (2006) « la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». Ce qui intègre les engagements du Tchad portant sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté à l'échelle régionale et internationale. Certains détracteurs de la filière cotonnière pronostiquaient un rapide bouleversement de l'économie régionale, sous l'effet de l'or noir. La culture du coton, ingrate et peu rémunératrice, serait vouée à être délaissée par de nombreux paysans, attirés par les emplois plus valorisants suscités par la nouvelle orientation de l'économie (Magrin G, 2003, pp.19-34).

Malgré la pertinence des orientations stratégiques évoquées et des programmes qui en ont découlé, les questions de sécurité alimentaire n'y ont pas été mises en évidence et aucun prolongement opérationnel de ces stratégies et programmes n'a été envisagé en termes de réduction de l'insécurité alimentaire chronique au Tchad (République du Tchad, 2005). Apparemment, l'approbation de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté par le Comité Interministériel en 2003 et le jaillissement des premières gouttes du pétrole de Doba en 2003 sont des "faux jumeaux". L'un prédit le bonheur et l'autre le malheur ; sinon, tous deux entrevoient un bonheur illusoire. Plusieurs chercheurs intéressés par l'exploitation du pétrole tchadien dont Magrin en ont fait

presque de la prophétie. Le discours selon lequel le pétrole viendrait résoudre toutes les difficultés du pays –largement utilisé par des pouvoirs politiques impuissants à sortir le pays d’une économie de survie – risque d’être porteur de bien des désillusions (Magrin G, 2003, pp.19-34).

L’objectif de cette étude est d’analyser les difficultés supplémentaires générées par l’exploitation du pétrole et d’en proposer quelques pistes de solutions susceptibles de renverser cette propension favorable aux poches de disette, pour ainsi faire de l’agriculture un véritable levier de développement sinon celle qui satisfait les besoins alimentaires.

1) Matériels et méthode

1.1. Caractéristiques de la zone d’étude

La zone soudanienne tchadienne couvre une superficie de 130 000 km². Elle est constituée de sept (7) provinces limitées au nord par les provinces du Chari Baguirmi, du Guéra et du Salamat, à l’ouest par le Cameroun et au sud par la République centrafricaine (INSEED, 2019, p.250). C’est une zone agropastorale mais de nos jours les activités extractives qui s’y développent font occulter les deux secteurs (agriculture et élevage) naguère ‘mamelles de l’économie’ tchadienne. La figure 1 ci-après localise la zone d’étude où plusieurs puits de pétrole censés améliorer l’agriculture qui peine à développer le pays à travers ses produits d’exportation (coton, arachide, sésame, etc.), lesquels puits deviennent un moyen d’oppression entre les mains des gouvernants.

bassin pétrolier. Ainsi, 278 exploitants représentant 42 Associations Villageoises (AV) ont été interrogés.

L'observation de terrain a permis de constater la fragmentation des terres agricoles, leur émiettement au profit des travaux d'exploitation, les ruissellements et l'érosion accélérée dont toute la zone est soumise. La variable recherchée auprès de ces exploitants agricoles est donc l'évolution de l'agriculture suite à l'exploitation des gisements pétroliers. Les recherches documentaires dans les archives du Ministère de l'Agriculture, dans les bibliothèques du Centre d'Etude et de Formation au Développement (CEFOD) et du Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD) ont complété et orienté cette étude. Pour ce qui est des données météorologiques, pédologiques et de l'élevage, nous avons consulté les données des services concernés qui sont respectivement la direction de la météorologie, l'ITRAD de Bébédjia et la direction de l'élevage de N'Djamena.

Les conditions nutritionnelles des populations sont appréciées sur la base de la situation alimentaire estimée à partir du bilan établi par année et par denrée. Il (le bilan) est égal à la production de l'année, avec déduction des consommations, des pertes et semences. Les données de l'Agence Nationale de Développement Rural (ANADER) sur les pertes de semences et la consommation ont permis d'établir ce bilan vivrier. Les besoins annuels en denrées alimentaires sont obtenus à partir de la consommation individuelle par an, multipliée par la population en cette année. Excel et SPSS ont servi au traitement statistique des données et QGIS pour la cartographie.

Toute cette démarche a conduit aux résultats somme toute têtus comme cela peut s'observer partout dans les pays africains producteurs de pétrole, confirmant ainsi la « *malédiction des ressources naturelles* ».

2) Résultats

L'agriculture tchadienne quoi que considérée comme l'un des piliers de l'économie nationale a longtemps été minée par une panoplie de contraintes dont les conditions physiques (péjoration climatique, érosion des sols) mais également les conditions d'ordre institutionnel (manque de politique adéquate). Le monde rural tchadien est caractérisé par des contraintes climatiques. En effet, le climat se dégrade du sud au nord suivant la latitude et subdivise le pays en trois zones climatiques correspondant à trois grandes zones agro-écologiques. Une zone soudanienne au sud où l'on enregistre entre 500 à 1500 mm/an, une zone sahélienne au centre enregistrant 800 à 500 mm/an et une zone saharienne ingrate où parfois il faut attendre 5 à 10 ans pour enregistrer entre 200 à 50 mm/an (Mackaye et Djémon, 2024, pp.298-318). Mais de manière générale, le système agricole tchadien n'a presque pas changé depuis 1960 date de l'indépendance du pays, qui verra l'introduction des intrants pour l'amélioration de la productivité de la rente cotonnière. Et comme le pays dépend entièrement des péjorations climatiques, l'agriculture (coton, arachide et sésame) qui naguère peine à fournir la plus part des revenus monétaires aussi bien à l'Etat qu'aux paysans, semble évoluer vers sa déprise.

A l'ère de l'exploitation pétrolière, la tendance est à la fragmentation des terres agricoles car les autorités politiques ont les yeux rivés sur les recettes pétrolières. C'est alors que le secteur agricole tchadien a connu une faible croissance durant les deux (2) dernières décennies de l'ère pétrolière, d'abord fragilisé par les soubresauts politico-militaires, puis par la faiblesse des terres cultivables dont une grande partie est érodée et remaniée suivant les dérèglements climatiques. Les terres sont cultivées à hauteur de 6% du potentiel national et seuls 7 000

hectares sont irrigués, face à un potentiel estimé à 335 000 ha (République du Tchad, 2017).

2.1. Éléments favorables au développement agricole

Les atouts pour le développement de l'agriculture tchadienne sont nombreux. Ils sont d'ordre naturel, matériel et humain. En effet, les plaines inondables en terres arables constituent une valeur inestimable pour l'agriculture tchadienne. Dans le domaine agricole, les cultures irriguées sont de l'ordre de 43 000 hectares. Pour la production locale, l'agriculture familiale est la principale source d'alimentation et fournit l'essentiel des revenus des ruraux (78% de la population totale), mais les exploitations familiales sont, pour la plupart, pauvres et faiblement équipées. Elles utilisent peu d'intrants et ont des pratiques culturelles archaïques. Les superficies cultivées ne représentent que 13% du potentiel de 39 millions d'hectares cultivables (soit 30% du territoire), dont 19 millions d'hectares de terres arables. A l'échelle nationale, les terres arables se répartissent entre 13,3 millions d'hectares défrichés propres à l'agriculture et 5,6 millions d'hectares potentiellement irrigables. Les superficies facilement irrigables sont de 435 000 hectares, dont 100 000 hectares dans le Borkou, l'Ennedi et le Tibesti (BET), (République du Tchad, 2017).

En ce concerne le potentiel humain, le Ministère de l'Agriculture compte 1108 agents, toutes catégories confondues dont 96 Ingénieurs agronomes ; 122 Ingénieurs d'agriculture ; 70 ingénieurs des travaux agricoles, 216 Conducteurs des travaux agricoles, 141 agents techniques et agents de culture ; 32 moniteurs d'agricultures et 395 agents contractuels et décisionnaires (République du Tchad, 2005, p.21). Lequel effectif s'agrandit d'ailleurs chaque année.

Les engagements politiques ne tarissent pas non plus en ce qui concerne l'amélioration du secteur agricole tchadien. Mais entre engagements verbaux et application, le fossé devient

abyssal, laissant le secteur dans une situation statique qui est celle de l'agriculture familiale et de subsistance. Le Tchad prévoit une hausse de 4 127 000 hectares de surface agricole supplémentaire d'ici à 2025, dont environ 734 000 hectares pour la culture du sorgho (en double culture sur des terres irriguées), 1 204 500 hectares pour la culture du mil, 1 245 000 hectares pour le riz et 912 700 hectares pour le maïs. Pour atteindre cet objectif, 868,890 milliards de FCFA d'aide et d'investissement sont nécessaires. Les différents partenaires s'engageront à mettre à disposition des financements suivant un plan de mobilisation défini de façon participative et inclusive.

2.2. Ouverture du chantier pétrolier et mutation des conditions agricoles

La population de la zone soudanienne tchadienne habituée aux revenus avilissant du « roi coton » s'emble désormais libérée des griffes de la pauvreté. En effet, au démarrage des activités pétrolières, les travaux de construction ont miroité un changement substantiel à travers le traitement des employés. Ces activités de construction et d'installation ont concerné pour la plus part des cas, les manœuvres donc les paysans ne détenant aucune formation professionnelle.

Par ailleurs, plusieurs institutions internationales à savoir le groupe de gestion environnementale, travaillant en collaboration avec le département de développement environnemental et social de la Société financière Internationale (SFI), œuvrent à cet effet pour limiter les impacts dus aux travaux d'exploitation. Le plan d'atténuation des impacts liés à l'utilisation des terrains dans la Zone de Développement des Champs Pétrolifères (ZDCP) s'appuie en général sur des recommandations provenant d'études d'évaluation environnementales.

Il en ressort que plusieurs catégories d'impacts répertoriés contribuent à rétrécir la superficie cultivable du

bassin pétrolifère estimée à environ 100 000 hectares. Les installations de forage et de production, mais aussi les carrières et les voies d'accès, ont causé d'importants impacts spatiaux, sans compter les espaces occupés par les déchets de tous genres produits sur le site.

2.2.1. Terres occupées par les déchets

Nos enquêtes de terrains ont donné environ 2600 ha de terres occupées dans le bassin de Doba ; 700 ha à Badila tous dans le Logone Oriental ; 500 ha à Mangara ; 630 ha à Bémiran, dans le Logone Occidental. En sus des terres occupées par les installations, l'exploitation a substantiellement réduit les parcelles vouées à l'agriculture par des déchets et orienté bon nombre de cultivateurs vers les métiers non agricoles. Environ 17 727 808,63 de tonnes de déchets solides (bois, ferrailles, plastiques, papiers, etc.), enterrés, brûlés et stockés, et déchets liquides (déversements d'hydrocarbures et de produits chimiques) dont 4 111,47 barils de pétrole brut déversé accidentellement contaminant environ 30000m³ de terre autrefois cultivables.

2.2.2. Formations aux métiers non-agricoles : un péril latent de l'agriculture

Dès le démarrage de ces activités extractives des années 2000, le Consortium pétrolier a initié des formations non agricoles (maçonnerie, mécanique des engins à deux roues, menuiserie, couture, etc.) pour permettre à des individus qui sont compensés et réinstallés d'apprendre un nouveau métier. Les personnes concernées pouvaient choisir librement leur formation. Les formations ont ciblé d'abord des personnes dites "très impactées", c'est à dire celles ayant reçu une compensation individuelle pour leurs terres cédées au consortium, et que la surface non compensée n'arrivait pas à satisfaire les besoins alimentaires du ménage. L'éligibilité des personnes à former

s'est ensuite étendue à l'ensemble des villages pour lesquels Esso continue à prendre des terres pour ses forages. Les années 2001 jusqu'à 2008 sont ainsi marquées par cette mutation visibles sur la figure 2.

Figure 2. Croissance des formations aux petits métiers et déprise de l'activité agricole

Source : ESSO, 2008

Depuis l'installation des sociétés pétrolières dans la zone, la tendance générale observée est à la régression des activités agricoles au profit des métiers non agricoles. On peut mettre en corrélation la décroissance dans le temps des activités liées aux travaux champêtres, et la croissance du démarrage des métiers non agricoles. Le croisement des deux courbes met en lumière deux zones où, d'une part, l'acquisition de terre n'est pas évidente, surtout au début des activités du consortium et d'autre part, une acquisition des terres très facilitée, lorsque les populations installent leurs nouveaux métiers, soit en ville ou au village, soit dans les bidonvilles pétroliers.

2.2.3. Processus d'expropriation des terres

Pour éviter la frustration des propriétaires terriens, le consortium, bien que soutenu par le Gouvernement, a procédé à des consultations à la base. L'information, la sensibilisation et surtout la consultation sont des préalables qui ouvrent sur des négociations supposées heureuses pour tous. Une fois identifier les terrains touchés par les travaux d'exploitation, le consortium consulte d'abord les chefs de villages concernés, ensuite les propriétaires des terrains. Le processus ainsi adopté (Djémon M, 2009, p.49) a reçu l'agrément des propriétaires qui peuvent être dédommagés ou déplacés en cas de perte totale de leurs domaines. Dans ce dernier cas, les modalités de déplacement sont minutieusement étudiées. Mais une alternative a été proposée aux paysans qui ont peu ou presque pas de terre à cultiver. C'est la formation en agriculture améliorée qui leur permet d'avoir « la même production » que par le passé et ce sur la petite surface restante. Face à l'émiettement de leur parcelle agricole, certains abandonnent le travail de la terre.

2.2.4. Délaissement des activités traditionnelles au profit du gain facile

Un grand nombre de paysans a choisi de se tourner vers d'autres activités génératrices de revenus. Ils n'ont plus de terres à cultiver dans le terroir. Apprendre à vivre d'un métier n'est pas absolument superflu. Mais d'autres disposent toutefois de terre à cultiver, mais préfèrent les louer à d'autres personnes qui en ont besoin. Ce qui se solde par une diminution des produits alimentaires comme on peut le constater dans le tableau 1, devant une population en perpétuelle croissance. Ce résultat illustre bien l'affirmation de Gary I et al (2004) selon lesquels, « dès lors que le gouvernement dispose du cash en quantité, il devient plus facile d'importer les denrées alimentaires que de les produire ».

Tableau 1 : bilan céréalier des campagnes agricoles de 2007 à 2022

Campagnes agricoles	Population Résidente	Production (en tonne)	Besoin de la pop. (en tonne) (A)	20% de récoltes (semence et perte) (B)	A+B (Besoins + pertes)	Ecart (en tonne)
2006-2007	426931	78284	64040	15657	79697	1413
2011-2012	689261	68041	98763	13610	112373	-44332
2012-2013	731164	85909	116255	17182	133437	-47528
2013-2014	811540	110011	129034	22003	154037	-41026
2014-2015	839944	118839	133551	23768	157349	-38480
2015-2016	840671	116831	126842	21423	148265	-31434
2016-2017	840865	116483	125932	20875	146807	-30324
2017-2018	840842	115841	109868	18793	128661	-12820
2018-2019	840759	116473	108501	13621	122122	-5649
2019-2020	840624	115927	107827	10843	118670	-2743
2020-2021	838123	116272	106943	10678	117621	-1349
2021-2022	829871	112358	103894	10724	114618	-2260

Source : ANADER /Doba, 2022

Le bilan céréalier des campagnes agricoles (2007-2022) dans le bassin pétrolier de Doba présenté dans ce tableau est l'impact des activités extractives du pétrole. Madjigoto R et Gounel C. (2003) ont levé le voile sur ce problème dans leur étude intitulée : les impacts de l'exploitation pétrolière dans la zone agricole des savanes du sud du Tchad. Ces auteurs ont compris depuis 2003, l'année de parution des premières gouttes du pétrole de Doba, qu'il y a désorganisation de l'environnement rural. Ce tableau illustre la situation d'insécurité alimentaire dans laquelle vit la population. Chaque année, cette population pourtant rurale attend une aide alimentaire pour combler le déficit. Et cela donne parfaitement raison à Gary I et Reisch N. (2004) qui voient le pétrole tchadien entre miracle et mirage. Le fort écart déficitaire de 2011/2012 à 2017/2018 s'explique par l'intensification des travaux d'installation des débuts, lesquels absorbent majoritairement les paysans causant ainsi un manque

dans le rang des agriculteurs. Le faible écart constaté les quatre dernières années (2018/2019 à 2021/2022) s'identifie à la rareté des travaux manuels pouvant intéresser les paysans sans qualification professionnelle, donc au retour progressif de ceux-ci pour les travaux champêtres. Il peut également s'expliquer par la restitution des certaines bandes de terres autrefois occupées et restaurées, lesquelles peuvent désormais porter des cultures.

3) Discussion des résultats

Le secteur agricole tchadien a connu une faible croissance durant les deux (2) dernières décennies, d'abord fragilisé par les soubresauts politico-militaires, puis par la faiblesse des terres cultivables dont une grande partie est érodée et remaniée suivant les dérèglements climatiques, mais également suite à la fragmentation des terres pour l'installation des équipements relatifs à l'exploitation de l' « or noir ». Les terres sont cultivées à hauteur de 6% du potentiel national et seuls 7 000 hectares sont irrigués, face à un potentiel estimé à 335 000 ha (République du Tchad, 2017). Ceci est un souci pour bien de chercheurs à l'exemple de Suwadu S-J et Ibrahima H, les conduisant à cette assertion. Il est important de réfléchir à l'avenir de l'agriculture et à sa capacité à satisfaire la demande alimentaire croissante, en particulier pour l'Afrique subsaharienne, où 60 % de la population est constituée de petits exploitants, devaient-ils ajouter (Suwadu S-J et Ibrahima H., 2020).

L'exploitation des gisements pétroliers d'abord à Doba puis à Mangara dans le Logone Occidental a occulté les conditions alimentaires du grand peuple tchadien, du moins ceux qui tirent directement leurs sources de vie à travers le travail de la terre. La fragmentation des terres et leur contamination aussi bien par des déchets solides (enfouis) et liquides (déversements accidentels) compromettent les sols dont certains s'avèrent

irréversibles. Magrin en a fait sa préoccupation en 2016 lorsqu'il écrivait :

« Les installations se multipliaient bouffant les espaces habitables et cultivables. La culture du coton qui accompagnait les deux piliers de l'économie tchadienne, devient obsolète face au pétrole. Une ressource non renouvelable ne devrait pas avoir autant d'importance que ces activités prometteuses. Surtout qu'elle est connue pour être une ressource à conflit et mal adaptée au contexte des réalités des populations riveraines »
Magrin, G. (2016, Pp. 35-38).

À côté des 10 % épargnés pour les générations futures, 80 % des recettes doivent être affectées à cinq secteurs prioritaires (Esso, 1997, p.71). Ceux-ci étant donné orientés pour la santé, l'éducation, le renforcement des infrastructures (routes, télécommunications), la promotion des activités productrices, notamment dans le secteur rural, et enfin la sécurité alimentaire. Entre le verbe et la pratique le fossé ne fait que s'élargir, et cela se vérifie par des poches de disettes un peu partout dans le pays de manière générale surtout dans le bassin pétrolier (cf. bilan céréalier) à titre illustratif. Cela recoupe parfaitement l'analyse de Polet F. (2009) dans le triple défi environnemental pour l'agriculture familiale l'amenant à affirmer qu'à l'heure de la mondialisation, les terres agricoles sont déconnectées de leurs premiers objectifs au nom du développement industriel.

L'efficacité du message contestataire a souvent résidé dans un parallèle effectué avec le funeste sort du pays Ogoni, dans le proche Nigeria, victime de l'alliance d'une multinationale pétrolière, d'ailleurs membre à l'époque du consortium tchadien, Shell, et d'une dictature militaire. La dévastation de l'environnement y répondait à une captation des revenus pétroliers du Sud du pays par une junte originaire du

Nord, à l'image de l'avenir que les détracteurs du projet redoutent pour le Tchad (Sotinel T. 1998, p.13).

L'interprétation de toutes ces résultats nous conduits à chercher certaines similitudes dans deux théories : théorie des pyramides et théorie des biens communs. Comprendre ces deux théories revient à minimiser la douleur des paysans désabusés étant donné le gouvernement n'est pas obligé dans cette exploitation, à uniformiser ses objectifs à ceux des gens qui ont de façon irréversible perdu leur capital vitalm la terre.

La théorie de Pyramide des besoins (Maslow, 1943). Sur la base des observations et du vécu de tous âges, Maslow a mis sur pied ce qu'il appela pyramide des besoins. La pyramide des besoins, dite pyramide de Maslow, est une construction pyramidale tout à fait dendritique des besoins qui interprètent la théorie de la motivation, laquelle est basée sur des observations réalisées par le psychologue Maslow, A. H., lui-même. Apparue pour la première fois dans son article en 1943, « *A Theory of Human Motivation* » est la démonstration de ce qu'il convient d'appeler l'inédit dans chaque Homme et qui marque ses décisions. Cet intraverti individualisé est par ailleurs affiché par les juristes lorsqu'ils affirment par exemple « *pas d'intérêt, pas d'action* » ! L'intérêt qui active un fait n'étant pas nécessairement commun, peut à cet effet, conduire à des divergences étant donné que « *le bonheur des uns fait le malheur des autres et vice versa* ».

En recherchant ce qui se cache derrière les motivations, Maslow met au point cinq groupes de besoins fondamentaux :

- *les besoins psychologiques ;*
- *les besoins de sécurité ;*
- *les besoins d'appartenance et d'amour ;*
- *les besoins d'estime et ;*
- *les besoins d'accomplissement de soi.*

Cette contingence de besoins indépendants les uns des autres autour d'un seul et même bien sociétal constitue toujours la pomme de discorde à bien des égards. Ainsi, un feu de brousse allumé peut être considéré comme allant dans le sens de la satisfaction de l'intérêt d'un éleveur car cela permettra la repousse pour son troupeau en quête de fourrage, alors qu'il n'en est pas la même chose pour un chasseur occasionnel. Chacun explore les moyens nécessaires pour la maximisation de son intérêt. Cette théorie des pyramides s'identifie parfaitement à la « tragédie des biens communs » (1968) dont parle Hardin. La théorie des biens communs ou la tragédie des biens communs, traduit en anglais (titre original), *The tragedy of the commons* décrit un phénomène collectif de la surexploitation d'une ressource commune que l'on retrouve en économie, écologie, et sociologie, etc. La tragédie des biens communs doit se produire dans une situation de compétition pour l'accès à une ressource limitée (créant un conflit entre l'intérêt individuel et le bien commun) face à laquelle la stratégie économique rationnelle aboutit à un résultat "perdant-perdant".

En effet, pour la population rurale (arrière-pays) qui croupit depuis la nuit des temps dans la pauvreté, cette exploitation pétrolière est une manne qui la sortira des griffes de la misère et ce à travers la modernisation de l'agriculture. C'est dans cette optique que déclare Tovi :

« Cette manne pétrolière semble miraculeuse pour sortir de la misère ce pays subsaharien qui figure parmi les plus pauvres du monde, avec un revenu annuel par habitant d'à peine 200 dollars. Les recettes pétrolières devraient, selon les estimations, atteindre environ 80 millions de dollars par an, soit l'équivalent de l'aide extérieure reçue par le pays » (Tovi L, 2000).

Et cela ne s'avère pas moins vrai lorsque Magrin G. (2003, pp.19-34) disait : « l'approbation du projet par la Banque mondiale a été précédée par l'annonce d'une stratégie gouvernementale pour l'utilisation des revenus du pétrole, qui doivent servir de façon prioritaire à la lutte contre la pauvreté ». Et Tovi d'ajouter « *le gouvernement tchadien n'offre aujourd'hui aucune garantie sur la bonne utilisation des ressources pétrolières* », tranche Hélène Ballande, juriste au sein des Amis de la Terre (Tovi L., 2000).

Depuis le début des activités d'exploitation du pétrole des années 2000 au Tchad, l'agriculture a pris un sacré coup. Il faut à cet effet reconnaître que les déversements accidentels d'hydrocarbures compromettront aussi longtemps que possible le peu de terre resté comme source de vie aux populations riveraines. Le pétrole brut comporte d'ailleurs des composantes toxiques qui peuvent compromettre l'organisation de l'écosystème local (Djémon M. et al. 2019, pp.23-40). 65% des recettes pétrolières sont utilisées dans les besoins de l'armée alors que 80% des tchadiens ont faim chaque année, n'ont pas accès à l'eau ni électricité. En 2010, l'ONG CCFD-Terre solidaire estime que les dépenses militaires sont passées de 53 millions d'euros en 2004 à 420 millions d'euros en 2010, Bouquet, C. (2021, P. 353-367). Le pétrole tchadien n'a pas atteint ses objectifs qui étaient la réduction de la pauvreté et la modernisation de l'agriculture. C'est pourquoi Malo (1998, pp.18-20) semble prophétiser quand il s'exclamait en ces termes : « *dans la région des champs pétroliers, espoir et inquiétude des paysans* ». Ces communautés, faut-il le rappeler, ont perdu leurs moyens d'existence et sont par la suite désillusionnées sur les bénéfices de cette exploitation qui, jusqu'à nos jours, ne se sont pas encore traduits dans les réalités de réduction de la pauvreté. Ici, nos résultats s'apparentent bien à ceux de Magrin pour qui, dans un milieu rural marqué par une grande précarité socio-économique, la possibilité d'être «

impacté » par le projet, c'est-à-dire indemnisé en compensation de l'occupation de terrains agricoles ou d'habitations, a été considérée comme une aubaine (Magrin G., 2003, pp.19-34).

La gestion des revenus pétroliers a montré qu'entre les promesses et les réalisations de nature à sortir le peuple de la pauvreté, le "Rendez-vous" n'est pas encore pris. Avant d'arriver au dernier baril du gisement de Doba, le gouvernement tchadien risque d'exploiter un « gisement de colère » des communautés directement touchées par les travaux d'exploitation de ce pétrole. Le fait que cette population à majorité jeune et de surcroît rurale à 80%, se retrouvent sans son espace cultivable est un sérieux problème (Mbague C., 2022, p.3). Dans son article intitulé : « Anatomie de la malédiction des ressources naturelles : L'investissement prédateur dans les industries extractives en Afrique », Mailey J. R. (2015, pp.17-22), affirme que les facteurs explicatifs de la malédiction des ressources naturelles résident dans les gestions incohérentes. Cette gestion incohérente des revenus pétroliers dont parle Maley explique parfaitement la situation du Tchad où les bonnes raisons qui ont suscité l'exploitation des gisements sont occultées au profit de la course aux armements.

Conclusion

L'impact de l'exploitation des gisements pétroliers sur l'agriculture dans la zone soudanienne tchadienne est la problématique que cette étude cherche à analyser. Le pétrole tchadien considéré comme une manne qui apparaît miraculeuse pour sortir de la misère ce pays subsaharien qui figure parmi les plus pauvres du monde, avec un revenu annuel par habitant d'à peine 200 dollars, a laissé l'arrière-pays sur sa soif. Les recettes pétrolières sont utilisées pour satisfaire les besoins de l'armée alors que 80% des tchadiens ont faim chaque année. Et comme le Comité Provisoire de Gestion des Revenus (CPGRP), n'a pu

gérer ce qu'on lui donne la chance de gérer, au lieu de l'Agriculture, la Santé, l'Education, le Président Déby fit adopter en décembre 2005, une loi faisant passer dans le secteur prioritaire : l'Armée, la Police, la Justice et la Gouvernance. Le souci de sanctuariser le pouvoir a pris le pas sur la sécurité alimentaire pendant que les paysans ont perdu définitivement leurs sources de vie à travers l'expropriation des terres pour les installations et pour les forages. Comme quoi, la zone soudanienne tchadienne est victime de ses propres richesses naturelles.

Références bibliographiques

BOUQUET Christian. (2021), *Tchad, qu'as-tu fait de ta rente pétrolière ?* P. 353-367

DJEMON Model, MEUSNGAR Gédéon, DJIMASDINGAM Mandjita (2019). Gestion des déchets et formation des sols atypiques dans le bassin pétrolière de Doba au Tchad. *Les Cahiers du CRIDE*, nouvelle série, vol. 15, n°2b, 2019, pp. 23-40.

DJEMON Model (2009), Evaluation des conséquences socio-économiques et environnementales de l'exploitation du pétrole de Doba : ca des villages de Moundouli et Ngalaba, Mémoire pour l'obtention du diplôme de maîtrise de Géographie, Université de N'Djamena, 123 p.

ESSO, « Projet d'exportation tchadien, étude d'impact sur l'environnement ». Partie tchadienne, Dames & Moore, octobre 1997 ; b. Projet d'exportation tchadien. Plan de gestion de l'environnement, partie tchadienne, Dames & Moore, novembre 1997, 172 p.

FAO, 2006. *L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Eradiquer la faim dans le monde, bilan de 10 ans après le sommet mondial de l'alimentation.*

- GARY Ian, REISCH Nikki** (2004), « Le pétrole tchadien : miracle ou mirage » ? Rapport d'étude de Catholic Relief services et d'information center, S.I.2004, 118p.
- GARY Ian, et TERRY Karl** (2004), « Le fond du baril ». Rapport d'étude de Catholique services, juin, 102 p.
- GONDJESSABE Mackaye et DJEMON Model**, 2024. Difficile développement agricole au Tchad : incompétence ou manque de volonté politique ? *Annales de l'Université de Moundou*. Série A-FLASH Vol. (11)1, juin 2024, pp.298-318.
- INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE, d'ETUDE ECONOMIQUE et DEMOGRAPHIQUE (ISEED/TCHAD)**, 2019, Rapport.
- MADJIGOTO Robert, GOUNEL Christian**, « Les effets de l'exploitation pétrolière dans la zone agricole des savanes du sud du Tchad » : étude d'impact sur l'environnement des personnes.
- Jean Yves Jamin, Lamine Seini Boukar, Christian Floret**. 2003, Cirad-Prasac, (2003) 7 p.
- MAGRIN, Géraud** (2016). *Echelles et temporalités des compensations extractives*. P.35-38
- MAGRIN Géraud**, 2003 « Le pétrole contre l'enclavement » : *un enjeu de la mondialisation au sud du Tchad*. Cirad-Tera/UMR Prodig, pp.19-34
- MALO Nestor** (1998), « *Dans la région des champs pétroliers, espoirs et inquiétudes des paysans* ». Tchad et Culture n° 175, décembre 1998, pp. 18-20.
- MAILEY, Jean René**. (2015). *Anatomie de la malédiction des ressources naturelles : l'investissement prédateur dans les industries extractives en Afrique*. Centre d'études stratégiques de l'Afrique. P.17-22
- MBAGUE Colombe**, 2022. Extrativisme pétrolier et marginalisation des populations riveraines dans la Sous-préfecture de Miandoum au sud du Tchad, Mémoire de Master en Géographie, Université de Yaoundé I, Cameroun, 168 p.

POLET François, « Infos de la planète », Triple défi environnemental pour l'agriculture familiale CETRI, (2009) 2-5 p.

REPUBLIQUE du Tchad, 2017 : Rapport de l'examen stratégique national faim Zéro de la République du Tchad, draft 1.

REPUBLIQUE du Tchad, Ministère de l'agriculture, 2005. Schéma directeur agricole (2006-2015) et plan d'actions.

SOTINEL Thomas, « Le Tchad face aux sirènes pétrolières », in *Le Monde*, 3 septembre 1998, p. 13.

SUWADU Sakho-Jimbira et Ibrahima Hathie, 2020 « l'Avenir de l'agriculture en Afrique subsaharienne.

TOVI Laurence, 2000. Tchad : le grand projet pétrolier de Doba remis en selle par la Banque mondiale, « *Les echos* » 745691

ANALYSE DU PARCOURS DE LEADERSHIP FEMININ DE LA GOUVERNANCE TRADITIONNELLE À LA MAGISTRATURE MODERNE DANS LA REINE CAPTIVE DE DAVID NDACHI-TAGNE

NANA NGUEGONG Nicole

Enseignante chargée de cours

Université de Dschang

Zebaz_ni@yahoo.fr

(+237) 678 657 290

Résumé :

La présente étude intitulée « Analyse du parcours de leadership féminin de la gouvernance traditionnelle à la magistrature moderne dans La reine captive de David Ndachi-Tagne » traite de l'enfermement culturel de la femme dans un contexte où elle s'impose plutôt en leader en vue de déconstruire les codes sociaux qui régissent les sociétés phalocrates. En réponse à l'appel lancé par les luttes féministes dans la littérature francophone, la femme devient un être de combat qui, non seulement garde une posture d'avant-gardiste, mais également, s'engage désormais à rénover son identité tout en s'affirmant comme actrice dans la transition du traditionnel vers la magistrature moderne. L'association de la sociocritique à l'approche des Gender Studies permet de rendre compte de l'évolution systématique de Mangwa Marie Thérèse, héroïne de La reine captive de David Ndachi-Tagne, dans sa démarche de leader.

Keywords: *phalocratic society, female leadership, sociocritical analysis, gender studies.*

Abstract:

This article, titled "Analysis of Female Leadership from Traditional to Modern Governance in La Reine Captive by David Ndachi-Tagne" deals with the cultural confinement of women in a context where they impose themselves as leaders in order to deconstruct the social codes that govern phalocratic societies. In response to the call launched by feminist struggles

in French-speaking literature, women become combat beings who commit to deconstructing social codes and renovating their identity while remaining involved in the transition from traditional to modern judiciary. The association of sociocriticism with the Gender Studies approach makes it possible to account for the systematic evolution of Mangwa Marie Therese, heroine of David Ndachi-Tagne, in her approach as a leader.

Mots-clés : société phallocratique, leadership féminin, analyse sociocritique, gender studies.

Introduction

Depuis plusieurs décennies, la question du leadership féminin résonne avec une urgence particulière dans les débats sociaux et politiques en Afrique. Les luttes incessantes pour l'égalité des droits homme/femme ont marqué un chemin ardu vers la reconnaissance pleine et entière de la femme au sein de la société. Des figures emblématiques telles que Simone de Beauvoir, Mariama Bâ, Hélène Cixous et Gloria Steinem pour ne citer que celles-là, ont éclairé ce chemin, appelant à une émancipation qui dépasse les frontières des revendications légales pour atteindre une transformation profonde des mentalités et des structures sociales. Dans cette perspective, David Ndachi-Tagne présente dans *La Reine captive*, roman publié en 1986 aux Éditions L'Harmattan, l'héroïne Mangwa Marie-Thérèse qui se dresse non seulement comme une incarnation de cette lutte, mais également comme un modèle de leadership féminin dynamique en vue d'initier un changement sociétal significatif. La présente réflexion permet de lever la question suivante : Qu'est-ce qui fonde le leadership féminin dans ce roman ? Autrement dit quels invariants sous-tendent le parcours du leadership féminin dans cette œuvre ? L'on peut admettre que ce roman est une illustration forte du potentiel transformateur de la femme d'une gouvernance traditionnelle vers des postes empreints d'innovation dans la magistrature moderne. Cette hypothèse soulève les questionnements suivants, notamment : Quels sont

les défis du leadership féminin dans ce roman ? Quel impact joue l'autonomisation féminine sur le développement durable ? En quoi cette autonomisation féminine se veut un tremplin pour une magistrature moderne ? Pour mieux répondre à ces questions, l'étude s'appuie sur une démarche analytique qui s'inscrit dans l'optique de la sociocritique de Claude Duchet (1973: 449) dont la perspective souligne l'importance de contextualiser le texte dans son environnement sociohistorique. En y associant l'approche genre, nous examinerons de près la représentation du personnage féminin en tant que minorité sexuelle dans la société africaine, éclairant ainsi les défis spécifiques auxquels fait face le leadership féminin dans son ascension vers une gouvernance plus innovée. L'étude s'articule autour de trois axes notamment les défis auxquels le leadership féminin fait face dans le contexte de la phallocratie. L'étude examinera la mutation du développement autonome à une bonne gouvernance qu'après avoir montré au préalable comment l'administration libre et indépendante des femmes orchestre le développement durable de la société. Ce cheminement espère offrir une vision enrichie du potentiel du leadership féminin dans la transformation sociale et politique de l'Afrique contemporaine, éclairant ainsi les voies vers une gouvernance plus inclusive et égalitaire pour les générations à venir.

1. Le leadership féminin entre phallocratie et affirmation de soi

Le milieu socioculturel dans lequel évolue le leadership féminin dans *La Reine captive* fait des femmes, des êtres marginalisés et exploités. Dans cette société, leur statut générique est déterminé par des normes patriarcales rigides, comme le souligne Millet Kate, « le genre est une construction sociale façonnée par le patriarcat, dictant des rôles et des statuts qui renforcent la supériorité masculine » (Millet Kate, 1969, p.40).

1.1. Le poids de la phallocratie dans La Reine captive

La domination des hommes sur les femmes est inhérente aux lois sociétales africaines qui sont pour la plupart, des sociétés patriarcales. En effet, les femmes africaines font face à de nombreuses difficultés que les hommes en ce qui concerne l'accès à des emplois décentés. Selon un rapport du Forum pour le développement de l'Afrique publié en 2008,

Les préjugés, les clichés et les institutions empreints de préjugés défavorables aux femmes, qui ont survécu à des décennies de réformes juridiques et de mesures politiques adoptées par les gouvernements avec le soutien des travailleurs et des employeurs contre le traitement inégal sur les lieux de travail, sont certaines des causes d'inégalité entre hommes et femmes dans le domaine de l'emploi. Le système patriarcal et les lois et normes coutumières ont, eux aussi, été à la base d'une discrimination massive contre les femmes, dans les lois, réglementations et pratiques, qui a eu un effet négatif sur les femmes sous plusieurs formes. (CEA, 2008)¹

Dans *La Reine captive*, les femmes sont reléguées à des tâches subalternes et soumises à une domination masculine constante. Elles sont contraintes de travailler durement dans les champs, comme le décrit le narrateur : « *Bientôt la plus grande concession du village aura récupéré son armée de cinquante-deux femmes et plusieurs filles, vomies au matin sur les champs, la houe à la main, le dos courbé, trimant dur dans le froid crépusculaire* » (Ndachi-Tagne, 1986, p.23). De plus, elles doivent contribuer une part significative de leurs récoltes à la cour du roi, ce qui accentue leur exploitation économique et leur dépendance.

Par ailleurs, les femmes ont la charge des rituels comme l'initiation mystique de leurs fils, et sont contraintes de satisfaire

¹ CEA (2008), Forum pour le développement de l'Afrique : Agir pour l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'élimination de la violence contre les femmes en Afrique. Document de Synthèse 2. 19-21 novembre 2008, Addis-Abeba.

les exigences de l'autorité traditionnelle. Cette soumission à des pratiques rituelles et économiques renforce leur statut de subordination et leur manque d'autonomie. Pourtant aujourd'hui, la femme est de plus en plus appelée à participer pleinement à toutes les instances de décision en vue d'un développement inclusif, c'est-à-dire celui qui associe toutes les composantes de la société à la création et au partage de la valeur. L'étude Havas Horizons 2019 nous rend compte de l'apparition progressivement des femmes leaders :

Nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle génération de femmes leaders. [...] Surtout, la nouvelle génération bénéficie des succès de celles qui la précèdent, et semble aussi mieux préparée. Elles sont de plus en plus nombreuses à revenir sur le continent après être passées sur les bancs des meilleures universités, et à avoir été formées au sein des entreprises les plus performantes. Elles font bénéficier l'Afrique de toutes leurs compétences, de toute leur expertise. (Étude Havas Horizons, 2019).²

Dans *La Reine captive*, les maternités abusives constituent une forme d'oppression que subissent les femmes qui, le plus souvent, détériorent leur santé physique et les maintiennent dans un état de vulnérabilité permanente. Yayou, un personnage du roman, incarne cette réalité tragique lorsque son physique délabré est décrit comme celui d'une femme épuisée par de nombreuses maternités. Dans ce contexte oppressif, Mangwa Marie-Thérèse émerge comme une figure de leadership féminin déterminée à libérer ses consœurs de leur condition subalterne. Consciente de l'injustice sociale qui entrave le progrès de son village, elle défie ouvertement les normes établies et mobilise les femmes autour d'elle pour revendiquer leurs droits et leur dignité. Sa lutte en vue d'affirmer une voix féminine dans une société où les femmes sont réduites

² Étude Havas Horizons (2019), Women in Africa : Regard sur la place des femmes en Afrique : émergence d'une nouvelle génération de leaders féminins. Avril 2019.

au silence est un acte de bravoure qui vise à catalyser un changement profond et durable.

Il est clair, la place de la femme en tant que leader dans la société n'est pas envieuse. Ce leadership féminin dans *La Reine captive* est directement confronté à la phallocratie et cherche à affirmer une identité féminine autonome au-delà des rôles imposés par la tradition. Il semble alors curieux de voir comment ce leadership féminin s'engage dans un combat autonome pour le bien-être et l'émancipation des femmes.

1.2. Le parcours solidaire du leadership féminin entre l'identité féminine et le développement

Dans la société africaine contemporaine, de nombreuses initiatives ont été engagées pour encourager la parité homme-femme et faciliter la mobilisation et l'insertion sociale réelle des femmes. D'ailleurs, l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes font partie intégrante des objectifs de développement prônés par l'Organisation des Nations-Unies. Ces deux objectifs sont essentiels pour la promotion d'un développement durable en Afrique. Ils sont de plus en plus une véritable source d'inspiration pour les écrivains francophones en général, et pour les féministes en particulier. Cette ambition de mobilisation collective est soutenue par les réflexions de Gisèle Halimi (1992) sur l'importance pour les femmes de s'unir pour leur propre libération face à un enfermement culturel. En ce sens, elle affirme que : « *S'il est vrai que les opprimés ne peuvent avoir leur libération qu'à eux-mêmes, qu'attendent donc les femmes pour se lever et pour crier « assez » [...] c'est que les femmes subissent le plus redoutable, le plus diffus, le plus sournois des enfermements, je veux parler de l'enfermement culturel* » (Gisèle Halimi, 1992, p.15). Dans *La Reine captive*, Mangwa Marie-Thérèse incarne un leadership féminin résolu dont l'objectif ne porte pas seulement sur sa propre libération, mais, également, vise à provoquer, chez ses consœurs, la prise

de conscience de leur destinée d'opprimées. En tant que leader solidaire, elle aspire à un changement profond au sein de sa communauté, comme en témoigne le narrateur : « *Mangwa voulait aussi donner à la femme sa vraie place. La femme est un être mystérieux qui contribue, quoiqu'indirectement, à l'évolution du monde* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 102).

C'est fort de ce caractère que Mangwa exhorte les femmes du village à se rebeller contre leur condition et à revendiquer leurs droits légitimes, déclarant avec fermeté : « *Les hommes continuent à nous traiter en bêtes de somme ; ils le feront toujours si nous ne réclamons pas nos droits, dès aujourd'hui* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 127). En s'inspirant des idées d'Hélène Cixous sur la nécessité pour les femmes de se libérer des contraintes imposées par la société patriarcale, Mangwa incarne un leadership féminin résolu à « *tuer la fausse femme qui empêche la vivante de respirer* » (Hélène Cixous, 1975, pp.39-54). Le parcours de cette héroïne illustre un engagement profond en faveur de l'évolution, du progrès et du développement, non seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble de sa communauté. Ainsi, le leadership féminin dans ce roman se présente comme un catalyseur essentiel de la transition de la gouvernance traditionnelle vers une administration plus inclusive et moderne.

2. L'autonomisation de la femme pour un développement durable de la société

Bien qu'on ait tendance à penser que dans toutes les sociétés africaines, l'identification directe du meneur est plus liée à la virilité masculine qu'à la féminité (Fweley Diangitukwa, 2014), cette partie de l'étude examine le rôle décisif de l'autonomisation des femmes dans la promotion d'un développement durable et inclusif. À travers le personnage de Mangwa, nous examinons comment le leadership féminin se

manifeste comme un moteur de changement, défiant les normes traditionnelles pour ouvrir la voie à un progrès socio-économique et culturel plus dynamique. Mangwa incarne non seulement une lutte pour l'égalité des sexes, mais aussi une quête pour un avenir où les femmes joueront un rôle central dans la transformation positive de leur communauté.

2.1. L'héroïne Mangwa et l'émancipation féminine : une lutte autonome pour le développement contemporain

Au fil des années, les femmes africaines ont développé des stratégies pour répondre aux changements que le continent africain a connus ces dernières décennies, bien que ces manœuvres s'élaborent dans des contextes de contrainte. En réaction à cette situation, le leader féminin émerge et s'impose pour l'instauration de la paix dans son milieu culturel environnant tout en purifiant la société des tares susceptibles de détruire l'harmonie et le bonheur de l'Homme. De la sorte, ce leader se pose comme « *un véritable justicier qui se charge de punir tous ceux qui cherchent à entraver cette paix* » (Eloundou Nvondo, 2021, p. 127). Dans *La Reine captive* de David Ndachi-Tagne, l'héroïne Mangwa incarne un leadership féminin résolument tourné vers l'émancipation des femmes et le développement socio-économique. Mangwa sermonne sa marraine Yayou, qui lui demande de se résigner dans sa condition de subordonnée. Elle établit un lien direct entre la libération des femmes et le développement global de la communauté et affirme à cet effet :

« Tu veux alors dire que la femme doit demeurer toujours l'ordure qu'elle est dans ce village ? [...] apprends que pour se créer, pour se développer, pour faire sa vie telle qu'elle devrait être, l'homme a intérêt à incendier tout son chargement de fatalisme » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 127).

L'argument de Mangwa s'aligne avec les théories de développement qui soutiennent que l'autonomisation des

femmes est cruciale pour la croissance économique et le progrès social. Amartya Sen, économiste et philosophe, a longtemps soutenu que les capacités individuelles, y compris celles des femmes, sont essentielles pour le développement économique et la justice sociale. Elle argue que les libertés et les capacités des individus, telles que l'éducation, la santé et l'égalité des sexes, sont à la fois des fins en soi et des moyens de développement. C'est suivant cette perception de la réalité que, toujours dans son rôle de leader, Mangwa promeut l'adoption de techniques agricoles modernes, déclarant qu'« *aujourd'hui, la tendance est à la modernisation, la mécanisation, l'utilisation des engrais. La main-d'œuvre même ne doit pas tenir que de ces muscles de femmes qui n'arrachent rien à la terre ingrate* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 129). Les pensées de cette héroïne cadrent avec les recommandations de la Banque Mondiale qui souligne que l'intégration des femmes dans les processus de modernisation agricole est essentielle pour l'amélioration de la productivité et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne.

De plus, Mangwa ne se contente pas de discours. Elle passe à l'action en promouvant activement l'éducation, bien qu'informelle, comme un levier essentiel du développement. Son initiative de créer une école sous l'arbre symbolise son engagement et sa détermination à fournir aux femmes du village les outils nécessaires pour s'autonomiser intellectuellement et économiquement. Un personnage féminin d'âge mûr fait l'éloge de cette initiative prise par l'héroïne en ces termes : « *Et dire que Mangwa était la seule vraie femme que j'ai vue dans ce village ; [...] La seule qui avait compris que nous autres femmes, villageoises comme on nous appelle, pouvions toujours, même à notre âge, apprendre avec profit la langue des Blancs* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 141). Ainsi, il s'établit que l'héroïne, par le biais de cette éducation informelle, utilise l'instruction comme un moyen de libération et de transformation sociale. Elle reconnaît que l'éducation est la clé susceptible d'élargir les

horizons des femmes et du peuple afin de leur permettre de jouer un rôle actif dans le développement de leur communauté. Cette approche est soutenue par des chercheurs comme Paulo Freire (2022), qui souligne le pouvoir de l'éducation en tant que facteur de transformation des structures sociales et de promotion de l'autonomisation.

2.2. Mangwa Marie-Thérèse : un agent féminin de transition du traditionnel au modernisme dans La Reine captive

Le personnage féminin est désormais initiateur de projets de développement. Il s'estime assez capable d'appeler les autres femmes, les jeunes filles ainsi que les hommes, à mettre sur pied des projets de développement. C'est alors que, parallèlement à sa lutte pour l'autonomisation des femmes, Mangwa cherche également à moderniser les pratiques et les mentalités archaïques de son village. En se confrontant à Ebanda, le parrain de son fils, elle s'inscrit en faux contre ces idées obsolètes et déclare de manière provocatrice : « [...] *dis-toi que la transformation des mentalités dépassées est la source préalable de développement* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 122). Ces propos mettent en lumière la vision progressiste de Mangwa pour qui le développement durable et significatif ne peut être atteint qu'en rejetant les coutumes restrictives et en adoptant des pratiques modernes et égalitaires. Selon Amartya Sen (1999), le développement doit être envisagé comme un processus d'expansion des libertés réelles que les individus peuvent exercer. Dans cette perspective, Mangwa préconise une approche résolument tournée vers l'avenir, intégrant des technologies et des méthodes agricoles avancées pour améliorer la productivité et la qualité de vie dans son village.

Cet engagement en faveur du progrès est capital pour la transformation de l'économie agricole traditionnelle en une économie plus diversifiée et productive. Comme le souligne

Cheryl Doss (2013), l'intégration des femmes et l'amélioration des techniques agricoles sont essentielles pour une croissance économique durable en milieu rural. Mangwa aspire à voir son village évoluer vers une communauté où l'innovation et l'efficacité règnent, créant ainsi des opportunités nouvelles et durables pour tous ses habitants.

En fin de compte, à travers des actions et des paroles audacieuses de certains personnages féminins, David Ndachi-Tagne se positionne comme un fervent défenseur des droits de la femme dans une société africaine où la prise des décisions et d'initiatives relève encore exclusivement du pouvoir masculin. Son héroïne Mangwa illustre à suffisance la figure emblématique du leadership féminin en Afrique, propulsant non seulement la cause des femmes vers l'avant, mais aussi promouvant un modèle de développement holistique et moderne. Son héritage à la postérité réside dans sa capacité à lutter pour l'équité sexuelle et à promouvoir une vision progressiste du développement. .

3. Du développement autonome à la magistrature moderne

Cette section évalue le concept de développement autonome tel qu'illustré dans *La Reine captive* de David Ndachi-Tagne en mettant en lumière le rôle primordial du leadership féminin, incarné par Mangwa Marie-Thérèse. L'autonomisation, dans ce contexte, implique non seulement la préservation des valeurs traditionnelles, mais aussi une volonté délibérée de promouvoir le développement durable à travers des choix sélectifs et un engagement envers le bien-être de la communauté.

3.1. Des actes sélectifs pour une démarche raisonnée vers l'autonomisation des femmes

La responsabilité du personnage féminin en tant que leader de sa communauté n'est donc plus à démontrer. Mangwa, en tant que

figure centrale du leadership féminin, adopte une approche sélective dans ses actions qui vise à autonomiser sa communauté. Elle s'efforce de concilier tradition et modernisme en rejetant sélectivement les pratiques obsolètes qui entravent le progrès tout en préservant ce qui peut contribuer au bien-être collectif. Dès le début du roman, Mangwa s'insurge contre les normes traditionnelles qui assignent aux femmes un rôle subalterne et servile. Elle remet en question les attentes sociales en exhortant les hommes à partager les tâches agricoles avec les femmes, rompant ainsi avec la vision traditionnelle de la division du travail. C'est dans cet esprit qu'elle déclare avec fermeté à sa marraine : « *J'ai dit non ! Il faut que je parte. Il faut que tu comprennes toi aussi que la culture traditionnelle ne répond pas à nos exigences actuelles* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 133). Cette résistance symbolise la volonté de l'auteur de sélectionner les aspects du traditionnel qui entravent le développement économique et social en Afrique, tout en adoptant des pratiques modernes qui favorisent la productivité et l'autonomie des femmes. Par exemple, bien que Mangwa se dresse contre l'initiation coutumière de Foba qu'elle juge comme une pratique dépassée et non constructive, elle accepte tout de même les rituels de fécondité, reconnaissant leur valeur traditionnelle et leur impact potentiel sur sa situation personnelle.

De plus, Mangwa s'engage activement dans l'éducation agricole moderne en envoyant son fils à l'école d'agriculture dans l'espoir qu'il devienne un agent de développement capable d'utiliser les technologies modernes pour améliorer les rendements agricoles. Cette vision transparait dans son justificatif au roi : « *Mais ces connaissances-là pourront l'aider à mieux gouverner* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 39). Cette approche sélective montre la vision qu'elle se fait d'un développement équilibré qui intègre les aspects positifs du traditionnel tout en embrassant les innovations nécessaires au progrès.

3.2. *Le parcours victorieux du leadership féminin vers un développement autonome*

Dans *La Reine captive*, le parcours de Mangwa illustre de manière poignante les défis et les triomphes du leadership féminin dans la quête d'un développement autonome au sein de la société Bakamtsché. Mangwa, en tant qu'héroïne, incarne un modèle de détermination et de vision qui vise à élever son peuple tout en préservant sélectivement les valeurs traditionnelles africaines. Cette démarche, bien que confrontée à des résistances significatives, marque un tournant dans la manière dont le leadership féminin est perçu et réalisé dans la littérature africaine francophone contemporaine.

En effet, l'itinéraire qu'emprunte Mangwa pour un développement autonome est jonché de défis majeurs, notamment la résistance des mentalités traditionnelles figées quant au rôle et la place des femmes dans la société Bakamtsché. Cette résistance se manifeste clairement dans sa relation tumultueuse avec Yayou, sa marraine traditionnelle, qui incarne les normes établies et les préjugés ancrés au sujet de la position subordonnée de la femme. En ce sens, Yayou incarne, dans une telle posture, la tradition qui prône la persistance des rôles de genre rigides et la subordination féminine. Elle exprime ses doutes et ses préoccupations quant aux actions réformatrices de Mangwa, insinuant que le changement pourrait entraîner des conséquences fâcheuses. Ce conflit des perspectives est révélateur des tensions profondes entre la préservation des traditions et l'adoption de nouvelles idées progressistes à l'instar de l'inclusion des hommes dans les travaux agricoles en vue d'améliorer la productivité. Cette pensée provoque la prise de conscience des hommes du village Bakamtsché qui s'illustre à travers les propos de l'un d'eux : « *J'ai compris que la présence de l'homme était utile dans les champs, aux côtés de ses femmes ; Moi, j'y vais* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 147).

En s'accordant avec les propos de Georges Balandier qui affirme que : « *La définition de mon rapport aux autres, aux "différents" est liée à la valorisation que j'ai toujours donnée à la rencontre* » (Georges Balandier, 2004, pp.80-86), l'on comprend que la rencontre avec l'Autre dans le contexte de développement, conduit à un enrichissement mutuel. Il s'établit qu'à partir de l'itinéraire emprunté par l'héroïne de ce roman, la rencontre des valeurs traditionnelles africaines avec celles instituées par l'apport de l'Occident via la colonisation est susceptible d'orienter le peuple vers une innovation enrichissante. Mangwa valorise cette rencontre à travers son engagement à intégrer des techniques agricoles modernes pour stimuler la productivité. La décision audacieuse qu'elle prend en envoyant son fils Foba à l'école d'agriculture met en évidence sa détermination à transformer les normes préalablement établies en les mettant désormais au profit de toute la communauté.

En outre, la stratégie de transition forgée par le leadership féminin se révèle comme une métamorphose du paysannat, visant à éradiquer les maux profondément enracinés dans la société Bakamtsché. À cet effet, le nouveau roi Foba, exhorte le peuple à militer pour « *la condamnation de l'oisiveté, de l'alcoolisme, des particularismes, du charlatanisme et de la vente des filles qui, chez nous, (affirme-t-il), sont maladies chroniques* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 211). Ce discours reflète une volonté ferme de rompre avec les pratiques préjudiciables et de promouvoir un changement significatif, catalysé par le leadership de Mangwa. C'est ainsi que le roi Foba souligne d'ailleurs l'importance de l'évolution pratique à travers l'utilisation des technologies plus avancées lorsqu'il affirme : « *Au point de vue pratique, je les appelle à évoluer, à travers l'utilisation d'un matériel plus moderne* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 211). Cette orientation permet de tourner le dos à l'administration précédente, caractérisée par des relations

tumultueuses avec la haute magistrature et une réticence envers le changement.

La victoire de Mangwa se manifeste à travers ce projet de transition vers le modernisme, symbolisé par l'acceptation par le roi Foba, des initiatives dont son père s'était catégoriquement dressé. Ce changement se pose en double fonctionnalité dans la mesure où, non seulement il met un terme au traditionalisme aveugle qui entrave le progrès des populations, mais aussi, il contribue à la libération de la femme des chaînes de l'oppression. Le choix de Foba à la tête de ce peuple représente un renouveau prometteur, propice à une transition plus harmonieuse du pouvoir traditionnel vers la haute magistrature. La démarche sélective du leadership féminin dans cette œuvre ne vise pas à détruire le traditionnel, mais plutôt à promouvoir une transition aussi bien sélective que stratégique vers un développement durable. Le préfet Avril va dans ce sens lorsqu'il affirme : « *L'Afrique a sa solidarité, sa grande famille, ses arts qu'ont toujours admirés les Occidentaux. Mais il manque ici la maîtrise de la science, des nouvelles techniques* » (Ndachi-Tagne, 1986, p. 167). Cet appel à l'intégration de la science et des techniques modernes témoigne de la volonté d'adapter les pratiques ancestrales tout en embrassant les innovations nécessaires au progrès économique et social. Sa vision éclairée et ses actions audacieuses ouvrent la voie à une société plus équitable et prospère, tout en préservant les valeurs culturelles fondamentales.

Conclusion

In fine, David Ndachi-Tagne examine avec perspicacité les défis et les triomphes du leadership féminin à travers son œuvre *La Reine captive*. Il propose une solution novatrice aux conflits apparents qui entravent ce parcours. Cette transition est incarnée

par les personnages féminins qui naviguent habilement entre les normes ancestrales et les impératifs d'un développement moderne et efficient des sociétés contemporaines. À travers les luttes chevronées et les réussites de Mangwa, l'auteur démontre la capacité du leadership féminin à transformer les structures sociales et à ouvrir de nouvelles voies vers un avenir plus équitable et prospère. Le double visage des personnages féminins, oscillant entre tradition et innovation, révèle une stratégie subtile pour concilier les valeurs culturelles profondément enracinées et les exigences d'une société en pleine mutation. C'est à travers cette démarche sélective que se dessine le chemin vers un développement harmonieux, paisible et durable, où les traditions africaines, loin d'être trahies, s'associent à la modernité pour faire chemin ensemble afin de parvenir à un avenir plus juste et prospère pour tous.

Bibliographie

BANQUE MONDIALE, 2020. *Empowering Women in Agriculture: What Works?*

CEA, 2008, Forum pour le développement de l'Afrique : Agir pour l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'élimination de la violence contre les femmes en Afrique. Document de Synthèse 2, 19-21 novembre 2008, Addis-Abeba.

CHEHMANI, H., LAKHDAR, F., 2017. *Les femmes dans Les conseils d'administration des entreprises en Afrique*. Women in Africa Club, Sous la supervision de Dr Hervé Lado.

COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE, 2022. « Femmes d'Influence : Témoignages inspirants de femmes leaders africaines », Direction Femmes, Genre et Développement (WGYD).

DOSS Cheryl Renee., 2013. *Intra household Bargaining and Resource Allocation in Developing Countries*, World Bank Research Observer.

DUCHET Claude., 1973). « Une écriture de la socialité » in *Poétique*, No16.

ELOUNDOU NVONDO Charles Sylvain, 2021. « Construction du leadership féminin dans le roman francophone : le cas de *Le Christ selon l'Afrique* de Calixthe Beyala et *La Nuit sacrée* de Tahar Ben Jelloun ». In *Éloge et critique de la féminitude*, LINCOM GmbH, Revue heuristique (Édition Spéciale), volume 1, No 03, pp. 195-205.

ÉTUDE HAVAS HORIZONS, 2019, « Women in Africa : Regard sur la place des femmes en Afrique : émergence d'une nouvelle génération de leaders féminins ».

FREIRE Paul, 2022. « Un chant pour la liberté », In Catherine Vérilhac, (2022), *La petite bibliothèque de l'approche narrative*, pp. 85-108.

GOMEZ-PEREZ Murielle (DIR.), 2018. *Femmes d'Afrique et émancipation. Entre normes sociales contraignantes et nouveaux possibles*, Karthala, Paris, 470 p., bibl., ill.

MBEMBE Achille, 2006). *Sortir de la grande nuit : essai sur l'Afrique décolonisée*, La Découverte, Paris.

MINKANDA Alain-Patrice., 2007. *Genre et développement durable. Historique, fondements théoriques*, GRAPS, Yaoundé.

MBITI John, 1990. *African Religions and Philosophy*. Oxford University Press.

MBITI John, 1996. *Introduction to African Religion*, East African Educational Publisher Ltd, Nairobi.

MILLET Kate., 1969. *La Politique du mâle*, Paris, Stock, 1970, [1^{re} éd, Doubleday, New York.

NDACHI-TAGNE David., 1986. *La Reine captive*, L'Harmattan , Paris.

NATIONS UNIES, 2015. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

SEN Amartya, 1999. *Development as Freedom*, Knopf , New York.

DURABILITÉ SOCIO-TERRITORIALE DES SYSTÈMES DE CULTURES OUEST AFRICAIN PRATIQUÉS DANS LE PÉRIMÈTRE HYDRO- AGRICOLE DE LA COMMUNE URBAINE DE KAYA

***NIKIEMA Wendkouni Ousmane,**

Doctorant

wendkouniousmanenikima@gmail.com

****FAYE Babacar,**

Enseignant-chercheur, Maître de Conférences,

Université Cheick Anta DIOP de Dakar (Dakar, Sénégal)

babacar69.faye@ucad.edu.sn

***YANOOGO Pawendkisgou Isidore,**

Enseignant-chercheur, Professeur Titulaire,

Université Norbert ZONGO (Koudougou, Burkina Faso),

yanogoisi@gmail.com

**Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines et Sociales
(LABOSHS), Département de Géographie,*

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso, BP 376 Koudougou.

***Laboratoire de Recherche de G*

Résumé

Les périmètres hydro-agricoles occupent une place de premier ordre dans le secteur agricole. Autour de ces périmètres hydro-agricoles, se développent des systèmes de cultures. En milieu urbain tout comme en milieu rural, le développement des pratiques agricoles demeure une des solutions salvatrices pour minimiser l'insécurité alimentaire et pour améliorer le tissu socioéconomique des populations. Cependant, ces systèmes de cultures indiquent une incohérence vis-à-vis des normes de la durabilité. Cet article a pour objectif d'évaluer la durabilité des systèmes de cultures pratiqués autour du périmètre aménagé de la commune urbaine de Kaya à l'échelle de durabilité socio-territoriale. La théorie mobilisée est l'approche socio-écosystémique. La méthodologie adoptée est l'Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA, 2023). Le postulat selon lequel, les systèmes de cultures développés autour du périmètre hydro-agricole de Kaya ne sont pas en accord avec les fondements de la durabilité constitue la problématique de cette étude. L'échantillonnage cible est constitué des

producteurs (87) et des personnes des services techniques (04). Les résultats de recherche montrent que le score de durabilité est de 56/100 points à l'échelle socio-territoriale. Le potentiel maximum offre une valeur moyenne de 14 %. Suivant les caractéristiques des composantes, la valeur du premier quartile est de 12,72 contre une valeur de 38,16 pour le troisième quartile. Donc une valeur de 0,27 comme coefficient de variation. L'observation minimale réalise un score de 2 points contre un score de 56 points comme observation maximale.

Mots clés : *Évaluation, Systèmes de cultures, Durabilité socio-territoriale, Kaya, Afrique de l'Ouest*

Abstract

Hydro-agricultural perimeters occupy a prominent place in the agricultural sector. Around these hydro-agricultural perimeters, cropping systems are developing. In both urban and rural areas, the development of agricultural practices remains one of the saving solutions to minimize food insecurity and improve the socio-economic fabric of populations. However, these cropping systems indicate an inconsistency with sustainability standards. This article aims to assess the sustainability of cropping systems practiced around the developed perimeter of the urban commune of Kaya at the socio-territorial sustainability scale. The theory used is the socio-ecosystem approach. The methodology adopted is the Farm Sustainability Indicators (IDEA, 2023). The postulate that the cropping systems developed around the Kaya hydro-agricultural perimeter are not in accordance with the foundations of sustainability constitutes the problem of this study. The target sample consists of producers (87) and people from technical services (04). The research results show that the sustainability score is 56/100 points at the socio-territorial scale. The maximum potential offers an average value of 14%. According to the descriptive characteristics of the components, the value of the first quartile is 12.72 against a value of 38.16 for the third quartile. Therefore a value of 0.27 as coefficient of variation. The minimum observation achieves a score of 2 points against a score of 56 points as maximum observation.

Key words: *Assessment, Cropping systems, Socio-territorial sustainability, Kaya, West Africa*

Introduction

Les productivités agricoles demeurent la voie idéale pour répondre aux besoins alimentaires des populations. Accroître le rendement agricole, augmenter l'intensité agricole et augmenter la superficie des terres cultivables sont les trois piliers qui concourent à l'accroissement de cette production. L'eau constitue une ressource incontournable sans laquelle aucune production n'est plausible dans le domaine agricole (H. D Koumassi et *al*, 2019, p.9273). Les aménagements hydro-agricoles riment généralement avec un changement de système de culture. Les revenus des rendements agricoles après aménagement sont tributaires aux adaptations des itinéraires techniques et des nouvelles conditions hydriques. Entre une culture annuelle, semis direct à la volée, sans engrais, et cinq cycles en deux ans, avec repiquage et engrais, la gamme est pratiquement variée. Cela ne permet pas de parler de performances moyennes au niveau des conceptions paysannes (D Lavigne et *al*, 1996, p.13). D'où l'intérêt global de s'appesantir sur des coopérations bilatérales ou multilatérales dans l'optique d'atténuer le manque à gagner. Ainsi, la coopération agricole chinoise avec les pays africains que sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigéria, l'Angola, l'Algérie, etc. tient compte de plusieurs facteurs. Ce sont les facteurs d'ordre incrémental, économique et géographique (X Aurégan, 2017, p.69). Dans la pratique, les études de faisabilité sont réalisées par étapes. La première étape est d'ordre global et les autres étapes sont réalisées de manière progressive. Ce sont entre autres une étude générale du barrage et des différentes productions, puis spécifiquement une étude sur les différents volets à savoir hydro-électrique, agricole, pêche, et touristique. Cela a été fait en fonction de la disponibilité des moyens financiers alloués. Parmi les études spécifiques, il y a l'étude

environnementale et sociale et l'étude sur le déplacement des populations (F Bazin et *al*, 2017, p.11). De toute évidence, des connotations d'ordre politiques existent quant à la prise de décisions sur les grands barrages bien que cela n'est pas souvent explicitement dévoilé dans les discours officiels (E Kaboré et *al*, 2014, p.7). Des systèmes de cultures développés autour de ces grands ou petits barrages dans la région du Centre-Nord, plus précisément dans la province du Sanmatenga peinent par moment à sortir leur pied des pratiques agricoles qui ne répondent pas aux principes du développement durable. Ce qui empêche les populations riveraines de tirer le maximum de profit pour améliorer leurs conditions de vie (W. O Nikiéma et *al*, 2022, p.283). Dans la commune urbaine de Kaya, autour du périmètre hydro-agricole se développe un certain enthousiasme. Ce qui a conduit de statuer sur la problématique suivante : en quoi s'identifient les systèmes de cultures développés autour du périmètres hydro-agricole de Kaya vis-à-vis des principes du développement durable ? L'objectif de ce travail de recherche est d'évaluer la durabilité des systèmes de cultures pratiqués dans le périmètre hydro-agricole de Kaya à l'échelle de durabilité socio-territoriale. L'hypothèse selon laquelle, les systèmes de cultures développés dans le site aménagé de Kaya ne sont pas en accord avec les fondements de la durabilité est le postulat sur lequel se fonde cette étude. Cet article s'articule autour de trois grands axes : la méthodologie de recherche, l'analyse des résultats de recherche et la discussion des résultats.

1. Méthodologie

1.1. La présentation du milieu d'étude

Le Bam, le Namentenga et le Sanmatenga sont les trois provinces que renferme la région du Centre-Nord. Le nombre de sa population est estimé à 1 874 669 habitants (INSD, 2022). Le bassin versant du Nakambé et le sous bassin du Niger sont les

deux bassins qui parcourent ces trois provinces. En rappel, la région du Centre-Nord fait face à une insécurité depuis une décennie. D'où le déplacement massif de populations des autres communes vers la commune urbaine de Kaya (province du Sanmatenga) qui semble être relativement stable. Administrativement, la commune urbaine de Kaya a connu son évolution effective par le biais de l'adoption du code général des collectivités territoriales. En effet, l'adoption de l'article 43 de la loi n° 030-99/AN du 15 décembre 1999 portant sur l'avènement de la communalisation intégrale a permis d'ériger la commune urbaine de Kaya à 71 villages et sept secteurs urbains. Les coordonnées géographiques de la ville de Kaya correspondent à 13°5' de latitude Nord et de 1°05' de longitude Ouest. Sa superficie est estimée à 922 km² et elle est située à 100 km de Ouagadougou (la capitale de Burkina Faso). Le nombre de populations de la province du Sanmatenga est de 884 819 habitants en 2022, contre 117 122 habitants en 2006. L'augmentation de la population de la ville de Kaya réalise un ratio de 11,1 % du poids démographique (INSD, 2022).

En outre, la végétation est de type soudano sahélien. Elle est conditionnée par le climat. Le domaine phytogéographique subsahélien caractérise le climat de la région du Centre-Nord. La commune urbaine de Kaya a un climat de type nord-soudanien. La moyenne pluviométrique varie entre 502 mm et 1040,8 mm d'eau par an avec des variabilités significatives. Les températures moyennes varient de 17° C (décembre et janvier) et 40° C (mars et avril). La saison humide est courte de quatre (04) mois (juin à septembre) contre une sèche de longue durée de huit (08) mois (octobre à mai). La nature du sol est à dominance ferrugineux tropicaux de deux types (peu profonds et profonds). La présence des plateaux latéritiques sur les roches sédimentaires (300 m et 350 m) et les chaînes birrimiennes sur roches cristallines (484 m et 511 m) sont les éléments caractéristiques de son relief.

Carte 1 : Ci-contre, illustration de la commune urbaine de Kaya

1.2. L'approche méthodologique

L'ossature sur laquelle cette étude s'est fondée est la recherche documentaire et les enquêtes de terrains. La recherche documentaire a consisté à l'exploitation des documents ayant un lien direct ou indirect avec la thématique de cette étude. Il s'agit de la consultation des ouvrages, des mémoires, des rapports, des articles, etc. Ce qui a permis de mieux circonscrire le champ de recherche. Quant aux enquêtes, elles ont permis de collecter les informations d'ordre qualitatif et quantitatif auprès des producteurs (87 personnes) et auprès des personnes des services de l'agriculture (04) personnes. Donc un nombre total de 91 personnes ayant fait l'objet d'enquête. Le nombre de

populations a été calculé en suivant les normes du protocole (1) de M Beau, (2003), dont la formule est la suivante :

$$n = \frac{N X \frac{1}{E^2}}{N + \frac{1}{E^2}}$$

Une de particularité du périmètre hydro-agricole de Kaya est que le nombre de femmes productrices excède celui des hommes producteurs (79,49 % contre 20,51 % respectivement). Le choix porté sur ces personnes a été fait de façon raisonnée en tenant compte d'un certain nombre de critères : la tranche d'âge qui est comprise entre 15 à 60 ans et plus, le nombre d'années d'expérience dans le site aménagé (au moins 3 ans), le statut du producteur (propriétaire et non propriétaire de parcelles d'exploitation), l'aspect socioculturel des producteur, le type de culture développé, etc. Pour la collecte des données, le logiciel Kobo Toolbox a été utilisé. Les pseudonymes des personnes enquêtées ont été possibles grâce à l'usage de l'anonymat. L'observation directe a permis de mieux appréhender les pratiques agricoles et de les affecter un score. Pour le traitement des données statistiques et la réalisation cartographique, les logiciels à savoir XLSTAT, 2024 et ArcGis 10.2 ont été utilisés à cet effet. L'approche théorique qui sous-tend cette étude est l'approche socio-écosystémique. Cette approche est constituée d'un ensemble d'acteurs (humain et non humains) qui renferment des propriétés adaptatives. Dit autrement, ils ont la capacité de s'adapter aux mutations de l'environnement, des stratégies, etc. Pour ce qui concerne l'analyse des données, elle s'est basée sur la méthode Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA, 2023). En tenant compte de la réalité du terrain, cette méthode a été contextualisée. Ce qui justifie l'absence ou la présence d'un certains composantes et indicateurs dans cette étude. Pour ce faire, un score de -1 point

est attribué à un indicateurs lorsque les conditions ne sont pas favorables. Un score vierge (0 point) est attribué à un indicateur lorsque les conditions sont constantes. Un score de +1 point est accordé lorsque l'indicateur montre des conditions peu favorables. Et un score de +2 points est marqué lorsque l'indicateur se trouve dans des conditions favorables. La méthode IDEA a proposé trois (03) composantes ou dimensions. Mais compte tenu de la réalité du terrain, il s'avère nécessaire d'ajouter une quatrième composante ou dimension. Les composantes ou dimensions utilisées dans cette étude sont entre autres : la qualité du produit et du territoire, l'emploi et service, l'éthique et le développement humain et l'aspect culturel et genres dans les productions agricoles. Ce qui a permis de quantifier les estimations des différentes composantes ou dimensions comme suit : un score maximal de 20 points pour la composante qualité des produits et du territoire, une valeur maximale de 30 points pour la composante emploi et service, un score maximal de 30 point pour la composante éthique et développement humain et une valeur maximale de 20 points pour la composante aspect culturel et genre dans les productions agricoles. La pondération des valeurs maximales de ces composantes ou dimensions a permis de quantifier un score total de 100 points attribués à l'échelle de durabilité socio-territoriale (Tableau 1).

Tableau 1 : Indicateurs à l'échelle de la durabilité socio-territoriale

Composantes ou dimensions	Indicateurs	Valeurs maximales	
Qualité des produits et du territoire	Modalité de production	7 pts	20 pts
	Accès à l'espace agricole	5 pts	
	Valorisation du patrimoine bâti et du paysage	5 pts	

	Implication sociale	3 pts	
Emploi et service	Services et activités	8 pts	30 pts
	Travail collectif	6 pts	
	Contribution directe de l'emploi	5 pts	
	Pérennité de l'activité	4 pts	
	Contribution à la valorisation des ressources locales	3 pts	
	Qualité de l'accueil des clients	4 pts	
Ethique et développement humain	Contribution à l'équilibre alimentaire mondiale	5 pts	30 pts
	Degré de transparence sur la qualité de la production vendue	5 pts	
	Qualité de vie	5 pts	
	Formation	2 pts	
	Intensité de travail	3 pts	
	Isolement géographique et socioculturel	2 pts	
	Hygiène et sécurité	4 pts	
	Acceptation de l'implantation par le voisinage	2 pts	
Aspect culturel et genre dans les productions agricoles	Participation à l'élaboration des politiques agricoles	2 pts	20 pts
	La perception ethnique du périmètre	3 pts	
	L'implication du genre dans les productions agricoles	6 pts	
	Autonomie de gestion des revenus issus des productions agricoles	5 pts	
	La considération de la gente féminine dans les productions agricoles	6 pts	
Total			100 Pts

Source : Adapté de l'IDEA, 2023

2. Résultats

2.1. Le périmètre hydro-agricole de Kaya

Le périmètre hydro-agricole dans lequel cette étude a été réalisée est situé dans partie Nord de la commune de Kaya. Un autre site se trouve dans le lac Dem. Mais compte tenu de la situation sécuritaire, il était pratiquement impossible de prendre en compte cette zone. La superficie du périmètre aménagé dans la partie Nord est d'environ 10 hectares. L'eau de ce périmètre aménagé n'est pas pérenne. Des absences d'eau sont constatées dans les mois de mars, avril, mai. Pour juguler cette pénurie d'eau les producteurs ont développé des stratégies d'adaptation. Pour ce faire, des puits et des bassins ont été construits. Des motopompes sont chargées de pomper l'eau des puits pour les stocker dans des bassins à travers les tuyaux de canalisation. Lesquelles motopompes sont alimentées soit par du carburant, soit par le gaz butane ou soit par les plaques solaires. Par la suite, les producteurs utilisent les arrosoirs pour arroger les différentes cultures. Le système de culture développé autour du périmètre hydro-agricole est la polyculture. Elle est plus pratiquée pendant la période sèche. L'accent est plus basé sur la rotation des cultures. Elle est pratiquée par 100 % de productrices et 100 % des producteurs. Les illustrations ci-après montrent les différentes cultures développées dans le périmètre hydro-agricole de Kaya (Planche).

Planche : Illustration des images justifiant l'état des lieux du périmètre hydro-agricole

Système choux-maïs

Puits et motopompe

Lit sec du barrage

Auteur : W. O NIKIEMA

2.2. L'évaluation de la durabilité à l'échelle socio-territoriale dans la commune rurale de Kaya

Dans cette partie, il est question de statuer sur les différentes valeurs des composantes et indicateurs de la durabilité au plan socio-territorial. Ces différentes valeurs sont réparties suivant les réalités que comporte chaque composante sur le terrain. Ainsi, les scores sont repartis de la façon suivante : la qualité des produits et du territoire (8 points/20 points) ; l'emploi et service (19 points/30 points) ; l'éthique et développement humain (14 points/30 points) ; et l'aspect culturel et genre des productions agricoles (16 points/20 points). Les données sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Indicateurs de l'échelle de durabilité socio-territoriale du périmètre aménagé dans la commune rurale de Kaya

Composantes ou dimensions	Indicateurs	Valeurs maximales	
Qualité des produits et du territoire	Modalité de production	4 pts	8 pts
	Accès à l'espace	1 pts	
	Valorisation du patrimoine bâti et du paysage	0 pts	
	Implication sociale	3 pts	
Emploi et service	Services et activités	3 pts	19 pts
	Travail collectif	5 pts	
	Contribution directe de l'emploi	4 pts	
	Pérennité de l'activité	1 pts	
	Contribution à la valorisation des ressources locales	2 pts	
	Qualité de l'accueil des clients	4 pts	
Ethique et développement humain	Contribution à l'équilibre alimentaire mondiale	2 pts	13 pts
	Degré de transparence sur la qualité de la production vendue	2 pts	
	Qualité de vie	3 pts	
	Formation	1 pts	
	Intensité de travail	3 pts	
	Isolement géographique et socioculturel	1 pts	

	Hygiène et sécurité	1 pts	
	Acceptation de l'implantation par le voisinage	0 pts	
	Participation à l'élaboration des politiques agricoles	0 pts	
Aspect culturel et genre dans les productions agricoles	La perception ethnique du périmètre	3 pts	16 pts
	L'implication du genre dans les productions agricoles	6 pts	
	Autonomie de gestion des revenus issus des productions agricoles	2 pts	
	La considération de la gende féminine dans les productions agricoles	5 pts	
Total		56 Pts	

Source : Données de l'enquête 2024

Les données de ce tableau indiquent qu'il existe des composantes dont leur indicateur affiche une valeur nulle. Il s'agit de la composante qualité des produits et du territoire dont l'indicateur est la valorisation du patrimoine du bâti et du paysage. La composante éthique et développement humain enregistre deux indicateurs. Ce sont les indicateurs tels que l'acceptation de l'implantation par le voisinage, et la participation à l'élaboration des politiques agricoles. Le plus grand score se trouve dans la composante aspect culturel et genre dans les productions agricoles (16 points/20 points). Les faibles scores relèvent des composantes éthique et développement humain (13 points/30 points) ; et de la qualité des produits et du territoire (08 points/20 points).

2.3. Caractérisation de la dispersion des différentes composantes

Les caractéristiques telles que le 1^{er} quartile, la médiane, le 3^{ème} quartile, la moyenne, l'écart-type et le coefficient de variation ont été utilisées pour calculer la dispersion des différentes composantes. Ces caractéristiques relèvent de la description. Elles ont été utilisées pour mieux appréhender le score de la durabilité des différentes composantes ou dimensions et les différents indicateurs. Elles donnent donc des valeurs plus explicatives et plus significatives (Figure 1).

Figure 1 : Les caractéristiques descriptives des composantes de la durabilité socio-territoriale

Source : Enquête de terrain, 2024

Cette figure met en évidence les caractéristiques descriptives des composantes de la durabilité socio-territoriale. L'observation maximum a un score de 56 points contre un score de 2 points comme observation minimale. Donc une différence nette de 54 points d'observation. La valeur de la médiane est estimée à 11,5 de son potentiel maximum. Ce qui veut dire que moins de 50 % des composantes ou dimensions réalisent un score de 11,5. Ce qui n'est pas normal. La moyenne observée est 14. Une valeur qui est en deçà de 50 (donc trop faible). Une moyenne qui a permis d'avoir les valeurs de l'écart-type (3,74) et celle du coefficient de variation offre une valeur de 0,27. Un score qui est relativement faible. Ce qui veut dire les valeurs des différents indicateurs ne sont suffisamment concentrés autour de la moyenne. Le score du coefficient de variation a un niveau relativement faible. Ce qui veut dire la dispersion autour de chaque composante ou dimension n'est pas assez représentative. Par ailleurs, au regard de ces valeurs descriptives des paramètres de dispersion, les données issues des composantes de la durabilité socio-territoriale montrent que les systèmes de cultures développées autour du périmètre aménagé de Kaya sont à un niveau faible de durabilité car la grande partie du score n'atteint pas 50 % des potentiels maxima.

2.4. Les estimations des différentes composantes et leurs indicateurs

Le calcul des pourcentages est mieux approprié dans les appréciations de ces estimations des différentes composantes. Pour ce faire, le calcul de la moyenne, du potentiel maximum, du minimum et maximum observé des différentes composantes et ceux des différents indicateurs y afférents a été effectué (Tableau 3).

Tableau 3 : Les estimations des différentes composantes et indicateurs de la durabilité socio-territoriale

	Moyenne	Potentiel maximum	Minimum observé	Maximum observé	Potentiel maximum
Composante socio-territoriale	14	14 %	2	56	100
Qualité des produits et du territoire	2,00	10,00 %	0,00	08,00	20
Modalité de production	1,00	14,29 %	0,00	4	7
Accès à l'espace	0,25	05,00 %	0,00	1	5
Valorisation du patrimoine bâti et du paysage	0,00	00,00 %	0,00	0	5
Implication sociale	0,75	25,00 %	0,00	3	3
Emploi et service	4,75	15,83 %	1,00	19,00	30
Services et activités	0,75	09,37 %	0,00	3	8
Travail collectif	1,25	20,83 %	1,00	5	6
Contribution directe de l'emploi	1,00	20,00 %	0,00	4	5
Pérennité de l'activité	0,25	06,25 %	0,00	1	4
Contribution à la valorisation des ressources locales	0,50	16,67 %		2	3
Qualité de l'accueil des clients	1,00	25,00 %	0,00	4	4
Ethique et développement humain	3,25	10,83 %	0,00	13,00	30
Contribution de l'équilibre alimentaire	0,05	10,00 %	-1,00	2	5
Degré de transparence sur la qualité de la production vendue	0,50	10,00 %	-2,00	2	5
Qualité de vie	0,75	15,00 %	0,00	3	5
Formation	0,25	12,50 %	0,00	1	2
Intensité de travail	0,33	16,50 %	-1,00	3	3

Isolement géographique et socioculturel	0,25	12,50 %	0,00	1	2
Hygiène et sécurité	0,25	06,25 %	-1,00	1	4
Acceptation de l'implantation par le voisinage	0,00	0,00 %	-1,00	0	2
Participation à l'élaboration des politiques agricoles	0,00	00,00 %	0,00	0	2
Aspect culturel et genre dans les productions agricoles	4,00	20,00 %	1,00	16,00	20
Perception ethnique du patrimoine	0,75	25,00 %	1,00	3	3
L'implication du genre dans les productions agricoles	1,50	25,00 %	1,00	6	6
Autonomie de gestion de revenu issu des productions agricoles	0,50	10,00	0,00	2	5
La considération de la gente féminine dans les production agricoles	1,25	20,83 %	1,00	5	6

Source : Enquête de terrain, 2024

Ce tableau met en évidence les estimations des différentes composantes et indicateurs à l'échelle de la durabilité socio-territoriale dans la commune rurale de Kaya. Parmi ces quatre grandes composantes deux présentent les mêmes caractéristiques que les composantes prises dans la commune de Korsimoro. Il s'agit des composantes que sont l'aspect culturel et genre dans les productions agricoles (20,00 %) et l'emploi et service (15,83 %).

Quant à la composante en rapport avec la qualité des produits et du territoire, elle représente un score de 10,00 % de son potentiel maximum. Son indicateur faisant cas de la valorisation du patrimoine bâti et du paysage marque un score nul. Ce qui veut dire que ce volet n'est pas pris au sérieux dans le site aménagé. L'indicateur accès à l'espace a un score moindre (5,00 %). Il n'est donc pas aisé d'accéder aux parcelles d'exploitation dans la zone aménagée. L'implication sociale offre un score de 25,00 % de son potentiel maximum. Tandis que la modalité de production donne un score de 14,29 %. Cela prouve que les producteurs s'impliquent davantage dans les productions agricoles.

Pour ce qui est de l'éthique et développement humain, son score est de 10,83 % de son potentiel maximum. Un score qui a un niveau de durabilité socio-territoriale faible dû à la faiblesse des scores de ses différents indicateurs. Certains indicateurs (acceptation de l'implantation par le voisinage et participation à l'élaboration des politiques agricoles) ont des scores nuls. Ce qui veut dire que ces indicateurs ne sont pas considérés par les producteurs dans le site aménagé. Il y a une insuffisance des pratiques des règles d'hygiène et de sécurité au regard de son score qui est de 6,25 % de son potentiel maximum. La qualité de vie est estimée à un score de 15,00 % du potentiel maximum.

En pareille situation, il est normal d'admettre que les estimations des scores de ces différentes composantes et indicateurs ne sont assez représentatives. Mieux, ils montrent que les modes des systèmes de cultures développés autour du périmètre aménagé ne respectent pas les critères de la durabilité à l'échelle socio-territoriale dans la commune de Kaya.

Par ailleurs, les estimations moyennes des différents milieux tels les milieux urbain et rural ont été calculées. Ce calcul s'est basé sur des enquêtes effectuées au niveau des producteurs et personnes ressources. Ce qui a permis la configuration de ce

graphique qui met à profit la moyenne, et l'observation (maximale et minimum) dans la commune de Kaya (Figure 2).

Figure 2 : Estimation moyenne de la durabilité socio-territoriale en fonction des différents milieux

Source : Enquête de terrain, 2024

Les données de cette figure renseignent l'opinion publique sur les différentes valeurs des estimations moyennes de la durabilité socio-territoriale en fonction du milieu. En guise d'analyse, les estimations moyennes des différentes zones évoluent suivant un ordre de grandeur croissant. Dans la zone urbaine, l'estimation moyenne a un score de 14,5. Dans la zone rurale, la valeur estimative moyenne est de 15,75.

Le niveau de l'échelle de la durabilité socio-territoriale offre des estimations des scores faibles. Aucune des estimations des scores n'excède 50 % des scores. Ce qui permet de confirmer que les systèmes de cultures développées autour du périmètre

hydro-agricole de Kaya à l'échelle de la durabilité socio-territoriale ne sont pas durables.

3. Discussion

Cette étude s'est focalisée sur la méthode Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA, 2023) pour analyser les données des enquêtes. Cette analyse s'est intéressée à l'évaluation de la durabilité des systèmes de cultures développés dans le périmètre hydro-agricole de la commune urbaine de Kaya. Ces résultats sont partagés par les résultats des auteurs à savoir V Briquel et *al*, 2001 ; L Vilain, 2008 ; F Zahm et *al*, 2017 ; F Zahm et *al*, 2019 ; F Ouégraogo et *al*, 2020 et B. E Oguidi et *al*, 2023. Ces auteurs ont également utilisé la méthode IDEA dans leurs travaux de recherche. En outre, les dimensions ou les composantes utilisées dans cette étude sont au nombre de quatre (04) et les indicateurs sont au nombre de vingt-trois (23). Le score des composantes ou dimensions varie entre 08 et 19 points. Tandis que le score des différents indicateurs est compris entre zéro (0) et six (06) points. Les travaux de recherche de F Zahm et *al*, (2024, p.20), ont également utilisé des composantes ou dimensions au nombre de quatre (04) et des indicateurs au nombre de vingt-trois (23). Cela s'est produit dans l'évaluation de la performance des systèmes de cultures à l'échelle socio-territoriale. Ces résultats sont contraires aux résultats de recherche de M. A Bouzaida et *al*, (2019, p.99). Dans ses travaux de recherche, les composantes ou dimensions sont au nombre de trois (03) et les indicateurs au nombre de dix-huit (18). Les résultats des travaux de J-M Cardebat et *al*, (2012, p.44), ne sont pas identiques. Les composantes ou dimensions utilisées dans cette étude sont au nombre de trois (03). Et les indicateurs utilisés sont au nombre de vingt (20). Par ailleurs, les systèmes de cultures développés montrent que le score moyen de durabilité à l'échelle socio-territoriale est de 56/100 points.

Donc une moyenne de 14. Ce qui indique les systèmes de cultures à l'échelle socio-territoriale ne sont pas durables dans le périmètre hydro-agricole de la commune urbaine de Kaya. S. S Nadjadi et al, (2021, p.6), dans leurs travaux de recherche ont trouvé des résultats sensibles. Le score moyen à l'échelle socio-territoriale est de 50,7/100 points au niveau des exploitations maraîchères au Sud-Kivu. Ce qui montrent que dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, les grandes exploitations plus modernes ne sont pas durables. Dans d'autres horizons, l'étude a prouvé que les différentes composantes ou dimensions à l'échelle de la durabilité socio-territoriale offrent des scores variés. En effet, la composante aspect culturel et genre dans les productions agricoles réalise un score de 16/20 points. La composante éthique et développement humain comptabilise 14/30 points. La composante emploi et service indique un score de 19/30 points. Et la composante relative à la qualité des produits et du territoire offre un score de 08/20 points. Ces résultats semblent similaires aux résultats de recherche de A Mouritala et al, (2018, p.107). L'étude réalisée dans les communes de Adjohoun et de Dangbo indique des scores moyens variés. La composante éthique et développement réalise un score moyen de 15,88/34 points. La composante qualité des produits et du territoire marque un score de 11,2/33 points. Et la composante emploi et service montre une note moyenne de 16,91/33 points. Les travaux de H Gasmi et al, (2009, p.9) sont également identiques. L'étude effectuée dans le bassin versant de Mergurllil Kairouna montre que les composantes ont un score moyen compris entre 4,30 points à 15,60 points. La composante, éthique et développement humain a une note de 12,7/34 points. La composante, qualité des produits et du territoire offre un score de 4,30/33 points. Et la composante, emploi et service montre un score de 15,60/33 points. Par contre, les travaux de recherche de O. L Topanou et al, (2016, p.151) ne corroborent pas des résultats sensibles. Dans

ses travaux opérés dans la commune de Gogounou, les résultats montrent que la composante éthique et développement humain a un score de 10,9/34 points. La composante emploi et service offre un score de 15,1/33 points. Et la composante, qualité des produits du territoire a un score de 13,6/33 points. Ce qui veut dire la durabilité des exploitations agricoles est limitée dans le temps.

Conclusion

Cet article s'est consacré à l'évaluation des systèmes de cultures Ouest Africain dans la commune urbaine de Kaya à l'échelle de durabilité socio-territoriale. L'analyse a été faite sous la base des composantes ou dimensions et des indicateurs de la Méthode IDEA, 2023. Le système de culture pratiqué dans le site aménagé est la polyculture. Les femmes productrices sont en supériorité numérique (79,49 % de femmes contre 20,51 % d'hommes). Les caractéristiques de la dispersion, les estimations des différentes composantes et leurs indicateurs et la discussion des résultats ont constitué les grandes lignes de cette analyse. La pondération des scores moyens des différents indicateurs et par ricochet, la pondération des différents composantes ou dimensions ont permis de réaliser le score moyen de la durabilité à l'échelle socio-territoriale qui est de 56/100 points. Donc une valeur moyenne de 14 du potentiel maximum. Ce qui montre que les systèmes de cultures développés autour du périmètres hydro-agricoles de Kaya à l'échelle de durabilité socio-territoriale ne sont pas durables. Compte tenu de l'aspect sécuritaire, cette étude n'a pas pu couvrir un grand effectif lors des enquêtes terrain. Aussi, certains producteurs sont réservés et ne veulent pas fournir des informations exactes. Pour améliorer leur état de durabilité, il faut que les agents des services techniques de l'agriculture de concert avec les productrices et les producteurs développent des stratégies palliatives. Privilégier la formation

continue et la sensibilisation sur la promotion et la vulgarisation des pratiques socio-territoriales dans les périmètres aménagés. Evaluer la durabilité des systèmes de cultures à l'échelle de durabilité agro écologiques ou économique s'invitent comme des perspectives de recherche de cette étude.

Références bibliographiques

AUREGAN Xavier, 2017. « Les centres de démonstration agricoles chinois en Afrique : étude de cas de la Côte d'Ivoire ». Les Cahiers d'Outre-Mer, n° 275, pp.63-91.

BARVAFOR, 2017. *Vers une gestion inclusive des ouvrages hydro-agricoles*. Expériences, Sénégal Agriculture, N° 2, 16 p.

BAZIN Frédéric, HATHIE Ibrahima, SKINNER Jamie et KOUNDOUNO Jérôme, 2017. Irrigation, sécurité alimentaire et pauvreté : leçons tirées de trois grands barrages en Afrique de l'Ouest. Global Water Initiative (GWI), 112 p.

BOUZAIDA Mohamed Amir, DOUKALI Houda, 2019. « Evaluation de la durabilité des exploitations agricoles irriguées en zones arides tunisiennes par la méthode IDEA : cas de la région de Zarzis ». New. Medit, N° 4, pp.91-104.

BRIQUEL Vincent, VILAIN Lionel, BOURDAIS Jean-Louis, GIRARDIN Philippe, MOUCHET Christian et VIAUX Philippe, 2001. « La méthode IDEA (indicateurs de durabilité des exploitations agricoles) : une démarche pédagogique ». Ingénieries n° 25, pp.29-39.

CARDEBAT Jean-Marie, SIONNEAU Bernard, 2012. « Quelle évaluation de la durabilité des territoires : enjeux et pistes de proposition ». Marché et organisations, Territoire vert, pp.21-52.

GASAMI Hela, MORARDET Sylvie, YOUNSI Soumaya BRUTE Julien, 2019. « Evaluation de la durabilité des exploitations agricoles familiales par la méthode IDEA à

l'amont du bassin versant Merguellil Kairouan, Tunisie ». G-EAU, Univ Montpellier, AgroParisTech, 16 p.

GILLET Valentine, 2015. *Quelles solutions envisageables face au gaspillage alimentaire ? Analyse par une approche « multicritères, multi-acteurs »*. Louvain School of Management, Université catholique de Louvain. Prom : Kestemont, Marie-Paule, 107 p.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2022. *Recensement Général de la Population et de l'Habitat*. Monographie de la région du Centre-Nord, 176 p.

KOUMASSI Dègla Hervé, Ali Rachad K. F. M, NASSI Karl Martial, VISSIN Expedit Wilfred, 2019. « Typologie et Modes d'Exploitation des Aménagements Hydro-agricoles dans la Commune de Athieme ». *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, Vol. 8, Issue 9, pp.9273-9281.

LAVIGNE Delville, BOUCHER L, VIDAL L, 1996. « Les bas-fonds en Afrique tropicale humide : stratégies paysannes, contraintes agronomiques et aménagements ». In Pichot et al eds. *Fertilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides*, actes du séminaire international, CIRAD, 20 p.

MOURITALA Abou, IBOURAÏMA Yabi, ADEOTI Evariste O. B, OGOUWALE Euloge, 2018. « Durabilité socio-territoriale des aménagements hydro-agricoles de la plaine inondable des communes de Dangbo et d'Adjohoun au Sud-Est du Bénin ». *Revue de Géographie, d'Aménagement Régional et de Développement des Suds (REGARDSUDS)* : Deuxième numéro, pp.102-113.

NADJADI Serge S, AHOTON Léonard E, KIZUNGU Roger V, MUGUMAAHAMA Yannick, MUSHAGALUSA Arsène C, SAFINA Francine B et MUSHAGALUSA Gustave N, 2021. « Evaluation de la durabilité des exploitations maraîchères au Sud-Kivu (Est de la République Démocratique du Congo) ». *Cahiers Agricultures*, 30, 15, 9 p.

OUEDRAOGO Félix, AHOANGNINOU Claude, KESTEMONT Marie-Paule & KABORE ép KONKOBO Madeleine, 2020. « Evaluation de la durabilité des exploitations maraîchères du Burkina Faso suivant une approche socio-écossystémique (cas de la province du Houet) ». *Tropicicultura*, Volume 38, Numéro 2, 32 p.

OGUIDI Babatundé Eugène, TOPANOU LIGAN Francine Olivia Dona, TOHOZIN Antoine Yves, 2023. « Evaluation de la durabilité économique des fermes agricoles modernes dans la commune de Sakete au Sud-Est du Bénin (Afrique de l'Ouest) ». *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, Numéro 69, pp.225-243.

TOPANOU Ligan Olivia, TOHOZIN Antoine Yves, GIBIAYE Moussa, OKOU Christophe, BOKO Michel, 2016. « Mécanisation agricole et durabilité socio-territoriale dans la commune de Gogounou au Bénin ». *Revue de Géographie de l'Université Ouaga I, Pr Joseph KI ZERBO*, N° 005, Vol. 1, pp.139-154.

VILAIN Lionel, 2008. *La méthode IDEA : indicateurs de durabilité des exploitations agricoles*. Edition Educagri, Guide d'utilisation, 184 p.

YONKEU Samuel, BELEM Mamounata, and MALKOUMA Hassane Dabiiemo, 2020. « Aménagement hydro-agricole et dynamique spatio-temporel des unités d'occupation des terres dans le bassin versant de Tapoa, Burkina Faso ». *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol. 30, No. 2, pp.571-585.

ZAHM Frédéric, UGAGLIA Adeline Alonso, BARBIER Jean-Marc, BOUREAU Héloïse, DEL'HOMME Bernard, GAFSI Mohamed, GASSCLIN Pierre, GIRARD Sydney, GUICHARD Laurence, LOYCE Chantal, MANNEVILLE Vincent, MENET Amandine et REDLINGSHÖFER Barbara, 2019. « Evaluer la durabilité des exploitations agricoles. La méthode IDEA_{v4}, un cadre conceptuel combinant

dimensions et propriétés de durabilité ». Cahiers Agricultures, 25, 5, p.10

ZAHM Frédéric, GIRARD Sydney, CARAYON David, 2024. « Performance sociale et durabilité d'une exploitation agricole ». Regards juridiques, Université de Poitier, 32 p.

PARTICIPATION SOCIALE DES PERSONNES ÂGÉES DANS LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU VILLAGE DE TOUKOUZOU-HOZALEM, DEPARTEMENT DE GRAND-LAHOU (Côte d'Ivoire)

OSSIRI Yao Franck

*Enseignant-chercheur à l'Institut National de la
Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)*

Correspondant: ossirifranck6@gmail.com

Résumé

Cet article examine la contribution des personnes âgées au développement communautaire du village de Toukouzou-Hozalem à travers leur participation sociale. L'étude, de nature qualitative, repose sur un échantillonnage par boule de neige. Les entretiens semi-directifs, enregistrés, retranscrits et analysés à l'aide d'une grille structurée, ont impliqué quarante-quatre participants. Les résultats révèlent que les personnes âgées jouent un rôle central dans la dynamique locale. En tant qu'intermédiaires sociaux, elles se distinguent par leur aptitude à organiser et encadrer des événements collectifs majeurs. Cependant, cette contribution essentielle est fragilisée par une marginalisation croissante, liée à l'âgisme de certaines jeunes générations, générant des tensions intergénérationnelles notables. Malgré ces défis, les personnes âgées demeurent des acteurs clés du tissu social, contribuant au renforcement des capacités communautaires et à l'élaboration d'une vision collective axée sur l'autonomie et la prospérité du village. Leur engagement, témoignant de résilience et d'une expérience précieuse, constitue un levier fondamental pour le développement durable du village.

Mots-clés: *participation sociale-personnes âgées-développement communautaire-village.*

Abstract

This article examines the contribution of older people to community development in the village of Toukouzou-Hozalem through their social participation. The study, qualitative in nature, is based on snowball sampling. The semi-directed interviews, recorded, transcribed and analyzed

using a structured grid, involved forty-four participants. The results reveal that older people play a central role in local dynamics. As social intermediaries, they are distinguished by their ability to organize and supervise major collective events. However, this essential contribution is weakened by increasing marginalization, linked to the ageism of certain younger generations, generating significant intergenerational tensions. Despite these challenges, older people remain key actors in the social fabric, contributing to the strengthening of community capacities and the development of a collective vision focused on the autonomy and prosperity of the village. Their commitment, demonstrating resilience and valuable experience, constitutes a fundamental lever for the sustainable development of the village.

Keywords: *social participation - elderly people - community development - village.*

I. Introduction

Le développement communautaire constitue une méthode par laquelle les habitants s'associent pour améliorer leur niveau de vie économique, sociale et culturelle, avec ou sans l'aide extérieure (UNESCO, 1956). Par conséquent, il exige que les communautés locales jouent un rôle actif dans leur propre développement, en prenant le contrôle des décisions qui influencent leur vie (Chambers, 1983). Cette approche vise à responsabiliser les individus tout en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour prendre en main leur destinée et façonner leur avenir.

En effet, en collaborant étroitement, les individus et les groupes peuvent générer un sentiment de solidarité et d'appartenance, ce qui contribue à lutter contre l'isolement social et à renforcer la cohésion sociale. Ainsi, promouvoir un vieillissement actif et harmonieux des personnes âgées suppose leur inclusion et leur participation dans les processus décisionnels.

D'ailleurs, Isabelle Marchand et Olivier Laau-Laurin (2024) mettent en lumière que, bien que de nombreuses recherches aient révélé les multiples contributions des personnes âgées à la

société, leurs pratiques participatives et leur apport sont rarement étudiées sous l'angle du développement des communautés locales.

Cependant, pour Chambers (1983), les personnes âgées, à l'instar d'autres groupes marginalisés, sont souvent exclues des processus décisionnels en raison de préjugés sociaux, de l'évolution rapide des priorités économiques ou encore de l'urbanisation. Cette exclusion les rend particulièrement vulnérables à la pauvreté et à l'isolement social. Par ailleurs, Bhattacharyya (1995) souligne que les personnes âgées jouent un rôle central dans la création et le maintien de la solidarité communautaire. Grâce à leur expérience de vie et à leur connaissance des dynamiques sociales, elles fédèrent les forces des individus et des groupes, contribuant ainsi à éliminer les barrières et à promouvoir une société plus inclusive.

En Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, les personnes âgées occupent une place centrale dans la vie communautaire. Elles interviennent comme gardiens de la culture, médiateurs sociaux et acteurs clés du développement local.

Kouadio (2006), souligne que les aînés détiennent une autorité morale et culturelle, ce qui leur permet de jouer un rôle essentiel en tant que guides dans les cérémonies religieuses, les rites de passage et la gestion des conflits. De manière complémentaire, Diabaté (2011) insiste sur l'importance des personnes âgées dans la préservation des langues locales et des chants traditionnels, contribuant ainsi à maintenir la richesse.

Dans le cadre de cette étude, une exploration a été menée dans le village de Toukouzou-Hozalem afin de mieux comprendre le niveau d'implication des personnes âgées dans le développement local de cette localité. Les résultats de cette exploration ont révélé plusieurs constats. Tout d'abord, un faible degré de participation sociale des personnes âgées a été observé. Ensuite, leur faible inclusion sociale dans les projets de développement. Pourtant, ces personnes âgées demeurent des références

incontournables au sein de leur communauté, notamment en raison de la richesse de leur capital social et de leur expérience. Dès lors, une question centrale émerge : comment la participation sociale des personnes âgées contribue-t-elle au développement communautaire du village de Toukouzou-Hozalem ?

II. Ancrage théorique et méthodologique

L'ancrage théorique et méthodologique de cette étude se décline en cinq (05) points, notamment : le site et la population, l'ancrage théorique, l'échantillonnage et échantillon, les outils de collectes et les techniques d'analyse des données.

Cette étude a été menée dans le village de Toukouzou-Hozalem, situé dans le département de Grand-Lahou, au sein de la région des Lagunes. Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), ce département comptait 77 479 habitants en 2021 (INS, 2021). Les langues locales parlées sont : l'avikam, le dida et elomoin. La localité de Toukouzou, qui constitue le chef-lieu de commune, occupe une place singulière dans l'histoire et la spiritualité de la région. Fondé en 1948 par le prophète Papa Nouveau, Toukouzou-Hozalem est considéré comme un village sacré pour les adeptes de l'Église Papa Nouveau.

Cette étude repose sur deux cadres théoriques fondamentaux : La théorie de l'empowerment communautaire de Zimmerman (1995). Cette théorie met en lumière l'idée selon laquelle les individus et les groupes doivent être autonomisés afin d'assumer la responsabilité de leur propre développement. L'empowerment communautaire s'appuie sur la capacité des membres d'une communauté à participer activement aux processus décisionnels et à influencer les transformations sociales les concernant directement. Dans le cadre de notre étude, il convient de souligner que les personnes âgées, en tant

que dépositaires de savoirs et de traditions, jouent un rôle crucial dans l'autonomisation de la communauté. Cette théorie permet de mieux appréhender les moyens à déployer pour renforcer leur participation sociale.

La théorie de la capitalisation sociale de Putnam (1995): Cette théorie met en exergue l'importance des réseaux sociaux, de la confiance mutuelle et des normes de réciprocité dans la promotion du développement communautaire. Selon Putnam, la participation sociale joue un rôle fondamental en renforçant la cohésion sociale et en facilitant l'atteinte d'objectifs collectifs. Dans le contexte de cette étude, les personnes âgées apparaissent comme un capital social incontournable, en raison de leurs réseaux intergénérationnels et de leur capacité à transmettre des normes culturelles et des valeurs communautaires. En favorisant leur inclusion dans les dynamiques sociales, la communauté peut optimiser les avantages liés à la coopération et à la solidarité, contribuant ainsi à un développement collectif plus harmonieux.

L'échantillonnage par boule de neige a été retenu pour cette étude. Cette approche est utilisée couramment dans les études qualitatives. Elle repose sur un processus de sélection progressif et cumulatif, dans lequel les participants initialement identifiés recommandent d'autres individus répondant aux critères définis par l'étude. Dans le contexte de cette recherche, trois catégories d'acteurs sociaux du village ont été ciblées : la chefferie, les chefs de famille et les leaders communautaires. Plus concrètement, un ou plusieurs participants initiaux sont sélectionnés en fonction de leur pertinence par rapport à l'objet de l'étude. Ces individus, constituant le point de départ, sont invités à désigner ou à recommander d'autres personnes susceptibles de répondre aux exigences de participation. Le processus se poursuit de manière itérative : chaque nouveau participant identifié propose à son tour d'autres individus, créant ainsi une chaîne de recommandations successives.

L'échantillonnage se termine soit lorsque le nombre requis de participants est atteint, soit lorsqu'aucune recommandation supplémentaire ne répond aux critères établis.

Au total, quarante-quatre personnes ont été interrogées. Les interviews ont été précédées d'une négociation de rendez-vous auprès des personnes ressources du village. Les échanges avec ces derniers ont permis de leur expliquer le contexte et le but de cette étude. Nous avons par la suite, négocié et obtenu le consentement des participants pour l'enregistrement des interviews dont la durée moyenne était de vingt (20) minutes.

L'entretien semi-directif a été utilisé à l'aide d'un guide d'entretien, dont les thématiques ont porté sur: la représentation de la personne âgée et le niveau d'implication des personnes âgées en termes de participation communautaire.

Le traitement des données collectées a été précédé d'une retranscription intégrale des entretiens suivis de la codification. Après quoi, une grille d'analyse structurée autour des thèmes abordés. Ainsi, quarante-quatre (44) fiches ont été constituées. Une fois élaborées, ces fiches ont fait l'objet d'une analyse transversale et les entretiens regroupés par thématique. Une fois ce travail achevé, l'analyse de contenu a été retenue comme technique et les catégories analytiques construites.

III. Résultats

Nous explorons dans cette partie, la représentation sociale des personnes âgées ainsi que leur niveau d'implication dans la participation communautaire, deux dimensions essentielles pour comprendre leur rôle et leur place au sein de la société.

3.1 .Représentation sociale des personnes âgées

La représentation sociale des personnes âgées, en tant que reflet des perceptions, des stéréotypes et des attitudes collectivement partagées à leur égard, revêt une importance cruciale pour

comprendre leur intégration et leur valorisation au sein de la communauté de Toukouzou-Hozalem. Ce verbatim ci-dessous illustre des dynamiques intergénérationnelles au sein de la communauté, mettant en exergue le rôle prépondérant des jeunes dans le développement du village tout en révélant l'évolution du statut des personnes âgées, dont l'influence tend à s'effacer malgré leur contribution essentielle à la gestion des affaires communautaires.

Les jeunes constituent la catégorie principale de la population qui participe au développement du village. Les personnes âgées sont de moins en moins écoutées mais, n'empêchent qu'elles occupent une place prépondérante dans la gestion des communautés La jeunesse c'est la vitalité. Pendant la jeunesse, les individus sont dynamiques. Et généralement, le rôle de conseiller attribué aux personnes âgées est décadent, les personnes âgées sont de moins en moins écoutées. » **B.S, fils du village, 65 ans.**

L'analyse de ce discours à travers le prisme de la théorie de la capitalisation sociale de Putnam (1995) met en lumière les tensions intergénérationnelles et les dynamiques de participation sociale au sein des communautés locales. Selon Putnam, la capitalisation sociale repose sur les réseaux sociaux, la confiance mutuelle et les normes de réciprocité, qui maintiennent la coopération pour atteindre des objectifs communs. Dans le discours de BS, il est souligné que les jeunes sont la force motrice du développement du village, grâce à leur dynamisme et leur vitalité. Cela reflète une réorganisation des réseaux sociaux, où les jeunes prennent une place dominante dans les processus décisionnels et opérationnels. Cependant, ce changement s'accompagne d'une érosion de la position des

personnes âgées, traditionnellement perçues comme des figures d'autorité et de sagesse. En conséquence, les réseaux intergénérationnels, qui devraient promouvoir avantageusement la complémentarité entre l'expérience des aînés et l'énergie des jeunes, semblent affaiblir. Putman met l'accent sur l'importance de la confiance mutuelle dans la construction et le maintien du capital social. Or, BS observe que les personnes âgées, bien qu'elles occupent encore une place symbolique dans la gestion des communautés, sont de moins en moins écoutées. Cette marginalisation progressive reflète une diminution de la confiance accordée aux aînés, perçue comme moins pertinente dans un contexte où l'efficacité et le dynamisme sont valorisés. Ce recul du rôle des personnes âgées peut nuire à la cohésion sociale en diminuant l'intégration des savoirs et des expériences transmises par les générations précédentes, compromettant ainsi le patrimoine culturel et les normes collectives qui soutiennent la solidarité communautaire.

Selon Zimmerman (1995), l'autonomisation des individus et des groupes est essentielle pour leur permettre de contribuer pleinement à leur propre développement. Cependant, le notable met en lumière un constat préoccupant : les personnes âgées, autrefois au cœur de la gestion des communautés, voient leur rôle de conseiller décliner. Cette situation peut être interprétée, au regard de la théorie de Zimmerman, comme une diminution de leur « empowerment », c'est-à-dire de leur capacité à exercer une influence sur les dynamiques sociales et les décisions collectives. Cette marginalisation progressive dans les processus décisionnels reflète un déséquilibre dans la répartition du pouvoir.

Un autre enquêté renchérit, en ces termes :

Il est important de se référer aux personnes âgées car elles sont le patrimoine de ce village elles sont le témoin de toutes les évolutions du village. Elles

sauront orienter Elles peuvent apporter des conseils, apporter des relations qui pourront apporter des subventions des financements. Elles peuvent apporter des conseils, apporter des relations qui pourront apporter des subventions des financements. G.D, notable du village, 72 ans.

Ce discours montre ici, que les personnes âgées représentent un patrimoine pour le village, non seulement en raison de leur mémoire historique, mais aussi en raison des relations qu'elles ont cultivées au fil du temps. Ces relations constituant une forme de capital social précieux, car elles peuvent faciliter l'accès à des ressources externes, telles que des subventions ou des financements. En ce sens, les personnes âgées servent de pont entre le passé et le futur du village, tout en renforçant les liens communautaires et en créant des opportunités de coopération. Selon cette théorie, les réseaux intergénérationnels contribuent à la cohésion sociale du groupe.

Dans la même perspective A.T, chef de famille soutient également en ces termes :

Il est important de tenir compte de l'historique quand on veut amorcer un développement. Les personnes âgées ont beaucoup d'expériences et pour un bon développement de Toukouzou. En Afrique on connaît l'importance des coutumes et personne ne les connaît mieux que les personnes âgées. Il est important de se référer aux personnes âgées car elles sont le patrimoine de ce village elles sont témoin de toutes les évolutions du village. Elles sauront orienter, elles détiennent tous les emplacements liés au développement. Par emplacement je veux dire emplacement des infrastructures futures délimitées par nos grands-parents. Elles ont beaucoup à nous

apprendre et il est essentiel de reconnaître leur valeur et les inclure dans le processus du développement. Elles ont beaucoup de connaissance surtout au niveau historique. A.T, chef de famille, 68 ans.

L'enquête met en avant l'expérience, la mémoire historique et la connaissance des coutumes des personnes âgées, les présentant comme des atouts essentiels pour le développement de Toukouzou. Selon Zimmerman, l'empowerment communautaire repose sur l'identification et la mobilisation des ressources internes de la communauté. Les personnes âgées, en tant que dépositaires de la mémoire collective et des traditions locales, incarnent une ressource stratégique pour orienter les projets de développement. Leur capacité à transmettre des savoirs relatifs aux coutumes, aux emplacements traditionnels des infrastructures et aux évolutions du village est une forme de pouvoir culturel et social qui peut être valorisée pour autonomiser l'ensemble de la communauté. Il souligne que l'autonomisation implique que chaque groupe ait une voix dans les processus décisionnels. En insistant sur la nécessité de se référer aux personnes âgées et de les inclure dans les projets de développement, le discours appelle à une démarche participative où les personnes âgées ne sont pas simplement des témoins passifs, mais des acteurs actifs du changement. Cette reconnaissance et cette inclusion renforcent non seulement leur propre responsabilisation, mais également celle de la communauté, en rassemblant des perspectives intergénérationnelles. L'expérience des personnes âgées, notamment en matière d'histoire locale et de pratiques traditionnelles, représente une dimension clé de l'empowerment communautaire.

Selon l'auteur, le renforcement du pouvoir des individus passe par l'accès aux informations pertinentes et par leur participation

active à la planification du futur. Ici, l'enquête montre que les seniors détiennent des connaissances cruciales sur les emplacements historiques des infrastructures, ce qui les place dans une position stratégique pour orienter les décisions de manière éclairée. En un mot, la théorie de Zimmerman, souligne que l'autonomisation des personnes âgées et leur participation active dans les processus de développement sont essentielles pour garantir un développement inclusif et durable à Toukouzou. En valorisant leur expertise et en leur offrant une place au cœur des décisions, la communauté peut maximiser son potentiel collectif et renforcer ses capacités à affronter les défis du futur.

3.2. Niveau d'implication des personnes âgées en termes de participation communautaire

Le degré d'implication des personnes âgées dans la participation communautaire représente un critère essentiel pour apprécier leur engagement actif, leur position au sein de la communauté et leur apport au développement local. Les personnes âgées incarnent des figures de conseil, d'autorité et de tradition, notamment à travers leur participation aux cérémonies villageoises comme le soutient cet enquêté: « *Nous jouons un rôle de conseiller au village ici, nous sommes les chefs de village, les anciens du village, pour chaque cérémonie au village nous sommes ceux-là même doivent lancer la cérémonie. JP, notable du village, 63 ans* ».

En mobilisant la théorie de l'empowerment communautaire de Zimmerman (1995), il est important de comprendre trois dimensions : intrapersonnelle, interactive et comportementale. En analysant ce discours au niveau de la dimension intrapersonnelle, l'enquête exprime ici une forte perception de leur rôle et de leur pouvoir dans la communauté. En se qualifiant de « chefs de village » ou « anciens du village », ils manifestent

une conscience de leur statut, de leur responsabilité et de leur influence.

Par ailleurs, leur implication dans les cérémonies traduit une conviction personnelle qu'ils sont indispensables au fonctionnement harmonieux du village. Ils perçoivent leur rôle comme central pour la communauté. Au niveau de la dimension interactive, ils, c'est-à-dire les « chefs de village » ou « anciens du village » se positionnent comme des intermédiaires sociaux, capables d'organiser et de guider des événements communautaires importants. Leur capacité à lancer les cérémonies témoigne d'un savoir-faire culturel et organisationnel, ainsi que de leur reconnaissance par la communauté. Ils agissent donc, comme des liens entre différentes générations et groupes, en transmettant les traditions et en assurant la continuité des pratiques culturelles. Au niveau de la dimension comportementale, ces derniers jouent un rôle actif dans l'organisation des cérémonies, ce qui constitue un exemple concret de leur implication comportementale. Ils incarnent une autorité locale visible et respectée, en assumant des responsabilités spécifiques qui renforcent leur rôle dans la communauté. Cette analyse s'aligne sur la théorie de Zimmerman, qui considère que l'empowerment communautaire repose sur la capacité d'un individu ou d'un groupe à comprendre son rôle, à interagir efficacement avec son environnement social et à prendre des mesures pour maintenir ou renforcer son pouvoir au sein de la communauté.

Dans la même perspective d'analyse, en mobilisant la théorie du capital social de Putnam (1995), ce verbatim met en évidence plusieurs dimensions clés liées au rôle des interactions sociales et des réseaux communautaires dans le renforcement de la cohésion sociale et du capital social. Les chefs de village et les anciens jouent ici un rôle de chefs traditionnels et de guides sociaux. Premièrement, les anciens renforcent les liens intra-

communautaires en serviteur de gardiens des traditions et des rituels, unissant les membres du village autour de valeurs et pratiques communes (capital de liaison). Deuxièmement, leur rôle lors des cérémonies permet de connecter différentes familles, clans, ou générations, renforçant ainsi les échanges au-delà des groupes restreints (capital social de pontage).

Face au déclin du rôle des personnes âgées, FT soutient en ces propos :

*Par le passé, c'est nous qui avons accompagnés nos parents et avons développés Toukouzou comme ça ! Aujourd'hui, ce sont les mêmes bâtiments que nous avons construits qui sont restés. Ces jeunes sont tous des inconscients. On va les laisser agir et voir ce qu'ils peuvent faire mais depuis des années, on les regarde et ils ne font rien. Ils ne font que jouir de nos constructions et avoir la grande gueule. **FT, chef de famille, 67 ans.***

En mobilisant la théorie du capital social de Robert D. Putnam (1995), ce discours peut être analysé sous divers angles. L'on note d'abord une rupture intergénérationnelle et un déclin du capital social. En effet, l'enquête exprime un sentiment de frustration face à la jeunesse actuelle, perçue comme désengagée et peu contributive au développement communautaire. Cela peut être interprété comme un déclin du capital social de liaison au sein de la communauté. Selon Putnam, ce capital repose sur les relations solides entre les membres d'un groupe partageant des expériences ou des traditions communes. Les anciens ressentent que leurs efforts passés (constructions et traditions) ne sont pas valorisés ni poursuivis par les jeunes. Cette absence de participation active des jeunes est perçue comme un affaiblissement des liens intra-communautaires.

T.G, soutient en ces termes :

*Elles contribuent en participant à l'activité économique de façon active. En donnant de bons conseils et en s'impliquant dans la prise des décisions avec sagesse. Elles contribuent financièrement, apportent leur vécu et leur expérience. L'hôtel qui reçoit des invités lors des cérémonies appartient à une personne âgée, d'ailleurs c'est le seul hôtel du village. Je suis un ancien directeur à d'une industrie agroalimentaire et j'ai développé cette industrie. Je veux faire pareil pour mon village. **T.G, cadre du village, 68 ans.***

L'analyse de ce discours selon la théorie de l'empowerment communautaire de Zimmerman (1995) met en évidence plusieurs dimensions clés de l'empowerment au niveau individuel, organisationnel et communautaire. Au niveau individuel, les personnes âgées participent activement à l'économie locale en partageant leur expérience et leurs ressources financières. Elles jouent un rôle essentiel dans la prise de décisions avec sagesse, ce qui reflète une maîtrise personnelle et un sens aigu de la responsabilité sociale. L'enquêté, un ancien directeur d'une industrie agroalimentaire, utilise son expérience professionnelle pour envisager un impact positif sur son village. Cela montre une capacité à mobiliser ses compétences personnelles dans un nouveau contexte, ce qui est une caractéristique essentielle de l'empowerment. Au niveau organisationnel, l'hôtel, propriété d'une personne âgée, illustre une infrastructure locale qui soutient les interactions communautaires, notamment lors des cérémonies. Ce type d'initiative organisationnelle renforce davantage la capacité de la communauté à s'autosuffire et à répondre à ses propres besoins.

L'ambition de ce cadre du village de faire pareil, traduit un désir d'amélioration collective, s'appuyant sur les expériences passées. Son discours vise à renforcer l'autonomie du village en créant des opportunités pour tous. Il joue un rôle de leader mobilisateur en inspirant les autres membres du village à participer au développement local. Il valorise les contributions des personnes âgées, tout en incitant à un engagement intergénérationnel.

En un mot, ces propos est un exemple concret d'empowerment communautaire tel que défini par Zimmerman. Il illustre comment des individus expérimentés, en utilisant leurs compétences, leur vécu et leurs ressources, peuvent jouer un rôle clé dans le développement local. Leur participation active contribue non seulement au renforcement des capacités communautaires, mais aussi à une vision collective d'autonomie et de prospérité. O.F, renchérit soutient à cet effet :

« De par ma fonction, j'ai un bon niveau d'implication dans le développement du village. Toukouzou, c'est mon village, le village de mes parents, donc aujourd'hui étant au village, je m'engage dans les actions de réflexion au mon implication dans le bureau des jeunes. De par notre vécu, nous pouvons apporter de bonnes idées en la création d'une coopérative agricole, en participant à la salubrité dans le village et en générant le plus d'activité économique dans le village. Nous pouvons apporter des conseils. O.F, Conseiller auprès de la jeunesse, 64 ans.

Ce discours en mobilisant la théorie du capital social de Robert Putnam (1995), souligne l'importance des réseaux sociaux, de la confiance et de la réciprocité dans le développement collectif. L'enquêté manifeste un fort attachement identitaire en décrivant

Toukouzou comme "le village de [ses] parents". Cette identification crée des liens solides avec la communauté locale, renforçant la cohésion sociale. Son implication dans le bureau des jeunes traduit ici, un engagement intergénérationnel visant à transmettre des idées et des conseils issus du vécu. Cette transmission favorise la consolidation des valeurs communes et des traditions. Aussi, en proposant la création d'une coopérative, il évoque une initiative qui peut rassembler divers membres de la communauté (jeunes, agriculteurs, dirigeants locaux). Cela élargit le réseau social et favorise des collaborations au-delà des cercles restreints. L'engagement dans des actions concrètes (coopérative, salubrité) montre une volonté de contribuer de manière tangible, renforçant la confiance entre les membres de la communauté. L'enquêté agit comme un mentor pour la jeunesse, renforçant le lien entre générations et inspirant une participation active des jeunes à la vie communautaire.

En conclusion, le discours d'OF est un exemple clair de mobilisation du capital social selon Putnam. L'engagement personnel, le partage d'idées et les initiatives collaboratives contribuent à renforcer les liens au sein du village, à élargir les opportunités de coopération et à promouvoir une vision collective du développement local. Cet investissement intergénérationnel et participatif incarne les principes fondamentaux du capital social.

IV. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en lumière une dualité représentationnelle dans la perception des personnes âgées au sein du village de Toukouzou-Hozalem. D'une part, certains observent une érosion de leur rôle au sein de la communauté, tandis que pour d'autres (une grande majorité des enquêtés), elles sont des figures essentielles, garantes du patrimoine du village et incarnant autorité et sagesse. En ce qui concerne leur

implication dans les activités communautaires, les résultats révèlent que les personnes âgées occupent un rôle central dans le développement du village. Elles se distinguent par leur capacité à jouer le rôle d'intermédiaires sociaux, orchestrant et guidant des événements communautaires d'importance. Toutefois, une dégradation de leur statut social est perceptible au fil du temps, en raison de l'âgisme dont elles sont parfois victimes de la part des jeunes générations. Cette attitude génère des tensions sociales intergénérationnelles. Malgré cela, les discours recueillis montrent que les personnes âgées participent activement à la vie du village, contribuant à la fois au renforcement des capacités communautaires et à l'élaboration d'une vision collective axée sur l'autonomie et la prospérité du village.

4.1. Une dualité dans les représentations sociales : érosion et valorisation

La perception d'une érosion du rôle des personnes âgées, exprimée dans certains discours, peut être mise en lumière à travers les analyses de Simone de Beauvoir (1970) dans *La Vieillesse*. Elle y souligne la marginalisation progressive des personnes âgées dans les sociétés modernes, caractérisées par une valorisation de la productivité économique et une exaltation de la jeunesse. Ce processus contribue à une perte de reconnaissance sociale et à une dévalorisation des rôles traditionnels attribués aux anciens. En revanche, la perception majoritaire des répondants, qui valorisent les personnes âgées en tant que figures centrales du patrimoine culturel et de la sagesse, fait écho aux théories de Serge Moscovici (1961) sur les représentations sociales. Ces figures d'autorité, profondément enracinées dans l'histoire collective du village, sont perçues comme des symboles de stabilité et de continuité culturelle. Cela renforce leur rôle essentiel dans la transmission des valeurs et des traditions. Pour Sandrine Gaymard (2006), la représentation

sociale des personnes âgées est liée aux préjugés et aux stéréotypes envers ceux-ci. Il en est ressorti que l'état de santé des personnes âgées déterminait la représentation que la société lui réservait.

4.2. L'implication des personnes âgées dans les activités communautaires : un rôle central

Les résultats indiquent que les personnes âgées demeurent des acteurs sociaux de premier plan, participant activement à la vie communautaire. Leur rôle d'intermédiaires sociaux, aptes à organiser et à superviser des événements majeurs, s'inscrit dans les réflexions de Claude Dubar (1991, 2000) sur la construction identitaire. Selon cet auteur, les rôles sociaux sont constamment redéfinis par les interactions entre générations. En participant aux activités collectives, les aînés réaffirment leur utilité sociale et consolident leur identité dans l'espace public. De plus, les travaux de Marie-Françoise Fougère et Caroline Gagnon (2006) mettent en avant l'importance de l'engagement des aînés dans les initiatives communautaires. Cet engagement non seulement préserve leur sentiment d'estime de soi, mais favorise également la solidarité intergénérationnelle. Leur implication centrale dans le développement du village témoigne de leur capacité à renforcer la cohésion communautaire.

4.3. Tensions intergénérationnelles et âgisme : un facteur de fragilisation du statut des aînés

Le phénomène d'âgisme, qui se traduit par une marginalisation des aînés par les jeunes générations, peut être analysé à l'aune des travaux de Cécile Van de Velde (2008) sur les trajectoires de vie. Ces tensions intergénérationnelles trouvent leur origine dans des divergences de modes de vie, de priorités et d'aspirations. Dans un contexte marqué par la modernisation et la mobilité, les normes et traditions incarnées par les aînés peuvent sembler obsolètes aux jeunes, ce qui engendre des

conflits sociaux. Cependant, l'analyse de Philippe Ariès (1977) sur les transformations des relations intergénérationnelles met en évidence la nécessité de surmonter ces tensions pour la valorisation des rôles des aînés dans les structures sociales adaptées. Le développement de mécanismes de dialogue intergénérationnel pourrait permettre d'atténuer les tensions et de restaurer la cohésion sociale.

4.4. Une contribution active des personnes âgées au développement communautaire

Les personnes âgées apportent une contribution significative au développement communautaire grâce à leur engagement, leur expérience et leur aptitude à mobiliser des ressources sociales, économiques et culturelles. Claude Dubar (1991, 2000) souligne que les identités sociales se construisent à travers les interactions et les rôles assumés dans un cadre donné. En tant que mentors ou conseillers, les aînés transmettent des savoirs, des traditions et des valeurs, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine culturel et à la cohésion sociale. Selon Serge Moscovici (1961), les personnes âgées sont souvent perçues comme les gardiennes des savoirs communautaires, un rôle qui renforce leur utilité sociale dans un contexte en constante évolution. Leur engagement actif dans des initiatives locales témoigne de leur capacité à s'adapter et à demeurer des acteurs incontournables. Par ailleurs, les travaux de Marie-Françoise Fougère et Caroline Gagnon (2006) soulignent que leur participation à des activités collectives, telles que des coopératives agricoles ou des associations, contribue directement au développement économique et social des communautés tout en renforçant leur propre bien-être. En complément, Anne-Marie Guillemard (1972), dans *Vieillesse et travail : une nouvelle question sociale*, propose une revalorisation du rôle économique des aînés. Libérés des contraintes professionnelles, ils peuvent s'investir dans des projets locaux ou entrepreneuriaux, favorisant ainsi un

modèle de « vieillissement actif ». De plus, Simone de Beauvoir (1970) insiste sur le fait que les personnes âgées, grâce à leur expérience et leur sagesse, peuvent apporter une vision à long terme et un discernement précieux dans des contextes décisionnels complexes.

Conclusion

La présente étude avait pour objectif d'analyser la contribution des personnes âgées au développement communautaire du village de Toukouzou-Hozalem à travers leur participation sociale. Les résultats ont révélé que ces aînés jouent un rôle central dans la dynamique locale. En tant qu'intermédiaires sociaux, ils se distinguent par leur capacité à organiser et à encadrer des événements collectifs d'importance. Toutefois, cette contribution essentielle est fragilisée par une marginalisation sociale croissante, imputable à des manifestations d'âgisme émanant des jeunes générations, qui génèrent des tensions intergénérationnelles notables. Malgré ces défis, il ressort en toute clarté que les personnes âgées demeurent des acteurs incontournables du tissu social, renforçant les capacités communautaires et façonnant une vision collective axée sur l'autonomie et la prospérité du village. Leur engagement, reflet d'une résilience et d'une riche expérience, constitue un levier précieux pour le développement durable du village. Ces résultats s'inscrivent dans le cadre des recommandations du Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement et de la Déclaration politique adoptée en 2002 lors de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement. Ils soulignent l'importance de promouvoir le rôle des personnes âgées dans les communautés et de lutter activement contre l'âgisme. Ces constats pourraient ainsi nourrir des initiatives visant à valoriser la place des aînés dans le pays tout en renforçant les stratégies de solidarité intergénérationnelle.

Bibliographie

ARIÈS Philippe, 1977. L'homme devant la mort. Éditions du Seuil, Paris.

BEAUVOIR Simone, 1971. La vieillesse [compte-rendu]. In: Population, vol. 26, n° 2, pp. 408-409. Disponible sur: https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1971_num_26_2_5198

BHATTACHARYYA J., 1995. Solidarité et action: repenser le développement communautaire. In: Organisation humaine, vol. 54, n° 1, pp. 60-69.

CHAMBRES Robert, 1983. Développement rural: donner la priorité aux derniers. Longman.

CÔTE D'IVOIRE, 2005. Décret n° 2005-314 du 6 octobre 2005 portant création de cinq cent vingt (520) communes.

DORAY Pierre, 1992. Compte rendu de [Claude Dubar, La socialisation, construction des identités sociales et professionnelles, Paris, Armand Colin, 1991, 278 p.]. In: Cahiers de recherche sociologique, n° 18-19, pp. 308-311. Disponible sur: <https://doi.org/10.7202/1002611>

DIABATÉ Abdoulaye, 2011. Les stratégies de développement communautaire en Afrique : Défis et perspectives. L'Harmattan, Paris.

DUBAR Claude, 1991. La socialisation: Construction des identités sociales et culturelles. Armand Colin, Paris.

DUBAR Claude, 2000. La socialisation: Une introduction à la sociologie des processus sociaux.

FOUGÈRE Marie-France et GAGNON Claire, 2006. Les représentations sociales et la construction de la réalité sociale.

GAYMARD Sylvie, 2006. Les représentations sociales: Théories et applications. L'Harmattan, Paris.

GUILLEMARD Anne-Marie, 1972. Les personnes âgées en France: Une étude sociologique. Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, 2021. Recensement Général de la Population de l'Habitat.

MARCHAND Isabelle et LAAU-LAURIN Olivier, 2024. La participation sociale des personnes âgées: un pilier au développement des communautés locales? In: Revue Interventions économiques, n° 71, p. 12. Disponible sur: <https://id.erudit.org/iderudit/1112198ar>

MOSCOVICI Serge, 1961. La psychanalyse, son image et son public. Presses Universitaires de France, Paris.

NATIONS UNIES, 2002. Plan d'action international de Madrid sur le vieillissement et Déclaration politique adoptée en 2002.

PUTNAM Robert D., 1995. Jouer au bowling seul : le déclin du capital social américain. In: Journal de la démocratie.

SARI E. et BOUESSEL C., 2017. Au cœur de la brousse ivoirienne, la cité du prophète Papa Nouveau. In: Au 8e étage, 2 mai. Consulté le 23 janvier 2024. Disponible sur: <https://8e-étage.com/>

VAN DE VELDE Cécile, 2008. Les représentations sociales du vieillissement et de la personne âgée : Une analyse de la construction sociale du vieillissement. L'Harmattan, Paris.

ZIMMERMAN Marc A., 1995. Autonomisation psychologique : enjeux et illustrations. In : Journal américain de psychologie communautaire.

GEORGES CANGUILHEM ET L'HÉRITAGE DE CLAUDE BERNARD : ENTRE INFLUENCE ET ORIGINALITÉ

Pierre Kouadio Dje OFFA

Département de Philosophie

Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)

offapierre@gmail.com

Résumé :

Dans sa quête de solution scientifique à la question de la santé, Claude Bernard présente la physiologie comme base de la médecine scientifique. S'appuyant sur le modèle positiviste Comtien, Bernard nous présente un déterminisme quantitatif qui dans son approche, réduit la vie aux phénomènes vitaux. Ainsi, il se penche sur la physiologie, la pathologie et la thérapeutique dans une démarche aboutissant aux soins. C'est en véritable médecin de clinique que George Canguilhem admira la philosophie bernardienne. Quelle influence ! Canguilhem, observant Bernard, relèvera les limites et/ou insuffisances dans la philosophie bernardienne. Quelle originalité ! Cet article, à l'aide de méthode analytico-critique, montre dans l'histoire des sciences et bioéthique, l'héritage que Canguilhem a reçu de la part de Bernard. Il indique aussi comment la médecine de laboratoire de Bernard, ignore le volet de la médecine clinique qui prends en compte la totalité de l'organisme et l'implication normative de l'aspect humain.

Mots-clés: *Physiologie-médecine de laboratoire-médecine clinique-Phénomènes vitaux-déterminisme quantitatif*

Abstract:

In his search for scientific solutions to the issue of health care, Claude Bernard shows physiology as the basis of scientific medicine. Taking his cue from Auguste Comte's model of positivism, Bernard shows us a quantitative determinism which, in his approach, reduces life to vital phenomenon. Thus, he bases himself upon physiology, the pathology, and the therapeutic in his step leading to health care. He is a real clinical physician whose philosophy

is admired by Georges Canguilhem. What an influence! Later, George Canguilhem, observing Claude Bernard, will point out the shortcomings in the Bernadean philosophy. What an innovation! This article shows the heritage that George Canguilhem received from Claude Bernard who is a laboratory physician. He also indicates in which way the laboratory medicine extolled by Claude Bernard puts aside the facet which takes into account the whole body and the normative implication of all the aspect of the human body.

Keywords: *Physiology – laboratory medicine – clinical medicine – vital phenomenon – quantitative determinism.*

Introduction

Face à l'histoire des science, discipline qui a elle-même une histoire, l'épistémologie se veut démarche critique des sciences. Elle nous amène donc à interroger en direction de toutes les sciences. Outre ce fait, l'histoire de la maladie au cœur de l'histoire des sciences, intéresse beaucoup de penseurs dont Claude Bernard et Georges Canguilhem. Il est à noter que dans l'Antiquité, guérir relevait souvent des « *pratiques religieuses et magiques* »¹, qui incluait la dimension divine ou spirituelle de l'homme. En effet, la médecine était plongée sous le joug des pratiques divinatoires, orchestrées par la religion et les dieux, comme l'affirmait Platon : « *Parmi les dieux en effet, nul n'est mieux disposé à l'égard des humains : il [Éros] vient à leur secours, il est leur médecin, les guérissant de maux dont la guérison constitue le bonheur le plus grand pour le genre humain* »². Ce dialogue platonicien vient renchérir la place des dieux et de la théurgie dans le traitement des patients d'alors. Ces pratiques divinatoires étaient des points focaux pour l'homme en quête de remèdes face à la situation des maladies qui ravageaient son époque dans une incapacité d'y faire face.

¹ Claude CHASTEL et Arnaud CÉNAC, Histoire de la médecine à l'épistémologie, Paris, Ellipses, 1998, p. 33.

² PLATON, Le Banquet in Œuvres complètes, sous la direction de Luc BRISSON, Paris, Flammarion, 2016, p. 239.

Se tourner vers les pratiques divinatoires, était le seul recours pour obtenir la guérison. Cependant, dans leurs pratiques curatives, elles semblaient faire face à un manque de rigueur scientifique ou, comme Gaston Granger aime à l'affirmer, « *une unité de visée* »³. Cela relèverait des limites des pratiques divinatoires dans le processus de guérison. Aussi, il faut souligner que ces penseurs de l'Antiquité grecque avaient une conception de la science qui n'était pas encore expérimentale. Tandis que chez Platon, elle était pure contemplation, la science avec Hippocrate se résumait à l'observation pure ou empirique. Ainsi, chez les idéalistes comme chez les matérialistes, la science ancienne n'avait pas pour objectif de manipuler, de modifier, ni de transformer son objet d'étude. Dès lors, les enjeux éthiques étaient, car l'objectif n'était pas de contrarier l'ordre naturel mais au contraire, de la préserver ou le restaurer. Une telle science essentiellement contemplative ne saurait entrer aussi frontalement en conflit avec l'éthique que pourra l'être par exemple, la médecine expérimentale qui verra le jour à l'ère de la modernité. En effet, la révolution qui engendra la science moderne à partir du XVIIe siècle sera marqué par l'émergence et la généralisation de la méthode expérimentale. La science dans toutes ses branches devient de plus en plus positive, n'épargnant pas les disciplines d'abord réfractaires à l'expérimentation, telles que la biologie et la médecine. Cette ouverture à la scientificité permettra à toutes les sciences humaines d'opérer une révolution méthodologique et épistémologique. La vocation de la médecine, passant de la Grèce à nos jours, continue de se construire autour de la conservation de la santé et de la guérison des malades, même si des ramifications s'y sont greffées pour tenter de satisfaire le désir d'immortalité de l'homme. Depuis longtemps, la préoccupation principale de la médecine a été et sera la sauvegarde de la santé de l'homme, le rétablissement de l'état

³ Gaston GRANGER, *La Science et les Sciences*, Paris, PUF, 1993, p. 41.

normal. Toutefois, dans son aventure vers le progrès, l'homme oriente la médecine vers une marque scientifique. Cette idée est voulue par Claude Bernard qui a suggéré à « *la médecine de se diriger vers sa voie scientifique définitive* »⁴. Selon le physiologiste français, le médecin doit être à la fois théoricien et praticien pour « *proposer un processus thérapeutique crédible au malade* »⁵, disait Christian YAO. C'est en observant les progrès dans les sciences physico-chimiques qu'il va tenter d'employer leurs démarches. En se fondant sur la médecine expérimentale, Claude Bernard conclut qu'il existe une continuité entre les phénomènes physiologiques et les phénomènes pathologiques ou entre la santé et la maladie. Mais Canguilhem réfute cette thèse de Claude Bernard au niveau des phénomènes vitaux et des phénomènes pathologiques et propose une discontinuité entre ces deux types de phénomènes. Chez Canguilhem, rien n'est réduit de façon quantitative. Dans la démarche Canguilhemienne, nous découvrons l'existence d'une rationalité pathologique ; il y a là une approche anthropologique de la maladie. Tandis que chez Claude Bernard, il est plutôt question du positivisme selon le modèle d'Auguste Comte. Ce fait, paraît l'originalité de Canguilhem. Ainsi, une réflexion à partir de la conception médicale de Georges Canguilhem et Claude Bernard s'impose. Là où Claude Bernard parle d'observation, Canguilhem lui, parle de clinique. Mais, qu'en est-il au juste des deux penseurs ? Quelle est la part de l'influence de Claude Bernard dans l'œuvre de Georges Canguilhem ? Et, Quelle est la part due à l'évolution de la physiologie et à l'innovation de Georges Canguilhem lui-même ? Bien vrai que Canguilhem s'oppose à Claude Bernard, cependant, n'y a-t-il pas une continuité historique et idéologique dans leur appréhension ? À travers une approche analytico-

⁴ Claude BERNARD, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Paris, Flammarion, 2008, p. 32.

⁵ Christian Kouadio YAO, *Le médecin de Claude Bernard*, in Journal Africain de Communication Scientifique et Technologique, Revue du Groupe de Recherche Pluridisciplinaire de Côte d'Ivoire (GRPCI), n° 064, Octobre 2018, p. 8302.

critique, nous montrerons pourquoi Claude Bernard a voulu fonder la méthode expérimentale. Nous montrerons ensuite comment il s'y prend pour l'appliquer à la médecine et ce que lui reproche Georges Canguilhem, sachant que l'un est porté sur l'observation et l'autre sur la clinique.

1. Influence de Claude Bernard dans l'œuvre de Georges Canguilhem

Homme de laboratoire avant tout, c'est essentiellement en tant que théoricien de la méthode expérimentale que Bernard s'intéressa aux questions philosophiques. Se prononçant sur la méthode expérimentale, Patrice Lehoua SABLÉ affirme dans sa thèse de doctorat en philosophie qu' : « *En méthode expérimentale, l'hypothèse est une idée scientifique qu'il s'agira de livrer à l'expérience. La méthode expérimentale est une méthode et comme telle, elle repose sur la vérification expérimentale d'une hypothèse* »⁶. Outre ce fait, Claude Bernard perçoit la physiologie comme réelle base de la médecine expérimentale. Par la physiologie qui lui servira de lanterne, la médecine s'éclairera dans ses projets de recherche. Claude Bernard était tellement convaincu de la réalisation de ce projet qu'il ne manquait de l'exprimer comme suit ; « *C'est la physiologie qui est la base de la médecine scientifique, parce que c'est elle qui doit donner l'explication des phénomènes morbides en montrant les rapports qu'ils ont avec l'état normal* »⁷. Pour Claude Bernard, l'état de normalité du corps vivant dont la physiologie en fait son objet d'étude doit guider la médecine dans sa démarche vers la connaissance des phénomènes morbides. C'est à juste titre, qu'il pense que la pathologie doit avoir une assise scientifique fondée sur les prouesses physiologiques. Pour lui, il n'y a aucune disparité

⁶ Patrice Lehoua SABLÉ, La philosophie biologique de Georges Canguilhem : Rationalisme et vitalisme, thèse de doctorat soutenue publiquement en 2013 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, p. 80.

⁷ Claude BERNARD, Principe de médecine expérimentale, Paris, P.U.F, 1947, p. 205.

entre l'état de normalité et l'état de maladie. Se prononçant sur la question de la pathologie, Christian Kouadio YAO, a pu dire dans un essai collectif que : « *La physiologie ne permet pas seulement d'induire le pathologique. Elle est aussi à la base de la thérapeutique* »⁸.

Pour Bernard, le fondement de la médecine expérimentale devait être la physiologie. Entre les fonctions normales et pathologiques, il n'y a pas de différence qualitative. Les maladies n'ont pas d'existence ontologique : il s'agit dans tous les cas simplement de fonctions physiologiques exagérées, affaiblies. Si tel n'est pas l'avis de la plupart des physiologistes modernes, il faut reconnaître en revanche que Bernard doit être considéré comme le précurseur de la conception « positive » de la santé (l'état de santé n'est pas seulement l'absence de maladie) qui caractérise l'hygiène de notre époque. Alors que les empiriques adoptaient une médecine thérapeutique qui a recours uniquement à l'expérience. Claude Bernard qui ne concevait pas la pratique médicale de cette manière va plutôt penser que l'empirisme est un stade à dépasser.

Toute la réflexion sur la quintessence de la méthode expérimentale, méthode des sciences physico-chimiques en biologie, à la lumière de la conception comtienne de celle-ci, n'est qu'un prélude à la compréhension du déterminisme bernardien qui en découle. Chez Comte, il est ressorti l'idée du lien entre les sciences physico-chimiques et celles du vivant, et aussi le lien entre l'approche de leurs objets. Cependant, s'il prône l'idée d'une science biologique, donc d'une physiologie fondée sur la méthode expérimentale, il ne conçoit pas une physiologie expérimentale avec ses propres méthodes d'investigations. Ainsi, si c'est Claude Bernard « *qui enseigne (...) que le biologiste doit inventer sa technique expérimentale propre* »⁹, il va sans dire que celui-ci, en épousant l'esprit

⁸ Christian Kouadio YAO, et al. *Claude Bernard et la science*, Essai collectif, sous la direction de Ignace YAPI, Bouaké, Le Papyrus, 2021, p. 35.

⁹ Georges CANGUILHEM, *La connaissance de la vie*, Paris, Vrin, 1965, p. 25-26.

positif, va au-delà. Ainsi, avec Claude Bernard, nous constatons que la physiologie fait son entrée dans les sciences constituées. Ici, la physiologie se trouve dégagée de l'empirisme de l'« art » médical. Elle se trouve libérée des juridictions de l'anatomie, de la physique et de la chimie. À partir de Claude Bernard, la physiologie s'est reconnu ses concepts autonomes et ses méthodes d'investigations propres. Elle était une science en fait, elle le devient maintenant en droit. Aussi, Claude Bernard définit la physiologie comme étant,

*la science de la vie ; elle décrit et explique les phénomènes propres aux êtres vivants. Ainsi définie, la physiologie a un problème qui lui est spécial et qui n'appartient qu'à elle. Son point de vue, son but, ses méthodes, en font une science autonome et indépendante ; c'est pourquoi elle doit avoir des moyens propres de culture et de développement*¹⁰.

Si Claude Bernard propose que la physiologie doit avoir ses propres moyens, autrement dit, ses méthodes, son but, et son point de vue, c'est sûrement pour rechercher une indépendance de la physiologie. Alors, l'on comprend tout de suite que la physiologie serait confondue à une autre science ou à des sciences qui l'empêche d'obtenir un statut particulier, celle d'être une science. La suite des propos de Bernard nous instruira mieux. Il dit explicitement : « *Au début, la physiologie était confondue avec l'anatomie et elle ne possédait pas d'autre laboratoire que l'amphithéâtre de dissection* »¹¹. Cette vérité bernardienne nous décrit à quel point la physiologie ne pouvait voler de son propre chef. Et donc, c'est au fil du temps, petit à petit que la physiologie s'est dégagé de la question anatomique puis les deux sciences ont dû se séparer définitivement. Mais pourquoi une séparation définitive ? Sans doute, pour la seule et

¹⁰ Claude BERNARD, *Leçons sur les phénomènes de la vie, communs aux animaux et aux végétaux*, Tome II, Paris, Baillière, 1879, p. 3.

¹¹ Idem.

unique raison que chacune d'elles poursuit un but qui lui est tout à fait spécial. Notons par ailleurs, que cette évolution de la physiologie se présente en deux étapes majeures. Dans la première étape, la physiologie n'existe pas à l'état de science propre et donc, se trouve associé à l'anatomie tandis que dans la seconde étape celle-ci est autonome vis-à-vis de l'anatomie. La première période se trouve marqué par quelques grandes figures scientifiques que nous citons à présent : Galien, Cuvier et Haller, qui clôt cette période et ouvre l'ère nouvelle. Tandis que, la seconde période est-elle, marqué par ces grandes figures tels que : Lavoisier, Laplace et Bichat. Claude Bernard affirmerait que, « *la physiologie a présenté deux phases successives : d'abord anatomique, elle est devenue physico-chimique avec Lavoisier et Laplace. La vie était d'abord centralisée, ses manifestations considérées comme les modes d'un principe vital unique ; Bichat l'a décentralisée, dispersée dans tous les tissus anatomiques* »¹². Après Lavoisier et Bichat, la physiologie s'est donc en quelque sorte constituée, poussant deux racines majeures, l'une dans le milieu physico-chimique, et l'autre dans le milieu anatomique.

L'histoire des sciences renseigne que la médecine est une science qui a évolué et qui continue d'évoluer. Car la médecine pratiquée dans l'Antiquité est totalement opposée à celle qui est en œuvre dans nos hôpitaux d'aujourd'hui. Cette évolution de la médecine se traduit par le cadre ou le lieu même de la pratique de celle-ci. Autrefois, la pratique de la médecine se faisait dans les temples, dans les lieux très restreints alors qu'aujourd'hui, la pratique de celle-ci se fait dans les lieux appropriés, c'est-à-dire dans les hôpitaux au sein desquels se trouvent des laboratoires équipés pour le grand bonheur des malades. En outre, cette évolution de la médecine se traduit par l'abandon des techniques de guérison inappropriées et rudimentaires donc limitées, de la manière de guérir ou de soigner au profit des techniques et des

¹² Ibidem, p. 8.

moyens de guérison plus adéquats ou plus appropriés. Autrement exprimé, autrefois, il n'y a pas eu un véritable développement des techniques de guérison. Les consciences humaines ne se souciaient pas véritablement de faire évoluer les dons reçus de la part des divinités, alors que les germes des maladies développaient des formes de résistance. Face à cette situation, la médecine moderne se propose de développer des techniques plus adéquates pour faire face aux maladies.

Dans la médecine expérimentale ou scientifique, la physiologie, la pathologie et la thérapeutique ne doivent plus marcher séparément comme dans la période empirique. Pour Claude Bernard, ces trois sciences doivent être en phase, car de la connaissance de la physiologie, on peut déduire les autres sciences, à savoir la pathologie et la thérapeutique. La fusion de ces trois sciences en une seule, est nécessaire pour l'évolution de la médecine expérimentale. C'est pourquoi, Claude Bernard écrit :

La physiologie, la pathologie et la thérapeutique se sont développées comme des sciences distinctes les unes des autres, ce qui est une fausse voie. Aujourd'hui seulement on peut entrevoir la conception d'une médecine scientifique expérimentale par la fusion de ces trois points de vue en un seul. (...). En introduisant cette idée fondamentale et cette conception générale de la médecine dans l'esprit des jeunes gens dès le début de leurs études médicales, on leur montrerait que les sciences physico-chimiques qu'ils ont dû apprendre sont des instruments qui leur aideront à analyser les phénomènes de la vie à l'état normal et pathologique. Quand ils fréquenteront l'hôpital, les amphithéâtres et les laboratoires, ils saisiront le lien général qui unit toutes les sciences médicales, au lieu de les apprendre comme des fragments de connaissances détachées n'ayant aucun rapport entre elles¹³.

¹³ Claude BERNARD, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, op.cit., p. 202-206.

Claude Bernard entreprend, à cet effet, une vision unitaire des composants de la médecine, c'est-à-dire la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. Cette nécessité d'unir ces sciences, qui à l'origine étaient séparées en une seule science, c'est-à-dire la médecine expérimentale, constitue un pas important à franchir au niveau de la médecine. Car même aujourd'hui au XXI^e siècle, cette médecine expérimentale est toujours pratiquée dans nos hôpitaux. Aujourd'hui cette médecine participe largement à la réduction du taux de mortalité dans le monde entier, car grâce à elle, on arrive à connaître la quasi-totalité des causes des maladies qui arrivent aux hommes. Cette union de ces trois sciences médicales a aussi un enjeu épistémologique. Car c'est grâce à Claude Bernard que la médecine est considérée comme une science au même titre que toutes les autres sciences. Les médecins sont désormais considérés comme des savants. Il faut le rappeler, autrefois, la médecine était considérée comme un art et les médecins étaient considérés comme des artistes. C'est justement ce qui transparaît dans les propos de Laplace lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait proposé de mettre les médecins à l'Académie de sciences puisque la médecine n'était pas une science ? « *C'est, répondit-il, afin qu'ils se trouvent avec des savants* »¹⁴. La révolution scientifique accomplie par Claude Bernard a consisté à imposer, dans le domaine du vivant, une méthode qui avait prouvé son efficacité dans le domaine inerte : la méthode expérimentale ; c'est-à-dire à élargir brutalement et considérablement la juridiction des lois scientifiques (physiques et chimiques) connues de son temps. Claude Bernard a réellement révolutionné la physiologie à travers son application dans cette science si importante pour l'homme et les animaux. Écoutons par exemple comment Jean Rostand, dans son style merveilleusement simple et précis, le présente :

¹⁴ Laplace cité par Claude BERNARD, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, op.cit., p. 287.

Le nom de Claude Bernard domine la physiologie française. S'il n'est pas aussi familier au public que celui de Pasteur, cela tient à ce que Claude Bernard n'a point fait de ces découvertes qui frappent l'imagination des foules par leurs applications immédiates et bienfaisantes. Mais, à y bien regarder, son œuvre ne le cède en importance à aucune. Il est, comme l'a dit son disciple Paul Bert, "un fondateur et un législateur". De la physiologie, science des fonctions organiques, il a fait une science autonome en la séparant de l'anatomie et de la médecine ; il en a formulé les lois et précisé les méthodes. Débordant la physiologie elle-même, son influence s'est étendue à la biologie entière. Pour avoir posé, définitivement, les règles de l'expérimentation appliquées aux êtres vivants, Claude Bernard a insufflé à cette discipline un esprit nouveau, il l'a animée d'un élan si fort qu'une large part lui doit revenir de tous les progrès qu'elle a réalisés par la suite¹⁵.

Né des insuffisances du mécanisme, le vitalisme n'en constitue pas moins une étape dans la constitution de la biologie, dont il fonde en quelque sorte l'autonomie, face aux sciences physiques et chimiques. Car à la fin du XVIII^e siècle et au début XIX^e siècle, la chimie organique se développe rapidement : Lavoisier analyse la chimie de la respiration, Friedrich Wöhler synthétise l'urée. On s'aperçoit que les principales fonctions vitales sont assumées par des réactions chimiques. De là, à conclure que la biologie, c'est de la chimie, il n'y a qu'un pas que d'aucuns sont tentés de franchir, selon une tendance dont Auguste Comte analyse le mécanisme : toute science élève des prétentions sur les sciences d'un niveau supérieur.

La physiologie s'impose donc à la base de tout l'édifice médical. Comme Magendie qui pense que, finalement, la médecine n'est que « la physiologie du malade », Bernard conçoit la

¹⁵ Jean ROSTAND, *Hommes de Vérité*, Paris, Stock, 1942, p. 35-36.

physiologie comme la discipline structurante de la médecine. Elle permet de comprendre, non seulement la manière dont les organes, les tissus et les cellules fonctionnent dans un corps malade, et comment ramener le malade à son état physiologique par des solutions thérapeutiques idoines.

La conception physiologique de la maladie est l'une des grandes originalités de la philosophie biologique de Claude Bernard, qui la partage néanmoins avec Auguste Comte, voire François Magendie.

2. Originalité de Canguilhem

La médecine de laboratoire est le paravent de la médecine clinique. C'est elle qui, au moyen de la vivisection et de l'expérimentation, réduit les phénomènes vitaux à leur plus simple expression afin de permettre à la médecine clinique d'agir facilement sur eux. La médecine de laboratoire a pu fixer des seuils quantitatifs aux données biologiques dans la balance de l'équilibre du corps vivant. Ainsi, il était plus facile pour le médecin clinicien, à partir d'analyse basée sur des données statistiques, de diagnostiquer des maladies comme le diabète, des maladies liées à la tension artérielle et bien d'autres. Le laboratoire a ainsi favorisé une médecine clinique active et opérante qui, agit dans les limites méthodologiques des sciences expérimentales.

Cependant, la médecine de laboratoire, telle que théorisée par Claude Bernard, réduit la santé aux faits en considérant le malade comme une entité libre d'émotions. Bernard développe ainsi un rationalisme qui ne met en avant que la dimension quantitative de la maladie et confère au médecin le pouvoir de diagnostic et de soin, en dehors de l'avis et des ressentiments du malade. Il ressort de cette variante médicale rationnelle, un éloignement entre le malade et la maladie, et une continuité entre le normal et le pathologique. Dans ce contexte, les

mécanismes de la maladie s'identifient à ceux de la physiologie, aidant à construire des modèles de soins. La santé devient ainsi l'autre versant des phénomènes morbides. Cette idée est rejetée par George Canguilhem au profit d'un humanisme médical basé sur la normativité biologique.

La science, en s'avancant, met en exergue les limites des théories, des lois déjà admises. C'est dans ces mêmes conditions qu'on peut parler des limites de la pathologie expérimentale de Claude Bernard. Ces limites de la conception de la maladie chez Claude Bernard ont été l'œuvre de Georges Canguilhem.

Les insuffisances de la théorie physiologique de la maladie ouvraient deux possibilités pour l'épistémologie médicale post-bernardienne : soit elle s'orientait, dans un élan unitariste, vers un renforcement de la conception quantitative et positiviste de la maladie en recherchant une critériologie plus large permettant d'embrasser dans une même définition à la fois les maladies physiologiques et les pathologies infectieuses ; soit elle adoptait une posture irréductiblement pluraliste en renonçant à toute définition unitaire de la maladie.

Pour l'essentiel, la critique que Georges Canguilhem formule à l'encontre de la conception positiviste de la maladie se situe à deux niveaux : d'abord elle touche à la validité des arguments scientifiques par lesquels Auguste Comte et surtout Claude Bernard soutiennent l'idée d'une continuité physiologique. Ensuite, elle concerne la valeur épistémologique de la posture positiviste dans l'approche de la santé et de la maladie. Canguilhem reproche à Bernard de s'être fondé, pour justifier l'interprétation physiologique de la maladie, sur un modèle insuffisamment maîtrisé, en l'occurrence le diabète. Plusieurs aspects de la conception bernardienne de cette maladie contiennent, des erreurs et des insuffisances, qu'il ne manqua pas de relever. En particulier, il rejette l'interprétation de cette pathologie comme une altération du métabolisme des glucides. Instruit par l'histoire récente de la maladie, il voit à la base de

cette pathologie, non pas une perturbation de la glycogénie, mais une déficience de la fonction insulinémique, « *une hypo insulinémie* »¹⁶. Par ailleurs, alors que Claude Bernard liait, dans la symptomatologie du diabète, la glycosurie à la glycémie, il relève qu' « *on est assez loin de considérer aujourd'hui que la glycosurie soit seulement fonction de la glycémie* »¹⁷. Il peut y avoir, en effet, dans le cas du diabète rénal par exemple, une glycosurie sans hyperglycémie. Enfin, Canguilhem comprend aussi que le diabète ne touche pas à une fonction physiologique exclusive (la glycogénèse), comme le pensait Bernard, mais provient d'un remaniement de la structure et de la fonction de nombreux organes (foie, pancréas, système nerveux, système cardiovasculaire), qui modifie le comportement biologique de la totalité de l'organisme.

Pour Claude Bernard, l'état pathologique est une modification de l'état physiologique. Canguilhem ne partage pas cette idée de Claude Bernard. Alors, pour mieux exposer sa thèse contraire à celle de Claude Bernard, il cherche à répondre à la question suivante : « *L'état pathologique n'est-il qu'une modification quantitative de l'état normal ?* »¹⁸. C'est cette question importante qui ouvre la première partie de *l'Essai* de 1943. À partir de cette question, Canguilhem présente un débat central de la médecine du XIXe siècle dont les enjeux concernent, en fait, plus largement le rapport entre science et technique et la valeur de l'individualité. Pour pouvoir mieux étudier cette question qu'il s'est lui-même posée, Canguilhem avait convoqué toute une tradition médicale et philosophique, à savoir le positivisme du Auguste Comte, les œuvres du chirurgien François Broussais, du physiologiste Claude Bernard et du médecin René Leriche, des penseurs qui s'alignent sur une même conception qui n'est rien d'autre que « *L'identité réelle*

¹⁶ Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, Paris, P.U.F., 1991, p. 44.

¹⁷ *Idem*, p. 43.

¹⁸ *Ibidem*, p. 11.

des phénomènes vitaux normaux et pathologiques »¹⁹. Pour Canguilhem, « *La santé, c'est l'ensemble de sécurités et d'assurances (ce que les Allemands appellent Sicherungen), sécurités dans le présent et assurances pour l'avenir. Comme il y a une assurance psychologique qui n'est pas présomption, il y a une assurance biologique qui n'est pas excès et qui est la santé. La santé est un volant régulateur des possibilités de réaction* »²⁰. En des termes plus clairs, la santé assure l'assurance et le bon vivre à l'homme.

À l'évidence, la conception physiologique de la maladie souffrait à sa base d'une connaissance insuffisante du modèle choisi. Pour Claude Bernard, le mal réside, pour ainsi dire, dans le détail. Il renvoie à l'altération bien délimitée d'une fonction précise, et même si son incidence irradie la totalité de l'appareil ou de l'organisme, cela est perçu comme une conséquence du pathologique et non comme sa cause ou sa raison. En réalité, explique Canguilhem, le diabète n'est pas logé dans le foie et, plus généralement, aucune « *maladie ne se loge dans les parties d'organisme* »²¹. Une maladie implique toujours la défaillance, non pas d'une, mais de plusieurs fonctions physiologiques. Mais, au-delà de la totalité organique, c'est la totalité de l'être dans sa réalité ontologique, historique, psychologique, qui se trouve remaniée par l'incursion de la maladie. Celle-ci provoque en effet, une rupture qualitative dans l'histoire individuelle et appelle le vivant tout entier à une adaptation à sa nouvelle condition. La maladie ne désigne donc pas tant une défaillance physiologique ou une lésion organique que la réaction spéciale de l'être tout être face à une expérience physiologiquement contrariante. Selon Canguilhem, « *la maladie est une expérience d'innovation positive du vivant et non plus un fait diminutif ou*

¹⁹ Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, op.cit., p. 14.

²⁰ Idem, p. 131.

²¹ Ibidem, p. 151.

multiplicatif »²². Ainsi, il pense le pathologique en rapport à la totalité et en réfute la conception locale et partitive. La totalité qu'il entend n'est pas simplement organique, elle concerne l'être dans toutes ses dimensions, car la maladie investit le sujet entier et bouleverse aussi bien le comportement biologique de la totalité organique que le comportement psychologique de la totalité individuelle : « *Le fait pathologique n'est saisissable comme tel, c'est-à-dire comme altération de l'état normal, qu'au niveau de la totalité organique et s'agissant de l'homme, au niveau de la totalité individuelle consciente, où la maladie devient une espèce de mal* »²³. En effet, la maladie n'est indépendante du malade qu'elle affecte. Canguilhem la considère comme une expérience vitale qu'il faut toujours rapporter au sujet singulier qui la porte. Cette liaison est nécessaire pour une prise en charge thérapeutique efficace. La maladie ne se développe pas en dehors du malade. Il ne peut, par conséquent, y avoir de projet de soins sans la prise en compte de la dimension anthropologique du patient. De plus, l'expérience douloureuse de la maladie laisse des traces psychologiques, biologiques et ontologiques qui créent une autre nature chez le malade après la guérison. Car la matière vivante développe une normativité qui permet à l'organisme d'instituer de nouvelles normes biologiques. Il y a donc une irréductible discontinuité entre le corps sain, le corps malade et le corps guéri.

Pour Canguilhem, la réduction du pathologique au physiologique est la conséquence du modèle physico-chimique dont s'est inspiré Bernard pour pouvoir fonder la médecine expérimentale. En effet, pour que les sciences physiques puissent amorcer leur développement, elles ont dû renoncer à la physique qualitative d'origine aristotélicienne pour réduire tous les phénomènes à des lois quantitatives. De même, Bernard pense que le biologiste ou le médecin doit renoncer à chercher

²² Ibidem, p. 122.

²³ Ibidem, p. 49.

l'essence de la vie, ou celle de la maladie et s'engager dans la recherche des lois quantitatives qui structurent les phénomènes vitaux.

Mais Georges Canguilhem considère, lui, qu'il y a bien une différence entre les sciences physiques et les sciences biologiques. Les phénomènes biologiques ne peuvent pas être réduits à de simples lois qui les expriment sous des formules quantitatives comme ceux de la physique. La maladie est, en effet, selon lui, d'abord une expérience qualitative. On ne peut donc admettre qu'elle se réduise à une simple variation quantitative de la physiologie. Concernant, par exemple, le diabète voici ce qu'il affirme :

Réduire la différence entre un homme sain et un diabétique à une différence quantitative de la teneur en glucose du milieu intérieur, déléguer à un seuil rénal, simplement conçu comme une différence quantitative de niveau le soin de discerner qui est diabétique et qui ne l'est pas, c'est obéir à l'esprit des sciences physiques qui ne peuvent expliquer les phénomènes, en les sous-tendant de lois, que par leur réduction à une commune mesure²⁴.

C'est donc cette réduction de l'état qualitatif à un état quantitatif qui explique l'idée d'une identité entre le pathologique et le physiologique. En effet, dit Canguilhem, il faut bien comprendre que « *c'est la réduction de la qualité à la quantité qui est impliquée dans l'identité essentielle du physiologique et du pathologique* »²⁵. Et c'est parce que le pathologique est une qualité qu'elle ne peut être ignorée ni supprimée. C'est en cela que, lorsque celui-ci s'introduit dans l'organisme, il produit une profonde discontinuité dans l'activité physiologique normale. Il convient de retenir qu'avec Canguilhem, il n'y a pas de continuité, d'homogénéité ni même d'identité entre le

²⁴ Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, op.cit., p. 66.

²⁵ *Idem*.

pathologique et le normal. Entre les deux états, il y a une différence qualitative irréductible. Le pathologique apparaît dans l'organisme sain comme un étranger d'origine externe qui vient bouleverser, voire contrarier le fonctionnement de l'organisme normal. C'est à juste titre que Canguilhem affirme : « *Les maladies de carence et toutes les maladies infectieuses ou parasitaires font marquer un point à la théorie ontologique* »²⁶. Le progrès des sciences médicales, aujourd'hui, montre que toutes les maladies ne sont pas dues à un simple dérangement physiologique comme l'a pensé Claude Bernard. Toutefois, cela n'enlève rien au mérite de celui qui, en faisant de la maladie un simple dysfonctionnement physiologique, cherchait à expliquer les phénomènes morbides par des facteurs exclusivement rationnels. Au fait, Canguilhem se fait comprendre en affirmation sa conception de la maladie : « *La maladie, l'état pathologique, ne sont pas perte d'une norme mais allure de la vie réglée par des normes vitalement inférieures ou dépréciées* »²⁷. Dans *Le normal et le pathologique*, Canguilhem rejette l'approche de Claude Bernard en centrant la stratégie thérapeutique non plus sur la maladie théorique, mais sur le malade réel. Canguilhem préfère l'approche clinique et différentielle à l'approche de laboratoire plus universaliste et plus quantitative: la maladie lui apparaît non plus comme un dérangement du seuil quantitatif, mais comme un dérangement d'état qualitatif.

Conclusion

En définitive, nous disons avec Christian Yao que « *la médecine expérimentale codifiée par Claude Bernard, s'autorise à agir sur le coup des phénomènes morbides afin de provoquer et accélérer le processus de rétablissement du malade* »²⁸. Tel est

²⁶ Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, op.cit., p. 13.

²⁷ Georges CANGUILHEM, *La connaissance de la vie*, op.cit., p. 166-167.

²⁸ Christian Kouadio YAO et al, *Claude Bernard et la science*, op.cit., p. 33.

la méthode qu'a voulue employer Bernard dans son processus de guérison de la maladie. Sachons-le, le monde de la découverte scientifique est en perpétuelle révolution. C'est justement en recherchant une solution scientifique à la santé que Bernard s'est dirigé, à partir du positivisme Comtien sur la voie du rationalisme médical réduisant le fonctionnement des phénomènes vitaux au déterminisme biologique. Aussi, comme le disait Ignace Ayénon,

*La philosophie de Claude Bernard est d'abord un projet épistémologique tournée vers un objectif bien précis : fonder la médecine comme discipline expérimentale, c'est-à-dire appliquer, dans l'étude des phénomènes vitaux normaux ou pathologiques, les mêmes procédures qui ont donné preuve de leur fécondité dans l'étude des corps bruts avec Galilée, Torricelli, Pascal...*²⁹

Cependant, bien qu'elle récuse le réductionnisme physico-chimique, la philosophie biologique de Claude Bernard n'est pas sans limites. Ces limites paraissent avec Georges Canguilhem pour qui, il y a une opposition radicale entre le physiologique et le pathologique au profit d'une normativité qui renouvelle sans cesse les dispositions biologiques et la fonctionnalité des corps vivants. Ainsi, Canguilhem développe une acceptation subjective et qualitative du vivant qui déjoue le réductionnisme biologique du positivisme bernardien. Et, Ignace Yapi ne semble pas s'écarter de cette position de Canguilhem. Il le dit expressément dans son interview avec Dagognet : « *Le médecin peut être trop fixé sur les mesures, des chiffres dans lesquels il croit pouvoir enfermer la vie. Mais la vie, elle, est normative* »³⁰. Pour notre part, hormis le fait que Canguilhem hérita de la philosophie biologique bernardienne, il maintient sa touche

²⁹ Ayénon YAPI, *Approches du vivant*, Études d'épistémologie biologique, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 106.

³⁰ François DAGOGNET, « Entretien avec... » in *Théorétiques*, vol 1, n°01, Bouaké, Le Papyrus, 2021, p. 44.

particulière. D'où, son originalité. Contre la médecine de laboratoire de Bernard, se trouve élaborée la médecine holistique de Georges Canguilhem qui réintègre le vécu du malade dans la démarche thérapeutique. Canguilhem visait replacer le patient au centre de la médecine, à redonner à la clinique la place que peu à peu le laboratoire lui avait dérobée. Tous ces grands travaux de ces grands penseurs de l'histoire de la maladie et, par ricochet, de la médecine, l'on permis d'être plus scientifique et d'assurer une guérison plus efficace aux malades. En clair, en médecine, la méthode thérapeutique positiviste de Claude Bernard et celle anthropologique de Georges Canguilhem constituent les remèdes aux pathologies.

Références Bibliographiques

BERNARD Claude, 2008, *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, Flammarion, Paris

BERNARD Claude, 1947, *Principe de médecine expérimentale*, P.U.F, Paris

BERNARD Claude, 1879, *Leçons sur les phénomènes de la vie, communs aux animaux et aux végétaux*, Tome II, Baillière, Paris

CANGUILHEM Georges, 1965, *La connaissance de la vie*, Vrin, Paris

CANGUILHEM Georges, 1991, *Le Normal et le pathologique*, P.U.F., Paris

CHASTEL Claude et CÉNAC Arnaud, 1998, *Histoire de la médecine à l'épistémologie*, Ellipses, Paris

DAGOGNET François, 2021, « *Entretien avec...* » in *Théorétiques*, vol 1, n°01, Le Papyrus, Bouaké

GRANGER Gaston, 1993, *La Science et les Sciences*, PUF, Paris

PLATON, 2016, *Le Banquet* in *Œuvres complètes*, sous la direction de Luc BRISSON, Flammarion, Paris

SABLÉ Lehoua Patrice, 2013, *La philosophie biologique de Georges Canguilhem : Rationalisme et vitalisme*, thèse de doctorat soutenue publiquement en 2013 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké

ROSTAND Jean, 1942, *Hommes de Vérité*, Stock, Paris

YAO Kouadio Christian, 2018, *Le médecin de Claude Bernard*, in *Journal Africain de Communication Scientifique et Technologique*, Revue du Groupe de Recherche Pluridisciplinaire de Côte d'Ivoire (GRPCI), n° 064, Octobre 2028

YAO Kouadio Christian et al, 2021, *BERNARD Claude et la Science*, LE PAPYRUS Bouaké

YAPI Ayénon, 2015, *Approches du vivant*, Études d'épistémologie biologique, L'Harmattan, Paris

LA DÉMOCRATIE AFRICAINE : LE FAUX PROCÈS DU PLATONISME EN AFRIQUE

SANOGO Souleymane

Département de Philosophie

UFR/Communication et Société (CS)

Université Alassane Ouattara (Bouaké – Côte d'Ivoire)

ssouleymane85@gmail.com

Résumé

Ce travail vise à montrer que contrairement à une certaine opinion, le platonisme n'est pas l'ancêtre de la "démocratie africaine". Bien au contraire, autant elle s'éloigne des principes universels de la démocratie, la "démocratie africaine" méconnaît les valeurs politiques défendues par Platon. Dans une approche historique, comparative et analytique, cette étude fait ressortir ce que recouvre l'expression démocratie africaine comme étant le culte de la forme au détriment du fond, dans son rapport aux principes démocratiques, en vue d'établir ses probables liens avec le platonisme politique, pour clairement dégager les différences fondamentales entre les deux systèmes politiques. Au final, il ressort qu'au-delà de quelques vraisemblances notables, la démocratie africaine ne concrétise pas les idées politiques de Platon.

Mots-clés : *Compétence politique – Colonisation – Constitution – Démocratie - Platonisme politique - Philosophe-roi*

Abstract

Contrary to what some people may think, as much as their opinion doesn't meet the universal principles of democracy, this work aims to show that African democracy ignores the political values defended by Plato. This study, in a historical, comparative and analytical approach highlights what the phrase "African democracy" implies as being the cult of the form to the detriment of the substance, in its relationship with democracy principles, in a view to establishing its probable links with political platonism, in order to clearly figure out the fundamental difference between both political systems.

At last, it comes out that despite some notable likelihood, the African democracy does not actually practice the political ideas of Plato.

Keywords: *Constitution - Colonization - Democracy - Political competence - Political Platonism - Philosopher-King*

Introduction

Il est connu que la démocratie est un héritage grec. Un héritage qui s'est partagé, de gré ou de force, à travers le monde, par la volonté expansionniste des Européens puis des Américains. Mais, en fonction des contrées qu'elle conquiert, la démocratie se transforme, se mue, s'adapte, pour faire corps avec les réalités culturelles, les besoins et les aspirations locales. La démocratie, bien qu'étant universelle, s'est ainsi construite plusieurs images, plusieurs facettes, les unes aussi denses et riches que les autres.

C'est ainsi qu'on parle de la démocratie américaine, anglaise, française, etc., pour mettre en évidence cette singularité locale de la démocratie, malgré l'universalité de ses principes. Ce sont ces singularités qui enrichissent l'expérience démocratique universelle, car chacune façonne, à sa manière, l'idée de démocratie. C'est sans doute, cette singularité de l'expérience démocratique, sur le continent africain, qui donne lieu à l'appellation de « démocratie africaine ». Sous ce vocable, on est en droit de désigner tout ce que les Africains, dans leur grande diversité culturelle, peuvent offrir comme contribution à l'enrichissement de la démocratie, à l'instar des autres peuples du monde.

Hélas, à travers cette dénomination, beaucoup sont ceux qui entendent mettre à l'index les lacunes de la démocratie en Afrique. Le terme est, au pire des cas, utilisé péjorativement pour indiquer que le continent africain, dans sa globalité, est encore en marge de l'expérience démocratique universelle. Au lieu d'instaurer la démocratie, les Africains ont plutôt développé

une démocratie caricaturale. Ils ont institué, presque sur tout le continent, une parodie de démocratie qui revendique bien les principes et les institutions de base de la démocratie, mais vidés de leur sens, de leur substrat.

Et Nzinzi Pierre pense connaître le responsable doctrinal et idéologique de cette imposture des dirigeants politiques africains. Il présente le développement de la démocratie, en Afrique, sous le sceau d'un néoplatonisme politique qui privilégierait la forme au détriment du fond. Il écrit alors que :

La démocratie, en Afrique, se construit sous le signe du platonisme, ou plus exactement d'un "néoplatonisme" politique, qui privilégie la forme sur le contenu, se méfie de la souveraineté du peuple et redoute autant l'altérité que le pouvoir de l'opinion (N. Pierre, 2000, p. 73).

Dit ainsi, l'autre nom du platonisme politique, vu d'Afrique, serait la "démocratie africaine". Et bien évidemment, Platon serait le père de tous ces régimes démocratiques en apparence, installés sur le continent africain.

C'est l'analyse de ce constat qui donne sens au sujet suivant : « La démocratie africaine : le faux procès du platonisme en Afrique ». Une reformulation du sujet lui fait dire que l'identification de la pratique démocratique caricaturale africaine au platonisme est incorrecte, et qu'il faut rechercher ailleurs les causes africaines du blocage démocratique. Alors, on veut analyser la résistance de l'homme politique africain aux nouvelles normes de la gouvernance politique, qui s'inspirent fortement du platonisme politique, comme étant la cause du retard démocratique actuel du continent africain.

Pour ce faire, on devra répondre à la problématique suivante : le platonisme politique est-il un obstacle à la démocratisation de l'Afrique ? Qu'entend-on par "démocratie

africaine" et quels sont ses véritables liens avec les idées politiques développées par Platon ? Si la démocratie africaine n'est pas un rejeton du platonisme politique, quelle lecture platonicienne peut-on faire du retard démocratique du continent africain ? Enfin, comment la démocratie, en Afrique, peut-elle s'inspirer du platonisme politique pour se construire ?

La résolution de cette problématique sera à la fois historique comparative et analytique. À travers les méthodes comparative et analytique, elle devra d'abord faire l'exposé de ce que recouvre l'expression "démocratie africaine" dans le contexte de la démocratisation de l'espace sociopolitique africain ; ensuite, dans une approche historico-analytique, la réflexion s'attèlera à faire une lecture du déficit démocratique en Afrique, au regard des idées politiques platoniciennes, comme la conséquence de la résistance des politiques africains aux normes de la gestion démocratique inspirées par Platon ; et pour terminer, elle s'achèvera par montrer analytiquement comment le platonisme politique pourrait aider à construire la démocratie sur le continent africain.

1. Qu'est-ce que "la démocratie africaine" ?

1.1. Les constitutions africaines et la démocratie formelle

Pour tout régime politique, l'idéologie constitue le socle, la base, le fondement. Un système ou un régime politique sans idéologie est comparable à un corps sans âme. Il est inerte, sans vie. Il n'existe pas, en un mot. À l'instar de l'âme qui est le principe directeur du corps, bien que ce soit par le corps qu'on se meuve, l'idéologie est ce qui donne vie à un régime politique et le dirige. En tant qu'ensemble d'idées maîtresses symbolisant à la fois les mobiles et les objectifs de l'action politique, l'idéologie façonne, dirige et oriente les activités ainsi que les actions politiques de ceux qui s'en réclament.

Mais à elle seule, une idéologie reste une idée. Dans le domaine politique, pour qu'une idéologie passe du stade de l'idée à celui de l'action, il lui faut un corps, c'est-à-dire un ensemble d'institutions politiques qui puissent traduire la théorie en pratique. C'est en cela que les institutions d'un régime politique manifestent essentiellement la vision idéologique qu'il s'est donnée. Autrement dit, elles doivent permettre de dérouler la vision politique que l'on s'est donnée. Et pour ce faire, elles doivent nécessairement participer de la réalité socio-politique endogène et non servir à la camoufler, à la masquer.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il est dangereux d'importer, par mimétisme, des institutions politiques et les greffer, sans d'autres mesures, sur l'environnement institutionnel d'un tiers État. Le moindre mal, lorsqu'on est de bonne foi, c'est que le greffon soit rejeté, c'est-à-dire que les institutions s'avèrent inopérantes ou inefficaces. Car, elles ne correspondent pas à l'idéologie politique qu'on exécute. Le pire des cas, c'est qu'elles ne servent qu'à tromper les citoyens, qu'à cacher la laideur d'une idéologie qui ne peut se montrer au grand jour sans artifice.

Et généralement en Afrique, on se retrouve dans le dernier cas de figure, avec les constitutions démocratiques africaines. Une constitution, pour un régime politique, en est son cœur. Certes, elle se change, se modifie et s'adapte aux besoins des peuples, mais elle est son souffle de vie. En plus de prescrire à tous les citoyens d'un État, les droits et les devoirs, elle légitime et légalise, au-delà du pouvoir politique, toutes les institutions politiques qui doivent mettre en acte l'idéologie politique d'un gouvernement. Ce n'est donc pas trop de dire qu'elle est la loi fondamentale de l'État, ce sans quoi il n'existe pas légalement.

Toutefois, dans le cadre de l'instauration de la démocratie caricaturale sur le continent africain, les dirigeants africains, dans leur grande majorité, ont opté pour des constitutions qui ne

sont démocratiques qu'en apparence. Dans les textes, elles n'ont rien à envier à celles des démocraties dites avancées. Car en réalité, elles sont leur réplique, leur image, leur parfaite copie. Et pour bien coller l'image à l'objet, les dirigeants africains n'oublient pas de faire fréquemment des mises à jour. C'est la garantie, aux yeux du peuple peu instruit, que les démocraties africaines sont dynamiques et qu'elles se portent bien.

Mais dans les faits, si ailleurs les institutions démocratiques servent à redynamiser et à nourrir la démocratie, leur importation, sous les cieux africains, ne sert qu'à l'asphyxier, à l'étouffer, voire l'étrangler. Par exemple, dans une jeune démocratie, en plus d'une Assemblée nationale, l'instauration d'un Sénat est censée porter la diversité, la divergence d'idées et d'opinions au cœur du débat politique. Elle est censée renforcer la voix et la volonté du peuple, dans toute sa diversité, contre le désir de caporalisation du pouvoir par la classe dirigeante. Pourtant, dans la démocratie africaine, l'instauration de cette institution ne vise que la consolidation des positions politiques et la mainmise des dirigeants sur le pouvoir. Elle ne vise donc pas à élargir la base de la contradiction politique. Son dessein est plutôt de l'étouffer.

On a l'impression que plus les États Africains instaurent de nouvelles institutions politiques, plus loin ils s'éloignent de l'essence démocratique. Dans la démocratie africaine, l'instauration d'une nouvelle institution est, le plus souvent, l'occasion pour le parti au pouvoir de tuer la contradiction, de museler l'opposition et donc de mettre fin à l'alternance démocratique. S'il en est ainsi, c'est parce qu'à l'origine, le principe démocratique qu'est l'élection est vidé de son essence. Selon B. Manin, au XVIII^e siècle, si l'élection triompha du tirage au sort comme modalité de désignation des dirigeants politiques

démocratiques, c'est à cause de ce double avantage qu'offre l'élection :

Le sort n'est pas, en lui-même, une procédure de légitimation du pouvoir, mais seulement une procédure de sélection des autorités et de répartition des charges. L'élection au contraire accomplit deux choses à la fois : elle sélectionne les titulaires des charges, mais en même temps elle légitime leur pouvoir (B. Manin, 1996, p. 116).

Cependant, dans le système démocratique africain, le second aspect est rarement effectif. Car l'élection ne sert, dans la plupart des cas, qu'à sélectionner des dirigeants politiques. C'est juste un prétexte pour imposer pacifiquement des dirigeants politiques aux citoyens. Ils bénéficient rarement de la légitimité populaire. La raison en est que beaucoup d'élections, en Afrique, sont truquées. Les résultats sont biaisés par des moyens de manipulation qui vont de l'achat des intentions de votes au bourrage d'urnes en passant par l'intimidation des électeurs. Pour exemple, les crises post-électorales, à n'en point finir sur le continent, sont la parfaite illustration de la dénaturation du principe de l'élection dans la démocratie africaine.

En somme, en Afrique, si les institutions et les principes démocratiques sont comme partout ailleurs, dans le fond, ils sont vidés de leur substrat démocratique. À la place, ce sont des attitudes oligarchiques et claniques qui y sont substituées. Dans la démocratie africaine, on a une constitution démocratique, mais qui est exclusivement au service du parti au pouvoir. Constamment modifiée, elle doit s'adapter, non pas aux besoins réels du peuple, mais à ceux des gouvernants. Certes, on organise périodiquement des élections, mais seulement pour plébisciter le parti au pouvoir. Dans cette grisaille de

constitution et d'élection perverses, la démocratie n'est plus que caricaturale pour ne pas dire une illusion.

1.2. Les vraisemblances entre la démocratie africaine et le platonisme politique

Jusque-là, le platonisme politique a été considéré comme antinomique avec la démocratie. Cela s'explique essentiellement par le fait qu'à travers sa théorie politique, Platon conceptualise une forme de gouvernement qui contredit les fondements de la gestion démocratique athénienne. À travers son aristocratie philosophique, il remet en cause le pouvoir par le peuple, instauré à Athènes. En effet, pour lui, la politique, contrairement à l'opinion d'alors, est une science. En tant que telle, seuls les plus doués intellectuellement et ayant les qualités morales requises ont le droit de la pratiquer. La politique n'est alors pas l'affaire de tout le monde. Elle est réservée à quelques privilégiés qui en possèdent la science et la vertu.

Il ne fait aucun doute qu'à Athènes, Platon se méfie du pouvoir du peuple. Mais c'est uniquement parce qu'il trouve les peuples de son époque peu instruits et peu vertueux, quant à la bonne gestion politique de la cité. La *doxa*, c'est-à-dire l'opinion, qui caractérise le peuple, ne porte pas sur le réel, sur ce qui est, mais sur l'apparent, ce qui change, l'instable. De ce fait, il est incapable de juger droitement encore moins de décider selon la justice. Son attitude, guidée par les passions et les désirs, est source d'injustice et de perversion des plus jeunes. Si le peuple est incapable de décider selon la justice et d'avoir une attitude vertueuse, il ne doit pas être celui qui décide du sort de tous.

Comme on peut le constater, c'est fondamentalement le manque d'éducation qui exclut le peuple de la gestion politique. Et pour les détracteurs du platonisme politique, le parallèle est tout trouvé avec le contexte politique actuel en Afrique. Ce contexte nous présente des dirigeants politiques qui tiennent leur

peuple à l'écart du pouvoir, sous le prétexte de détenir, à eux seuls, la sagesse qui préside à l'action politique juste. Pour les anti-platonistes, tout comme le philosophe-roi, le politique africain, s'il maintient le peuple à distance du pouvoir, ce serait parce qu'il se méfie de l'opinion qui est source de danger pour lui et son pouvoir.

Pour parvenir à leurs fins, les politiques africains ne tarissent pas d'imagination quant aux moyens à utiliser, en partant du mensonge à la violence. C'est dans ce cadre qu'ils justifient le choix de la démocratie caricaturale au lieu de la véritable démocratie, en vidant les institutions démocratiques de leur substrat pour leur substituer des contenus tribaux, ethniques et claniques. Au passage, ce sont ces contenus qui deviennent les principes privilégiés de leur action politique. C'est ce qui expliquerait, aussi, qu'ils s'imposent à leur peuple, à travers la manipulation constante de la constitution et des élections. À l'instar du philosophe-roi qui ne cède le pouvoir à un autre qu'à sa mort, à travers ces tripatouillages, le dirigeant africain vise aussi le pouvoir à vie.

Au regard de cette peinture du parallèle entre le philosophe-roi et le dirigeant africain, on pourrait croire que le modèle de l'homme politique africain est le politique tel que défini par Platon. Et qu'à travers la démocratie caricaturale, les politiques africains réalisent la théorie politique platonicienne. Après tout, Platon ne préconise-t-il pas le mensonge pour éloigner les classes inférieures du pouvoir tout comme le font les dirigeants africains ? Aussi, la classe des producteurs ne semble-t-elle pas laissée sans soins spécifique, à elle-même, ce que font aussi très bien les dirigeants africains ? Pour finir, n'apparaît-il pas que les philosophes constituent un clan qui gère, à lui seul, le pouvoir, chose constatable chez les dirigeants africains qui s'entourent des leurs, une fois arrivés au pouvoir ? Mais tout ceci n'est qu'apparence.

2. Les raisons de l'échec démocratique du point de vue de la dialectique de Platon

2.1. La désillusion démocratique postcoloniale ou quand l'intellectuel africain abusé, s'abuse sur sa fonction politique

Les États africains actuels sont, dans leur quasi-totalité, un héritage de la colonisation. On se retrouve ainsi, après le processus de décolonisation, avec un territoire (pays), un système politique, administratif, judiciaire et militaire qui ne sont en réalité qu'un legs colonial. Et dans la plupart des cas, ces systèmes, institutions et pratiques politiques n'ont aucunement été remises en cause, déconstruites, réinventés ou même adaptés aux différentes réalités socioculturelles africaines : « L'État africain est tout simplement sur le plan de l'analyse un successeur pur et simple, et rien d'autre, de l'État colonial » (J. Bipoum-Woum, 1970, p. 55).

De même, les premiers dirigeants politiques africains, les premiers intellectuels africains, sont le produit du système colonial. Ce sont les colons missionnaires qui, à travers les toutes premières écoles, assurèrent leur éducation ainsi que leur formation professionnelle. En d'autres termes, « l'intellectuel africain de la seconde moitié du XIX^e siècle comme du XX^e siècle d'ailleurs, s'est tôt présenté comme un produit de l'école occidentale sous le régime de la colonisation » (E. Lock, 2014, p. 251). Ainsi, dans la conscience collective africaine, il fut perçu comme un « Tubabufin » (A. H. Ba, 2007, p. 25). Cette expression, d'origine bambara¹, signifie, littéralement, "la chose ou l'objet de l'homme blanc".

L'école coloniale s'est alors présentée comme étant un moyen d'assimilation et d'acculturation des peuples indigènes. Il n'était pas question de former et de préparer politiquement une

¹ Le Bambara est une langue de la famille des langues mandé et parlé dans certains pays de l'Afrique occidentale tels que le Mali, le Burkina-Faso et la Côte d'Ivoire.

élite intellectuelle africaine capable de guider son peuple, une fois l'autonomie acquise, sur le chemin de la liberté, de l'égalité, de la justice et du progrès, bref de la démocratie. Car, le système colonial n'y songeait visiblement pas. Les différentes luttes, pour la plupart violentes et meurtrières, qui ont précédé les Indépendances des États africains en disent long. C'est sous l'effet de la contrainte que l'indépendance fut octroyée aux futurs États africains.

Il est ainsi évident qu'en réalité, l'objectif visé par le système colonial était, par le truchement de l'école missionnaire, de faire de quelques indigènes, au départ triés sur le fil, des petits Occidentaux. Autrement dit, il fallait, par le processus de l'assimilation et du déracinement, former des Noirs admiratifs de l'Occident et totalement acquis à la cause de sa culture et des valeurs qu'elle prône aux dépens de celles enseignées par la tradition africaine. L'école coloniale se présenta dès alors comme étant « une entreprise de sape à l'égard des traditions africaines » (E. Lock, 2014, p. 251). Et son produit, l'intellectuel africain, fut perçu « comme participant du démantèlement des organisations sociales traditionnelles africaines » (E. Lock, 2014, p. 251).

Mais ce sentiment n'est, après tout, qu'un ressentiment. Car c'est évident que dans l'entendement des peuples africains, en acceptant, tel un douloureux sacrifice, l'école occidentale, on visait la libération de l'oppression par l'appropriation ou l'imprégnation du savoir occidental : « Il faut aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison », écrivait C. H. Kane (1961, p. 48). Autrement dit, l'adhésion des indigènes à l'école coloniale était plus à dessein stratégique et politique qu'à visée éducative. Cette école devait fournir à l'Afrique des hommes et femmes qui, imprégnés de la sagesse occidentale, allaient, tels les héros des anciens empires africains, guider leur peuple à la victoire contre l'ennemi.

Malheureusement, à l'arrivée, le constat reste équivoque et au goût plus qu'amère. Les peuples africains furent abusés par leurs dirigeants africains, eux-mêmes abusés par leur éducation coloniale. On s'est retrouvé, à la fin des Indépendances, dans une sorte de continuité de l'œuvre du colon à travers ses nouveaux substituts africains. Les chants et les festivités, marquant la liberté retrouvée, ont lentement, mais sûrement, laissé place à des régimes oligarchiques et totalitaires sur le continent africain. Les pères des Indépendances sont, entretemps, devenus les nouveaux maîtres des lieux qui règnent, de façon absolue, sans aucune forme d'alternance ou de partage du pouvoir.

Dès lors, si l'intellectuel africain de la période coloniale s'est dressé contre son maître à penser blanc, ce n'était point pour accomplir l'œuvre de parricide, c'est-à-dire mettre fin à toutes les formes de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme. C'était pour s'ériger en maître absolu de ses semblables, devenus ses nouveaux sujets. Sa fougue, sa bravoure, sa hargne et son héroïsme à la tête des mouvements de libération nationale semblent n'avoir été, dans la plupart des cas, qu'un investissement qu'il se devait de capitaliser par un règne sans partage comme récompense de son sacrifice : « Si l'intellectuel dans le contexte colonial et postcolonial semble se définir un rôle d'acteur important, c'est davantage dans l'espoir d'occuper la place du "maître", en tous ses attributs » (E. Lock, 214, p. 255).

En somme, la personnalité ambiguë de l'intellectuel africain de la période coloniale est pour beaucoup dans son échec politique. L'école coloniale était nécessaire pour combattre d'égal à égal, sur le plan intellectuel, avec le colon. Mais par la malignité de son éducation coloniale, l'intellectuel africain est devenu ce qu'il était censé combattre, c'est-à-dire l'opresseur. Il a, en quelque sorte, subi cette éducation qui, finalement, l'éloigna des attentes légitimes de son peuple.

2.2. Les balbutiements démocratiques actuels, reflet de la consécration de la banalité politique en Afrique

Les balbutiements démocratiques auxquels l'on assiste en Afrique post-pères des Indépendances ainsi que le problème du sous-développement chronique du continent peuvent avoir pour cause un mal qui tient en deux mots : la banalité politique. Celle-ci peut s'entendre dans le sens où la politique s'est ancrée dans toutes les couches de la société africaine, qu'elle est devenue quelque chose de commune à tous les Africains. Mais surtout, on utilise cette expression pour qualifier le fait qu'au-delà de cette vulgarisation normale de la politique, cette dernière soit devenue une pratique quelconque de par la médiocrité de la plupart de ses acteurs.

Les Africains ont si bien compris la démocratie qu'ils ont fini par rabaisser la politique à son plus bas niveau, jusqu'à en faire une chose banale, une pratique de peu de valeur ; eux qui avaient, dans leur passé ancestral, une haute idée de la royauté, qui frôlait même la sacralité. Sans initiation au préalable, dans certaines sociétés traditionnelles africaines, ne serait-ce que prendre la parole en public était chose totalement inconcevable. C'était une chose considérée comme impie et ce, malgré la richesse de la personne concernée. Mais avec l'avènement de la démocratie, il y a eu le déliement de la langue au sens propre comme figuré. Car, en plus de libérer la parole, l'effet démocratie entraîna aussi le dérèglement des mœurs qui, à son tour, occasionna la dénégation des valeurs ancestrales africaines dans toutes les sphères de la société.

Art noble de gestion de la société, autrefois réservé à ceux qui bénéficiaient de la sagesse des dieux, la politique est devenue l'affaire de tous y compris des esprits les plus simples de la société. Presque tous, se reconnaissent compétents en politique parce qu'ayant une renommée sociale, économique ou populaire. Sans aucune retenue dans la langue, ces nouveaux

hommes politiques africains se tiraillent et s'entre-déchirent, sur la place publique, avec le verbe violent. C'est un spectacle qui ne peut que pervertir les plus jeunes citoyens.

Pour tout dire, de plus en plus, en Afrique, la politique est devenue chose banale qui passe pour être la profession la plus simple et la plus facile. Elle est surtout vue comme la profession qui est la mieux rentable pour peu, voire pour pas d'effort du tout. De sorte que c'est vers elle que se dirigent la plupart de ceux qui présentent des difficultés réelles à s'insérer socialement grâce à leur intelligence et leur compétence professionnelle. D'autres, intelligents, mais pleins de paresse, pensent y trouver, certainement, le moyen rapide pour réaliser leurs rêves, sans fournir de grands efforts. C'est le raccourci tout trouvé pour gravir rapidement les longues et âpres marches qui conduisent au sommet de la hiérarchie sociale.

Néanmoins, il n'est pas question de défendre ou de faire l'apologie d'un quelconque ordre politique ancestral africain qui, au demeurant, ne reposait pas forcément sur la rationalité politique. Autrement dit, la politique n'était pas l'affaire exclusive des hommes. Elle était aussi et surtout celle des dieux et des ancêtres qui avaient une place centrale dans le processus de désignation du dirigeant ainsi que dans sa gestion courante des affaires de la cité. En d'autres termes, le sacré était prédominant dans la politique de l'Afrique précoloniale.

La gestion de l'État moderne ne saurait rien emprunter à ce type de conception. Toutefois, elle requiert un minimum de vertu de la part de ceux qui, en Afrique, s'en réclament. Ne serait-ce qu'en référence aux valeurs de loyauté, de courage, d'honnêteté, de sagesse, de vérité, etc. qu'incarnaient les rois africains, l'homme politique d'aujourd'hui devait être un modèle. Si les dieux ne doivent plus justifier de la sagesse et de la compétence du dirigeant africain, celui-ci doit en fournir la preuve rationnelle par l'exemplarité de sa conduite quotidienne ; de sorte que d'une activité médiocre qui pervertit les citoyens, la

politique africaine redore son blason et joue effectivement son rôle d'éducateur des hommes.

En définitive, contrairement à ce qui se fait actuellement sur le continent africain, la politique n'est pas un simple moyen dont on peut se servir pour réaliser les rêves. Si la pauvreté n'est pas un handicap dans la gestion des affaires publiques, la richesse ne doit pas en constituer le motif. Autrement dit, il faut empêcher que la politique fournisse une quelconque richesse matérielle à ses acteurs. Sinon, la suite funeste est que la direction de la cité revienne à des hommes cupides, vénaux.

3. Le philosophe-roi, figure exemplaire du politique à imiter en Afrique

3.1. Le politique, un être instruit et compétent dans la gestion de l'État

Au nom de la démocratie, la politique fut ouverte à tous et à toutes. Elle n'est plus l'affaire d'une caste, d'un clan ou d'une famille. Toute chose qui ne peut que réjouir tous ceux et toutes celles qui, de par leur origine raciale ou statut social, en étaient exclu.e.s, bien qu'en étant dignes. Car ces premiers acteurs politiques ne se distinguaient pas forcément par leurs qualités intellectuelles. En grande majorité, ils doivent leur rang politique à leur statut social, à leur richesse. Le pauvre peut, dorénavant, participer à la politique. Il en est de même pour toutes les autres formes d'exclusion politique basées sur la race et le sexe.

Mais comme toute activité de gestion, voire plus, la politique répond à des connaissances intellectuelles précises et spécifiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en général, ceux qui veulent sérieusement s'y adonner prennent le temps de s'en instruire avant de s'y engager. C'est l'une des raisons pour laquelle, bien qu'elle soit ouverte, en principe, à tous, la politique n'est pas faite par tous. Dans toutes les sociétés

humaines, il existe bel et bien une classe dite politique bien distincte du reste de la communauté. Elle ne se distingue pas seulement par ses différents privilèges et avantages sociaux, mais aussi en principe par ses qualifications et compétences intellectuelles, en termes de gestion des affaires publiques.

Il est donc clair que la tendance générale, en termes de pratique politique, est la conciliation de la science (la théorie) et la pratique. Cependant, il est malheureux de constater qu'en Afrique on tarde encore à emprunter ce chemin, car la politique n'est pas encore considérée comme une science. Comme l'écrit D. M. Soro (2017, p. 8) : « L'on a le sentiment qu'en Afrique la théorie est mise au second plan ». Sur le terrain politique, beaucoup s'avancent sans véritables connaissances politiques. À ce propos, nombreux sont ceux qui comptent soit sur l'ignorance de leurs populations pour briguer des mandats électifs soit sur les intrigues et la force pour demeurer au pouvoir.

Il est alors temps que l'on revoie le pedigree de l'homme politique actuel, en Afrique. Avec l'abandon de la politique par les intellectuels, une nouvelle race d'hommes politiques s'est installée sur l'acropole de la politique africaine. Cette nouvelle race, à l'image des sophistes de l'époque de Platon, mais encore plus violente qu'eux, revendique, pour elle seule, le monopole de la politique. Sans aucune ou avec peu de qualifications relatives à la politique, mais plein de fourberie, de ruse, d'hypocrisie, de trahisons, de calomnies et de toutes sortes de supercheries imaginables, ces gens s'acharnent les uns contre les autres quant à savoir qui doit gouverner ou pas l'État.

Alors que « si le pouvoir, en effet, devient l'objet d'un affrontement, une guerre de ce genre, parce qu'elle est intérieure et qu'elle fait s'affronter ceux qui sont apparentés, les détruit eux-mêmes autant que le reste de la cité » (Platon, 2011, 488d-489d). Mais ils ignorent cette remarque importante pour la conservation du genre humain ainsi que pour la pérennisation de l'État. Et à l'image des matelots de Platon qui disputent

illégalement le gouvernail du navire à leur patron, ils ne considèrent pas la politique comme une technique qu'il faille apprendre avant de s'y exercer. Interprétant erronément la réflexion d'Aristote dans *Politique*, ils affirment que tous les hommes sont naturellement des animaux politiques, c'est-à-dire qu'ils sont destinés naturellement à faire la politique.

Et pourtant, en ce qui concerne les autres activités socioprofessionnelles, ils exigent des qualifications à tous ceux qui désirent les exercer quand ils sont amenés à les choisir pour telle ou telle fonction. Ils sont ainsi unanimes pour dire que pour être un médecin, il faut avoir appris l'art médical ; pour être un enseignant, il faut s'être formé dans le métier de l'éducation-apprentissage ; pour être un soldat, un juriste ou un greffier, il faut d'abord avoir subi les différentes études et formations qui rendent apte à les exercer et être reconnu comme tel par la société. Mais pour ce qui est de la politique, art de gouverner l'État, il n'existe pas d'apprentissage théorique à faire, selon eux. Ils avancent le même jugement que les matelots sur l'art nautique :

Ils ne se rendent même pas compte que le vrai pilote doit nécessairement se soucier du temps, des saisons, du ciel, des astres, des vents et de tous les éléments qui ont de l'importance dans l'exercice de son art, s'il veut réellement devenir un véritable commandant de navire. Quant à la manière de piloter, avec ou sans l'assentiment de certains membres de l'équipage, ils ne croient pas qu'il soit possible de l'apprendre, ni par la théorie ni par l'expérience pratique, et par là même d'apprendre la technique du pilotage (Platon, 2011, 520b-521e).

Le nouvel homme politique africain doit faire la preuve de sa compétence politique en d'autres termes que les

considérations régionales, claniques, religieuses et économiques auxquelles on a accoutumé les Africains depuis plus d'un demi-siècle. Elles n'ont rien apporté au continent en termes de bonne gouvernance, de progrès économique et social encore moins en termes de justice sociale. Tout au contraire, est long à égrener, le chapelet des inconvénients de ces considérations et pratiques politiques en Afrique : la division sociale, les coups d'État à répétition, les crises post-électorales, la pauvreté, les vagues d'immigration meurtrières de la jeunesse africaine en quête d'un mieux-être sur d'autres continents, etc.

S'il en est ainsi, c'est parce que ces considérations ne sont pas des qualifications qui rendent apte à gouverner un État. Dans un État moderne, la légitimité politique doit avoir un fondement autre. Platon nous apprend que dans une cité bien constituée, c'est-à-dire constituée en vue de la justice, ne dirigeront que « ceux qui sont réellement riches : riches non pas d'or, mais de cette richesse qui est nécessaire à l'homme heureux, c'est-à-dire une vie bonne et remplie de sagesse » (Platon, 2011, 520b-521a). Autrement dit, l'homme vertueux et compétent est celui à qui il revient naturellement de gouverner la cité.

Mais pour cela, il faut opérer une profonde réforme du regard porté sur la politique en Afrique. Autrement dit, il faut que prenne fin, en Afrique, la séparation actuelle qui règne entre la théorie et la pratique politique. Il s'agit, en plus de dénoncer l'absence d'« élaboration formelle de programmes politiques au sein des partis politiques, d'une part, et l'élaboration de programmes spécifiques de gouvernance au niveau de chaque aspirant à un mandat électif (local ou national), d'autre part » (D. M. Soro, 2017, p. 14), de mettre l'accent sur la formation politique initiale de tous les acteurs politiques africains. La création, en Côte d'Ivoire, de l'Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly obéirait à cette logique. Ce cadre formel de formation politique des futurs leaders politiques ivoiriens vient combler un vide qui fut préjudiciable à la Côte d'Ivoire.

En somme, pour une action politique efficace, il faut nécessairement des acteurs politiques vertueux et bien formés dans la technique de gestion des affaires publiques. Et Platon est clair : « Si ce sont des mendiants et des gens que leur vénalité porte vers des biens privés qui s'emparent des affaires publiques, croyant qu'il se trouve là du bien qu'il faut accaparer, alors ce ne sera pas possible » (Platon, 2011, 520b-521a). Au-delà de l'éternelle question du complot occidental ourdi contre l'Afrique et les Africains, il faut aussi regarder en direction de la qualité des dirigeants politiques africains comme cause du retard du continent africain.

3.2. L'engagement politique sociétal, devoir capital de l'intellectuel

Avec la consécration de la banalité politique en Afrique, on a assisté et on assiste encore à une sorte de désenchantement et de désintéressement politique de la part des intellectuels noirs africains. Indéniablement, les différentes luttes de décolonisation sur le continent ont été menées, de façon générale, sous leur impulsion avec les résultats mitigés qu'on connaît. Mais cette période passée, et avec le durcissement des régimes post-indépendances ainsi que l'instauration des régimes militaires tyranniques dans bon nombre d'États d'Afrique subsaharienne, l'on a assisté à la mise en apartheid politique de la classe intellectuelle africaine. Ses membres sont poussés à l'exil ou ont été réduits au mutisme au plan politique.

Mais il existe une dernière engeance d'intellectuel africain : celle qui, prête à tout pour améliorer ses conditions économiques, voit dans la politique un moyen pour se faire une place dans la haute société africaine. Pour ce faire, sans aucun état d'âme, elle collabore avec les différents dictateurs et autres tyrans sur le continent. C'est elle qui, au besoin et à la demande de ceux-là, défend l'indéfendable, justifie l'injustifiable et explique l'inexplicable. Cet intellectuel constitue, dans tous les

sens du terme, l'arme fatale des dictateurs sur le continent. Pour E. Lock (2014, p. 257) :

En effet, il est celui dont on se sert pour légitimer l'autocratie dans certains pays, celui qui recommande la durée illimitée (sic) des mandats à la tête de l'État, celui qui milite pour des soutiens tronqués de populations, aux régimes dont ils sont pourtant victimes des abus. Dans des partis politiques, l'intellectuel se prête volontiers au jeu d'être brandi comme un étendard qui donne le certificat de la bonne foi, de la juste cause.

Au vu de tout ceci, il faut que l'intellectuel africain reconsidère son rôle sociétal. Il y a un besoin pressant de mettre fin à ces agissements précités. Mais il y a encore plus d'urgence pour les vrais intellectuels d'Afrique noire de se sortir de cet apartheid et de ce mutisme politique dans lequel certains se sont cantonnés à tort ou à raison. Ils doivent considérer l'engagement politique comme le but de l'intellectualisme, surtout dans ces jeunes États qui sont les leurs. La politique doit être pour eux une obligation et non pas un choix dont ils peuvent faire fi sans conséquences majeures pour eux et pour leurs compatriotes.

À l'image du philosophe de Platon qui, après avoir contemplé l'ensemble des idéaux qui meublent le monde intelligible, doit redescendre parmi les prisonniers de la caverne pour contribuer à leur éducation, en prenant « part aux peines et aux honneurs qui sont les leurs » (Platon, 2011, 519b-520a), il faut que l'intellectuel d'Afrique noire s'engage. Et cela commence par la fin de la scission entre la théorie et la pratique qui justifie, quelquefois, le cloisonnement de certains dans l'unique sphère universitaire. C'est une fonction très noble que d'instruire ses concitoyens. Mais c'est encore plus noble de prendre sa part de responsabilité dans la gestion politique de sa

cité quand on en a les capacités. Car, le destin d'un État comme celui de ses citoyens dépend, en grande partie, des décisions de ses dirigeants politiques.

Toutefois, il faut se rendre à l'évidence qu'il ne suffira pas seulement que les intellectuels africains se réintéressent et se réinvestissent dans la politique de leur État. Car une fois installé à des postes de responsabilité politique, la tentation est trop grande de se servir que de servir ses citoyens. Les intellectuels engagés doivent aussi reconsidérer le motif ou les motifs de leur engagement politique. Pendant trop longtemps, nombreux sont ceux qui ne se sont préoccupés que de leurs intérêts personnels aux dépens de ceux de leur peuple, de par leur soutien inconditionnel aux différents dictateurs africains : « Aveuglés par les honneurs, la fortune, les plaisirs et les prérogatives liées à leurs fonctions, ils ont souvent ramé à contre-courant du mouvement historique » (D. Soro, 2018, p. 131).

Dorénavant, il faut que la politique soit, pour eux, un moyen de servir leur peuple et non un moyen de se servir de lui. C'est là, tout le sens de l'*ethos* politique que loue Platon. C'est à juste titre qu'il écrit que :

Aucun chef, quelle que soit la nature de son autorité, dans la mesure où il est chef, ne se propose et n'ordonne son propre avantage, mais celui du sujet qu'il gouverne et pour qui il exerce cet art ; c'est en vue de ce qui est avantageux et convenable à ce sujet qu'il dit tout ce qu'il dit et fait tout ce qu'il fait (Platon, 1966, 342b-343a).

Tout comme Platon, les politiques africains doivent penser et se dire entre eux que le bon dirigeant ne gouverne point pour lui-même en s'attirant les faveurs et les honneurs de quelques individus. Ses actions politiques sont toujours menées en vue de l'intérêt des gouvernés, donc de l'intérêt général.

Au final, s'il faut que les intellectuels africains d'aujourd'hui participent à la vie politique de leurs différents États, ils doivent le faire pour d'autres raisons que celles constatées jusqu'ici. Car les dictateurs et autres tyrans ne prospèrent pas uniquement par la force des armes. Ils prospèrent aussi à travers des idéologies politiques aliénantes qu'ils développent et que des intellectuels arrivistes ou abusés soutiennent et vulgarisent. La lutte pour la démocratie et le développement en Afrique doit alors se faire sur le double terrain théorique et politique par des hommes instruits et dévoués à la cause de leur peuple. L'intellectualité ne doit plus être considérée comme une fin en soi en Afrique tout comme la philosophie, selon Platon, ne doit pas constituer une fin en soi.

Conclusion

Après les Indépendances, c'est presque toute l'Afrique qui dit oui à la démocratie. Mais après plus d'un demi-siècle d'indépendance politique, le bilan est fortement mitigé. Rares sont les États africains qui peuvent réellement se prévaloir du titre d'État démocratique. Ce que l'on entend toujours, c'est que la démocratie est en construction sur le continent. Malheureusement, l'on ne semble pas emprunter le bon chemin ou du moins, l'on n'utilise pas les bons matériaux pour ce processus d'édification de la démocratie ; de sorte qu'un peu partout, sur le continent, au lieu de la démocratie tout court, on sert la démocratie africaine, un régime hybride constitué de principes, règles et institutions démocratiques, mais vidés de leurs contenus.

Au-delà de quelques ressemblances superficielles qui lieraient les politiques africaines au platonisme politique, la démocratie africaine est loin de l'aristocratie philosophique décrite dans *La République*. Car l'homme politique africain est loin d'être l'ami du philosophe-roi. Au contraire, il est son

opposé sur tous les plans. Si le politique africain s'engage dans la politique, c'est généralement pour des raisons égoïstes et financières là où le philosophe-roi fonde son engagement politique sur le devoir et la recherche de l'intérêt général. De même, s'il écarte son peuple du pouvoir, ce n'est pas vraiment parce qu'il se méfie du pouvoir de l'opinion ; c'est plutôt qu'il est lui-même un homme de l'opinion, dont les actions ne sont motivées que par la passion de l'accumulation des richesses.

Par conséquent, le platonisme politique ne peut aucunement constituer un frein à la démocratisation des États d'Afrique. Au contraire, c'est la méconnaissance de la véritable pensée politique platonicienne par les politiques africains qui freine son développement et sa démocratisation. C'est la raison pour laquelle, tout comme Soro David Musa, on pense qu'il faut bien lire Platon afin de mieux penser l'agir politique en Afrique. Autrement dit, il faut que les actuels hommes politiques africains s'inscrivent à la véritable école politique platonicienne afin de guider leur peuple de l'obscurité à la lumière, du sous-développement au développement et de la misère au bien-être de l'ensemble.

Alors, le politique africain doit s'inscrire résolument à la réelle école politique platonicienne. Il s'agit de cette école qui prône l'éducation inclusive des filles et des garçons de la société, qui instaure l'égalité des compétences, la bonne gestion des affaires publiques ; qui fait de la justice l'essence de la politique, qui s'oppose aux coups d'État comme moyen d'ascension au pouvoir, qui fait du mérite le critère de récompense des citoyens et enfin, qui fait de l'excellence et du devoir les leitmotivs du dirigeant politique. Ce sont là, entre autres, les solutions aux maux dont souffre l'Afrique.

Références bibliographiques

BÂ Amadou Hampaté, 2007, *L'étrange destin de Wangrin ou*

Les Roueries d'un interprète africain, 10/18, Paris.

MANIN Bernard, 1996, *Principes du gouvernement représentatif*, Flammarion, Paris.

KANE Cheick Hamidou, 1961, *L'aventure ambiguë*, Coll. « Julliard », 10/18, Paris.

SORO David Musa, 2017, « Lire Platon pour penser l'agir politique en Afrique », in Agathos, Revue Ivoirienne de Philosophie Antique de l'unité pédagogique et de recherche métaphysique et histoire de la philosophie, N°001, Décembre 2017, pp. 1-18, Nouvelles Éditions Balafons, Abidjan.

SORO David Musa, 2010, *Deux philosophes de l'action pratique : Platon et Descartes*, Balafons, Abidjan.

SORO Donisongui, 2018, *Ouverture, Suicide ou meurtre ?*, Matrice, Abidjan.

Etienne LOCK, 2014, « La problématique de l'intellectuel en Afrique noire, hier et aujourd'hui (The problem of the African Intellectual : Yesterday of and Today) », in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, N°23, Cambridge University Press, pp. 249-262.

BIPOUM-WOUM Joseph, 1970, « Elite et peuple dans l'Afrique », in Présence Africaine, N°73.

NZINZI Pierre, 2000, « La démocratie en Afrique : l'ascendant platonicien », in Politique africaine, N°77, p. 72-89.

PLATON, 2011, *La République*, traduction de Georges Leroux, in *Œuvres Complètes*, sous la direction de Luc Brisson, Flammarion, Paris.

PLATON, 1966, *La République*, texte intégral, Introduction, traduction et notes par Robert Baccou, Garnier Flammarion, Paris.

IMMIGRATION ET COHESION SOCIALE EN COTE D'IVOIRE

SERHAN Nasser

Enseignant-Chercheur

Université Félix HOUPHOUËT BOIGNY : Institut de Géographie

Tropicale, Laboratoire de Cartographie, Population et

Développement (CAPDEV) Abidjan, Côte d'Ivoire

serhano2000@hotmail.com

(+225) 0707564484

Wayarga COULIBALY

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)

Département : Histoire

coulibalywayarga2017@gmail.com

(+225)0747746410 / 0504441541

Résumé :

Située en Afrique de l'Ouest, La Côte d'Ivoire est un pays riche de sa diversité culturelle, ethnique et sociale. Depuis des décennies, elle est une destination prisée pour les migrants de d'Afrique principalement de la sous-région ouest-africaine, attirée par ses opportunités. Cependant, cette dynamique migratoire, bien qu'elle ait contribué à la prospérité économique du pays, pose également des défis majeurs en matière de cohésion nationale. Le but de cette étude est de mettre en évidence l'impact des mouvements migratoires sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Deux approches ont été utilisées réalisation de ce travail à savoir l'approche théorique et empirique. Cet article met en évidence les facteurs de ces mouvements migratoires vers la Côte d'Ivoire, les conflits qui en résultent et explore l'impact des conflits sur la cohésion sociale et les mécanismes de prévention et de gestion utilisés en Côte d'Ivoire de façon verticale ou horizontale.

Mots clés : Côte d'Ivoire , cohésion sociale, Immigration, impact

Abstract:

Located in West Africa, Côte d'Ivoire is a country rich in its cultural, ethnic, and social diversity. For decades, it has been a popular destination for migrants from Africa, primarily from the West African sub-region, attracted by its opportunities. However, this migratory dynamic, while it has contributed to the economic prosperity of the country, also poses major challenges for national cohesion. The aim of this study is to highlight the impact of migratory movements on social cohesion in Côte d'Ivoire. Two approaches were used in the realization of this work, namely the theoretical and empirical approaches. This article highlights the factors behind these migratory movements to Côte d'Ivoire, the resulting conflicts, and explores the impact of conflicts on social cohesion as well as the prevention and management mechanisms used in Côte d'Ivoire in a vertical or horizontal manner.

Keywords: Côte d'Ivoire, social cohesion, immigration, impact.

Introduction

L'Afrique de l'Ouest a une longue tradition de mobilité. Elle reste l'une des zones du monde où la mobilité est la plus marquée. En effet en 2019, on y dénombrait environ 7,4 millions de migrants infrarégionaux et principalement entre pays voisins (DESA). Cette même année 70 % des migrants ouest-africains ont migré vers un autre pays d'Afrique de l'Ouest et 96 % des migrants de la sous-région étaient originaires d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest (DESA, 2020).

De nombreux auteurs soulignent qu'en Afrique sub-saharienne, la migration a toujours été utilisée comme un moyen de sécuriser des modes de subsistance. La migration circulaire et temporaire vers les zones côtières, les zones « urbaines » et au sein des zones rurales préexistait à la colonisation française et s'est accentuée avec la capitalisation de la société traditionnelle (V. Van Der Land *et al.*, 2018, pp. 163-177).

Le mouvement prédominant dans la sous-région emprunte un axe nord-sud, c'est-à-dire des pays enclavés du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) vers les pays côtiers (Côte d'Ivoire, Libéria, Ghana, le Nigéria, Sénégal et Gambie).

Les principaux foyers d'immigration en Afrique sont la République Sud-Africaine et la Côte d'Ivoire. Si la population étrangère en Côte d'Ivoire était estimée à moins de 5% de la population totale en 1950, en 1965 elle représentait 17%. Elle est passée à 22% en 1975 puis à 28% en 1988 et un peu plus de 26% au recensement de 1998. (N. Serhan, 2002, p173). Au (RGPH-2014), la Côte d'Ivoire compte 5 490 222 de ressortissants étrangers (24,2%) et 6 460 062 au dernier recensement (RGPH-2021), soit 22% de la population totale.

Cette forte immigration s'explique en grande partie par la situation socio-politique et économique dont jouissait le pays dans la sous-région jusqu'à ces dernières années, et surtout par le besoin de main d'œuvre pour l'exploitation agricole du territoire, la politique d'ouverture et d'accueil menée par le Président Houphouët (N. Serhan 2002, p 173).

La migration a été un phénomène constant de l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis les premiers peuplements humains jusqu'à nos jours. D'origine interne ou externe, elle a joué un rôle important dans l'économie du pays depuis l'époque coloniale, sous l'effets conjugués de la croissance démographique et de la migration (N. Kouamé, p1)

Par pays de provenance, 61,5 % des migrants externes viennent du Burkina Faso, 17,4 % du Mali, 4,7 % de la Guinée et 4 % du Niger. Ces quatre pays à eux seuls rassemblent le plus grand nombre de ressortissants (91,6 %) en Côte d'Ivoire. Cela explique la forte représentation des immigrants provenant de l'espace CEDEAO en Côte d'Ivoire (98,8 %) (S. Yéo, 2017, p2). Cette immigration multifactorielle et de natures diverses aura souvent un impact sur la cohésion sociale dans une Côte d'Ivoire reconnue diverse et multiculturelle, de par les ethnies qui la

composent. Cette immigration multifactorielle et de natures diverses a souvent un impact sur la cohésion sociale dans une Côte d'Ivoire reconnue diverse et multiculturelle, de par les ethnies qui la composent. De par sa situation géographique, la Côte d'Ivoire est considérée comme une vaste réserve pour les cultures en général et les cultures de rentes en particulier. Bénéficiant surtout d'une relative prospérité économique, cette zone va être convoitée par les populations des autres régions d'Afrique et surtout des pays limitrophes au Nord.

Même s'il est établi que l'immigration constitue pour les peuples une source de richesse et de développement, toutefois elle peut contribuer souvent à l'émergence des tensions et devient de plus en plus source de conflits de tout genre dans les localités d'accueil. Alors l'on s'interroge de manière suivante : comment s'explique l'influence de l'immigration sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ?

L'objectif principal est de mettre en évidence l'impact des mouvements migratoires sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Pour mieux aborder notre travail, nous avons suivi deux approches. La première a consisté à la quête d'informations et de travaux relatifs à l'immigration et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire dans les différents centres de recherches notamment le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix et le centre de documentation de l'Institut Français(CERAP) et le centre de documentation de l'Institut Français à Abidjan.

La seconde s'est faite au sein de l'ex ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion sociale de Côte d'Ivoire¹. Agents dudit ministère, les différents plans d'actions annuels nous ont permis de mettre en œuvre les actions en vue de consolider la paix et renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Par ricochet, il nous a été donné de toucher du doigt les

¹ M.Nasser Serhan a été le directeur de cabinet adjoint et M.Coulibaly Wayarga a occupé le poste d'inspecteur Technique au sein du ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale de Côte d'Ivoire de 2020 à 2023.

difficultés et écueils pouvant mettre à mal la cohésion sociale dans ce pays à travers les actions des directeurs régionaux à l'intérieur du pays et des autres services tels que le Programme National de Cohésion Social(PNCS), de faire des constats, d'analyser des faits de façon pratique.

Ainsi, il importe dans la présente étude, d'analyser l'impact des flux migratoires sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mais avant, convient-il de présenter les différents facteurs qui influencent cette dynamique migratoire. Nous exposerons pour terminer, les mécanismes mobilisés pour la résolution et la prévention des conflits.

1 –les facteurs et logiques des mouvements migratoires en direction de la cote d'ivoire

Les causes de l'émigration des populations des pays d'Afrique notamment de ceux du Sahel en Côte d'Ivoire sont multiples. Nous verrons d'abord, les effets combinés des changements climatiques et environnementaux, notamment les épisodes extrêmes de sécheresse et d'inondation ensuite les facteurs politiques, socioéconomiques et historiques.

1 .1- Les questions climatiques et environnementales

Les migrants environnementaux ne constituent pas une catégorie particulière de migrants, mais prennent place dans des dynamiques migratoires plus globales liées à la dégradation environnementale. À cet égard, l'environnement et les questions climatiques semblent avoir un impact fort sur les flux migratoires. Nous examinerons les facteurs liés à la sècheresse, et les besoins d'agricultures et de pastoralisme ainsi celles liés aux inondations.

1 .1.1-Migration circulaire, agriculture et sécheresse

En Afrique de l'Ouest, les activités humaines ont

augmenté et entraîné le déplacement forcé de millions de personnes des régions sahéliennes vers les zones côtières, en général pour cause de déforestation, réchauffement climatique, désertification. L'agriculture est un pilier important de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'elle représente 43,5 % de l'emploi dans la sous-région et 25,5 % de son PIB (calculé à partir des données des Indicateurs du développement dans le monde 2020 de la Banque mondiale). Toutefois, l'Afrique de l'Ouest est considérée comme l'une des régions du monde les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Les prévisionnistes prévoient une augmentation de la fréquence et l'intensité des inondations et des sécheresses.

Cette situation a un impact sur la production agricole et la sécurité alimentaire. Cette approche est notamment utilisée par (D. B. Lobell *et al.* 2008, pp.607-610.) qui considèrent que cela permet une évaluation simple des futurs impacts climatiques à une échelle pertinente pour informer les décideurs. Dans les zones rurales, où l'agriculture est la principale source de revenus économiques, la migration devient souvent une stratégie d'adaptation. La migration intrarégionale en Afrique de l'Ouest constitue donc depuis longtemps une réponse commune à la variabilité des précipitations (V. Van Der Land *et al.* 2018, pp.163-177).

Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest souffrant de sécheresse périodique, les pays sahéliens voient la migration vers les régions côtières telles que la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc...être utilisée comme une stratégie pour diversifier les revenus pendant les périodes de sécheresse. L'utilisation de la migration comme stratégie pour faire face aux dégradations environnementales reste souvent le seul moyen pour les populations les plus précaires de sécuriser leurs moyens de subsistances.

1.1.2-L'immigration liées aux activités pastorales

Les changements environnementaux peuvent également avoir des effets sur d'autres tendances de la mobilité en Afrique de l'Ouest (L.Brüning et E. Piguet, 2018 URL : <http://journals.openedition.org/belgeo/28836>). Dans le contexte du pastoralisme, la tradition de mobilité interne et internationale liée à la variabilité saisonnière dans la région du Sahel est très ancienne (S.D.Vigil, 2017 p. 65.). Le pastoralisme africain est caractérisé par une forte dépendance au bétail comme source de bien-être économique et social, et par divers types de mobilité stratégique pour accéder aux ressources en eau et en pâturages dans les régions où les précipitations sont extrêmement variables (Union africaine, 2010).

Le pastoralisme repose sur un accord entre agriculteurs et éleveurs pour que les premiers donnent aux seconds libre accès aux champs après la saison des récoltes. L'instabilité et le manque de précipitations, qui conduisent à la sécheresse, poussent par exemple de nombreux pasteurs nigériens et maliens en quête de pâturages à conduire leurs troupeaux généralement plus au sud, ou vers les pays côtiers voisins, pendant la saison des pluies (OIM, 2019)

1.1.3-L'immigration liées aux inondations : fortes pluies et raz-de-marée

De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest sont fortement exposés aux catastrophes, principalement aux inondations, en partie du fait du débordement de grands cours d'eau et des fortes pluies. Les inondations ont entraîné des déplacements internes dans plusieurs pays d'Afrique de l'ouest en 2018. On note environ 56000 au Ghana, 15000 au Libéria et 3 000 en Côte d'Ivoire. Le risque de déplacement pour cause d'inondation reste élevé dans les pays d'Afrique de l'ouest (IDMC, 2019). En 2019 le Nigéria comptait 157000 nouveaux déplacés liés à des

catastrophes (IDMC, 2020a). En septembre 2020, des pluies torrentielles ont déplacé 215833 personnes dans le pays et vers d'autres pays voisins (IDMC, 2020b).

Par ailleurs, plusieurs décideurs ont récemment donné l'alerte en affirmant que les flux de populations déplacées devraient s'accroître fortement au fil des prochaines décennies, à cause du changement climatique et des fortes pluies.

1.2 - Les facteurs politiques, socioéconomiques et historiques

L'immigration en direction de la Côte d'Ivoire est liée aussi à des facteurs politiques, socioéconomiques et historiques

1.2.1-Les facteurs politiques

On enregistre aussi des motivations d'ordre politique liées à la relative stabilité du pays de l'indépendance jusqu'à la fin des années 1990 dans une zone ouest-africaine secouée par des crises socio-politiques et parfois militaires. De nombreux migrants partent de leur pays d'origine ou se déplacent à l'intérieur de celui-ci en raison de circonstances politiques. Ils fuient les guerres, les conflits ethniques, religieux, les coups d'État, le terrorisme, les violations des droits de l'homme, le manque de civisme, l'intolérance, le racisme, la xénophobie, les conflits armés, les épurations ethniques, le mariage forcé et le travail des enfants etc.

Certains sont immédiatement reconnus comme réfugiés, souvent dans les pays voisins. De par son caractère spontané et son ampleur, la migration liée aux conflits est également considérée comme un facteur déstabilisant pour des pays d'accueil tels que la Côte d'Ivoire (Cissé, R. et A.S. Fall, 2007, p.26). Cela pourrait aggraver le risque de conflits en augmentant la concurrence autour de ressources qui s'appauvrissent inexorablement.

1.2.2-Les facteurs socio- économiques

Les immigrés sont attirés par la croissance économique du pays et la perspective de gagner plus d'argent que chez eux. La motivation principale des migrants à destination de la Côte d'Ivoire fut pendant longtemps l'amélioration de leur bien-être par la recherche d'emploi surtout dans le secteur agricole (O.Merabet, 2006, p. 96.). C'est progressivement qu'ils vont s'intéresser aux autres secteurs d'activités tels le petit commerce de détails, le transport en commun et bien d'autres. Malgré les diverses crises, ce pays attire toujours les immigrés (P.De Vreyer et al., 2010, pp. 52-87).

Les principaux facteurs de la migration sont entre autres : une croissance économique faible, une répartition inégale des revenus, la surpopulation étroitement liée à une forte croissance démographique, des taux élevés de chômage. Pour cette approche, les variables environnementales et socioéconomiques interagissent entre elles et impactent les motifs migratoires qui, à leur tour, influencent la décision de migrer et les spécificités temporelles et spatiales de la migration. La migration peut donc être considérée comme une stratégie d'adaptation pour les ménages et un moyen pour diversifier leurs revenus.

1.3 - Les facteurs historiques de l'immigration

A partir de 1893, la Côte d'Ivoire devient une colonie française. Dès 1910 sous l'impulsion de l'administration coloniale, la mise en valeur du territoire débute par l'instauration de grands chantiers et de travaux publics : routes, voies ferrées, bâtiments administratifs. Certaines colonies comme celle de la Haute Volta (Burkina Faso) est perçu par l'administration coloniale comme un réservoir de main d'œuvre. Le colonisateur français pour éviter les migrations des ressortissants voltaïques vers la Gold Coast (Ghana) dirige alors cette main d'œuvre vers

la forêt ivoirienne aux bénéficiaires des entreprises françaises (W.Coulibaly,2021,p61).

Ce qui entraîne une saignée de la population de ce pays. Par ailleurs, en 1932 pour des raisons économiques et financières un décret supprime la colonie de la Haute-Volta. Plus de la moitié du territoire est rattaché à la Côte d'Ivoire. Dans les faits, l'exploitation économique de la Côte d'Ivoire a eu comme conséquence majeure au plan démographique une redistribution des populations du nord en direction du sud forestier en particulier. Ce qui entraîne la naissance d'un brassage forcé de la population et une nouvelle échelle de valeur. De plus, la fluidité des frontières facilite l'intensification des flux migratoires des zones sahéliennes vers la Côte d'Ivoire ainsi que le recrutement de la main-d'œuvre volontaire et surtout la création de villages de colonisation mossi en plein cœur de la savane ivoirienne depuis 1934.(W.Coulibaly,2021,p62)

Indépendante le 7 août 1960 , la Côte d'Ivoire comporte sur son sol une mosaïque d'ethnies (62) et de tribus dont les ramifications dépassent les frontières artificielles héritées de la période coloniale. Le premier Président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a tenté, avec un relatif succès, de transformer cette mosaïque d'ethnies en une nation. Les populations du Mali, du Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée, du Niger, de la Mauritanie et même du Liban lointain ont émigré en grand nombre vers la Côte d'Ivoire qualifiée de « *havre de paix* » qui garantit les libertés fondamentales, notamment, la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, et jouissant d'une relative prospérité économique. Ainsi, les non-nationaux ont-ils pris une part significative au développement de la Côte d'Ivoire, singulièrement les ressortissants du Conseil de l'Entente (Burkina-Faso, Bénin, Niger, Côte d'Ivoire et le Togo associé) et des pays limitrophes. D'ailleurs, Félix Houphouët-Boigny avait imaginé et conçu le projet de la double nationalité pour en faire bénéficier d'abord aux voltaïques d'antan et

l'élargir ensuite aux ressortissants du Conseil de l'Entente en 1965 (D.G.Toukara,2010 ,p164).

Il a également eu pour souci le brassage des cultures et des groupes, l'intégration des immigrés africains de la sous-région (ils ont eu droit à la Carte Nationale d'Identité ivoirienne et même au vote sans formalités particulières) (D.G.Toukara,2010 ,p162)². Sa vision était de faire de la Côte d'Ivoire une réplique des États-Unis d'Amérique, convaincu que l'apport des étrangers et le brassage édifiaient de grands États. C'est le lieu d'indiquer cependant que cette construction de la nation ivoirienne ne s'est pas faite sans écueils³.

En somme, la migration est une réponse sociétale dans un contexte de changements climatiques et de dégradations environnementales. A ces facteurs s'ajoutent ceux liés aux questions socioéconomiques, politiques et historiques.

Il convient dans cette deuxième partie d'examiner les types de conflits et tension liés à l'immigration en Côte d'Ivoire.

2 - les types de conflits et tensions liés à l'immigration en Côte d'Ivoire

Les flux migratoires impliquent un changement dans la structure démographique à la fois du lieu de départ et de celui d'accueil. La forte croissance démographique de la population humaine augmente considérablement les besoins en nourriture, matériaux, énergies et espaces. Elle participe à l'accroissement de l'exploitation des ressources naturelles au-delà de leurs capacités de régénération et provoque des conflits de tout genre entre autres : Les conflits d'intérêts ou de besoins pratiques, les conflits de leadership ou de pouvoir, les conflits de valeur.

² Le vote des étrangers est contesté par l'opposition politique avec l'instauration du multipartisme à partir de 1990 et est supprimé en 1995 par le Président Henri Konan Bédié de peur qu'il ne soit favorable au leader du Rassemblement Des Républicains, M. Alassane Ouattara.

³ Le coup d'Etat du 24 décembre 1999 et la crise sociopolitique de 2002 à 2010 vont être les principaux écueils.

2.1- Les conflits d'intérêts ou de besoins pratiques

Ces conflits se déroulent autour d'objets précis. Ils sont principalement perceptibles dans la plupart des conflits fonciers et ceux liés à d'autres ressources naturelles.

2.1.1 – Les conflits fonciers

Les ressources naturelles sont soumises à des pressions concurrentes de plus en plus intenses, découlant dans la plupart des cas de plusieurs facteurs à un impact multidimensionnel.

Les conflits fonciers concernent la compétition pour l'accès à la terre. Ils surviennent sous plusieurs formes entre les différentes communautés dans les localités. À la mort d'un propriétaire ou d'un exploitant agricole, à l'expiration d'une cession dans le cadre d'un métayage ou lorsqu'un acquéreur outrepassé les limites de la parcelle qui lui a été cédée, des conflits fonciers peuvent survenir. Il arrive que des planteurs étrangers à qui l'on a loué des terres les vendent au moment de quitter la région. Les nouveaux acquéreurs rentrent en conflit avec les propriétaires terriens.

On parvient dans ce cas à une sorte de situation qui peut causer des disputes des propriétés entre les différentes communautés : autochtones et étrangers ou entre autochtones elles-mêmes. On assiste à la remise en cause des contrats de cession de parcelle de terre et leur délimitation. Les sujets de dispute portent en majeure partie sur des parcelles de terre vendues ou mis en location par certains membres de la communauté. Les cas de litiges qui opposent les villages autour des problèmes de terres sont devenus chose courante. Les ventes de terre se pratiquent de façon massive et au mépris des réglementations en vigueur comme c'est le cas particulièrement dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il arrive souvent que des individus (des autochtones) outrepassent leur patrimoine foncier pour s'attaquer à des terres appartenant à des villages voisins. Les contestations qui en

découlent sont parfois très violentes et peuvent facilement dégénérer en des affrontements sanglants (conflits opposant les populations de la localité de Diawala et Niellé) dans le Nord de la Côte d'Ivoire.

2.1.2 – Les conflits relatifs au pastoralisme

La mobilité pastorale est souvent synonyme d'une arrivée brusque et massive de troupeaux dans une région à tradition agricole. On assiste à des dégâts réels ou craints dans les champs, d'intrusions (pasteurs et animaux) dans les bois sacrés. Dans le contexte du pastoralisme, la tradition de mobilité interne et internationale liée à la variabilité saisonnière dans la région du Sahel est très ancienne (S.D.Vigil, 2017, p. 65.). Cependant, l'évolution structurelle du système agricole, la volonté des pays côtiers de diminuer leur dépendance aux importations de viande sahéenne et les effets néfastes des changements climatiques remettent désormais en cause le pastoralisme (CEDEAO, 2015) et contribuent à accroître les tensions liées au partage des ressources naturelles.

La modification des couloirs de transhumance due aux changements climatiques et à la sécheresse empiète sur des parcelles agricoles. On assiste à des destructions des cultures agricoles et le non-respect des couloirs de transhumance pour les éleveurs. Des éleveurs n'observent pas les bonnes pratiques en n'empruntant pas les pistes à bétails, modifient les routes migratoires classiques pour échapper également à l'insécurité et à la hausse des taxes. Les dégâts causés sont liés à la transhumance, au pâturage nocturne, à la mauvaise garde/conduite des bêtes, aux champs trop proches des pistes, au gardiennage en milieu traditionnel (divagation partielle du bétail alors laissé sans surveillance). Cela provoque des échanges verbaux musclés, et des conflits (A.K . Komi, 2018, pp. 75-96). Selon le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, les conflits agriculteurs-éleveurs sur la période 2016-2017 sont

estimés à 800 cas, entraînant ainsi des indemnités compensatoires des victimes de plus de 93.553.788 FCFA (Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel : 4^{ème} édition Abidjan du 27 au 29 septembre 2017).

2.2 – Les conflits d'identité ou de valeur

Ces conflits se passent autour des systèmes de croyance et d'identité. Ils sont plus profonds car liés à l'être lui-même et peuvent devenir rapidement sanglant. Dans le conflit d'identité, il s'agit non pas pour les différentes communautés d'acquérir un avantage, mais pour autochtones et migrants de se rejeter en tant que tel. Nous allons voir à ce niveau les conflits liés au rejet de l'étranger et ceux relatifs aux valeurs sociales et culturelles

2-2-1-Les conflits liés au rejet de l'étranger

L'objectif ici est l'élimination de l'autre communauté, perçue comme l'ennemi pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente en tant que personne physique ou en tant que personne morale. Il en va de même de la grande manifestation ivoirienne contre la présence étrangère en 1958, manifestation dirigée contre les dahoméens (*actuels béninois*) et les togolais. Les violences d'octobre-novembre 1958 contre les Dahoméens et les Togolais en Côte d'Ivoire montrent l'extrême sensibilité de la question des immigrés à la fin de la colonisation et posent la question des formes de leur intégration (P .Kipré., pp.313-332.).

Périodiquement on a pu assister également à l'exacerbation des sentiments anti-étrangers (*ghanéens, nigériens, mauritaniens, burkinabés*). Ces tensions et ces crises, déjà anciennes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, soulignent assez l'importance de la question de la cohésion sociale et de l'intégration nationale, toujours récurrente et actuelle, des étrangers en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble des pays de la sous-région. La migration a un impact sur la cohésion sociale.

En effet, les sentiments à l'égard des immigrés, dans les pays à fort taux d'immigration, varient en fonction de la situation socioéconomique et politique. Les migrants sont perçus comme une concurrence pour les nationaux sur le marché de l'emploi. Ainsi, pour les natifs, les immigrés contribuent à saturer le marché du travail et sont, en conséquence, la source de la rareté de l'emploi.

2.2.2-Les conflits des valeurs sociales et culturelles

La confrontation avec la différence culturelle ou le choc des cultures génère souvent des contre-attitudes et des manifestations de « contre-transfert culturel ». Certes, il n'est pas nécessaire que le choc des cultures tourne à l'affrontement déclaré. Il peut le plus souvent prendre la voie d'un repli, d'une volonté de séparation infranchissable dans l'idée de maintenir intacte l'intégralité du patrimoine reçu. Ce que la curiosité est au choc culturel, la peur l'est au choc des cultures. L'accélération du phénomène de métissage culturel est source d'enrichissement mais aussi de déséquilibre socioculturel. En effet, l'immigration a également pour conséquence, de modifier la composition ethnique des localités d'accueil. Ces localités sont désormais caractérisées par une hétérogénéité liée à la cohabitation entre originaires et des groupes sociaux, culturellement différents (R. Y. Gnabéli, 2008, pp.247-275).

Sur le plan socio-culturel, même si l'intégration des migrants dans les localités d'accueil peut constituer une source d'enrichissement culturel, elle est souvent à la base de tensions. Le choc des cultures engendre comme premier réflexe la fermeture de l'agressé face à ce qui se présente comme l'agresseur, bien que les leçons de l'histoire soient formelles à ce propos : aucune muraille culturelle n'a pu tenir bien longtemps face à un dynamisme extérieur intrus (R. Choueiri, 2008, pp.5-20). En effet, pour les enfants nés sur les terres d'immigration des parents, on relève qu'au conflit psychique déjà à l'œuvre,

s'ajoute le conflit des valeurs avec celles des populations d'accueil. L'on assiste ainsi à une mobilisation des défenses culturelles qui marquent ostensiblement une identité en souffrance par des signes de revendication.

2.3-Les conflits de pouvoir ou de leaderships

Dans le conflit d'autorité, l'enjeu est la conquête et l'exercice d'un pouvoir. Les conflits d'autorité apparaissent entre des personnes qui s'opposent suite à l'empiètement par l'une sur les compétences de l'autre. Cela se constate au niveau de la chefferie des communautés existantes sur un même territoire donné. On relève des contestations multiples entre responsables légalement désignés et fractions rivales, familiales ou lignagères (querelles successorales), divisent les communautés. Des crises de légitimité sont intensifiées par l'instrumentalisation des chefferies par certains responsables politiques. (W.Coulibaly et A.J.Bouho,2024,p348).L'immixtion des allogènes et allochtones dans ce genre de conflit n'est pas très apprécié. Les conflits de chefferie sont le prototype de conflit de leadership. Les positionnements de pouvoir et la légitimité des acteurs en sont les moteurs. Les conflits de chefferie peuvent être très violents quand les enjeux sont énormes. Dans le conflit d'autorité, l'enjeu se trouve limité à un avantage lié à l'exercice d'un pouvoir (W.Coulibaly et A.J.Bouho,2024,p348) . Après avoir étudié les types de conflits, nous verrons dans cette troisième partie leurs impacts sur la cohésion sociale.

3-l'impact des conflits sur la cohésion sociale et mécanismes de prévention et de gestion

Nous verrons ici l'impact des conflits sur la cohésion sociale et les mécanismes mis en œuvre pour la prévention et la gestion de ces conflits

3.1- Les impacts des conflits sur la cohésion sociale

Les impacts des conflits sur la cohésion sociale sont nombreux. Entre autres impacts, il y a : des pertes en vies humaines, des destructions de biens, les déplacements forcés de populations, des blessés graves, la méfiance intercommunautaire et les rancœurs entre les différentes communautés. A ceux-ci s'ajoutent l'effritement du tissu social, un retard dans la mise en œuvre des projets de développement et un accroissement de la pauvreté. Ces préjudices et frustrations de tout genre entraînent des sentiments de mécontentement généralisé et de vengeance perpétuelle causant ainsi un ralentissement des activités économiques.

3.2- Les mécanismes de prévention et de gestion

La gestion des conflits dans les espaces ruraux et semi-urbains fait intervenir des mécanismes traditionnels et des mécanismes administratifs au sein desquels les leaders communautaires sont très actifs. Ces mécanismes sont efficaces pour prévenir et régler les conflits, mais aussi réparer et consolider le corps social après une période de conflit. Nous allons les classer en deux groupes : les mécanismes traditionnels et les mécanismes administratifs.

3.2.1- Les mécanismes traditionnels

La modernisation de la société ivoirienne n'a pas détruit les modes de régulation sociale issus des pratiques ancestrales. Ils sont même très vivaces et sont crédités d'une remarquable efficacité.

Les populations rurales sont très attachées aux pouvoirs traditionnels. Ce qui explique la vivacité des systèmes de justice traditionnels. Porter plainte sans passer par eux est considéré comme un outrage. En effet, quel que soit le problème, il faut passer par le chef de communauté. S'il ne peut pas régler le problème, il sollicite quelqu'un de plus expérimenté où un chef

placé plus haut dans la hiérarchie. Les tribunaux traditionnels obéissent à une certaine hiérarchie : le tribunal de la communauté, le tribunal villageois et le tribunal du canton. Les structures modernes leur reconnaissent la capacité à régler les conflits. Il existe une collaboration entre les autorités de police judiciaire, les tribunaux et les tribunaux traditionnels. Ils utilisent le recours à la palabre comme technique privilégiée de négociation et de médiation des conflits.

Les règlements intracommunautaires

Au niveau de la prévention des conflits, les chefs de communauté mettent en place des stratégies contraignantes pour leurs membres en vue d'accroître leur discipline. Les amendes sont des sanctions très efficaces dans les communautés africaines, car celui qui s'y dérobe est marginalisé et perd le privilège de participer aux activités sociales ou d'être assisté en cas de problème.

Les alliances interethniques

Les alliances interethniques sont très populaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Ce sont des pactes sociaux de non-agression, de collaboration et d'assistance mutuelle entre castes et communautés ethniques. Les alliances à plaisanterie ou toukpê visent à désacraliser les rapports hiérarchiques entre castes, réduire la position marginale du migrant et lui accorder une liberté d'expression. De manière pratique, les alliances interethniques permettent de prévenir les conflits, car l'allié est tabou, on ne peut en aucun cas l'agresser physiquement. La décision des alliés est sacrée. Si vous rejetez les décisions d'un allié, c'est un outrage. Les alliances interethniques contribuent à l'égalité entre les groupes sociaux et les groupes ethniques ; l'obligation de respect mutuel ; le devoir de fraternisation et d'assistance mutuelle ; la dédramatisation, le devoir d'humanisation des rapports sociaux

; l'observation de la paix perpétuelle entre les peuples concernés et enfin une fonction de catharsis (exorcisme) (U.Amoa, 2009, pp. 85-99)

3.2.2- Les mécanismes administratifs

Les chefs de village participent à plusieurs mécanismes au niveau local en vue de la gestion et de la prévention des conflits. Sous l'autorité des préfets et sous-préfets, du Médiateur de la République, et le Ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, ils mettent leur temps et leur expertise au service de la communauté à travers les plateformes de cohésion sociale à travers les comités civilo-militaires et les comités de veille et de cohésion sociale. L'une des conséquences de ces mécanismes est le contrôle des rumeurs grâce à une meilleure coordination avec les autorités.

Les comités de veille et de cohésion sociale

Les comités de veille et de cohésion sociale sont des organes du Médiateur de la République. Ils sont chapotés par les préfets et sous-préfets. Les chefs de communauté y jouent un rôle prépondérant en tant qu'intermédiaires entre l'administration et les populations, mais aussi en tant qu'agent de sensibilisation qui ont pour tâche de réguler les tensions communautaires à la base.

Les plateformes préfectorales

Les plateformes de réconciliation sont mises en place par le sous-préfet en vue de juguler efficacement les crises et créer la concertation entre les différents leaders. Cette plateforme est dirigée par le chef de village qui en est le président. Nous avons par exemple la plateforme de Rubino. Les chefs des communautés allochtones et allogènes en sont les membres et ils se réunissent fréquemment.

Les chefferies à notabilités multiethniques : un modèle de pouvoir pluraliste

Le modèle des chefferies à notabilités multiethniques a émergé sous l'impulsion de certaines ONG comme le font remarquer (Bagayoko et Koné 2017, P12). Ces chefferies centrales, coiffées par des chefs autochtones, sont l'émanation de toutes les communautés ethniques qui y sont représentées. Ce modèle est une forme évoluée des chefferies traditionnelles en ce sens qu'il allie de manière pragmatique les réalités traditionnelles autochtones et les mutations sociologiques du milieu en tenant compte des enjeux de pouvoir économiques, démographiques et sociologiques. L'on assiste dans plusieurs localités, la création d'instances composées des responsables de toutes les communautés vivant sur un territoire donné. Ces instances sont désignées sous divers appellations (comité de gestion des conflits à Meagui et le forum des chefs de communautés à Bonoua, Conseil des chefs de communautés à Duekoué). Ces instances sont saisies pour la prévention et la gestion des conflits qui surviennent dans leur localité.

Conclusion

Les migrations en Côte d'Ivoire ont profondément modifié les zones d'accueil. Les questions de migrations et de cohésion sociale demeurent une priorité pour la Côte d'Ivoire. En effet, venus en Côte d'Ivoire en quête de bien-être, de nombreux migrants ont décidé de se fixer pour y vivre. Les effets combinés des changements climatiques et environnementaux, notamment les épisodes météorologiques extrêmes de sécheresse et d'inondation, les causes politiques entraînant les conflits armés, les causes socioéconomiques et historiques figurent parmi les principales causes de ces déplacements. Cette migration participe à l'accroissement de l'exploitation des ressources

naturelles au-delà de leurs capacités de régénération et provoque des conflits de tout genre. La cohésion sociale dans les zones rurales et semi-urbaines impactées par le phénomène de l'immigration est souvent mise à mal. Les conflits d'intérêts ou de besoins pratiques, de leadership ou de pouvoir et les conflits de valeur surviennent dans ces localités mettant en cause la tradition d'hospitalité des ivoiriens, l'intégration des migrants et le développement de liens familiaux entre migrants et autochtones ; mais aussi une certaine efficacité des leaders communautaires. Même s'il existe les actions des autorités préfectorales et les mécanismes nationaux pour résorber les crises et même de les prévenir, à moyen et à long terme, ces conflits demeurent et gagnent en intensité dans plusieurs localités. Il convient de promouvoir davantage aux méthodes endogènes en vue de développer un dialogue interculturel comme moyen d'intégration des peuples. En effet, les migrants sont numériquement très importants en Côte d'Ivoire. L'intégration harmonieuse de ceux-ci est un gage de cohésion et de développement local d'autant plus que les brassages intercommunautaires sont des indices de justice sociale et de diversité ethnique dans les sphères culturelles.

Références bibliographiques

1. Ouvrages de références

IONESCO Dina, MOKHNACHEVA Daria et GEMENNE François 2016, *Atlas des migrations environnementales*, Paris, Sciences Po LES PRESSES, 152p.

2. Ouvrages généraux

MERABET Omar., 2006, *Étude sur le profil migratoire de la Côte d'Ivoire* , Civipol/Transtec, 96p.

3. Articles et revues

AMOA Urbain, 2009, « *Pactes de stabilité et construction de la confiance dans le processus de cohésion sociale* », Synergies Afrique Centrale et de l'Ouest n° 3 pp. 85-99.

BAGAYOKO Niagalé et KONE Fahiraman Rodrigue, 2017, « *les mécanismes traditionnels de gestion des conflits en Afrique subsaharienne* », Centre Franco, Paix en résolution des conflits et missions de paix , 12p.

BRÜNING Loic. et PIGUET Etienne, 2018, « *Changements environnementaux et migration en Afrique de l'Ouest* », Une revue des études de cas Belge, mise en ligne le 29 novembre 2018, Consulté le 15 mai 2023 URL : <http://journals.openedition.org/belgeo/28836> ; DOI : 10.4000/belgeo.28836

CISSE Rokhaya. et FALL Abdou Salam, 2007, « *Migrations internationales et pauvreté en Afrique de l'Ouest* », Document de travail n° 5, Chronic Poverty Research Center, 26p.

CHOUERI Raja, 2008, « *Le « choc culturel » et le « choc des cultures* » », Géographie et Cultures, N° 68 pp. 5-20.

COULIBALY Wayarga et BOUHO Gnihonté José Armel, 2024, « *Le Médiateur de la République de Côte d'Ivoire et la crise de succession au royaume Abron en 1997* », collection recherches et regards d'Afriques, vol3, pp. 332-352.

DE VREYER Phillippe. GUBERT Flore et ROUBAUD François , 2010a, « *Migration, Self-selection and Returns to Education in the WAEMU* », Journal of African Economies, vol. 19, n°1, pp. 52-87.

KOMI Abdoul Karim, 2018 « *Des conflits violents entre des agriculteurs et des éleveurs africains : de l'(in)hospitalité de et pour ce (ux) qui dérange(nt)* », revue de l'institut de sociologies p. 75-96.

KIPRE Pierre 2006, « *Migrations et construction nationale en Afrique noire : le cas de la Côte d'Ivoire depuis le milieu du XXe siècle* », Outre-Terre 2006/4 (n° 17), pp. 313-332 .

LOBELL B.David,
BURKE B.Marshall, TEBALDI Claudia., Mastrandrea D. Michael. , **Falcon P.Walter., Naylor J.Rosamond,** 2008, "Prioritizing Climate Change Adaptation Needs for Food Security" , 2030. *Science*, 319 : pp.607-610.

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et Bureau du (de la) Haut(e)-Représentant(e) pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, 2019, « *Climate Change and Migration in Vulnerable Countries : A snapshot of least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States* » , OIM, Genève. Disponible (en anglais) à l'adresse <https://publications.iom.int/fr/books/climate-change-and-migrationvulnerable-countries>.

SERHAN Nasser, 2002, « *La Côte d'Ivoire et ses étrangers. Un vent de divorce soufflerait-il entre eux ? Côte d'Ivoire l'année terrible 1999-2000* », KARTHALA, Marc LE PAPE et Claudine VIDALE (éds), Paris, pp. 173 à 190.

TOUNKARA Gary Daouda,2010, « *cinquante ans de politiques de nationalité en Côte d'Ivoire* », outre mer, revue d'histoire, pp.159-175.

VAN DER LAND Victoria., ROMANKIEWICZ Clemens & VAN DER GEEST Kees, 2018, " Environmental change and migration: A review of West African case studies In: McLeman, R. & F. Gemenne (eds)", Routledge Handbook of Environmental Displacement and Migration. Routledge, pp. 163-177.

VAN DER LAND Victoria; ROMANKIEWICZ Clemens et VAN DER GEEST Kees, 2018, "Environmental change and migration: A review of West African case studies", Routledge

New York Handbook of Environmental Displacement and Migration pp. 163-177.

VIGIL Diaz Sara., 2017, “*Climate Change and Migration: Insights from the Sahel*,” *Out of Africa: Why People Migrate*, Giovanni Carbone, ed. Milan, Ledizioni, 65p.

YAO G nabéli Roch, 2007, « *Autochtones et allochtones sédentarisés en milieu rural ivoirien : processus d'intégration et logiques de différenciations* », *Annales de l'Université Omar Bongo*, 13 (janv.), série Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales. Libreville, Presses Universitaires du Gabon : pp.247-260.

YAO Kouassi Bertin, 2010, « *l’Affaire du Royaume du Sanwi en côte d’ivoire (1959-1981): fondements, affirmation et enjeux d’une tentative de sécession* », Filière Histoire Université de Cocody-Abidjan EDUCI 2010. 3. *Revue d'Histoire, d'Arts et d'Archéologie. GODO GODO n° 20*, 2010.

YEO Souleymane, 2017, « *Migration en Côte d'Ivoire : Profil National 2016* », Institut d'Ethno-Sociologie Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan Octobre ,20p.

4. Rapports et projets

Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), (2020) *Rapport mondial sur le déplacement interne 2020*, IDMC, Genève. Disponible à l'adresse www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/french.html.

Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel : 4^{ème} édition 27 au 29 septembre 2017 rencontre régionale de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre les pays sahéliens et les pieds, projet initié par la CEDEAO, l'État ivoirien et le Réseau Billital Maroobé (RBM), Programme d'Investissement pour le Développement de l'Élevage et du Pastoralisme dans les pays côtiers (PRIDEC), Abidjan.

5. Thèse

COULIBALY Wayarga, 2021, *la médiation institutionnelle au sein de l'espace UEMOA : le cas du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire : 1994-2011*, Université Félix Houphouët Boigny, 635p.

LES TEXTES ORAUX ATCHAN COMME LA PERPÉTUATION DE LA PENSÉE DES TCHAMAN : LE CAS DE L'ADWASSANHIN ET DE L'ATCHO.

YÉPRI Abékoua Julien

Yepriabek@gmail.com

Université Alassane OUATTARA de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

L'Afrique est l'un des continents encore marqués par l'oralité. Cette réalité est due, sans nul doute, au faible taux d'alphabétisation et surtout au fait que l'oralité se révèle la première forme d'expression de l'homme, et plus particulièrement de l'homme africain. C'est ainsi que de nombreux peuples dont les Tchaman improprement désignés Ebrié, aussi appelés Akan lagunaires de Côte d'Ivoire, continuent de l'utiliser pour communiquer. L'étude des textes oraux atchan comme la perpétuation de la pensée des Tchaman : le cas de l'Adwassanhin et de l'Atchô trouve sa justification. Cette étude permettra de mettre en évidence les visées sociale, didactique et idéologique puisque ces textes prennent leur ancrage dans la sphère socioculturelle atchan et, ils sont le gage d'une certaine stabilité sociale chez ceux-ci. Ceux-ci, émanant de la société atchan, sont des genres caractéristiques de sa riche littérature. Ils expriment sa vision du monde et promeuvent ses valeurs. Généralement, exécutés lors des rites initiatiques, ils leur confèrent un caractère sacré. Quelques fois, ils sont exécutés pendant certains événements marquant la vie du peuple. Ce faisant, ils contribuent à ouvrir ce peuple au monde extérieur pour un monde de paix et de cohésion sociale. L'Adwassanhin, genre similaire aux zabyouya et l'Atchô, genre poétique atchan par excellence, remplissent moult fonctions au nombre desquelles il est loisible de noter les fonctions sociologiques, politiques, culturelles importantes, didactiques et idéologiques. Pour mener à bien cette réflexion, un décryptage prenant appui sur les indices textuels de ces genres oraux soutenus par des méthodes d'analyse comme la stylistique, méthode voisine de la sémiotique et la sociocritique pour accéder à l'intelligence de ces textes oraux nous seront fort bénéfiques. Ainsi montrerons-nous d'abord, les caractéristiques de ces textes oraux ; ensuite, nous verrons leur portée socio-littéraire, didactico-pédagogique et idéologique dans la société moderne atchan.

Mots-clés : Les textes oraux, atchan, la perpétuation de la pensée, Tchaman, Adwassanhin, Atchô.

Abstract

Africa is one of the continents marked by orality. This reality is undoubtedly due to the low literacy rate and especially the fact that orality is the first form of expression of man, particularly of the African man. This is how many peoples, including the Tchaman (Ebrié), an Akan subgroup called the lagoon Akan of Côte d'Ivoire, continue to use it to express themselves and communicate. The study of Atchans' oral texts as the perpetuation of the Tchamans' thought: the case of Adwassanhin and Atcho finds its justification. This study will make it possible to highlight the social, didactic and ideological aims since these texts are rooted in the Atchan socio-cultural sphere and guarantee a particular social stability among them. These oral texts, which, in reality, are genres showing the rich literature, are the emanation of Atchan society. They express the vision of the world of the Tchaman. Generally, these texts are performed during initiation rites, giving them a sacred character. Sometimes they are performed during certain events or circumstances that mark the life of the people. In doing so, they contribute to opening up this people to the outside world for a world of peace and social cohesion. Adwassanhin and Atchô, these two atchan oral genres, fulfil many functions, among which it is possible to note the essential sociological, political, cultural, didactic and ideological functions. To carry out this reflection, decryption based on the textual indices of these oral genres supported by methods of analysis such as stylistics, a method close to semiotics and sociocriticism to access the intelligence of these oral texts will be very beneficial. Thus we will first show the characteristics of these oral texts; then, we will see their sociological, didactic and ideological significance in modern Atchan society.

Keywords: Oral texts, Atchan, the perpetuation of thought, Tchaman, Adwassanhin, Atchô.

Introduction

L'Afrique est un des continents encore marqués par l'oralité. Cette réalité est due au faible taux d'alphabétisation et surtout au

fait que l'oralité est l'une des premières formes d'expression de l'homme, et plus de l'homme africain. De nombreux peuples dont les *Tchaman*, du groupe des Akan lagunaires de Côte d'Ivoire, continuent de l'utiliser pour communiquer. Installé à Abidjan et alentours depuis des lustres, ce peuple a une vaste culture qui génère des fêtes et autres circonstances foraines et où, la parole est vraiment magnifiée et surtout, maniée pour le bonheur des passionnés du "dire-bien" ou du "bien parler". Pourtant, tout ce patrimoine culturel et oral des Tchaman est resté quasi-inexploré. Ce qui laisse voir que toute cette littérature est vouée à la disparition certaine, d'autant que, sauf erreur de notre part, personne ne s'y est intéressé de manière véritable et exhaustive. C'est pour cela qu'il nous est apparu très important de nous y intéresser. Notre étude trouve son importance et son actualité dans la présente réflexion qui se propose de montrer les textes oraux atchan comme la perpétuation de la pensée des Tchaman : le cas *d'Adwassanhin* et *d'Atchô*. Quelle est la spécificité de ces textes oraux dans la parole artistique *atchan*¹ ? Comment résoudre la question de la perpétuation de ces textes oraux chez les Tchaman ? Pour atteindre notre objectif, et mieux appréhender la quintessence de ces textes oraux, il nous apparaît opportun de faire appel à des méthodes, comme la sociocritique et la stylistique qui sont susceptibles de nous conduire, pas à pas, sur le chemin du présent travail, en vue de mieux cerner ces genres de la parole artistique chez les Tchaman. À ces méthodes, l'on peut adjoindre, l'ethnosociologie vu que notre sujet touche à la parole, l'essence même d'un peuple. Celle-ci justifie sa raison d'être et aide à le perpétuer. Par ailleurs, nous avons, dans notre quête d'informations, rencontré différentes chefferies de différents villages, de Classes d'âge² et des Générations pour la

¹ Atchan peut être saisi comme un adjectif qualificatif qui désigne tout ce qui est relatif à l'aire socio-culturelle, géographique, sociologique et à bien de domaines des Tchaman (Tchaman, pluriel du mot Atchan).

² Les classes d'âge sont des stratifications de la société des Tchaman incluses dans un grand ensemble qu'on appelle Affatchwé ou Génération au nombre de Quatre dont Bléssoué, Gnando, Dougbo et Tchagba. Elles

constitution du corpus qui nous a permis de faire une synthèse pour retenir des éléments concordants qualitatifs. Ainsi montrerons-nous d'abord, les caractéristiques de ces textes oraux qui font partie de la parole artistique par une classification ; ensuite, nous verrons les portées socio-littéraire, didactico-pédagogique et idéologique desdits textes, lesquels sont pris comme situation de communication dans la société moderne *atchan*.

I. De la caractérisation et la classification des textes oraux atchan : l'*Adwassanhin* et l'*Atchô*

Cette partie du travail a pour but la caractérisation des textes oraux atchan en vue de leur classification et la présentation de la spécificité de chaque texte sera la visée essentielle. Ce faisant, il s'agira de déterminer les circonstances de leur production, leur exécution parfois avec le sens de la créativité sans altérer le substrat originel. L'analyse suivante mettra en relief la structure genrologico-poétique des textes oraux et surtout la philosophie qui les sous-tend. Par ailleurs, nous nommons *textes poétiques oraux*, l'ensemble de textes recueillis lors des rites ou cérémonies susceptibles d'effets littéraires. Ici, ils seront classés selon des caractéristiques qui leur sont propres avec des dénominations provenant de la société *Atchan* qui en est l'auteure. Dans la tradition orale *atchan*, la notion de genre n'est pas prégnante, car celle-ci l'ignore absolument. Toutefois, il n'est pas exclu que la composition desdits textes en donne quelques pistes. Dans ce cas, leur catégorisation se joue au niveau de leur rendu. C'est donc la manière et les situations de leur énonciation qui facilitent leur classification et leur catégorisation. Au nombre des textes, il faut noter l'*Atchô* et

sont comme des sociétés secrètes où les jeunes hommes et femmes, qui demain dirigeront la cité des Tchaman, sont enseignés sur Affatchwé (l'art de gouverner) et les mystères de la vie.

l'Adwassanhin. Ruth Amossy, éclairant la notion du genre affirme :

Le genre [...] est un modèle discursif qui comprend un ensemble de règles de fonctionnement et de contraintes. Les genres sont reconnus et valorisés par l'institution selon des principes de hiérarchisation variables. Ils permettent de socialiser la parole individuelle en la coulant dans des formes entérinées et répertoriées qui déterminent un horizon d'attente.³

Elle note que le genre permet de socialiser la parole et de conférer un horizon d'attente à l'information qui y est véhiculée. Il permet au texte d'être performant en aidant l'auteur à atteindre un objectif visé par l'élection du genre. Qu'est-ce qui, alors, caractérise *l'Adwassanhin* et *l'Atchô* d'une part et de l'autre, comment se structurent-ils ?

1.1- *L'Adwassanhin*, la célébration des hauts faits sociaux ou la poésie de l'immortalité

L'Adwassanhin, forme littéraire atchan par excellence, peut être inscrit dans la sphère de l'onomastique. L'onomastique, elle-même, telle que la perçoit Toh Bi Tié, s'entend comme :

Logique des noms propres [...] se trouve être civilisationnellement marquée. Le nom, expression littéraire non négligeable, communique de sa littéarité identitaire au texte poétique dont il constitue même un indice stylistique. Mieux, le nom, acte verbal phénomènes et des choses (...) est un texte littéraire en soi, précisément, poétique⁴.

C'est évidemment ce qui sera donné de constater par l'entremise de cette forme poétique atchan marquée par « sa littéarité

³ Ruth AMOSSY : L'argumentation dans le discours, 4^e édition, Malakoff, Armand Colin 2021(2000), p.289.

⁴ TOH BI TIÉ Emmanuel, LA POESIE A CONCEPT : Théories et méthodologie, Abidjan, Espérance Editions, 2024, p.105.

identitaire ». En effet, *Adwassanhin* provient de l'association de lexèmes *atchan*. Il est d'une part « *Adwassan* » qui renvoie à la bravoure, au courage, à la témérité, à l'intrépidité, à la virilité et tout ce qui entre dans le sillage d'une personne, d'une communauté donnée, pour tout dire à l'héroïsme, et d'autre part, « *ihin* », qui lui, signifie le nom, l'identité ou la nature réelle d'une chose, d'une personne, d'une communauté donnée. Autrement dit, « l'*Adwassanhin* », c'est le nom de bravoure, de célébration, d'exaltation, de glorification et tout ce qui s'inscrit dans le sillage d'un individu, d'un village, d'une phratrie appelée *Agoto* en *Atchan*. Par extension, il s'illustre aussi comme un programme de vie et est logé dans la parole poétique comme un genre essentiel des Tchaman. Formé d'image- symboles, d'archaïsmes, de noms propres seulement, parfois ou même d'un seul mot fort allusif, il essaime bien de formes poético-littéraires des Tchaman, en qui il distille les airs civilisationnels *atchan*. Poésie incantatoire, l'*Adwassanhin* a pour finalité de déterminer la communauté villageoise, la classe d'âge ou l'individu à qui est proférée cette parole à l'action salvatrice. Elle décuple sa force ou ses capacités d'action afin de l'amener à accomplir des exploits au-delà de ses capacités physiques et mentales ordinaires. Cette forme de poésie, comme l'écrit B. Hongre (2005, p.272), révèle et crée simultanément, « les grandes émotions de la vie humaine, personnelles ou collectives, heureuses ou malheureuses. » Entre l'*Adwassanhin* chez les Tchaman et le zabyouré (singulier)/ Zabyouya (pluriel) chez les Moossé du Burkina Faso, un pas ne pourrait-il pas être aisément franchi ? T. Pacéré (1991, p.18) s'agissant du zabyouré, le définit comme « une sorte de devise ; il signifie aussi un programme d'action, une ligne de conduite ; il révèle aussi une simple nature d'une personne physique ou morale, une situation sociale antérieure ». Sa fonction est de rendre compte des hauts faits, des luttes épiques. De nombreux noms, s'accompagnant d'*Adwassanhin*, sont tombés dans l'oubli, faute de les avoir

transcrits, étudiés et conservés en ne leur ayant pas accordé la valeur et l'intérêt qu'ils méritent réellement. Chaque village *atchan* s'identifie à son *Adwassanhin* particulier et unique qui est son trait différentiel, trait marqué pour emprunter une notion chère à la linguistique. Ils peuvent être multiples du fait de l'origine de tel ou tel village. Lorsque certains villages sont formés après une scission avec un village-mère, il y a quelques ressemblances dans les paroles qui les composent. Toutefois, l'*Adwassanhin* de l'*Abè*⁵ ou classe d'âge, des *Fatchwé*, génération, est partout le même dans chaque village Atchan. Voici un texte de l'*Adwassanhin*, à titre illustratif, du village d'*Akwè-Djêmin*⁶, capitale du *Goto Akwè* :

« <i>Omlan gnran gnran</i> <i>Kotokro !</i> <i>N'soubi Agouabi</i> <i>Agoua bouèyamion</i> <i>Agoua ho [...]</i> <i>Tchrèlè Dougbo Kobriman</i> <i>[...]</i> <i>Dougbo Kobriman</i> <i>Alè nguè alè mbèssi</i> <i>Kotokro kobri</i> <i>Kouèdjémian , Assandrè</i> <i>Kotokronin</i>	<i>Kwèdjémian !</i> <i>Amlan gnran gnran Kotokro !</i> <i>Remèdes de Nsou et d'Agoua / Fils</i> <i>d'Agoua Nés d'Agoua [...]</i> <i>Tchrèlè dougbo kobriman [...]</i> <i>Dougbo kobriman</i> <i>Qui parle Attié</i> <i>Qui parle Abbey</i> <i>Kotokrô kobri</i> <i>Kwèdjémian, grand peuple d'Assandrèh ! »</i>
--	--

À celui-ci, nous faisons suivre un autre *Adwassanhin* de la classe d'âge Tchagba Agban, troisième sous-classe de toute génération ou « *Affatchwé* » en pays Atchan : « *Agban gnran lablabhi / Ndjessan / Ndjessan / Abiah / Mangnan / Agban lablabhi / Gnankan nin / ha'thantin* » Ce texte, traduit, donne : « *Agban gnran lablabhi / Ndjessan / Ndjessan / Abiah / Mangnan / Agban gnran lablabhi / Qui défriche avec le feu même quand il pleut* »

⁵ Abè : corde chez les Tchaman (Ebrié), symbole des classes d'âge fondées sur la solidarité, l'entraide, l'unité.

⁶ Village natal du professeur Léon YÉPRI, spécialiste du poète burkinabé Frédéric Titinga PACÉRÉ.

L'analyse d'*Adwassanhin* rapproche dans ses fondamentaux de Klincksieck, quand il stipule que la poésie « *en termes de charge culturelle, [...] évoque le dynamisme, la force morale, la capacité de résistance, de réactivité* »⁷ du sujet interpellé par cette poésie. L'*Adwassanhin* suivant en illustre nos propos :

<p>« <i>Kasseblé nkradjongba thèthè koua din'di</i> <i>Mban nini akabha</i> <i>Baloobi okrowé</i> <i>Nnankhouthé mmior</i> <i>Kadjra monsoh figo</i> <i>Mmandji mandji wo hin min olessampié</i> <i>Amran romin mmior atchin ngbrin kobriman</i> <i>Dompèh Kètchouè houannin</i> <i>Ko'ntrho bri abha ngbromin anan min ndjon Okrowé Ngban nin Akhaba »</i></p>	<p>« <i>Kasseblé nkradjongba thèthè koua din'di</i> <i>Mban nini akabha / Baloobi okrowé</i> <i>Fils de la savane</i> <i>Kadjra monsoh figo</i> <i>Peuple devant qui nul ne peut parler</i> <i>Fils de Kobri</i> <i>Peuple de Dompèh Kètchouè</i> <i>Petit crabe qui dans l'eau mord ses amis</i> <i>Okrowé / Ngban nin / Akhaba !</i>»⁸</p>
---	---

Le vers « *Peuple de Dompèh Kètchouè* » est une figure elliptique. En effet, « *Dompèh Akè Atchouè* » incarne le symbole même de l'héroïsme, de la vaillance, du sens profond de la témérité, de l'intrépidité et du sacrifice de soi pour le village d'Akwè-Santèh. En réalité, « *Dompèh Akè Atchouè* » est une figure éminemment importante aux caractéristiques de Taprognan⁹, doté de qualités morales et mystiques reconnues par le village d'Akwè-Santèh. Selon la tradition orale, il a éradiqué

⁷ <https://www.cairn.info/> Klincksieck, Les ressorts d'un développement durable de la recherche en matière d'éducation aux et par les langues-cultures, consulté le 20/ 11/ 2022 à 19h30.

⁸ L'*Adwassanhin* d'Akwè Santèh, village situé dans la commune de Bingerville-Côte d'Ivoire, village de Nampé Djro Antonin, chef des Tchaman et des Attié, opposé à Félix Houphouët Boigny lors des luttes anti colonialistes.

⁹ Le Taprognan est d'abord un personnage céléberrime dans le micro-groupe social appelé classe d'âge. Danseur principal dans cette classe d'âge, il incarne toutes les valeurs éthiques, esthétiques, mystiques et sociales. Ensuite, il est le capitaine de ce groupe même s'il n'est pas le chef et il bénéficie des honneurs et autres égards dus à son statut dans tout le pays des Tchaman. Comme une armoirie, c'est autour de lui que s'organise la fête de génération pour tout dire.

l'insécurité qui plongeait la population du *Goto Akwè* dans le désarroi, vainquant le redoutable guerrier Abolè Yapi d'une tribu voisine et sa troupe guerrière qui semaient la terreur au sein de toutes les populations de cette zone. Cette prouesse fait de lui un héros de légende et son exemple est enseigné à toutes les générations. Sa renommée figure dans les annales de la communauté villageoise et même de la confédération ou *Goto Akwè*. Ces insignes de guerre, encore ce jour, existent pour servir de preuves à leur récit. Jusqu'à ce-jour, son récit a suscité chez les jeunes la résistance, la réactivité ou la pro-réactivité et les stimule à être déterminés face à l'adversité en vue d'atteindre des objectifs en apparence inaccessibles.

En somme, l'*Adwassanhin*, au-delà de « l'identification émotionnelle » qu'il peut susciter, est une forme poétique dont le but est de célébrer des modèles pour les rendre immortels dans la pensée collective communautaire. La définition, plus haut, énoncée trouve sa légitimation et sa confirmation dans les textes ci-dessus. Par conséquent, toutes les entités physiques ou morales ont leur *Adwassanhin* qui se perçoivent dans l'autre forme littéraire qu'est l'*Atchô*.

I-2- L'Atchô ou la parole artistique originelle des Blékégonin

L'*Atchô* ou l'*Atonmlon*, avant d'être élevé au statut de forme littéraire, est, avant tout, un langage ancien hérité des *Bléguè* ou *Blékégonin*¹⁰. Il a été transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. Employé par les Anciens et les Sages, pour la transmission des savoirs des Ancêtres, il a fini par s'enrober d'un caractère amphigourique, mystérieux voire sacré. Sa maîtrise fait de toute personne qui en use un savant ou une personne docte dans la tradition des Tchaman. Aussi, l'*Atonmlon* peut être exécuté et décrypté par un groupe d'initiés, hommes et femmes.

¹⁰*Bléguè* ou *Blékégonin* : peuple très ancien qui aurait enseigné certaines savoirs socio-culturel, thérapeutique, et même mystique aux Tchaman.

Parlant d'un de leurs Ancêtres (artistiques), Allou Kouamé René écrit :

Les Blékégonin appartiennent à la migration pépéhiri-mekyibo du XII^e siècle. Les pépéhiri sont des Etsi, autochtones du pays Fante (Ghana). Leurs origines lointaines se situent sur les rives de la Volta noire, en pays Ngbanya dans le Gonja actuel. Ceux-ci ont introduit le système des classes d'âge appelé fa (...). Au cours de leur mouvement vers l'ouest, les Pépéhiri mêlée de Mekyibo (Eotilé) ont essaimé sur les bords de la lagune Potou et en futur pays ébrié. En pays ébrié, ils ont donné naissance à des groupes comme les Blékégon et les Diapo¹¹.

Les *Blékégonin* seraient les Ancêtres de certains Tchaman, puisque les Tchaman eux-mêmes seraient le produit d'un brassage avec d'autres peuples. D'autres témoignages relatifs aux Blékégonin et l'*Atchô*¹² existent. De fait, l'*Atchô* est un type de poèmes au répertoire varié comme le confirme Niangoran-Bouah par ces propos :

Des élégies funèbres, des hymnes à la mort personnifiée, des hymnes célébrant la guerre et la force virile, des louanges et les hauts faits des générations passées, des évocations de héros qui ont sacrifié leur existence pour que vivent les jeunes générations, des victoires de guerre, des hymnes à la gloire de la société des riches. Cette musique spéciale des classes d'âge est appelée atchon, atchrô ou atchô. La langue utilisée est différente du parler populaire.

¹¹Réné ALLOU Kouamé, *Histoire des peuples de civilisation Akan. Des origines à 1874*, Thèse de Doctorat d'Etat, Université d'Abidjan Cocody, 2002, p.800.

¹² Pour Gbokra Djoman Paul¹², (célèbre speaker des Tchaman, décédé en 2023) par contre, s'appuyant sur leurs mythes, il professe que les Blékégonin, appelés aussi « Athourhominnin », signifiant le peuple des termitières, sont des êtres de la forêt dense. Ils ne vivaient pas avec les humains. Selon ce mythe ancestral, ils ne seraient pas des êtres humains, mais des êtres proches des hommes qui avaient pour langue l'*Atchô*.

Il s'agit d'une langue tchaman archaïque, devenue ésotérique avec le temps¹³.

Ainsi, l'*Atchô* ou l'*Atonmlon*, selon les régions ou les fratries, pourrait servir à faire un récit, des éloges et à rappeler les prouesses passées ou même actuelles d'un individu, d'une classe d'âge ou d'une communauté. C'est une langue qui diffère de la langue quotidienne des Tchaman. Elle a pour finalité de rendre beau les récits abscons en voilant le référent par des vocables archaïques. Harris Memel-Foté nous révèle le caractère rigide de la structure d'*Atchô* dans sa profération :

Le brékégon est la langue originaire de cette musique, apprise durant la retraite d'initiation qui précède la première sortie publique de la classe d'âge. Il n'y a pas d'improvisation dans les chants. Les musiciens de ce type particulier de chant chantent ce qu'ils ont appris lors de leur initiation¹⁴.

De fait, le caractère abscons d'*Atchô* en fait une sorte de chanson ésotérique. Ces paroles artistiques aux relents poétiques, pour les non-initiés, proviennent d'un caractère sacré. Les propos de Niangoran Bouah l'attestent :

Les musiciens atchoman ou tchoman sont choisis pour leurs seuls talents individuels, par exemple posséder une voix d'homme « chaude » et « grave » et suivent une formation initiatique qui dure de trois semaines à deux mois dans le bois sacré. Ce sont des musiciens d'un genre particulier, doués à la fois pour les chansons de gestes, griots, auteurs et pleureurs spécialisés (chanteurs

¹³Georges NIANGORAN-BOUAH « Les Ébrié et leur organisation politique traditionnelle », in *Annales de l'Université d'Abidjan*, série F, tome I, fascicule I, Ethnosociologie, 1969, pp. 80-81.

¹⁴Harris MEMEL-FOTÉ, « La culture du bel homme comme monument d'art », in *Corps sculptés, corps parés, corps masqués, chefs-d'œuvre de la Côte d'Ivoire*, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1989, p.431.

d'élégies funèbres). Un atchowo ou tchôwô chante uniquement pour des institutions (classes d'âge, société des riches), et pour le deuil de personnalités marquantes¹⁵.

Ce qui fait d'*Atchô* une parole artistique pour l'élite. Elle sert à faire l'éloge des classes d'âge, des personnes nanties d'une situation socio-économique privilégiée, des personnalités marquantes d'une classe d'âge ou du village. Aussi, chaque mot utilisé montrera le talent du *tchowo*¹⁶, partant, de son savoir-faire. Par - delà cet aspect d'*Atcho*, il faut noter que ses auteurs doivent posséder des talents de conteur, dont la voix par sa capacité à capter l'attention doit être avérée. Aussi, les propos de Niangoran Bouah, en plus de l'énonciation des critères de choix de ces poètes et des destinataires essentiels de cette poésie, révèlent la périodicité de son emploi marqué par l'initiation des nouvelles générations ou classes d'âge. Le caractère sacré et séculaire emmène à bénéficier d'une formation initiatique aujourd'hui auprès des maîtres initiés par un geste symbolique, signe d'une invocation ou d'un retour aux institutions ancestrales. Il consiste à offrir une boisson alcoolisée¹⁷. Cette poésie, pratiquée dans tout l'univers social Atchan, s'accompagne généralement de *l'Attengbré*, le tambour parleur des Tchaman. Par ailleurs, le mot *Atchô* est à la fois substantif et verbe. À titre d'illustration, citons ce texte, prélude à toute déclamation incantatoire. Il est une prière d'invocation et

¹⁵ AKA Konin, Aspects de l'art musical des Tchaman de Côte d'Ivoire, 2010, p.49.

¹⁶ Personne qui déclame la parole artistique Atcho.

¹⁷ Dans les temps anciens, c'était du Gossè (vin de palme) ou du Koutoukou (liqueur africaine) mais aujourd'hui le Gin Royal, nommée koprètchi en atchan, ou Rhum et quelques autres présents selon le maître initiateur qui fera une libation rituelle pour avoir l'approbation des divinités détentrices de cet art.

d'hommages respectueux aux divinités et à tous les Ancêtres devanciers dans cet art :

<p>« <i>N'kemon libroko</i> <i>N'kemon lenandê</i> <i>N'kounan minh, ndo</i> <i>atchré</i> <i>Nkounan é min chénin</i> <i>don grébê (bis)</i> <i>Nkounan ali broko</i> <i>N'kounan gbêdê lotho</i> <i>N'kounan hé min</i> <i>chénin don grébê</i></p> <p><i>An mando ndê drin</i> <i>min</i> <i>Anka ndê drin min</i></p>	<p><i>Assi mongoumon dôlomon</i> <i>Akessi mongoumon dolomon</i> <i>Assi mongoumon dôlomon</i> <i>[...] Wé dibiché Atonmlonman</i> <i>Agbrêlo lo houan pronomin</i> <i>Wo lou nta toué toué</i> <i>Wo ba sélo lêgnon</i> <i>O bo kanh Atonmlon lélé [...] Hum! Hum!</i> <i>Hum! hum! » (suivi du rituel de libation)</i></p>
--	--

Lorsque l'*Atchowo* poétise, tous les passionnés de la culture s'émerveillent et vibrent à travers le rythme chaleureux de sa voix, les images qu'il y mobilise et la dextérité avec laquelle il énonce la parole artistique. Il plonge ses interlocuteurs dans une forme d'extase déterminant ainsi le charme et la beauté de ses paroles artistiques. Par sa déclamation, il les intègre à des pans socio-culturels de la communauté référencée. C'est une fresque ethnosociologique qui se déploie. Ce que confirme R. Barthes (1973, p.15), quand il écrit: « Le plaisir du texte est semblable à cet instant intenable, impossible, purement romanesque, que le libertin goûte au terme d'une machination hardie, faisant couper la corde qui le pend, au moment où il jouit» Pour clore l'analyse de l'*Atchô*, voyons avec Julia Kristeva quand citant Ferdinand de Saussure, elle écrit:

Pris dans son tout, le langage est multiforme et hétéroclite ; à cheval sur plusieurs domaines, à la fois

physique, physiologique et psychique, il appartient encore au domaine individuel et au domaine social ; il ne se laisse classer dans aucune catégorie de faits humains, parce qu'on ne sait comment dégager son unité¹⁸.

En effet, par son pouvoir incantatoire, l'*Atchô* affecte par son charme lors de sa déclamation toutes les instances et les aspects de l'être humain. À son audition, le physique, la physiologie et le mental de l'auditoire s'en ressentent car il a la capacité de sonder le tréfonds de l'homme pour l'émouvoir par le plaisir immense qu'il engendre. En réalité, par son aspect multiforme, il s'apparente à un genre transgénérique. Il allie simultanément mythe, poésie, Gnandran (proverbe), récit, légende et histoire qu'il fait se pénétrer et se compénétrer. La classification faite, il convient, dans la partie suivante, de dégager les différents intérêts de ces genres.

II. La portée socio-littéraire, didactico-pédagogique et idéologique des textes oraux pris comme situation de communication dans la société moderne *atchan*.

Parler de la portée d'une œuvre qui plus est littéraire revient à mettre en évidence l'intérêt de cette œuvre. Il s'agira d'abord, de montrer l'impact des genres oraux sur le plan socio-littéraire, ensuite révéler leur incidence sur le plan didactique et pédagogique, enfin, nous achèverons par leur portée idéologique.

II-1- La portée des textes oraux atchan dans une perspective socio-littéraire

La littérature des Tchaman regorge de bien de formes littéraires. Celles-ci, distinctes les unes des autres, participent à la richesse de leur littérature. Dans le genre oral, l'*Atchô*, d'une part, les

¹⁸ Julia KRISTEVA, *Le langage, cet inconnu, une initiation à la linguistique*, Éditions du Seuil, 1981, p.16.

caractéristiques formelles et structurelles y sont perceptibles notamment en narratologie. Les travaux de Vladimir Propp et de Paul Larivaille¹⁹ concernant la structure éclairent cette approche. Un texte de *l'Atchô*, bien que déclamé, est marqué par les traits distinctifs du schéma narratif à savoir la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Ce texte, fonctionnant comme une épopée, une chanson de geste, se révèle comme un récit puisqu'il a toutes les caractéristiques structuralistes. Les différentes étapes du schéma narratif de ce texte frappent l'auditoire qu'il met en éveil afin de le conduire jusqu'au terme de la déclamation. Cette parole poétique *atchan*, tantôt poème, tantôt récit, est pensée pour servir les causes de ce peuple. En effet, comme le fait remarquer J.C. Blachère (1977, p.41) la poésie Atchan ne peut pas être « *un art de pure virtuosité, ni même un luxe de dilettante.* » C'est un art qui dans sa conception se voit investir d'une mission sociale. Il ne saurait occulter les misères, les vices pour s'octroyer uniquement une fonction esthétique. La poésie orale Atchan, dès lors, s'illustre comme un art engagé par opposition à la conception parnassienne de l'art pour l'art. Dans cette perspective, Basile Juléat-Fouda soutient que : « *l'art littéraire traditionnel est un art de moyen et non un art de fin. Ici le beau se confond avec l'utile avec le réussi. Le beau est l'adjuvant de l'utile, l'agréable est l'indice de l'efficace.* »²⁰ D'autre part, les images et autres figures de styles qui y foisonnent achèvent de convaincre de sa littérarité. Dans cet *Adwassanhin*, il est à remarquer le style même d'écriture qui met en évidence sa spécificité littéraire. La syntaxe n'est pas ordinaire, elle prend son ancrage dans la sphère sociale qui l'a engendrée, ce qui la distingue de la syntaxe occidentale : « *Djidji Gbrobè / Kossô li kossô kou /Mmèlou /Mmèlou* » dont la traduction littérale

¹⁹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_quinaire, consulté le mardi 8/10/2024 à 13h24mn.

²⁰ Basile Juléat-Fouda, *Les genres littéraires par les textes, méthodes critiques, expressions théâtrales*, NEA, 1977, Abidjan-Dakar, p.41.

donne :« *Djidji Gbrobè / Poulet mange poulet meurt / Racine / Racine* ». Le substantif « *Racine* », est à la fois une ellipse et une métaphore. Ainsi, une réécriture prosaïque donnerait la phrase suivante « « *Djidji Gbrobè* est une racine ». En effet, « *Djidji Gbrobè* », insecte, est le symbole du danger à craindre. Aussi petit qu'il soit, son ingurgitation par le poulet entraîne sa mort. Ce qui sous-entend que la prudence, la sagesse et la retenue devant certaines envies doivent habiter tout homme en société pour éviter toute mort précoce. Par ailleurs, ces genres exhument des mots enfouis dans les méandres de l'histoire linguistique en fixant les projecteurs sur le lexique ancien. À titre d'exemple, citons quelques lexèmes anciens inusités, perceptibles dans le genre *Atchô* « *Dandou, nompio* », qui signifient respectivement « grosseur extrême » et « machette » C'est le retour bienveillant de l'archaïsme dans la langue moderne, mettant en évidence ses traits canoniques. Par ailleurs, ces genres oraux se posent aussi comme des textes didactiques.

II-2- La portée des textes oraux atchan dans une perspective didactico-pédagogique

En Afrique, toute situation de communication est porteuse de sens et d'enseignement. Ainsi, en paraphrasant les Saintes Écritures qui affirment que « Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner²¹ », il est judicieux de dire aussi que toute parole artistique est inspirée pour éduquer. À cet effet, l'instructeur ou l'orateur doit avoir certaines attitudes pédagogico-didactiques. En effet, bénéficiant d'une bonne aura, il doit mettre un point d'honneur sur son aspect éthique vu que c'est elle qui engendre la confiance chez ses auditeurs. Ainsi, l'élection des mots, l'attitude, les valeurs dégagées et surtout son inclination à la bienveillance seront autant de caractéristiques qui doivent l'identifier. Il doit faire preuve d'élégance à tous les niveaux, par

²¹La Bible de Jérusalem, 2 Timothée 3, v 16, Paris, Ed du Cerf, 2001, p.1763.

conséquent, soigner son *ethos* pour donner une recevabilité certaine à son message. À ce propos, Dominique Maingueneau écrit :

La preuve par l’ethos consiste à faire bonne impression, par la façon dont on construit son discours, à donner une image de soi capable de convaincre l’auditoire en gagnant sa confiance. [...] Pour donner cette image positive de lui-même, l’orateur peut jouer de trois qualités fondamentales : la phronesis, ou prudence, l’aretè, ou vertu, et l’eunoia, ou bienveillance.²².

Dans cette logique, le formateur enseigne ses disciples venus se former en énonçant l’art et les techniques pédagogiques à savoir la gestuelle, la variation de stimuli, la diction, la mémorisation, la voix pédagogique, les habiletés, la précision, le renforcement ou l’acquiescement par cette expression « *Kankambré !!!* (En vérité !) » qui joue le rôle d’agent rythmique pour divulguer son message, sinon celui des Ancêtres-fondateurs de ce peuple. L’initié convoqué, s’appropriant ces techniques pédagogiques, se met en situation d’apprentissage et accueille d’abord la parole encodée en acceptant de passer, ensuite, par les différentes étapes de l’initiation en vue d’engendrer, au moment venu, d’autres initiés. Ce procédé d’apprentissage, de génération en génération, a pu arriver jusqu’aux hommes d’aujourd’hui pour perpétuer la tradition, ciment et ferment de stabilité socio-culturelle des peuples. L’*Atchô* et l’*Adwassanhin* opèrent, dès lors, comme deux piliers fondamentaux pour servir de soubassement au développement et à l’harmonie culturelle des Tchaman. Comme une poésie documentaire, ces textes oraux Atchan révèlent la fonction référentielle qui l’essaiment puisqu’ils informent sur le passé, le présent et se projettent sur le futur. Ces deux genres sont le continuum de la pensée ancestrale en se posant dans une perspective idéologique.

²² Dominique MAINGUENEAU, *Le discours littéraire, paratopie et scène d’énonciation*, Paris, Armand Colin, 2004, pp 275-276.

II-3- La portée des textes oraux atchan dans une perspective idéologique

L'idéologie est la science des idées. Elle étudie l'origine de la formation et de la propagation des idées. Par ailleurs, elle réfère à un ensemble cohérent de dogmes ou de doctrines qui peut se rapporter à un ou plusieurs domaines comme la société, la politique, l'économie, la morale, la spiritualité ou la religion entre autres. En rapport avec la société, l'idéologie ramène à une vision de la société que partage une personne ou toute une communauté. Ainsi, si les idées font l'homme en communauté ou le différencient des autres, c'est dire que les actes de l'homme sont guidés par une vision que sous-tend une idéologie. En Afrique, l'absence d'écriture et d'imprimerie a été un obstacle à la divulgation de la vision des Anciens. Malheureusement, cette vision est demeurée l'apanage de quelques initiés. Aussi, l'absence de théorisation de leur vision de l'univers, a mis leur idéologie sous l'éteignoir. Toutefois, les pères fondateurs des cités ancestrales africaines, aujourd'hui modernes, ont le mérite d'avoir mis des principes, lois ou valeurs pour les gouverner. En ce sens, les textes oraux, sources de la parole artistique, ont permis de préserver et de véhiculer l'essentiel de leur idéologie jusqu'aux nouvelles générations. Abordant la notion de l'idéologie comme le fondement de l'identité ou de la nature d'une société, Abdoulaye Wade écrit :

La compréhension des actes d'un individu ou d'une société peut être opérée à partir d'une représentation intellectuelle systémique formée d'un certain nombre de valeurs de référence structurées en une cohérence déterminée qui permet de comprendre les actes passés et de jeter un éclairage sur les actes futurs : cette représentation, c'est l'idéologie. Par sa cohérence

interne, l'idéologie relève de la rationalité mais par son existence, elle relève du normatif.²³

En d'autres termes, l'idéologie est la vision d'un ensemble de savants, d'érudits dont le but est de former des valeurs de référence structurées et cohérentes qui aident à cerner les faits et gestes d'une communauté dans une perspective prospective pour le bonheur d'un individu ou d'un peuple. L'approche d'Abdoulaye Wade pourrait aider à comprendre pourquoi certaines visions des Ancêtres africains n'ont pas résisté au temps. Comme dans toute communauté, la solidité et la résistance de toute société est liée à la solidarité entre ses membres. Ainsi, partant du principe qu'un homme seul est vulnérable, voire faible, et conscient surtout que « *Lépanh brin, lépanh pinh* », ce qui se traduit par « un Homme, c'est la moitié de l'Homme », les Ancêtres des Tchaman ont créé *Abè (corde)*, diminutif du lexème *atchan* « *Mmondjrabè* » ou « Solidarité, Unité, Lien, Attachement, Cohésion... » caractéristiques des classes d'âge. Cette institution socio-culturelle est sans doute l'émanation d'une idéologie. Dans cette logique, les Tchaman mus par le principe de la vie associative, voire communautaire, énoncent qu'« *Apassa li djon* » dont le sens littéral est « la foule, c'est l'éléphant ». En énonçant cet adage, les Tchaman, faisant la promotion des valeurs communautaires comme l'entraide, la solidarité, l'amour, le partage, s'ingénient à montrer à toutes celles et ceux qui aiment l'autarcie, l'isolement, l'individualisme à reconsidérer leur position. Dans leur conception sociocommunautaire, « la foule étant l'éléphant », les Tchaman, affirment la primauté de la collectivité sur l'individu qui ne saurait se targuer d'être au-dessus de celle-ci. C'est pourquoi, l'opinion d'Abdoulaye Wade (2005, p.70.) rencontre l'adhésion du négro-africain, quand il affirme :

²³ Abdoulaye WADE, Un destin pour l'Afrique, l'avenir d'un continent, Paris, Ed Michel Lafon, 2005, p.80.

« Contrairement à l'Occident, la société africaine traditionnelle n'a pas placé l'individu au-dessus de la société. Individu et groupe sont intimement liés et, solidaires dans une structure, c'est pourquoi liberté et solidarité, dans notre système de pensée, sont une seule et même chose ». Incontestablement, dans le système de gestion des villages Atchan, cela se vit à travers la génération qui gouverne le village pour un temps bien déterminé dans le respect des us et coutumes avant de passer le relais à la génération montante. Que conclure?

Conclusion

En somme, il ressort de cette étude que les textes oraux atchan sont le réceptacle de la parole artistique révélant des aspects morphologico-thématiques et même genrologiques très intéressants. Leur étude a mis en lumière la parole artistique qui s'illustre comme une véritable odyssée historico-littéraire. Saisissant la langue comme moyen de communication, d'identification et d'éducation, ils appréhendent la parole comme la clé d'accès à l'univers ésotérique des Ancêtres à travers la transmission de leurs valeurs communautaires et leurs visions du monde. L'*Atcho*, poésie des Bléguè, est un langage abscons, et *Adwassanhin*, poésie épique, programme de vie, nom de vaillance forment tous deux, la parole artistique. Dès lors, ces genres oraux s'illustrent comme un ensemble de procédés d'encodage textuel et dont seuls les initiés, ou bien ceux ayant reçu la faveur des Ancêtres, peuvent opérer le décodage. Cette étude montre les caractéristiques fondant leur charme, les procédés rhétoriques et images-symboles s'y manifestant. Les genres oraux chez les Tchaman perpétuent la pensée des Anciens à travers leurs portées socio-littéraire, didactico-pédagogique et idéologique. Leurs textes demeurent le véhicule de l'idéologie des Anciens qui continue à survivre

malgré tout et qui gagneraient à être encadrés si l'on ne veut point perdre leur origine.

Références bibliographiques

ALLOU Kouamé René, 2002, *Histoire des peuples de civilisation Akan. Des origines à 1874*, Thèse de Doctorat d'Etat, Université d'Abidjan Cocody.

AKA Konin, 2010, *Aspects de l'art musical des Tchaman de Côte d'Ivoire*, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren (Belgique)

AMOSSY Ruth, . 2021(2000), *L'argumentation dans le discours*, 4^e édition, Armand Colin.

BARTHES Roland, 1973, *Le plaisir du texte*, Ed du Seuil, Paris.

BLACHERE Jean Christophe, 1977, *Les genres littéraires par les textes, méthodes critiques, expressions théâtrales*, Nea, Abidjan-Dakar.

HONGRE Bruno, 2005, *L'intelligence de l'explication de texte*, Ellipses Ed, Paris.

KRISTEVA Julia, 1981, *Le langage, cet inconnu, une initiation à la linguistique*, Éd du Seuil, Paris.

MAINGUENEAU Dominique, 2004, *Le discours littéraire, paratopie et scène d'énonciation*, Armand Colin, Paris.

MEMEL-FOTÊ Harris, 1989, « La culture du bel homme comme monument d'art », in *Corps sculptés, corps parés, corps masqués, chefs-d'œuvre de la Côte d'Ivoire*, Galeries nationales du Grand Palais, Paris.

NIANGORAN-BOUAH Georges, 1969, « Les Ébrié et leur organisation politique traditionnelle », in *Annales de l'Université d'Abidjan*, série F, tome I, fascicule I, Ethnosociologie, pp. 51-89.

PACÉRÉ Titinga Frédéric, 1991, *Le langage des tam-tams et des masques en Afrique*, Ed. L'Harmattan, Paris.

TOH BI Tié Emmanuel, 2024, *LA POÉSIE À CONCEPT : Théories et méthodologie*, Espérance Editions, Abidjan.

WADE Abdoulaye, 2005. *Un destin pour l'Afrique, l'avenir d'un continent*, Ed Michel Lafon, Paris.

YÉPRI Abékoua Julien, 2024, « *Adwassanhin chez les Tchaman et le zabyouré chez les Moose : deux genres à forte dose d'Humanisme*, in *Voyage au bout de l'imaginaire du poétique*, Mélanges offerts au professeur **DADIE Djah Célestin**, ONVDP ÉDITIONS, Bouaké, pp.241-257.

YÉPRI Léon, 1999, *Titinga Frédéric Pacéré, le Tambour de l'Afrique poétique*, L'Harmattan, Paris.

<https://www.cairn.info/> Klincksieck, *Les ressorts d'un développement durable de la recherche en matière d'éducation aux et par les langues-cultures*

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_quinaire, consulté le mardi 8/10/2024 à 13h24mn.